

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ

УДК 553.641:550.4(477)

0116U006235

ЗАТВЕРДЖУЮ”
Директор ІГН НАН України
академік НАН України

П.Ф. Гожик

31.12.2020 р.

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ
(заключний)
«Фосфоритові та глауконітові осадові породи як агрохімічна сировина
(на прикладі об’єктів центральних та західних областей України)»
(2016-2020 рр.)

цільової програми наукових досліджень НАН України
«Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави»

Керівник НДР
чл.-кор. НАН України
старший науковий співробітник
док. геол. наук

С.Б. Шехунова

Розглянуто на засіданні

Вченої Ради ІГН НАН України від 30.12.20 протокол № 11

Київ - 2020

Список виконавців

Науковий керівник та
відповідальний виконавець –
керівник лабораторії, старший
науковий співробітник, докт. геол.
наук, чл.-кор. НАН України

С.Б. Шехунова

Виконавці:

старший науковий співробітник,
кандидата геологічних наук

С.М. Стадніченко

старший науковий співробітник,
кандидата геологічних наук

Н.П. Сюмар

старший науковий співробітник
канд. геол. наук

А.М. Баран

старший науковий співробітник
канд. техн. наук

В.В. Пермяков

науковий співробітник
канд. геол. наук

У.М. Селівачова

молодший науковий співробітник

М.В. Алексеєнкова

науковий співробітник

Л.І. Стрижак

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 374 с., 45 рис., 21 табл., 2 додатки, 225 джерел.

Об'єкт дослідження – фосфорит- та глауконітвмісні осадові утворення центральних та західних областей України (за виключенням розсипних титан-цирконієвих родовищ), корисні копалини, які безпосередньо чи після переробки застосовуються як добрива, як засоби для покращення агрохімічних властивостей ґрунтів або як мінеральні добавки до кормів.

Мета роботи полягала у розвитку мінерально-сировинної бази агроруд (фосфорит- та глауконітвмісні утворення) шляхом вирішення наступних задач: створення бази даних про поширення перспективних формаційних утворень (фосфорит-, глауконітвмісних) в західному та центральному регіонах України; дослідження особливостей речовинного складу корисних компонентів зазначених формацій та розробка рекомендацій щодо перспективності їх використання та щодо пошукових критеріїв локалізації сировини.

Дослідження виконувались із залученням традиційних польових та спеціальних аналітичних літологічних, мінералогічних та радіохімічних методів. Застосовувалася оптична поляризаційна, електронна сканівна мікроскопія (SEM JEOL-6490 LV (JEOL Ltd., Японія) з системою мікрозондового аналізу (EDS+WDS) INCA Energy+ (Oxford Instruments, Великобританія), лазерна седиментографія (лазерний аналізатор Mastersizer 2000 (Malvern Instruments Ltd, UK), рентгendifрактометричний та радіохімічний аналіз. Візуалізація створеної бази даних поширення глауконітвмісних та фосфоритвмісних відкладів реалізована засобами ГІС в середовищі Esri ArcView.

Результати досліджень за темою представлені у восьми розділах звіту та додатках, які містять інформацію про створено інтегровану у ГІС базу даних поширення глауконітвмісних та фосфоритвмісних відкладів. В роботі розроблено районування території за закономірностями поширення глауконітвмісних та фосфоритвмісних порід та укладено найбільш повний список позабалансових родовищ і проявів глауконітів. Вперше визначено перелік комплексних і потенційно комплексних родовищ і проявів, одним із корисних компонентів у яких є або може бути глауконіт. Встановлено геохімічні (радіогеохімічних) характеристики фосфоритів України, які порівняно з фосфоритами з родовищ Сирії, Білорусі, Росії та Казахстану. Досліджено нанотекстурні та наноструктурні особливості будови вендських (калюських) конкреційних та альб-сеноманських черепашкових, губкових фосфоритів двох рівнів фосфатонакопичення на території України (Придністров'я, Волинь) із застосуванням прецизійних методів досліджень (сканівна електронна мікроскопія, енергодисперсійний аналіз). Проаналізовано перетворення фосфатвмісної речовини в літогенезі. Отримані дані щодо речовинного складу фосфоритів та їхньої ультрамікротекстури дали змогу запропонувати удосконалення технології переробки фосфоритів, а також залучення до збагачення фосфоритів сучасних біотехнологічних методів, що дозволить значно знизити собівартість мінеральних добрив та супутньої продукції. Запропоновано використання глауконітвмісних порід для відновлення зруйнованих при видобутку бурштину ландшафтів Полісся.

ФОСФОРИТИ, ГЛАУКОНІТИ, АГРОРУДИ, УКРАЇНА, ЦЕНТРАЛЬНІ ОБЛАСТІ,
ЗАХІДНІ ОБЛАСТІ

Умови одержання звіту: за зверненням до виконавців.

ЗМІСТ

ВСТУП	6
1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ФОСФОРИТОНОСНИХ ТА ГЛАУКОНІТВМІСНИХ УТВОРЕНЬ (А.М. Баран, У.М. Селівачова, Л.І. Стрижак, Н.П. Сюмар)	9
2. ВИКОРИСТАННЯ ФОСФОРИТІВ ТА ГЛАУКОНІТІВ У ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (А.М. Баран, С.М. Стадніченко)	19
2.1. Короткий огляд досвіду використання глауконітвмісних порід у сільському господарстві	19
2.2. До історії використання глауконіту в агрохімії	22
3. ПОШИРЕННЯ ГЛАУКОНІТВМІСНИХ ПОРІД ЗА СТРАТИГРАФІЧНИМ РОЗРІЗОМ ОСНОВНИХ СТРУКТУРНО-ТЕКТОНІЧНИХ СТРУКТУР НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНИХ І ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ (А.М. Баран, Н.П. Сюмар, М.В. Алексєєнкова)	28
3.1. Дніпровсько-Донецька западина	28
3.2. Український щит	56
3.2.1. Волинський мегаблок	56
3.2.2. Дністровсько-Бузький мегаблок	63
3.2.3. Росинсько-Тікицький мегаблок	67
3.2.4. Інгульський мегаблок	74
3.2.5. Середньопридніпровський мегаблок	81
3.3. Волино-Подільська плита	87
3.4. Західноєвропейська платформа (східна частина)	111
3.5. Передкарпатський крайовий прогин	115
3.6. Карпатська складчаста система	118
4. СТАН МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ ФОСФОРИТІВ ТА ГЛАУКОНІТІВ УКРАЇНИ: БАЛАНСОВІ РОДОВИЩА, ТОЧКИ І ПРОЯВИ ПІДВИЩЕНОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ (А.М. Баран, М.В. Алексєєнкова, Л.І. Стрижак, Н.П. Сюмар, С.М. Стадніченко)	120
4.1. Інформація щодо балансових запасів фосфоритів та глауконітів	120
4.1.1. Балансові родовища глауконітів	121
4.1.2. Балансові родовища фосфоритів	123
4.2. Позабалансові родовища, прояви і точки підвищеної мінералізації глауконітів	127
4.3. Комплексні родовища і прояви	132
5. ОСОБЛИВОСТІ РЕЧОВИННОГО СКЛАДУ ОКРЕМИХ ПРОЯВІВ ФОСФОРИТІВ І ГЛАУКОНІТІВ (С.Б. Шехунова, С.М. Стадніченко, В.В. Пермяков)	144
5.1. Матеріали та методи вивчення речовинного складу	144
5.1.1. Матеріали	144
5.1.2. Методи та методика вивчення речовинного складу	145
5.2. Речовинний склад фосфоритових порід. Визначення вмісту радіоактивних та інших мікрокомпонентів	146
5.2.1. Літогенез «калюських верств» едіакарію (венду) Поділля за результатами літолого-геохімічних досліджень	146
5.2.2. Наноструктури вендських та альб-сеноманських фосфоритів Придністров'я	159
5.2.3. Мінералогічні та радіогеохімічні особливості фосфоритів вітчизняних родовищ	169

5.2.4.	Геохімічні та мінералогічні особливості фосфоритів Волині	177
5.3.	Сучасний фосфатогенез на прикладі фосфатвмісних сучасних донних осадків прісноводних озерець островів Аргентинського архіпелагу і західної частини Антарктичного півострова в районі антарктичної станції «Академік Вернадський»	181
5.4.	Речовинний склад глауконітових порід	186
5.4.1.	Закономірності речовинного складу глауконітів (А.М. Баран)	186
5.4.2.	Особливості речовинного складу окремих проявів глауконітів палеогенового віку. Особливості мінерального фазового складу глауконітових порід	189
5.4.3.	Літолого-мінералогічна та мікропалеонтологічна характеристика глауконітвмісних порід еоценового віку «розрізу А.В. Гурова»	197
5.4.4.	Особливості мінерального складу глауконітових утворень крейдового віку	201
6.	РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ГЛАУКОНІТОНОСНІСТЮ ТА ФОСФОРІТОНОСНІСТЮ (А.М. Баран, М.В. Алексєєнкова)	208
6.1.	Дніпровсько-Донецька провінція	208
6.2.	Волино-Подільська провінція	215
6.3.	Область Українського щита	220
6.4.	Область Західноєвропейської платформи	221
7.	ОСНОВНІ СПОСОБИ РОЗРОБКИ ТА ЗБАГАЧЕННЯ РОДОВИЩ ГЛАУКОНІТІВ ТА ФОСФОРІТІВ	223
7.1.	Способи розробки родовищ глауконітів (А.М. Баран)	223
7.2.	Взаємозв'язок хімічного складу фосфоритів з методами їх промислової переробки (С.Б. Шехунова, С.М. Стадніченко)	225
8.	ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ГЛАУКОНІТОНОСНОСТІ ТЕРИТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ (А.М. Баран)	230
8.1.	Пошукові ознаки	230
8.2.	Перспективи території дослідження	231
	ВИСНОВКИ (С.Б. Шехунова, С.М. Стадніченко, А.М. Баран)	234
	СПИСОК ПОСИЛАНЬ	237
	Список робіт, опублікованих за результатами виконання теми	252
	ДОДАТОК 1	254
	ДОДАТОК 2	335

ВСТУП

Агропромисловий комплекс відіграє провідну роль в економіці України. До агрохімічної сировини належать корисні копалини, які безпосередньо чи після переробки застосовуються як добрива, як засоби для покращення агрохімічних властивостей ґрунтів або як мінеральні добавки до кормів. В результаті переробки фосфоритів отримуються фосфорні добрива, а глауконіт, сапоніт та інші мінеральні добавки також є джерелом азоту, фосфору, калію, магнію і мікроелементів, що підвищують врожайність сільськогосподарських культур. Використання глауконітових пісків у комплексі із азотними добривами дає змогу інтенсифікувати утворення ґрунторослинного шару.

Орні площі України становлять близько 33,3 млн гектарів, тобто 53,3 всієї площі і 80,3 % всіх сільськогосподарських угідь. Щороку після збирання врожаю сільськогосподарських культур ґрунти втрачають приблизно 1 млн тонн діючої речовини у перерахунку на P_2O_5 (пентоксид фосфору). Для її поповнення необхідне щорічне внесення добрив у кількості 60 кілограмів на гектар у перерахунку на пентоксид фосфору (засвоюваного). За останні роки обсяги вживання мінеральних добрив у сільському господарстві України скоротилися у 4 рази, а обсяги вжитку фосфорних добрив в 11,5 раза стали менше науково обґрунтованих норм. Є кілька цифр, вартих уваги, пов'язаних з імпортом мінеральних добрив, який в першому півріччі 2019 року зріс на 47,1% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Баталії навколо обмежень імпорту іноземних добрив йдуть не перший рік, але практика поки не на користь вітчизняного виробника, який втрачає внутрішній ринок темпами, вищими, ніж втрата ринків зовнішніх. З огляду на те, що «локомотив» української економіки – сільське господарство – залежить від внесених добрив, а також, беручи до уваги серйозну частку імпорту добрив з Росії, то ситуація що складається, вимагає рішучих заходів. Проблема ускладнюється тим що видобуток фосфатної сировини в Україні не відбувається, а річні потреби України у фосфатних добривах оцінюються у 1,5 млн т P_2O_5 . Обсяги використання фосфорних добрив у сільському господарстві склададуть лише шосту частину від обсягу, необхідного для забезпечення високої врожайності сільськогосподарських культур. Тобто проблема вивчення та залучення мінеральної агросировини зокрема фосфорит- та глауконітвмісних порід в економічну діяльність є надзвичайно актуальною.

Серед дослідників фосфоритів та глауконітів на території України треба зазначити зокрема В.О. Махиніна (1949, Полуднівське родовище глауконітів), В.Г. Семенов (1956); В.А. Великанов (1968), Н.В. Пименова (глауконіти Поділля), К.О. Новік, П.Л. Шульга (фосфорити Лівобережжя Поділля), Д.М. Коваленко, Л.О. Романова (1965, 1968), В.Є. Грицик (1973, Карачівецьке родовище), Ю.М. Сеньковський (1989), І.В. Боцуляк (1990), В.М. Шпирко (1990), Є.М. Грицай (2005, Адамівське-1 і Баранівське р-ща), О. Ткачова (2003, Карачівецьке р-ще, Пижівський прояв), Г. Сиротюк (2008, Гладківська ділянка), Т.І. Бабенко (2007, Вербське родовище), Блажук (2004); Ю.М. Брагін (2000), Є.Ф. Шнюков, Д.П. Хрущов та ін. Роботами цих геологів, а також багатьох інших встановлено, що в осадовому чохлі фосфорити поширені на території України у відкладах палеогенового, крейдового і вендського віку. Вони утворюють фосфоритові, фосфатно-глауконітові та ін. генетичні типи родовищ, зокрема, Новополтавське родовище «рихлих» руд, фосфорити (крандаїліти) Донецького басейну та жовнові фосфорити Волині. В цих утвореннях поширені різні приховано- та мікрокристалічні скупчення фосфатної речовини з групи апатиту, які містять численні включення інших мінералів. В фосфоритах частина фосфору зазвичай заміщена вуглецем в залежності від вмісту якого змінюються і властивості фосфатних мінералів. За складом фосфатна частина складається з фтор-apatиту, франколіту, курскіту, гідроксил-apatиту; характерна присутність ізоморфного урану та ін. радіоізоотопів. Залучення цієї сировини в економічну діяльність вимагає

детального вивчення їх речовинного складу сучасними методами з огляду на присутність в їх складі мікродомішок зокрема радіоактивних та токсичних елементів, які обмежують їх використання як агрохімічної сировини.

Глауконітам присвячений значний масив робіт теоретичного та спеціалізованого мінералогічного характеру, висвітлено шляхи їх застосування в агропромисловому комплексі. Проте в Україні глауконітова сировина як і фосфоритова вивчена недостатньо. В Україні відклади кварц-глауконітових пісків неогенового, палеогенового і крейдового віку поширені на території Волино-Подільської плити, Українського кристалічного щита та в південно-східній частині Дніпровсько-Донецької западини. Глауконіт є одним із найбільш розповсюджених мінералів в осадових формаціях України. Він зустрічається в утвореннях більшості стратиграфічних систем – від венду до четвертинних відкладів. Прогнозні ресурси глауконітів становлять приблизно 5 млрд тон. Розвіданих родовищ глауконіту в Україні немає, але в ряді регіонів поширені кварц-глауконітові піски із вмістом глауконіту до 40-60 відсотків. Тому вивчення глауконітвмісних утворень та встановлення особливостей їх речовинного складу сприятимуть розширенню сировинної бази агрохімічної сировини, яка може застосовуватися як добрива або для рекультивациі земель. Одним із завдань геологічних досліджень є вивчення та упровадження в господарство нових або таких, що мало використовуються, корисних копалин. До них відносяться глауконіти та глауконітвмішуючі породи. Тому в комплексній програмі цільових досліджень НАН України «Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави» було визначено до виконання на конкурсній основі тему «Фосфоритові та глауконітові осадові породи як агрохімічна сировина (на прикладі об'єктів центральних та західних областей України)», що виконувалася у 2016-2020 рр.

Мета роботи полягала у розвитку мінерально-сировинної бази агроруд (фосфорит-та глауконітвмісні утворення) шляхом вирішення наступних задач:

- створення бази даних про поширення перспективних формаційних утворень (фосфорит-, глауконітвмісних) в західному та центральному регіонах України;
- дослідження особливостей речовинного складу корисних компонентів зазначених формацій та
- розробка рекомендацій щодо перспективності їх використання та щодо пошукових критеріїв локалізації сировини.

Результати досліджень за темою представлені у восьми розділах звіту та додатках, які містять інформацію про створено інтегровану у ГІС базу даних поширення глауконітвмісних та фосфоритвмісних відкладів. Автори розділів звіту зазначені у змісті.

В роботі розроблено районування території за закономірностями поширення глауконітвмісних порід та укладено найбільш повний список позабалансових родовищ і проявів. Вперше визначено перелік комплексних і потенційно комплексних родовищ і проявів, одним із корисних компонентів у яких є або може бути глауконіт. Встановлено геохімічні (радіогеохімічні) характеристики фосфоритів України, які порівняно з фосфоритами з родовищ Сирії, Білорусі, Росії та Казахстану. Досліджено нанотекстурні та наноструктурні особливості будови вендських (калюських) конкреційних та альб-сеноманських черепашкових, губкових фосфоритів двох рівнів фосфатонакопичення на території України (Придністров'я, Волинь) із застосуванням прецизійних методів досліджень (сканівна електронна мікроскопія, енергодисперсійний аналіз). Отримані дані щодо речовинного складу фосфоритів та їхньої ультрамікротекстури дали змогу запропонувати удосконалення технології переробки фосфоритів, а також залучення до збагачення фосфоритів сучасних біотехнологічних методів, що дозволить значно знизити собівартість мінеральних добрив та супутньої продукції. Запропоновано використання глауконітвмісних порід для відновлення зруйнованих при видобутку бурштину ландшафтів Полісся.

Визначено перспективи подальших досліджень. Невирішені питання і напрями подальших досліджень пов'язані з необхідністю вивчення ролі глауконіту в

сільськогосподарському виробництві інших країн, особливо технологічно розвинутих. В першу чергу це стосується модифікованого глауконіту. Є вкрай неповні, уривчасті дані про досить широке використання глауконіту для виробництва більш традиційних калійних добрив у США. З однієї сторони глауконіт як агрохімічна сировина певною мірою ідеалізований, з іншої сторони, не зважаючи на всі проведені чисельні дослідження, так і не знаходить широкого застосування у сільському господарстві країни. Необхідно збирати й аналізувати також випадки неефективної чи нейтральної дії глауконітів. Залишається не вивченою можливість застосування селадонітів у сільському господарстві.

Звітні матеріали по пробуреним свердловинам і описаним відслоненням при геологічних зйомках масштабу 1:200 000 були використані для складання Списку родовищ, проявів і точок підвищеної мінералізації лише по 4 топографічним аркушам чотирьох глауконітоносних районів. Використання їх для всіх районів дозволило б об'єктивніше, в одному масштабі оцінити перспективність усіх виокремлених мінералізаційних регіонів.

Необхідно достеменно дослідити речовинний склад глауконітів та фосфоритів усіх чи більшості виокремлених мінералізаційних районів. Після цього, по можливості, виконати геолого-промислову класифікацію глауконітів. Перспективним впровадженням виконаних досліджень є роботи з відновлення зруйнованих при видобутку бурштину ландшафтів Полісся. Для цього може бути використаний глауконіт Дубровицького глауконітоносного району. Перспективними для подальших досліджень є точки підвищеної мінералізації в Чигиринсько-Світловодському районі.

За результатами досліджень «Фосфоритові та глауконітові осадові породи як агрохімічна сировина (на прикладі об'єктів центральних та західних областей України)» опубліковано 19 наукових праць. Основні результати доповідались та обговорювались на всеукраїнських та міжнародних конференціях: 20th International Sedimentological Congress 13 - 17 August 2018, Quebec, Canada; 19th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference & Micro Workshop, October 18-19, 2018, Prague, Czech Republic; V International research and practice conference "Nanotechnology and Nanomaterials", Chernivtsi. – 23-26 August, 2017; V Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2018)", 18-23 червня 2018р., м. Одеса; Науково-практична конференція «Новітні проблеми геології», 26-27 квітня 2018 р., м. Харків; VII Всеукраїнська наукова конференція «Ідеї та новації в системі наук про Землю», м. Київ, 25-27 жовтня 2017 р.; Всеукраїнська молодіжна наукова конференція «Сучасні проблеми геологічних наук», 14-16 квітня 2016 р., м. Київ; Науково-практична конференція «Новітні проблеми геології», присвячена В.П. Макридіну, 27-28 травня, 2016 р., м. Харків; IV Міжнародна науково-практична конференція «Нанотехнології та наноматеріали», 24-27 серпня 2016 р., м. Львів; VII Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми геології фанерозою України», 6-8 жовтня 2016 р., м. Львів; XXXVII Сесія Палеонтологічного товариства НАН України, 7-9 вересня 2016 р., м. Київ.

Звіт написаний співробітниками лабораторії фізичних методів досліджень ІГН НАН України. Авторство розділів, в написанні яких брали участь колеги-геологи з інших підрозділів Інституту та / або установ вказано у тексті відповідних підрозділів. Польові роботи проведено керівником лабораторії С.Б. Шехуною та співробітниками лабораторії за участі ст. н. сп. Т.С. Рябокоть, В.П. Стрижака. Рентгеноструктурні дослідження виконано у лабораторії Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. Визначення вмісту радіонуклідів у глауконітах, фосфоритах, аргілітах та інших гірських породах виконано ст.н.сп. В.В. Гудзенко.

РОЗДІЛ 1 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ФОСФОРИТОНОСНИХ ТА ГЛАУКОНІТВМІСНИХ УТВОРЕНЬ

Вперше як самостійний мінерал глауконіт описаний Х. Кеферштейном у 1828 р. Він же дав назву цьому мінералу.

Перші роботи, в яких було приведено відомості про глауконітвміщуючі відклади України, зокрема крейди Наддністрянщини, належать Е. Ейхвальду (1830), І. Яковницькому (1830), Ф. Дюбуа (1831), Н. Барбот-де-Марні (1866). Починаючи з другої половини ХІХ століття глауконітові піски України переважно вивчались як вміщуючі поклади фосфоритів породи. Одними з перших ґрунтовних робіт по крейдовим відкладам Поділля стали статті Г.А. Радкевича (1891, 1897, 1898) в яких він навів їх досить детальний опис. У 1898 р. вийшла праця У.Г. Рождественського, в якій була наведена характеристика глауконітових пісків Подільського і Канівського районів, зокрема результати визначення K_2O і гранулометричного складу порід.

Починаючи з кінця ХІХ ст. вивченням сучасних і викопних глауконітів, їх мінералогією і генезисом займались П.О. Григор'єв (1882), П.О. Зем'ятченський (1895), К.Д. Глінка (1896, 1898), М.А. Кайє (1892), А.Е. Ферсман (1913), П.П. Пилипенко (1926, 1935) та багато ін.

На території державних формувань, до яких входила Україна, глауконітовими пісками, як корисною копалиною, стали займатись з часів першої світової війни у період 1914-1918 рр., коли їх пробували використовувати як пігмент для виготовлення зелених захисних фарб.

Одна з опублікованих у 1920 р. робіт стосувалась термічних реакцій переводу калію з глауконіту в легкорозчинні форми, її автори – І.І. Андріїв, П.І. Прянишников. У період 1920-1925 рр. К. Суміковський описав глауконіти Львівської області в районі с. Глинське і с. Мокротин і відмітив у пісковиках цементацію піщинок глауконітом, який виник за рахунок перетворення кременевого цементу.

Починаючи з 1922 р. глауконітам почала приділятися певна увага при проведенні геологозйомочних робіт різного масштабу (Р.Р. Виржиковський, 1922-1932 рр.; Г.С. Буренін, 1924; Р.М. Палій 1922-1930 та ін.), а також при пошуках і розвідці фосфоритів (П.Г. Курман, М.І. Ларін та ін., 1928-1932). Так, під час проведення польових робіт при геологічній зйомці на Наддністрянщині (Виржиковський, 1932) Р.Р. Виржиковським були описані сеноманські, у тому числі глауконітоносні, відклади території, виявлено Стругський прояв глауконітових пісків. Автором звернуто увагу на придатність глауконітових пісків цього прояву на фарбову і агрономічну сировину.

За дорученням Центральної Агрохімічної лабораторії Н.В. Піменова із співробітниками О.Д. Ракітиним і А. Черних у 1930 р. проводила вивчення глауконітових порід Поділля, при цьому робота супроводжувалась досить детальною геологічною зйомкою частини цієї території.

У цьому ж 1930 р. М.В. Думитрашко у своїй роботі охарактеризував чисельні прояви глауконітів у басейні р. Ушиця і р. Калюс, привів результати перших хімічних аналізів, у тому числі вмісту K_2O в глауконітових пісках околиць м. Харкова і Придністров'я. Глауконітові піски як калійне добриво були описані в роботах Р.Р. Виржиковського і М.В. Думитрашко (1930), в них було приведено підраховані глауконітові ресурси України.

У 1930 р. Т.Г. Рождественський опублікував працю з вивчення агрономічних властивостей глауконітових пісків Канівського і Подільського районів, розташованих на території Українського щита (УЩ), визначив вміст K_2O в глауконітах і дійшов висновку, що вони можуть бути заміниками калійних добрив.

У 1929-1934 рр. велись дослідження, метою яких було використання глауконіту як пом'якшувача води. У 1935-1948 рр. в деяких регіонах проводились пошуково-розвідувальні роботи, а також промисловий добуток глауконіту і його використання.

В 1930-1931 рр. Трипільська рекогносцирувально-пошукова партія Укргеолтресту провела роботи по обстеженню глауконітових порід території Обухівського району Київської області, в результаті яких зафіксовані точки прояву глауконітової мінералізації і надано стратиграфічне розчленування порід. Було виконано хімічні аналізи глауконітвмісних порід (Лужанский, 1944).

У 1932 р. Українським Інститутом мінеральної сировини виконувались пошукові роботи на глауконіт у Хмельницькій області з метою виявлення природних пігментів і калійних добрив. Були обстежені прояви глауконіту з якісною сировиною, але мало доступні для експлуатації через гірничо-технічні умови (Пименова, 1932).

Влітку 1932 р. І.М. Єфімовим були знайдені великі відслонення глауконітових пісків на правому березі р. Самари в районі с. Кочережки у Дніпропетровській області. У цьому ж році групою співробітників сектора геохімії Інституту фізичної хімії були поставлені перші досліди по вивченню придатності глауконітів Дніпропетровщини в якості фарбового пігменту. Одночасно Дніпропетровським філіалом «Механобр» були поставлені перші досліди по збагаченню місцевих глауконітів.

У 1935 р. співробітниками Геохімічного сектору ЦНІГРІ проведені попередні обстеження глауконітоносних утворень у басейні р. Десни, зокрема середній її течії, вздовж залізниці Новозибків-Брянськ, а також палеогенових пісків на території Ізюмського і Барвенківського районів Харківської області (Желонкин, 1935).

У 1935-1936 рр. Дніпропетровським відділенням Укргеолтресту проведені пошукові і розвідувальні роботи на Кочережківському родовищі глауконіт-кварцових пісків поблизу однойменного села на березі р. Самари у Дніпропетровській області. Були підраховані запаси глауконіту як пермутитової сировини і решти глауконіту (Непомнящая, 1944).

К. Смуликівський у 1936 р. описав скупчення глауконіту (сколіту) в ямненському пісковіку з околиць м. Сколе.

У 1937 р. М. Кампіоні-Закшевською була наведена мінералогічна характеристика глауконітів Західних областей України.

У 1936-1937 рр. Інститутом геології АН УРСР разом з філіалом інституту «Механобр» проведено деякі попередні дослідження 8 проб глауконітових пісків з проявів Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Черкаської і Хмельницької областей. На основі досліджень зроблено висновок, що збагачення глауконітових пісків може виконуватись методом електромагнітної сепарації з попередньою промивкою для видалення глинистих фракцій.

У період 1938-1940 рр. при рекогносцирувально-пошукових роботах, організованих Геологічним управлінням УРСР, було досліджено глауконітові товщі в районі м. Канева. Встановлено, що глауконітвмісні піски мають велике площинне поширення, але складні геологічні умови залягання. Через це, а також через розмір зерен і відносно низький вміст глауконіту у породах, результатом роботи став висновок, що глауконіти промислової фракції не представлятимуть практичного інтересу як корисна копалина для пермутитових фільтрів (Яицкий, 1940).

У 1946 р. під час обстеження родовищ мінеральних фарб у Львівській і Закарпатській областях співробітниками Центрального науково-дослідного інституту будівельних матеріалів УРСР досліджено виходи зелених глауконітових пісків поблизу с. Глінськ у Львівській області, які до першої світової війни добувались для виробництва фарб. Очевидно, через невелику потужність пісків і велику глибину залягання корисної копалини зроблено висновок про неперспективність даних ділянок як сировини для мінеральних фарб (Франчук, 1947).

Глауконіти і парагенетично пов'язані з ними фосфорити Дніпровського палеогенового басейну вивчав І.Є. Слензак (1947). Він рекомендував провести ревізію всіх геологічних матеріалів, що стосуються глауконітів, і постановку комплексних пошуків і вивчення обох мінералів, які є цінною агрохімічною сировиною.

З 1947 по 1949 р. на території аркушу масштабу 1:200 000 М-36-XXVII (Чигирин) Дніпровсько-Знаменською геологозйомочною партією виконувалась геологічна зйомка. Під час робіт було виявлено кілька проявів глауконітів на цій території (Махинин, 1949).

При дослідженні природних мінеральних пігментів (глин) Львівським філіалом Геолого-розвідувальної контори ради промкооперації «Укргеолбудм» у 1954 р. було відмічено широке поширення глауконіту поблизу с. Глинськ (Никитин, 1955).

У післявоєнний період публікується декілька робіт, що стосуються мінералогічних, кристалохімічних і фізико-хімічних особливостей українських глауконітів, їх генезису і зв'язку з відкладами певного віку, а також умов їх поширення (Горбунова, 1950; Смулікоський, 1954; Лазаренко, 1946, 1954, 1956; Феношина, Дядченко, Хатунцева, 1955, 1956; Комлев, 1960; Феношина, 1961, 1963; Сеньковський, 1963 та ін.). Були визначені площі та встановлені закономірності розповсюдження глауконітових порід на території України.

У першій половині 1950-х рр. співробітниками Львівського краєзнавчого музею (Пашкевич, 1954) проведені роботи по виявленню глауконіту в області і можливостях його застосування.

У 1954 р. співробітниками Інституту геологічних наук досліджувались фосфоритонесні відклади канівського ярусу північно-східного крила Дніпровсько-Донецької западини. Було встановлено, що глауконіти є другим за поширеністю мінералом у цих відкладах. Було надано мінералогічну характеристику цього мінералу (Коваленко, 1954).

У 1955 р. М.Г. Дядченко і А.Я. Хатунцева описали утворення глауконіту в зоні гіпергенезу серед континентальних відкладів у нижній течії р. Ірші в Житомирській області.

У 1956 р. опубліковано роботи В.І. Кузнецова і С.М. Шевирьова про морфологію глауконітів з відкладів крейди Передкарпатського прогину та Є.М. Лазаренка, в якій були висвітлені питання номенклатури і класифікації глауконітів, приділена увага розповсюдженню глауконітів у західних областях України.

У 1958 р. О.І. Шейнюк вивчав мінеральний склад осадових утворень басейнів річок Горинь та Вілія, встановив деякі особливості глауконітів цього регіону.

Результати різноманітних аналізів глауконітів приведені у багатьох звітах і статтях (Фролов, 1949; Лазаренко, 1956, 1959, 1960, 1962; Казакова, 1957; Феношина, 1961, 1966, 1967, 1969, 1973; Соколова, 1961 та ін.). Найбільш повним зведенням по мінералогії глауконітів південно-західної околиці Східно-Європейської платформи на той час стала дисертаційна робота У.І. Феношиної у 1963 р.

У 1961 р. трестом «Київгеологія» та Інститутом геології АН УРСР виконувались тематичні роботи по вивченню фосфоритів України. Зведені поширення і умови залягання фосфоритонесних відкладів, надана їх літолого-фаціальна характеристика, мінералого-петрографічний опис фосфоритів і їх хімічний склад. Виділена окрема – «глауконітова» фосфоритонесна формація, до якої приурочені майже всі фосфатні прояви платформ. Охарактеризовані глауконіти стратиграфічних підрозділів тих структур, де вони зустрічаються разом з фосфоритами (Семенов, 1961).

З 1961 по 1964 рр. на території аркуша масштабу 1:200 000 М-35-III (Дубровиця) Дубровицькою геологозйомочною партією Львівської експедиції виконувались геологозйомочні роботи. За результатами робіт були виявлені прояви міді, титаномагнетиту, скляні, формовочні та глауконітові піски (Уженков, 1964).

В середині 1960-х рр. Київським геологорозвідувальним трестом була виконана тематична робота по природній фарбувальній сировині. Вона являла собою обзор

родовищ природних мінеральних пігментів і наповнювачів поширених на території України. Був систематизований весь накопичений матеріал, що стосується природних пігментів. Вказано на широке поширення глауконіту в західних областях і високий його вміст (до 75%) в тортонському ярусі району Рави-Руської, Ширця і, особливо, Нестерова у Львівській області. До найбільш перспективних віднесені прояви поблизу сс. Глинського, Мокротин, Шержець та ін. Було звернуто увагу на відсутність в Україні родовищ глауконіту що розробляються. В Дніпровсько-Донецькій западині (ДДЗ) перспективними виділені відклади харківської і канівської світ палеогену, особливо в районі Канівських дислокацій та в с. Кочережки Дніпропетровської області. В Придністров'ї найбільш перспективними названі сеноманські відклади на території між сс. Нова Ушиця, Струга, Миньківці (Гелис, 1965).

У 1965 р. Дніпропетровською групою відділів Інституту мінеральних ресурсів та Інститутом геології виконана оцінка сировинної бази мінеральних добрив для сільського господарства України, у тому числі фосфоритів. Було вивчено відходи гірничої, металургійної і хімічної промисловості, що містять мікроелементи, необхідні для сільського господарства. Приведено дані по вивченню деяких гірських порід, що містять ці мікроелементи, у тому числі по глауконітовим породам. Приведено деякі результати лабораторних, польових і вегетаційних дослідів по вивченню впливу деяких мікроелементів на сільськогосподарські культури. Вказано на поширення і значні запаси глауконітових пісків і пісковиків у Центральній Україні (Коваленко, 1965; Вигдергауз, 1965).

З середини 1960 рр. досить широко розгортаються пошукові та дослідницькі роботи в ряді республік колишнього Радянського Союзу.

У 1966 р. вийшла з друку робота Є.К. Лазаренка. і Д.М. Коваленка присвячена агрономічним рудам України. В ній увага приділена також глауконітам. В цей же час друкується монографія Є.К. Лазаренко, У.І. Феношиної, Г.І. Туркевича і В.О. Грицика про глауконіти України.

З 1964 по 1966 рр. на території аркушу масштабу 1:200 000 М-36-ХVII (Охтирка) Харківською комплексною геологорозвідувальною експедицією виконувалась комплексна геолого-гідрогеологічна зйомка. За результатами робіт були виділені глауконітвмісні світи палеогену, наголошено на перспективності київської і харківської світ як таких, що характеризуються сприятливими умовами залягання - великій потужності при незначному розкритті. Визначено вміст глауконіту в цих підрозділах. Оконтурено площу перспективну для постановки пошукових робіт на глауконіт. Суміжно Харківським інститутом гірничого машинобудування проводились досліді зі збагачення глауконіт-кварцових пісків методом магнітної сепарації (Довбенко, 1966).

У період 1967-1968 рр. при складанні Прогнозної карти масштабу 1:200 000 нерудних корисних копалин на площі харківського аркуша Харківською комплексною геологорозвідувальною експедицією вперше на території країни складена прогнозна карта глауконіту, як мінеральної фарби. Вона стосувалася пісків харківської світи. (Беляева, 1968)

З 1964 по 1968 р. Придністровською геологозйомочною партією Побузької експедиції тресту Київгеологія у Середньому Придністров'ї виконувались геологозйомочні роботи масштабу 1:50 000 (Великанов, 1968). Під час їх проведення було виявлено кілька нових проявів глауконітів на цій території, вивчались їх якісні характеристики як пігментів.

У 1968 р. Інститутом геологічних наук АН УРСР була виконана прогнозна оцінка території України для розширення мінерально-сировинної бази агрономічних руд. Було звернуто увагу, що глауконітові породи є важливим пошуковим критерієм фосфоритів (Коваленко, 1968).

У 1969 р. Київською геологічною експедицією тресту Київгеологія були узагальнені та систематизовані дані про стан і перспективи розвитку мінерально-

сировинної бази природних мінеральних пігментів, у тому числі глауконітів. Були зведені всі наявні на території України родовища природних мінеральних пігментів. Метою цього обзору була популяризація природних мінеральних пігментів і ознайомлення широкого кола споживачів з наявними сировинними базами, родовищами, ресурсами і можливостями їх використання. Відмічено відсутність споживачів глауконітів родовищ Дністровської групи (Гелис, 1969).

В 1970 р. С.І. Шумейко і Ю. Кац вивчали мінералогічний склад глауконітових пісків маастрихтських відкладів крейди північного Донбасу.

Протягом 1969-1971 рр. Побужською геологорозвідувальною експедицією тресту «Київгеологія» проводились ревізійні роботи на Жванському родовищі фосфоритів. Разом вивчалися копалини Маціорського і Карачіївецького родовищ. На основі отриманих попередніх результатів по комплексному вивченню фосфорно-глауконітових руд зроблено висновок, що Жванська фосфоритна мука є потенційним комплексним мінеральним добривом в умовах щорічних втрат фосфорних мінеральних добрив що вносяться у ґрунти Житомирського Полісся внаслідок вимивання їх водою атмосферних осадів і може застосовуватись з метою разового її внесення і наступної неперервної дії протягом декількох вегетаційних періодів; глауконітові концентрати є ефективними природними сорбентами для очищення вод і промислових стоків (Грицик, 1971).

До початку 1970-х рр. питання впровадження глауконіту передусім у сільське господарство так і не було вирішено не зважаючи на його значну економічну ефективність. Перші узагальнюючі роботи по глауконітам були проведені у 1971-1973 рр. трестом «Київгеологія». Були виділені та загально охарактеризовані головні регіони поширення глауконітвміщуючих порід, стратиграфічні підрозділи, а також пошукові ознаки і передумови. По Україні виділено 15 районів для постановки пошуково-ревізійних робіт. Були узагальнені матеріали геологічних зйомок, що виконувались на території діяльності тресту з метою виділення ділянок найбільш перспективних для пошуків глауконіту, виконано крупнооб'ємне опробування глауконітвміщуючих порід, а також ряд лабораторно-технологічних досліджень. Вперше для території України складена прогностна карта на глауконіт. Виконані лабораторно-технологічні та напівпромислові дослідження глауконітових руд та їх концентратів в різних галузях промисловості та в сільському господарстві. Проведені детальні мінералого-петрографічні та фізико-хімічні дослідження глауконітів. Встановлені перспективні площі для постановки пошуково-розвідувальних робіт на глауконіт. Підраховані прогностні ресурси. Виконано ряд лабораторно-технологічних досліджень по використанню глауконітових руд та їх концентратів (Грицьк, 1973).

В 1971-1973 рр. Побужською ГРЕ тресту Київгеологія були виконані пошуково-ревізійні роботи на фосфорити Наддністрянщини. Виявлено Ольховецьке родовище зернистих фосфоритів, яке приурочене до базальних горизонтів сеноманського ярусу, представленого глауконітовими пісками. Було зроблено висновок про перспективність району на комплексні фосфорит-глауконітові агрономічні руди (Грицьк, 1973).

В цей час публікуються статті В.О. Грицика, Д.О. Лаврова, Г.У. Туркевича, О.Я. Каневського, Ю.Я. Кальцнельсона про глауконіти західного схилу УЩ і перспективність їх використання у сільському господарстві та промисловості. Глауконіти України і питання їх прикладного значення вивчалися Г.І. Туркевич у 1970, 1973 рр.

У 1975 р. Міністерством геології УРСР були складені геолого-економічні карти мінерально-сировинної бази лакофарбової промисловості України. Була приведена детальна характеристика відомих на той час родовищ і проявів кольорових пігментів, у тому числі глауконітів. Показаний ступінь освоєння цих видів сировини, потреби в них і можливості покриття. Вказано на те, що залишається до кінця не встановленою промислова цінність глауконітових родовищ і проявів (Печинская, 1975).

В 1976 р. Львівським державним університетом ім. І. Франка вивчалися мінералого-геохімічний склад глауконітвміщуючих порід і фізико-хімічні властивості

глауконітів шести пошукових ділянок Північного Розточчя і Середньої Наддністрянщини, склад, будова і деякі фізичні властивості зернистих глауконітів та продуктів їхніх змін при прожарюванні із застосуванням відомих методів вивчення складу мінеральної речовини. Було встановлено, що глауконітвміщуючі утворення територій розрізняються між собою набором мінералів і структурно-текстурними особливостями. Вони впливають на вибір схеми збагачення сировини і на вихід глауконітового концентрату. Розрізняються між собою також склади зернистих глауконітів обох територій.

У період з 1974 по 1977 рр. Правобережною експедицією Київського геологорозвідувального тресту були виконані загальні пошуки глауконіту в межах Середнього Придністров'я (Хмельницька і Вінницька області) та Північного Розточчя (Львівська область) де були встановлені найбільші концентрації глауконіту, приурочені до відкладів сеноманського ярусу і київської світи. За договором з Інститутом мінеральних ресурсів України була розроблена принципова схема збагачення кварц-глауконітових пісків і пісковиків, що дозволила отримувати глауконітовий концентрат з вмістом глауконіту 88-99 %, а також виконано ТЕО доцільності проведення розвідки на Карачіївецькому родовищі глауконітів. Розрахунки показали можливість будівництва підприємства по виробництву глауконітового концентрату потужністю 50-300 тис. т на рік. В результаті лабораторних, напівзаводських і промислових іспитів, виконаних 28 лабораторіями різних науково-дослідних і виробничих організацій встановлено, що глауконіт цих територій може знайти застосування в ряді галузей промисловості і сільського господарства. Найбільш перспективною названо Стругську ділянку в Середньому Придністров'ї, де потужність пласта кварц-глауконітового піску досягає 15,0 м. Було підраховано прогнозні ресурси, які в Хмельницькій області склали 16,5 млн. т, а в Львівській – 30 млн т (Грицик, 1977).

В період з 1989 по 1994 рр. Побузькою ГРП Правобережної ГРЕ проведені пошукові і пошуково-оцінювальні роботи з виявлення та оцінки перспективних ділянок на глауконіти на території Хмельницької області. Виконані лабораторні та польові дослідження можливого застосування кварц-глауконітових пісків як природного меліоранту і агроруди на бідних піщаних ґрунтах України. В процесі робіт вивчено геологічну будову, умови залягання та якість корисних копалин на 8 ділянках (Стругська, Цивківецька, Велико-Олександрівська, Пилипо-Олександрівська, Адамівські I і II, Крутобродська, Баранівська). Були підраховані запаси і перспективні ресурси на них за категоріями C_2+P_1 . Загальна сума запасів і ресурсів цих проявів – 37830,8 тис. т, в тому числі глауконіту – 21748,4 тис. т. Виділені ділянки можливого відпрацювання сировини відкритим способом. Вивчався хімічний, речовинний та гранулометричний склад глауконіт-кварцових пісків. В результаті проведених досліджень встановлено, що кварц-глауконітові піски Середнього лівобережного Придністров'я (Хмельницька область) вміщують 20-75 % глауконіту, 1,5-6,0 % – K_2O , 0,1-3,8 % – P_2O_5 , 0,6-3,1 % – CaO , велику кількість корисних елементів і не вміщують шкідливих домішок, що перевищують допустимі норми. В результаті виконаних пошукових і пошуково-оцінювальних робіт складено техніко-економічне міркування доцільності подальших досліджень. З восьми ділянок шість (Стругська, Цивківецька, Адамівські I і II, Крутобродська, Баранівська) можуть представляти інтерес для наступних робіт з перспективою відкритої розробки.

Для визначення можливостей використання глауконітів у різних галузях промисловості та сільського господарства в цей же час у Львівському університеті вивчалися речовинний, гранулометричний і хімічний склади природного матеріалу і глауконітового концентрату Західних областей, структурні особливості та фізично-хімічні показники.

У період з 1990 по 1994 рр. співробітниками Українського державного Інституту мінеральних ресурсів оцінювались перспективи на зернисті фосфорити в глауконітових формаціях півдня Східно-Європейської платформи і апатитів УЩ, Білоруського масиву і Воронежської антеклізи зі складанням прогнозних карт і обґрунтуванням напрямів пошуків.

Вивчались геологічні та геофізичні закономірності, надавалась літолого-палеогеографічна і мінералого-технологічна характеристика утворень, розроблялись локальні та регіональні пошукові критерії (Блажук, 1994).

З 1994 року Побузькою ГРП проводились пошуково-розвідувальні роботи на глауконіт-кварцові піски у Хмельницькій області. Були виконані польові роботи на Карачіївецькій і двох Адамівських ділянках. Визначалися гранулометричний, хімічний і мінералогічний склад руд та концентратів, іонооб'ємна ємність глауконітових концентратів, можливості збагачення глауконіт-кварцових пісків.

З 1994 по 1997 р. співробітниками Українського державного інституту мінеральних ресурсів виконувалась геолого-технологічна оцінка першочергових ділянок і обґрунтування напрямів геологорозвідувальних робіт на Маневицько-Клеванській, Здолбунів-Тернопільській і Середино-Будській площах. Встановлено, що фосфоритові та глауконітові продукти можуть бути використані для безпосереднього внесення у ґрунт в якості мінерального добрива. Проведено геолого-технологічне картування руд, розроблені рекомендації по напрямку геологорозвідувальних і дослідно-видобувних робіт (Люшня, 1997).

У 1998 р. вийшов звіт ДРГП «Північгеологія» за результатами геолого-економічної оцінки родовищ і проявів жовтових фосфоритів Середнього Придністров'я. В результаті проведених робіт був вивчений і узагальнений матеріал попередніх досліджень фосфоритонесних відкладів цього регіону. Складені карти поширення глауконіт-фосфоритонесних відкладів, їх родовищ і проявів. Виділені перспективні ділянки для пошукових і розвідувальних робіт. Розроблено ТЕМ щодо можливості розробки Жванського родовища глауконіт-фосфоритових руд підземним способом (Боцуляк, 1998).

В цей же час Українським державним Інститутом мінеральних ресурсів проводились геологорозвідувальні роботи на фосфорит-глауконітові руди на Карпівському родовищі в Донецькій області.

В 1999 р. у Східній Україні почала працювати Новоамвросіївська збагачувальна фабрика мінеральних добрив потужністю 100 тис. т руди на рік. Вона випустила першу партію фосфорит-глауконітового концентрату – 4,5 тис. т.

У 1999 р. були розроблені та введені без обмеження терміну дії технічні умови ТУ У 19173708.001-99. Мінеральний сорбент глауконіт із записом ТУ «Сорбент глауконіт» використовують для очистки довкілля від нафтопродуктів та пов'язаних з ним токсикантів в процесі експлуатації нафтогазових родовищ для очистки стічних вод. Технічні умови поширені на мінеральний сорбент глауконіт Адамівської групи родовищ Хмельницької області.

Наприкінці століття у 1999-2000 рр. у Східній Україні Східним державним регіональним геологічним підприємством «Схід ДРГП» виконувались роботи з метою складання карт прогнозу розповсюдження глауконіту в Лозно-Олександрівському районі та виділення перспективних ділянок для проведення пошукових (пошуково-оцінювальних) робіт. Корисна копалина – глауконітвміщуючий пісок верхньокіївської підсвіти середнього палеогену залягає практично горизонтально, з виходами на денну поверхню в схилах балок, ярів, річок. В результаті виконання робіт складено прогнозні карти розповсюдження глауконітової сировини масштабу 1:50 000 для Лозно-Олександрівського району. Внаслідок аналізу та узагальнення фактичних даних про ступінь глауконітоносності району та його економічного стану на них виділені 15 прогнозних ділянок, з яких перспективними для подальшого геологічного вивчення є 10. Прогнозні ресурси глауконітової сировини, що відповідають оцінювальним параметрам геологічного завдання, склали 390,2 млн т (в перерахунку на 100% глауконіту – 79,9 млн т) за категорією Р₂. З них в межах 10 найбільш перспективних ділянок – 359,9 млн т (74,6 млн т в перерахунку на 100% глауконіту) за категорією Р₂ (Доронин, 2000).

У 1990-2000 рр. в Україні проводились роботи на фосфорити, спрямовані також на вивчення можливостей використання вміщуючих глауконіт-кварцових пісків в різних галузях промисловості та сільського господарства.

Не зважаючи на майже сторічний період дослідження українських глауконітів по з'ясуванню можливості їх застосування в якості пермутитової і агрономічної сировини не привели до практичних результатів і проблема промислового освоєння глауконітових родовищ України залишилась невирішеною.

У 2001 р. ПДРГП «Північгеологія» уклало договір з ТОВ «Інтерполіс» про спільну діяльність з розвідки та розробки Бистрицького техногенного родовища глауконітів у Хмельницькій області. Передбачався дослідний видобуток глауконіту, електромагнітне збагачення, реалізація глауконітових концентратів для виготовлення складних мінеральних добрив. У цьому ж році глауконітові піски та глауконітові концентрати Карачіївецького та Адамівського родовищ вивчались в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України з метою їх використання в природоохоронних заходах в 40 км зоні ЧАЕС та в інших надзвичайних ситуаціях. (Ткачова, 2003)

В 2002 р. відкрите акціонерне товариство «Геотехнічний інститут» розробило технічні умови (ТУ У 02497915.001-2001) та токсикологічний паспорт застосування глауконітового сорбенту з біоПАР при створенні інженерно-геохімічних бар'єрів на шляху міграції нафтових забруднень для підприємств НАК «Нафтогаз України». Довготривалі експерименти показали, що застосування біологічних ПАР у комплексі з глауконітами забезпечує надійний захист ґрунтів і ґрунтових вод і, на відміну від синтетичних ПАР, не призводить до негативних наслідків та має суттєві економічні переваги. (Ткачова, 2003)

У тому ж році ТзОВ «Гафса» (м. Стрий), НАК «Нафтогаз України» (м. Київ), ГПУ Полтавагазвидобування (м. Полтава), головне управління НС (м. Львів) розробили методика застосування мінерального сорбенту «Глауконіт» для використання екологічними службами нафтовидобувних підприємств під час проведення природоохоронних заходів та рекультивації земель, порушених внаслідок виробничої діяльності (Ткачова, 2003).

Також у 2002 р. видано збірник В.О. Глобенко і Р.В. Саботи «Застосування мінерального сорбенту «Глауконіт» при ліквідації вуглеводневих забруднень», де приведені позитивні результати використання глауконітів при створенні геохімічних бар'єрів у забруднених нафтопродуктами районах Закарпаття для захисту водоймищ від токсичних речовин.

У 2000-2003 рр. ДРГП «Північгеологія» виконана геолого-економічна оцінка нетрадиційних корисних копалин УЩ, у тому числі глауконіту, показана можливість розширення їх сировинної бази, обсяги і напрямки використання сировини, вивчалась кон'юнктура ринку в Україні і за кордоном, було запропоновано подальші напрямки вивчення сировини. При проведенні тематичних робіт були узагальнені матеріали геологічних, мінералогічних, економічних досліджень і науково-дослідних робіт, що дозволило всебічно охарактеризувати всі види корисних копалин, що вивчались. Вивчення адсорбційних властивостей корисних копалин разом з Інститутом фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України та в Науково-дослідному проектно-технологічному центрі підтвердило високу ефективність і можливості використання українських природних сорбентів у боротьбі з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС. Результатом тематичних робіт стало створення карти нетрадиційних корисних копалин України масштабу 1:1 000 000 та пакету різномасштабних прогнозних карт, які можуть сприяти розширенню сировинної бази природних сорбентів країни. Виконані дослідження природних сорбентів встановили можливість їх використання в сільському господарстві як агроруд, меліорантів і кормових добавок, а також в цілій низці промислових напрямів народного господарства. В результаті проведених досліджень було встановлено, що Україна забезпечена запасами глауконітів, цеолітів, бентонітів, сапонітів та інших

нетрадиційних корисних копалин, але, не дивлячись на значні ресурси, розвіданих родовищ з промисловими запасами глауконітів та деяких інших копалин на той час немає. Першочерговими для розвідки глауконітів виділені Адамівські I і II, Баранівський, Крутобродський, Карачіївецький, Бистрицький прояви і Кочерезьке родовище (Ткачова, 2003).

У 2004 р Побузькою ГРП ПДРГП «Північгеологія» на замовлення ТОВ «НВКП Екоресурс» (с. Баранівка Хмельницької області) виконано детальну розвідку та затверджено в ДКЗ України запаси глауконіт-кварцових пісків Адамівського-II родовища в кількості 2,4 млн. т. Корисну копалину передбачається використовувати для створення штучних інженерно-геохімічних бар'єрів на забруднених нафтопродуктами територіях (Грицай, 2004).

У період з 2000 по 2004 рр. Державним геофізичним підприємством «Укргеофізика» і Центром геолого-геофізичних робіт та виробничого забезпечення «Геосервіс» виконувалась прогнозна оцінка верхньокрейдяних фосфоритонесних відкладів Середнього Придністров'я. Крім іншого, за результатами робіт були досить детально охарактеризовані фосфорит-глауконітові утворення цього регіону.

У період з 1992 по 2005 р. співробітниками ДРГП «Північгеологія» виконувались пошуково-оцінювальні роботи на природну фарбову сировину та земляні пігменти в межах діяльності підприємства. У звіті за результатами робіт були приведені деякі закономірності речовинного складу глауконітів і досить детально охарактеризовані їх пігментні властивості (Озерко, 2005).

У період 2003-2005 рр. Побузькою геологорозвідувальною експедицією ПДРГП «Північгеологія» виконувались пошукові та розвідувальні роботи фосфорвміщуючих глауконітонесних відкладів у Хмельницькій і Вінницькій областях. Були обстежені відслонення порід крейдової системи вздовж басейнів річок Ушиця, Данилова, Калюс, Матерка, Жван, Карасць, Лядова та їх приток. Втім, в результаті пошукових робіт перспективних ділянок виявлено не було. Були проведені геологорозвідувальні роботи на Адамівському-I родовищі та Баранівському прояві глауконітів, в результаті чого на них були підраховані запаси глауконіт-кварцових пісків; на Адамівському-I родовищі за категоріями А+В+С₁ в кількості 3915,9 тис. т з вмістом глауконіту 38,25 %, а на Баранівському прояві за категоріями С₁+С₂ в кількості 13 646,3 тис. т з вмістом глауконіту 34,5 %. По Адамівському-I родовищу розроблено ТЕО параметрів постійних кондицій, а по Баранівському родовищу складено ТЕД про доцільність розвідки (Грицай, 2005).

Протягом 2006-2007 рр. Кримським відділенням УкрДГРІ виконувалась дорозвідка Карпівського родовища фосфорит-глауконітових руд в Амвросієвському районі Донецької області.

У 2007 р. був опублікований звіт Кримського відділення УкрДГРІ з вивчення перспектив використання нетрадиційних джерел агрохімічної сировини в сільському господарстві України. В роботі оцінювалась можливість застосування глауконіту та іншої агрохімічної сировини у сільському господарстві, промисловості та охороні довкілля в умовах країни. Визначено, що найбільш пріоритетним видом агрохімічної сировини є фосфорит-глауконітові піски Карпівського родовища у Східній Україні. Було визначено обсяги, райони, сільськогосподарські культури та ґрунти з застосуванням нетрадиційних джерел агрохімічної сировини (Блажук, 2007).

У 2007 р. вийшов звіт Кримської геологорозвідувальної партії твердих корисних копалин КП «Південекогеоцентр» за результатами прогносної оцінки перспектив виявлення родовищ фосфатно-глауконітової сировини у передгірній частині Криму. Були проаналізовані наявні дані про прояви і пункти мінералізації фосфоритів і глауконітів за матеріалами попередніх геологозіомочних робіт, регіональних і оглядових мінерагенічних і прогнозних карт, опублікованих і фондових матеріалів спеціальних досліджень. Виділені фосфоритонесні і глауконітонесні формації у межах Передгірської гряди Кримських гір. Пройдено геологічні маршрути, виконано необхідні випробувальні

роботи, виділені райони розвитку фосфорит-глауконітвміщуючих відкладів. Зроблено висновок про непридатність для використання у промисловості цих відкладів через низькі вмісти P_2O_5 і K_2O , складні горно-технічні умови залягання, велику потужність розкривних порід і приуроченість їх до історико-археологічних пам'яток (Белецька, 2008).

До 2008 р. Східним державним регіональним геологічним підприємством виконувались пошуково-оцінювальні роботи на глауконіти на території трьох перспективних ділянок у Лозно-Олександрівському геологічному районі на Луганщині. Було підраховано запаси та перспективні ресурси за категоріями C_2 і P_1 . (Сиротюк, 2008)

До 2009 р. співробітниками ПДРГП «Північгеологія» виконувались пошуки апатиту в межах Голосківської структури в Хмельницькій області. Під час проведення робіт було виявлено кілька проявів фосфорит-глауконітових руд. Встановлено, що частиною розкривних порід над апатитоносними габроїдами є глауконіт-польовошпат-кварцові піски крейдової системи з високим вмістом P_2O_5 і K_2O . Підраховано перспективні ресурси за цією сировиною (Кузьменко, 2009).

У 2009 р. ПДРГП «Північгеологія» були проведені пошуково-оцінювальні роботи на зернисті фосфорити в південній частині Рівненської і північній частині Хмельницької областей з підрахунком запасів P_2O_5 за категорією C_2 неглибокозалягаючих покладів та перспективних ресурсів за категорією P_1 глибокозалягаючих покладів (Черняков, 2009).

Також 2009 р. Харківською КГП КП «Південукргеологія» були проведені пошуково-оцінювальні роботи на фосфорити на ділянках Перемога та Заводська у Харківській області з метою підготовки запасів фосфору по категорії $C_1 + C_2$ та їх попередньої геолого-економічної оцінки (Сімончук, 2009).

У 2009 р. Північним державним регіональним геологічним підприємством «Північгеологія» проведені роботи з геологічного довивчення масштабу 1:200 000 території аркуша М-35-XX (Тернопіль) в межах центральної частини Волино-Подільської плити (ВПП). Була виконана оцінка перспектив території Драгоманівської ділянки на фосфорити (Борисенко, 2009).

ДП «Західукргеологія» у 2010 р. виконано узагальнення матеріалів геологічних зйомок масштабів 1:50 000-1:25 000 аркушів М-34-XXXVI (Хуст), М-35-XXXI (Надвірна), L-34-VI (Бая-Маре), L-35-I (Вішеу-Де-Сус), які проведені в 1997-2006 рр. Наведено список родовищ та проявів глауконітових і фосфоритових відкладів та проведено оцінку перспектив цих утворень (Мацьків, 2010).

ДП «Українська геологічна компанія» у 2013 р. проведено геологічне довивчення масштабу 1:200000 на території аркушу М-35-Х (Олевськ). Було подано систематизований опис стратифікованих і нестратифікованих фосфоритових та глауконітових утворень (Мазур, 2020).

У 2015 р. Міністерством охорони навколишнього середовища України, Державною службою геології та надр України, Українським державним геологорозвідувальним інститутом та Казенним підприємством «Південукргеологія» виконано геологічне довивчення площ аркуша М-36-XXIX (Кобеляки) масштабу 1:200000. Були проаналізовані наявні дані про прояви і пункти мінералізації фосфоритів і глауконітів та проведено оцінку перспектив цих утворень (Переверзев, 2015).

РОЗДІЛ 2 ВИКОРИСТАННЯ ФОСФОРИТІВ ТА ГЛАУКОНІТІВ У ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Короткий огляд досвіду використання глауконітвмісних порід у сільському господарстві

Глауконіти відносяться до агрохімічної сировини. В сільському господарстві вони можуть використовуватись у землеробстві, рослинництві, тваринництві, птахівництві, рибному господарстві, не тільки у вигляді концентратів, але й глауконітвміщуючі породи в цілому. При цьому можуть використовуватись як у природному стані, так і в модифікованому, після механічної, термічної або біологічної активації.

Загалом виділяється два типи руд: безпосередньо глауконітові і глауконіт-фосфоритові. В зв'язку з високим K_2O глауконіти є чудовим безхлорним калійним добривом. Крім того вони містять ряд необхідних для життєдіяльності рослин мікроелементів – бор, марганець, кобальт, мідь, цинк, молібден та ін.

Бор сприяє утриманню води і обміну речовин у рослинних тканинах. Тому в рослинах покращуються умови утворення крохмалю, білків, покращується живлення цукристими речовинами плодів, підвищується посухостійкість. При нестачі цього елемента з'являються пустоцвіти, опадають зав'язі, знижується врожайність.

Марганець також грає значну роль у житті рослин – входить до складу деяких ферментів, приймає участь в утворенні вітаміну С, сприяє кращому засвоєнню CO_2 і газообміну, оскільки покращує дихання рослин, під його впливом підвищується діяльність багатьох життєво важливих процесів у рослинах, за участі марганцю утворюються кращі умови живлення рослин за рахунок розвитку в ґрунтах бактерій, що накопичують азот. При нестачі в ґрунтах марганцю у злаків і цитрусових виникає плямистість листя, у кукурудзи, бавовника (хлопчатника) та інших культур хлороз та інші хвороби.

Кобальт позитивно впливає на рослини, а також застосовується у тваринництві, є складовою частиною вітаміну B_{12} . Він прискорює початок цвітіння рослин, покращує їх якість. На кислих підзолистих ґрунтах, що потребують вапнування, кобальт збільшує врожай цілого ряду культур: жита, цукрового буряку, льону та інших.

Мідь входить до складу важливих ферментів, що впливають на окислення речовин у клітинах рослин, покращує їх дихання, сприяє накопиченню білків, крохмалю, жирів. Мідні добрива підвищують стійкість рослин до грибних захворювань. При мідному голодуванні листя у рослин біліють, хлібні злаки кустяться і часто не утворюють зерен.

Цинк сприяє утворенню вітамінів, поглинанню атмосферного CO_2 , під його дією у рослинах посилюється окислення білків і утворення ростових речовин (ауксинів), підвищується морозостійкість, він входить до складу дихального ферменту. При його нестачі у ґрунтах в рослин виникає ряд захворювань: плямистий хлороз, побіління верхів'їв кукурудзи, дрібнолистяність у цитрусових.

Глауконіт-фосфоритові руди крім підвищеного вмісту калію і мікроелементів мають підвищений вміст фосфору, магнію і кальцію, відносяться до комплексних агроруд і мають кращі біостимулюючі властивості. Їх хімічний склад – це основний показник якості сировини для використання у сільському господарстві в якості меліоранту і агроруди.

Таким чином, глауконітові руди є заміниками калійних і фосфатних добрив, в зв'язку з підвищеним вмістом кальцію та завдяки іншим властивостям є чудовими меліорантами, покращують агрономічні властивості ґрунтів. Глауконітові концентрати можуть використовуватись у виробництві безхлорної нітрофоски (безхлорного калійного добрива), а також комплексних добрив термофосфору і глаукопоташу, для покращення фізично-хімічних властивостей мінеральних добрив.

За розрахунками Українського НДІ землеробства (м. Вінниця) необхідність глауконітової продукції для України в сільському господарстві складає близько 3 млн т на

рік, в тому числі 2,2 млн т – для використання в якості меліоранту комплексної дії на піщаних та дерново-підзолистих ґрунтах, і 0,8 млн т – для потреб тваринництва в якості кормової мінеральної добавки. (Ткачова, 2003) Щорічна потреба України в мінеральних добривах складає від 6 (на 1994 р.) до 8 (на 2000 р.) млн т, з них 2,8 млн т припадає на фосфорні добрива (Люшня, 1997).

При внесенні 1 т глауконіту в ґрунт рослини отримують необхідні їм для живлення елементи: K_2O – біля 60 кг, P_2O_5 – 7 кг, B_2O_5 – 4 кг, а також марганець і мідь по 0,5-1 кг та інші елементи (Грицьк, 1973). Глауконіти збільшують катіонно-обмінну здатність ґрунту. Фізичні властивості розмеленого глауконіту можуть утруднювати його внесення у ґрунт через розпилення. Через низький вміст діючого початку перевезення його на великі відстані не завжди економічно ефективно. Тому раціональніше використовувати його в зонах розташування.

Вченими Інституту колоїдної хімії (м. Київ) було здійснено ряд розробок по сірчаноокислотному розкладанню глауконіту, з отриманням водорозчинного калію і силікагелю з високими сорбційними властивостями. Дослідження цементного пилу показали на можливість використання термозгіночного методу отримання водорозчинних форм калію з глауконітвміщуючих порід. Опалення при температурі 550-800°C надає високу реакційну здатність калію в глауконітах. Поєднання хімічних добрив і агроруд сприяє покращенню дії самих агроруд (Блажук, 2007).

В регіонах з розвинутим виноградарством, як у Закарпатті та на півдні України глауконіт може використовуватись для вирощування чубуків винограду на школках. Внесення 2-3 т/га глауконітового концентрату, з вмістом більше 70 % глауконіту, забезпечує їх підвищену здатність до коренеутворення та подальшого росту. При агрономічних дослідах на ґрунтах з глауконітом 74-79 % чубуків прижилося, тоді як контрольних лише 55 %. Крім того, паростки визрівали на 2-3 доби раніше. При цьому найбільш ефективними є глауконіти, що зазнали хімічного та фізичного вивітрювання і мають світло-зелений колір. Відмічено, що кращі сади Криму та Придністров'я ростуть на ґрунтах, де в підшві залягають глауконіти. Під час інших досліджень від дії глауконіту відмічався ефект зниження захворювання кормового буряка гниллю сердечка коренеплодів, а томатів - мучнистою россою (Блажук, 2007).

За даними Інституту ботаніки АН Узбекистану, Кубанського сільськогосподарського інституту, Української сільськогосподарської академії, ВНДІ чаю та субтропічних культур внесення глауконітового піску в ґрунт в кількості 60 кг/га, збільшує накопичення в ґрунті поживних речовин, покращує його водно-фізичний режим, активізує діяльність корисної ґрунтової мікрофлори, що призводить до підвищення врожаю зернових та бобових на 10-40 %, коренеплодів на 30-35 %, позитивно діє на врожай зеленої маси однорічних культур, кукурудзи, зменшує захворюваність рослин (бавовни – від витлу, кормових буряків – від гнилизни серцевини коренеплодів, томатів та коренеплодів - від мучнистої роси). Глауконіт сприяє збільшенню кореневої маси рослин та накопиченню біомаси, покращує якість зерна, збільшуючи в ньому кількість білку, жиру, крохмалю, збільшує його вагу, покращує режим живлення рослин (Доронін, 2000).

Одержано позитивні результати при вегетативних та польових дослідженнях глауконіту як добрива на виноградниках Всеросійського НДІ виноградарства та виноробства, Ботанічного саду РДУ. При використанні глауконіту краще та більш інтенсивно розвивається коренева система, покращується та прискорюється ступінь дозрівання пагонів та зеленої маси, що врешті решт призводить до підвищення врожайності виноградників. Глауконіт може використовуватись також для інтенсифікації процесів біологічного очищення стічних вод тваринницьких комплексів (Доронін М.М., 2000).

В Азовському НДІ рибного господарства виявлена стимулююча дія глауконітових зерен на розвиток фітопланктону, що сприяє режиму водоймища, підвищує його продуктивність, прискорює темп росту риб'ячої молоді (Доронін, 2000).

Глауконіти можуть використовуватись у якості кормової добавки для курчат-бройлерів. При цьому необхідно особливу увагу приділяти крупності помолу. Для годування птиці використовують всі фракції, які мають тонину помолу менше 2 мм. Необхідно вилучати фракції частинок більше 2 мм, тому що вони погано змішуються з основною масою комбікормів, негативно впливають на розвиток і продуктивність якості птиці та знижують ефективність використання добавок у цілому. Введення у комбікорм добавки глауконіту з розміром частинок менше 1 мм позитивно впливає на ріст і розвиток птиці. Цілком можливим є збільшення кількості пиловидних частинок у комбікормі (Ткачова, 2003).

Вельми ефективним є внесення глауконітів у важкі глинисті ґрунти з низькою водопроникністю і слабким газообміном. Піщані ґрунти, які легко пропускають воду, завдяки глауконіту утримують в орному шарі більше води і вони сприяють кращому розвитку рослин (Вигдергауз, 1965).

Численними речовинними і аграрними дослідженнями встановлено позитивний вплив глауконітів на реакційну здатність фосфоритів, а також здатність підвищувати ефективність азотних добрив. Це підтверджується, наприклад, і для фосфоритів Тунісу, так, домішка 50 % глауконітів піднімає власну розчинну здатність фосфориту від 33 до 47,4 %, а його концентрату з 33 до 49,6 %. Присутність глауконіту навіть у бідній за P_2O_5 агроруді, в кількості 30-40 %, тільки покращує її якість. Дія глауконіту в фосфоритових рудах України настільки значна, що виникає питання про недоцільність його вилучення будь-яким засобом (Блажук, 2007).

Численними агрономічними дослідженнями, що проводились дослідними сільськогосподарськими станціями і науково-дослідними інститутами з метою встановлення ступеню впливу фосфоритової муки з фосфоритів Жванського родовища на врожай різних культур показав, що фосмука з вихідної фосфоритової руди, хоча й характеризується низьким вмістом P_2O_5 (5-8 %) однак через присутність у ній K_2O до 6,0-6,5 %, CaO 6-21 %, наявність комплексу мікроелементів (мідь, молібден, бор, цинк та ін.) з вмістом тисячних і сотих часток відсотка, показала високу ефективність і може використовуватись як комплексне фосфорно-вапняково-глауконітове добриво (Грицьк В.Е., 1973).

Глауконіти Жванського, Мациорського, Карачіївецького родовищ зарекомендували себе ефективними сорбентами для очистки стічних промислових вод. (Грицьк, 1973)

Проведені Поліським філіалом (м. Луцьк) Харківського інституту ґрунтознавства і агрохімії дослідження карбонатних кварц-глауконітових пісків, з вмістом P_2O_5 більше 8 %, на ґрунтах Волині вказують на їх ефективність на рівні чи навіть дещо вище суперфосфату. Це привело до висновку про недоцільність подальшого збагачення більшої частини фосфоритів, що вилучаються. Проведені НДІ Гірхімпром розрахунки показали, що економічно виправданий радіус їх транспортування не повинен перевищувати 50 км (Люшня, 1997).

Не зважаючи на те, що можливість використання глауконіту в якості калійного добрива відома більше ніж 100 років, він донині так і не отримав широкого використання у сільському господарстві України. Причинами цього можуть бути відсутність систематичної державної підтримки науково-дослідних робіт, не визначеність і не обґрунтованість потреб ґрунтів України в добривах, які не розчиняються у воді. Втім, на ринку калійних добрив в Україні склалась досить критична ситуація. Виробництво калійних добрив при наявності підготовленої сировинної бази та гірничо-збагачувальних підприємств Прикарпаття не перевищує $40 \cdot 10^3$ т, при потребі $2 \cdot 10^6$ т K_2O . Всупереч сприятливим передумовам функціонування і розвитку, не зважаючи на існуючі потреби, калійна промисловість знаходиться на межі повного занепаду. Стебницьке ДГХП «Полімінерал» виробляє лише низькосортне добриво - природний каїніт (9% K_2O). ДП «Калійний завод ВАТ «Оріана» в м. Калуш випускає добрива, які не мають попиту на світовому ринку – калімагнезію (30 % K_2O) та сульфат калію (48-50 % K_2O). Часто

сільгоспвиробники не в змозі купувати якісні добрива через їх високі ціни (Блажук, 2007). Тому щонайменше частковою альтернативою традиційним добривам може бути глауконітова сировина.

2.2 До історії використання фосфоритів та глауконітів в агрохімії

Перші дослідження у Східній Європі по використанню глауконітів в якості калійного добрива були проведені ще у 1894 р. в Рязанській губернії та у 1911-1912 рр. у Тимірязевській сільськогосподарській академії. Ці дослідження показали, що більша частина калію не засвоюється рослинами не дивлячись на значну прибавку врожаю. У 1910-1913 рр. агрохіміком В.М. Прянишниковим була доведена висока ефективність прожареного при 500-580°C концентрату і отриманого з нього глауконітової муки для ґрунтів центральних областей Росії при вирощуванні ячменю, картоплі та хмелю.

В якості калійного добрива глауконіти із Середнього Придністров'я розглядались у статтях Р.Р. Виржиковського (1930), Р.Р. Виржиковського і М.М Пухтинського. (1930), М.В. Думитрашко (1937).

У 1936 р. НДС Дніпропетровського гірничого інституту були виконані роботи по збагаченню глауконітів, а Інститутом зернового господарства вивчались можливості використання глауконітів області як калійного добрива. Результати цієї роботи наразі невідомі. У 1937 р. була опублікована стаття Ф.М. Домініковського, в якій доводилась необхідність використання глауконітових пісків в якості добрив.

У 1946 р. при проведенні досліджень по використанню глауконітового пісковіку в якості калійного добрива в науково-дослідному центрі Інституту промисловості Естонії (м. Тарту) Я.Я. Ансон спостерігав підвищення врожайності сільськогосподарських культур, а у 1947 р. опубліковано його статтю «Глауконит как сырье для получения калийных солей».

Вивчення агрохімічної цінності фосфоритів, розпочате в кінці 50-х рр. ХХ ст. А.Н. Енгельгардом і свідчить про її ефективність при вирощуванні жита та картоплі (Энгельгарт, 1959). В роботі було доведено, що ефективність фосфоритного борошна практично дорівнює ефективності суперфосфату при збільшенні норми «сирих» фосфатів. При цьому фосфоритне борошно має незаперечні переваги перед суперфосфатом – воно значно дешевше, оскільки виготовляється простим полом фосфориту, а тонкість помолу є головною умовою підвищення розчинності P_2O_5 фосфоритного борошна. А також P_2O_5 фосфоритного борошна не проявляє такої сильної ретроградації, як у фосфатних добривах, а лишається у вигляді частини поживних речовин тривалий час (Черняков, 2009).

Безумовною перевагою застосування фосфоритів у природному вигляді є те, що фтор і важкі метали в них знаходяться у вигляді нерозчинних у воді сполук, в той час як значна частина сполук цих елементів у стандартних фосфорних добривах, внаслідок хімічної та термічної обробки, перебувають у розчинній формі і легко засвоюються рослинами та вимиваються з ґрунту у водойми (Брагин, 2000).

За даними Вінницької дослідної станції, що проводила дослідження у 1964-1965 рр., жванська вихідна (глауконіт-фосфоритова) фосфоритова мука є ефективним добривом під озиму пшеницю, цукровий буряк, гречку та інші культури при застосуванні її на ґрунтах із підвищеною кислотністю і за якістю не поступається суперфосфату. За результатами дослідів при внесенні 500 кг/га (45 кг P_2O_5) вихідної фосфоритної муки, врожай гречки склав 15,2, проса 25,8, цукрового буряку 266,9 ц/га. В дослідженнях із суперфосфатом врожай гречки склав 13,9, проса 25, цукрового буряку 255,5 ц/га. Втім, Хмельницькою сільськогосподарською дослідною станцією був даний висновок про негативну дію жванської фосфоритної муки на врожай і якість озимої пшениці, гороху, картоплі та кукурудзи на опідзолених і вилугованих чорноземах з гідролітичною кислотністю 2,5-3,4 мг-екв. на 100 г ґрунту (Грицик, 1971).

У 1965 р. Українським НДІ землеробства за допомогою вегетаційних дослідів порівнювались агрохімічні властивості вапняно-фосфатної муки і фосфатно-глауконітового концентрату Жванського родовища з властивостями суперфосфату і фосфоритної муки Щигрівського родовища (РФ). За результатами дослідів вапняно-фосфатна мука і фосфатно-глауконітовий концентрат за своїм впливом на врожай картоплі на дерново-підзолистому ґрунті значно переважив суперфосфат і фосфоритну муку Щигрівського родовища. Суперфосфат дав прибавку врожаю порівняно з контрольним на 23 %, Щигрівська фосфоритна мука на 29 %, а вихідна вапняно-фосфатна мука Жванського родовища на 37 %, фосфатно-глауконітовий концентрат на 39 %. Додавку врожаю цукрових буряків на опідзоленому чорноземі суперфосфат дав на 19 %, жванська вапняно-фосфатна мука – 12 %, фосфатно-глауконітовий концентрат – 13 %, щигрівська фосфоритна мука – 11 %. Таким чином, фосфатно-глауконітовий концентрат за своїм впливом на врожай вівса і проса не поступився суперфосфату і фосфоритній муці (Коваленко, 1965).

У тому ж 1965 р. Українським НДІ фізіології рослин АН УРСР вивчався вплив фосфатно-глауконітового концентрату зі Жванського родовища в якості фосфорного компонента біомінеральних добрив на врожай цукрового буряку в умовах вегетаційного дослідження. Результати показали, що фосфатно-глауконітовий концентрат в якості компонента біо-мінерального добрива дав значну прибавку ваги коріння і бадилля порівняно з контрольною ділянкою.

З середини 1960 рр. досить широко розгортаються пошукові та дослідницькі роботи в ряді республік колишнього Радянського Союзу. Всебічно глауконіти і фосфорити вивчалися у 1963-1968 рр. в Узбекистані. Різноманітні дослідження показали здатність глауконіту стимулювати ріст і врожайність рису, бавовни, при цьому спостерігалось різке зниження захворювання бавовни витлом. При використанні глауконітових пісковиків з суперфосфатом у співвідношенні 1:1 кількість хворих рослин зменшилась в 1,8 рази, а урожай збільшився у 2 рази. Лабораторією Інституту ботаніки АН Узбекської РСР в 1966 р. були проведені досліді по визначенню впливу глауконітів на всхожість деяких бобових і злакових культур, квасолі білої, кінських бобів, зубовидної кукурудзи, пшениці та проса. За даними Ю.В. Безкровного, Г.Г. Веретенникова та інших, внесення в ґрунт глауконітового піску підвищувало всхожість вище вказаних культур від 10 до 40 %, позитивно впливало на розвиток кореневої системи і стебла. Значно підвищилась урожайність коренеплодів – картоплі до 55%, буряка і редиски до 30 %. При цьому відбувалось підвищення цукровості цукрових буряків (Ткачова, 2003).

Роботи Північнокавказького геологічного управління і Кубанського ПГУ показали, що нижньокрейдяні глауконітові пісковики Абадзехського і Усть-Джегутинського родовищ Краснодарського краю при внесенні їх в ґрунт окремо чи разом з промисловими туками сприяють підвищенню врожаю кукурудзи, озимої пшениці і, особливо, цукрових буряків (Ткачова, 2003).

Дослідження Управління геології при Раді Міністрів Грузинської РСР показали, що сумісне використання сеноманських глауконітів і фосфоритів на червоноземних ґрунтах дають збільшення врожаїв зернових і городньо-баштанових культур у 2-3 рази. У Білорусі внесення у ґрунти глауконітів підвищило врожай вівса у 2 рази. (Ткачова, 2003)

При експериментальних дослідженнях Ростовським НДІ Академії комунального господарства було встановлено, що при внесенні в ґрунт глауконітів у кількості 4-5 % інтенсивність збільшення азотобактерій досягає 80 %, актиноміцетів 30 %, грибів 20 % (Ткачова, 2003).

Досліді ініційовані трестами «Київгеологія» і «Ташкентгеологія» показали придатність глауконітів для приготування мінерального середовища з метою вирощування одноклітинних водоростей хлорели, яка використовується у тваринництві, рибному господарстві, біологічних фільтрах і т.д. Дослідження глауконіту в якості добрива для

винограду показали, що при його внесенні спостерігається підвищення урожаю, зменшується захворювання рослин. (Ткачова, 2003)

В 1969-1971 рр. Побузька геологорозвідувальна експедиція тресту «Київгеологія» виконала ревізійні роботи на Жванському родовищі фосфоритів. Фосфорит-глауконітова руда родовища вивчалась в якості комплексного місцевого добрива, а глауконіт ще й як сорбент. В результаті проведених досліджень було встановлено, що Жванська фосфоритова мука за своїм впливом на врожай і якість картоплі сорту Олев не поступається суперфосфату. Також фосфорно-глауконітові руди Жванського родовища крім калію, фосфору і карбонату кальцію містять цілий ряд мікроелементів. За даними Вінницької дослідної сільськогосподарської станції МСГ УРСР, Інституту землеробства та Інституту фізіології рослин АН УРСР, що проводили досліди в 1964-1972 рр. фосфорити Жванського родовища найбільш доцільно використовувати у вигляді калійно-фосфорно-вапнякового борошна, яке містить 5 % K_2O , 8-10 % P_2O_5 та 45-50 % $CaCO_3$ під різні сільськогосподарські культури, особливо під цукровий буряк на кислих ґрунтах Вінницької, Хмельницької, Житомирської та ін. областей України.

До початку 1970-х рр. питання впровадження глауконіту, передусім у сільське господарство, так і не було вирішено не зважаючи на його значну економічну ефективність. Перші узагальнюючі роботи по глауконітам були проведені у 1971-1973 рр. трестом «Київгеологія». Під час цих робіт продовжило вирішуватись питання використання глауконіту як агроруди. На пробах відібраних в Середньому Придністров'ї (Карачівецьке родовище) і Північному Розточчі (Мокротинське родовище) і приготованих у Побужській експедиції кафедрою агрохімії Української сільгоспакадемії МСГ СРСР у 1971 р. було розпочато польові досліди по вивченню впливу глауконітів як калійного добрива на врожай і якість ячменю, гречки та однолітніх трав. За результатами дворічних польових досліджень встановлено, що застосування природної глауконітової руди подрібненої до 0,07 мм в дозі 60 кг/га сприяло різкому підвищенню приросту врожаю ячменю на 9,8 ц/га (44 %) порівняно з контролем, що виконувався без добрив. Тенденція підвищення врожайності ячменю збереглася і в порівнянні з калійною сіллю. Глауконіт також сприяв покращенню якості зерна – збільшенню білка і крохмалю, а глауконітова мука – збільшенню врожаю і якості гречки. Врожай збільшився на 48,8 %, порівняно з калійною сіллю на 27 %. Також збільшився ріст стебел гречки, накопичення сухої речовини і нектаровиділення (на 25-30 %). Однолітні трави (овес і віка) стали більш рослими, особливо у фазу колосіння. Збільшились зелена маса на 40 % порівняно з контролем, а також кількість білків, жирів, попільних елементів. При внесенні глауконітової муки врожай зріс на 43,8 % та на 16,9 % порівняно з калійною сіллю. Також збільшився врожай помідорів в 2,8 рази.

Згідно з виконаними дослідями з впливу глауконітової муки Карачівецького родовища на врожай овочів за даними Хмельницької сільськогосподарської дослідної станції у 1973 р. врожай цукрових буряків зріс на 19 ц/га, озимої пшениці сорту Миронівська 808 на 2,1 ц/га, кукурудзи на зерно на 7,1 ц/га.

Барською виробничо-експериментальною лабораторією протягом 1972-1973 рр. встановлена можливість використання глауконітових пісків Карачівецького і Глинського родовищ для росту і розвитку протококових водоростей.

У період з 1974 по 1977 рр. Правобережною експедицією Київського геологорозвідувального тресту були проведені загальні пошуки глауконіту в межах Середнього Придністров'я (Хмельницька і Вінницька області) та Північного Розточчя (Львівська область). Також виконувались лабораторно-технологічні випробування глауконітової сировини, зокрема агрохімічна ефективність глауконіту і його використання в якості кондиціонуючої добавки до аміачної селітри сумісно з Українською сільськогосподарською академією МСГ СРСР, Вінницькою, Житомирською і Хмельницькою дослідними обласними сільськогосподарськими станціями МСГ УРСР (1972-1974 рр.), а також як джерело мінерального живлення при вирощуванні хлорели, яка

використовується в якості вітамінної підкормки у сільськогосподарському виробництві сумісно з Барським підприємством по вирощуванню і використанню хлорели (1973-1977 рр.) (Грицик, 1977).

Досліди, проведені на Хмельницькій дослідній станції в 1978 р. показали, що внесення фосфатової муки зі Жванського родовища під горох, озиму пшеницю, картоплю і кукурудзу позитивно не вплинуло на підвищення урожаю і якості сільськогосподарської продукції (Ткачова 2003).

У 1987-1999 рр. у Чернігівській області (Східне Полісся) здійснювались дослідження із застосування глауконіту у сільському господарстві. Використання глауконіту в дозах 10, 15, 20 та 30 т/га для окультурення ґрунту обумовило додаткове нагромадження продуктивної вологи в меліорованому шарі в перший рік дії на 10-60 %. Особливо ефективним таке внесення стало в періоди з дефіцитом опадів. Додатковий врожай зеленої маси кукурудзи досяг 12-32 ц/га (11-30%). Внесення глауконіту в дозі 2,5 т/га, що еквівалентне дозі хлористого калію, з вмістом загального K_2O 4,3 % обумовило приріст врожаю зернових на 15,6 %. На лужно-чорноземних ґрунтах Білоцерківського району Київської області порівнювалась дія калійних солей та глауконітового борошна. Добрива з калійними солями дали приріст врожаю гречки на 1,7 ц/га, тоді як глауконіту – 2 ц/га (Блажук, 2007).

В період з 1989 по 1994 рр. Побузькою ГРП Правобережної ГРЕ проведені пошукові і пошуково-оцінювальні роботи з виявлення та оцінки перспективних ділянок на глауконіти на території Хмельницької області. Разом з цим у співпраці з іншими організаціями було встановлено, що введення глауконіту в раціони тварин підвищує в порівнянні з контролем середньодобовий приріст ваги на 29,3 %, заміна частини комбикормів глауконітом сприяє підвищенню збереження бройлерів, живої маси, зменшує витрати кормів, а також сприяє покращенню процесів травлення і показників діяльності організму. Збагачення орного шару ґрунту глауконітом обумовлює покращення якості та кормової цінності рослинної продукції. Глауконіт впливає на водно-фізичні властивості ґрунту, показник кислотності, на зростання рухомих форм азоту, фосфору і калію і може бути використаний для комплексної меліорації піщаних ґрунтів в умовах Полісся. (Ткачова, 2003)

В 1992-1993 рр. Інститутом землеробства Української ААН вивчались ефективність глауконітів як меліорантів комплексної дії на піщаних ґрунтах і одержання екологічно чистої продукції. Вони сприяли покращенню водно-фізичних властивостей і родючості піщаних ґрунтів навіть без застосування органічних і мінеральних добрив. При цьому спостерігалось поступове зниження кислотності ґрунту, збільшення кількості вологи та поживних речовин, підвищення урожайності і якості різних культур, наприклад, зеленої маси кукурудзи на 11-30%. Отримані результати дозволили рекомендувати глауконіт для комплексної меліорації ґрунтів легкого гранулометричного складу в зоні українського Полісся, оскільки він покращує агротехнічні властивості ґрунтів (Ткачова, 2003).

У 1993 р. були проведені польові дослідження Українською академією аграрних наук та Інститутом цукрових буряків. Вони підтвердили ефективність використання фосфатно-глауконітових агроруд з вмістом P_2O_5 3,0-9,7% і K_2O 0,6-2,8%. В перспективі зернисті фосфорити можуть бути джерелом фосфору і засобом нейтралізації кислотності ґрунтів з супутніми компонентами, але потребують продовження досліджень і підтвердження отриманих результатів. (Ткачова, 2003)

У 1993-1994 рр. НДІ ґрунтознавства і агрохімії (м. Харків) проводив дослідження по прямому внесенню у ґрунт фосфорит-глауконітової руди під врожай озимого ячменю. За даними інституту руда містила 5,01% засвоюваного P_2O_5 . Приріст врожаю склав 10,6 ц/га (30,4% від контролю) при внесенні 1,2 т руди разом з азотом і калієм. За висновком інституту попередньо можна говорити про ефективність фосмуки, але для

кінцевого висновку про агрохімічну ефективність необхідний трирічний цикл досліджень. (Брагин, 1998)

Агрохімічні властивості фосфоритів Західних областей на протязі всього періоду геологорозвідувальних робіт на цю сировину, вивчалися Поліською філією інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського (Кух, 1991; Шевчук, 1997) та Рівненським центром «Облдержродючість» (Бардась, 2002), а з 1993 р. вегетаційні та польові дослідження проводить Інститут цукрових буряків УААН (Черняков, 2009). У 2000 р. на підставі проведених досліджень та узагальнення наявної інформації, Національним аграрним університетом України розроблено технічні умови на зернисті фосфорити Копитківського і Милятинського родовищ (Бардась, 2002).

Узагальнені результати досліджень Поліської філії інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського підтверджують ефективність застосування зернистих фосфоритів за виходом умовних кормових одиниць адекватна (99,0-111,1%) застосуванню в однакових дозах P_{60} суперфосфату і дещо перевищує ефективність застосування в таких дозах амофосу та рідких комплексних добрив (104-114,5%). Найвищої ефективності (109-123,1% до суперфосфату P_{60}) досягнуто при внесенні подвійної норми (P_{120}) зернистих фосфоритів, подальше збільшення норми внесення зернистих фосфоритів (до P_{180}) не супроводжується збільшенням виходу умовних кормових одиниць.

Для вивчення впливу зернистих фосфоритів різних родовищ на врожайність, поживний режим і продуктивність дерново-підзолистих ґрунтів у 1997 р. проведено польові дослідження на землях дослідного господарства «Світязь» Шацького району Волинської області. Результати досліджень довели, що застосування зернистих фосфоритів позитивно впливає на врожайність зеленої маси люпину, при чому дози P_{60} забезпечують дещо нижчу (95,3-96,8%) врожайність ніж суперфосфат в аналогічних дозах, а P_{90} – аналогічну (99,5-100,9%). Відбувається деяке зниження кислотності та зменшення вмісту зв'язаних форм фосфору; вміст важких металів не зростає.

У 1993 р. Інститутом агроекології та біотехнології УААН проводились дослідження на ефективність зернистих фосфоритів Копитківського родовища на врожайність кукурудзи на темно-сірих опідзолених ґрунтах та гречки - на сірих лісових ґрунтах. Основні результати досліджень свідчать, що врожайність вирощуваних культур складала 90-95,8 % (в одному варіанті 105,7 %) від урожаю при застосуванні аналогічних норм суперфосфату, приріст урожаю складав 59,3-85,4 % (при двох варіантах 46,6 та 119,8 % відповідно), від приросту урожаю при застосуванні суперфосфату гранульованого.

Вивчення фізико-хімічних властивостей зернистих фосфоритів Рівненським обласним державним проектно-технологічним центром «Облдержродючість» розпочато в 1997 р. Аналіз результатів польових досліджень показав, що ефективність застосування зернистих фосфоритів на фоні азотно-калійних добрив на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах за своєю дією майже не поступається суперфосфату (Черняков, 2009).

Високий ефект отримано також на варіантах польового дослід з внесенням нових видів мінеральних добрив, виготовлених Рівненським ВАТ «Азот» на основі зернистих фосфоритів. Так, нове добриво внесенне у визначеній дозі по фосфору (P_{90}) дало 37,6 ц/га приросту врожаю картоплі, або 50,3 % по відношенню до контролю, 15,2 ц/га, або 50,7 % озимого тритикале, 14,7 ц/га, або 98 % озимого жита.

За даними досліджень проведених Інститутом землеробства УААН у 1997 р., приріст зеленої маси кукурудзи на силос, з використанням фосфорит-глауконітового концентрату Новоамвросієвського родовища склав: на підзолистих ґрунтах – 153 %, на чорноземах – 94 % по відношенню до суперфосфату при внесенні 60 кг засвоюваного P_2O_5 на 1 га площі. Отримані дані свідчать про те, що агрохімічна ефективність фосмуки, на основі фосфорит-глауконітового концентрату, на підзолистих ґрунтах вельми висока. За приростом урожаю зеленої маси кукурудзи 1 т концентрату еквівалентна 1 т

суперфосфату на підзолистих ґрунтах і відповідно 0,67 т суперфосфату на чорноземах (Брагин, 1998).

В 1998 р. Інститутом цукрових буряків розроблені тимчасові технічні умови ТУ У 5-000489780.001.98 Глауконіт-50 для його використання в якості замітника калійних добрив при вирощуванні цукрових і кормових буряків, зернових, кормових, овочевих та інших культур на 1998-1999 рр. Виконавці дійшли висновку про необхідність розробки та затвердження постійних технічних умов на використання глауконіту в якості добрив (Ткачова, 2003).

Майже сторічний період дослідження фосфоритів та глауконітів по з'ясуванню можливості їх застосування в якості агрохімічної сировини так і не привів до практичних результатів і проблема промислового освоєння глауконітових родовищ України до початку ХХІ століття так і залишалась невирішеною.

У 2006 р. лабораторією токсикології Львівської обласної санепідемстанції виконувались дослідження ефективності вилучення пестицидів незбагаченою глауконітовою породою з середнім вмістом глауконіту близько 50 % з ґрунтів на основі модельних розчинів. Дослідження показали, що сорбція найбільш стійких та токсичних пестицидів (ДДТ, ГХЦГ, Байтан, ТІЛТ, Хлорофос, ДДВФ, Актелік, Децис, Цимбуш) вміст яких у більшості випадків не допускається у ґрунтах, складає 70-100 %. При цьому десорбція практично відсутня. Отримані результати свідчать про можливість використання глауконітових пісків в якості ефективного засобу очищення ґрунтів від пестицидів шляхом створення штучних, адаптованих до існуючих умов геохімічних бар'єрів, які здатні відновити первинне, екологічно зрівноважене природне функціонування середовища (<http://glinko.com.ua/glinyanye-smesi/glaucnite-sand.html>).

У тому ж році Українським аграрним університетом (м. Київ) був перевірений реальний ефект дії глауконіту під час ліквідації одного із джерел вторинного забруднення після вивезення заскладованих пестицидів у Львівській області. ГДК пестицидів у ґрунтах угідь поблизу складу перевищувало в 10-15 разів. Контрольні ділянки були засіяні рослинами-індикаторами. Вже через три місяці на цих територіях приріст висадженої культури практично не спостерігався. На ділянках з глауконітом індикаторні рослини показали задовільне проростання і інтенсивний ріст. На них вміст пестицидів не відзначався або ж не перевищував ГДК. (<http://glinko.com.ua/glinyanye-smesi/glaucnite-sand.html>).

В радіологічній лабораторії Львівської обласної санепідемстанції вивчалися адсорбційні властивості незбагачених глауконітових порід з середнім вмістом глауконіту близько 50% по відношенню до радіонуклідів цезію і стронцію з метою їхнього використання як сорбентів на забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС землях, а також для рекультивації забруднених земель та утилізації шахтних відвалів, що виникли внаслідок багаторічного промислового видобування уранової руди. В результаті досліджень виявилась позитивна дія глауконіту по сорбції радіонуклідів. Зокрема, поглинання цезію з розчину в залежності від вмісту адсорбента становило 84,7-97,0 %, при цьому десорбція не перевищила 5,7 %. Поглинання стронцію становило 20,0-65,2 %, а десорбція не перевищила 4,1 %. Отримані результати вказують на ефективність використання глауконітових пісків для очищення ґрунтів, особливо піщаних, від радіоактивних елементів на радіаційно забруднених територіях шляхом створення штучних геохімічних бар'єрів. Після цього такі території придатні для вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції або ж створення пасовищ для худоби (<http://glinko.com.ua/glinyanye-smesi/glaucnite-sand.html>).

Отже, для конкретизації сфер застосування фосфоритів і глауконітів та вироблення рекомендацій по їх ефективному використанню, вкрай необхідно продовжити вивчення агрохімічних особливостей цих агроруд на різних ґрунтах, різних кліматичних зонах України, з усіма найросповсюдженішими культурами.

РОЗДІЛ 3 ПОШИРЕННЯ ФОСФОРИТ- ТА ГЛАУКОНІТВМІСНИХ ПОРІД ЗА СТРАТИГРАФІЧНИМ РОЗРІЗОМ ОСНОВНИХ СТРУКТУРНО- ТЕКТОНІЧНИХ СТРУКТУР НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНИХ І ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

У розділі описано стратиграфічне поширення глауконіту та фосфоритів в межах центральних і західних областей України, а саме: Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Рівненської, Волинської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської і Закарпатської областей, а також Дніпропетровської і Сумської. В геоструктурному відношенні більша частина цієї території належить до древньої Східноєвропейської платформи, меншою мірою до її альпійського складчастого обрамлення, решта – до молоді Західноєвропейської платформи. Найкрупнішими структурами другого порядку є УЩ, ВПП, ДДЗ, Передкарпатський прогин, Карпати і Закарпатський прогин. Враховуючи відмінності у будові цих утворень поширення глауконіту розглянуто по кожній з них окремо.

Розділ укладений за даними Пояснювальних записок до виданих Геологічних карт масштабу 1:200 000, оновлених Геологічних карт того ж масштабу, а також геологічних звітів за геологозйомочними роботами масштабу 1:200 000. Стратиграфія фанерозойських відкладів базується на літологічних і палеонтологічних даних. Стратиграфічне розчленування утворень, яке виконувалось при геологічному довивченні площ масштабу 1:200 000, виконувалось відповідно до Стратиграфічного кодексу України, затвердженого Національним стратиграфічним комітетом України 2 квітня 1997 р.; «Стратиграфічних схем фанерозойських утворень України для геологічних карт нового покоління», затверджених 25 травня 1993 року Українським міжвідомчим стратиграфічним комітетом; Легенди Державної геологічної карти України масштабу 1:200 000 (серія Дніпровсько-Донецька), затвердженої Науково-редакційною радою Геолкому України 24 лютого 2000 р.; «Легенды геологической карты Украины масштаба 1:200 000. Серия Центрально-Украинская», затвердженої Науково-редакційною радою Держкомгеології України 9 лютого 1994 року; Легенди Центральноукраїнської серії аркушів Державної геологічної карти України масштабу 1:200 000, затвердженої НТР Державної геологічної служби 20 червня 2002 р.; Легенди до Державної геологічної карти України масштабу 1:200 000 Карпатської серії планшетів, затвердженої науково-редакційною радою Держкомгеології України 22.06.1995 р.; Легенди до Державної геологічної карти України масштабу 1:200 000 Волино-Подільської серії аркушів, затвердженої науково-редакційною радою Держкомгеології України 15.11.1995 р. Виділення стратиграфічних підрозділів при геологічних зйомках масштабу 1:200 000 відбувалось також відповідно до застарілих стратиграфічних схем. Такі підрозділи позначені символом «*».

В розділі наведено тільки ті частини стратиграфічних розрізів, в яких присутній глауконіт та/або фосфорити як породоутворюючий або акцесорний мінерал.

3.1 Дніпровсько-Донецька западина

Найбільш масштабні дослідження по вивченню глауконітвмісних стратиграфічних підрозділів ДДЗ були проведені при складанні Державних геологічних карт масштабу 1:200 000. Недоліком виданих карт є застарілість більшої їх частини і стратиграфічних схем, на яких вони ґрунтуються.

В монографії (Лазаренко, 1966) була опублікована схематична карта поширення глауконітових утворень України, у тому числі ДДЗ. У цій праці, а також (Рудий, 2017) проаналізована мінерально-сировинна база агроруди Харківської області, зокрема Синичино-Яремівське і Малокамишуваське родовища фосфоритів, які приурочені до

сеноманського ярусу верхньої крейди. Підстеляють фосфоритовий шар глауконітові піски, які разом із залягаючою вище крейдою можна використовувати як супутні корисні копалини. На одній з розвіданих і підготовлених до розробки ділянок заплановано випускати тонкодисперсну крейду, фосфоритне борошно, глауконіт збагачений (80%), вапно мелене вищого гатунку і супутні продукти — кремій, пісковик (Сивий, 2013).

В роботі (Лазаренко, 1974) наголошено на необхідності виконання спеціальних дослідницьких робіт по визначенню речовинного складу глауконітів западини, вивченню їх впливу на ріст сільськогосподарських культур.

У праці (Туркевич, 1974) за допомогою попередніх досліджень в загальних рисах визначена область поширення верхньокрейдяних глауконітів ДДЗ, а також райони їх виходів на денну і дочетвертинну поверхні. Окреслені перспективні площі для пошуків нових родовищ цієї сировини. Виділена альб-сеноманська фосфорит-глауконітова фація. Втім, для неї вказані занижені вмісти глауконіту – 5-15 %.

У роботі (Корисні..., 2014) підкреслено, що у попередніх працях були намічені перспективні площі на глауконітову сировину на території Сумської області. Найперспективнішими виявились ділянки, що знаходяться на правобережжі р. Ворскла і лівому березі Псла, де потужність пісків, що містять глауконіт, досягає 10–40 м, і вони залягають поблизу поверхні. Втім, спеціальні геологорозвідувальні роботи там не проводились. В роботі не була визначена належність перспективних шарів до певних стратиграфічних підрозділів.

Таким чином, на теперішній час відсутні узагальнюючі публікації про поширення глауконітів у палеозойських і мезозойських утвореннях ДДЗ. Глауконіти цієї структури залишаються мало вивченими.

Палеозойська ератема. Найдавнішими відкладами ДДЗ є утворення девону, карбону та пермі, які залягають на породах кристалічного фундаменту. Найдавнішими відкладами, в яких виявлено глауконіт, є утворення коренівської світи верхнього відділу пермської системи. Відповідно до (Стратиграфія..., 2013), тепер вона є верхньою підсвітою дронівської світи індського ярусу нижнього тріасу. Вона займає значну площу на північному сході території аркуша М-36-XX, яка відноситься до південно-західного борту ДДЗ. Її потужність досягає 110 м. Складена вона пісками і пісковиками світло-сірими та червоноколірними з прошарками глин червонувато-бурих, гравелітів та іноді піщанистих вапняків. Піски та пісковики звичайно представлені дрібнозернистими поліміктовими різновидами, що складаються з кварцу і польових шпатів (до 10–20 %), часто з домішкою кальциту, глауконіту і халцедону. Вміст глауконіту не перевищує перших відсотків (Голубев, 1973).

Таким чином, у палеозойських відкладах глауконіт не має повсюдного поширення і там відсутні значні його концентрації. Через низький вміст глауконіту і значну глибину залягання ці відклади не є перспективними на дану корисну копалину.

Мезозойська ератема. Тріасова система, нижній відділ

Дронівська світа, коренівська підсвіта займає значну площу на північному сході території аркуша М-36-XX, тектонічно приурочена до південного-західного схилу ДДЗ. Абсолютні відмітки покрівлі світи коливаються від +13,0 до -333,0 м, а її потужність досягає 110 м. Складена вона німими континентальними алювіальними та делювіальними пісками і пісковиками світло-сірими та червоноколірними з прошарками глин червонувато-бурих, гравелітів та, іноді, піщанистих вапняків. Піски та пісковики звичайно представлені дрібнозернистими поліміктовими різновидами, що складаються з кварцу і польових шпатів (до 10-20%), часто з домішкою кальциту, глауконіту і халцедону. (Голубев, 1973)

Серебрянська світа, миргородська підсвіта присутня на всій території аркуша М-36-XV, за виключенням ділянок прориву соляними штоками. Глибина її залягання

збільшується у північно-східному напрямі від 410,0 до 1850,0 м. За літологічним складом поділяється на верхню і нижню частини. Нижня піщана товща представлена пісковиками і пісками світло- і зеленувато-сірими, різнозернистими, каоліністими, вапняковистими з прошарками глин і алевролітів. Легка фракція пісків світи представлена кварцом, польовими шпатами, мусковітом, глауконітом, кальцитом, коллофанітом. Потужність світи коливається від 66,0 до 210,0 м (Строев, 1972).

Юрська система. Середній відділ

Байоський ярус поширений на всій території аркушу М-36-ХV. Глибина їх залягання 400-1800 м. Представлені пісковиками і пісками кварцовими з прошарками алевролітів сірих і темно-сірих і вуглистих глин. Піски і пісковики сірі, світло-сірі, рідше темно-сірі, різнозернисті, різною мірою глинисті, місцями вуглисті. В основі товщі зустрічаються грубозернисті піски з галькою. Легка фракція пісків представлена переважно кварцом з незначною домішкою польового шпату, опалу, глауконіту і кальциту. Потужність відкладів ярусу змінюється від 3,0 до 60,0 м (Строев, 1972).

Верхньобайоський та нижньобатський яруси, підлужна світа повністю покриває територію аркуша М-36-ХIV. Характеризується перешаровуванням пісків і глин. Піски різною мірою глинисті та алевритисті, світлі, дрібнозернисті, тонковерстуваті, іноді з поодинокими зернами темно-зеленого глауконіту та ходами мулоїдів. Поблизу УЩ вони заміщуються різнозернистими, частіше середньо- та крупнозернистими. Потужність окремих шарів піску 1,0-12,0 м. Глини алевритисті, піскуваті, сірі, темно-сірі, тонкогоризонтально- та косоверстуваті, з лусками слюди, потужністю 1,0-15,0 м. Потужність світи збільшується у північно-східному напрямку від 9,4 до 40,0 м (Дерій, 2009).

Юрська система. Середній – верхній відділи

Келовейський-оксфордський яруси, іваницька світа займає більшу частину площі аркуша М-36-ХIII. Утворення світи полого занурюються у північно-східному напрямку у бік ДДЗ і мають потужність до 100 м і більше. Нижня підсвіта представлена переважно алевритами карбонатними, кременистими, глинистими, з проверстками алевритистих вапняків, глин, мергелів, карбонатних і алевритових опок, рідше тонкозернистих пісків, пісковиків. Для товщі характерне збільшення частки карбонатних порід від подошви до покрівлі. Потужність до 77,4 м. Алеврити складаються із кварцових зерен з домішкою польових шпатів, слюдистих мінералів, а також містять значну кількість фауністичних решток. У верхній частині алевритів зустрічаються зерна глауконіту (Ковальов, 2001).

Келовейський-кімериджський яруси, солохський горизонт, нижня підсвіта іваницької світи належить до середнього і верхнього келовею. Головну частину її розрізу складають глини, алеврити та алевроліти, другорядну – вапняки, мергелі, пісковики та піски. Глини, алеврити та алевроліти різною мірою піскуваті та кременисті, сірі, світло-сірі, вапнисті, слюдисті, щільні, неясношаруваті, слабо сортовані, часто з дрібними зернами глауконіту та піритизованими рештками рослин. Вапняки та мергелі у вигляді прошарків і лінз, потужністю від декількох см до 6 м, зустрічаються у середній і верхній частинах розрізу. Вони сірі, світло-сірі, щільні, нерівномірно кременисті. Серед кальциту у вапняках рівномірно розподілений кварц (до 12 %), зустрічаються дрібні зерна глауконіту, лусочки біотиту, поодинокі зерна магнетиту і піриту. У нижній частині розрізу часто зустрічаються прошарки пісковиків, іноді пісків, потужністю від декількох см до 3 м, глинистих, алевритистих, вапнистих, з великою кількістю дрібних зерен глауконіту, місцями з дрібними оолітами шамозиту, сірих, світло-сірих, дрібнозернистих. Глибина залягання підсвіти змінюється від 54,9 до 655 м, потужність – від 13,9 до 50 м. (Дерій, 2009)

Верхній відділ

Келовейський ярус (J_{2k}) в північно-західній частині ДДЗ на території аркушу М-36-VII поділяється на три під'яруси. Утворення нижнього мають майже повсюдне

розповсюдження. Глибина їх залягання коливається від 197,0 до 344,0 м. Представлені алевритами, пісковиками і глинами. Переважають останні. Глини сірі, темно-сірі, щільні, часто тонкошаруваті, слюдисті, місцями піщанисті. В середній частині під'ярусу, рідше в його покрівлі, присутні прошарки пісковиків потужністю 3,0-11,0 м. Вони кварцові, з дрібними зернами глауконіту, сірі, дрібнозернисті, вапняковисті. Потужність утворень під'ярусу 0-21,0 м. Відклади середнього під'ярусу розвинуті на всій території аркушу. Представлені вапняками, алевритами і глинами з прошарками мергелів і сидеритів. Алеврити сірі, часто з зеленуватим відтінком, неясношаруваті, вапняковисті, слюдисті, з зернами глауконіту, потужністю 3,0-23,0 м. У південно-західній частині території аркуша в розрізі з'являються пісковики кварцові з зернами глауконіту, світло- і бурувато-сірі, зеленувато-бурі, дрібно- і тонкозернисті, вапняковисті, потужністю 2,0-33,0 м. Потужність всіх відкладів під'ярусу 60,0-130,0 м (Шуцько, 1972).

Відклади ярусу широко поширені також в південно-західному крилі ДДЗ в центральній і східній частині аркуша М-35-ХІІ. Залягають на глибинах 60,0-174,0 м. Абсолютні відмітки покрівлі коливаються від +113,7 до -45,0 м, похило занурюючись на південний схід, де й досягають максимальні потужності – 95,0 м. Представлені досить одноманітною товщею піщанистих мергелів, вапняковистих алевритів і глинистих вапняковистих пісків. Головними породоутворюючими мінералами товщі є мінерали легкої фракції, серед яких карбонати, які представлені кальцитом, рідше доломітом і сидеритом, складають 50-60%, а решту переважно кварц. Мінерали важкої фракції грають мізерну роль і представлені турмаліном, цирконом, дистеном, андалузитом, ставролітом, рутилом, анатазом, апатитом, біотитом, хлоритом, гранатом, глауконітом та іншими мінералами (Бухарев, 1969).

Ічнянська світа характеризується значним поширенням на території аркуша М-36-ХІІІ. Глибина її залягання коливається від 32,7 до 278,3 м. Покрівля відкладів поступово занурюється у північно-східному напрямку, а значення її абсолютних висот змінюються від +88,1 м до -164,4 м. Складена світа алевритами і глинами різною мірою вапнистими. Потужність відкладів 8,0-22,3 м. Розріз світи часто має двочленну будову. Нижня частина представлена глинами. Верхня - глинистими алевритами потужністю 5,0-8,0 м. У південно-західному напрямку відбувається поступове заміщення глинистої товщі алевритами. Алеврити сірі, темно-сірі з буруватим відтінком, кварцові, різною мірою глинисті, піщанисті, часто вапняковисті. Кластичний матеріал представлений на 85-90 % кварцом. Серед аутигенних мінералів присутній глауконіт (Ковальов, 2001).

Оксфордський ярус, верхній під'ярус, під'ярус виокремлений на площі аркушу М-36-ХХІІ, де представлений глинами і пісковиками. Глини зеленувато-блакитнувато-сірі, вапняковисті, масні, тонкопіщанисті, перешаровуються з такими ж за кольором пісковиками і алевролітами. Пісковики переважно дрібно- і тонкозернисті, пухкі, місцями міцні, на глинисто-карбонатному цементі, іноді з прошарками піщанистих вапняків. Складаються переважно з кварцу, польових шпатів, карбонату, дрібних округлих зерен глауконіту і одиничних уламків темноколірних амфіболів. Потужність під'ярусу 22,0-90,0 м (Причина, 1972).

Кімериджський ярус має незначне розповсюдження на території аркушу М-36-VІІ. Розвинуті на невеликій площі на північний схід від селищ Романьки, Любечанинів, Білики, Отрохи, Морівськ, Косачівка. Абсолютні відмітки підшви коливаються від -46,0 до -100,0 м. Представлені пісками і глинами. Піски глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, дрібно- і тонкозернисті, часто слабо вапняковисті і глинисті. Глини зеленувато-, блакитнувато-сірі, дуже щільні, часто вміщують уламки раковин моллюсків, залягають в основі розрізу, рідше в якості прошарків у пісках. Потужність утворень ярусу до 23,0 м (Шуцько, 1972).

На території аркушу М-36-ХV відклади ярусу користуються незначним поширенням. Залягають вони на глибинах від 120,0 до 1200,0 м. В основі залягають вапняки сірі, зеленувато-сірі, місцями доломітизовані, піщанисті, тріщинуваті, і пісковики

зеленувато-сірі, тонкозернисті, з вапняковистим цементом, що перешаровуються з алевритистими глинами. Породи містять порівняно велику кількість зерен глауконіту як у загальній масі, так і в цементі. Вище залягає товща строкатих глин з підлеглими прошарками пісків і пісковиків (Строев, 1972).

На території аркуша М-36-ХVІ відклади ярусу відсутні лише в південно-західному його куті. Представлені переважно пісковиками і глинами. Пісковики глинисті, іноді глинисто-глауконітові, слабо слюдисті, блакитно-зелені, зеленувато-сірі, тонко- і дрібнозернисті. Глини менш поширені і складають верхню частину товщі. Вони переважно зеленувато-сірі або строкаті, піщанисті, з малопотужними (0,1-0,2 м) прошарками вапняків (Причина, 1972).

Породи ярусу в середній частині ДДЗ на площі аркуша М-36-ХХІІ представлені переважно пісковиками і глинами. Пісковики блакитнувато-зелені, зеленувато-сірі, тонко- і дрібнозернисті, глинисті, іноді глинисто-глауконітові, слабо слюдисті, місцями косошаруваті. Вони складають середню і нижню частину розрізу, де для них є характерною сильна вапняковистість. Глини відіграють підлегле значення, складають верхню частину товщі, містять прошарки вапняків потужністю 0,1-0,3 м. З кластичних зерен у глинах виявлені пірит, лімоніт, гідрогетит, магнетит, гранат, ставроліт, циркон, кварц, глауконіт, калієві польові шпати та інші мінерали. Потужність утворень ярусу 30,0-80,0 м. (Причина, 1972)

Далі на схід відклади ярусу повсюдно поширені на території аркушу М-36-ХХІІІ. У їх нижній частині залягає пачка пісковиків глауконіт-кварцових, зелених. Вище чергуються прошарки пісковиків глауконіт-кварцових, зелених, рідше зеленувато- і блакитнувато-сірих, дрібнозернистих, місцями глинистих, з різною міцністю, глин вапняковистих, іноді піщанистих і органогенних вапняків. Верх розрізу займає строката пачка глин, алевролітів і пісковиків з рідкісними прошарками вапняків і гіпсів. Потужність відкладів ярусу до 225,0 м (Лепигов, 1971).

Таранівська світа у складі кімериджського ярусу виокремлена на площі аркуша М-36-ХХІХ і представлена переважно пісками і пісковиками кварцовими, глауконіт-кварцовими, сірими з зеленуватим, блакитнуватим і жовтуватим відтінками, дрібнозернистими, рідше середньозернистими, вапнистими або глинистими. Потужність окремих прошарків порід до 10,0 м, а загальна потужність світи до 41,0 м і лише на Новоселівській площі до 59,0 м. (Переверзєв, 2014)

Кімериджський і титонський яруси (нерозчленовані) на території аркуша М-36-ХVІІ нижня його частина складена пісковиками глауконіт-кварцовими, зеленуватими, з прошарками глин і вапняків. Вище залягають вапнякові глини з прошарками алевролітів, пісковиків і вапняків. Імовірно, ці породи належать до кімериджського ярусу. Вище залягають утворення титонського ярусу. Загальна потужність нерозчленованих утворень коливається від 50,0 до 260,0 м. (Довбенко, 1973)

Титонський ярус встановлений в районі Глинсько-Ровбишівського підняття на площі аркушу М-36-ХVІ. Представлені перешаруванням глин, пісків, пісковиків, алевролітів, вапняків. Глини строкаті, слюдисті, з малопотужними (0,1 м) прошарками вапняків. Пісковики темно- і зеленувато-сірі, дрібнозернисті, на глинисто-карбонатному цементі. Піски глауконіт-кварцові. Потужність відкладів ярусу 22,0-54,0 м. (Причина, 1972)

Крейдова система

Нижній відділ

В північно-західній частині ДДЗ відклади **альбського ярусу** розповсюджені на більшій частині території аркуша М-36-VІІ, відсутні лише в межах Остерсько-Золотоніського підняття. Представлені морськими і прибережно-морськими пісками, іноді з прошарками пісковиків. Піски кварцові і глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, рідше темно-зелені, різнозернисті, переважно крупно- і середньозернисті, слабо вапняковисті і глинисті, з дрібними лусками світлої слюди. В районах Остерсько-Золотоніського і

Жеведського підняття в розрізі з'являються пісковики. Вони кварцові, глауконіт-кварцові, сірі, темно-сірі, дрібнозернисті, до зливних, місцями слабо вапняковисті, дуже щільні, кременисті, потужністю від 0,2 до 3 м. Загальна потужність порід ярусу 1,0-18,0 м. (Шуцько, 1972)

На території аркушу М-36-VIII відклади ярусу відсутні лише у південно-західному куті аркуша та у межах Ніжинського соляного штоку. Глибина залягання змінюється від 139,0 м на заході до 775,0 м на сході. Абсолютні відмітки покрівлі змінюються від -27,0 до -658,0 м. Потужність становить 18,0-22,0 м і лише на окремих ділянках, переважно у східній частині площі, сягає 32,0 м. Представлені морськими і прибережно-морськими утвореннями – пісками глауконіт-кварцовими, дрібно-середньозернистими, з прошарками пісковиків потужністю до 3 м (Соловицький, 1973).

На території аркушу М-36-XVII альбські утворення представлені морською фацією - це товща пісків глауконіт-кварцових, зеленувато-сірих, різнозернистих, різною мірою глинистих, в основі місцями гравелистих, потужністю 15,0-20,0 м (Довбенко, 1973).

Відклади ярусу на площі аркушу М-36-XX зустрічаються у відслоненнях району Канівських дислокацій. Їх загальна потужність до 16,0 м. Загалом виділяються континентальний і морський типи відкладів. Морські відклади відсутні лише в центральній частині району і в Переяславсько-Черкаській депресії. Складені вони перешарованими пісками і пісковиками глауконітовими, зеленими, різнозернистими (Голубев, 1973).

Верхньоальбський під'ярус, нижньобурімська підсвіта збереглася тільки у вигляді невеликих острівців площею 1-8 км² на території аркушу М-36-XIII. Представлена товщею прибережно-морських пісків кварцових, глауконіт-кварцових, сірих, зеленувато-сірих до сіро-зелених, різнозернистих, різною мірою глинистих, слюнистих, зі стяжіннями і прошарками пісковиків кварцових, глауконіт-кварцових, на опало-халцедоновому цементі, потужністю від кількох см до 0,6 м. Пісковики гезоподібні, кварцові, глауконіт-кварцові, з домішкою фосфату. (Ковальов, 2001)

Нижній-верхній відділи

Альбський-сеноманський яруси, бурімський світа розкрита по обидва боки Остерсько-Золотоніського підняття, в межах самого підняття відсутня. Представлена пісками з прошарками пісковиків. Піски різною мірою глинисті та алевритисті, глауконіт-кварцові, сіро-зелені, зеленувато-сірі до сірих, дрібнозернисті, у подошві різнозернисті, іноді вапнисті, з жовнами фосфоритів розміром до 2 см та уламками кременів. Пісковики глауконіт-кварцові, кварцові, світло-сірі, рідше зеленувато-сірі, дрібнозернисті, кременисті, іноді слабо вапнисті, потужністю 1,0-8,0 м. Глибина залягання світи коливається від 44,5 до 170 м, потужність – від 3,0-4,0 до 35,0 м (Дерій, 2009).

У південно-східній частині ДДЗ в межах аркуша М-36-XXIX світа представлена пісками кварцовими, глауконіт-кварцовими, сірими, зеленувато-сірими, дрібно- і тонкозернистими, нерідко з фосфоритовими конкреціями, з прошарками пісковиків і глин сірих, зеленувато-сірих. Іноді в нижній частині пісків присутня значна домішка дрібної напівобкатаної гальки кременю і кварцу. У верхній частині іноді відзначається прошарок мергелю сірого, слюдистого потужністю 3,0-5,0 см. Потужність світи 41,0-45,5 м. (Переверзев, 2014)

Верхній відділ

Сеноманський ярус поширений у північно-західній частині ДДЗ, зокрема на всій території аркуша М-36-XV, крім площ соляних штоків і склепінь двох брахіантиклінальних структур – Калайдинської та Північно-Калайдинської. Залягають на глибині 162,0-850,0 м. Представлені пісками глауконіт-кварцовими, зеленувато-сірими, дрібно- і тонкозернистими, глинистими, що перешаровуються з пісковиками кварцовими з глауконітом, сірими, темно-сірими, дуже міцними, кварцитоподібними, з глинистим, вапняковистим і халцедоновим цементом. У верхній частині піски поступово змінюються

крейдоподібними мергелями білими, сірими, зеленувато-світло-сірими, слюдистими, піщаними. Потужність відкладів змінюється від 23,0 до 115,0 м (Строев, 1972).

На території аркушу М-36-ХVІІ відклади ярусу поширені повсюдно. У їх нижній частині залягають піски глауконіт-кварцові, сірі, зеленувато-сірі, дрібно- і середньозернисті, слюдисті, які місцями переходять у алеврити. В пісках зустрічаються прошарки пісковиків. Верхня частина складена пачкою мергелів з прошарками і гніздами кременистих пісковиків і жовнами фосфоритів в основі. Потужність утворень ярусу 35,0-58,0 м. (Довбенко, 1973)

Далі на південний схід западини на площі аркушу М-36-ХХІ потужність відкладів ярусу до 60,0 м. Нахил товщі на північний схід і складає 4,5 м/км. У нижній частині ярусу переважають піски глауконітові з прошарками пісковиків сірого кольору. У верхній частині розрізу характерна наявність мергелів і білої писальної крейди. (Безуглий, 1969)

Утворення ярусу поширені на більшій частині території аркуша М-36-ХХІІ. Основна частина розрізу ярусу представлена пісками різнозернистими, дуже рідко – гравелистими. Їх легка фракція складається із зерен кварцу, глауконіту і польових шпатів. Кварц і глауконіт знаходяться у породі в приблизно рівних кількостях. Глауконіт у вигляді добре обкатаних дрібних округлих зерен, має тонкоагрегатну мікролускувату будову. Піски містять прошарки і лінзи пісковиків з глинистим або кременистим цементом потужністю 1,5-2,0 м. В покрівлі товщі кварц-глауконітових пісків і пісковиків деякими свердловинами розкриті лінзи фосфоритоносних пісків і пухких пісковиків потужністю 0,3-0,7 м. Потужність нижньої, піщано-глауконітової товщі сеноману коливається в межах 18,0-70,0 м. Верхня частина ярусу складена мергелем, часто крейдоподібним, місцями сильно піщаним, потужністю 2,0-10,0 м. Загальна потужність відкладів ярусу 20,0-80,0 м. (Причина, 1972)

Відклади ярусу на площі аркушу М-36-ХХІІІ представлені двома літологічними різновидами. Нижня частина складена пісками глауконіт-кварцовими, дрібнозернистими, часто з лінзовидними прошарками глинистих пісковиків такого ж складу, потужністю 1,0-2,0 м, верхня – піщанистими мергелями, рідше глинами. В покрівлі пісків іноді зустрічаються дрібні фосфоритові конкреції діаметром до 1-1,5 см. Глауконітові зерна надають зеленого відтінку верхній пачці (Лепигов, 1971).

У південній частині ДДЗ на території аркушу М-36-ХХХ відклади ярусу встановлені на правому березі р. Орелі. Представлені вони глауконітовими пісками з прошарками пісковиків. У верхній частині піски сірі з зеленуватим відтінком, у нижній частині темно-зелені. В основі розрізу залягають кременисті пісковики та опоки. Піски і пісковики містять значну кількість глауконіту. Утворення ярусу залягають на глибинах від 36,0 до 305,0 м. Повна потужність ярусу 36,3-305,0 м. (Виноградов, 1959)

На території аркушу М-36-ХVІІІ сеноманські відклади користуються майже повсюдним поширенням, відсутні лише у південно-східному куті площі, у межах Остер-Золотоніського підняття. Глибина залягання коливається від 80,0 до 197,0 м. Утворення нижнього під'ярусу представлені пісками, пісковиками і мергелями. У найбільш повних розрізах нижня частина представлена пісками глауконіт-кварцовими, рідше кварцовими, зеленувато-сірими, дрібнозернистими, рідше різнозернистими, глинистими і вапняковистими, потужністю до 11,0 м. В межах Жеведського і Остер-Золотоніського підняття, поодинокі на інших територіях, піски містять лінзи і прошарки пісковиків кварцових з великою кількістю дрібних зерен глауконіту, зеленувато-сірих, сірих, темно-сірих, дрібно- і тонкозернистих, щільних, нерівномірно окременилих, потужністю 2,0-9,0 м. Верхня частина під'ярусу складена мергелями, з фігурними стяжіннями фосфоритів в основі товщі, потужністю до 5,0-6,0 м (Шуцько, 1972).

На території аркуша М-36-ХVІІ відклади ярусу розповсюджені майже повсюдно і розкриті свердловинами на глибинах від 136,5 до 749,0 м. Абсолютні відмітки покрівлі змінюються від -26,5 до -632,0 м. Загальна потужність ярусу 15,0-59,0 м. Нижній під'ярус

представлений пісками, пісковиками і мергелями. В основі залягають піски кварцові, глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, різнозернисті, потужністю до 17,0 м, з прошарками пісковиків потужністю 2,0-7,5 м. Верхня частина складена мергелями піщанистими, зеленувато-сірими, потужністю 5-6 м. Загальна потужність під'ярусу 9,0-24,0 м (Соловицкий, 1973).

На площі аркушу М-36-IX розріз сеноманських відкладів починається пачкою пісків і пісковиків глауконіт-кварцових, зеленувато-сірих, нерівномірнозернистих, в основі дрібнозернистих, на глинисто-карбонатному цементі. Їх мінеральний склад: кварц до 75%, польові шпати 2%, глауконіт до 5%, у невеликій кількості присутній фосфатний матеріал, зустрічаються конкреції фосфориту світло-сірого кольору, розміром до 2-3 см. Місцями пісковики переходять у кварцити потужністю до 1,0 м. Потужність нижньосеноманських відкладів 80,0 м (Лепигов, 1972).

В межах аркуша М-36-XVI відклади під'ярусу представлені пісками глауконіт-кварцовими, зеленувато-сірими, дрібнозернистими, слабо глинистими, з найдрібнішими лусками слюди, з прошарками і лінзами пісковиків на глинистому і кременистому цементі потужністю до 1,3-2,1 м. Піски містять кварц і глауконіт приблизно в рівних співвідношеннях. Потужність під'ярусу 32,0-47,0 м (Причина, 1972)

В середній частині ДДЗ на площі аркушу М-36-XX відклади ярусу поширені вельми широко і представлені осадами двох під'ярусів. Абсолютні відмітки покрівлі сеноману коливаються від +220 до -20 м, потужність ярусу до 30 м. Відклади нижнього під'ярусу складені пісками і пісковиками глауконіт-кварцовими, сірими, зеленувато-сірими, дрібнозернистими, карбонатними. Пісковики щільні, іноді майже зливні, часто містять спікули губок (Голубев, 1973).

Верхньобурімська підсвіта виокремлена на території аркуша М-36-XIII, де поширена скрізь. Представлена піском глауконіт-кварцовим, зеленувато-сірим, місцями темно-зеленувато-сірим, слабо слюдистим з гніздами і стяжіннями конкреційного пісковика. Вміст глауконіту у пісках до 30%. Пісковики кварц-глауконітові, часто зливні, з опалово-халцедоновим цементом, з великою кількістю спікул губок. Потужність світи до 12 м (Ковальов, 2001).

Середньо-верхньосеноманський під'ярус на площі аркушу М-36-XIII складається з нижньої і верхньої пачки. Нижня складена пісками вапняковими кварц-глауконітовими, що переходять вгору за розрізом у мергель піщаний глауконітовий. Для пачки характерні жовна і фігурні стяжіння фосфоритів, а також рясна мікрофауна. Верхня пачка представлена мергелями крейдоподібними, піщанистими, білими, світло-сірими, щільними, зі значною домішкою дрібних зерен кварцу і глауконіту, кількість яких збільшується до підшови пачки, де зустрічаються стяжіння фосфоритів і кременів. Потужність товщі до 10,0 м (Ковальов, 2001)

Верхній під'ярус сеноманського ярусу в північній частині ДДЗ на території аркушу М-36-VII відклади верхнього під'ярусу мають повсюдне поширення в західній його частині, у східній частині приурочені до Чорнобильської депресії, а на Жеведському і Остерсько-Золотоніському підняттях відсутні. Представлені мергелями білими, світло-сірими, крейдоподібними, щільними, піщанистими, зі значною кількістю дрібних зерен кварцу і глауконіту, кількість яких різко зростає в підшві товщі. Вони також містять стяжіння фосфоритів розміром від 0,3 до 2,0 см. Потужність відкладів до 18,0 м (Шуцько, 1972).

На території аркушу М-36-IX верхи розрізу сеноманських відкладів складені пачкою алевролітів, глини і мергелів з переважанням мергелів. Вони глауконітові, щільні, місцями піщанисті. Їх мінеральний склад характеризується значним вмістом бариту і глауконіту. Алевроліти і глини вапняковисті. Потужність відкладів верхнього сеноману не перевищує 30,0 м (Лепигов, 1972).

На території аркуша М-36-ХVI під'ярус складений переважно мергелями і значно меншою мірою пісками. В основі залягає малопотужна товща пісків глауконіт-кварцових, темно- і світло-зелених, тонко-дрібнозернистих, глинистих, з великою кількістю дрібних лусок слюди. Вище за розрізом піски збагачуються тонкодисперсним матеріалом, що надає породі слабо вираженої шаруватості. Кількість прошарків піску в верх за розрізом різко зменшується і починають переважати мергелі з тонкими лінзами або прошарками темно-зеленого піску. В середній частині ярусу пісок уже відсутній і змінюється мергелями зеленувато-сірими, щільними, монолітними, з раковистим зламом. Потужність відкладів під'ярусу 18,0-30,0 м (Причина, 1972).

В середній частині ДДЗ на площі аркушу М-36-ХХ відклади під'ярусу представлені мергелями крейдоподібними глауконітовими, світло-сірими, з окремими фосфоритовими стяжіннями і рідкісними чорними кременями і писальною крейдою, що також містить зерна глауконіту і фосфоритові стяжіння. Потужність відкладів під'ярусу до 14,0 м (Голубев, 1973).

Товща крейди і мергелів генічеський горизонт розкрита по обидва боки Остерсько-Золотоніського підняття, а в межах самого підняття відсутня. Крейда біла, щільна, місцями піскувата, з ходами мулоїдів та зернами глауконіту, у підшві поступово переходить у крейдоподібний мергель світло-, зеленувато-сірий, щільний, піскуватий. Глибина залягання товщі коливається від 54,5 до 385,0 м, потужність – від 2,0 до 7,0 м (Дерій, 2009).

Нерозчленовані відклади сеноманського і туронського ярусів на території аркуша М-36-ХХV представлені писальною крейдою, глауконітовими пісками, мушельним детритом. (Карта полезных, 1969)

Туронський ярус досить широко розповсюджені на півночі ДДЗ у межах аркушу М-36-VII. Відсутні у східній частині аркушу, у межах Остер-Золотоніського та Жеведського підняття, рідко інших частинах. Розкриті на глибинах 61,0-162,0 м. Потужність їх змінюється від 2,0 до 34,5 м. Абсолютні відмітки покрівлі коливаються від -73,0 до -40,0 м. Виділяються нижній і верхній під'яруси. Нижній представлений товщею писальної крейди, яка місцями переходить у мергель. Крейда біла, світло-сіра, досить однорідна, ущільнена. Складена пелітоморфним кальцитом, з незначною кількістю глинистої речовини і одиничними дрібними зернами глауконіту та кварцу, кількість яких збільшується до основи розрізу. Потужність під'ярусу 24,0 м (Шунько, 1972).

Нижній під'ярус туронського ярусу на півночі ДДЗ на площі аркушу М-36-IX виділена пачка перешарованих крейдоподібних мергелів світло-сірих і писальної крейди білого кольору. Мергелі відрізняються високим вмістом кременистих стяжінь і глауконіту, в основі розрізу піщанисті. До відкладів сеноману перехід поступовий. Крейда представлена пелітоморфною карбонатною масою в кількості до 90% і невеликою кількістю глауконіту і піриту. Потужність порід під'ярусу біля 40,0 м (Лепігов 1972).

Відклади ярусу поширені повсюдно на території аркушу М-36-ХV. Залягають на глибині 137,0-700,0 м, потужність їх від 20,0 до 150,0 м. Представлені вони одноманітною товщею білої писальної крейди, у нижній частині з малопотужними прошарками мергелів і, місцями, зі стяжіннями чорних кременів. Нижньотуронський під'ярус, зокрема, представлений писальною крейдою білою, ущільненою, з дрібними зернами глауконіту і тонкими прошарками мергелю світло-сірого, щільного (Строев, 1972).

Відклади ярусу в межах аркушу М-36-ХVI складені одноманітною товщею крейди, але палеонтологічно поділяються на два під'яруси. Нижній складений одноманітною товщею писальної крейди білого кольору, що складається з пелітоморфної карбонатної маси з вельми незначною кількістю дрібних зерен глауконіту і піритизованої мікрофауни. Мінеральний склад кластичної складової породи наступний (%): кальцит 92, кварц 5, польові шпати 1, ангідрит 1, глауконіт 0,5, мусковіт 0,5. Потужність відкладів під'ярусу 44,0-61,0 м (Причина, 1972).

Мало-сорочинська світа поширена на обох крилах Остерсько-Золотоніського підняття. Складена одноманітною писальною крейдою білою, світло-сірою, щільною, місцями тріщинуватою, іноді слабо піскуватою, з рідкісними дрібними зернами глауконіту. Глибина залягання світи коливається від 90,0 до 380,0 м, потужність – від 3,5 до 70 м (Дерій, 2009).

Туронський і коньякський яруси нерозчленовані мають обмежене поширення на площі аркуша М-36-XXII. Представлені витриманою товщею білої писальної крейди з проверстками мергелів, які в нижній частині товщі слабо піщанисті. Мінеральний склад легкої фракції крейди наступний: кальцит 91%, кварц 6%, польові шпати 1%, ангідрит 1%, глауконіт 0,5%, мусковіт 0,5%. Загальна потужність відкладів товщі 40,0-100,0 м. (Причина, 1972)

Товща крейди виокремлена на території аркушу М-36-ХІІІ, де представлена мергелями, мергелистою крейдою і писальною крейдою, загальною потужністю до 37,0 м. За палеонтологічними даними товща розділяється на три пачки: нижню (нижньотуронський під'ярус), середню (верхньотуронський під'ярус) і верхню (нижньоконьякський під'ярус). Нижня пачка представлена писальною крейдою, що в напрямку до подошви місцями переходить у мергель. Крейда біла, рідше світло-сіра, однорідна, щільна, складена пелітоморфними зернами кальциту з рідкісними зернами кварцу і глауконіту. Потужність пачки до 15,0 м. Середня пачка представлена крейдою, рідше мергелем. Верхня – мергелем і крейдою піщанистою. (Ковальов, 2001)

Коньякський ярус виділений на площі аркушу М-36-ХVІ, де представлений писальною крейдою білою з рідкісними смугами ледве помітного зеленуватого забарвлення. Крейда складається з пелітоморфної карбонатної маси з вельми незначною домішкою дрібних зерен глауконіту і піритизованої мікрофауни. Кластичний матеріал представлений зернами кварцу, польових шпатів, глауконіту, мусковіту і ангідриту, загальний вміст яких не перевищує 7-8%. Потужність відкладів ярусу 30,0-38,0 м (Причина, 1972).

Сантонський ярус встановлений в Миргородському прогині в північно-східному куті аркуша М-36-ХХІІ. Представлені одноманітною товщею крейдоподібних мергелів світло- і блакитнувато-сірих, піщанистих, слабо слюдистих, з прошарками м'якої писальної крейди білого кольору. Легка фракція мергелів має наступний склад: кальцит 90%, кварц 5%, польові шпати 3%, глауконіт 1,5%, мусковіт 0,5%. Потужність відкладів ярусу до 76,0 м. (Причина, 1972)

Сантонський ярус, нижній під'ярус Відклади ярусу на території аркуша М-36-ХVІ відсутні лише в його південно-західній частині на підняттях, де вони були розмиті. Представлені одноманітною товщею білої писальної крейди з малопотужними прошарками крейдоподібних мергелів. За фауною виділяються нижній і верхній під'яруси. Нижній складений одноманітною товщею білої писальної крейди з прошарками крейдоподібних мергелів потужністю 0,3-0,8 м. Крейда складається з пелітоморфної карбонатної маси з включеннями не більше 7-8% кластичного матеріалу, представленого зернами кварцу, піриту, і, рідко, дуже дрібними зернами глауконіту. Мінеральний склад легкої фракції крейди наступний (%): кальцит 90-91, кварц 4-5, польові шпати 2-3, глауконіт 1-1,5, мусковіт до 0,6. Потужність відкладів під'ярусу 40,0-57,0 м (Причина, 1972).

Сантонський ярус, верхній під'ярус представлений він білою писальною крейдою з таким же мінеральним складом що і в нижньому під'ярусі з вельми незначними (десяті частки відсотка) відмінностями вмісту. Потужність відкладів під'ярусу 70,0-90,0 м. Загальна потужність ярусу 110,0-147,0 м (Причина, 1972).

Кампанський ярус на північному заході ДДЗ на території аркушу М-36-VIII поширений у східній його частині, де залягають на глибинах від 157,0 до 446,0 м. Абсолютні відмітки змінюються від -46,0 до -446,0 м. Потужність коливається від 44,0 до 117,0 м. Ярус поділяється на два під'яруси. В основі нижнього залягають алеврити

глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, з глинистими стяжіннями фосфоритів, потужністю до 10,0-12,0 м. Вище залягають мергелі, які потім змінюються білою писальною крейдою (Соловицкий, 1973).

Відклади ярусу встановлені в районі Миргородського прогину і Радченківського підняття, де вони складають крила цих структур, у північно-східній частині площі аркушу М-36-XXII. Представлені одноманітною товщею писальної крейди білої, щільної, іноді з кременевими конкреціями, яка складається з пелітоморфної карбонатної маси з включеннями дрібних зерен кременів і, дуже рідко – найдрібніших зерен глауконіту, кварцу і піритизованих форамініфер. Мінеральний склад легкої фракції такий: кальцит 90-92 %, кварц 2-4 %, польові шпати 1-2 %, глауконіт 0,5 %, мусковіт 0,5 %. Потужність відкладів ярусу 45-60 м (Причина, 1972).

Пушкарівська світа виокремлена на площі аркушу М-36-XIV і складена пісками та алевритами з сильно запіскованим мергелем. Піски глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, дрібнозернисті, глинисті, сильно вапнисті, неясноверстуваті, з дрібними, до 3,0 см, жовнами темно-бурого глинистого фосфориту, сірого кременю та марказиту. У нижній частині розрізу потужність такого прошарку піску з фосфоритами від 2,0 до 5,0 м. У верхній частині розрізу світи піски переходять в алеврит аналогічного складу та сильно піщаний мергель. Загальна потужність світи від 6,0 до 25,0 м. (Дерій, 2009)

Нижній під'ярус на території аркуша М-36-XVI під'ярус складений білою писальною крейдою з включеннями кременевих конкрецій. Крейда складається з пелітоморфної карбонатної маси з дрібними зернами кременів і рідко – дрібненьких зерен глауконіту, кварцу і піритизованих мушель форамініфер. Мінеральний склад легкої фракції наступний (%): кальцит 89-98, кварц 2-4, польові шпати 1-3, глауконіт 0,5, мусковіт 0,5. Потужність утворень під'ярусу 44,0-82,0 м. (Причина, 1972)

Кайнозойська ератема

Палеогенова система

На площі аркушів М-36-XII і –XIV породи київської, обухівської, межигірської і берекської світ відслонюються на правому березі р. Дніпра, по долинах його правих приток і великих балок. (Ковальов, 2001; Дерій, 2009)

Палеоценовий відділ

Відклади палеоцену на території аркуша М-36-XXII розкриті лише однією свердловиною у північно-західному його куті. Представлені вони опоковидними глинами сірими, темно-сірими або вуглисто-чорними, дуже міцними, іноді зі слабо вираженою мікрошаруватістю, з характерним раковистим зламом. Складені вони на 95 % глинистою речовиною, яка нерівномірно просякнута опалом і вуглистою речовиною, решту складають кластичні зерна кварцу 4%, глауконіту 1% і одиничні зерна плагіоклазу. Потужність товщі 12,0 м. (Причина, 1972)

На площі аркушу М-36-XXVI відклади верхнього палеоцену представлені пісками глауконітовими вуглистими, каолінами вторинними і мушельним детритом. (Карта полезных, 1965)

Псьольський регіојарус, сумська світа поширена на північному сході території аркуша М-36-XV, де приурочена до найбільш занурених частин Дніпровського грабену. Складена головним чином вапняковистими алевролітами і пісковиками вапняковистими, тонкозернистими, з підлеглими прошарками глин і пісків у верхній частині. Алевроліти сірі, попельно-сірі до темно-сірих. Пісковики місцями сильно окременілі і містять велику кількість мулоїдів. Легка фракція пісків складається з кальциту (35 %), кварцу (25 %), глауконіту (25 %), польових шпатів (15 %) (Строев, 1972).

На території аркушу М-36-XVI світа представлена пісковиками і пісками кварцовими, карбонатними, різно- і дрібнозернистими, різною мірою глинистими, з рідкісними прошарками гумусованого мулистого матеріалу потужністю 0,1-0,3 м. В основі розрізу залягають пісковики кварцові, світло-сірі, з глинисто-карбонатним

цементом, з рідкісними прошарками кременистого пісковика темно-сірого, потужністю 0,1-0,4 м. Пісковики складаються переважно з різнозернистих зерен кварцу, рідше глауконіту, плагіоклазів, мусковіту і лімоніту. Вище залягають піски глауконіт-польовошпат-кварцові, темно-сірі, дрібнозернисті, потужністю 26,7 м. Їх легка фракція представлена кварцом 75-82 %, польовими шпатами 8-12 %, глауконітом 5-8 %. Глауконіт присутній і у важкій фракції. Потужність відкладів світи 41-88 м (Причина, 1972).

Відклади світи розвинуті також майже на всій площі аркуша М-36-ХVІІ. Відсутні лише у склепіннях Синявського і Колонтаївського штоків. В основному вона складена вапняковистими алевролітами, алевритами і опоками, що містять прошарки пісків, пісковиків, рідше глин і алевритистих мергелів. Для неї характерним є широкий розвиток окременіння і кальцитизації. В основі світи постійно присутні фосфоритова, кварцова і кременева галька і катуни крейдяних порід. Кластичний матеріал опоковидних порід складається алевритовими зернами кварцу до 15-20 %, глауконіту 5-10 %, польового шпату до 1 %, лусками слюди до 0,5 %, піриту до 1-2 %. Потужність сумських відкладів коливається в межах 10-66 м, максимальна – у компенсаційних прогинах (Довбенко, 1973).

Сумська світа нижнього палеоцену прослідковується в приосьовій частині ДДЗ на площі аркушу М-36-ХХІІІ. Складена пісками глауконіт-кварцовими, сірими з зеленуватим відтінком, дрібно- і середньозернистими, з прошарками глинистих і вапняковистих пісковиків і алевролітів того ж складу. Потужність відкладів світи до 55 м (Лепігов, 1971).

Псьольський регіоюрус, лузанівські верстви у північно-західній частині ДДЗ на території аркуша М-36-VІІ має повсюдне поширення. Виходів на денну поверхню не має. Абсолютні відмітки покрівлі коливаються від +82,0 до -8,0 м. Її відклади представлені морськими і прибережними пісками, алевритами, глинами і пісковиками. Піски кварцові, глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, сірі, темно-сірі майже чорні, дрібно- і тонкозернисті, часто слюдисті, різною мірою глинисті. В сторону північного сходу до осьової частини ДДЗ починають переважати піски, вони стають більш темними, збільшується вміст глинистих частинок і глауконіту. Алеврити кварцові, глауконіт-кварцові, темно-сірі, майже чорні, глинисті, ущільнені. Потужність світи 3,5-36,0 м (Шунько, 1972, Засимович, Шевченко, 2015). Відклади верстви з розмивом залягають на породах сумської світи і поширені на всій території аркуша М-36-ІХ. В основі залягає пачка пісковиків кварцових з рідкісними зернами глауконіту, темно-сірих, дрібнозернистих, глинистих. В покрівлі їх спостерігаються тонкі прошарки алевролітів. Середня частина розрізу характеризується переважанням пісків і пісковиків кварцових, середньо- і різнозернистих. Серед них зустрічаються дуже щільні кременисті пісковики потужністю до 2,0 м, іноді міститься галька чорних кременів розміром до 5,0-8,0 см і дрібні фосфорити. У верхах світи переважають перешаровані сірі глини і алевроліти. Мінеральний склад легкої фракції пісковиків і алевролітів наступний: кварц 63-90 %, глауконіт 10-22 %, польові шпати 5-17 %. Потужність світи до 40 м (Лепігов, 1972).

На території аркушу М-36-ХV відклади світи поширені майже повсюдно, відсутні лише в районах розвитку соляних штоків і на склепінних ділянках Прилуцької і Чорнухінської брахіантикліналей. Представлені переважно пісками і пісковиками з підлеглими прошарками глин і алевролітів. Піски і пісковики кварцові з невеликою кількістю глауконіту, сірі до темно-сірих і чорних, часто з зеленуватим відтінком, дрібнозернисті, невапняковисті, як правило, вуглисті. Піски звичайно глинисті, слюдисті, з малопотужними прошарками зелених глин. В основі світи часто присутня добре обкатана галька глинистих фосфоритів. Загальна потужність відкладів світи 0-36,0 м (Строев, 1972).

На території аркушу М-36-ХVІ в основі розрізу світи лежить шар пісків чорних, сильно глинистих, з конкреціями фосфоритів розміром 0,5-3,0 см, потужністю 1,0 м. Вміст P_2O_5 в конкреціях не перевищує 0,98-1,56%. Чорні піски перекриті шаруватими пісками

кварцовими, темно-сірими до світло-сірих і білих, різнозернистими, потужністю 18 м. Вище ці піски переходять у слабо зцементовані пісковики глинисті, з прошарками вуглистого матеріалу, які в свою чергу переходять в алеврити потужністю 17,2 м. Розріз світи завершується товщею пісків кварцових, світло-сірих, дрібнозернистих, слюдистих, слабо глинистих. Мінеральний склад легкої фракції пісків наступний: кварц 90-94 %, глауконіт 3-5 %, польові шпати 3-5 %. Загальна потужність відкладів світи 42-85 м (Причина, 1972).

На території аркуша М-36-ХVІІ відклади світи розвинуті майже на всій площі аркуша. В основі часто зустрічаються скупчення гравію, дрібні фосфорити, місцями прошарки грубого, гумусованого піску і пісковіку. Світа складена алевролітами, алевритами, пісками, рідше пісковиками і глинами. Алевроліти зустрічаються найчастіше, вони опоковидні, нерівномірно окременілі, глауконіт-кварцові, шаруваті, з базально-поровим глинисто-кременистим цементом. Пісковики за своїм складом аналогічні алевролітам і відрізняються від них лише більшою крупністю зерен. Звичайно вони глауконіт-кварцові, темно-сірі до чорних, з зеленуватим відтінком, тонко- і дрібнозернисті, алевритисті і глинисті. Легка фракція пісків і алевритів складена кварцом 67-75 %, глауконітом 15-17 %, польовими шпатами 4,5-5,5 %, слюдою 0,5-1 %. Потужність утворень світи 10-64 м (Довбенко, 1973).

Лузанівські верстви і канівська світи нерозчленовані прослідковуються в приосьовій частині западини і представлені пачкою пісковиків глауконіт-кварцових, дрібно- і середньозернистих, глинистих, місцями ущільнених. На нижньому контакті у пісковиках зустрічаються рідкісні фосфоритові конкреції розміром до 3,0 см і кварцовий гравій. У верхів'ї розрізу пісковики поступово переходять у глинисті алевроліти і глини з рідкісними вуглефікованими рослинними рештками. Потужність товщі до 58 м (Лепігов, 1971).

Мерлинський регіонарус, мерлинська світа розповсюджена майже на всій площі аркуша М-36-ХІV, за винятком ділянки в південній частині Остерсько-Золотоніського підняття та на правобережжі Дніпра, де палеоценові відклади повністю розмиті. У зоні контакту з нижчезалягаючими відкладами відмічаються прошарки піску грубозернистого з галькою пісковіку кременистого, чорного, добре обкатаного кременю та стяжіння фосфоритів. Представлена світа пісками, алевритами, меншою мірою глинами та пісковиками. Піски кварцові з незначним вмістом глауконіту, темно-сірі до чорних, тонкозернисті, сильно слюдисті, глинисті, в нижній частині алевритисті, вуглисті, з прошарками глин від 1,5 мм до 0,1 м та стяжіннями глинистих фосфоритів розміром до 2,0 см. В поодиноких випадках зустрічаються прошарки пісковіку глауконіт-кварцового, дрібно-тонкозернистого, потужністю до 15 см. На північному сході площі піски фаціально заміщені алевритами сильно слюдистими, вуглистими (Дерій, 2009).

У зоні Остерсько-Золотоніського підняття світа представлена пісками кварцовими, сірими, світло-сірими, дрібнозернистими, глинистими, іноді слабо вуглистими, з численними дрібними зернами глауконіту та лусочками світлої слюди. У південній частині підняття у верхній частині розрізу світи над темно-сірими до чорних кварцовими пісками залягає пачка пісків кварцових з великою кількістю дрібних зерен темно-зеленого глауконіту, світло-сірих зі слабким зеленуватим відтінком, дрібнозернистих, слабо глинистих. У нижній частині розрізу світи піски та алеврити часто вміщують фукоїдні плями заповнені піском слюдистим, світло-сірим, тонкозернистим, подекуди з жовнами фосфоритів (Дерій, 2009).

Пісковики, що залягають серед світло-сірих пісків на 65-70 % складені кластичним матеріалом, переважно з зерен кварцу з тонкими примазками апатиту, глауконіту (іноді до 15%), присутні поодинокі зерна польових шпатів і слюд. Кластичний матеріал пісковиків, що залягають серед глинисто-алеверитистої пачки, становить 50% об'єму породи і представлений переважно кварцом, поодинокими зернами мікрокліну, плагіоклазу та глауконіту (біля 1%), лусочками біотиту (Дерій, 2009).

Мінеральний склад порід світи наступний (%): кварц 70-93, глауконіт 6-27, кальцит до 3, польовий шпат до 1, рідше зустрічаються зерна колофану та пластинки мусковіту. За даними хімічного аналізу вміст P_2O_5 в окремих пробах порід становить 0,3-1,18%, у жовнях – 13,52-25,23% (Дерій, 2009).

Еоценовий відділ

Відклади еоцену поширені майже повсюдно на території аркушу М-36-XX і виходять на денну поверхню у численних відслоненнях (Голубев, 1973).

Нижній еоцен

Канівський регіоюрус, канівська світа поширені по всій території аркуша М-36-ХІІІ крім її південно-західної частини. Їх потужність до 30,0 м. Складені переважно пісками. У нижній частині вони глауконітові, слюдисті, темно-сірі, бурувато-сірі, іноді майже чорні, дрібно- і тонкозернисті до алевриту, в основі з проверстками чорних вуглистих глин, включеннями великих зерен кварцу, галькою кременю, жовнами фосфоритів. У середній частині піски глауконіт-кварцові, сірі, зеленувато-сірі, дрібно- і різнозернисті. Перекриваються вони пісками глауконіт-кварцовими, темно-сірими, з лінзами глин темно-сірих і пісковиків. Загалом піски нижньої пачки більш глинисті і в їхньому складі більше акцесорних мінералів. Далі на схід нижня частина серії представлена пісками тонкозернистими до алевриту глауконіт-кварцовими, темно-сірими до чорних, глинистими (Ковальов, 2001).

На території аркушу М-36-ХІV потужність серії змінюється від 3,7 до 57,5 м. Складена вона двома пачками. Нижня представлена пісками глауконіт-кварцовими, сірими, темно-сірими з зеленуватим та бурим відтінками, дрібнозернистими, слюдистими, різною мірою глинистими, іноді з малопотужними прошарками глин. Деколи зустрічаються прошарки або стягнення пісковиків. У підшві присутні стяжіння піщанистих фосфоритів розміром до 5 см. Верхня пачка складена одноманітною товщею пісків глауконіт-кварцових, темно-зелених, тонко-дрібнозернистих, сильно глинистих, ущільнених, з прошарками пісковиків слабо зцементованих або щільних, та глин алевритистих, пластичних. Деколи у нижній частині пачки в пісках присутні стяжіння фосфоритів розміром до 4 см. На північному сході піски фаціально заміщуються алевритами темно-зеленими, сильно глинистими, слюдистими. (Дерій, 2009)

В межах Остерсько-Золотоніського підняття піски різняться. У південній частині вони глауконіт-кварцові, темно-зелені, дрібно-тонкозернисті, глинисті, іноді з прошарками пісковиків аналогічного складу. У центральній і північній частинах піски переважно кварцові з домішкою глауконіту, сірі, світло-сірі, різнозернисті, з обвугленими рослинними рештками, досить часто зі стяжіннями дрібних піскуватих фосфоритів. Глини нижньої пачки представлені переважно монтморилонітом. Присутній у незначній кількості кластичний матеріал представлений зернами кварцу, глауконіту та лусками мусковіту. Пісковики, що залягають у вигляді малопотужних прошарків серед глин нижньої пачки, глауконіт-кварцові, дрібнозернисті. Вміст глауконіту 10%, цемент опаловий і халцедоновий. Пісковики верхньої пачки містять глауконіту більше – 25%. За даними хімічного аналізу вміст P_2O_5 у породах світи 0,13%, у жовнях 14,97%. (Дерій, 2009). У північно-західній частині ДДЗ на території аркуша М-36-VІІ поширена повсюдно. Абсолютні відмітки покрівлі змінюються від +90,0 до +22,0 м, потужність від 7,0 до 43,0 м, в середньому складає 20,0-25,0 м. Відклади світи переважно представлені пісками, підлегле значення мають алеврити, глини і пісковики. Піски глауконіт-кварцові, кварцові, зеленувато-сірі, яскраво-зелені, світло- і темно-сірі, дрібно- і тонкозернисті, часто глинисті, рідше слюдисті. Алеврити і пісковики залягають серед пісків. Алеврити глауконіт-кварцові, кварцові, зеленувато-сірі, рідше сірі, ущільнені, слюдисті, потужністю 2,0-6,0 м. Пісковики кварцові, глауконіт-кварцові, дрібнозернисті, щільні, на кременистому і кременисто-глинистому цементі, потужністю 0,1-0,4 м (Шунько, 1972).

На території аркуша М-36-VІІІ відклади світи поширені на більшій частині території. Абсолютні відмітки підшви змінюються від +11,2 до -455,0 м. В її товщі

виділяється дві пачки. Нижня представлена майже виключно пісками кварцовими з глауконітом, зеленувато-сірими, темно-зеленувато-сірими, дрібно- і тонкозернистими, рідко різнозернистими. Верхня пачка представлена алевритистими вуглистими пісками з прошарками пісковиків. Потужність світи змінюється від 17,0 до 146,0 м. (Соловецкий, 1973)

На площі аркушу М-36-IX у нижній частині світа представлена пісками глауконіт-кварцовими, зеленувато-сірими, дрібно- і тонкозернистими, з частими лінзовидними прошарками пісковиків, іноді кварцитовидних, і глин потужністю 1,0-2,0 м. Глини темно-сірі і прослідковуються звичайно в основі розрізу. Вище залягає пачка дрібнозернистих пісків зеленувато-сірих, які часто переходять в алевроліти і пісковики глауконіт-кварцові, неміцні. У верхах світи іноді прослідковуються глини монтморилонітові, каоліністі, потужністю до 8,0 м. Мінеральний склад пісків і пісковиків відрізняється від вищезалягаючих відкладів бучацької світи великим вмістом глауконіту (до 52%) і слюд. Потужність відкладів світи у міжкупольних прогинах досягає 70,0 м (Лепігов, 1972).

Відклади світи повсюдно поширені на території аркуша М-36-XV. Відсутні лише в склепіннях соляних штоків. Представлені пісками глауконіт-кварцовими, світло- і темно-зеленими, дрібно- і тонкозернистими, іноді середньозернистими, глинистими, часто з малопотужними прошарками пісковиків, глин і бурого вугілля (до 15,0 см). Легка фракція пісків складається з кварцу (65%), глауконіту (30%), польових шпатів (5%). Мінеральний склад важкої фракції наступний (%): ільменіт 45, циркон 16, лейкоксен 13, рутил 5, глауконіт 5, гранат 4. Загальна потужність відкладів 20,0-50,0 м. (Строев, 1972)

На площі аркушу М-36-XVI світа представлена морськими і прибережно-морськими відкладами. Перші більш поширені і представлені товщею пісків глауконіт-кварцових, сірувато-зелених з різними відтінками, дрібно- і середньозернистих. Складаються з кварцу, дрібних зерен глауконіту, плагіоклазів, турмаліну, циркону, рудних мінералів. Пісковики на опало-халцедоновому цементі, містять глауконіт у підлеглій кількості у вигляді темно-зелених добре обкатаних зерен, що зустрічаються звичайно у вигляді окремих скупчень. Легка фракція складається з кварцу, глауконіту, польових шпатів і мусковіту. Потужність світи 20,0-30,0 м. (Причина, 1972)

На території аркушу М-36-XVII відклади світи розвинуті повсюдно і відсутні лише у склепіннях Синявського і Колонтаївського штоків. Складена вона переважно алевритами, алевролітами і пісками. На північному сході присутні ще й пісковики і глини. В підшві світи міститься фосфоритово-кремениста галька. Алевроліти і пісковики глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, опоковидні, слабкі, іноді зливні в основі. Складаються із кварцу 45-50%, глауконіту 15-20%, польових шпатів 1-2%, піриту 1-2%, світлої слюди до 1%. Піски і алеврити глауконіт-кварцові, темно-зеленувато-сірі, тонкозернисті, рідше дрібнозернисті, з включеннями обвуглених рослинних решток. Складаються із кварцу 75-85%, глауконіту 9-15,3%, польових шпатів 4-6,3%. Потужність світи 15-48 м (Довбенко, 1973).

На площі аркушу М-36-XXII відклади світи представлені, переважно, прибережно-морськими осадами. У їх складі переважають піски глауконіт-кварцові, сірувато-зелені з різними відтінками від яскраво-зеленого до темно-зеленого або зеленувато-сірого, дрібно- і середньозернисті. Вони складаються з нерівномірнозернистих уламків кварцу, дрібних зерен глауконіту, плагіоклазу, турмаліну, циркону, рудних мінералів і темно-бурої глинистої речовини. В середній і нижній їх частині зустрічаються прошарки глин або сильно глинистих пісків з рештками обвугленої деревини потужністю 0,1-0,3 м, а також прошарки міцних зливних пісковиків темно-зеленого кольору потужністю 0,1-0,2 м. Легка фракція пісковиків складається з кварцу, глауконіту і в незначних кількостях польових шпатів і мусковіту. Потужність світи коливається від 15,0 до 40,0 м. (Причина, 1972)

Канівські шари виокремлені на площі аркушу М-36-XX і представлені морськими відкладами. Абсолютні відмітки їх покрівлі коливаються від + 240,0 до +16,4 м, потужність до 32 м. Складені вони пісками глауконіт-кварцовими, брудно-зеленими,

зеленувато-сірими, світлими, дрібнозернистими, вуглистими, інколи з фосфоритовою галькою і прошарком зливного пісковика, а також пісками кварцовими з домішкою глауконіту, глауконіт-кварцовими, іржаво-бурими, зеленуватими, зеленими, сіривато-зеленими, різнозернистими, глинистими, зі стяжіннями і прошарками пісковика. (Голубев, 1973)

Канівські шари поширені по всій території аркуша М-36-XXI, де залягають переважно на глибинах від 50 до 100 м. Потужність їх досить витримана – рідко буває меншою 20 м і не перевищує 50,0 м. Найчастіше представлені вони пісками глауконітовими, сіро-зеленими з різними відтінками – від чорно-бурого до яскраво-зеленого, переважно дрібнозернистими, слабо глинистими, часом з прошарками більш крупнозернистих, іноді з включеннями дрібної гальки пісковиків. Серед пісків зустрічаються прошарки сірих зливних пісковиків потужністю в перші десятки сантиметрів. На правому березі Дніпра по мірі наближення до кристалічного масиву зменшується вміст глауконіту, відповідно послаблюється зелене забарвлення, частіше зустрічається домішка крупних кварцових зерен. Мінеральний склад легкої фракції пісків досить мінливий, так, вміст глауконіту змінюється від 5 до 45%, польового шпату від 1 до 15% (Безуглий, 1969).

Середній еоцен

Буцацький регіонарус, буцацька світа на території аркуша М-36-ХІІІ відклади серії представлені товщею пісків глауконіт-кварцових, зеленувато-сірих. Підшва серії полого занурюється у південно-східному напрямку від +125,0 до +10,0 м. Потужність відкладів до 29,0 м. Від канівських пісків часто відділяється прошарком гравелистого піску і фосфоритової гальки. Вище залягають піски зеленувато-сірі, дрібно- і тонкозернисті, алевритові, глинисті. Верхня пачка представлена пісками сірими, зеленувато-сірими, різнозернистими. У пісках зустрічаються дрібні чорні фосфорити і фігурні стяжіння пісковика кварц-глауконітового, сірого і темно-сірого, переважно дрібнозернистого, на опаловому цементі (Ковальов, 2001).

Серія широко розвинена на території аркуша М-36-ХІV. Її потужність збільшується у напрямку занурення товщі від 4,0 до 37,0 м. Представлена пісками двох фацій. На більшій частині площі поширена фація пісків глауконіт-кварцових, зеленувато-, світло-зеленувато-сірих, різнозернистих, переважно дрібнозернистих, з прошарками пісковиків аналогічного складу. У зоні Остерсько-Золотоніського підняття серія складена фацією пісків кварцових, світло-сірих, різнозернистих, переважно середньозернистих з прошарками пісковиків кварцитоподібних кварцових, з поодинокими включеннями зерен плагіоклазу, мікрокліну і глауконіту. Мінеральний склад серії досить одноманітний (%): кварц 79,9-98,8, глауконіт 0,3-4,5, польові шпати 0,3-8,2, незначна домішка слюд і колофаніту. За даними хімічного аналізу вміст P_2O_5 у породах 1,13-2,91%, у жовнях 13,3-15,67% (Дерый, 2009).

На території аркуша М-36-ХХХV, головним чином у північній її частині. Загальна його потужність 0-50,0 м, рідко більше. Відклади ярусу представлені континентальними озерно-річковими осадами, субконтинентальними осадами приморських низинних рівнин і морськими осадами. Морські осади поширені в районі ДДЗ. Їх потужність 20,0-34,0 м. Абсолютні відмітки покрівлі змінюються від -21,0 до -31,0 м. Складені пісками глауконітовими, рідше кварцовими, сірими, зеленувато- і темно-сірими, які місцями зцементовані у пісковик. (Гладкий, 1959)

В межах північно-західній частині ДДЗ на території аркуша М-36-VII світа поширена повсюдно на глибинах від 30 до 81 м. Представлена переважно пісками, які дуже рідко містять прошарки глин, алевритів і пісковиків. Піски кварцові, глауконіт-кварцові, світло- і темно-сірі, тонко- і дрібнозернисті, іноді глинисті, ущільнені. Прошарки пісковиків потужністю 0,05-0,2 м, вони кварцові з глауконітом, світло-сірі, тонкозернисті до зливних, на кременистому цементі. Глини потужністю до 5 м, блакитнуватого-сірі, дуже щільні, піщанисті, містять ходи мулоїдів, які виповнені піском

глауконіт-кварцовим, світло-сірим, тонкозернистим. Алеврити зустрінуті тільки у північно-східній частині аркуша, вони глауконіт-кварцові або кварцові, зеленувато-, рідше темно-сірі, слюдисті, неясношаруваті. Загальна потужність відкладів світи 7-30 м (Шуцько, 1972).

На території аркуша М-36-VIII відклади світи користуються майже повсюдним поширенням. Абсолютні відмітки їх підосви змінюються від 38,3 до 63 м, в межах Ніжинської компенсаційної воронки досягають 265,5 м. У її складі виділяється дві пачки. Нижня представлена алевритами сіро-зеленими, темно-зеленими, з прошарками алевритистих глин. У південно-західному напрямі в сторону борту западини вони змінюються пісками глауконіт-кварцовими, сіро-зеленими, тонко- і дрібнозернистими. В основі пачки залягає прошарок пісків різнозернистих звичайно зі стяжіннями фосфоритів потужністю 1,5-6 м. Вміст глауконіту в пісках пачки вищий порівняно з нижчезалягаючими пісками канівської світи. Верхня пачка представлена пісками кварцовими з глауконітом, жовтувато-зеленувато-сірими, різнозернистими. Загальна потужність світи складає 8-66 м, а в межах Ніжинської компенсаційної воронки 157 м (Соловицький, 1973).

На площі аркуша М-36-IX світа представлена пачкою пісків і пісковиків глауконіт-кварцових, зеленувато-сірих, дрібнозернистих. Пісковики слабо зцементовані, залягають переважно в низах розрізу. У верхах розрізу часті шари піску кварцового, крупнозернистого, потужністю 7-8 м. Мінеральний склад легкої фракції пісків наступний: кварц до 88 %, польові шпати 5-8 %, глауконіт 7-8 %. Потужність відкладів світи не перевищує 50 м (Лепигов, 1972).

Відклади світи повсюдно поширені на території аркушу М-36-XV за виключенням склепінь соляних штоків. Поділяються на нижню і верхню підсвіти. Нижня підсвіта представлена пісками глауконіт-кварцовими, зеленувато-сірими до темно-зелених, часто буруватими, і пісковиками різнозернистими, часто глинистими, слюдистими, іноді з включеннями рослинних решток. В основі підсвіти залягають піски крупнозернисті з галькою фосфоритів. Загальна потужність підсвіти 5-45 м. Верхня підсвіта представлена пісками кварцовими з невеликою кількістю глауконіту, світло-, зеленувато-сірими, різнозернистими, переважно дрібно-середньозернистими, часто глинистими, з включеннями обвуглених рослин. Серед них зустрічаються лінзи пісковиків, тонкі прошарки глин і алевритів. Пісковики кварцові, середньозернисті, потужністю до 1,5 м. Представлені переважно кварцом (95 %), польовими шпатами (5 %), іноді присутній глауконіт. Потужність пісків підсвіти 12-35 м. Загальна потужність світи до 80 м (Строев, 1972).

Світа поширена повсюдно також на площі аркуша М-36-XVI. Представлена одноманітною товщею пісків кварцових, різнозернистих, переважно дрібно- і середньозернистих. В основі світи піски містять глауконіт, кількість якого поступово зменшується до середини розрізу, а також прошарки, потужністю 4-7 м, пісків крупно- і різнозернистих, і гравелистих, потужністю 0,3-1,0 м. В середній частині розрізу інколи зустрічаються лінзи і прошарки, потужністю 0,1-0,4 м, пісків сильно глинистих, темно-сірих з помітним зеленуватим відтінком. У товщі пісків зустрічаються пісковики сірі, зеленувато-сірі, слабо зцементовані з кременисто-глинистим цементом, який складається з опалу, а на окремих ділянках – глауконіту. Кластичний матеріал представлений кварцом, меншою мірою глауконітом і ще рідше – польовими шпатами. Вміст мінералів важкої фракції 12-28%. Велика її концентрація спостерігається в середній і нижній частинах світи. Загальна потужність світи 30,0-42,0 м. (Причина, 1972)

На території аркушу М-36-XVII світа поширена досить широко і відсутня лише у склепіннях Синявського і Колонтаївського соляних штоків. Представлена товщею пісків, рідше алевритів. Піски кварцові з незначною домішкою глауконіту, зеленувато-сірі, світло-жовтувато-сірі, рідко світло-сірі, переважно середньо-дрібнозернисті, іноді тонко-

дрібнозернисті. Мають наступний мінеральний склад: кварц 92%, глауконіт 3,5%, польові шпати 4%. Потужність утворень світи 10,0-23,0 м, рідко до 38,0 м (Довбенко, 1973).

В середній частині ДДЗ світа повсюдно поширена на території аркуша М-36-XXII. Представлена досить одноманітною товщею пісків кварцових, глауконіт-кварцових, переважно дрібно- і середньозернистих, в основі з прошарками крупно- і різнозернистих, і слабо зцементованих пісковиків сірих або зеленувато-сірих, іноді з жовтуватим відтінком. В середній частині розрізу іноді зустрічаються лінзи і прошарки сильно глинистих пісків темно-сірих з зеленуватим відтінком, з обвугленими рослинними рештками. Піски складаються з погано обкатаних зерен кварцу, глинистого матеріалу, дрібних зерен глауконіту і рудних мінералів. Пісковики з кременисто-глинистим цементом, що складається з мінералів групи опала, а на окремих ділянках з глауконіту. Їх кластична складова представлена кварцом, меншою мірою глауконітом, і ще рідше - польовими шпатами. Відклади світи подібні до нижчезалягаючих пісків канівської світи, але відрізняються від них різким зменшенням вмісту глауконіту, що відображається у більш сірих тонах забарвлення. Потужність світи 25,0-45,0 м. (Причина, 1972)

На сусідньому аркуші М-36-XXIII відклади світи за літологічними ознаками поділяються на нижню і верхню товщі приблизно однакової потужності. Нижня (косянецька) товща представлена пісками зеленувато-сірими, дрібно- і середньозернистими, з частими дрібними обвугленими рослинними рештками, які іноді переходять у слабо зцементовані глинисті пісковики. У подошві місцями зустрічаються крупний гравій і дрібна галька кременів і кварцу. Потужність товщі 10,0-15,0 м. Верхня (трахтемирівська) товща складена переважно пісками кварцовими, глауконіт-кварцовими, сірими, брудно-сірими, іноді з лінзами окварцованих пісковиків потужністю до 1,0-1,5 м. Потужність товщі до 35,0 м. Загальна потужність світи 18,0-50,0 м (Лепигов, 1971).

У південній частині ДДЗ бучацька світа представлена морськими, прибережно-морськими, континентально-лагунами і континентальними утвореннями. Перші три фації поширені на лівобережжі Дніпра в межах борту ДДЗ, континентальна розвинута тільки на правобережжі в межах кристалічного щита. На лівобережжі Дніпра панівне значення мають морські фації світи, що представлені пісками кварцовими, дрібно- і тонкозернистими і алевритом темно-сірим із зернами глауконіту. В основі часто зустрічаються невеликі прошарки пісковиків з кременистим цементом. Потужність морських відкладів біля 50 м (Андрейчик, 1960).

На території аркушу М-36-XXX відклади світи мають майже повсюдне поширення. Вони характеризуються виключною одноманітністю фаціального складу. Представлені пісками глауконіт-кварцовими, сірими, в подошві присутні прошарки галечників. Потужність світи 20,0-35,0 м (Виноградов, 1959).

У північній частині аркушу М-36-XXXV на денну поверхню відклади бучацького ярусу не виходять. Представлені континентальними озерно-болотними осадами, субконтинентальними осадами приморських низинних рівнин і морськими осадами. Морські осади поширені у північно-східній частині аркуша, яка є прибортовою частиною ДДЗ. Їх покрівля залягає на гіпсометричних рівнях від -21,0 до -31,0 м. Потужність змінюється від 20,0 до 34,0 м. Представлені пісками глауконітовими, рідше кварцовими, сірими, темно- і зеленувато-сірими, які місцями бувають зцементовані у пісковик. Ці відклади прослідковуються у неперервному розрізі як на території аркушу, так і за його межами на великому простяганні у ДДЗ (Гладкий, 1959).

На території аркушу М-36-XX на схилі ДДЗ відклади представлені морською фацією. Їх потужність до 45,0 м. Пляжна фація морських відкладів представлена пісковиками кварцитовидними світло-сірими і пісками кварцовими; фація відкритого моря – пісками глауконіт-кварцовими, сірими, зеленувато-сірими, дрібнозернистими, з рідкісними прошарками пісковиків глауконіт-кварцових кременистих (Голубев, 1973).

Бучацькі шари поширені по всій території аркуша М-36-XXI. Глибина їх залягання варіює в межах від 40,0 до 90,0 м. Потужність до 40,0 м. Переважно вони представлені

пісками, зустрічаються прошарки глин і глинистих пісків, рідше тонкі прошарки і лінзи сірого пісковика. Відклади переважно сірих тонів, зелений відтінок трапляється завдяки наявності глауконіту. Трапляються малопотужні і не витримані за площею прошарки збагачені вуглистою речовиною. Піски переважно дрібнозернисті, іноді зустрічаються прошарки середньозернистих. Серед мінералів важкої фракції поширені глауконіт, циркон, дистен, турмалін, піротин, ільменіт, лейкоксен, гранат (Безуглий, 1969).

Костянецька підсвіта бучацької світи виокремлена і поширена в межах Південно-Західної і Центральної СФЗ ДДЗ й складена морськими мілководними теригенними відкладами. Абсолютні відмітки покрівлі світи змінюються від -10,0 до -40,0 м на площі Південно-Західної СФЗ та від -20,0 до +15,0 м на площі Центральної СФЗ. Потужність світи змінюється від 40,0 до 60,0 м у напрямку осьової частини палеодепресії. За літологічними ознаками вона поділяється на нижню, середню і верхню пачки. Нижня облямовує кристалічний фундамент смугою шириною 25-35 км і складена піском глауконіт-кварцовим, зеленувато-сірим, переважно темно-сірим, з домішкою середньокрупнозернистої фракції, гравію і гальки, потужністю 12,0-25,0 м. Середня пачка поширена в межах Південно-Західної СФЗ і складена піском кварцовим з домішкою глауконіту, дрібно-тонкозернистим, слабо глинистим, з середнім ступенем сортування кластичного матеріалу, потужністю 2,0-29,0 м. Верхня пачка присутня лише в межах Південно-Західної СФЗ і представлена піском кварцовим, темно-сірим, дрібно-тонкозернистим, і пісковиком з домішкою середньокрупнозернистих зерен і гравію, потужністю до 18,0 м. (Переверзєв, 2014)

Київський регіорус, київська світа повсюдно поширена на півночі ДДЗ на території аркуша М-36-VII. Залягає з невеликим нахилом на північний схід. Представлена пісками, мергелями і алевритами. Піски глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, дрібнозернисті, вапняковисті, в підшві містять фігурні стяжіння піщаних фосфоритів розміром 1,5-4,0 см. Потужність пісків 0,2-4,0 м. Мергелі поширені майже повсюдно, залягають вище пісків, вони зеленувато-блакитнувато-сірі, щільні, слюдисті. До верху товщі мергелі переходять у алеврити. Потужність світи 15,0-45,0 м (Шунько, 1972).

Далі на південь ДДЗ в межах аркуша М-36-XIII відклади світи представлені пісками, глинами і мергелями. Нижня частина складена пісками кварцовими, глауконітовими, мергелистими, жовтувато-зеленувато-сірими, переважно дрібно- і середньозернистими, із численними фосфоритами розміром до 4,0 см. Потужність пісків коливається від 1,0 до 7,0 м, звичайно 3,0-3,5 м. Вище залягають мергелі і мергелисті глини світло-сірі зі слабким блакитно-зеленуватим відтінком, слюдисті, з незначною домішкою кварцових і глауконітових зерен, щільні. Потужність мергельної товщі 25,0-30,0 м. Верхня частина світи складена глинами зеленувато-блакитно-сірими, в'язкими, не вапнистими, з включеннями зростків піщаних фосфоритів, потужністю до 3,0 м. Загальна потужність світи до 38,0 м (Ковальов, 2001).

Світа поширена на більшій частині території аркуша М-36-XIV. На денну поверхню виходить лише у відслоненнях правого берега Дніпра. Потужність коливається від 3,0 до 48,8 м. Представлена трьома пачками: пісків різнозернистих, мергелів, глин і алевритів. Найменше поширена верхня. Піски глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, різнозернисті, переважно дрібно- та середньозернисті, часто карбонатні зі стяжіннями піскуватих фосфоритів, потужністю 1,0-8,2 м. Мергелі світло-зеленувато-сірі зі слабким блакитним відтінком, щільні, місцями дещо пухкі, з ходами мулоїдів, лусками світлої слюди та поодинокими зернами кварцу і глауконіту, іноді з прошарками глин потужністю 0,1-0,3 м. Потужність мергелів до 38,0 м. Верхня пачка характеризується наявністю карбонатних і безкарбонатних глин і алевритів. У їх легкій фракції переважають кварц, глауконіт, польовий шпат, слюда. Вміст P_2O_5 у породах деяких свердловин становить 0,32-1,35 % (Дерій, 2009).

На сусідньому аркуші М-36-XV відклади світи також поділяються на нижню пачку (підмергельні піски), середню (вапняковисті глини і мергелі) і верхню (невапняковисті

глини і алеврити). Підмергельні піски кварцові або глауконіт-кварцові, сірі, різнозернисті, переважно середньо- і крупнозернисті, вапняковисті, часто містять піщані фосфоритові стяжіння, потужністю 0,5-4,5 м. Вапняковисті глини і мергелі складають основну частину розрізу світи. Загальна потужність відкладів світи до 34,0 м (Строев, 1972).

На площі аркушу М-36-ХVІ світа поширена всюди крім південно-західної частини де відсутня на соляних штоках. В основі залягає малопотужна пачка пісків фосфоритонесних, середня – мергелями, верхня – глинами і алевролітами світло-сірими, невапняковистими. Піски сірі, блакитнувато-, зеленувато-сірі, глинисті, складаються переважно з кварцу, а також польових шпатів і глауконіту. Містять дрібні фосфоритові зростки розміром 1,0-2,0 мм. Вміст P_2O_5 4,3-5,6 %. Вище пісків залягають мергелі блакитнувато-, зеленувато-сірі, щільні, з рідкісними включеннями дрібних зерен кварцу, польових шпатів і глауконіту. Завершується розріз світи невапняковистими глинами потужністю 1,0-2,5 м. Загальна потужність світи 28,0-32,0 м (Причина, 1972).

На території аркушу М-36-ХVІІ утворення світи розвинуті майже на всій площі за виключенням невеликих ділянок в долинах річок Псел і Боромля, а також у склепіннях Колонтаївського і Синявського соляних куполів. У природних відслоненнях вони зустрічаються тільки на схилах долини р. Боромлі. Загальна їх потужність складає 18-63 м (Довбенко, 1973).

Відклади світи поширені на всій території аркуша М-36-ХХІІ. Залягають на глибинах від 37,0 до 135,0 м. Як і весь нижчезалягаючий осадовий комплекс прорвані Ромоданським і Лейківським штоками девонської солі. В основі світи залягає малопотужна пачка фосфоритонесних пісків, середня частина складена мергелями, верхня – безкарбонатними глинами. Фосфоритонесні піски сірі, блакитнувато-, зеленувато-сірі, глинисті, потужністю 0,5-1,3 м. Складаються переважно з кварцу, а також польових шпатів і глауконіту. Зустрічаються темно-сірі і бурі фосфоритові зростки розміром 1-3 мм. Вище залягають мергелі блакитнувато-, зеленувато-сірі. Їх легка піщаниста фракція складена кварцом на 95 % і незначною кількістю польових шпатів і глауконіту. Потужність світи 25,0-55,0 м (Причина, 1972).

На території сусіднього аркуша М-36-ХХІІІ також виділяються нижній, середній і верхній горизонти світи. Нижній представлений пісками кварцовими, дрібно- і середньозернистими, з рідкісними зернами глауконіту і дрібними фосфоритовими конкреціями розміром до 2 см у діаметрі, потужністю 0,5-1,5 м. Середній горизонт представлений переважно мергелем, місцями піщанистим, верхній – алевритистими безкарбонатними глинами. Загальна потужність світи 25,0-45,0 м (Лепігов, 1971).

Київська світа поширена також майже на всій площі аркушу М-36-ХХІХ в межах ДДЗ, за винятком долини Дніпра, де вона частково розмита. У межах Південно-Західної СФЗ абсолютні відмітки поверхні світи досить вирівняні і коливаються в межах 0-+20,0 м. На площі Центральної СФЗ поверхня світи підвищується до рівня +20,0-+40,0 м. За літологічним складом відклади світи поділяються на нижню і верхню пачки. На території Південно-Західної і Центральної СФЗ нижня пачка складена піском глауконіт-кварцовим, зеленувато-сірим, різнозернистим. Вміст грубозернистого матеріалу зменшується у північно-східному напрямі. У нижній частині пачки присутня домішка буровуглистого матеріалу. В середній частині присутні жовта фосфоритів, вміст яких змінюється по латералі і вертикалі. У верхній частині пісок глинистий, з домішкою вапнистого матеріалу. Потужність відкладів пачки 1,0-5,6 м. Верхня пачка складена мергелем світло-сірим із зеленуватим відтінком, потужністю 25,0-38,0 м (Переверзев, 2014).

Київський ярус виокремлений на півдні ДДЗ на території аркушу М-36-ХХХ, де його відклади мають майже повсюдне поширення. Представлені мергелями, мергелястими глинами, мергелистими пісковиками. Лише на крайньому південному сході залягають вапняковисті глауконітові піски. Мергелі світи являють собою тонковідмучену породу, що складається з карбонатно-глинистої речовини (80 %) і дрібних кластичних зерен кварцу, глауконіту і лусок мусковіту. Природні виходи порід світи зустрінуті у двох пунктах на

правобережжі р. Орелі і в одному на правому березі р. Мала Тернівка. Загальна потужність ярусу 5,0-35,7 м (Виноградов, 1959).

Відклади кийвського ярусу розкриті у південній частині ДДЗ у прибортовій частині. На денну поверхню вони виходять у південно-західній частині аркуша М-36-XXXV по р. Базавлуку вище с. Болтишки і по балці Бузиноватій, яка впадає зліва в р. Базавлук поблизу с. Благодатного. Загальна потужність до 40,0 м. За літологічним складом відклади ярусу досить одноманітні і представлені глибоководною фацією. В розрізі досить чітко виділяються нижній, середній і верхній горизонти. Середній представлений мергелем, який часом має поступові переходи до сусідніх горизонтів, а нижній і верхній у більшості випадків складені пісками дрібно- і тонкозернистих, які часто зцементовані у пісковики глауконіт-кварцові (Карта полезных, 1965).

Кийвські шари виокремлені і розвинуті у вигляді великих розрізнених ділянок на всій площі аркуша М-36-XX. Абсолютні відмітки покривлі шарів коливаються від 125,0 до 70,0 м, потужність їх до 40 м. Чітко поділяються на три горизонти: підмергельний, мергелі і наглинок. Підмергельний горизонт представлений мергелистими пісками глауконіт-кварцовими, зеленувато-сірими, різнозернистими, з рідкісними стяжіннями піщанистих фосфоритів. В основі світи залягає малопоширена пачка фосфоритонесних пісків сірих, блакитнувато-, зеленувато-сірих, глинистих, потужністю 0,5-1,3 м, що складаються з кварцу, польових шпатів, глауконіту, темно-сірих і бурих фосфоритових зростків розміром 1-3 мм. Максимальна кількість таких зростків встановлена в пісках південно-західного кута аркуша на глибині 107,4-108,0 м, де вміст P_2O_5 в них досягає 6,5 %. Основна середня частина світи складена мергелями блакитнувато- і зеленувато-сірими, верхня – безкарбонатними глинами світло-сірого кольору. У нижній і середній частині розрізу мергелі піщанисті. В кількості до 1 % вони містять циркон, гранат, рутил, а серед мінералів легкої фракції різко переважає кварц (95 %), присутні незначна кількість польових шпатів і глауконіту. Загальна потужність світи 25,0-55,0 м (Голубев, 1973).

Нижня підсвіта

Розріз підсвіти на площі аркуша М-36-IX починається шаром пісковика глауконіт-кварцового з карбонатно-глинистим цементом. По всій потужності шару, яка становить до 2 м, спостерігаються рідкісні дрібні конкреції чорних фосфоритів діаметром до 1,5 см. Вище залягають мергелі зеленувато-сірі, щільні, потужністю до 37,0 м. Верхи розрізу закінчуються пачкою монтморилонітових глин світло-зелених з численними гніздами алевриту, потужністю біля 15,0 м. У мінеральному складі важкої фракції пісковиків переважають ільменіт, циркон, гранат, лейкоксен, колофан, у невеликій кількості присутні глауконіт та інші мінерали. У важкій фракції мергелів переважають карбонати (90 %), у невеликих кількостях присутні циркон, глауконіт, рутил. Потужність підсвіти до 55,0 м (Лепигов, 1972).

На території аркушу М-36-XVII підсвіта представлена (знизу вверх): пісками глауконіт-кварцовими, звичайно вапняковистими або сильно піщанистими мергелями, що містять стяжіння первинних піщаних фосфоритів; мергелями блакитнувато-сірими, щільними; глиною алевритистою. В сторону Воронезького масиву мергелі і глини фаціально заміщуються алевритами, алевролітами і трепеловидними глинами. В мергелях вміст глауконіту до 1 %. Потужність підсвіти 11,0-31,0 м (Довбенко, 1973).

Верхня підсвіта

На території аркуша М-36-VIII у складі світи виділяється дві підсвіти. Нижня представлена мергелями, вапняковистими глинами, алевритами, пісками. Верхня підсвіта поширена значно менше нижньої. Абсолютні відмітки її підосви знижуються від +38,0 до -106,0 м в Ніжинській компенсаційній воронці. Представлена алевритами, пісками, пісковиками, рідше глинами. Товща невапняковистих глин і алевритів вверх за розрізом заміщується пісками глауконіт-кварцовими, тонко- і дрібнозернистими, які рідко містять прошарки різнозернистих пісків або пісковиків. Для верхньокиївських відкладів, в

порівнянні з нижньокиївськими, характерне збільшення у легкій фракції глауконіту. Потужність порід підсвіти складає 44,0-61,0 м (Соловицький, 1973).

Далі на схід на площі аркушу М-36-ІХ відклади підсвіти представлені перешаруванням алевролітів, алевритів, пісків тонкозернистих і пісковиків світло-зелених. Трапляються рідкісні і малопотужні прошарки глин. В легкій фракції відкладів переважають кварц, польові шпати і глауконіт. Потужність відкладів підсвіти досягає 90 м. Загальна потужність київської світи 145,0 м (Лепигов, 1972).

На території аркушу М-36-ХVІІ відклади підсвіти представлені алевролітами і алевритами глауконіт-кварцовими, зеленувато-сірими з блакитнуватим відтінком, тонкопщанистими, опоковидними і трепеловидними глинами, діатомітами. Потужність підсвіти 8,0-37,0 м (Довбенко, 1973).

Верхній еоцен

Обухівський регіонарус, харківська серія, обухівська світа на території аркушу М-36-ХІІІ поширена тільки на правобережжі Дніпра. У нижній частині залягає пісок алевритистий зеленувато-сірий, безвапняковий, з численними зростками піщаних фосфоритів та друзами гіпсу, потужністю 0,5-0,8 м. Вище залягає алеврит глинистий, блакитно-сірий до синього, з лусками слюди та зернами глауконіту, безвапняковий, потужністю 3,0-3,5 м. Верхня частина складена товщею алевритів піщанистих, слюдистих, глауконітових, безвапнякових жовтувато-зеленувато-сірого кольору з численними світло-сірими та жовтими плямами, з гніздами та проверстками озалізнення, потужністю 6,5-7,0 м. (Ковальов, 2001)

Світа збереглася від розмиву лише на поодиноких ділянках аркушу М-36-ХІV, де її потужність змінюється від 2,5 до 31,5 м. Представлена алевритами та пісками. Алеврити більш розповсюджені, глауконітові, зеленувато-сірі, зелені, темно-зелені, безкарбонатні, слюдисті, глинисті, шаруваті. Інколи алеврити повністю або лише у верхній частині заміщуються пісками сильно глинистими глауконіт-кварцовими, дрібно-, інколи тонкозернистими, слюдистими, шаруватими. Породоутворюючими мінералами пісків є кварц і глауконіт. На Правобережжі у підшві світи присутні пісковики (Дерій, 2009).

На території аркушу М-36-ХХІХ обухівська світа поширена скрізь, за винятком підвищених ділянок кристалічного фундаменту у південно-західній частині аркуша, долини Дніпра і Білицької палеодепресії. У межах Придніпровської СФЗ поверхня світи нахилена в бік Улянівської палеодепресії і знижується від +70,0 до +30,0 м. У межах Південно-Західної СФЗ абсолютні відмітки покрівлі світи коливаються від +30,0 до +10,0 м. На площі Центральної СФЗ вони збільшуються в сторону сусіднього Кременчуцького аркуша від +30,0 до +50,0 м. Представлена світа алевролітами глауконіт-кварцовими, сірувато- і світло-зеленими і пісками дрібнозернистими, пісковиком-алевролітом на глинистому цементі, іноді глинами. Біля м. Кобеляки на відстані 8,0-12,0 м від покрівлі світи присутні лінзоподібні тіла пісковиків глауконіт-кварцових, крупнозернистих, гравелітових, на кременисто-глинистому цементі, потужністю 1,2-1,3 м. Загальна потужність світи 21,0-24,0 м (Переверзев, 2014).

Нижній олігоцен

Межигірський регіонарус, харківська серія, межигірська світа на території аркуша М-36-ХІІІ складена піщано-глинистими утвореннями, які чітко поділяються на дві частини. Нижня в одних випадках складена пісками темно- і бурувато-сірими, різнозернистими, з прошарками темно-сірих глин; в інших – шаром пісків темно-сірих, різнозернистих, зі стяжіннями фосфоритів або шаром пісків глауконіт-кварцових, різнозернистих, з глибами конкреційного пісковика. Верхня частина представлена пісками глауконіт-кварцовими, бурувато-зеленувато-, жовтувато-зеленувато-сірими, дрібно-, середньозернистими, глинистими, з тонкими прошарками сланцюватих глин. Завершується верхня частина шаром пісків глауконіт-кварцових, жовтувато-зеленувато-сірих, середньозернистих, з величезною кількістю ходів мулоїдів. Загальна потужність світи 12-15 м. На південь у бік Канівських дислокацій та на захід у бік УЩ потужність

світи поступово зменшується до 1-2 м. Літологічний склад стає більш однорідним – це піски глауконіт-кварцові, різнозерністі, переважно середньозерністі, з незначною домішкою глинисто-алевритового матеріалу (Ковальов, 2001).

Світа збереглася від розмиву на площі аркуша М-36-XIV лише на правобережжі Дніпра, де іноді виходить на денну поверхню у відслоненнях. Потужність біля 7 м. Представлена пісками кварцовими з дрібними зернами глауконіту, бурувато-, жовтувато-зеленими, зеленувато-світло-сірими, вохристо-зеленими, тонко-дрібнозерністими, глинистими, алевритистими, слюдистими, тонкошаруватими, іноді з незначними прошарками глини (Дерій, 2009).

У південній частині ДДЗ у межах Південно-Західної і Центральної СФЗ світа представлена морськими фаціями. Поверхня світи нахилена з південного заходу і північного сходу аркуша М-36-XXIX у бік осьової частини Південно-Західної СФЗ, при цьому абсолютні відмітки змінюються від +60 до +40 м. На всій площі Південно-Західної і Центральної СФЗ світа не зазнала розмиву, її потужність становить 25-28 м. Світа складена глауконіт-кварцовими алевритами і пісками дрібнозерністими. У підшві залягає базальний горизонт пісковика крупнозернистого з домішкою добре обкатаного гравію і гальки на глинистому цементі, потужністю 0,3-1,5 м, іноді до 5,6 м (Переверзев, 2014).

Харківські шари виокремлені на північному заході ДДЗ на території аркушу М-36-VII, де вона має незначне поширення. Абсолютні відмітки покрівлі змінюються від 116 до 120 м. Представлена пісками і алевритами. Піски залягають вище алевритів, вони від світло- до темно-зелених, з іржаво-вохристими плямами озалізнення, дрібно- і тонкозерністі, слюдисті, глинисті, потужністю до 3,6 м. Алеврити більш поширені, вони зеленувато-сірі, слабо ущільнені, слюдисті, з дрібними лінзами чорної вуглистої глини або глауконіт-кварцового піску. Потужність світи 7,5-19 м (Шунько, 1972).

На території аркуша М-36-VIII межигірська світа виокремлена лише у північно-східній частині аркуша. Абсолютні відмітки її підшви змінюються від 92,5 до 70,1 м. Представлені пісками, глинами, алевритами. В основі залягають піски кварц-глауконітові, темно-зелені, різнозерністі, глинисті, потужністю 5,0-10,0 м. В середній і верхній частинах вони містять рясні включення жовен піщаних фосфоритів. Іноді зустрічаються прошарки пухких пісковиків з глинисто-фосфатним цементом. Вище за розрізом піски змінюються глинами алевритистими, алевритами глауконіт-кварцовими, глинистими, потім пісками глауконіт-кварцовими, дрібно-тонкозерністими. Харківські відклади відрізняються від нижчезалягаючих верхньокіївських зменшенням вмісту циркону, ільменіту, гранату, епідоту, лейкоксену, дистену, силіманіту. Загальна потужність утворень світи коливається від 0 до 25 м (Соловицький, 1973).

Далі на схід на площі аркушу М-36-IX відклади світи представлені переважно пісками і пісковиками глауконіт-кварцовими, переважно зеленими. У верхній частині розрізу трапляються рідкісні прошарки глини піщаних, темно- і бурувато-зелених, темно-сірих. Піски темно-зелені, дрібнозерністі, з добре обкатаними зернами. Відрізняються від нижчезалягаючих верхньокіївських пісків більшим розміром зерен і більш інтенсивним зеленим забарвленням. Пісковики на глинистому цементі, іноді містять дрібні обвуглені рослинні рештки. Мінеральний склад пісків і пісковиків характеризується великим, до 60 %, вмістом глауконіту у легкій фракції (Лепігов, 1972).

Відклади широко поширені на площі аркуша М-36-XV. Поділяються на нижню підсвіту, потужністю 0-27,0 м, представлену пісковиками і алевролітами, і верхню, складену переважно пісками потужністю 0-85,0 м. Пісковики глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, синювато-зелені, темно-зелені, дрібно-тонкозерністі, переважно міцні, слюдисті, глинисті, часто містять прошарки і лінзи глини аргілітоподібної зеленої, потужністю 0,02-0,2 м. Піски глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, синювато-, темно-зелені, дрібно- і тонкозерністі, глинисті, з прошарками пісковиків потужністю 0,2-2,0 м, алевритів і глини, а також конкреціями фосфоритів, розсіяних звичайно у верхній частині

пісків. Загальна потужність відкладів світи 70,0-80,0 м, у межах прогинів збільшується до 149 м (Строев, 1972).

Світа повсюдно поширена на території сусіднього аркуша М-36-ХVI. Представлена однорідною товщею пісків глауконіт-кварцових, зеленувато-сірих, дрібно- і середньозернистих, з прошарками глин глауконітових і слабо зцементованих пісковиків. Пісковики темно-зелені, іноді зеленувато-сірі, дрібно- і тонкозернисті, іноді різнозернисті, слюдисті, сильно глинисті. Складаються з кластичного матеріалу на 62%, який складається з округло-овальних зерен глауконіту (42%) розміром 0,15-0,25 мм, кварцу (23%), і цементом (35%) базального типу, представленого монтморилонітом, що нерівномірно просякнутий опалом. Потужність світи 62,0-160,0 м. (Причина, 1972)

На площі аркушу М-36-ХVII відклади світи розповсюджені майже повсюдно, за виключенням річних долин. На північному сході залягають близько до денної поверхні. Відслонення присутні на правому березі р. Псел і Ворскла, басейні р. Боромлі, верхів'ях р. Ташань. Представлені пісками глауконіт-кварцовими, сірувато-зеленими, жовтувато-зеленувато-сірими, дрібно- і середньозернистими, слюдистими, в нижніх шарах тонкозернистими, з рідкісними прошарками алевритистих і піщаних глин. Глауконіт присутній як у легкій, так і у важкій фракціях. На схилах купольних структур і в області шельфу в основі світи нерідко присутні кременисті пісковики глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, іноді бурі, з ядерно-кременистим цементом. Вміст глауконіту в них 15-20%. Потужність харківської світи коливається від 18,0 м на куполах структур до 106,0 м у заглибленій частині грабену (Довбенко, 1973).

В середній частині ДДЗ на площі аркуша М-36-ХХII відклади світи поширені повсюдно за виключенням його південно-західної частини. Представлені однорідною товщею пісків глауконіт-кварцових, зеленувато-сірих, дрібно- і середньозернистих, з прошарками глауконітових глин і слабо зцементованих пісковиків. Пісковики темно-зелені, іноді різнозернисті, слюдисті, сильно глинисті, слабо зцементовані, складаються на 35 % з цементу, представленого монтморилонітом і опалом, і на 65 % з кластичного матеріалу, представленого округло-овальними зернами глауконіту розміром 0,15-0,25 мм (40%) і гострокутними зернами кварцу розміром 0,1 мм (25 %). Потужність світи 30,0-60,0 м (Причина, 1972).

Відклади світи на площі аркушу М-36-ХХIII за літологічними ознаками можна поділити на нижню і верхню товщі. Головна частина нижньої товщі представлена щільними алевролітами і алевритистими глинами зеленувато-сірого кольору. Рідше, переважно у підшві, зустрічаються тонкі прошарки тонкозернистих окременілих пісковиків. Верхня товща представлена переважно пісками глауконіт-кварцовими, зеленувато-сірими, дрібнозернистими, з прошарками зелених глауконітових глин у верхів'ї товщі потужністю до 7,0 м. Загальна потужність верхньої товщі до 92,0 м. Загальна потужність відкладів світи до 104,0 м (Лепигов, 1971).

На території аркушу М-36-ХХVIII відклади світи широко поширені в районі ДДЗ, де мають майже суцільний розвиток. У нижній частині відкладів майже повсюдно залягає горизонт кременистих пісковиків глауконіт-кварцового складу. Вище залягає досить одноманітна товща пісків глауконіт-кварцових, слюдистих, зеленувато-сірих, яскраво-зелених, середньо- і дрібнозернистих, різною мірою глинистих і збагачених глауконітом. Потужність світи біля 45,0 м (Андрейчик, 1960).

Межигірська світа в південній частині ДДЗ на території аркушу М-36-ХХХ має широке поширення. Представлена глауконітовими піщано-глинистими утвореннями. Вміст глауконіту високий. Природні виходи присутні на правобережжі р. Самари та її правих приток, а також на правому березі р. Орчик на півночі території. Максимальна глибина залягання покрівлі досягає 75,0 м. Потужність до 10,0-78,0 м, переважно 20,0-40,0 м (Виноградов, 1959).

Відклади світи зафіксовані на правобережній частині площі аркуша М-36-ХХ, де досить широко займають вододільні простори. Абсолютні відмітки покрівлі мають ледве

помітний нахил на північний схід і коливаються від 165 до 128 м. Представлені практично німою товщею пісків глауконіт-кварцових, сірувато-зелених, жовтуватих, звичайно дрібнозернистих, глинистих, іноді з прошарками зеленувато-сірих піщанистих глин або алевритів. Вміст глауконіту в пісках до 15-20%, крім того вони мають постійну домішку слюди. Загальна потужність товщі до 17 м (Голубев, 1973).

Світа поширена на північному сході аркуша М-36-XXI і займають біля чверті території аркуша. Їх потужність до 54 м. Представлені порівняно однорідними пісками глауконітовими, зеленувато-сірими, які до низу поступово збагачуються глинистою речовиною. (ГЗ 36-21)

На площі аркуша М-36-XXVI цей стратиграфічний горизонт представлений пісками глауконіт-кварцовими, вохристо-зеленими, тонкозернистими. (Карта полезных..., 1965)

Межигірська світа на території аркуша М-36-XXXV представлена морською фацією і тільки в окремих випадках - континентальною. Морські відклади складені пісками глауконітовими і підлеглими їм пісковиками і глинами. Піски з дуже мінливим вмістом глауконіту. Найчастіше вони сіро-зелені, зеленувато-сірі, дрібнозернисті, з переважанням зерен кварцу. Дуже рідко зустрічаються піски темно-зелені, яскраво-зелені, з переважанням зерен глауконіту. Інколи глауконітові піски зцементовані у пісковики того ж складу. Потужність відкладів морської фації ярусу змінюється від декількох до 30,0 м, рідко більше. Максимальні потужності розвинуті у ДДЗ за межами заплави р. Дніпра. До континентальної фації ярусу віднесені піски кварцові, часто вуглисті, прошарки бурого вугілля і вуглисті глини, іноді в покрівлі і підшві зустрічаються глауконітові піски. Виходи відкладів ярусу на денну поверхню відомі тільки в низів'ях р. Домоткані, по балці Чаплинка біля північної рамки аркуша і по р. Базавлуку поблизу с. Болтишки, де виявлені глауконітові піски. У відслоненні по р. Базавлуку глауконітові піски залягають на піщанистому мергелі київського ярусу і містять прошарки дрібної гальки крейдоподібної і опоковидної породи з мікрофауною (Гладкий, 1959).

На площі аркушу М-37-XXXI відклади світи виключно одноманітні за літологічним складом. Їх потужність не перевищує 15,0-25,0 м. У відслоненнях звичайно видима потужність до 3,0-4,0, рідко 5,0-8,0 м. Представлені відклади пісками глауконіт-кварцовими, сіро-зеленими, іноді жовтувато-зеленуватими, зеленими, темно-зеленими, переважно дрібно-, рідше тонкозернистими, з вельми незначною домішкою алевритових і глинистих частинок. Зерна глауконіту дуже рівномірно розсіяні серед зерен кварцу. Дуже рідко у нижній частині товщі зустрічаються дрібні лінзи темно-зеленого до чорного кольору, які переповнені досить крупними бруньковидними зернами глауконіту (по р. Самарі біля с. Новопавлівки). Загальна потужність пісків в районі Петропавлівки досягає 19,0 м. Вищеописані глауконітові піски віднесені до харківського ярусу на тій основі, що вони прослідковуються у неперервному розрізі на велику відстань за межами аркуша в ДДЗ і Кальміус-Торецькій котловині (Гладкий, 1958).

Верхній олігоцен

Берецький регіоюрус, берецька світа (зміївська та сиваська світи) у північній частині ДДЗ на території аркушу М-36-VIII відклади світи зустрінуті у компенсаційній воронці Ніжинського соляного штоку. Абсолютні відмітки підшви коливаються від -45,5 м до +50,0 м. В основі залягає шар пісків темно-зелених, різнозернистих, потужністю до 6 м, що містять піритові стяжіння. Далі вони поступово змінюються глинами зеленувато-сірими, щільними, пластичними, листуватими, потужністю 6-14 м. Вище залягає пачка пісків кварцових з глауконітом, зеленувато-сірих, тонкозернистих, алевритистих, слюдистих, іноді з прошарками глинистих алевритів. Розкрита потужність світи складає 25 м (Соловицький, 1973, Засимович, Шевченко, 2015).

На площі аркушу М-36-IX світа складена перешаруванням пісків, пісковиків, алевритів і глин. Найбільші потужності зустрінуті у Дмитрівському, Лохвицькому та інших міжкупольних прогинах. Піски кварцові, сірі, темно-сірі, тонко- і дрібнозернисті.

Пісковики глинисті з переважанням речовини цементу. Алеврити зеленувато-сірі, з помітним вмістом зерен глауконіту, зустрічаються в низах розрізу. Потужність відкладів світи до 57 м (Лепігов, 1972).

В південно-західному борту ДДЗ на площі аркушу М-36-ХІІІ світа досить чітко поділяється на дві частини: нижню – зміївські верстви і верхню – сиваські верстви. Зміївські верстви представлені глинами бурувато-зеленими, бурувато- або темно-сірими до чорних, з проверстками і лінзами піску кварцового сірого, іноді глауконіт-кварцового, зеленувато-сірого, з тонкими лінзовидними проверстками або стяжіннями залізистого пісковика. Загальна їх потужність 1,5-2,0 м. Сивашівські верстви представлені пісками глинисто-алевритовими, тонкозернистими або алевритами кварцовими, піщано-глинистими, світло-зеленувато-сірими або бурувато-зеленувато-сірими, із зернами глауконіту та лусками слюди. Їх потужність 2,5-3,5 м. Такий розріз простежується у відслоненнях уздовж правого берега р. Дніпра. При просуванні на захід світа найчастіше представлена досить одноманітною глинисто-алевритовою або піщаною товщею (Ковальов, 2001).

На площі аркушу М-36-ХІV відклади світи розвинуті лише на правобережжі Дніпра. Їх потужність біля 2,0 м. В нижній частині перешаровуються піски глауконіт-кварцові, зеленувато-світло-сірі, тонкозернисті та алеврити з глинами піщанистими, сланцюватими, зеленувато-бурувато-сірими. У верхній частині світа складена алевритами тонкопіщанистими або пісками алевритистими, кварцовими з поодинокими зернами глауконіту, світло-сірими, слюдистими, глинистими, ущільненими (Дерій, 2009).

На території аркушу М-36-ХV відклади світи поділяються на нижню і верхню товщі. Нижня представлена пісками кварцовими, жовтувато-білими, світло-, зеленувато-сірими, різнозернистими, з невеликим вмістом глауконіту, з прошарками глин світло- і темно-зелених, щільних, слюдистих, потужністю 0,4-11,0 м. В основі залягає крупнозернистий пісок. У важкій фракції товщі у кількості менше 1% міститься глауконіт. Потужність товщі 1,5-51,0 м. Верхня товща представлена чергуванням глин, алевритів, вуглистих пісків і бурого вугілля. Піски мають підлегле значення, вони кварцові, від світло-сірих до темно-коричневих, переважно дрібно-тонкозернисті, місцями крупнозернисті, з уламками обвугленої флори. Легка фракція представлена кварцом, в незначній кількості присутній глауконіт. Загальна потужність світи 0-30,0 м, в прогинах збільшується до 65,0 м (Строев, 1972).

Відклади світи покривають біля 70 % площі аркуша М-36-ХVІ. Відсутні в долинах рр. Сули і Псла. Представлені тонким перешаруванням піщаних і глинистих порід, що містять пласти бурого вугілля і велику кількість обвугленої деревини. Розріз світи досить часто змінюється як по простяганню, так і по вертикалі. В одних випадках він представлений переважно піском кварцовим з невеликим вмістом глауконіту, дрібнозернистим, в інших – тонкошаруватим алевритом, що чергується з піском і вміщує від одного до чотирьох пластів бурого вугілля. Піски світи глауконіт-кварцові, світло- і зеленувато-сірі, дрібно- і тонкозернисті, глинисті, слюдисті. Склад легкої фракції наступний: кварц 91-97 %, глауконіт 3-9 %. Потужність відкладів світи 8,0-30,0 м (Причина, 1972).

На території аркушу М-36-ХVІІ світа широко поширена на північному сході, півдні і центральній частині, на підвищених ділянках вододілів. Нижня товща представлена пісками з прошарками глин, в компенсаційних прогинах пісками вуглистими з прошарками бурого вугілля. Піски кварцові з незначною домішкою глауконіту, польових шпатів і слюди, сірувато-жовті, вохристі, сірувато-бурі, дрібно- і тонкозернисті, іноді середньозернисті, алевритисті. Потужність цієї товщі 3,0-59,1 м. Верхня товща представлена пісками і алевритами світло-сірими до білого, з лінзами більш крупнозернистих і глин. Вміст глауконіту не перевищує 1,5 %. Потужність товщі 10,0-30,0 м. Загальна потужність світи 68,0 м (Довбенко, 1973).

В середній частині ДДЗ відклади берецької світи прослідковуються у північній половині аркуша М-36-XXIII. В основі залягає пачка глауконітових глин тонкошаруватих, темно-зеленого кольору, з дрібними вуглефікованими рослинними рештками, потужністю 0,3-5 м. Вище залягає пачка пісків глауконіт-кварцових, зеленувато-сірих, дрібнозернистих, з численними рештками деревини, вуглистими лінзами і тонкими прошарками сірих глин. Загальна потужність світи до 28 м (Лепигов, 1971).

На півдні ДДЗ берецька світа відсутня на площі Центральної СФЗ, а також по долинах річок Дніпро, Ворскла та Орель. Наявність світи на площі Придніпровської СФЗ ні в кого не викликає заперечень, але наявність її в Білицькій палеодепресії залишається під знаком питання. Абсолютні відмітки покрівлі світи змінюються від +55 до +73,3 м, потужність від перших метрів до 79,5 м. За літологічним складом поділяється на нижню і верхню пачки. Нижня пачка виповнює негативні форми рельєфу і поширена в Білицькій палеодепресії. Представлена піском кварцовим, різнозернистим, переважно крупнозернистим, гравелистим. Верхня пачка значно більш поширена, складена піском кварцовим з домішкою глауконіту, зеленувато-сірим, рідко світло-сірим з зеленуватим відтінком, дрібнозернистим, мікроверстуватим. Верстуватість горизонтальна, підкреслюється прошарками глини зеленувато-сірої, потужністю 0,5-1,0 см, яка чергується з піском через 10,0-12,0 см. Нерідко присутні прошарки алевритистих глин потужністю 0,3-1,2 м, рідко більше. У верхній частині пачки часто присутні глини темно- і зеленувато-сірі, щільні, з вуглефікованими рослинними рештками, потужністю до 1,5 м. У межах Південно-Західної СФЗ у покрівлі світи залягають озалізовані піски вохристо-зелені, тонковерстуваті. Потужність пачки 0-18, частіше 3,8-12,3 м (Переверзев, 2014).

Неогенова система

Міоцен

Полтавська серія, новопетрівська світа поширена біля північної рамки аркуша М-36-XXII на вододілі між Сулою і Хоролом і в північно-східній частині на лівобережжі Псла. Представлена товщею пісків кварцових, переважно білих, іноді світло-сірих, жовтувато-білих, місцями забарвлених гідроксидами заліза в бурувато-жовтий колір, дрібнозернистих, з прошарками мулистих глин темно-сірого кольору, потужністю 0,5-1,2 м. Легка фракція пісків складається на 60-98% з кварцу, польових шпатів в кількості від одиничних зерен до 2-3% і незначної домішки каолініту, слюд і глауконіту. Потужність світи 8,0-36,0 м (Причина, 1972).

На ділянках між рр. Росавою і Дніпром та на обох схилах долини р. Росі в межах аркуша М-36-XX абсолютні відмітки покрівлі коливаються в інтервалі 135,0-170,0 м. Максимальна потужність відділів 18,0 м. Товща представлена пісками каоліністими, світло-сірими, білими і строкатими, дрібнозернистими, добре відсортованими, котрі на півночі у верхніх горизонтах іноді зцементовані у пісковик сірого кольору. У покрівлі місцями залягає переривчастий шар глин сірих, слюдистих, безкарбонатних, потужністю 0,1-0,4 м. Нижня частина пісків містить окремі зерна глауконіту і до низу поступово переходить у харківські піски. Дана товща входить до складу полтавських шарів, складаючи нижню частину розрізу (Голубев, 1973).

У південній частині ДДЗ відклади товщі представлені пісками кварцовими, жовто-сірими, до верху світло-сірими до білих, місцями строкатими, переважно дрібно- і тонкозернистими, потужністю 30,0-31,0 м. Інколи в них зустрічаються прошарки бурого вугілля і вуглистої глини. Піски містять одиничні зерна глауконіту у легкій фракції (Гладкий, 1959).

Пліоцен

Нерозчленовані відклади пліоцену на території аркушу М-36-XVII розвинуті у його західній половині і на південному сході. Складаються з двох літологічних пачок. Нижня представлена алювіальними пісками кварцовими, сірими, бурувато-сірими, вохристо-жовтими, рідше білими, від середньо-крупнозернистих знизу до більших глинистих і дрібнозернистих зверху. В місцях залягання на глауконітових пісках харківської світи

містять домішку глауконіту не більше 0,5%. Потужність пачки 6,6-23,0 м, в середньому 14,0-16,0 м. Верхня пачка складена глинами потужністю до 5,0-30,0 м. Загальна потужність двох пачок до 46,0м. (Довбенко,1973)

На північному сході території аркуша М-36-XXI відклади представлені фауністично німою піщано-глинистою товщею, яка розкрита свердловинами тільки на найбільш високих ділянках рельєфу. У природних відслоненнях зустрічаються на правому березі р. Сули та в приустевій частині лівого берега р. Сліпород. Там знизу неогенова товща представлена пісками сірими, сірувато- і бурувато-жовтими, дрібнозернистими, а зверху глинами темно-бурими, в'язкими, з карбонатними конкреціями. Загальна потужність її не перевищує 20,0 м. У свердловинах товща дещо іншого забарвлення. Звичайно в керні домінують глини блакитнувато-сірі, вохристо-жовті, іржаво-червоні, місцями вони з дрібними карбонатними стяжіннями і плівками. Строкатість глин збільшується догори. До низу помітне збільшення кількості прошарків піску. У нижній частині нерідко спостерігається домішок вивітрених зерен глауконіту. (Безуглий, 1969)

Відклади пліоцену на території аркуша М-36-XXII приурочені до вододілів. Представлені товщею пісків кварцових, світло-сірих, сірих, іноді жовтувато-бурих, середньо- і дрібнозернистих, слабо глинистих, з малопотужними прошарками зеленувато-сірих піщанистих глин. В основі товщі спостерігається збільшення кількості прошарків крупнозернистого піску потужністю 5,0-15,0 см і зерен глауконіту. Глауконіт в пісках розподілений нерівномірно. В середній частині розрізу піски переважно дрібно- і тонкозернисті, алевритисті. До верху вони поступово збагачуються глинистим матеріалом і переходять у сильно піщанисті глини потужністю від 0,2 до 3,0 м. Загальна потужність відкладів пліоцену 14,0-32,0 м. (Причина, 1972)

Новохарківська товща поширена на північному сході аркуша М-36-XV, де складає вододільні площі. Представлена пісками кварцовими, світло-, жовтувато-, зеленувато-сірими, різнозернистими, з прошарками глин. В покрівлі пісків присутній горизонт зелених, щільних глин потужністю 1,8-6,0 м. У важкій фракції в незначній кількості присутній глауконіт. Потужність товщі 23,0 м. (Строев, 1972)

Бурлуцька товща виокремлена і поширена у південній частині аркуша М-36-XVI, де приурочена до вододілів. Представлена товщею пісків кварцових, світло-сірих, сірих, іноді жовтувато-бурих, дрібно- і середньозернистих, з малопотужними прошарками піщанистих глин зеленувато-сірих. В основі зустрічаються тонкі прошарки середньо- і крупнозернистого піску, іноді з включеннями зерен глауконіту. Легка фракція пісків складається з кварцу 84-97%, польових шпатів від одиничних зерен до 3%, глауконіту до 1% і незначної домішки слюд. До верхів розрізу піски збагачуються глинистим матеріалом і переходять у сильно піщанисті глини потужністю 0,4-3,1 м. В багатьох місцях вони відсутні. Загальна потужність світи 8,0-21,0 м (Причина, 1972).

Товща строкатих глин верхнього підвідділу на території аркушу М-36-XIV збереглася лише на невеликій ділянці на правому березі Дніпра. Її потужність 1,5-8,0 м. Глини світло-, темно-сірі, з вохристо-жовтими, вишнево-червоними та малиновими плямами та розводами, щільні, в'язкі, масні на дотик, в нижній частині іноді з домішкою зерен кварцу. Легка фракція складається переважно з зерен кварцу, глауконіту та глинистих агрегатів (Дерій, 2009).

Четвертинна система

Мінералогічний склад важких фракцій четвертинних відкладів аркушу М-36-XXXV відрізняється від складу більш давніх утворень найбільш повним комплексом мінералів. В легкій фракції фракції 0,25-0,06 мм крім кварцу міститься польовий шпат (до 13,8%), кальцит і одиничні зерна глауконіту. Останній найчастіше зустрічається у пробах лесовидних суглинків середнього відділу, що були взяті на плато. В окремих пробах алювіальних відкладів у легкій фракції міститься значна кількість глауконіту, що є результатом перевідкладення осадів палеогену (Гладкий, 1959).

Плейстоценовий відділ

Неоплейстоценовий розділ

Нижня ланка, тилігульський кліматоліт представлений алювіальними та воднольодовиковими відкладами, які розповсюджені в північно-східній і східній частинах площі аркушу М-36-ХІV, де складають поховану воднольодовикову терасу. Потужність коливається від декількох метрів до 26,0 м. Представлені пісками кварцовими, світло-сірими, з прошарками польовошпат-кварцових, у підшві з домішками глауконіту, різнозернисті, від дрібно- до грубозернистих. У підшві виділяється прошарок піску грубозернистого до гравійного, з дрібною галькою кристалічних порід. В нижній частині розрізу присутні обкатиші осадових порід – мергелів, алевритів, пісковиків, іноді піщаних фосфоритів. (Дерій, 2009)

Середня ланка, хаджибейський ступінь представлений алювієм крукеницько-хаджибейської тераси, завадівським та дніпровським кліматолітами на площі аркушу М-36-ХХІХ. Алювій крукеницько-хаджибейського (п'ятої-шостої надзаплавної тераси) ступеня поширений в долині р. Дніпро у вигляді смуги шириною до 10-12 км. Поверхня тераси, яка збереглася від розмиву, має південно-східний нахил і абсолютні відмітки +30,0-35,0 м. Алювій тераси складений добре відсортованими пісками кварцовими з домішкою глауконіту, сірими з зеленуватим відтінком, дрібнозернистими, рідше середньозернистими, іноді слабо слюдистими, глинистими, іноді з прошарками піщаних глин сірих, темно-сірих із зеленуватим відтінком, потужністю 10,0-20,0 см. Потужність алювію 6,0-15,0 м (Переверзєв, 2014).

3.2 Український щит

3.2.1 Волинський мегаблок

В будові осадового чохла даної території беруть участь відклади мезозойської і кайнозойської ератем. Вони майже повністю перебивають утворення кристалічного фундаменту.

Мезозойська ератема представлена переважно крейдовою системою, на північному сході мегаблоку в його схилій частині присутні юрські відклади. Загалом має досить обмежене поширення на мегаблоці.

Юрська система

Верхній відділ, келовейський ярус широко поширений переважно в центральній і східній частині аркуша М-35-ХІІ. Залягають на глибинах 60,0-174,0 м і ніде на денну поверхню не виходять. Абсолютні відмітки покрівлі ярусу похило занурюються на південний схід. Представлені досить одноманітною товщею піщанистих мергелів, вапняковистих алевритів і глинистих вапняковистих пісків. Головними породоутворюючими мінералами товщі є мінерали легкої фракції, серед яких карбонати, які представлені кальцитом, рідше доломітом і сидеритом, складають 50-60%, а решту переважно кварц. Мінерали важкої фракції грають мізерну роль і представлені турмаліном, цирконом, дистеном, андалузитом, ставролітом, рутилом, анатазом, апатитом, біотитом, хлоритом, гранатом, глауконітом та іншими мінералами (Бухарев, 1969).

Крейдова система

Нижній відділ, альбський ярус має вкрай обмежене поширення на схилі щита в південно-західному куті аркуша М-35-ІV біля с. Сехи, де розкриті свердловиною на глибині 34,0 м. Потужність їх 17,0-18,0 м, діляться на нижню піщану і верхню карбонатну пачки, потужністю, відповідно, 7,0 і 10,0 м. Нижня пачка представлена пісками глауконіт-кварцовими, зеленувато-сірими, дрібнозернистими, глинистими, з гравієм і галькою кременів, сірого кварцу і малинового кварцитовидного пісковіку (Ролик, 1974).

Верхньоальбський-нижньосеноманський під'ярус нерозчленовані, володимирецька світа на денну поверхню не виходить. Має обмежене поширення, тяжіє до присхилових частин мегаблоку. Представлена переважно пісковиками глауконіт-

кварцовими, кварцовими окременілими, сірими, дрібнозернистими, рідше середньо-дрібнозернистими, окременілими, різною мірою кавернозними, з прошарками пісків та детритових вапняків. (Мазур, 2013; Щербина, 2004; Костенко, 2001; Шраменко, 1963) Потужність пісковиків до 15,5 м. (Мазур, 2013; Щербина, 2004) Піски глауконіт-кварцові, кварцові, зеленувато-сірі, брудно-сірі, в основному дрібнозернисті, рідко – крупнозернисті. Зерна кварцу добре обкатані. Часто в пісках зустрічаються уламки черепашок молюсків. Потужність прошарків піску не перевищує 2,0-3,0 м (Мазур, 2013; Щербина, 2004; Шраменко, 1963). Глауконіт в межах світи присутній всюди крім північно-східної частини мегаблоку.

Верхній відділ, сеноманський ярус тяжіє до південної частини Залав'ївського грабена й обмежений Рокитнівським і Томашгородським скидами, на північному сході мегаблоку має острівний характер розвитку і розкритий лише окремими свердловинами (Мазур, 2013; Щербина, 2004; Костенко, 2001). Відклади ярусу генетично являють собою мілководні морські утворення – піски, пісковики з поодинокими прошарками карбонатних глин і крейди потужністю від 0,5 до 1,2 м (Мазур, 2013; Щербина, 2004). Піски кварцові, глауконіт-кварцові зеленувато-сірі до сірих, сірувато-зелені, дрібнозернисті, інколи крупно-середньозернисті різного ступеня обкатаності з незначними домішками глинистих і карбонатних частинок, потужністю від 0,4 до 6,0-7,5 м. У поодиноких випадках у підшві пісків відмічаються тонкі (до 10 см) прошарки щільних масивних глин і галька пісковиків, кристалічних порід і кременю (Мазур, 2013; Щербина, 2004; Костенко, 2001). На північному сході мегаблоку в легкій фракції пісків переважає кварц (70-90%), польові шпати і глауконіт присутні у кількості від поодиноких зерен до 25%. (Костенко, 2001) Пісковики глауконіт-кварцові, глауконіт-польовошпат-кварцові, світло-сірі, середньо-дрібнозернисті, горизонтально-тонкошаруваті, потужністю до 8,1 м. Карбонатні глини сірі, темно-зеленувато-сірі, щільні, масні. Крейда сірувато-біла з великою кількістю кварцового піску, слабо зцементована. По всій товщі спостерігаються дрібні жовна кременю (Мазур, 2013; Щербина, 2004).

Відклади сеноману майже повністю знищені у найбільш підвищеній західній і південно-західній частинах території аркушу М-35-ХІІ. На решті території вони залягають на глибинах 20,0-150,0 м. Абсолютні відмітки покрівлі коливаються від +131,0 до -23,0 м. Поверхня відкладів похило занурюється на північній схід. Потужність сеноману коливається від 1 до 30 м. У складі ярусу чітко виділяється дві товщі: нижня, представлена пісками і пісковиками, і верхня, складена піщанистими мергелями і вапняками. Нижня товща поширена повсюдно, а верхня встановлена тільки у північній частині аркуша на лівобережжі р. Ужа. Піски нижньої товщі глауконіт-кварцові, вапняковисті, зеленувато-світло-сірі, рідше бурувато- і темно-сірі, різнозернисті, з окремими уламками світло-сірих кременів, стяжінь піриту, дрібних конкрецій фосфоритів, уламків фауни. Пісковики утворюють чисельні прошарки потужністю 1,0-15,0 м серед пісків, головним чином у західній і південній частинах аркуша. Вони глауконіт-кварцові, кварцові, сірі, зеленувато-сірі, дрібнозернисті до зливних, переважно окременілі, кавернозні, рідко вапняковисті. Мергелі верхньої частини ярусу піщанисті, глауконітові, блакитнувато-сірі, з дрібними стяжіннями фосфоритів, місцями окременілі. Глауконіт присутній як у важкій, так і легкій фракціях порід сеноманського ярусу (Бухарев, 1969).

Нижньосеноманський під'ярус на схилі щита в центральній і південно-західній частині території аркушу М-35-ІV біля сіл Залісся, Старе Село, Познань, Петротемка і Баранівка, де виповнюють ерозійно-тектонічні депресії на поверхні верхнього протерозою і опущені блоки у прибортовій частині Прип'ятського прогину. Залягають на глибинах від 27 до 104,0 м, їх загальна потужність 23,0 м. Представлені мілководними морськими осадами, нижня частина яких складена пісками кварцовими з зернами глауконіту, крупнозернистими. В основі піски збагачені галькою товкачівських кварцитів. До верху вони поступово переходять у піски і пісковики глауконіт-кварцові, карбонатні, дрібнозернисті, з чисельними спікулами губок і мушель (Ролик, 1974).

Туронський ярус на схилі щита на території аркушу М-35-IV і встановлені на всій площі поширення верхньокрейдяних осадів, на глибинах від 23,0 до 99,0 м. Нижньотуронські відклади представлені однорідною і добре витриманою товщею письмової крейди світло-сірого і білого кольору і крейдоподібного вапняка. Дуже часто у нижній частині останнього спостерігається значна кількість піщаного матеріалу, вміст якого до низу поступово збільшується, в результаті чого порода набуває вигляду пісковика глауконіт-кварцового, блакитнувато-сірого, на карбонатному цементі і напівобкатаними уламками кременів і кварцу, розміром до 1 см. Потужність відкладів нижньотуронського під'ярусу 36,0 м (Ролик, 1974).

Відклади туронського ярусу також широко поширені в межах аркуша М-35-XII де залягають на глибинах від 40,0 до 140,0 м. Представлені вони товщею писальної крейди, рідше кременів і вапняковистого глауконітового піску. Потужність товщі досить постійна і не перевищує 24,0-30,0 м. Писальна крейда слабо опіщанена, до низу переходить у світло-сірий мергель. У нижніх горизонтах крейда і мергель містять численні включення кутастих зерен кварцу, стаяжінь піриту і уламки чорних кременів (Бухарев, 1969).

Мошно-руднянська світа виокремлена і поширена на території аркушів М-35-X, -XI, -XVII, зокрема у південній частині Залав'ївського грабена, південно-західному схилі УЩ, в межах Коростенської структурно-фаціальної зони і в окремих депресивних пониженнях кристалічного фундаменту, які на північному сході мають північно-східне простягання. Відклади світи виходять на денну поверхню в долинах річок Уж, Жерев, Ірша та їх приток. Численні відслонення зустрічаються на вододільних ділянках у районі с. Краївщина, де вони у вигляді крупноуламкового і брилового елювію спостерігаються на високих гіпсометричних рівнях, та в районі с. Бобриця. Абсолютні відмітки її підосви змінюються від 134,5 до 206,4 м і залежать від гіпсометричного рівня кристалічного фундаменту (Мазур, 2013; Щербина, 2004; Костенко, 2001). Абсолютні відмітки покрівлі цих утворень коливаються від 141,6 до 207 м (Мазур, 2013; Щербина, 2004). Глибина залягання відкладів світи на північному сході мегаблоку варіює від 1,0 до 14,5 м (Костенко, 2001).

В утвореннях світи переважають пісковики та жовна кременів, підпорядковане значення мають прошарки карбонатних глин, вапняків та писальної крейди. Потужність утворень змінюється від 0,2 до 20,1 м, Потужність світи коливається від 0,5 до 3,5 м, рідко досягаючи 7,0 м (Мазур, 2013; Щербина, 2004). Пісковики кварцові, глауконіт-кварцові, сірі, світло-сірі, світло-зеленувато-сірі, дрібнозернисті до середньозернистих, на глинисто-карбонатному цементі. Породотвірні мінерали добре обкатані і представлені різноколірним кварцом, польовим шпатом, глауконітом (Мазур, 2013; Щербина, 2004; Костенко, 2001). Кремені масивні, зливні, з характерним раковистим зламом, кавернозні, потужністю до 7,3 м. Глини аргілітоподібні, потужністю до 2,3 м. (Мазур, 2013; Щербина, 2004) Вапняки світло-сірі, потужністю до 1,2 м, на північному сході окременілі. (Мазур, 2013; Щербина, 2004; Костенко, 2001) Писальна крейда біла, сірувато-біла, інколи мергелиста, потужністю до 4,4 м (Мазур, 2013; Щербина, 2004).

На південному сході мегаблоку більш поширені піски глауконіт-кварцові, сірі, інколи зеленувато-сірі, переважно середньо-дрібнозернисті, рідше крупнозернисті, з обкатаними зернами кварцу. Кремені масивні, зливні, сірого, темно-сірого, коричнюватого кольору, на поверхні кавернозні з характерним раковистим зламом (Мазур, 2013; Щербина, 2004). На північному сході піски виповнюють каверни і пустоти серед крем'яних утворень, польовошпатово-кварцові, глауконітвмісні, різнозернисті, переважно середньозернисті, з різним ступенем обкатаності зерен і глинистості, світло-сірого і жовтувато-сірого забарвлення. Дуже рідко вони вапняковисті і вміщують детрит фауни поганого збереження (Костенко, 2001).

Кайнозойська ератема

Палеогенова система

Палеоценовий відділ на території аркуша М-35-ХІІ відділ представлений алеврито-піщано-мергельною товщею. Потужність алевритів складає 7,0-14,0 м, мергелів 15,0-17,0 м. Макроскопічно мергель сірий, тонкопіщанистий, слабо слюдистий, місцями заміщується глауконіт-кварцовим органічним пісковиком. Породи з великою кількістю форамініфер (Бухарев, 1969).

Еоценовий відділ

Канівські регіоюрус на площі аркушу М-35-ХІІ представлені пісками глауконіт-кварцовими, слюдистими, вуглистими, глинами і алевритами, що розкриті свердловинами у північній і східній частинах площі аркуша. Абсолютні відмітки їх покрівлі коливаються від +120,0 м до +14,5 м. Потужність змінюється від 0 до 39,5 м. Піски темно-сірі, чорні, дрібно- і тонкозернисті, слюдисті, глинисті, інколи вміст глауконіту в них досягає 30-35%, меншою мірою присутні мусковіт і польові шпати. Глауконіт належить до важкої фракції (Бухарев, 1969).

Відклади **бучацького регіоюрусу** встановлені на площі аркуша М-35-ХVІІІ, в його західній і південній частинах, де приурочені лише до ерозійних і тектонічних депресій. Абсолютні позначки їх підосви змінюються в межах 168,4–66,6 м, а покрівлі – 174,0–87,0 м, понижуючись у північно-східному напрямку. Потужність відкладів коливається від десятків сантиметрів до 21,4 м. Представлені вони пісками кварцовими та глауконіт-кварцовими, сірими, зеленувато-сірими, різнозернистими, місцями з прошарками бурого вугілля, глини і вторинних каолінів. За умовами утворення вирізняються континентальні, субконтинентальні і морські фації. Відклади приморської низовини розвинені в межах неширокої (до 10 км) смуги. У північно-східному напрямі вони змінюються субконтинентальними відкладами, які представлені пісками кварцовими і глауконіт-кварцовими, сірими, зеленувато-сірими, дрібнозернистими, з тонкими прошарками вуглисто-піску, іноді лігніту (Єсипчук, 2003).

Бучацькі шари дуже широко поширені на території аркушу М-35-ХІІ і відсутні тільки у найбільш підвищеній південно-західній його частині. Залягають на глибині 16,0-80, м. Потужність товщі коливається від 0 до 20,0 м. Абсолютні відмітки покрівлі поступово зменшуються у північно-східному напрямі від +134,0 до +65,0 м, співпадаючи з загальним зануренням у цьому напрямі кристалічного фундаменту. У фаціальному відношенні на території аркуша виділяються морські і субконтинентальні відклади. Останні поширені обмежено і представлені товщею різнозернистих вуглистих пісків з прошарками вуглистих глин і лігніту потужністю до 5,5 м. Морські відклади дуже широко поширені і представлені пісками польовошпат-глауконіт-кварцовими, слюдистими, зеленувато-сірими, сірими, дрібно- і нерівномірнозернистими, слабо гумусованими, з численними прошарками і лінзами сірих зливних пісковиків, алевритів і глин. Нерідко верхні пачки бучацьких пісків містять значну кількість фосфоритових конкрецій (Бухарев, 1969).

Київський регіоюрус, київська світа поширена на північному заході мегаблоку (південна частина Залав'ївського грабена), на південно-західному його схилі, обмежено на північному сході і південному заході. Зберігається у найглибших западинах кристалічного фундаменту (Мазур, 2013; Щербина, 2004; Костенко, 2001; Шраменко, 1963). На північному сході у вигляді ерозійних останців пісковики київської світи з ядрами і відбитками фауни збереглися на підвищених ділянках сучасного рельєфу. Покрівля відкладів київської світи залягає на глибині від 3,0-4,0 до 15,0-20,0 м і має незначний нахил на схід. Її абсолютні відмітки коливаються від 158,0 до 186,0 м. Відмітки підосви відкладів світи змінюються від 152,0 до 184,0 м. Потужність мінлива: на підвищених ділянках корінного ложа ці породи відсутні або мають невелику потужність (2,0-3,0 м), а в його пониженнях потужність їх досягає 10,0 м (Костенко, 2001). Найбільший розвиток мають глауконіт-кварцові пісковики, піски, алеврити та опоки. В підпорядкованій кількості спостерігаються глини і мергелі (Мазур, 2013; Щербина, 2004).

Пісковики глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі до сірувато-зелених, дрібно-тонкозернисті, іноді різнозернисті, щільні, місцями окременілі, в поодиноких випадках зі спікулами губок та відбитками і ядрами фауни, потужністю 0,3-2,9 м. Кластичний матеріал представлений кварцом, глауконітом, польовим шпатом при нерівномірному розподілі глауконіту. (Мазур, 2013; Щербина, 2004; Костенко, 2001) На північному сході кластичний матеріал становить 40–60 % всієї породи і представлений кварцом 70–85%, глауконітом – 10–25 %, польовими шпатами 1–3 %, лейкоксенованим ільменітом 1–3 % (Костенко, 2001).

Піски за мінеральним складом подібні до пісковиків, зеленувато-сірі до сірувато-зелених, переважно середньо-дрібнозернисті, глинисті, інколи слюдисті, з добре обкатаними зернами, потужністю 0,2-14,0 м. Глауконіт у пісках розподілений нерівномірно. У легкій фракції домінує кварц (60-95 %); глауконіт та польові шпати становлять 5-10 % фракції (Мазур, 2013; Щербина, 2004; Шраменко, 1963).

Алеврити зеленувато-сірі, глинисті, слюдисті, з незначним вмістом зерен глауконіту, потужністю 1,0-9,5 м. Містять прошарки та гнізда глауконіт-кварцового піску зеленувато-сірого, сірого, дрібно-тонкозернистого. Значно рідше спостерігаються прошарки глини потужністю у перші десятки сантиметрів (Мазур, 2013; Щербина, 2004).

Опоки м'ясно-жовтого кольору, часто із зеленуватим та сірим відтінком і малиновими плямами, легкі, пористі, міцні, зі скабистим зламом, потужністю 0,4-5,1 м. Кварц і спікули губок, які приблизно в однаковому співвідношенні становлять 15-20 % породи, та глауконіт (2-10 %) зцементовані опаловим матеріалом в кількості 60-90 %. В деяких випадках вміст спікул губок становить 25-35 %, і опоки можна віднести до типових гез (Мазур, 2013; Щербина, 2004; Костенко, 2001).

Глини розкрито лише окремими свердловинами, мають потужність до 7,0 м (Мазур, 2013; Щербина, 2004; Костенко, 2001).

Мергелі світло-сірі до зеленувато-сірих, зі значними домішками піщаного матеріалу, глауконіту, дрібних лусочок світлої слюди, з великою кількістю морської фауни різного ступеня збереження, потужністю 0,4-7,1 м. (Мазур, 2013; Щербина, 2004)

Відклади кийвської світи також поширені на території аркуша М-35-ХVIII, найбільше в центральній та східній його частинах. На іншій території простежуються лише невеличкі “острівці” цих відкладів, які збереглися від розмиву в депресіях фундаменту. Виходи на поверхню спостерігаються в долині р. Тетерів у районі населених пунктів Коростишів, Радомишль, Лутівка, в долині р. Свинолужка, р. Ірпінь нижче с. Яроповичі, на лівобережжі струмка Коробочка. Абсолютні позначки покривлі змінюються від 201,0 до 117,0 м, понижуючись у північно-східному напрямку. Потужність їх змінюється від 0,8 до 31 м. Літологічний склад відкладів світи неоднорідний, особливо в західній, підвищеній частині території, де розвинені мілководні та прибережно-морські фації. Тут вони представлені пісками і пісковиками кварцовими і глауконіто-кварцовими, сірими, сіро-зеленими, дрібнозернистими; опоками і глинами опокоподібними; алевритами, переважно темно-зеленими, слюдяними зі значним вмістом глауконіту (Єсипчук, 2003).

Кийвські шари трансгресивно залягають на розмитій поверхні більш давніх порід на території аркушу М-35-IV. Покривають більшу частину північної половини і південно-західну четверть території аркушу, де залягають на глибині від 2 до 67 м. Потужність їх не перевищує декількох метрів, але на північ вона поступово збільшується і досягає 43 м. У найбільш повних розрізах виділяється нижній - піщаний і верхній - мергельний горизонти. Нижній горизонт представлений пісками, пісковиками і алевролітами, звичайно глауконіт-кварцовими зеленувато-сірими, карбонатними, тонко- і дрібнозернистими, з частими спікулами губок. Рідкісні прошарки зеленувато-сірої глини, потужністю від декількох сантиметрів до 3 м, залягають у нижній частині горизонту. Глина безкарбонатна, сильно піщаниста, нерідко з галькою кварцу і фосфориту. Потужність горизонту 17 м. Верхній горизонт представлений мергелями, пісками і алевритами, загальною потужністю 43 м.

Піски і алеврити переважно глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, тонко- і дрібнозернисті, безкарбонатні (Ролик, 1974).

На території аркушу М-35-ХІІ київські шари відсутні лише в найбільш припіднятих частинах кристалічного масиву – на заході аркуша, а також окремих ділянках річок. На денну поверхню виходять у верхній частині лівого схилу долини р. Тетерева біля м. Іванківа, а також біля с. Коленці. Абсолютні відмітки їх покрівлі +76,0-147,5 м. Потужність змінюється від 0 до 49 м. У фаціальному відношенні шари складені глибоководними і мілководними осадами. На більшій частині території товща представлена підмергельними пісками, мергелями і алевритами. Підмергельні піски залягають в основі товщі, вони кварцові зі значною домішкою кальциту і глауконіту, меншою мірою польових шпатів і фосфорвміщуючих мінералів, зеленувато-сірі, зелені, різнозернисті, сильно вапняковисті, нерідко з фосфоритовими конкреціями розміром до 2-3 см в діаметрі. Мають потужність від 0,5 до 9,0 м. Глауконіт присутній у важкій фракції. До верху розрізу піски переходять у мергелі, потужність яких коливається від 0 до 32 м. У верхній частині київських шарів мергелі поступово переходять у зеленувато-сірий безкарбонатний алеврит потужністю до 7 м. м Складений він тонкозернистим кварцом, глауконітом, мусковітом і глинистим мінералом типу монтморилоніту (Бухарев, 1969).

Обухівський регіоярус, обухівська світа на території аркушів М-35-Х і -ХVІІ виповнює невеликі западини в кристалічному фундаменті, залягає на схилах Стрижівської і Андрушівської палеодепресій, у вигляді окремих останців, що збереглися від розмиву. Виходів на денну поверхню не утворює, розкрита свердловинами на глибинах 1,0-16,5 м. Абсолютні відмітки підшви змінюються від 160,2 м до 218,0 м, покрівлі – від 170,4 до 220,0 м. Потужність їх дуже невитримана і змінюється від 0,2 м до 21,5 м. Літологічно світа представлена алевритами, пісками, рідше пісковиками і, в підпорядкованій кількості – глинами. У розрізі світи домінують піски (Мазур, 2013; Щербина, 2004).

Піски кварцові, глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі до світло-зелених, сірі, тонко-дрібнозернисті, різнозернисті, іноді середньозернисті, різною мірою глинисті; у верхній частині розрізу іноді озалізовані у вигляді вохристо-жовтих плям; потужністю до 19,2 м. У поодиноких випадках в пісках відмічаються гравій кварцу, жовна кременю та рештки вуглефікованої деревини, зерна різного ступеня обкатаності, зі вмістом невеликої кількості гравію і гальки сірого зливного кварцу. Рідко піски поступово переходять у пісковики, потужність яких досягає 1,5 м. Пісковики звичайно світло-сірого кольору, іноді із зеленуватим відтінком, тонко-дрібнозернисті, пористі, легкі. Алеврити глауконіт-кварцові, зеленувато-темно-сірі, сірі, слюдисті і різною мірою глинисті, потужністю до 15,2 м, на північному заході з численними лінзами і прошарками, потужністю від 2–5 до 15 см, пісків глауконіт-кварцових дрібнозернистих, глин, іноді пісковиків. У всій цій товщі на площі її поширення спостерігаються численні лінзи пісків, глин, інколи пісковиків. Пісковики глауконітвмісні, зеленувато-сірі, сірі на глинистому цементі, дрібнозернисті. На окремих малопотужних ділянках вони частково окременілі і, рідко, спостерігаються у вигляді прошарків потужністю 0,5-1,5 м; у поодиноких випадках до 5,3 м. Вміст глауконіту в утвореннях обухівської світи не перевищує 3-5 % при нерівномірному його розподілі. (Мазур, 2013; Щербина, 2004)

На території аркуша М-35-ХVІІІ відклади світи досить поширені. Максимальна їх потужність не перевищує 15,0 м. Представлені мілководними прибережно-морськими утвореннями – безкарбонатними глинисто-піщаними алевритами, які в західній частині території фаціально заміщуються глауконіто-кварцовими пісками, пісковиками та опокоподібними породами. Алеврити кварцові з домішками глауконіту, сірі, зеленувато-сірі, темно-зелені, іноді збагачені глинистим матеріалом, слюдисті, тонкосмугасті, іноді горизонтально-шаруваті, потужністю до 12,5 м. Пісковики мають обмежене поширення і залягають у вигляді невеликих лінз і прошарків серед алевритів і глин потужністю до 2,0 м. В західній частині території, в нижній частині розрізу зустрічаються піски кварцові,

глауконіто-кварцові, сірі із зеленуватим відтінком, різнозернисті, з галькою кварцу (Єсипчук, 2003).

Олігоценний відділ

Межигірський регіонарус, харківські серія, межигірська світа дуже широко поширені на території аркуша М-35-IV, де покривають майже всю площу аркуша за виключенням південно-східної частини, де вони утворюють розрізнені плями, що вціліли від розмиву. Залягають на глибинах від 6,0 до 46,0 м. Потужність їх коливається від сантиметрів на півдні площі до 33,0 м на півночі. Представлені досить одноманітною, фауністично німою товщею пісків і алевритів з дуже рідкісними прошарками глин. Піски розвинуті спорадично, виповнюючи найбільш понижені ділянки дохарківської поверхні. Вони звичайно кварцові, з рідкісними зернами глауконіту, сірі, середньо- і крупнозернисті, добре відсортовані, потужністю 2,0-9,0 м. Верхня частина розрізу складена повсюдно розвинутими алевритами глауконіт-кварцовими, безкарбонатними, тонко- і дрібнозернистими, іноді з тонкою шаруватістю і рідкісними прошарками зеленувато-сірих монтморилонітових глин потужністю до 0,5 м. Потужність алевритів до 29,0 м (Ролик, 1974).

Харківські серія також дуже широко поширені на території аркуша М-35-XII, де відсутні лише в долинах рік Ужа, Тетерева та Ірші, а також найбільш припіднятій західній частині аркуша. Природні виходи на денну поверхню присутні у лівому корінному схилі долини р. Тетерева біля м. Іванкова. Абсолютні відмітки покрівлі становлять +145,0-+88,0 м. Потужність коливається від 0 до 22,0 м. Представлені піщано-алеврито-глинистою товщею. Піски поширені порівняно нешироко і розкриті свердловинами тільки на північному сході аркуша, де їх потужність не перевищує 9,0 м. За складом вони кварцові зі значною домішкою мусковіту і глауконіту. Алеврити і глини користуються найбільшим поширенням, вони зелені, темно-зелені, тонкопідцаністі, пластичні, місцями з видимою горизонтальною шаруватістю, з включеннями карбонатних стяжінь і прошарками білих опок. За складом алеврити глауконіт-кварцові, сильно слюдисті, зі значною домішкою гідрогетиту, піриту, польових шпатів. Глиниста речовина представлена монтморилонітом у суміші з хлоритом і тонкозернистим глауконітом (Бухарев, 1969).

Межигірська світа на північному заході мегаблоку поширена серед пухких порід Залав'ївського грабена та у вигляді невеликих острівців. Розкрита свердловинами на глибинах від 2,5 до 14,3 м. Потужність її змінюється від 0,6 м до 8,7 м. Абсолютні відмітки покрівлі світи лежать у межах від 150,0 м до 185,5 м, підосви – від 143,6 м до 182,0 м. Найбільше поширені серед утворень світи піски, алеврити, у підпорядкованій кількості присутні глини. Піски кварцові, глауконіт-кварцові, сірі до темно-сірих із зеленуватим відтінком, різнозернисті, дрібно-середньозернисті, різною мірою глинисті з домішками гравійних зерен кварцу, лусок слюди і дрібних решток вуглефікованої деревини, потужністю до 7,8 м. Досить часто з тонкими прошарками глинистих пісків та піщаних глин, збагачених гумусом. Ступінь обкатаності зерен і сортування різний. Алеврити кварцові, польовошпат-кварцові, глауконітвмісні, оливково-зелені, зеленувато-сірі, тонкозернисті, щільні, слабопластичні, різною мірою глинисті з домішками дрібних лусок світлої слюди, потужністю до 4,3 м, часто з малопотужними прошарками та гніздами тонкозернистого сірого піску (Мазур, 2013; Щербина, 2004).

Обухівський і межигірський регіонаруси нерозчленовані

На північному сході мегаблоку харківська серія у складі обухівського і межигірського регіонарусів нерозчленованих виповнює велике долиноподібне пониження субмеридіонального простягання. Породи серії не утворюють відслонень, а розкриті свердловинами на глибинах від 3,0 до 30,0 м. Характеризуються потужностями від 3,0 до 12,0 м. Абсолютні відмітки покрівлі порід змінюються від 176,0 до 192,0 м. Літологічно це одноманітна товща пісків глауконіт-кварцових, зеленувато-сірих до світло-зелених, тонко-дрібнозернистих. Піски у верхній частині товщі місцями озалізнені, різною мірою глинисті, в окремих розрізах вони кварцові, темно-сірі, вуглисті (Костенко, 2001).

Берецький регіоюрус, полтавська серія, берецька світа (змійвська та сиваська світи) має велике поширення на всій території аркуша М-35-ХVІІІ за винятком крайньої західної частини та долин річок і великих балок. Абсолютні відмітки покрівлі змінюються від 186 до 139 м, а потужність від 0,5 до 6,0 м. У складі світи присутні переважно мілководні прибережно-морські утворення: піски, глини, алеврити. Піски становлять до 80–90% розрізу; вони кварцові, рідко з глауконітом, білі або світло-сірі, різних відтінків, тонко-дрібнозернисті, з прошарками середньозернистих, часто вуглисті, слюдисті, горизонтально верстуваті. Глини та алеврити залягають переважно у нижній частині світи, мають незначне поширення, а потужність лише до 2,0 м (Єсипчук, 2003).

3.2.2 Дністровсько-Бузький мегаблок

Неопротерозойська ератема

Вендська система

Верхній відділ

Могилів-Подільська серія, яришівська світа на території аркуша не описані, проте, враховуючи її поширення на суміжних площах, ймовірна наявність на заході. В складі світи виділяються бернашівські (знизу) і бронницькі верстви.

Бернашівські верстви в розрізі мають, як правило, двочленний характер. Зокрема, південніше у нижній частині вони представлені пісковиком польовошпат-кварцовим, зеленувато-сірим, дрібнозернистим, з прошарками середньозернистого, сильно глинистим, що догори поступово переходить у алевроліти та алевроаргіліти з малопотужними прошарками (до 10 см) глинистих пісковиків. Потужність відкладів до 16,4 м, в західному напрямку вона зменшується до 6,0-8,0 м. У складі пісковиків переважає кварц (80 %) та польові шпати (до 20 %), відмічається наявність хлориту, піроксену, глауконіту (Лукаш, 2007).

Мезозойська ератема

Крейдова система

Верхній відділ

Сеноманський ярус, пилипчанська світа на площі аркуша М-35-ХХІІ присутня в його західній частині, на денну поверхню не виходить. Представлена пісками та пісковиками глауконіт-кварцовими зі стяжіннями кременів. Абсолютні відмітки підосви змінюються від 207,7 до 255,3 м, максимальна потужність світи досягає 13,1 м, середня – 7,0-8,0 м. У розрізі світи зафіксовані незначні відмінності у складі і будові нижньої і верхньої частин. У нижній частині, як правило поблизу підосви, зустрічаються пісковики глауконіт-польовошпат-кварцові зеленувато-сірі, різнозернисті, переважно середньозернисті, інколи з незначною домішкою жорстви, глауконіт-кварцові, що вище змінюються більш дрібнозернистими глауконіт-кварцовими пісками та пісковиками зеленувато-сірими, сірими на вапняково-глинистому цементі, в яких іноді зустрічаються невеликі стяжіння кременів розміром 5,0-7,0 см. Верхню частину, потужністю до 0,3-4,0 м, складають піски кварц-глауконітові та глауконіт-кварцові темно-брудно-зеленого кольору дрібно-тонкозернисті, часто глинисті, зі стяжіннями кременів, розміром до 15,0-20,0 см. Вміст глауконіту у верхній частині вищий, ніж у нижній. Хімічним аналізом в кварц-глауконітових пісках верхньої частини розрізу світи встановлений вміст Р₂О₅ у межах 3,42-5,85% (Пирігівський і Голосківський прояви апатиту) (Лукаш, 2007).

Генічеська світа (товща) виокремлена на площі аркуша М-35-ХХХVІ, де має абсолютні відмітки від 36,5 до 113,5 м, а потужність 12,0-14,5 м. Представлена пісками і пісковиками кварц-глауконітовими, мергелями, вапняками. Піски зелені, світло- або темно-зелені, дрібно-середньозернисті, рідше різнозернисті, слабо глинисті, з добре обкатаними зернами. Вміст глауконіту іноді до 50 %, він присутній майже виключно у легкій фракції. Пісковики глауконіт-кварцові, того ж забарвлення, середньозернисті, з глинистим, кременистим цементом. Мергелі світло-сірі, зеленувато-сірі, щільні,

однорідні, іноді озалізовані, з дзеркалами ковзання, з великою кількістю округлих зерен темно-зеленого глауконіту (Кислюк, 2011).

Кайнозойська ератема

Палеогенова система

Еоценовий відділ

Канівський регіоарус, канівська світа присутня у південно-західній частині аркуша М-35-ХVІІІ. Представлена переважно пісками мілководної морської і прибережно-морської фації, потужністю до 18,0 м. У південно-західній частині аркуша піски більш темні ніж на решті аркушу, вуглисті, в них зменшується вміст глауконіту, з'являються прошарки бурого вугілля, потужністю до 1,0 м, а також пісковиків. Кластичний матеріал пісковиків складає 65 % і представлений кварцом (55 %) та нерівномірно розподіленим глауконітом (до 10%); цемент – 35 %, монтморилонітового складу (Єсипчук, 2003).

Відклади **бучацького регіоарусу** на території аркуша М-35-ХVІІІ приурочені лише до ерозійних і тектонічних депресій. Абсолютні позначки їх підосви змінюються в межах 168,4–66,6 м, а покрівлі – 174,0–87,0 м, понижуючись у північно-східному напрямку. Потужність відкладів коливається від десятків сантиметрів до 21,4 м. За умовами утворення вирізняються континентальні, субконтинентальні і морські фації. Відклади приморської низовини розвинені в межах неширокої (до 10 км) смуги. У північно-східному напрямі вони змінюються субконтинентальними відкладами, які представлені пісками кварцовими і глауконіт-кварцовими, сірими, зеленувато-сірими, дрібнозернистими, з тонкими прошарками вуглистого піску, іноді лігніту. Ще далі на північний схід вуглефіковані рослинні рештки в пісках зникають, підвищується вміст глауконіту, субконтинентальні відклади змінюються морськими, які мають повсюдний розвиток у північно-східній частині території аркушу. Представлені вони пісками кварцовими і глауконіт-кварцовими, світло-сірими і зеленуватими, середньо-дрібнозернистими, іноді з прошарками пісковиків. Легка фракція морських пісків представлена кварцом, польовим шпатом і глауконітом (Єсипчук, 2003).

Київський регіоарус, київська світа розповсюджена у західній частині аркуша М-35-ХХІІ, у межах Хмельницької СФЗ, на схилі УЩ, де вона користується майже повсюдним поширенням. Абсолютні відмітки підосви київської світи змінюються від 212,0 до 268,7 м, максимальна потужність відкладів становить 17,2 м, середня складає 8–10 м. За літологічним складом київські відклади представлені переважно глинами та мергелями, у значно меншій мірі – пісками та пісковиками (Лукаш, 2007).

Глини тяжіють до верхніх частин розрізу світи, потужність їх в середньому 1,0–2,5 м, максимальна – 8,5 м. Глини часто опіщанені, рідше алевритисті, переважно щільні, в'язкі, безкарбонатні або слабо карбонатні, часто містять у вигляді домішку глауконіт. Мергелі складають нижню частину розрізу світи. Вони сірувато-білі, світло-сірі, щільні, глинисті, різною мірою опіщанені, у вигляді мілкої і розсіяної вкрапленості містять глауконіт, кількість якого рідко досягає перших відсотків, іноді мергелі слабо пористі, масивні, часто з численними уламками черепашок молюсків, потужністю до 12,9 м. Піски та пісковики також приурочені до нижніх частин. Піски глауконіт-кварцові, світло-сірі з зеленуватим відтінком, дрібно-середньозернисті, глинисті, часто пухкі, іноді зустрічається дрібний гравій кварцу і темно-коричневого кременю. Пісковики також глауконіт-кварцові, переважно зеленувато-світло-сірі, від пухких, слабо зцементованих до щільних, міцних, масивні, нешаруваті; з плямами, рідше прошарками окременіння, на карбонатно-кременистому цементі. Місцями пісковики кавернозні з дрібними пустотами, іноді з відбитками черепашок – часто з незначним вмістом округлих, крупних (до 3 мм) зерен кварцу. Потужність прошарків пісків та пісковиків коливається від декількох сантиметрів до перших метрів (Лукаш, 2007).

Відклади світи присутні також на площі аркуша М-35-ХХХVІ, де заповнюють нерівності кристалічного фундаменту у його південно-східній частині у межах Піщанської

СФЗ. На денну поверхню вони не виходять. Абсолютні відмітки покрівлі коливаються від +69,0 до +91,0 м. Піски глауконіт-кварцові, кварцові, зелені, темно-зелені, дрібно-тонкозернисті, глинисті. Легка фракція складається з кварцу та польового шпату, вміст глауконіту іноді може досягати 30%. Пісковики складаються з кварцу і глауконіту, зелено-сірі, дрібнозернисті, з глинистим або кременистим цементом. Глини переважно монтморилонітові, зелені, в'язкі, дрібногрудкуваті, для них характерна наявність глауконіту. Мергелі блакитно-світло-зелені, блакитно-світло-сірі, тонкозернисті, з лусочками слюди. Їх легка фракція складена глауконітом, кальцитом і кварцом. У важкій фракції переважають пірит і глауконіт (Кислюк, 2011).

Обухівський регіоарус, харківська серія, обухівська світа поширена в Хмельницькій СФЗ на північному заході мегаблоку, переважно в межах схилу Українського щита, де вона користується майже повсюдним розповсюдженням, за виключенням невеликих ділянок. Сучасна межа її поширення субмеридіонально простягається з півдня на північ по лінії населених пунктів: Голосків – Головчинці – Маломолинці – Демківці – Вишневе. Абсолютні відмітки підшви світи змінюються від 228,2 до 271,7 м, потужність досягає 18,2 м, середня 5,0-6,0 м. Її відклади представлені чергуванням пісків та пісковиків, в різній мірі піщанистих глин, місцями з базальним горизонтом, складеним з продуктів розмиву кори вивітрювання та піщано-глинистого матеріалу. Піски глауконіт-кварцові, зеленувато-світло-сірі, дрібно-тонкозернисті, рідше дрібно-середньозернисті, різною мірою глинисті. Пісковики також глауконіт-кварцові, переважно зеленувато-світло-сірі, масивні, безкарбонатні, на глинисто-кременистому цементі. Рідко спостерігається пошарове окременіння. Іноді зустрічаються малопотужні, до 20 см, прошарки опоковидних пісковиків. У складі пісків та пісковиків переважає кварц, польовий шпат, глауконіт, глинисті мінерали (Лукаш, 2007).

Відклади світи розкриті низкою свердловин і відслонень у південно-західній частині території аркуша М-35-ІХХХ на кількох відокремлених ділянках. Абсолютні відмітки змінюються від 209,4 до 225,0 м. Потужність коливається від 0,3 до 11,5 м. Представлена прибережно-морською фацією і складена опоковидними пісковиками, опоками, пісками, глинами. Нижня частина найтипівішого розрізу (відсл. 233) представлена опоковидними кварцовими пісковиками світло-сірими із залишками фауни. Вони перекриваються пісками глауконіт-кварцовими, зеленувато-сірими, тонко-дрібнозернистими, здебільшого рівномірноюзернистими. Аналогічні піски відслонюються вздовж р. Мурашка поблизу м. Шаргород, с. Писарівка і вздовж р. Лозова біля південної околиці с. Будне. Алевритова фракція утворень світи збагачена глауконітом. У кількості 15-35 % у складі легкої фракції знаходиться кальцит. Цей факт, а також присутність таких мінералів, як глауконіт, хлорит, колофан, свідчать про морське походження відкладів обухівської світи (Деркач, 2006).

Відклади світи мають незначне поширення на території аркуша М-35-ХХХVI, де виходів на денну поверхню не мають. Зустрінуті в південно-східній частині аркуша у межах Піщанської СФЗ, у межах Соболівсько-Гайворонської СФЗ простежується вздовж східної рамки. Абсолютні відмітки покрівлі змінюються від 79,0-111,0 м на південному сході до 149,2-175,2 м у Соболівсько-Гайворонській СФЗ. Потужність коливається від 2,1 до 16,0 м. Представлені пісками глауконіт-кварцовими, зелено-сірими, сіро-зеленими, тонко-дрібнозернистими, глинистими, з прошарками глин; пісками кварцовими, зеленувато-сірими, середньо-дрібнозернистими; глинами піщанистими; алевритами та опокоподібними породами. Легка фракція порід представлена кварцом, польовими шпатами, невеликою кількістю глауконіту. У важкій фракції присутні циркон, силіманіт, дистен, андалузит, турмалін, рутил, гідрофетит, глауконіт, ільменіт і лейкоксен (Кислюк, 2011).

Неогенова система
Міоценовий відділ

Полтавська серія, новопетрівська світа залягає у вигляді островних полів у межах західної припіднятої частини території аркуша М-35-XXIV. В деяких відслоненнях виходить на денну поверхню. Загальна потужність світи до 30,8 м. Виділяються дві фації субквально-морської групи: прибережно-морська і субконтинентальна. Субконтинентальна фація характерна для західної і південно-західної частин даної території, поширена у вигляді невеликих полів, окремі ділянки яких обмежені неотектонічними порушеннями. Вона представлена пісками кварцовими, сірими, темно-сірими, зеленувато-сірими, різнозернистими, дрібно-середньозернистими до крупнозернистих, із гравійними прошарками. Піски невідсортовані, з різною обкатаністю зерен основних мінералів, горизонтально- і косошаруваті, з поодинокими зернами глауконіту і уламками кварцу. Потужність пісків змінюється від 3 до 9 м. Легка фракція складена із кварцу (60-94 %) і польового шпату (3-40 %), присутні також глауконіт, графіт, мусковіт. У важкій фракції наявні ільменіт, циркон, рутил, лейкоксен, монацит, пірит, марказит, глауконіт. Найбільш розповсюджені відклади прибережно-морської фації, які утворюють широкі поля. Вони представлені пісками кварцовими, світло-сірими, сірими, жовтуватими-сірими, переважно тонко-дрібнозернистими до середньозернистих, сипучими, з чіткою горизонтальною, інколи косою шаруватістю, яка обумовлена різними за гранулометричним складом і концентрацією рудних мінералів прошарками піску. Піски мають неоднорідне забарвлення, озаліжені, деколи з домішкою каолінового і глинистого матеріалу. Потужність їх змінюється від 1,5 до 16,5 м, максимальна сягає 28,3 м. Нерідко в пісках відмічаються зерна глауконіту і польового шпату, їх поява пов'язана з розмивом і перевідкладенням порід палеогену. Серед пісків новопетрівської світи зустрічаються лінзи і прошарки каолінових глин, вторинних каолінів і пісковиків (Зюльцле, 2005).

Середній міоцен

Баденський регіоарус, подільська світа на перших етапах вивчення території аркуша М-35-XXXVI виділялась як тортонський ярус нижнього міоцену. Виявлена у південній і південно-західній його частинах (Ободівська СФЗ) у вигляді невеликих островів у пониженнях кристалічного фундаменту. Абсолютні відмітки покрівлі коливаються від 38,5 до 121,0 м, потужності від 4,0 до 13,5 м. Представлена пісками та глинами. Піски кварцові, іноді з глауконітом, світло-зелені, зеленуваті або сірі з зеленуватим відтінком, від тонко- до середньозернистих, пухкі або щільні, глинисті, іноді з кременистою галькою. Глини піщаністі, дуже в'язкі (Кислюк, 2011).

Верхній міоцен

Сарматський регіоарус

Відклади нижнього сармату зустрінуті в південно-західній частині площі аркуша М-35-XXXVI. Середній сармат покриває значну частину території за винятком ділянок розмиву. Потужність його не витримана, збільшується у південному напрямку. У його складі виділено три товщі (знизу вгору): товща вуглистих пісків і глин, товща вапняків, товща глин, пісків та алевритів. Верхня товща є найпоширенішою на площі аркуша, нижня й середня характерні для Ободівської СФЗ. Середня товща вапняків розвинута в межах Ободівської СФЗ та Піщанської СФЗ і має потужність від перших метрів до 30,0-40,0 м, іноді до 72,9 м. Абсолютні відмітки покрівлі коливаються від 84,6 до 188,6 м. Представлена вапняками ракушняковими та оолітовими з малопотужними прошарками пісків кварцових, пісковиків вапнистих та глин сіро-зелених. Місцями спостерігаються вапняки частково перекристалізовані, досить щільні. Складаються вони до 95 % з кальциту, невеликої кількості зерен кварцу, халцедону, глауконіту, мусковіту (Кислюк, 2011).

Верхній міоцен – нижній пліоцен

Балтська світа поширена в межах Ободівської СФЗ та Піщанської СФЗ і розкрита великою кількістю свердловин, на схилах річок та балок спостерігається у відслоненнях та кар'єрах території аркуша М-35-XXXVI. Абсолютні відмітки покрівлі коливаються від 139,0 до 265,0 м. Переважаюча потужність 30,0-40,0 м, найбільша – 117,7

м. Як правило, у верхній частині розрізу залягають піски різнозернисті, нижче – піщано-глинистий матеріал та глини. Відклади не витримані на великих відстанях, неодноразово змінюють одні одні. Найпоширенішими породами світи є піски кварцові сірі, зеленувато-сірі, жовті, бурі, від тонко- до грубозернистих, іноді з гравійно-гальковим матеріалом (до 10 %), слабглинисті, часто значно озалізовані, погано відсортовані. Легка фракція піщаних відкладів складається переважно з кварцу, польових шпатів та кальциту, відмічаються також слюда, поодинокі зерна глауконіту, хлорит (Кислюк, 2011).

3.2.3 Росинсько-Тікицький мегаблок

Мезозойська ератема

Юрська система

Келовейський і оксфордський яруси нерозчленовані

Іваницька світа, нижньоіваницька підсвіта. На території аркуша М-35-ХVIII виділяється нижня підсвіта іваницької світи. Відклади її, що належать до середньої і, частково, верхньої частини келовейського ярусу, поширені лише на крайньому північному сході аркуша. Літологічний склад підсвіти досить розмаїтий. Головну роль відіграють алеврити, піски, пісковики, глини. Серед них у вигляді окремих лінз зустрічаються мергелі, вапняки, сидероліти. Потужність підсвіти до 9,0 м. Піски кварцові, нерідко з глауконітом, сірі, тонкозернисті, глинисті (Єсипчук, 2003).

Крейдова система

Нижній відділ

Аптський-альбський ярус, іршанська світа має обмежене поширення на території аркушу М-35-ХХIV, де приурочена до найнижчих ділянок Яблунівсько-Фастівської палеодепресії. Ерозійна границя сучасного поширення утворень нижньої крейди проходить на гіпсометричному рівні 130,0-153,0 м, подекуди досягає позначки 160,0 м. Виділяються дві фації континентальної групи: руслова та озерно-болотна і субконтинентальна – прибережно-морська. Прибережно-морські фації і відклади мілкого моря обмежено поширені. Літологічно вони представлені пісками, інколи глинами і вторинними каолінами. Піски кварцові з глауконітом і польовим шпатом, темно-сірі до чорних із зеленуватим відтінком, різнозернисті, середньо-крупнозернисті, досить глинисті, з домішкою вуглистою і каолінистою матеріалу, слюди, безкарбонатні. Уламки кварцу в них досягають 1-3 см в поперечнику, мають необкатану, кутасту або овальну форму. Місцями піски мають грубу горизонтальну шаруватість, яку утворюють прошарки алевритистих, тонкопилуватих глин і глинистого бурого вугілля. Глини алевритисті, піщані, сірувато-зелені, мергелеподібні, інколи каолінітові. Вміщують глауконіт і гідролюди. Вторинні каоліни, які залягають у нижній частині розрізу під пісками, сірувато-білі, кварцвміщуючі, з поодинокими зернами глауконіту. Гранулометричний склад пісків прибережно-морської фації аналогічний піскам континентальної фації, за виключенням глауконіту, вміст якого в охарактеризованих пісках набагато вищий (Зюльцле, 2005).

Альбський ярус

Верхньоальбський під'ярус

Бурімска світа, нижньобурімска підсвіта. Її відклади поширені на обмеженій території в північно-східній частині аркуша М-35-ХVIII. Південно-західна межа їх поширення проходить через сс. Осиково, Мотижин, смт.Макарів, сс. Наливайківка, Нова Буда. Потужність нижньобуромської підсвіти від 1,0 до 9,0 м. Представлена вона пісками та пісковиками. Піски кварцові з підвищеним вмістом глауконіту, зеленувато-сірі, дрібнозернисті. Пісковики кварцові, сірі, на кременистому цементі (Єсипчук, 2003).

Нижній-верхній відділи

Альбський-сеноманський яруси

Бурімський горизонт, бурімска світа поширена у північно-східній частині аркуша М-36-ІХХ у межах Л'убяньсько-Перегонівської та Медвин-Сидорівської долин, а на території аркуша М-36-ХХV – у межах Звенигородсько-Канівської долини. Потужність світи в межах аркушів становить 16,0-20,3 м. Відклади світи представлені пісками і пісковиками, інколи з проверстками крейдоподібних порід. Піски кварцові, глауконіт-кварцові, сірі, дрібнозернисті, глинисті, місцями в подошві гравелисті, інколи вапнисті, на окремих ділянках вуглисті, слюдисті, з рештками спікул губок. Пісковики кварцові, глауконіт-кварцові, сірі, світло-сірі, інколи зеленувато-сірі, дрібнозернисті, у нижній частині грубозернисті до гравелистих, щільні, кременисті, місцями глинисті, інколи вапнисті, потужністю 0,4-0,6 м (Безвинний, Циба, 2006).

У Луб'яньсько-Перегонівській долині в нижній частині розрізу світи переважають пісковики, інколи присутні прошарки кременів потужністю до 0,3-1,9 м. Піски цієї ділянки кварцові, глауконіт-кварцові, сірі, зеленувато-сірі, дрібно- та різнозернисті, переважно крупнозернисті, інколи слабо вапнисті, різною мірою глинисті. У районі с. Розаліївка у верхній частині розрізу світи розкриті крейдоподібні піщанисті породи світло-сірого кольору з окремими крупними зернами кварцу, зернами глауконіту, великою кількістю дрібних стяжін фосфоритів і фауною молюсків. У межах Медвин-Сидорівської долини потужність світи змінюється від 0,6 до 20,3 м, але звичайно не перевищує 5 м. Складена одноманітною товщею пісків глауконіт-кварцових, сірих, зеленувато-сірих, дрібнозернистих, з малопотужними прошарками пісковиків аналогічного складу. (Безвинний, Циба, 2006)

Верхній відділ

Нижньосеноманський під'ярус, верхньобурімска підсвіта порівняно з нижньобуромською більше поширена, захоплює не тільки Здвизьку, а й значну частину Тетерівсько-Ірпінської СФцЗ. Південно-західна межа її розвитку проходить через сс. Яблунівка, Козичанка, Завидівка, Містечко, Раївка, Кримок, Веприн. За літологічним складом являє собою істотно піщану товщу, але крім пісків у її складі беруть участь пісковики, спонголіти, опоки. Піски глауконіт-кварцові, дрібнозернисті, нерідко містять уламки кременистого пісковіку. Пісковики кварцові, глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, дрібнозернисті, на глинясто-вапнистому цементі, зі спікулами губок та уламками іншої фауни. Максимальна потужність підсвіти – 27,0 м (Єсипчук, 2003).

Сеноманський і туронський яруси нерозчленовані

Товща писальної крейди та мергелю встановлена лише в північно-східній частині аркуша М-35-ХVІІІ. В літологічному складі товщі домінують мергелі. В нижній частині розрізу вони піщанисті глауконітові, вище поступово переходять у світло-сірі, а ще вище – в білі крейдоподібні з домішками дрібних зерен кварцу та глауконіту. В подошві товщі залягають глауконіт-кварцові вапняковисті піски (Єсипчук, 2003).

Кайнозойська ератема

Палеогенова система

Еоценовий відділ

Канівський регіоюрус, канівська серія має розвиток у північно-східній частині аркуша М-35-ХVІІІ, де виявлена свердловинами на глибині від 45,0 до 90,0 метрів. Абсолютні відмітки покрівлі змінюються від 109,0 до 82,0 м, понижуючись у північно-східному напрямку. Західна межа їх поширення проходить через населені пункти Загальці, Озерщина, Макарів, Фасова, Лишня. Представлені вони переважно пісками мілководної морської і прибережно-морської фації, потужність яких не перевищує 18,0 м. Піски кварцові, глауконіт-кварцові, темні, зеленувато- і бурувато-сірі, дрібно- і тонкозернисті, слюдяні, глинисті, з прошарками піщаної глини; характеризуються доброю відсортованістю матеріалу. Легка фракція представлена переважно кварцом, а також польовим шпатом та глауконітом; вміст слюди не перевищує 3–5% (Єсипчук, 2003).

Канівські відклади поширені в північній та північно-східній частинах території аркуша М-36-ІХХ. Абсолютні відмітки подошви серії коливаються від +100,7 м до +44,8 м.

Потужність серії коливається від 0,3 до 38,2 м. Канівські відклади представлені фаціями помірних глибин та прибережно-морською. Осади помірно глибокого моря поширені у північно-східній частині цього аркуша. Представлені пісками глауконіт-кварцовими, темно-сірими з зеленуватим відтінком, сірими, світло-сірими, дрібнозернистими до тонкозернистих, часто слюдистими та глинистими. Інколи в них проявлена нечітка верстуватість у вигляді тонких глинистих прошарків сірого кольору різної інтенсивності - від темно-сірого до чорного. У південно-західному напрямку піски насичені вуглистими рештками, збільшується кількість глинистої складової та зменшується вміст глауконіту, вони часто заміщуються глинами, пісковиками та алевритами потужністю 0,5-1,3 м. У складі пісковиків кластичний матеріал займає до 55 % породи і утворений кутасто-округлими зернами кварцу, нирковидними зернами глауконіту, а також зернами турмаліну, мікрокліну та циркону. Прибережно-морська фація серії представлена пісками, алевритами та глинами, часто з включеннями вуглистої речовини. Піски кварцові, глауконіт-кварцові, сірі, темно-сірі, іноді з зеленуватим відтінком, переважно дрібнозернисті, у подошві з більш крупними зернами кварцу, глинисті, вуглисті. Алеврити та глини сірі, темно-сірі до темно-бурих і чорних, неясноверстуваті, з дрібними гніздами піску глауконіт-кварцового, зеленувато-сірого, тонко-, дрібнозернистого, вуглисті, слюдисті, іноді з малопотужними прошарками пісковика вуглистого, дрібнозернистого. Потужність глин та алевритів 1,8-13,5 м (Безвинний, Циба, 2006).

Буцацький регіонарус, буцацька світа

Відклади світи мають досить широке поширення на площі аркушу М-35-XXIV де приурочені, головним чином, до крупних палеодепресій у корі вивітрювання кристалічних порід, серед яких найбільш відомі: Макарівсько-Великолісовецька, Бурківецько-Парипська, Тетіївсько-Володарська і П'ятигірсько-Матвіївська, а також Яблунівсько-Фастівська. На денну поверхню буцацькі відклади не виходять, а зустрічаються лише в розрізах багатьох свердловин на глибині від 5,0 до 78,2 м. Потужність їх коливається від 0,3 до 40,0 м, у середньому становить 10-15 м. Генетично серія представлена русловими-алювіальними, озерно-болотними і субконтинентальними фаціями, які утворилися в річках, озерах і болотах буцацької рівнини. У розрізі буцацької серії беруть участь різнозернисті кварцові, вуглисті піски, вторинні каоліни, каолінітові і вуглисті глини, буре вугілля, інколи пісковики. Субконтинентальні відклади лагун і дельт розповсюджені ближче до Дніпрово-Донецької западини. Потужність їх змінюється від 0,8 до 5,0 м. Представлені вони пісками з лінзами глин і пісковиків. Піски глауконіт-кварцові, темно-сірі до бурувато-сірих із зеленуватим відтінком, тонко-дрібнозернисті до середньозернистих, безкарбонатні, невідсортовані, з домішкою слюдистого матеріалу, з зернами польового шпату і темноколірних мінералів. У легкій фракції присутні кварц, глауконіт, глинисті частинки. Глини і пісковики у вигляді лінз залягають у товщі пісків і аналогічні за складом іншим пісковикам і глинам, описаним у розрізі буцацької серії (Зюльцле, 2005).

Відклади буцацької світи поширені в північно-східній частині аркуша М-35-ХVIII. Абсолютні позначки їх подошви понижуються у північно-східному напрямку. Потужність відкладів до 21,4 м. За умовами утворення вирізняються континентальні, субконтинентальні і морські фації. Чим далі на північний схід відклади приморської низовини змінюються субконтинентальними відкладами, які представлені пісками кварцовими, глауконіт-кварцовими, сірими, зеленувато-сірими, дрібнозернистими, з тонкими прошарками вуглистого піску, іноді лігніту. Ще далі на північний схід вуглифіковані рослинні рештки в пісках зникають, підвищується вміст глауконіту. Субконтинентальні відклади змінюються морськими, які мають повсюдний розвиток у північно-східній частині території. Представлені вони пісками кварцовими, глауконіт-кварцовими, світло-сірими і зеленуватими, середньо-дрібнозернистими, іноді з прошарками пісковиків. Легка фракція морських пісків представлена кварцом, польовим шпатом і глауконітом (Єсипчук, 2003).

Відклади бучацької світи поширені на значній частині аркуша М-36-ІХХ. На лівобережжі р. Рось площа їх поширення майже суцільна, за винятком ділянок підвищеного залягання кристалічних порід. На правобережжі Росі бучацькі відклади розповсюджені значно менше і приурочені до понижених ділянок фундаменту. На території аркуша М-36-ХХV вони поширені лише в палеодолинах. Потужність відкладів на обох аркушах 20-34,2 м, збільшується в осьових частинах палеодолин. Абсолютні відмітки підосви зростають у західному та південно-західному напрямках, де вони досягають більше +140,0 м. У будові розрізу серії беруть участь морські та континентальні відклади. Морські фації представлені фацією помірних глибин та прибережно-морською, континентальні - озерно-болотною та русловою фаціями (Безвинний, Циба, 2006).

В межах аркуша М-36-ІХХ серед морських відкладів найпоширеніша прибережно-морська фація, в складі якої беруть участь піски, меншою мірою алеврити кварцові, слабо вуглисті та глинисті і пісковики. Піски кварцові, сірі, темно-сірі, різнозернисті від дрібно- до середньозернистих, часто з крупнішими зернами кварцу, різною мірою глинисті та вуглисті. В них майже завжди присутня домішка глауконіту, який дуже нерівномірно розподілений у розрізі. Потужність пісковиків частіше не перевищує 1,0 м. Фація помірних глибин поширена у північно-східній частині цього аркуша і трансгресивно перекриває прибережно-морські відклади. Складена пісками глауконіт-кварцовими, різнозернистими від тонко- до середньозернистих, з малопотужними (0,2-0,4 м) прошарками пісковиків, що зустрічаються переважно у верхній частині розрізу (Безвинний, Циба, 2006).

Континентальні фації бучацьких відкладів представлені озерно-болотними та русловими осадовими утвореннями і просторово пов'язані з палеодолинами в кристалічному фундаменті. Характеризуються мінливістю літологічного складу. На лівобережжі Росі крім пісків, що складають основну частину розрізу, досить поширені глини, алеврити і пісковики, зустрічаються буре вугілля та вторинні каоліни. У межах аркуша М-36-ХХV бучацькі відклади майже повністю представлені континентальними озерно-болотними утвореннями. Найпоширеніші серед них піски кварцові, вуглисті, часто з тонкими прошарками бурого вугілля та вуглистих глин, місцями присутні малопотужні прошарки пісковиків кварцових. У легкій фракції континентальних відкладів крім кварцу присутні польові шпати, мусковіт, глауконіт, кальцит, графіт, гідролюди та біотит (Безвинний, Циба, 2006).

Київський регіоарус, київська світа досить обмежено поширена на території аркушу М-35-ХХIV. Найбільші площі займають прибережно-морські, глибоководні мергелисті і глинисті породи. Зберігаються лише в окремих депресивних заглибленнях. Глибина залягання київської світи коливається від 17,0 до 66,0 м. Потужність змінюється від 0,1 до 4,5 м, в окремих випадках досягає 9,5. Виділяються глибоководна та мілководна фації світи. Глибоководна фація, представлена, здебільшого, піщано-глинистими утвореннями: пісками, пісковиками, мергелистими глинами, мергелями, алевритами і лінзами опок. Глини мергелисті, темно-зеленувато-сірі, в'язкі, пісні, піщанисті, з поодинокими зернами кварцу і глауконіту, потужністю 4,5 м. Мергелі темно-зелені, часто з глауконітом, глинисті, слабо карбонатні, нерідко озалізовані, щільні, слюдисті, потужністю від 2,0 до 5,1 м. (Зюльцле, 2005)

Піски зустрічаються як окремо, так і в асоціації з іншими різновидами порід. Вони кварцові з глауконітом, зеленувато-сірі до темно-зелених, переважно дрібно-середньозернисті, глинисті, слюдисті, з незначним вмістом рудних мінералів, із лінзочками глауконітової глини, потужністю до 9,4 м. У підосві пісків нерідко зустрічаються уламки темно-сірого кварцу розміром 3-4 см (Зюльцле, 2005).

Пісковики кварцові, зустрічаються досить рідко. Вони глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, різнозернисті, слюдисті, слабо карбонатні, ніздрюваті, на глинисто-

фосфоритовому цементі. Уламковий матеріал становить 55-58%. Їх потужність не перевищує 1,8 м (Зюльцле, 2005).

Опоки і опоковидні породи зустрічаються рідко. Глибина їх залягання коливається від 18,6 до 63,6 м. Потужність змінюється від 0,1 до 2,5 м. Породи білі, сірувато-білі, озалізнені, щільні, легкі, слюдисті, аморфні, з дрібними зернами кварцу і глауконіту, з рештками фауни. Кластичний матеріал представлений кварцом (від 5 до 15 %) і органічними рештками (від 25 до 65 %). В опоках у незначній кількості зустрічаються глауконіт, мусковіт, біотит, плагіоклаз, мікроклін (Зюльцле, 2005).

Алеврити кварцові, сірувато-світло-жовті, світло-сірі, слюдисті, тонкопіщанисті, горизонтальношаруваті; за складом – монтморилоніт-каолінітові, потужністю до 4,6 м. У них відмічаються малопотужні прошарки тонкокварцового піску з невеликою кількістю рудних мінералів і глауконіту. У легкій фракції присутні кварц, польовий шпат, кальцит, глауконіт (Зюльцле, 2005).

На слабо припіднятих частинах території, де київське море було мілке, поширені відклади мілководної фації, представлені вони пісками і піщано-глинистими утвореннями, часто перешарованими. Піски кварцові, глауконіт-кварцові, сірі, темно-сірі з зеленуватим відтінком, із поодинокими зернами темноколірних мінералів, польового шпату, різнозернисті від середньо- до грубозернистих, слюдисті, глинисті, з малопотужними лінзами і прошарками зеленуватих глин. Потужність пісків коливається від 0,5 до 9,4 м. Вони зустрічаються як окремо, так і в комплексі з іншими літологічними різновидами порід (Зюльцле, 2005).

Відклади київської світи поширені в східній частині аркуша М-35-ХVIII, де виявлені свердловинами на глибині 7,5–61,0 м у міжріччі рр. Білка, Здвиж, Ірпінь, Унава. Абсолютні позначки покрівлі понижуються у північно-східному напрямку. Потужність їх змінюється від 0,8 до 31 м. Досить однорідний склад світи характерний для частини території на схід від лінії Вовчиця, Жовтневе, Гавронщина, Горобіївка, Яблунівка. Тут відклади представлені трьома товщами: нижньою товщею пісків, середньою – мергелів і верхньою – безкарбонатних глин. Підмергельні піски кварцові, глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі до сіро-зелених, дрібно-середньозернисті, глинисті, карбонатні із значною кількістю конкрецій фосфоритів. Легка фракція пісків представлена переважно кварцом, польовим шпатом, глауконітом, кальцитом. Потужність від перших метрів до 6–9 м. Мергелі, що поступово змінюють піски, переважно сірі з блакитнуватим та зеленуватим відтінками, глинисто-карбонатні, з домішками тонкозернистого кварцового піску, з глауконітом, з рештками фауни, потужністю від 0,5 до 25,0 м, звичайно 10–15 м. Безкарбонатні глини каолініт-монтморилонітові, зеленуваті, слюдисті, з домішками кварцу (до 20%) та глауконіту (до 5%). Потужність їх змінюється від 0,2 м до 2,8 м. У крайових частинах поширення київських відкладів з'являються глауконіт-кварцові пісковики на глинистому та глинисто-кременистому цементі з рештками молюсків, коралів та моховаток. Їх потужність досягає 8,6 м (Єсипчук, 2003).

Київські відклади поширені на переважній частині аркуша М-36-ІХХ та на північному сході аркуша М-36-ХХV. На сучасний ерозійний зріз вони виходять біля с. Владиславівка в правому борту долини р. Суха Бетельня. У межах аркуша М-36-ІХХ відбувається поступове зниження абсолютних відміток подошви світи у північно-східному напрямку від +150 м до +80 м. На лівобережжі Росі потужності київських відкладів поступово зростають у північно-східному напрямку від 1 до 25 м і більше. На території аркуша М-36-ХХV абсолютні відмітки покрівлі знижуються від верхів'їв до усть палеодолин, а також від їхніх бортів до осьових частин. Потужності їх тут становлять переважно 4,0-8,0 м, максимальна 19,3 м. Відклади глибоководної фації представлені пісками глауконіт-кварцовими мергелистими, мергелями та глинами слабо карбонатними і безкарбонатними. Мілководна прибережно-морська фація складена пісками кварцовими з домішками глауконіту, різнозернистими, безкарбонатними. Мергелі світи світло-сірі зі слабким блакитнувато-зеленим відтінком, щільні, слюдисті, часто з великою кількістю

дрібних погано обкатаних зерен кварцу, тонкими зернами глауконіту, інколи зі стяжіннями марказиту. У подошві породи дуже піщанисті, вміщують значну кількість кутастих зерен кварцу, глауконіту та дрібні стяжіння фосфоритового пісковика. У подошві мергелів залягає шар пісків глауконіт-кварцових блакитнувато- та темно-сірих, різнозернистих, переважно середньо- та крупнозернистих до грубозернистих, мергелистих, потужністю від 1,1 до 4,1 м. Загальна потужність глибоководної фації досягає 20-25 м. На окремих ділянках мергелі з поступовим переходом перекриваються глинами безкарбонатними і слабо карбонатними потужністю до 5,9 м (Безвинний, Циба, 2006).

Прибережно-морська фація на площі аркушу М-36-ІХХ поширена у вигляді смуги шириною до 16 км і представлена пісками кварцовими з зернами глауконіту, інколи глауконіт-кварцовими, сірими, зеленувато-сірими з жовтуватим відтінком, різнозернистими, переважно середньозернистими, здебільшого безкарбонатними, на окремих ділянках із незначною домішкою мергелистого матеріалу, іноді, в подошві шару, з гравієм та дрібною галькою кварцу. Потужність пісків переважно 4-6 м, інколи до 10-14 м. (Безвинний, Циба, 2006)

Харківська серія, обухівська світа має незначне поширення на території аркуша М-35-XXIV. Найчастіше її відклади зустрічаються ближче до схилу УЩ. У межах центральної частини цієї площі світа поширена локально у вигляді острівків, а в південній і західній частинах району її відклади повністю відсутні. Максимальна потужність світи становить 11,7 м, середня – 4,1 м. Представлена вона мілководною фацією неглибокого моря, у складі якої переважають піски глауконіт-кварцові, з лінзами чи малопотужними прошарками пісковиків, глини алевритові та алеврити. Переважають вони тільки в північно-східній частині території. Піски глауконіт-кварцові, сірі, жовтувато-сірі з зеленуватим відтінком, дрібнозернисті до середньозернистих, слабо глинисті, відмиті, сипучі, слюдисті, безкарбонатні. У важкій фракції переважають рудні мінерали: ільменіт, рutil, циркон, дистен, лейкоксен, глауконіт. Сумарна їх кількість досягає 12,7 %. Лінзи і прошарки пісковиків потужністю від 1,5 до 3,2 м, вони глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, дрібнозернисті, на глинистому і опаловому цементі. Кварц складає 40-45 %, а глауконіт 17-20 %. Глини переважно приурочені до нижньої частини розрізу, вони алевритисті, зеленувато-сірі, ущільнені, слюдисті, з зернами кварцу і глауконіту, безкарбонатні, нерідко з горизонтальною шаруватістю, озалізнені, потужністю від 0,5 до 8,5 м. (Зюльцле, 2005)

Відклади світи значно поширені в межах аркуша М-35-ХVІІІ. Абсолютні відмітки покрівлі змінюються від 120 до 163 м і мають тенденцію до пониження із заходу і півдня на схід і північний схід. Максимальна потужність не перевищує 15 м. Представлені мілководними прибережно-морськими утвореннями – безкарбонатними глинисто-піщаними алевритами, які в західній частині території фаціально заміщуються глауконіт-кварцовими пісками, пісковиками та опокоподібними породами. Алеврити кварцові з домішками глауконіту, сірі, зеленувато-сірі, темно-зелені, іноді збагачені глинистим матеріалом, слюдисті, тонкосмугасті, іноді горизонтально-шаруваті, потужністю до 12,5 м. Пісковики мають обмежене поширення і залягають у вигляді невеликих лінз і прошарків серед алевритів і глин, потужністю до 2,0 м (Єсипчук, 2003).

Олігоценний відділ

Межигірський регіонарус

Харківська серія, межигірська світа на території аркушу М-35-XXIV поширена переважно в напрямку до схилу УЩ, де фіксується в розрізах багатьох свердловин. Межигірські утворення мають незначні площі поширення в районі сіл Голуб'ятин – Триліси, на інших ділянках району, залягають у вигляді невеликих островів. Типовий розріз прибережно-морської фації межигірської світи містить пісок кварцовий із поодинокими зернами глауконіту, сірувато-жовтий, різнозернистий, переважно дрібно-середньозернистий, потужністю до 1,4 м і пісок кварцовий із поодинокими зернами

польових шпатів, сизувато-сірий, дрібнозернистий, із домішкою вуглистої речовини, потужністю до 12,6 м (Зюльцле, 2005).

Відклади світи поширені також у східній частині території аркуша М-35-ХVIII. Абсолютні відмітки покрівлі коливаються від 181,6 до 123,5 м, понижуючись у північно-східному напрямку. Літологічний склад утворень світи однорідний і представлений пісками прибережно-морської фації. Піски кварцові, з глауконітом, зеленувато-сірі, різних відтінків, різнозернисті, часто дрібно-середньозернисті, потужністю 0,5-14 м (Єсипчук, 2003).

Потужності світи в межах аркушів М-36-ІХХ і –ХХV змінюються в межах від 2 до 5-10 м, в окремих випадках до більше 15,0 м. Відклади світи представлені мілководними прибережно-морськими осадами: пісками, меншою мірою пісками тонкозернистими до алевритів, а також глинами, інколи вуглистими, часто з прошарками бурого вугілля. Як правило, тонкозернисті піски та вуглисті глини складають нижню частину розрізу. Часто в підшві пісків зустрічаються малопотужні прошарки вохристих пісковиків. Алевритисті піски та вуглисті глини, інколи з вуглефікованими рослинними рештками, містять стяжіння піриту та незначну кількість зерен глауконіту. Піски кварцові, глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, жовтувато-зелені, світло-жовті, часто вохристо-плямисті, різнозернисті, переважно дрібно- та середньозернисті, глинисті, слюдисті (Безвинний, Циба, 2006).

Полтавська серія, берекська світа виокремлена і широко поширена у тій частині мегаблоку, що припадає на територію аркуша М-35-ХVIII. Потужність її до 6,0 м. У складі світи присутні, головним чином, мілководні прибережно-морські утворення: піски, глини, алеврити. Піски становлять до 80–90% розрізу, вони кварцові, рідко з глауконітом, білі або світло-сірі, різних відтінків, тонко-дрібнозернисті, з прошарками середньозернистих, часто вуглисті, слюдисті, горизонтально верстуваті. Глини та алеврити мало поширені, залягають переважно у нижній частині світи, мають потужність до 2 м. Вони темно-сірі з буруватим відтінком, вуглисті, іноді з тонкими лінзами бурого вугілля (Єсипчук, 2003).

Берекські відклади на територіях аркушів М-36-ІХХ і -ХХV поширені у вигляді ізометричних або видовжених тіл. Потужності світи, як правило, не перевищують 5,0 м, рідко до 8,0 м. Збільшення їх відбувається в осьових частинах долин у доберекському рельєфі. Представлені вони пісками, алевритами та глинами. Піски кварцові, рідко з домішкою глауконіту, сірі, світло- та бурувато-сірі, тонкозернисті до алевритистих, на окремих ділянках середньо- та крупнозернисті у нижній частині розрізу, переважно тонковерстуваті за рахунок чергування прошарків із різним вмістом глинистого матеріалу; потужністю 2-5 м, рідко більше 7,0 м. Інколи піски в нижній частині вміщують малопотужні прошарки глинисто-вуглистого матеріалу (Безвинний, Циба, 2006).

Неогенова система

Міоценовий відділ

Полтавська серія, новопетрівська світа поширена на всій території аркуша М-35-ХХIV, у східній і центральній її частинах утворює великі площі та повністю відсутня на крайньому південному заході території, а також у глибоких водно-льодовикових долинах. В багатьох відслоненнях виходить на денну поверхню. Найпотужніші виходи її зафіксовані в долинах річок Рось, Роставиця і їх притоків. Загальна потужність світи до 30,8 м. Виділяються дві фації субаквально-морської групи: прибережно-морська і субконтинентальна. У межах Росинсько-Тикицького мегаблоку найбільш розповсюджені відклади прибережно-морської фації, які утворюють широкі поля. Вони розкриті в багатьох піщаних кар'єрах. Представлені пісками кварцовими, світло-сірими, сірими, жовтувато-сірими, переважно тонко-дрібнозернистими до середньозернистих, сипучими, з чіткою горизонтальною, інколи косою шаруватістю, яка обумовлена різними за гранулометричним складом і концентрацією рудних мінералів прошарками піску. Піски мають неоднорідне забарвлення, озалізовані, деколи з домішкою каолінітового і глинистого матеріалу. Потужність їх здебільшого змінюється від 1,5 до 16,5 м,

максимальна сягає 28,3 м. Нерідко в пісках відмічаються зерна глауконіту і польового шпату, поява яких пов'язана з розмивом і перевідкладенням порід палеогену. Серед пісків новопетрівської світи зустрічаються лінзи і прошарки каолінітових глин, вторинних каолінів і пісковиків (Зюльцле, 2005).

Новопетрівські відклади також значно поширені на території аркушів М-36-ІХХ і – ХХV. Абсолютні відмітки підосви світи в межах першого аркуша змінюються від +130 м у північно-східній частині до +190 м у південно-західній, а їх потужність від 2-10 м до 43,7 м. Потужності світи в межах аркуша М-36–ХХV не витримані за площею і становлять, переважно, 10-20 м, максимальна – 37,8 м. Складена світа утвореннями континентальних фацій, що представлені трьома літологічно відмінними пачками. Нижня складена пісками кварцовими часто з прошарками вуглистих глин та пісковиків. Вище залягає пачка, що представлена пісками кварцовими, світло-сірими до білих, сірими, кремуватими, інколи з вохристими плямами, тонко- та дрібнозернистими, на окремих ділянках сильно каоліністими, у підосві часто з малопотужними прошарками сірих та світло-коричневих піщанистих глин. Потужність її 5-10 м, в межиріччі Росі та Гнилого Тікичу збільшується до 20-25 м. У важкій фракції цих пісків переважно зустрічаються циркон, ільменіт, рутил, лейкоксен, дистен, силіманіт та турмалін, у значно менших кількостях присутні ставроліт, андалузит, епідот, монацит, глауконіт, пірит та гідрогетит. Легка фракція звичайно представлена кварцом, польовими шпатами та незначною кількістю мінералів групи слюд та глауконіту. Верхня частина розрізу світи складена також пісками кварцовими з прошарками та лінзами помірно щільних пісковиків (Безвинний, Циба, 2006).

3.2.4 Інгульський мегаблок

Мезозойська ератема

Тріасова система

Нижній відділ

Індський ярус, дронівська світа розповсюджена в північно-східній частині території аркуша М-36-ХХVІІ від лівого берега р. Тясмин на північ. Вона найбільш поширена серед мезозойських утворень. Межі розповсюдження світи чітко контролюються блоками Чигиринського виступу, обмеженого розломами північно-східного та північно-західного простягання. Залягання нахилене в бік ДДЗ, але під меншим кутом, ніж поверхня кристалічного фундаменту. У відкладах встановлено розривні порушення північно-східного і північно-західного простягання, амплітуда яких становить 16-33 м. Абсолютні відмітки покрівлі змінюються від +69 м до –47,2 м, потужність становить від 2,9 до 149,5 м, середня - 25,1 м, глибина залягання від 24,5 до 123,2 м, середня - 73,7 м. Це континентальні дельтові і прибережно-морські утворення. Дельтові відклади заповнюють давні палеодолини північно-східного простягання на присхиловій частині УЩ і поступово в північному напрямку переходять у прибережно-морські. Складені вони пісками кварцовими з прошарками червоно-бурих глин. Менш поширені пісковики кварцові, з прошарками тих самих глин, потужністю 0,5–5 м. Підстеляються вони грубо-крупнозернистими кварц-польовошпатовими пісками. Прибережно-морські утворення представлені переважно пісками кварцовими, світло-сірими, світло-зеленувато-сірими, дрібно- та тонкозернистими, каоліністими, які містять різної потужності прошарки червоно-бурих і зеленувато-сірих глин, лінзи пісковиків, алевритів. Літологічні різновиди фаціально заміщуються між собою за простяганням у північно-східному напрямку. Піски цієї фації переважно кварцові, містять від 2 до 8% зерен польового шпату, з прошарками глауконітвмісних пісків (глауконіту < 1%). З глибиною піски переходять у крупно-грубозернисті різновиди. Піски часто глинисті, переважно каоліністі, з поодинокими обвугленими рештками рослин. Потужність шарів пісків до 42 м, в середньому становить 13,5 м (Шабанова, 2004).

Юрська система

Середній відділ

Байоський ярус, орельська світа розповсюджена на присхиловій частині УЩ на території аркуша М-36-XXVII, займає територію від лівого берега нижньої течії р. Тясмин на північ, а на правому березі цієї річки її прояви поодинокі. Світа залягає в долинах палеорічок, а на лівому березі водосховища має площинне розповсюдження. Залягання нахилене в бік ДДЗ. Абсолютні відмітки покрівлі змінюються від 84,3 м на правому березі р. Тясмин до 17,5-37,0 м на її лівому березі, а на лівому березі водосховища до -8,0 м. Глибина залягання змінюється від 15,5 м до 84,0 м, потужність від 16,9 до 38,0 м, збільшується в напрямку ДДЗ. Більшість площі поширення утворень на території закрита водами водосховища. Світа представлена піщано-глинистою пачкою з підпорядкуванням вторинних каолінів, алевритів, пісковиків. Піски кварцові, сірі, темно-сірі, коричнево-сірі, різнозерністі, переважно дрібнозерністі, різною мірою глинисті, вуглисті, з домішкою слюди, з включеннями грубозернистого матеріалу, інколи глауконіту. Вуглисті матеріал розподілений у пісках нерівномірно і становить від 1 до 30 %. Глини сірі до темно-сірих і чорних, тонкошаруваті, опіщанені, з конкреціями дрібнозернистого піриту, з обвугленими рештками деревини. Кількість пісків і глин приблизно однакова (40 %), вони тонко і грубо перешаровуються між собою, інколи утворюють потужні пачки до 15–20 м. Алеврити і пісковики за мінеральним складом не відрізняються від пісків, мають локальне розповсюдження, утворюють прошарки в пісках і глинах потужністю до 1–3 м і окремі пачки потужністю до 5–13 м. Порооди часто каоліністі, вуглисті, цемент в пісковиках каоліністий і становить до 40 % породи. В складі всієї пачки вміст алевритів до 12%, пісковиків не більше 3 % (Шабанова, 2004).

Крейдова система

Нижній відділ, аптський ярус, смілянські верстви мають незначне поширення у північній частині території аркуша М-36-XXVII. Зустрінуті вони у свердловинах, у відслоненнях не спостерігаються. Залягають породи в юрських палеодолинах у вигляді окремих фрагментів, які збереглися від розмиву. Абсолютні відмітки покрівлі становлять від 28,0 до 40,0 м, в окремих випадках до 62,0 м. Потужність змінюється від 3 до 22,5 м, глибина залягання від 7,3 до 48 м, збільшується в напрямку ДДЗ. Представлені утворення пісками кварцовими, з поодинокими зернами глауконіту, сірими, зеленувато-сірими, іноді глинистими, вуглистими, різнозернистими до грубозернистих, нерідко вміщують уламки і гальку кременів, кварцових пісковиків і кристалічних порід. В низах крейдових відкладів виявлено шари вторинних каолінів потужністю 5-10 м з прошарками глауконіт-кварцового піску потужністю 0,5–2,0 м з кварцовою галькою, прошарок вуглистого алевритистого піску потужністю 3,0 м. За мінеральним складом пісок кварцовий, з домішкою до 2–8% зерен польового шпату, з поодинокими зернами ільменіту, лейкоксену, піриту, рутилу, циркону, турмаліну і глауконіту (Шабанова, 2004).

Нижній і верхній відділи

Альбський і сеноманський яруси, буріський горизонт, буріська світа має обмежене поширення на площі аркушу М-36-XXXIII. Збереглася від розмиву лише в межах Соснівської палеодолини протягом 7 км шириною 200-1500 м. Абсолютні відмітки покрівлі коливаються в межах 127,5-141,0 м, потужність відкладів світи 3,2-26,1 м. Представлена пісками глауконіт-кварцовими, кварцовими, алевритистими, опоками, трепелами, органогенними вапняками і мергелями з рештками фауни. У напрямку до осьової частини палеодолини трепели й опоки заміщуються органогенними глинистими вапняками. У покрівлі всіх цих відкладів розвинуті піски глауконіт-кварцові, кварц-глауконітові, різнозерністі (Нечаєнко, 2007).

Верхній відділ

Відклади **сеноманського ярусу** зустрінуті лише на території аркуша М-35-XXX, на лівому березі р. Кулибча біля с. Огієвка. Представлені вони пісками глауконітовими темно-зеленими з жовтуватим відтінком, нерівномірно-середньозернистими, сильно глинистими,

з уламками кременів і кременистих пісковиків. Легка фракція складається з кварцу (95%), польових шпатів (3%) і глауконіту (2%). У більш дрібній фракції переважає глауконіт (80%), а кварц знаходиться у підлеглий кількості (15%) (Рябенко, 1960).

Кайнозойська ератема

Палеогенова система

Товща брекчієвидних порід розвинута лише у північно-східній частині аркуша М-36-XXXII у вигляді семи окремих тіл. Складається з брекчієвидних порід, які складені з різноманітних гранітоїдних порід, грубозернистого кварцу, польових шпатів і карбонатних порід зцементованих піщано-глинистим матеріалом, що іноді містить глауконіт. Порода зеленувато-сірого, сірого кольору, іноді з лінзовидними прошарками піску кварцового, грубозернистого, зцементованого глинистим матеріалом із глауконітом. Потужність товщі до 31,5 м (Клочков, 2001).

Сумський регіоярус, райгородська товща має обмежене поширення на площі аркуша М-36-XXXIII і приурочена, головним чином, до Кіровоградсько-Новомиргородської, Сосонівської, Шостаківської палеодолин у кристалічному фундаменті. Являє собою закратерні викиди Бовтинської астроблеми. Абсолютні відмітки поверхні товщі змінюються від 151,2 до 86,5 м, потужність в середньому складає біля 25,0 м, максимальна - 61,5 м. Представлена брекчієвидними породами зеленувато-сірими, сірими, складеними уламками кристалічних, рідше карбонатних порід, грубозернистого до гравійного польового шпату, кварцу, зцементованих піщано-глинистим матеріалом іноді з зернами глауконіту. У нижній частині розрізу зустрічаються валуни і глиби кристалічних порід розміром до декількох метрів, валуни та уламки бокситоподібних порід; іноді зустрічаються гнізда пісків польовошпат-кварцових, глауконіт-кварцових, зелених і вторинних каолінів та прошарки вапняковистого матеріалу (Нечаєнко, 2007).

Еоценовий відділ

Буцацький регіоярус, буцацька серія розповсюджена на території аркушу М-36-XXVII в понижених частинах добучацького рельєфу на породах кристалічного фундаменту та їхніх корах вивітрювання, мезозойських відкладах, райгородській товщі, а в Бовтиському кратері – на бовтиській товщі. За умовами утворення діляться на дві фації: 1 – прибережно-морську і 2 – руслову, заплавної та озерно-болотну. Прибережно-морська фація розповсюджена в північно-східній частині території від правобережжя р. Тясмин до водосховища, а також на лівому березі водосховища в районі с. Мозоліївка. Її літологічний склад представлений здебільшого пісками глауконіт-кварцовими, вуглистими, часто глинистими, сірими, різнозернистими, переважно середньозернистими, шаруватими, в підшві містять дрібні уламки кристалічних порід та кременю. Абсолютні відмітки покрівлі змінюються від 36 до 66,5 м, глибина залягання – від 15 до 68 м, потужність – від 0,5 до 36,0 м. У районі с. Мозоліївка абсолютна відмітка покрівлі дорівнює 35,8 м, глибина залягання 40,2 м, потужність – 43,8 м (Шабанова, 2004).

Буцацькі шари розвинуті широко на території аркуша М-36-XX і відсутні лише на окремих припіднятих ділянках кристалічного фундаменту і в долинах рр. Дніпра, Росі і Вільшанки. Абсолютні відмітки покрівлі коливаються в межах від +243,0 до +24,0 м. Їх потужність до 45,0 м. Серед них виділяються континентальні і прибережно-морські відклади. Прибережно-морські відклади розвинуті в межах УЩ і представлені пісками глауконіт-кварцовими, сірими, темно-сірими, іноді чорними, дрібно- і середньозернистими, вуглистими, з тонкими прошарками бурого вугілля. Континентальні приурочені головним чином до депресій УЩ і представлені пісками кварцовими з прошарками бурого вугілля (Голубев, 1973).

Середній еоцен

Київський регіоярус, київська світа поширена в північній частині аркуша М-36-XXVII. Межа її розповсюдження чітко контролюється розломами північно-західного та північно-східного простягання, які розмежували підняті та опущені блоки фундаменту. В Бовтиській котловині утворення світи приурочені до її центральної частини. Породи

розкриті багатьма свердловинами, у відслоненнях зустрічаються на правому березі р. Тясмин і Кременчуцького водосховища на захід від м. Чигирин. На лівому березі р. Тясмин відклади розмиті і мають незначне епізодичне поширення. На лівому березі водосховища у напрямку ДДЗ утворення мають значне площинне поширення. Залягання нахилене на північний схід у бік ДДЗ. Абсолютні відмітки поверхні порід змінюються від 74 до 139,5 м, у Бовтиській котловині – від 35,2 до 99,7 м, на лівому березі р. Тясмин від 38,5 до 59,1 м, на лівому березі водосховища, в районі с. Мозоліївка – 57,0 м. Потужність світи від 0,2 до 36,0 м, середня – 9,6 м. Глибина залягання порід від 1,5 до 125 м. Світа складена породами глибоководної фації: мергелями, мергелистими глинами та пісками, останні інколи зцементовані до стану пісковиків. У подошві мергелів часто залягають різнозерністі мергелисті піски, які містять зерна глауконіту та уламки кременю, потужність підстеляючих пісків 0,5-5 м. Пісковики мають епізодичне поширення, потужність їх від 0,3 до 1,6 м. З мінералогічного погляду піски і пісковики переважно кварцові, з домішкою до 10% польового шпату і глауконіту, у важкій фракції переважають ільменіт, пірит, марказит, гранат, циркон. Всі літологічні різновиди мають нечіткі поступові межі, фаціально заміщують один одного за простяганням (Шабанова, 2004).

Відклади київської світи розкриті лише окремими свердловинами на території аркушу М-35-XXX у Монастирищенському районі, де вони збереглись лише у вигляді острівців. Представлені пісками сірими, світло-зеленими, дрібно-і середньозерністими, сильно глинистими і пісковиками кварцовими, різнозерністими, місцями тонкозерністими. Потужність порід до 13,5 м. Глауконіт присутній у важкій фракції, його вміст 0,1-0,3 %, але різко збільшується у дрібних фракціях. Він присутній у незначній кількості і серед мінералів легкої фракції в кількості до 7,5%, яка складається переважно з кварцу і польового шпату (Рябенко, 1960).

Київська світа поширена також в межах Олександрійсько-Апостолівської СФЗ, де переважно виповнює депресії фундаменту. Абсолютні відмітки покрівлі світи на площі аркушів М-36-XXXIV і L-36-IV коливаються від 30 м на півдні до 100 м на півночі. Її потужність складає 2-35 м. Представлена морськими відкладами відносно глибоководної та прибережно-мілководної фацій. Прибережно-мілководні утворення тяжіють до присхилових частин депресій і поширені переважно в південній частині аркуша М-36-XXXIV. Представлені піщанистими глинами, глинистими пісками, алевритами, пісками, пісковиками, дуже рідко трепелами. У північній частині цього аркуша переважно розвинені піски глауконіт-кварцові, кварцові, дрібнозерністі, іноді з малопотужними прошарками пісків кварцових, вапнистих, мергелистих. Потужність товщі до 15 м. (Захаров, 2002)

Світа поширена в північній і південно-західній частинах території аркуша М-36-XXXII, де утворює невеликі поля зі звивистими обрисами з близьким до субширотного простяганням. Представлена глинами зеленувато-сірими, іноді слабо піщанистими з прошарками або лінзами пісків глауконіт-кварцових і вторинних каолінів потужністю 0,5-1,5 м. Потужність світи до 15,2 м (Клочков, 2001).

На площі аркушу М-36-XXXIII відклади світи збереглись від розмиву лише в ерозійно-тектонічних пониженнях рельєфу у вигляді витягнутих у плані смуг. Абсолютні відмітки покрівлі світи коливаються в межах від 97 до 135 м, потужність - від 0,2 до 29,5 м, в середньому 11,0 м. Представлена вона переважно мілководною фацією та досить глибоководною. Перша представлена пісками польовошпат-кварцовими, місцями глауконітвмісними, різнозерністими, переважно крупнозерністими, глинистими, вапнистими. На північному сході аркуша піски світи глауконіт-кварцові, тонко-дрібнозерністі, глинисті, місцями вапнисті. Глибоководна фація представлена мергелями, мергелистими глинами. (Нечаєнко, 2007)

Верхній еоцен

Хаджибейська світа має площинне поширення на площі аркуша L-36-IV, тяжіє до південного схилу УЩ, представлена мілко- та глибоководними морськими відкладами.

Абсолютні відмітки покрівлі світи коливаються від +5,0 до -42,0 м. Потужність її до 75,0 м. Представлена переважно мергелистими породами, алевритами і глинами алевритистими. Мергелі білі, пухкі, з прошарками вапнистих глин, потужністю 1,0-50,0 м. Вони звичайно підстиляються глиною алевритистою, мергелистою. Інколи глина повністю складає розріз світи, а в її підшві відзначаються гнізда та лінзи піщаного матеріалу, скупчення глауконіту. Потужність алевритистих глин коливається від 5,0 до 20,0 м. В основі товщі алеврито-мергелистих порід відзначаються піски кварцові, глауконіт-кварцові, потужністю 0-5,0 м. У північній частині площі поширення відкладів світи її фаціальний склад змінюється переважно на піски кварц-карбонатного складу з лінзами алевритів і глин. Інколи в основі світи залягають конгломерати, складені гальками бокситів, фосфоритів, бурого вугілля. Хаджибейська світа добре корелюється з київською Апостолівсько-Олександрійською СФЗ. (Захаров, 2002)

Альмінська світа вкрай обмежено збереглася у пониженнях кристалічного фундаменту у південно-східній частині площі аркуша L-36-IV в межах Апостолівської СФЗ. Її потужність коливається від 1,5 до 8,6 м. Представлена пісковиками трепеловидними, окременілими, сірими, зеленувато-сірими, з вохристими розводами, і глинами, часто з глауконітом (Захаров, 2002).

Обухівський регіонарус, обухівська світа

Відклади світи поширені в центральній і північній частинах аркуша M-36-XXXIV в межах Олександрійсько-Апостолівської СФЗ. Абсолютні відмітки її покрівлі коливаються в межах 85,0-98,0 м. Відклади серії дуже одноманітні, представлені більш поширеними пісками глауконіт-кварцовими, кварц-глауконітовими, зеленувато-сірими, зеленими, безкарбонатними, різною мірою глинистими, рідше сипучими, погано відсортованими, потужністю до 10,0 м, і глинами тих же кольорів, безкарбонатними. Вміст глауконіту в пісках від 5 до 63 %. У нижній частині розрізу піски часто більш крупнозернисті, іноді з галькою кристалічних порід, а у верхній частині часто забарвлені в зеленувато-жовті або іржаво-бурі кольори і містять лінзи та прошарки пісковиків глауконітових, зеленувато-сірого кольору. Глини менш поширені, зеленувато-сірі, іржаво-жовті, піщаністі, вміщують глауконіт, потужністю 1,0-10,0 м. Глиниста речовина на 80-90% представлена монтморилонітом (Захаров, 2002).

Світа поширена на площі аркушу M-36-XXVII. Абсолютні відмітки її покрівлі змінюються від 81,5 до 165,3 м, збільшуються з півночі на південь за винятком депресій і котловин, де вони становлять 98-120 м, а в центральній частині Бовтиської котловини мінімальна абсолютна відмітка дорівнює 38,7 м. Потужність відкладів змінюється від 0,75 до 40,5 м, а в Бовтиській котловині до 91,5 м. Глибина залягання досягає 123,0 м, у місцях сучасного ерозійного урізу річок відклади виходять на денну поверхню. Породи морської фації середніх глибин представлені алевритами та дрібнозернистими алевритистими пісками, які мають фаціальні переходи. Часто зустрічаються прошарки зцементованих алевритів. У напрямку до берегової лінії обухівського моря алеврити та алевритисті піски поступово заміщуються прибережно-морськими дрібнозернистими пісками. Фація прибережної смуги верхньоеоценового моря представлена пісками глауконіт-кварцовими різнозернистими, від дрібно- до грубозернистих, у підшві з уламками кристалічних порід і гравію кварцу. Піски з лінзоподібними прошарками, потужністю 1,0-3,8 м, та уламками опокоподібних пісковиків на опаловому та кременисто-фосфоритовому цементі. Вміст P_2O_5 у цих пісковиках становить 0,4-0,9 % (Шабанова, 2004).

Обухівська світа також широко поширена у північній, західній і південно-західній частинах площі аркуша M-36-XXXII і з трьох боків оточує великий виступ кристалічного фундаменту, який розташований у південно-східній частині аркуша. Представлена досить одноманітними за складом морськими утвореннями. Це піски глауконіт-кварцові, інколи з прошарками безкарбонатних глин зеленувато-сірих у верхній частині розрізу потужністю 0,5-2,0 м, трепеловидних і опоковидних пісковиків на глинисто-кварцовому цементі у

нижній частині розрізу потужністю до 3,5 м і вкрай рідко з малопотужними лінзами і прошарками каолінів (Клочков, 2001).

Відклади світи досить широко поширені на півночі території аркуша М-36-XXXIII, а на півдні цього аркуша збереглися лише в ерозійно-тектонічних пониженнях. Потужність їх до 24,7 м, середня - 5-8 м. Представлена світа прибережно-морськими і середньоглибинними фаціями, між якими спостерігається поступовий перехід. Прибережно-морська фація складена пісками з прошарками пісковиків, глауконіт-кварцовими, різнозернистими до грубозернистих, глинистими, окременілими. Фація середніх глибин складена пісками кварцовими, тонкозернистими, алевритами, глинами, трепелами і трепелоподібними породами (Нечаєнко, 2007).

Олігоценний відділ

Межигірський регіонарус, харківська серія

Межигірська світа широко розповсюджена на території аркуша М-36-XXVII і відсутня тільки у долинах річок та на прихилі частині УЩ. Часто зустрічається у відслоненнях. Абсолютні відмітки її покрівлі змінюються від 86,8 до 188,3 м, збільшуються з півночі на південь, за винятком котловин та депресій. Максимальна глибина залягання порід - 125,2 м. Потужність коливається від 0,1 до 69,2 м, у середньому становить 14,5 м. У фаціальному відношенні породи являють собою відклади, які накопичувались в умовах середніх глибин та мілководдя. Вони представлені пісками глауконіт-кварцовими та кварцовими глауконітвмісними, від темно- до світло-зеленувато-сірих, дрібнозернистими, в підшві – до крупнозернистих, з гравієм кристалічних порід. Піски переважно слабглинисті, слюдисті, поліміктові, озалізовані. Вміст глауконіту в пісках від підшви до покрівлі зменшується від 8–12 % до 1–3 %. Піски часто озалізовані, псевдотонкошаруваті, ущільнені до пісковиків того ж складу, які залягають у вигляді лінз, прошарків та включень. Розташовані вони в різних частинах розрізу, потужність їх від 0,3 до 1,5 м, інколи до 3 м. Часто пісковики мають ядерну цементацію і сильно озалізовані. Піски містять прошарки зеленувато-сірих глин потужністю від 0,3 до 5,4 м, які приурочені до різних частин розрізу (Шабанова, 2004).

Світа поширена також у західній частині аркуша М-36-XXXI в межах Голованівської шовної зони. Розріз світи представлений глинами сірими, зеленувато-сірими, алевритистими, слюдицими, іноді слабо піщаницими, з прошарками алевритів і пісків кварцових, іноді з зернами глауконіту і монтморилонітом, тонкозерницих. Загальна потужність світи до 10 м (Клочков, 2004).

На території аркуша М-36-XXXII межигірська світа розміщена на тих самих ділянках, що й обухівська, але її поширення більш обмежене. Складена глинами піщаницими, зеленувато-сірими, глауконітвмісними, з рідкісними і малопотужними прошарками пісків кварцових, польвошпат-кварцових, частково з глауконітом, іноді гумусованих, і пісковиків такого ж складу. Інколи зустрічаються лінзи вторинних каолінів. Потужність світи до 16,3 м, в середньому 3,0-5,0 м (Клочков, 2001).

Світа майже суцільно покриває територію аркуша М-36-XXXIII. Абсолютні відмітки її підшви збільшуються у напрямку з північного сходу на південний захід від 117,0 до 178,0 м. Потужність в середньому становить 6,0-7,0 м, максимальна - 21,5 м. Представлена пісками глауконіт-кварцовими, польвошпат-кварцовими і кварцовими глауконітвмісними з малопотужними прошарками глин сірувато-зеленого кольору переважно в покрівлі товщі. (Нечаєнко, 2007)

Світа виокремлена на території аркуша М-36-XXX, але зустрічається рідко, лише у природніх відслоненнях і в канавах в районі с. Тарнави, а також розкрита свердловиною в районі с. Краснополки. Представлена пісками глауконіт-кварцовими, сірувато-зеленими, темно-зеленими, дрібнозерницими, часто глиницими, потужністю 2,5-4,0 м. Складаються вони переважно кварцом зі значним вмістом глауконіту (до 22,5%) і рідкісних лусок слюди. Вміст глауконіту у важкій фракції біля 2,5% (Рябенко, 1960).

Берецький регіонарус, полтавська серія

Берецька світа поширена в західній, північно-східній, меншою мірою в центральній частинах аркуша М-36-XXXI, переважно в Голованівській шовній зоні, утворюючи невеликі за розміром тіла зі звивистими обрисами переважно північно-західного простягання. Представлена пісками кварцовими, жовтувато- і зеленувато-сірими, різнозернистими, у нижній частині з зернами глауконіту. В підшві часто зустрічаються малопотужні прошарки слабо піщанистих глин з поодинокими зернами глауконіту. Потужність пісків коливається від 0,5 до 27,5 м. На думку редактора аркушу світа виділена помилково, швидше за все являючись нижньою частиною новопетрівської світи (Клочков, 2004).

Відклади світи розвинуті в північній і західній частинах території аркуша М-36-XXXII, де утворюють порівняно невеликі поля, розміром до 4x10 км, витягнуті у субширотному напрямку і асоціюють з утвореннями обухівської та межигірської світ. Складені пісками слюдяно-кварцовими з поодинокими зернами глауконіту, вміст якого зростає в нижній частині розрізу, світло-сірими, іноді жовтувато-сірими, дрібно- і дрібно-тонкозернистими, біля підшви з малопотужними прошарками та лінзами безкарбонатних, слабо піщанистих глин сірувато-жовтого кольору, з глауконітом. Потужність світи до 25,5 м (Клочков, 2001).

Неогенова система

Міоценовий відділ

Новопетрівський регіоярус, полтавська серія

Новопетрівська світа значно поширена на території аркушу М-36-XXVII, відсутня лише на присхиловій частині УЩ та в долинах річок. Розкрита багатьма свердловинами, зустрічається в численних відслоненнях. Абсолютні відмітки покрівлі змінюються від 103,0 до 192,6 м. Максимальна глибина залягання становить 75,0 м, мінімальна – 0,3 м у відслоненнях, потужність від 0,1 до 48,0 м, у середньому – 15,5 м. Часто в розрізі світи виділяються нижня, середня та верхня частини. Середня частина розрізу займає основний обсяг світи, інші (особливо нижня) розвинені спорадично. Нижня частина розрізу представлена вуглистими пісками і глинами з прошарками бурого вугілля, загальною потужністю до 18 м. Піски переважно кварцові, з невеликою кількістю польових шпатів, глауконіту (Шабанова, 2004).

На площі аркушу М-36-XXXIII відклади світи мають площове поширення, відсутні лише по долинах річок і балок, а також на півдні площі в районі Бобринецько-Долинського підняття. Абсолютні відмітки покрівлі змінюються від 119 до 180 м. Потужність відкладів в середньому становить 7-8 м, максимальна – 20,0 м. Складена пісками кварцовими, світло-сірими до білих, тонкозернистими, сипучими, добре відсортованими, іноді слюдистими і каоліністими, іноді з поодинокими прошарками глин, пісковиків і вторинних каолінів. У нижній частині розрізу присутні поодинокі зерна глауконіту, які з'явилися за рахунок перемиву харківських відкладів. Іноді глини заміщуються пісковиками глинистими чи кварцитоподібними, озалізненими, ніздрюватими (Нечасенко, 2007).

Відклади нижнього міоцену зустрінуті у багатьох відслоненнях площі аркушу М-36-XXX по рр. Росьці, Гірський Тікич, Сороки та їх притокам, а також у численних свердловинах. Представлені вони пісками кварцовими, світло-сірими, майже білими, дрібно-середньозернистими, часто глинистими і каоліністими, з прошарками пісковиків у верхній частині. В окремих пробах у легкій фракції встановлені добре обкатані зерна глауконіту (до 0,7%) зеленого кольору з жовтуватим відтінком. Очевидно він потрапив у відклади світи в результаті перемиву харківської і київської світ. Потужність пісків до 35,0 м. У важкій фракції глауконіт присутній тільки в поодиноких зернах. Пісковики переважно світло-сірі, жовтувато-сірі, дрібнозернисті, майже зливні, сильно тріщинуваті, по тріщинам озалізнені, потужністю до 2,5 м, містять поодинокі зерна глауконіту, апатиту і ставроліту (Рябенко, 1960).

Верхній міоцен, середньосарматський під'ярус на території аркуша М-36-XXX, представлений глинами темно-бурими, світло-сірими, щільними, в'язкими, пісками сірувато-жовтими, середньо- і дрібнозернистими, глинистими, вапняковистими з прошарком вапняку світло-сірого, щільного. Потужність відкладів до 38,0 м. Вони містять поодинокі зерна глауконіту у легкій фракції (Рябенко, 1960).

Середньо-верхньосарматські під'яруси нерозчленовані

На площі аркушу М-36-XXX в межах цього стратиграфічного підрозділу найбільше поширені строкаті глини, вони сірі, зеленувато-сірі з вохристо-жовтими, вишнево-червоними і червоними плямами, щільні, в'язкі, масні, місцями слабо піщанисті, у верхній частині з карбонатними і марганцево-залізистими включеннями. Їх потужність 10,0-20,0 м, потужність прошарків піску 1,0-2,0 м. Глауконіт в якості одиничних зерен присутній у важкій піщанистій фракції, і в кількості 0,3% у легкій фракції (Рябенко, 1960).

Міоцен-пліоцен

Балтська світа розвинута переважно у південній половині аркуша М-36-XXX на обох берегах р. Південний Буг. У її складі переважно поширені піски, потужністю 1,2-2,6 м, піщано-глинисті відклади з нальотами і дрібними бобовинами марганцево-залізистих утворень, потужністю 2,0-4,0 м, і глини з вапняковими конкреціями, дендритовидними нальотами і бобовинами марганцево-залізистих утворень, потужністю 2-4 м. У легкій фракції зерен піщаної розмірності порід світи присутній глауконіт у кількості до 4,7%, у важкій фракції його вміст нижчий – 3,6% (Рябенко, 1960).

Четвертинна система

На площі аркушу М-36-XXX у складі четвертинних відкладів виділені льодовикові, водно-льодовикові, алювіальні, річкові, озерні, еолові, делювіальні та елювіальні утворення. Вони представлені важкими суглинками, пісними глинами, суглинками, лесовидними суглинками, супісками, пісками. За мінералогічним складом легка фракція відкладів системи складається переважно кварцом, польовими шпатами (9-10%), кальцитом (0,2-2,9%) і поодинокими зернами мусковіту і глауконіту (Рябенко, 1960).

Плейстоценовий відділ

Неоплейстоценовий розділ, верхня ланка

Трубізький та вільшанський ступені. Алювіальні відклади третьої і другої нерозчленованих надзаплавних терас представлені пісками кварцовими, сірими, середньо-дрібнозернистими, глинистими, з включеннями гравійного і галечникового матеріалу, іноді з зернами глауконіту, потужністю до 4,0 м. Розвинуті вони переважно у нижній частині течії р. Інгул на території аркушу М-36-XXXIII. Тераси виражені нечітко, шириною до 100 м (Нечаєнко, 2007).

Деснянський ступінь. Алювіальні відклади першої надзапальної тераси на території того ж аркушу представлені пісками кварцовими, сірими, жовтувато- і бурувато-сірими, сірувато-жовтими, дрібно- і середньозернистими, різнозернистими до грубозернистих і гравійних, сипучими, іноді з лінзами глауконітового піску розміром 5x20 см. У підшві товщі піски містять грубоуламковий матеріал, каоліністі, глинисті, іноді з прошарками та лінзами піщанистих глин та супісків, а також прошарками гумусованих суглинків або супісків. Загальна потужність відкладів 1-4 м, іноді до 14 м. Тераси, як правило, чітко виражені в рельєфі, шириною до 500-1000 м в долині р. Інгул (Нечаєнко, 2007).

3.2.5 Середньопридніпровський мегаблок

Палеогенова система

Еоценовий відділ

Київський регіоярус, київська світа в межах кристалічного масиву на площі аркушу М-36-XXVIII збереглась на порівняно невеликих ізольованих одна від одної ділянках. Літологічний склад товщі відрізняється значною різноманітністю і свідчить про

мілководний характер осадів. Виділяються вапнякова і піщано-глиниста фації. У напрямі з півночі на південь мергелісті відклади вапнякової фації змінюються товщею порід піщано-глинистої фації. Нижню її частину складають пісковики зеленувато-сірі, різнозерністі, верхню - глина піщаниста зеленувато-сіра, яка вище переходить у глауконітові піски зеленувато-сірі, тонкозерністі. Потужність світи в межах щита коливається від 0 до 27,0 м, в середньому складає 12 м. Абсолютні відмітки покрівлі коливаються від 60,0 до 70,0 м (Андрейчик, 1960).

Відклади світи поширені майже на всій території аркушу М-36-ІХХХ, за винятком невеликих ділянок у південно-західній частині території, які являють собою підняття кристалічного фундаменту УЩ та частково розмиті у долині Дніпра. На площі Придніпровської СФЗ поверхня світи нахилена у північно-східному напрямку у бік Улянівської депресії. Її абсолютні відмітки коливаються від 0 до +62,3 м. За літологічним складом відклади світи поділяються на нижню і верхню пачки. На території Придніпровської СФЗ нижня пачка складена піском глауконіт-кварцовим, різнозерністим, і пісковиком на мергелісто-глинистому цементі з домішкою гравію і гальки, часто зі спікулами губок. У напрямку від берегової лінії спостерігається поступове зменшення розміру кластичних зерен пісковиків і зменшення потужності нижньої пачки від 12,0-15,0 до 1,0-2,0 м. Верхня пачка представлена пісковиком глауконіт-кварцовим, дрібно-тонкозерністим, на глинистому цементі, часто слабо вапнистим, з домішкою гравію. У напрямку від берегової лінії пісковик заміщується алевритом. У південно-західній частині площі на території Домотканської депресії пісковики з великою кількістю відбитків та ядер фауни. Потужність пачки 15,0-20,0 м (Переверзєв, 2014).

Утворення світи виповнюють палеодепресії УЩ на території аркушу М-36-ХХХVI. Абсолютні відмітки покрівлі світи коливаються від +15,0 м в північно-західній частині аркуша до +48,0 у північно-східній. Її потужність 8,0-29,0 м. Складена переважно мергелями, які поступово в напрямку берегової зони заміщуються карбонатними глинами, пісками, пісковиками, алевритами та алевролітами з підлеглою кількістю окремеліх і трепеловидних порід. Практично всі перераховані різновиди порід містять зерна глауконіту. В нижній частині розрізу світи залягають піски глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, погано сортовані, з дрібними жовнами фосфоритів. Мергелі та фосфоритові піски часто містять численні рештки викопної фауни. (Шпильчак, 2007)

Київська світа досить широко поширена на території аркуша L-36-V. Її відклади виповнюють правобережні депресії і розвинуті на всій території Лівобережжя. Відмітки підосви біля північної рамки аркуша становлять +42,0 м і поступово знижуються у південному напрямку. На денну поверхню породи світи виходять тільки біля с. Борзенково на перетині Базавлукської депресії з долиною р. Соленої, але це відслонення не є типовим для світи. У складі світи широко поширені глини і алеврити. Глини сірі, темно-, зеленувато-сірі, світло-зелені, щільні, пластичні, розвинуті в Базавлукській і частково у Томаківській депресіях. Крім глинистої фракції монтморилоніт-гідрослюдиного складу, яка складає 90%, в них присутній кальцит (до 10%), слюда, окремі зерна кварцу і глауконіту. Вище карбонатні глини переходять у алевритові глини зі скупченнями мушель молюсків і, потім, в карбонатні глинисті алеврити з прошарками алевролітів. Алеврити складені з кварцу, глинисто-кварцонатної речовини, слюди і незначної кількості глауконіту і опалових спікул губок. Розвинуті вони у всіх депресіях Правобережжя і незначній площі Лівобережжя. На південь від широти с. Дніпровки алеврити переходять у мергель зеленувато-сірого кольору потужністю до 20,0 м, який залягає на кристалічній основі відокремлюючись від неї тонким прошарком піску карбонатного, глауконітового, різнозернистого. Іноді на продовженні осей правобережних депресій під останнім зустрічається ще й малопотужний прошарок темно-сірого піску (Карпов, 1962).

Київський ярус на площі аркушу М-36-ХХХV розкриті як в межах УЩ, так і ДДЗ. На денну поверхню вони виходять у південно-західній частині аркуша по р. Базавлуку

вище с. Болтишки і по балці Бузиноватій, яка впадає зліва в р. Базавлук поблизу с. Благодатного. Абсолютні відмітки покрівлі ярусу в межах всього аркуша коливаються від +70,0 до 4,6 м. Загальна потужність до 40,0 м і тільки в Сурській депресії досягає 60,0 м. За літологічним складом відклади ярусу досить різноманітні. Особлива їх різноманітність характерна для району УЩ, де розвинуті мілководна і прибережна фації. Відклади ярусу переважно представлені пісками дрібно- і тонкозернистими, які часто зцементовані у пісковики глауконіт-кварцові, рідко алевритовою глиною. В районі УЩ на окремих ділянках зустрічається піщанистий мергель, що переходить у вапнисті піски, вапняковисті трепеловидні пісковики, алевритові глини, глауконітові та кварцові піски. В основі ярусу на корі вивітрювання кристалічних порід місцями зустрічається конгломератовидна порода, яка складається з гальки бокситу і глини (Гладкий, 1959).

Верхній еоцен

Обухівський регіоярус, харківська серія, обухівська світа поширена скрізь на території аркушу М-36-ІХХХ, за винятком підвищених ділянок кристалічного фундаменту у південно-західній частині аркуша, долини Дніпра і Білицької палеодепресії. У межах Придніпровської СФЗ поверхня світи нахилена в бік Улянівської палеодепресії і знижується від +70,0 до +30,0 м. У межах Південно-Західної СФЗ абсолютні відмітки покрівлі світи коливаються від +30,0 до +10,0 м. На площі Центральної СФЗ вони збільшуються в сторону сусіднього Кременчуцького аркуша від +30,0 до +50 м. Представлена світа глауконіт-кварцовими алевролітом сірувато- і світло-зеленим і піском дрібнозернистим, пісковиком-алевритом на глинистому цементі, іноді глинами. Біля м. Кобеляки на відстані 8,0-12,0 м від покрівлі світи присутні лінзоподібні тіла пісковиків глауконіт-кварцових, крупнозернистих, гравелистих, на кременисто-глинистому цементі, потужністю 1,2-1,3 м. Загальна потужність світи 21,0-24,0 м (Переверзев, 2014).

На території аркушу М-36-ХХХVI світа являє собою товщу виключно теригенних порід, яка відповідає колишній верхньокіївській підсвіті. Поширена в гирлових частинах палеодепресій, що розчленовують УЩ. Складена переважно глауконіт-кварцовими алевритами зеленувато-сірими і пісками дрібнозернистими з проверстками алевролітів, пісковиків, спонголітів та трепеловидних окременілих порід з численними спікулами губок. Абсолютні відмітки покрівлі світи змінюються від +32,0 м в найбільш віддалених від берегової зони ділянках ДДЗ до +54,0 м на периферії. Потужність від 8,0 м в долинах річок Вовча і Самара, де вони частково розмиті, до 26,0 м на підвищених ділянках УЩ. (Шпильчак, 2007)

Мандриківські верстви вперше виділені на території аркушу М-36-ХХХVI в якості самостійної стратиграфічної одиниці. Вони являють собою мілководний аналог обухівської світи, поширений у своєрідних фаціях в межах Синельниківської, Броїцької, Миролобівської, Самотканської та інших палеодепресій УЩ. Мілководні прибережно-морські фації верств представлені глинисто-вапняковисто-детритовими крихкими утвореннями світло-сірувато-жовтого кольору з великою кількістю фауни і домішками піску. У більш віддалених ділянках палеодепресій та на більш високих гіпсометричних рівнях в розрізі верств суттєву роль відіграють алеврити та піски глауконіт-кварцові, кварцові з домішкою глауконіту, зеленувато-сірі, жовтувато-зелені, з помітною кількістю решток викопної фауни. Менш поширені алевритисті та вуглисті глини та прошарки бурого вугілля, які звичайно залягають у верхній або нижній частинах розрізу в периферійних ділянках палеодепресій. Абсолютні відмітки покрівлі верств змінюються від 40 м під алювієм Дніпра, де вони частково розмиті, до 63,0 м в найбільш підвищених ділянках депресій. Їх потужність до 18,0, рідко до 25,0 м (Шпильчак, 2007).

Нижній олігоцен

Межигірський регіоярус, харківська серія, межигірська світа у межах Придніпровської СФЗ на площі аркушу М-36-ІХХХ представлена прибережно-морськими фаціями. Поверхня світи нахилена з південного заходу і північного сходу аркуша у бік осової частини Південно-Західної СФЗ, при цьому абсолютні відмітки змінюються від

+60,0 до +40,0 м. Потужність світи залежить від інтенсивності розмиву. У межах Придніпровської СФЗ вона коливається від 3,0 до 23,0 м. Світа складена глауконіт-кварцовими алевритами і пісками дрібнозернистими. У підшві залягає базальний горизонт пісковиків крупнозернистого з домішкою добре обкатаного гравію і гальки на глинистому цементі, потужністю 0,3-1,5 м, іноді до 5,6 м (Переверзєв, 2014).

На території аркушу М-36-XXXVI відклади світи досить одноманітні за літологічним складом, поширені в межах Синельниківської СФЗ і в гирлових частинах палеодепресій УЩ. Переважно це однорідні глинисті алеврити глауконіт-кварцові, кварц-глауконітові, зеленувато-сірі, темно-зелені, з підлеглою кількістю пісків дрібнозернистих такого ж складу. У нижніх частинах розрізів зустрічаються лінзи і проверстки кварц-глауконітових алевролітів і пісковиків, рідкісні дрібні жовта фосфоритів. Абсолютні відмітки поверхні світи змінюються від +43,0 м в долині р. Самара до +68,0 м в долині р. Вовча. Її потужність у найбільш повних розрізах складає 12,0-15,0 м, рідко до 20,0 м. Відклади світи виходять на денну поверхню у відслоненні №90 на р. Вовча, де представлені пісками кварцовими з незначною кількістю глауконіту (Шпильчак, 2007).

Верхній олігоцен

Берецький регіонарус, полтавська серія, берецька світа на території аркушу М-36-ІХХХ відсутня на площі Центральної СФЗ, а також по долинах річок Дніпро, Ворскла та Орель. Наявність світи на площі Придніпровської СФЗ ні в кого не викликає заперечень, але наявність її в Білицькій палеодепресії залишається під знаком питання. Абсолютні відмітки покрівлі світи змінюються від +55,0 до +73,3 м, потужність від перших метрів до 79,5 м. За літологічним складом поділяється на нижню і верхню пачки. Нижня виповнює негативні форми рельєфу і поширена в Білицькій палеодепресії. Представлена піском кварцовим, різнозернистим, переважно крупнозернистим, гравелистим. Верхня пачка значно більш поширена, складена піском кварцовим з домішкою глауконіту, зеленувато-сірим, рідко світло-сірим з зеленуватим відтінком, дрібнозернистим, мікроверстуватим. Верстуватість горизонтальна, підкреслюється прошарками глини зеленувато-сірої, потужністю 0,5-1,0 см, яка чергується з піском через 10,0-12,0 см. Нерідко присутні прошарки алевритистих глин потужністю 0,3-1,2 м, рідко більше. У верхній частині пачки часто присутні глини темно- і зеленувато-сірі, щільні, з вуглефікованими рослинними рештками, потужністю до 1,5 м. У межах Південно-Західної СФЗ у покрівлі світи залягають озалізнені піски вохристо-зелені, тонковерстуваті. Потужність пачки 0,0-18,0, частіше 3,8-12,3 м (Переверзєв, 2014).

Берецька світа майже на всій площі свого розвитку на території аркушу М-36-XXXV представлений морською фацією і тільки в окремих випадках - континентальною. Морські відклади складені пісками глауконітовими і підлеглими їм пісковиками і глинами. Піски з дуже мінливим вмістом глауконіту. Найчастіше вони сіро-зелені, зеленувато-сірі, дрібнозернисті, з переважанням зерен кварцу. Дуже рідко зустрічаються піски темно-зелені, яскраво-зелені, з переважанням зерен глауконіту. Інколи глауконітові піски зцементовані у пісковики того ж складу. Потужність відкладів морської фації ярусу змінюється від декількох метрів до 30,0 м, рідко більше. Максимальні потужності розвинуті на схилі щита. До континентальної фації ярусу віднесені піски кварцові, часто вуглисті, прошарки бурого вугілля і вуглисті глини, іноді в покрівлі і підшві зустрічаються глауконітові піски. Виходи відкладів ярусу на денну поверхню відомі тільки в низов'ях р. Домоткані, по балці Чаплинка біля північної рамки аркуша і по р. Базавлуку поблизу с. Болтишки, де виявлені глауконітові піски. У відслоненні по р. Базавлуку глауконітові піски залягають на піщанистому мергелі київського ярусу і містять прошарки дрібної гальки крейдоподібної і опоковидної породи з мікрофауною (Гладкий, 1959).

Берецька світа широко розповсюджена в межах кристалічного масиву на площі аркушу М-36-XXVIII, але має острівне поширення, нерідко відклади світи виходять на денну поверхню. Переважно представлена глауконітовими пісками зеленими, зеленувато-

сірими, різною мірою глинистими і слюдистими, звичайно погано відсортованими. У нижній частині розрізу піски більш темні, у верхній частині вони стають жовтувато-сірими, а в найбільш припіднятих ділянках кристалічної основи набувають іржавого або жовтуватого відтінку. В основі товщі розташований шар глауконітового пісковика. Місцями зустрічаються прошарки бурого вугілля. Потужність світи коливається від 0,5 до 44,0 м, середня – 7,0-11,0 м. Абсолютні відмітки покрівлі коливаються від 100,0 до 110,0 м (Андрейчик, 1960).

Відклади берецької світи поширені на території аркушу L-36-V в депресіях на правому березі Дніпра і на всій площі Лівобережжя. В згладженому вигляді їх поверхня повторює рельєф кристалічного фундаменту і загалом нахилена на південь. Склад і потужність світи значною мірою обумовлені їх гіпсометричним положенням. На відмітках +15 м світа складена піщаними і опоковидними глинами; від +15 до -20 серед піщано-глинистих порід зустрічається пласт марганцевої руди; глибше вся світа представлена глинами потужністю до 50 м. Головним маркуючим горизонтом світи є марганцева руда. (Карпов, 1962)

Нижньоберецький горизонт світи складений пісками глауконітовими, опоковидними глинами, мергелистими пісковиками, галечниками і конгломератами. Галечники і конгломерати звичайно підстиляють марганцеву руду, якщо вона залягає на підняттях кристалічних порід. Складаються з гальок бурого залізняка, кварцу і бокситу і нерідко зцементовані залізо-кременистим цементом. За простяганням він переходить у крупнозернисті глауконітові піски потужністю до 1,5 м, які розвинуті на значній території. Подекуди між марганцевою рудою і глауконітовим піском залягає сильно карбонатний пісковик світло- і палево-сірий, рідше темно-сірий, тонкозернистий, з рідкісними крупними зернами глауконіту і кварцу, потужністю до 10,0 м. Біля с. Ново-Київки пісковик з прошарком карбонатної марганцевої руди потужністю до 1,0 м. В басейні р. Соленої марганцева руда нерідко залягає на кременистих опоковидних глинах світлих яблучно-зеленого кольору, з міцними розтрісканими стяжіннями опоки, в яких присутні зерна кварцу і глауконіту, потужністю до 5,0 м. На правому березі р. Соленої опоковидні глини підстиляються прошарком тьмяно-зеленої пластичної глини з радіоляріями. Під нею залягає пісок глауконітовий, темно-зелений, середньозернистий зі значною домішкою землястої і дрібноконкреційної марганцевої руди. (Карпов, 1962)

В межах Базавлукської, Томаківської та інших більш дрібних депресій на правому березі Каховського водосховища вище підрудного горизонту залягає суцільний, за виключенням місць високого залягання кристалічних порід, марганцево-рудний пласт, який являє собою чергування прошарків рудної речовини і піщано-глинистих порід різної потужності серед яких зустрічаються глауконітові піски і мергелисті глауконітові пісковики. В Нікопольському басейні за мінералогічним складом розрізняються окисні, карбонатні та окисно-карбонатні руди. Окисні руди чорні, синювато-чорні, буро-чорні, складені окислами і гідроксидами марганцю та в кількості 1-3% гетитом, глауконітом і фосфатами. (Карпов, 1962)

Нижньоберецький горизонт звичайно представлений глинами сіро-зеленими з вохристими плямами, рідко сірими, з тонкими прошарками тонкозернистого піску і кореневидними включеннями жовтувато-білого кольору розміром до 15 см впоперек виповнених мінералами групи ярозиту. Біля підшови глини збагачені глауконітом і піском, нерідко переходять у глинистий пісок. На Правобережжі їх потужність не перевищує 5-7 м. (Карпов, 1962)

На лівому березі Каховського водосховища світа у нижній частині представлена глауконітовими пісками з дуже рідкісними жовнами манганокальциту. До верху вони поступово переходять у шаруваті глини сірого кольору з прошарком остракодового мергелю, які вище змінюються типовими надрудними сіро-зеленими глинами з вохристими розводами. Потужність глин 50,0-70,0 м (Карпов, 1963).

Майкопська серія, борисфенська світа дуже поширена в південній частині аркуша L-36-IV в межах Високопільської СФЗ, вміщує родовища і прояви марганцю. Абсолютні відмітки покрівлі коливаються від -13,0 до +45,0 м. Потужність дуже не витримана і коливається від 5,0 до 90,0 м. Представлена пісками і невапнистими, переважно алевритистими глинами. Піски кварц-глауконітові, дрібно- і середньозернисті, іноді глинисті, потужністю від дециметрів до 4,5 м, залягають в основі товщі. В північній частині поширення світи вище пісків залягають піщано-глинисті породи сірі з зеленуватим відтінком, з нерівномірним, лінзоподібним розподілом піщанистого і глинистого матеріалу, з великою кількістю глауконіту. До цієї частини світи приурочені марганцеві руди, які на 40-60% представлені піщано-глинистим матеріалом і на стільки ж рудним. Руди залягають на глибинах 40,0-75,0 м, при цьому їх поширення контролюється абсолютними відмітками близькими до 0. Потужність руд коливається від 0,5 до 3,45 м. Верхня частина світи складена глинами переважно темно-сірими зі слабким зеленуватим відтінком, алевритистими, шаруватими, потужністю частіше 10,0-40,0 м, іноді до 90,0 м (Захаров, 2002).

Неогенова система

Нижній і середній міоцен. Відклади цього стратиграфічного горизонту утворюють численні виходи на денну поверхню на території аркушу M-36-XXVIII в межах УЩ. У нижній частині товщі залягають піски кварцові, сірі, жовті, білі, з зеленуватим відтінком завдяки присутності зерен глауконіту, дрібно- і тонкозернисті, часто з неясно вираженою косою або горизонтальною шаруватістю. Зустрічаються також піски крупнозернисті з уламками кварцового пісковика, кварцу, вапняку і щільних грудок зеленуватої глини діаметром до 5,0 см. Верхня частина розрізу нижньо-середньоміоценової товщі складена пісками кварцовими, які перекриваються шаром каолінистої глини, місцями бентонітової, іноді опоковидної. Загальна потужність товщі 40 м. Абсолютні відмітки покрівлі коливаються від 100,0 до 140,0 м (Андрейчик, 1960).

На території аркушу M-36-XXXV відклади товщі представлені пісками кварцовими, жовто-сірими, до верху світло-сірими до білих, місцями строкатими, переважно дрібно- і тонкозернистими, потужністю до 31,0 м. Інколи в них зустрічаються прошарки бурого вугілля і вуглистої глини. Піски містять одиничні зерна глауконіту у легкій фракції. (Гладкий, 1959)

Четвертинна система

На площі аркушу M-36-XXXV мінералогічний склад важких фракцій четвертинних відкладів відрізняється від складу більш давніх утворень. В легкій фракції 0,25-0,06 мм крім кварцу міститься польовий шпат (до 13,8%), кальцит і одиничні зерна глауконіту. Останній найчастіше зустрічається у пробах лесовидних суглинків середнього відділу, що були взяті на плато. В окремих пробах алювіальних відкладів у легкій фракції міститься значна кількість глауконіту, що є результатом перевідкладення осадів палеогену (Гладкий, 1959).

Плейстоценовий відділ

Неоплейстоценовий розділ

Середня ланка

Хаджибейський ступінь на території аркушу M-36-IXXX представлений алювієм крукеницько-хаджибейської тераси, завадівським та дніпровським кліматолітами. Алювій крукеницько-хаджибейського (п'ятої-шостої надзапальної тераси) ступеня поширений в долині р. Дніпро у вигляді смуги шириною до 10,0-12,0 км. Поверхня тераси, яка збереглася від розмиву, має південно-східний нахил і абсолютні відмітки +30-35 м. Алювій тераси складений добре відсортованими пісками кварцовими з домішкою глауконіту, сірими з зеленуватим відтінком, дрібнозернистими, рідше середньозернистими, іноді слабо слюдистими, глинистими, іноді з прошарками піщаних глин сірих, темно-сірих із зеленуватим відтінком, потужністю 10,0-20,0 см. Потужність алювію 6,0-15,0 м (Переверзев, 2014).

Черкаський ступінь. Алювіальні відклади IV тераси на площі аркушу М-36-XXXVI значно більше поширені порівняно з древніми терасами і трапляються у долинах рр. Самари, Вовчої та, фрагментарно, Дніпра. Представлені пісками кварцовими, світло-сірими, світло-зеленувато-сірими, з частими плямами гідроксидів заліза, дрібно- та крупнозернистими, сипучими, в нижніх частинах з домішкою глауконіту. Потужність алювію досить витримана - 5,6-7,4 м. (Шпильчак, 2007)

3.3 Волино-Подільська плита

Протерозойська акротема

Неопротерозой, верхній рифей

Поліська серія є найбільш давніми осадовими утвореннями на півночі ВПП, зокрема розкриті у східній частині аркуша М-35-II, де прослідковуються у вигляді широкої до 30 км смуги північно-західного простягання. Вони облямовують УЩ з заходу і південного заходу. Потужність порід серії зростає у західному і південно-західному напрямках від 61,3 до 195,0 м, іноді до 302,9 м. Представлена серія пісковиками кварц-польовошпатовими, сірими, зеленувато-сірими, блідо-рожевими, червоно-бурими, коричнюватими, цегляно-червоними, дрібно- і тонкозернистими, слабо зцементованими, що поступово переходять у алевроліти, з прошарками і лінзами аргілітів бурого і зеленого кольору, іноді з прошарками і лінзами різнозернистих конгломератовидних пісковиків. На 60-70% пісковики складені кварцом і польовими шпатами, присутній біотит. З акцесорних мінералів у вигляді одиничних зерен зустрічаються апатит, сфен, гранат, турмалін, циркон, селадоніт. Алевроліти зовні нічим не відрізняються від дрібнозернистих пісковиків, в розрізі вони поступово переходять один в оден. Складені вони на 80-85 % кластичним матеріалом, який представлений кварцом, польовими шпатами (мікроклін, плагіоклаз), глауконітом, криптокристалічним вапняком, мусковітом (Уженков, 1970).

Далі на схід на території аркушу М-35-III утворення серії є також найбільш давніми серед осадових порід. Розкриті свердловинами на абсолютних відмітках від +24,0 до +112,0 м. Потужність серії зростає зі сходу на захід і досягає 313,0 м. Представлена вона багатократним чергуванням дрібнозернистих пісковиків і алевролітів, які мають поступові переходи між собою. Середньозернисті пісковики, глинисті алевроліти і аргіліти мають підпорядковане значення. Всі літологічні різновиди мають переважно кварцовий склад, зустрічаються уламки мікрокліну, кременистих і ефузивних порід, луски мусковіту і гідрофлогопіту. Акцесорні мінерали представлені цирконом, турмалієм і анатазом, рудні – піритом і одиничними зернами ільменіту і лейкоксену. У св. 33-г на гл. 75,6 м виявлений пісковик серії, макроскопічно світло-сірий, дрібнозернистий, а під мікроскопом характеризується наступними рисами: поліміктовий, нерівномірностернистий, з кременисто-серицитовим, місцями карбонатним цементом. Складається на 88-90% з кластичних зерен, на 10-12% з цементу. Зерна представлені кварцом 77-79%, польовими шпатами 16%, уламками порід 5-7%, акцесорними - слюдою, турмалієм, апатитом, одиничними зернами глауконіту. Глауконіт окатаний, овальний, зеленого кольору, з агрегатною поляризацією, розміром 0,16 мм. (Уженков, 1973)

Валдайська серія, яришівська світа виділена на території аркушу М-35-XXVII, де залягає на глибині 55,9-554,2 м і має поступові переходи з підстиляючими і перекриваючими відкладами. Представлена перешарованими аргілітами, алевролітами, пісковиками, які мають строкате забарвлення – темно-буре, жовтувато-сіре, світло-зелене та інше. Потужність світи 41,0-50,0 м. Пісковики сірі, зеленувато-сірі, різнозернисті, міцні, на 60-90 % складені кластичним матеріалом, який представлений зернами кварцу до 35 %, рідко до 70 %, польовими шпатами до 25%, рідше біотитом, глауконітом. Окремі прошарки пісковіку вміщують глауконіт у кількості до 30%. Вміст цементу в породах 10-40%, він мусковіт-біотит-кальцитовий, хлорит-мусковіт-біотитовий, кальцит-хлоритовий.

Алевроліти сірі, зеленувато-сірі, тонкошаруваті. Складаються з кварцу до 40%, польових шпатів до 7%, піриту до 4%, лейкоксену до 4%, які зцементовані слюдисто-глинисто-глауконіто-хлоритовим або кальцитом-мусковіто-хлоритовим цементом (до 45%). Присутні одиничні зерна глауконіту, циркону, апатиту, турмаліну, гранату, ільменіту, гідрогетиту, епідоту. Аргіліти розвинуті переважно у верхніх частинах світи. Це темно-сірі до чорних з червонуватим відтінком, тонкошаруваті породи. Загальна маса представлена глинистим мінералом серед якого розподілений кластичний матеріал представлений зернами кварцу і одиничними зернами хлориту, рогової обманки, біотиту, епідоту, глауконіту та інших мінералів. (Жовинський, 1972)

Валдайська серія широко поширена на території аркуша М-35-XXI. Розкрита на глибинах від 25,0 до 330,0 м. До її складу входять гдовський і котлинський горизонти. Гдовський горизонт на території західного схилу УЩ ділиться на дві світи: яришівську і нагорянську (Ролик, 1972).

Яришівська світа на площі цього аркуша користується широким поширенням. Розкрита свердловинами на глибинах від 50,0 до 528,0 м. Загальна потужність світи 110,0 м. По мірі занурення у західному і південно-західному напрямках потужність її поступово зменшується і складає 70,0 м. До її складу входять ямпільські, жеребилівські, бернашівські, броницькі і галайковецькі шари. Броницькі шари на території аркуша користуються широким поширенням і літологічно представлені строкатими шаруватими аргілітами і алевролітами з добре витриманими за простяганням малопотужними лінзами і прошарками пелітових туфітів і рідкісними прошарками пісковика кварцового, світло-сірого до білого, різнозернистого, потужністю до 0,5 см. Алевроліт від малиново-бурого до зеленувато-блакитнувато-сірого кольору, складається з кластичних зерен кварцу, глауконіту, мусковіту, біотиту і рудного мінералу, що складають біля 80% породи. Глауконіт - аутигенний, іноді присутній у рівній кількості з кварцом і утворює зелені зерна округлої і кутастої форми з мікролускатою будовою. Розмір його зерен коливається від 0,04 до 0,25 мм. Загальна потужність броницьких шарів 28,0 м (Ролик, 1972).

Яришівська світа має природні виходи по берегах Дністра та його приток – рр. Лядова, Жван, Караєць, Калюс, Ушиця та ін. У складі світи виділяють бернашівські, броницькі та зінківські верстви. Вона характеризується різким переважанням у розрізі тонкоуламкових порід (аргілітів і алевролітів), проявом ознак вулканізму, результатом якого є утворення крем'янистих туфів. Абсолютні відмітки підосви світи коливаються від 120,0 до 245,0 м. **бернашівські верстви** розділяються на три пачки. Нижня представлена пісковиками поліміктовими з проверстками алевритистих аргілітів і алевролітів і має потужність 5,0-10,0 м. Середня пачка представлена тонкошаруватими аргілітами з тонкими прошарками пісковиків і має потужність від перших метрів до 7,0 м. Верхня пачка складена в основному пісковиками глауконітвміщуючими, зеленувато-сірими, крупно- і грубозернистими, масивними за рахунок кварцового і кальцитового цементу, часто з добре проявленою косою шаруватістю, іноді в підосві з галькою і гравієм пісковиків і катунами аргілітів. Потужність цієї пачки 1,0-5,0 м. (Брацлавський, 2008)

Нагорянська світа вперше виділена у 1962 році у складі джурджівських і калюських верств. Її відклади відслонюються по р.Дністер, а також у нижній течії рр. Сребрія, Лядова, Жван, Калюс, Ушиця та ін. Абсолютні відмітки підосви світи коливаються від 120,0 до 240,0 м. **Джуржівські верстви** складені пачкою пісковиків грубозернистих, косошаруватих, яка підстеляється горизонтально шаруватими гравелітами або крупнозернистими пісковиками. В басейні р. Лядова і на південний схід верстви мають тричленну будову – в середній частині між двома пачками пісковиків залягає пачка аргілітів і алевролітів з проверстками глинистих пісковиків і фосфатизованих аргілітів. Потужність пачки 11,0 м. Нижня пачка представлена глинистими пісковиками, часто з виокремленим пластом крупнозернистого пісковика в основі. Верхня складена пісковиками зеленувато-сірими, дрібно- або тонкозернистими, з глауконітвміщуючими прошарками, які містять до 7-8% глауконіту. Загалом вона має

локальне розповсюдження і змінний літологічний склад. Потужність верств змінюється від 8,0 до 15,0 м (Брацлавський, 2008).

Нагорянська світа на території того ж аркушу складається з двох товщ: нижньої – піщанистої і верхньої, представленої аргілітами фосфоритиносною фації. Залягають вони на глибинах від 13,3 до 540,5 м. Потужність пісковиків змінюється від 6,9 до 9,0 м. Пісковики зеленувато- і світло-сірі, сірі, зеленувато-жовті, різнозернисті, тонкоплитчасті, найчастіше сильно вапняковисті. За мінеральним складом виділяються поліміктові, аркозові і кварцові пісковики, в разі значного вмісту глауконіту – глауконіт-кварцові (Жовинський, 1972).

Канилівська серія широко розвинута на території аркуша М-35-XXVII. Залягає на глибинах 0-374,5 м. Складається з перешарованих аргілітів, алевролітів і, менш поширених, пісковиків потужністю від 1,0-2,0 мм до 2,0-5,0 см і більше. Аргіліти темно-сірі, зеленувато-сірі, тонкоплитчасті, шаруваті. Складаються з тонколузкатого каолініту або монтморилоніту (85 %) і незначної кількості кластичних зерен кварцу, глауконіту, мікрокліну. Алевроліти і пісковики глауконіт не містять (Жовинський, 1972).

Канилівська серія вичає розріз відкладів венду, поширена в Литовезькій зоні, складена неритмічним перешаруванням порід. В основі це пісковики та алевроліти, в верх за розрізом вони змінюються тонкоперешарованими алевритистими аргілітами, іноді з прошарками алевролітів і пісковиків тонкозернистих, з жовнами глауконіту і глобулярного піриту. Потужність серії 116-160 м. (Герасімов, 2004)

Канилівські відклади у природних відслоненнях спостерігаються у південно-західній частині аркушів М-35-XXVIII, -XXXIV в долині р. Дністер. Вони розчленовані на данилівську, жарнівську, крушанівську та студеницьку світи. Ці світи в нижній частині розрізу складені базальними, відносно грубоуламковими, косошаруватими відкладами, що в верх за розрізом поступово переходять у більш глинисті. Потужність серії 194,0-200,0 м. Абсолютні відмітки підошви коливаються від -180,0 до +215,0 м (Брацлавський, 2008).

Крушанівська світа має абсолютні відмітки підошви, що коливаються від -110,0 до +200,0 м. Складена базальною пачкою пісковиків дрібно- і середньозернистих, потужністю до 4,0-5,0 м, вище якої йде потужна, до 43,0 м, товща перешарування пісковиків, аргілітів і алевролітів з поодинокими лінзами вапняку і прошарками фосфатних аргілітів. Над нею залягає товща строкатих порід представлених, головним чином, піщанистими алевритами з прошарками тонкозернистого пісковика і аргілітів потужністю 10,5-13,0 м. Аргіліти світи складають до 50% розрізу і в мінеральному відношенні представлені гідрослюдою, кварцом, польовими шпатами, з домішкою хлориту, гематиту, глауконіту. (Брацлавський, 2008)

Палеозойська ератема

Кембрійська система

Нижній відділ

Балтійська серія розкрита свердловинами в межах Литовезької зони. Представлені вони аргілітами, алевролітами сірими, зеленувато-сірими, рідше строкатими, з прошарками пісковиків глауконіт-кварцових, у нижній частині зливних, дрібнозернистих, невапняковистих. Потужність серії до 100 м. (Герасімов, 2004)

Серія ймовірно поширена на всій території аркуша М-35-XX, розкрита на абсолютних відмітках -726--703,4 м. Представлена перешаруванням аргілітів, алевролітів та пісковиків. Пісковики та алевроліти кварцові та глауконіт-кварцові, від дрібно- до тонкозернистих. Максимальна потужність серії на цій площі 145,0 м (Борисенко, 2009).

На території аркушу М-35-XXV породи серії залягають зі стратиграфічною і незначною кутовою незгідністю на підстеляючих породах. Представлені тонкоритмічним перешаруванням зелено-сірих аргілітів і алевролітів з поодинокими прошарками глауконітових пісковиків. Потужність серії 100,0-130,0 м (Ващенко, 2007).

Серія зустрінута у межах Ковельсько-Хотинської СФЗ. Складена вона перешаруванням аргілітів зелено-сірих та алевролітів із прошарками глауконітових

пісковиків, вище яких залягає товща пісковиків кварцитоподібних, світло-сірих, із прошарками алевролітів і бурих аргілітів із рідкісними акритархами. Загальна потужність серії в межах зони 186,0 м (Ващенко, 2003).

На території аркушу М-35-II серія прослідковується у південно-західній його частині у вигляді смуги шириною 20 км на півдні, поступово звужуючись до 8-9 км на заході. Представлений пісковиками кварцовими, глауконіт-кварцовими, дрібно- і крупнозернистими, зеленувато-сірими, з прошарками аргілітів. Скупчення глауконіту місцями утворюють зелені прошарки потужністю 1-2 мм і надають породі смугастої текстури. Кластичний матеріал пісковиків складає 80-85% і представлений кварцом (біля 80%), глауконітом, мікрокліном, рідкісними зернами плагіоклазу, хлориту. Цемент за складом вапняковий, представлений дрібно- і середньозернистим кальцитом. Потужність серії на цій площі складає 10,0 м (Уженков, 1970).

На площі аркуша М-35-VIII серія представлений пісковиками кварцовими, дрібно- і середньозернистими, сірими і світло-сірими, слабо слюдистими. Іноді пісковик стає грубозернистим, а місцями містить значний домішок глауконіту і набуває зеленувато-сірого забарвлення. Потужність пісковика коливається від 2,0 до 6,5 м (Бирюлев, 1970).

Рівненська світа виділяються як базальні утворення балтійської серії на територіях аркушів М-35-I, -VI, -VII, -XXI, -XXVII, -XXXIII. В межах аркушу М-35-I вони залягають на гіпсометричних рівнях від -41,2 до -239,05 м. Представлені пісковиками кварцовими, сірими, зеленувато-сірими, різнозернистими, на глинистому і, місцями, карбонатному цементі, з зернами глауконіту і польових шпатів, а також рідкісними і малопотужними прошарками алевролітів, аргілітів і примазками глин. Пісковики шаруваті, часто косошаруваті, як щільні, так і погано зцементовані. Уламкові зерна представлені кварцом 90%, мікрокліном 4%, іноді зустрічаються глауконіт і луски слюди. Потужність шарів не постійна і змінюється від 9,7 до 33,35 м, в середньому складає 30,0 м. (Власов, 1975)

Там же, на північному заході ВПП, але на площі аркуша М-35-VII рівненські шари найбільш повно представлені у розрізі свердловини в с. Бережці, де вони розкриті на глибині від 847,4 до 879,0 м і представлені пісковиками кварцовими з глауконітом, світло-сірими, сірими з зеленуватим відтінком, різнозернистими, косошаруватими, на слюдисто-глинистому цементі з малопотужними прошарками алевролітів. Потужність шарів коливається від 1,5 до 32 м (Герасимов, 1970).

Рівненські шари на території аркушу М-34-VI представлені пісковиками кварцовими з зернами глауконіту і польових шпатів, сірими, зеленувато-сірими, різнозернистими, з глинистим і, місцями, карбонатним цементом, з рідкісними і малопотужними прошарками алевролітів, аргілітів і примазками глин. Пісковики шаруваті, часто косошаруваті, щільні та погано зцементовані. Уламкові зерна представлені кварцом 90%, мікрокліном 4%, іноді зустрічається глауконіт і луски слюди. Потужність шарів досягає 30,0 м. Присутність глауконіту і глинистих мінералів вказує на морське походження рівненських шарів (Анисимов, 1973).

На території аркушу М-35-XXI шари розкриті на глибинах від 43,0 до 314,0 м. Представлені чергуванням аргілітів і алевролітів зеленувато-сірих з блакитним відтінком, а також пісковиків кварцових, світло-сірих, дрібно- і середньозернистих, з частими прошарками пісковіку глауконіт-кварцового, зеленого, сіро-зеленого, дрібно- і середньозернистого, з добре вираженою шаруватістю обумовленою наявністю прошарків з різним вмістом глауконіту. Потужність прошарків пісковіку коливається від декількох см до 4,3 м. Складається він з кластичних зерен кварцу, глауконіту, плагіоклазу, мікрокліну і біотиту, що складають 90% породи і кальцито-глинистого цементу. На півночі території аркушу в основі товщі іноді залягають аргіліти зеленувато-блакитнувато-сірі, слюдисті, потужністю до 9,0 м. Біля сіл Іванівка і Моначин в описаній товщі розкриті прошарки потужністю 10,0-20,0 см, конгломератовидного пісковіка складеного дрібною галькою фосфатизованого аргіліту розміром до 8 мм, рідше 2 см,

простір між якими виповнений пісковиком кварцовим з зернами глауконіту, світло-сірим, дрібнозернистим. Загальна потужність рівненських шарів 25,0 м. (Ролик, 1972)

В межах аркушу М-35-XXVII потужність балтійської серії змінюється від перших метрів до 177,5 м. Абсолютні відмітки поверхні її відкладів змінюються від 150,0 до 220,0 м. В розрізі серії виділяються рівненські, стоходські і обзирські шари. Рівненські шари представлені перешарованими пісковиками, алевролітами, аргілітами, щільними глинами. В нижній частині звичайно розвинуті пісковики глауконіт-кварцові. Тут же часто зустрічаються пісковики конгломератовидні з галькою аргілітів, алевролітів і фосфоритів. Відслонюються шари в долині р. Тарнави. Пісковики світло- і світло-зеленувато-сірі з псамітовою структурою. Кластичний матеріал представлений кварцом до 70%, мікрокліном і плагіоклазом до 10 %, глауконітом до 50%, місцями містить дрібну гальку фосфоритів (Жовинський, 1972).

На сході центральної частини ВПП рівненські шари зустрінуті у відслоненнях у північно-східній частині аркуша М-35-XXXIII біля сіл Китайгород, Субоч і в свердловині біля с. Дарабани. Складені аргілітами і пісковиками глауконіт-кварцовими, які користуються меншим розвитком і тяжіють до низів рівненських шарів. Макроскопічно пісковики зеленувато-сірі, різнозернисті, з псамітовою і бластопсамітовою структурою і регенераційним кварцовим, рідше поровим залізистим цементом. Кількість кварцу у пісковиках досягає 70%, глауконіту 3-5%. У свердловині біля с. Дарабани в основі шарів встановлено прошарок конгломератовидного пісковика з галькою фосфоритів, потужністю 0,5 м, і вмістом P_2O_5 у прошарку 13,67%. Потужність нижньої частини шарів, що містить значну кількість пісковиків, коливається від 4 до 10,6 м. Верхня частина представлена потужною товщею аргілітів з рідкісними прошарками алевролітів і пісковиків. Зустрічаються прошарки пісковіку мікроклін-плагіоклаз-кварцового складу. Потужність рівненських шарів коливається від 4 до 76,0 м (Сипливый, 1974).

Стохідська світа на крайньому північному заході ВПП знаходяться на різних гіпсометричних рівнях, від +34,0 до -165,95 м, що пов'язано з частим розмивом їх поверхні, а також блоковою будовою району. Складені вони переважно аргілітами і глинами з прошарками алевролітів і пісковиків кварцових і глауконіт-кварцових, дрібнозернистих, кількість яких зростає до низу розрізу. Всі ці відклади більшою чи меншою мірою містять глауконіт. Аргіліти звичайно зелені, зеленувато-сірі з блакитним відтінком, щільні, іноді ні, тонкошаруваті, з обкатаними зернами фосфоритів і місцями поступово переходять у алевроліт. Кластичні зерна алевролітів і пісковиків представлені кварцом 40-100%, калієвим польовим шпатом 6-40%, глауконітом до 6%, в незначній кількості присутні акцесорні мінерали і гравійні зерна фосфоритів. Загальна потужність балтійської серії в цій частині досягає 20 м (Власов, 1975; Анисимов, 1973).

У південній частині ВПП стоходські шари представлені пісковиками, алевролітами і аргілітами. Пісковики темно- і зеленувато-сірі, масивні, місцями шаруваті. Кластичний матеріал в них представлений кварцом до 80%, польовими шпатами до 80%, в незначній кількості зустрічаються глауконіт, біотит, мусковіт, хлорит та інші мінерали. В окремих різновидах пісковиків міститься видовжена галька фосфоритів розміром до 1 см в діаметрі. Потужність шарів від 0 до 63 м, на схід їх потужність зменшується до повного виклинювання (Жовинський, 1972).

Стохідська світа в північній частині ВПП у межах аркуша М-35-II прослідковується у південно-західній його частині у вигляді смуги шириною 20 км на півдні, поступово звужуючись до 8-9 км на заході. Представлена аргілітами, алевролітами і пісковиками, при цьому переважають глинисті породи. Місцями перешаровування глинистих і піщанистих прошарків настільки часте (1-2 мм), що порода набуває тонкошаруватої текстури. Аргіліти зелені, місцями коричнювато-бурі, розсланцьовані, слюдисті, щільні, місцями з тонкими прошарками обкатаних уламків фосфоритів. Порода складена загальною пелітовою або мікрозернистою хлоритово-кременистою масою. Вміст алевриту 3-40%, представлений він кварцом, плагіоклазом, хлоритизованим біотитом,

глауконітом, мікрокліном. Потужність горизонту в межах площі аркушу складає 150,0 м (Уженков, 1970).

На території аркушу М-35-VIII в розрізі горизонту переважають аргіліти блакитнувато-, зеленувато-сірі, тонкосланцюваті, слюдисті, іноді глини. Деякі малопотужні прошарки аргілітів збагачені жовними коричневим фосфоритом, розміром 1-2 см. Серед аргілітів залягають прошарки алевролітів темно-сірих і пісковиків глауконітових, зеленувато-сірих. Пісковики найчастіше на 90-95% складені слабо обкатаними зернами кварцу. Вміст глауконіту 1-10%, він знаходиться у вигляді дрібних (0,01-0,02 мм) округлих тілець скорлупуватої будови, зеленувато-бурого кольору. Цемент звичайно карбонатний. Зустрічаються прошарки і лінзи пісковика кварц-глауконітового темно-зеленого кольору, в якому кількість глауконіту досягає 50 % (Бирюлев, 1970).

Дещо західніше нижня частина розрізу світи представлена пісковиками кварц-глауконітовими, зеленими, яскраво-зеленими, дрібнозернистими з тонкими прошарками зеленувато-сірих глин. Потужність пісковиків коливається від 0,5 до 20,0 м. Місцями в горизонті синіх глин у верхній частині розрізу зустрічається прошарок алевролітів сірувато-зеленого кольору з добре обкатаною галькою фосфоритів, розміром 0,5-2,5 см (Стрелкова, 1959).

Ближче до центральної частини ВПП літологічно світа представлена переважно аргілітами зеленувато-сірими і блакитнуватими з прошарками і лінзами пісковиків і алевролітів різної потужності. У нижній частині розрізу світи прослідковується добре витриманий маркуючий горизонт пісковиків кварц-глауконітових, середньозернистих, потужністю від 1-2 см до 15,0 м. Характерними для світи є прошарки обкатаних дрібних жовен фосфоритів. Загальна потужність відкладів горизонту до 98,0 м (Уженков, 1969).

На території аркушу М-35-XV, в його західній частині, в основі світи залягають пісковики кварц-глауконітові, зелені, яскраво-зелені, з прошарками глин зеленувато-сірих тонів. Потужність їх змінюється від 1 до 30 м. Вище залягають глини зеленуваті, блакитнувато-сірі, з тонкою шаруватістю. Загальна потужність горизонту 60,0-80,0 м (Стрелкова, 1962).

Обзирська світа складає верхню частину балтійської серії, у південній частині ВПП на площі аркушу М-35-XXVII, і представлена «цукровидними» пісковиками з рідкісними прошарками алевролітів і товщею тих же пісковиків, що містять чисельні прошарки алевролітів і щільних глин потужністю від 2-3 см до 1,0 м. Збільшення потужності глинистих порід характерне для більш занурених частин території. Пісковики білувато-сірі, білі, масивні і шаруваті. Складені кварцом до 92 %, одиничними зернами польових шпатів, біотиту і хлориту. Цемент пісковиків поровий, регенераційний, представлений гідрослюдою, монтморилонітом, кальцитом (до 7 %), в окремих різновидах він гідрослюдисто-кальцитоглауконітовий (до 38 %). Потужність обзирської світи від 0 до 58,0 м (Жовинский, 1972).

Хмельницька світа у складі серії виокремлена на території аркушів М-35-XXVIII і –XXXIV і складена темно-сірими алевролітами з проверстками аргілітів, карбонатних пісковиків і вапняків з пачкою глауконіт-кварцових пісковиків в основі товщі. Потужність світи в межах аркуша М-35-XXXIV вірогідно не перевищує 10,0-12,0 м. Пісковики глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, дрібнозернисті, горизонтально- та косошаруваті, у верхній частині пачки карбонатні. В підшві залягає прошарок, потужністю 0,1 м, пісковиків темно-зеленого кольору з тонкими проверстками глауконіту, з поодинокими дрібною галькою алевролітів і фосфатизованих аргілітів. Потужність прошарків пісковиків 0,1-1,0 м. Аргіліти зеленувато-сірі, тонковерстуваті, з тонкими прошарками пісковиків і алевролітів, із гніздами глауконіту, слюдисті на площинах наверстування. Потужність їх прошарків 0,3-1,7 м (Брацлавський, 2008).

Нижній-середній відділи, Бережківська серія поширена в межах Литовезької зони. Представлена пісковиками кварцовими, світло-сірими, від цукроподібних до кварцитовидних, знизу з зернами глауконіту; алевролітами, аргілітами темно-сірими, з

бідним комплексом акритарх. Потужність серії знижується з заходу на схід від 560,0 м до 265,0 м (Герасімов, 2004).

Відклади бережківської серії прослідковуються у південно-західній частині території аркуша М-35-II у вигляді смуги шириною 2 км. Розкриті на глибині 103,8-138,0 м. Представлені одноманітною товщею пісковиків сірих, жовтувато-сірих, дрібнозернистих, цукровидних, місцями шаруватих. Шаруватість обумовлена пошаровим скупченням слюдистого мінералу і глауконіту. Пісковики на 90-95% складені кластичним матеріалом, який представлений в основному кварцом, одиничними зернами плагіоклазу і мікрокліну, окремими лусками хлоритизованого біотиту. Глауконіт яскраво-зеленого кольору з агрегатним погасанням. Цемент за складом глауконітово-кременистий, рідше карбонатний, за типом цементації - контактово-поровий. За даними мінералогічного аналізу легка фракція складена кварцом, кальцитом, слюдою і глауконітом. Потужність середнього кембрію в межах аркушу досягає 40,0 м (Уженков, 1970).

Бережківська серія вельми широко поширені на крайньому північному заході ВПП на території аркушів М-35-I і М-34-VI. На Вижевському блоці вони повсюдно поширені на південь і захід від лінії Тулова-Велимче-Залісся і виходять на домезозойську поверхню у склепінних частинах Турійського валоподібного підняття і Шацького антиклінального підняття. Теригенні відклади середнього кембрію бідні органічними рештками, представлені пісковиками, аргілітами, алевролітами і глинами, серед яких переважним поширенням користуються пісковики, що складають більше 90% цієї товщі. Пісковики кварцові, сірі, жовтувато- і зеленувато-сірі, іноді з рожевуватим відтінком, дрібно-, рідше середньозернисті, щільні та пухкі, цукроподібні, пористі, з піритом і глауконітом, часто на глинистому цементі, з прошарками алевролітів, місцями вони утворюють взаємні переходи один в один відрізняючись при цьому лише розміром зерен, рідше містять прошарки аргілітів і глин. Місцями пісковики, алевроліти і аргіліти утворюють тонкоперешаровані пачки. Уламковий матеріал пісковиків представлений кварцом 75-95 %, мікрокліном до 15 %, плагіоклазом до 10%, одиничними зернами глауконіту, кварциту, лусками біотиту і мусковіту, акцесорними і рудними мінералами. Алевроліти складені кластичним матеріалом, представленим, в основному, кварцом, одиничними зернами плагіоклазу, мікрокліну, глауконіту, рідкісними лусками мусковіту і біотиту, акцесорними і рудними мінералами. Потужність відкладів бережківської світи в цій частині ВПП досягає 350,0-390,0 м (Власов, 1975; Анисимов, 1973).

Ордовикська система

Нижній відділ

На північному заході ВПП на території аркушів М-35-I і М-34-VI в основі розрізу нижнього ордовіку залягає горизонт пісковиків сірих, дрібнозернистих, на глинистому і глинисто-доломітовому цементі, з прошарками піщанистих аргілітів, світло-сірих, глинистих, і аргілітоподібних глин зі слюдою на площинах нашарування. У порох пісковика іноді знаходиться загустівший бітум. Потужність цих пісковиків до 37 м. Вище залягають пісковики глауконіт-кварцові і глауконітові, темно-зелені, дрібнозернисті, міцні. Цемент у них контактово-поровий, представлений дрібними зернятками і агрегатами глауконіту, іноді кременистий. Потужність пісковиків 3 м. В основі цієї пачки залягає потужний прошарок конгломерату, що містить гальку нижчезалягаючих пісковиків. Вище кварц-глауконітових пісковиків залягають вапняки червоно-бурі з сірими плямами, дрібно- і середньозернисті, міцні, часто з кавернами, виповненими кальцитом і піритом. Місцями в основі цього горизонту присутній прошарок органогенно-уламкових вапняків із зернами глауконіту. Потужність вапняків 6 м. Завершується розріз нижнього відділу вапняками з багатою фауною брахіопод та інших решток, потужністю до 6 м. Загальна потужність відкладів відділу біля 52 м (Власов, 1975; Анисимов, 1973).

Середній і верхній відділи

Молодовський серія на площі аркушів М-35-XIV і -XV представлена пісковиками кварцовими, іноді вапняковистими, бурувато-сірого кольору. Основну масу породи

складає кластичний матеріал, представлений в основному кварцом. У незначній кількості зустрічаються мікроклін, біотит, мусковіт, глауконіт, плагіоклаз, апатит, турмалін і циркон. Відклади серії на цій території залягають переважно на значних глибинах. Прослідковуються на південь до долини р. Дністра. Потужність серії не перевищує 5,0 м (Уженков, 1969; Стрелкова, 1962).

У південно-західній частині ВПП на території аркушів М-35-XXXIII і L-35-III молодовська серія представлена пісковиками кварцовими, рідше глауконіт-кварцовими, вапняками і аргілітами. В низах – найчастіше переважають пісковики на карбонатному цементі, котрі зверху поступово переходять у вапняки. Часто в основі зустрічаються конгломерати, уламковий матеріал яких представлений добре обкатаною галькою кварцу, алевролітів і пісковиків розміром до 3 см. Потужність серії коливається від 0,15 м до 5,6 м (Сипливый, 1974).

Силурійська система

Нижній відділ

Ландоверський-венлокський яруси, Китайгородський регіоярус

Ярузька серія, Фурманівська світа виокремлена і, ймовірно, поширена на всій території аркуша М-35-XX. У всіх перетинах світи утримується закономірне зменшення глинистості і зростання карбонатності порід вгору за розрізом. Це відповідає зоні накопичення глинисто-мулистих осадів у прибережних частинах басейну, руслових дельтах та лагунах. За умовами формування та літолого-фаціальним складом світа ділиться на нижню - рестівську та верхню демшинську підсвіти. (Борисенко, 2009)

Рестівська підсвіта представлена перешаруванням мергелів та глинистих вапняків, зі значним переважанням перших. У підшві аргіліти алевролітисті, карбонатизовані, від темно-сірого до чорного кольору, піритизовані. Мергелі інтенсивно опіщанені. Серед карбонатів окрім кальциту присутня невелика кількість доломіту. Зустрічаються одиничні зерна глауконіту, сидериту, піриту. Потужність підсвіти в межах аркуша біля 10,0 м. (Борисенко, 2009)

Верхній відділ

Верхній під'ярус, Борщівський горизонт поширений у південно-західній частині аркуша М-35-XXVII. Зустрічається у чисельних відслоненнях по рікам Нічлаві і Циганській. Свердловинами розкритий на глибинах від 21,5 до 92,0 м. Представлений товщею грудкуватих кристалічних вапняків з прошарками аргілітів. Вапняки темно-сірі, тонкозернисті, грудкуваті, дрібно- і мікрозернисті. Складаються з кальциту, доломіту і одиничних зерен кварцу і глауконіту. Максимальна потужність горизонту 20,0 м (Жовинский, 1972).

Девонська система

Середній відділ

Відклади відділу мають широке поширення у центральній частині аркуша М-35-XIV. Виходи їх на денну поверхню спостерігаються в районі Пелчі і в долині р. Іква біля с. Верба, де вони перекриті алювіальними відкладами потужністю до 20,0 м. Представлені ейфельським і живетським ярусами (Уженков, 1969).

Живетський ярус на території аркушу М-35-XIV представлений вапняками часто доломітизованими, аргілітами, алевролітами і пісковиками з прошарками і лінзами доломітів, гіпсу і глин. Алевроліти слюдисто-кварцові, їх загальна маса представлена кластичним матеріалом – кварцом 92 %, польовим шпатом 3 %, мусковітом 4 %, у незначній кількості присутні біотит, глауконіт, турмалін, циркон, рутил. Загальна потужність ярусу до 100,0 м (Уженков, 1969).

Кам'яновугільна система

Нижній відділ

Намюрський ярус у південно-західній частині аркуша М-35-VII в басейні р.Західний Буг представлений теригенними утвореннями, що містять чисельні прошарки

кам'яного вугілля. Останні п'ять пластів розроблялись групою шахт. Потужність намюрських відкладів змінюється від 110,0 до 210,0 м. (Герасимов, 1970).

Нижній під'ярус, Лишнянська світа представлена темно-сірими аргілітами і алевролітами з прошарками пісковиків, кам'яного вугілля і вуглистих сланців. В основі світи залягає бурувато-сірий доломітизований вапняк, що містить домішок глауконіту і фауну форамініфер. Його потужність до 2,0 м (Герасимов, 1970).

Мезозойська ератема

Юрська система, середній відділ, келовейський ярус, яворівська світа поширена в Опарській і в західній частині Підлубенської СФЗ. Представлена пісковиками з включеннями гравію і дрібних вуглистих рослинних залишків, конгломератами, гравелітами піскуватими, складеними уламками кварцитів, алевролітів та пісковиків, з прошарками алевролітів та доломітів, іноді з включеннями ангідритів, доломітизованими вапняками. Теригенні породи зцементовані доломітовим цементом, для них характерна велика кількість залізистих оолітів, піритизація та наявність зерен глауконіту. По всьому розрізу зустрічаються вуглефіковані рослинні рештки. Потужність світи 20,0-100,0 м (Герасимов, 2004).

Крейдова система

Нижній відділ

Альбський ярус, Козлівська світа поширена у крайній південній частині території аркушів М-35-XXVIII і -XXXIV і має потужність від перших метрів до 19,0 м. Абсолютні відмітки підосви світи коливаються від 100,0 до 170,0 м. Складена вона, головним чином, сірими і жовтуватими опоками з домішками у нижній частині глауконіту. Майже по всьому розрізу присутня значна кількість карбонатного матеріалу, часто присутній глауконіт, піщаний матеріал, місцями у верхній частині опоки переходять у кремнеземисті вапняки. Підстеляються опоки базальними верствами, потужністю 0,2-6,6 м, складеними пісками глауконіт-кварцовими, зеленувато-сірими, сірувато-зеленими, різнозернистими, переважно дрібнозернистими, з гравієм, галькою та дрібними валунами вендських та палеозойських порід. У нижній частині пісок поступово переходить у сіру опоку з домішками карбонатів та глауконіту. Утворення відкладів світи, імовірно, відбувалось у глибоководній частині морського басейну. (Брацлавський, 2008)

Нижній-верхній відділи нерозчленовані

Альбський-сеноманський яруси нерозчленовані

Незвиська світа незначна за потужністю, але поширена у Вербізькій, Журавненській і Луквинській СФЗ. Нижня частина світи потужністю до 5,0 м, складена пісками кварц-глауконітовими, темно-зеленими, зверху залягають вапняки з жовнами та уламками фосфориту. В основі світи шар гальки, гравію, чорних кременів, вапняків і кварцу. Загальна потужність світи 2,5-25,0 м (Герасимов, 2005).

На території аркушу М-35-XXV світа виповнює усі нерівності післяюрської поверхні. Нижня частина розрізу світи представлена базальним шаром потужністю 0,2-0,5 м, який складений галькою чорних кременів, девонських пісковиків та кремевих вапняків верхньої юри. Вище залягають піски глауконітові, сіро-зелені, насичені гравієм чорного кременю та білого кварцу. Потужність цієї частини розрізу становить 2,0-6,0 м. На ній залягають ранньосеноманські піски з жовнами фосфоритів. Ще вище залягають вапняки органогенно-детритові з домішкою піску, насичені жовнами фосфоритів, уламками фосфатизованих черепашок, дрібною галькою вапняків і кварцу. Потужність світи 8,0-10,0 м. У межах Вербізької СФЗ спостерігається різке нарощування потужності альб-сеноманських відкладів до 80,0-90,0 м, представлених тут аргіліт-піщаною товщею з лінзами конглобрекцій у підосві. Розріз товщі складають більш глибоководні осади – аргіліти зеленувато-сірі, темно-коричневі, з прошарками мергелів, органогенно-уламкових вапняків та пісковиків кварц-глауконітових. (Ващенко, 2007)

Незвиська світа незначна за потужністю, але поширена по всіх Збараській і Луквинській зонах. Нижня частина світи в межах Збараської зони складена пісками,

пісковиками глауконіт-кварцовими, потужністю до 10,0 м, зверху вапняками з жовнами та уламками фосфоритів. В основі світи залягає базальний шар у вигляді гальки, гравію чорних кременів, вапняків і кварцу. Загальна потужність світи до 20,0 м. В межах Луквинської СФЗ абсолютні відмітки підосви світи коливаються від 143,0 до 319,5 м. В онові світи залягає шар гальки, гравію чорних кременів, вапняків і кварцу. Вище розташовані пісковики кварцові, рідше глауконіт-кварцові, сірі, зеленувато-сірі, дрібно-до крупнозернистих. Верхня частина світи місцями представлена мергелями та вапняками сірими, з жовнами та уламками фосфоритів, подекуди з уламками черепашок іноцерамів, в яких присутні зерна глауконіту та кварцу, кількість яких вниз за розрізом поступово зменшується. До 20% вапняків складені кластичними зернами кварцу, глауконіту, кременистих порід, польових шпатів, циркону. В породі присутні уламки фосфоритів розміром до 0,03-0,3 мм. (Борисенко, 2009)

Незвиська, русавська світи та верстви іноцерамових вапняків об'єднані займають Могилів-Подільську СФЗ. Потужність відкладів коливається від перших метрів до 25,0 м і більше. Абсолютні відмітки підосви складають 90,0-220,0 м. Розріз підрозділу наступний (знизу догори):

1. Базальні верстви (незвиська світа) представлені пісками глауконіт-кварцовими, різнозернистими, з домішками гравію, гальки та валунів вендських порід, рідко зустрічаються первинні та вторинні фосфорити, потужністю 1,0-4,0 м.

2. На базальних пісках залягає пачка крейдоподібних вапняків (русавська світа) зі стяжіннями кременів чорного і сірого кольору. В підосві (1,0-2,0 м) вапняки, часто з глауконітом, вміщують домішки кварцового піску та гравію, іноді дрібної гальки. Потужність пачки 5,0-20,0 м.

3. Зверху залягає пачка іноцерамових вапняків (верстви вапняків) жовтувато-білих, глинистих, з домішкою глауконіту, зі стяжіннями сірих кременів, залишками брахіопод, молюсків, потужністю 1,0-13,0 м. У верхній частині вапняки піщанисті з домішкою глауконіту до 7%. Для них характерний підвищений вміст фосфору, який пов'язаний з фосфатизованими органічними рештками і жовнами первинних фосфоритів. (Брацлавський, 2008)

Незвиська та пилипчанська світи об'єднані виділені у відносно мілководній Ущицькій СФЗ на площі аркушів М-35-XXVIII і -XXXIV. Абсолютні відмітки підосви цих відкладів коливаються від 135,0 до 255,0 м. Їх розріз наступний (знизу догори):

1. Базальні верстви складені пісками глауконіт-кварцовими, зеленувато-сірими, сіро-зеленими, різнозернистими, в основному дрібнозернистими, з включеннями гравію, гальки та валунів вендських та палеозойських порід, зустрічаються перевідкладені конкреції та жовна первинних фосфоритів. Їх потужність 1,0-4,5 м.

2. Над ними залягає піщано-гезова товща, що складена халцедоновими та опал-халцедоновими спонголітами, гезами і пісками глауконіт-кварцовими з проверстками і стяжіннями опалових і халцедонових спонголітів, які у більшості випадків вміщують піщаний матеріал, в тому числі глауконіт. У розрізі можуть переважати піски глауконіт-кварцові зі стяжіннями та прошарками халцедонізованих спонголітів або гези зі спонголітами з прошарками глауконіт-кварцових пісків; місцями зустрічаються проверстки та лінзи зі значною домішкою трепелового або карбонатного матеріалу з переходом в лінзи трепелів або в глинисті піщанисті вапняки з глауконітом. Інколи піщано-гезова товща заміщується глинистим вапняком. Для цієї товщі характерне поступове збільшення в розрізі з півдня на північ та північний схід вмісту глауконіт-кварцових пісків, особливо у припідшовній та припокрівельній частині. Ці піски вміщують окремі стяжіння та прошарки халцедонізованих спонголітів. Тут також іде поступове збагачення піску глауконітом, в окремих прошарках він переходить у темно-зелений кварц-глауконітовий пісок, який може бути використаний для видобутку глауконіту (родовища Адамівське, Карачіївецьке, Стругське та ін.), а в верхньому

прошарку місцями зустрічаються первинні жовнові та зернисті фосфорити. Потужність товщі 5,0-40,0 м.

3. Потім майже повсюдно залягає пачка пісків кварц-глауконітових, світло-зелених, часто з жовтуватим або світло-коричневим відтінком, місцями вони переходять у пісковик. Потужність пачки 1,0-6,0 м. Пісок дрібнозернистий, включає фосфатизовані ядра моллюсків, губок, поодинокі корали, копроліти, іноді зустрічаються дрібні жовна первинних фосфоритів та зернисті фосфорити. З цією пачкою пов'язане скупчення зернистих фосфоритів, в окремих пробах вміст P_2O_5 досягає 9,31%. Вміст глауконіту в пісках 30-90%. (Брацлавський, 2008)

Володимирецька світа поширена у східній частині аркуша М-35-XX в межах Збарзької СФЗ. Абсолютні відмітки підосви світи коливаються від 205,7 до 306,0 м. Потужність світи до 29,5 м. Представлена на більшій частині території пісками кварц-глауконітовими та глауконіт-кварцовими, меншою мірою пісковиками на вапнистому цементі, досить рідко з проверстками сильно піщанистого мергелю і вапняку з глауконітом, жовнами фосфоритів, зернами фосфатів і рідкісними уламками кременю. Піски зелені, зеленувато-сірі, дрібнозернисті, пилюваті, з галькою чорних кременів. Часто в підосві залягає конгломерат, який складається з добре обкатаної гальки кременів, вапняків, конкрецій фосфоритів, зцементованих піщано-мергелистим цементом. Пісковики польовошпат-кварцові з зернами глауконіту, уламковою структурою, вапняковисті, крупно-середньозернисті, іноді дрібнозернисті, з добре обкатаною галькою чорних кременів, у меншій кількості присутні уламки кременистих порід, кварцитів, зерна глауконіту, луски слюди. Піски і пісковики містять зернисті фосфорити і уламки фосфоритових конкрецій по всій території аркуша. В східній частині аркуша, де з'являються малопотужні прошарки грубоуламкових осадів, збільшується вміст P_2O_5 . У верхній частині розрізу залягають мергелі та вапняки сірі, зеленувато-сірі. Вапняки піскуваті, прихованотонкозернисті, міцні, іноді з конкреціями фосфоритів та уламками чорних кременів. Мергелі та вапняки в нижній частині містять багато зерен глауконіту та кварцу. Вище за розрізом кількість піщаного матеріалу поступово зменшується (Борисенко, 2009).

Верхній відділ

Кімериджський і титонський яруси нерозчленовані, опарська світа (у нижній частині) розвинута в центральній частині площі аркушів М-34-XXIII і -XXIV і представлена товщею сірих вапняків, частково доломітизованих, окременилих, у різному ступені збагачених глинистим матеріалом, місцями перем'ятих і брекчіюваних, з масовим скупченням спікул, менше з уламками губок, голкошкірих, мшанок, гастропод. У вапняках переважають згустки карбонатів, іноді присутні лінзи кристалічного кальциту і рідкісні зерна глауконіту. (Герасімов, 2005)

Сеноманський ярус поширений на північному заході ВПП, зокрема на всій території аркуша М-35-І, за виключенням району Ратно і Камінь-Каширського, але виходів на денну поверхню не мають. В їх складі чітко виділяється нижня товща, представлена пісками і пісковиками слабо зцементованими, і верхня, що складається з білої письмової крейди, знизу сильно піщанистої. Піски нижньої частини ярусу глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі і сірі, дрібнозернисті, дуже рідко різнозернисті, сипучі, вапняковисті, часто глинисті, іноді сильно глинисті, переходять у слабо зцементовані пісковики. В основі пісків місцями залягає прошарок слабозцементованого конгломерату, що складається з дрібної (1-2 см) порівняно добре обкатаної гальки кременів, фосфоритів і аргілітів. Перехід до вище залягаючої письмової крейди поступовий. Потужність відкладів ярусу досягає 30,0 м. (Власов, 1975)

Відклади ярусу поширені також на всій території аркуша М-34-VI. В основі розрізу залягає пісок глауконіт-кварцовий, зеленувато-сірий, сірий, дрібнозернистий, дуже рідко різнозернистий, вапняковистий, часто глинистий, іноді сильно глинистий, переходить у слабозцементовані пісковики. Місцями під піском зустрічається прошарок слабо

зцементованого конгломерату, що складається з дрібної (1-2см), порівняно добре обкатаної гальки кременів, фосфоритів і аргілітів. Вище залягає біла письмова крейда, у нижній частині як правило піщаниста, в ній зустрічаються дрібні, розміром до 3,0 см, слабо обкатані гальки фосфоритів і чорних кременів. У тих випадках коли письмова крейда лягає безпосередньо на відклади берестовецької світи, в її основі з'являється шар конгломерату потужністю до 1,0 м. Конгломерат світло-сірий і сірий, дуже щільний, міцний, складений крупною, розміром до 10,0-12,0 см, добре обкатаною галькою змінених базальтів, яка зцементована вапняком жовтувато-сірим, середньо- і крупнозернистим. Характерною особливістю відкладів ярусу є підвищений вміст у них P_2O_5 , що коливається від 0,1 до 5,82%, середній вміст 1,5%. Потужність сеноманських відкладів до 30,0 м (Анисимов, 1973).

Поруч, на площі аркушу М-35-II, утворення ярусу представлені пісками і пісковиками, мергелями, рідше вапняками, конгломератами і глинами. Піски і пісковики залягають у нижній частині розрізу і розвинуті переважно у південній і східній частинах аркуша. Піски глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, сірі, дрібно- і середньозернисті, місцями з уламками і дрібною галькою кременів. Пісковики сірувато-зелені, сірі, дрібнозернисті, часто містять включення гравію, кварцу, чорного кременю і конкреції фосфоритів. При мікроскопічному вивченні з'ясовано, що вони складені кварцом, кутастими зернами польових шпатів, зелених агрегатних зерен глауконіту, піриту, що складають загальну масу породи. Цемент представлений карбонатами і, меншою мірою, глинистими мінералами. Вміст P_2O_5 у породі непостійний і коливається від десятих часток до 3%. Максимальна потужність ярусу досягає 68,0 м у східній частині аркуша, на решті території становить 2,0-20,0 м (Уженков, 1970).

У межах аркушу М-35-III відклади ярусу заповнюють нерівності і западини в домезозойському рельєфі та представлені пісками і пісковиками, вапняками, піщанистими мергелями, рідше глинами і конгломератами. Піски і пісковики поширені на заході території, де залягають у підшві ярусу. На решті території відсутні. Піски глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, сірі, середньо-дрібнозернисті, слюдисті, з дрібною кременевою галькою. Пісковики кварцові, вапняковисті, сірі, зеленувато-сірі, дрібнозернисті. Загальну масу породи складають кварц, польові шпати і глауконіт, підлеглу - халцедон, кальцит, темноколірні мінерали. Цемент карбонатний і глинистий. Вміст P_2O_5 у породі непостійний і коливається від десятих часток до 2,7%. Загалом їх потужність не перевищує 5,0-7,0 м, інколи більша (Уженков, 1973).

На площі аркуша М-35-VIII породи ярусу поширені майже повсюдно. Поширення, літологічний склад і потужності сеноману знаходяться в залежності від рельєфу підстиляючих їх палеозойських порід. На підвищених ділянках поверхні палеозойських порід відклади сеноману відсутні, а на схилах цих підвищень володіють мінімальною потужністю (1-5 м) і представлені пісками, пісковиками і конгломератами. Максимальну потужність (20-25 м) осади сеноману мають у межах найбільш пониженої частини площі аркуша. Там над пісками і пісковиками розвинуті більш глибоководні осади - піщанисті мергелі. В основі пісків і піщанистих мергелів іноді зустрічаються глини, брекчії і конгломерати. Потужність осадів сеноманського ярусу коливається від 0,6 до 25,8 м. Піски і пісковики залягають у нижній частині розрізу або на глинах і конгломератах. Поширені майже на всій площі аркуша. Їх потужність коливається від 0,6 до 15,0 м. Переважають глауконіт-кварцові, рідше кварцові, зеленувато-сірі, зелені, дрібнозернисті, часто вапняковисті піски і пісковики. В цих породах звичайно зустрічаються у невеликій кількості зерна і дрібні жовна фосфоритів (Бирюлев, 1970).

Мергелі розвинуті в західній і південній частинах аркушу. Потужність їх 1,0-10,0 м, іноді до 14,0 м. Вони піщанисті, сірі, світло-сірі, у верхній частині пласта крейдоподібні. Кількість піщаного матеріалу у нижній частині пласта 40-50% і поступово зменшується до невеликого домішку у верхній його частині. Завдяки цьому має місце поступовий перехід від вапняковистих пісковиків знизу до піщанистої крейди зверху. В якості піщаного

домішку в мергелях переважають зерна кварцу, меншою мірою присутній глауконіт. Крім піщаних зерен часто зустрічаються слабо обкатані дрібні гальки кременів і округлі стяжіння коричневого фосфориту діаметром до 1,0-2,0 см. За даними спектрального і хімічного аналізів в породах ярусу встановлено майже постійний вміст фосфору від десятих часток відсотка до 2-3 % (Бирюлев, 1970).

Сеноманський ярус має острівне поширення в межах аркушу М-35-IX і приурочений до понижених ділянок древнього рельєфу. Відслонюється біля с. Хотинь на р. Горині. Літологічно представлений переважно піском глауконіт-кварцовим, сірим, дрібнозернистим, місцями глинистим. Іноді цей пісок слабо зцементований вапняковистим цементом. В піску і пісковиках містяться зерна і дрібні конкреції фосфориту і дрібна галька чорного кременю. Вміст P_2O_5 у пісковиках досягає 8,5 %. Залягає сеноман на відмітках від 128,5 до 177,5 м. Його потужність коливається від 0,4-0,5 до 1,5 м. (Стрелкова, 1959)

На півночі центральної частини ВПП глибина залягання ярусу коливається від 11,0 до 125,0 м і більше. Літологічно відклади сеноману представлені трьома пачками порід: пісковиків і пісків, вапняків, мергелів. Пачка пісків і пісковиків розвинута переважно в західній частині аркуша М-35-XIV і меншою мірою у східній. Піски глауконіт-кварцові, сірувато-зелені, середньо- і дрібнозернисті, місцями з обкатаною і напівобкатаною галькою темно-сірого кременю і уламками палеозойських порід - вапняків, доломітів, пісковиків. Галька кременів залягає звичайно в основі пачки. Пісковики вапняковисті, сірі і зеленувато-сірі, дрібнозернисті, з точечними включеннями зерен глауконіту, з уламками чорних кременів, рідко з дрібними уламками конкрецій фосфориту розміром 0,1-0,3 см. Серед мінералів легкої фракції переважає кварц 70-91%, відмічаються польові шпати, глауконіт і карбонати. Вміст P_2O_5 у породі не більше 3%. Пачка вапняків поширена значно менше. Вапняки мають підлегле значення серед порід ярусу. Вапняки піщанисті, сірі, місцями в них домішок піщаного матеріалу настільки великий, що макроскопічно дуже важко відрізнити їх від вапняковистих пісковиків. У вапняках міститься досить багато зерен глауконіту, кварцу, уламків темно-сірого кременю і фосфориту. Уламки фосфориту розміром 0,5 см, розсіяні у породі вкрай нерівномірно. Вміст P_2O_5 у вапняках досягає 5%. Максимальна потужність вапняків досягає 10 м (Уженков, 1969).

Відклади ярусу розвинуті на східній половині території сусіднього аркуша М-35-XV. За складом там виділяються піски і пісковики кварцові та глауконіт-кварцові, кремені і глини. На денну поверхню кремені виходять у долині р.Горині. Проміжки між ними виповнені піском глауконіт-кварцовим, зеленувато-сірим, злегка глинистим. По правобережжю Горині у вигляді окремих останців поширені піски і пісковики кварцові і кварц-глауконітові, сірі, жовтувато- і зеленувато-сірі, дрібно- і середньозернисті, потужністю до 25,0 м. В них містяться окремі крупні зерна кварцу і напівобкатані уламки кременю розміром від 2,0-5,0 до 10,0 см. Циркон, турмалін, пірит, ільменіт і глауконіт присутні повсюдно, але в меншій кількості. Місцями у відкладах спостерігаються жовна, розміром до 1-2 см, і зерна фосфоритів. Вміст P_2O_5 у пісковиках коливається від 2 до 8,5%. Потужність фосфоритоносного горизонту в межах площі аркуша не перевищує 5 м. Місцями в межах площі поширення кременів зустрічаються глини. Загальна потужність відкладів ярусу не перевищує 25 м (Стрелкова, 1962).

В центральній частині ВПП сеноманський ярус розвинутий майже на всій площі аркуша М-35-XXI. Виходи його на денну поверхню рідкісні і спостерігаються лише у долині р. Збруч біля сіл Малі Луки і Тарнорудка. У розрізі добре виділяються дві пачки: нижня – піщано-глиниста і верхня - кременева. Нижня пачка представлена пісками і пісковиками кварцовими і глауконіт-кварцовими, жовтувато- і зеленувато-сірими, дрібно- і середньозернистими, глинистими, потужністю до 12 м. В основі піски іноді різнозернисті з конкреціями фосфоритів. Акцесорними мінералами пісків є циркон, пірит, глауконіт, рутил, турмалін, гранат, ільменіт, кількісно переважають глауконіт, пірит і ільменіт. У південно-східній частині аркуша у розрізі сеноманських відкладів

зустрічаються глини зеленувато-сірі і темно-бурі, що залягають в основі пачки і містять прошарки глауконіт-кварцового піску. Потужність глинистих прошарків не перевищує 3,0 м. Верхня пачка ярусу поширена тільки у східній половині аркуша і представлена кременями, пісковиками глауконіт-кварцовими і опоками. Кремені мають форму неправильних жовен сірого, темно-сірого і бурого кольорів з характерним мушлевим зламом. Проміжки між жовнами кременю виповнені глауконіт-кварцовим, глинистим піском зеленувато-сірого кольору. Часто складають суцільний пласт потужністю 10,0 м. Загальна потужність утворень ярусу на цій площі 26 м (Ролик, 1972).

Відклади ярусу поширені в долині р. Дністер, в міжріччі Золотої Липи – Стрипи і Серету – Нічлави, де вони відслонюються на крутих схилах річкових долин і балок. У складі ярусу виділяються знизу вверху: кременисто-трепелова, кременисто-піщаниста і піщаниста пачки. Кременисто-трепелова пачка складена трепелами, опоками, кременями, рідко – пісковиками, загальною потужністю до 7,8 м. Кременисто-піщана пачка має максимальну потужність 34,2 м і складена пісками глауконіт-кварцовими, кременями, пісковиками кварц-глауконітовими, опоками, рідкісними прошарками каолінт-монтморилонітових глин і конгломератами, іноді містить стяжіння фосфоритів розміром 2-6 см. Вміст P_2O_5 0,31%. Головна роль у розрізі пачки належить піскам. Пачка пісковиків складена кварцовими пісковиками з прошарками пісків глауконіт-кварцових, потужністю 2,0-3,5 м, і, рідше, кременів, потужністю 0,1-0,2 м. Потужність сеноману коливається від 0,2 до 36 м (Жовинский, 1972).

У південній частині ВПП відклади ярусу розвинуті повсюдно на площі аркушу М-35-XXXIII. На денну поверхню вони виходять у північній частині аркуша, в долинах р. Дністер і його приток, а в південно-східній частині – у долинах рік Прут, Вілія і Ларга. Потужність відкладів сеноману коливається від 1,5 до 72,0 м. Представлені вони мілководними морськими осадами, що відрізняються різкою фаціальною мінливістю. У складі ярусу виділені наступні пачки (знизу вверху): кременисто-трепелова, піщано-кремениста, пісковиків, «кременистої сипучки». Зміна літологічного складу порід при поступових переходах між ними спостерігається у напрямі з північного сходу на південний захід. Найбільш значною за потужністю і площадним поширенням є піщано-кремениста пачка (Сипливый, 1974).

Кременисто-трепелова пачка має максимальну потужність – 14,8 м. Складена трепелами, опоками, опоковидними трепелами, кременями, рідко пісковиками, конгломератами, які тісно пов'язані між собою поступовими переходами. Головна роль належить трепелам. Кремені утворюють малопотужні (0,1-0,5 м) прошарки, уламки різної форми і величини, гальки. Опоки і опоковидні трепели зустрічаються невеликими ділянками з нечіткими межами. Трепели білі, сірувато- і жовтувато-білі, легкі, масивні або різною мірою пористі. Структура їх радіолярієва, зі вторинною сферолітовою, текстура невпорядкована. Порода складається з окременилих спікул губок, радіолярій і шкарлупок діатомей, з незначною домішкою кристалічного матеріалу (до 2%) і карбонатів. Мінеральний склад породи (%): халцедон 60, опал 30, кальцит біля 5, кварц біля 3, доломіт, альбіт – одиничні зерна, глауконіт 1. (Сипливый, 1974).

Піщано-кремениста поширена повсюдно, має потужність до 42,4 м. Складена піском глауконіт-кварцовим, пісковиками, кременями, трепелами, опоками, вапняками, монтморилоніто-галуазитовими глинами. Головна роль належить піскам, решта порід прослідковується у вигляді малопотужних, невитриманих за потужністю і простяганням прошарків і уламків різної форми і величини у пісках. Піски зеленувато-сірі, тонко- і дрібнозернисті, глинисті, складені кварцом до 85%, глауконітом до 20%, кальцитом, польовими шпатами, баритом, цирконом, рутилом, титанітом, дистеном та іншими мінералами. Пісковики представлені глауконіт-кварцовими, кварцовими і глауконіт-польовошпатовими різновидами. Структура порід псамітова, цемент крустифікаційний, обростання і поровий, карбонатно-кременистий або кременистий. Склад кластичного матеріалу аналогічний складу пісків. Вапняки представлені піщаними і глинистими

різновидами. Глинисті вапняки і трепела місцями містять стяжіння фосфоритів розміром до 1-1,5 см, з вмістом жовен до 2 %, P_2O_5 до 2,85 % маси породи. Потужність фосфатизованих прошарків 1,4-4,4 м, глибина залягання відповідно 120,0 і 68,2 м (Сипливый, 1974).

Пачка пісковиків складена в основному пісковиками карбонатно-кварцовими, глауконіт-кварцовими і опоковидними, зеленувато-сірого і сірого кольору, тонко- і дрібнозернистими, з непорядкованою текстурою і псамітовою структурою, потужністю 1,4-10,35 м. Їх мінеральний склад наступний (%): кварц 20-40, глауконіт 7-30, кальцит 10-15, циркон, галеніт, подоліт – одиничні зерна. У пісковиках зустрічаються малопотужні прошарки, уламки і лінзи кременів, піску, халцедонолітів. Пісковики повсюдно містять стяжіння фосфоритів, фосфатизовану фауну і деревину. Вміст P_2O_5 у породі коливається від 2,44 до 16,01% на масу породи, у жовнах – до 20,98 %. Потужність прошарків 0,15-3,0 м, глибина залягання до 292,4 м (Сипливый, 1974).

Пачка «кременистої сипучки» складена зливними кременями, галькою і «сипучкою» гострокутних уламків кременів різноманітної форми, які зцементовані глиною монтморилонітового складу або кварц-глауконітовим піском. Має потужність від декількох десятків сантиметрів до 11,3 м (Сипливый, 1974).

У межах аркушу М-35-XXXV сеноманський ярус представлений переважно мергелями світло-сірими, зверху з прошарками трепелів зі стяжіннями кременів, нижче вони крейдоподібні і опоковидні. Знизу відкладів ярусу залягають піски глауконітові, зелені і алеврити вапняковисті, сірого кольору. Потужність сеноману 85 м (Виноградов, 1970).

Верстви іноцерамових вапняків розповсюджені у Вербізькій, Журавненській та Луквинській СФЗ і представлені вапняками світло-сірими, складеними на 80 % з черепашкового детриту, в основному іноцерамів, з домішками глауконіту. В основі - кварц-глауконітові пісковики з гравієм і жовнами фосфоритів. Їх потужність від 4,0 до 25,0 м (Герасімов, 2004; Герасімов, 2005).

Нижньосеноманський під'ярус виокремлений на території аркушу М-35-XXVI, де складений пісками і пісковиками. На р.Нічлаві він представлений пісковиками кварцовими, світло-сірими і зеленуватими, дрібнозернистими, з зернами глауконіту і стяжіннями і гравієм чорних кременів. На р.Сереті і струмку Храмовому у відслоненнях біля сіл Більче – Золоте, Касперівці, Новосілка – Костюкова виходять пісковики глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, середньо- і дрібнозернисті, з кременевою галькою розміром 3-5 мм, іноді косошаруваті, з карбонатним цементом. Деяко відмінні відклади нижнього сеноману в районі сіл Стрільче і Городниці, де вони мають наступну будову: базальний шар складений крупними окатаними валунами девонського пісковика, розміром 0,15-0,7 м, і дрібною галькою чорного кременю, які зцементовані піщано-вапняковистою породою з зернами глауконіту і детритом, потужність шару 0,5-0,7 м; перекривається він піщанистими вапняками світло-сірого кольору, грубошаруватими, з уламками фауни, з рідкісними зернами глауконіту; зверху розташований пісок глауконіт-кварцовий, зеленувато-сірий, глинистий, зі стяжіннями окременілого пісковіку, потужністю 1,3 м. Загальна потужність ярусу в цьому районі складає 5 м. Численні виходи порід сеноманського ярусу присутні у долині р. Дністра від с. Кунисівці до західної рамки аркуша. Розріз нижнього під'ярусу складений тут зеленими і зеленувато-сірими пісками, середньо- і, рідко, грубозернистими, з домішкою глауконіту, з галькою і гравієм чорних кременів і дрібними конкреціями фосфоритів. До верху вони заміщуються піщанистими вапняками верхнього сеноману. В с. Незвіска на чотирьохметровому шарі глауконіт-кварцового піску залягають піски і пісковики з великим вмістом фосфоритових конкрецій, розміром від 1-2 до 5-6 см, потужністю 3,1 м. Вміст фосфоритів у породі 15-30%. (Шраменко, 1969).

Верхньосеноманський під'ярус на цій же території представлений товщею детритових вапняків з фауною. В західній частині аркуша одноподібною товщею

уламкових крейдоподібних вапняків з перемінним вмістом зерен кварцу і рідкісними зернами глауконіту. При мікроскопічному вивченні вапняків верхнього сеноману встановлено, що кластичний матеріал переважно складений карбонатом (75-80 %), зустрічаються кутасті уламки кварцу і зерна глауконіту (Шраменко, 1969).

Туронський ярус характеризується широким поширенням у північно-західній частині території аркуша М-35-XXI. Виходи на денну поверхню спостерігаються по долинам рік Горині, Полкви, Жирак, Свинойка, Жердь. Представлені утворення ярусу одноманітною добре витриманою товщею бурої або жовтувато-білої крейди і крейдоподібного вапняку. У нижній частині товщі крейда і крейдоподібний вапняк містять значну кількість піщаного матеріалу, вміст якого до основи поступово збільшується в результаті чого порода переходить у пісковик глауконіт-кварцовий, блакитнувато-сірий на карбонатному цементі, з нерідкісними стяжіннями кременів неправильної форми розміром 10-15 см (Ролик, 1972).

По долинам рік Полква, Семенівка і Горинь у крейді і крейдоподібному вапняку часто спостерігаються карстові воронки, виповнені палеогеновим піском глауконіт-кварцовим, зеленувато-сірим, тонко- і дрібнозернистим. Контакт крейди і піску в таких воронках різкий, сильно озалізнений. Форма і розмір карстових воронок самі різні та іноді досягають 4x2 м. Потужність туронського ярусу в цій частині ВПП – 40 м (Ролик, 1972).

Туронський-коньякський яруси, дубовецька світа присутня у всіх СФЗ на територіях аркушів М-34-XVIII, М-35-XIII, -XIX, за літологічними особливостями поділяється на дві підсвіти. Нижньодубовецька підсвіта представлена крейдою писальною та крейдовидними вапняками білими, кремевими, з конкреціями чорних кременів, потужністю 80,0-225,0 м. Верхньодубовецька – вапняками глинистими, піскуватими, щільними, плитчастими, світло-сірими та мергелями піщанистими з глауконітовими кірками і глинистими прошарками, загальною потужністю 30,0-70,0 м (Герасімов, 2004).

Коньякський ярус присутній на північному заході ВПП, зокрема в західній і південно-західній частинах площі аркуша М-35-II. Представлені світло-сірими крейдоподібними мергелями і письмовою крейдою. У нижній частині розрізу присутні кременеві стяжіння. Крейда біла, письмова, міцна, місцями слабо окременіла. Крейдоподібні мергелі світло-сірі, міцні, місцями піщанисті та глинисті. Склад уламкового матеріалу наступний: кварц, польові шпати, рідко глауконіт. Загальна потужність утворень ярусу до 19,5 м. (Уженков, 1970).

Утворення ярусу поширені також у центральній частині ВПП, зокрема широко у західній частині території аркушу М-35-XIV, а також північному-сході аркушу, де вони збереглись від розмиву лише окремими острівцями на підвищених ділянках плато. Літологічний склад товщі аналогічний. Мінерали легкої уламкової фракції представлені кварцом 37 %, польовим шпатом, глауконітом, мусковітом і глинистими агрегатами (Уженков, 1969).

Сантонський-кампанський яруси

На території аркушу М-35-XXV відклади ярусів представлені трьома одновіковими літофаціальними одиницями – лувинською, журавненською та вербізьською світами, які поширені в межах однойменних СФЗ. (Ващенко, 2007)

Лувинська світа поширена на окраїні платформи, де спостерігається у відслоненнях та кар'єрах у східній частині аркуша. Розріз складений одноманітною товщею світло- та темно-сірих плитчастих мергелів, серед яких подекуди спостерігаються лінзи глинистих, органогенно-уламкових вапняків. По латералі мергелі на незначних відстанях змінюються на аргіліти сірі з малопотужними лінзами пісковиків глауконітових, кластичний матеріал яких складають зерна кварцу і добре обкатані зерна глауконіту. Максимальна потужність світи 250 м (Ващенко, 2007).

Журавненська світа в межах цієї площі має локальне поширення. Представлена товщею пісковиків, яка ділиться на окремі пачки. У нижніх пачках ритмічно чергуються проверстки міцного піскуватого органогенно-детритового вапняку і слабо зцементованого

карбонатного пісковика. Верхні пачки складені чергуванням ясніших та темніших проверстків пісковиків. Пачки та окремі шари в них відокремлені глинистими лінзоподібними проверстками. У покрівлі окремих шарів присутні промиті канали глибиною до 1,0 м виповнені гравелітом і крупнозернистим піском, а також досить часто присутні лінзоподібні проверстки потужністю 3,0-4,0 м зелено-сірих, піскуватих мергелів з нерівномірно густо розсіяними зернами темно-зеленого глауконіту. Максимальна потужність світи 320 м (Ващенко, 2007).

Журавненська світа має обмежене поширення також у крайній південно-східній частині площі аркушів М-34-XXIII і -XXIV. Її відклади розкриті на глибинах 1000-1600 м. Нижньожуравненська підсвіта складена пісковиками кварцовими з глауконітом, сірими, різнозернистими, вапняковистими, місцями пористими, з черепашковим детритом. Її потужність 174,0-209,0 м (Герасимов, 2005).

Вербізька світа насичена більш глибоководними седиментами і має більшу потужність. Нижня частина світи, потужністю 80,0-130,0 м, представлена зелено-сірими мергелями з лінзоподібними прошарками органогенно-детритових вапняків. Верхню частину складають кварц-глауконітові різнозернисті вапнякові пісковики з прошарками темних аргілітів. Максимальна потужність світи біля 400,0 м (Ващенко, 2007).

Кайнозойська ератема

Палеогенова система

Еоценовий відділ

Товща глауконітових пісків розвинута в основі Західноподільської СФЗ в північно-східній (с. Дубровиця) та південно-східній (сс. Поршна, Підсадки, Семенівка, смт Щирець) частинах аркушів М-34-XXIII і -XXIV і представлена пісками зеленими, темно-зеленими, глинистими, з тонкими прошарками мергелів, слабо зцементованих пісковиків та зелених глин. Її потужність до 30,0 м (Герасимов, 2005).

Київська світа широко розвинута у північній частині ВПП, зокрема на півночі і північному сході аркушу М-35-III. Її виходи на денну поверхню спостерігаються в цілому ряді природних підвищень, в долинах річок і струмків. Місцями світа частково розмита і збереглись лише у вигляді невеликих острівців. Представлена пісками кварцовими і глауконіт-кварцовими, мергелями сірими і глинами. Піски від сірих до сірувато-зелених, тонко- і дрібнозернисті, іноді середньозернисті, глинисті, слюдисті. Вміст глауконіту в пісках різний і коливається від 4 до 34,7 %. Глауконіт утворює овальні або майже округлі зерна агрегатної будови, зеленого, жовтувато- і бурувато-зеленого кольору. Максимальна потужність глауконіт-кварцових пісків складає 40,0 м. Мергелі і глини мають підлегле значення. Вони зустрічаються як у верхах розрізу, так і в товщі пісків. Мергелі сірі і зеленувато-сірі, плитчасті, тріщинуваті, піщанисті, з зернами глауконіту і тонкими прошарками пісків глауконіт-кварцових. Потужність мергелів до 7,5 м. Глини зеленувато- і жовтувато-сірі, щільні, плитчасті, вязкі, пісні та пластичні, слюдисті, іноді з дрібними уламками раковин, у вигляді прошарків потужністю 0,3-2,3 м. В глинах часто зустрічаються тонкі прошарки піску глауконіт-кварцового, кварцового, сірого, середньозернистого. Потужність київських відкладів коливається в межах від 1,0 до 40,0 м (Уженков, 1973).

Київська світа поширена вкрай незначно на території аркуша М-35-VII у його північно-західній і північно-східній частинах у вигляді кількох невеликих ерозійних останців на вершинах узвиш. Представлена пісками глауконіт-кварцовими, темно-зеленими, дрібнозернистими, глинистими, з гравієм і дрібною галькою кварцу і пісковика. Вміст глауконіту коливається в широких межах. В основі розрізу під пісками залягають бурувато-зелені піщанисті глини потужністю 0,3-0,75 м. Потужність київської світи 0-5,0 м (Герасимов, 1970).

Світа широко поширена на півночі і північному сході площі аркуша М-35-XXI. Виходить на денну поверхню у численних відслоненнях по долинам рік Полква, Горинь, Семенівка, Уляни, Бісовочка та їх приток. Свердловинами розкрита на глибинах від 3,0 до

57,0 м. Досить однорідна за складом – це, головним чином, піски глауконіт-кварцові, рідше мергелі. Піски сірі і зеленувато-сірі з вохристо-жовтими плямами, лінзами і прошарками, тонко- і дрібнозернисті, глинисті, потужністю 12,0-18,0 м. Головним породоутворюючим мінералом в них є кварц. Глауконіт, циркон, рутил, силіманіт, дистен, турмалін, ільменіт присутні повсюдно у незначній кількості з переважанням глауконіту, циркону, рутилу та ільменіту над іншими. Мергелі пухкі, з гніздами і лінзами пісків глауконіт-кварцових. Звичайно приурочені до верхньої частини товщі. Їх потужність коливається від декількох см до 9,0-12,0 м. Максимальна потужність київських шарів на цій території 28,0 м (Ролик, 1972).

Київська світа має невелике поширення на площі аркушу М-35-ХV. Зустрічається у вигляді окремих плям, що збереглись від розмиву. Літологічно представлена мергелями, які на півночі цієї території мають потужність 2-5, рідше 7,0 м. У південній частині мергелі світи мають потужність 6,0 м і підстиляються глауконіт-кварцовими пісками, потужністю 10,0 м, або глинистими глауконітовими пісками (Стрелкова, 1962).

На території аркушів М-35-ХХVІІІ і –ХХХІV абсолютні відмітки підосви світи коливаються від 220,0 до 250,0 м. Її розріз має наступну будову (знизу догори):

1. В основі розрізу залягає пачка пісків або пісковиків глауконіт-кварцових, дрібнозернистих, потужністю 0,7-7,9 м.

2. Вище залягає пачка мергелів світло-сірих, білуватих, рідко зеленувато-сірих, з домішками кварцового піску та зерен глауконіту, потужністю 0,5-15,7 м, в середньому 5,5 м.

3. Потім залягає пачка глин сірувато-зелених, шаруватих, безкарбонатних, потужністю 0,5-15,0 м, в середньому 2,8 м. Між глинами і мергелями іноді зустрічається малопотужний прошарок пісків і пісковиків глауконіт-кварцових потужністю 0,5-2,0 м. (Брацлавський, 2008)

Верхній еоцен

Обухівська світа складена пісковиками та пісками глауконіт-кварцовими в межах аркушів М-35-ХХVІІІ і -ХХХІV. Абсолютні відмітки підосви коливаються від 200,0 до 260,0 м. Переважно поширені пісковики, вони масивні, опоковидні, дрібнозернисті, зі вмістом глауконіту від 3-5 до 20 %, при цьому глауконітова фракція 0,1-0,01 мм різко переважає. Потужність світи від перших метрів до 28,0 м, у середньому складає 10,4 м (Брацлавський, 2008).

Олігоценний відділ

Харківська серія поширена у північній частині ВПП, зокрема на більшій частині аркуша М-35-І. Представлена пісками і глинами. Піски кварцові з глауконітом і глауконіт-кварцові, сірі, зеленувато-сірі, сірувато-зелені, дрібно- і різнозернисті, глинисті і сильно глинисті, іноді алевритові. В основі розрізу залягає прошарок глини темно-сірої, майже чорної, листуватої, пластичної. Окремі прошарки піщаної глини спостерігаються і в товщі глауконіт-кварцових пісків. Потужність товщі до 25,0 м (Власов, 1975).

Утворення цього стратиграфічного підрозділу присутні у вигляді окремих розрізнених островів, що збереглись від розмиву, на території аркуша М-35-ІІ. Відклади представлені пісками глауконіт-кварцовими і кварцовими, зеленими, зеленувато-сірими, жовтувато-бурими, дрібно- і тонкозернистими, рідше середньозернистими, глинистими. У підосві шарів зустрічаються уламки і галька пісковиків і кременів. В легкій фракції присутні кварц, глауконіт, калієвий польовий шпат, опал, мусковіт, плагіоклаз. Вміст кварцу коливається від 50 до 90%. Глауконіт представлений зернами світло-зеленого і зеленувато-бурого кольору з агрегатною поляризацією. У верхній частині глауконіт-кварцові піски часто важко відрізнити від вищезалягаючих четвертинних відкладів. Це пояснюється тим, що після регресії моря в континентальних умовах олігоцені глауконіт-кварцові піски зазнали інтенсивного вивітрювання, глауконіт в них розклався і з зелених вони перетворились у зеленувато-бурі і бурі, макроскопічно невідрізними від четвертинних. Потужність всієї товщі коливається від 1,0 до 19,0 м (Уженков, 1970).

Відклади харківських серії поширені у західній і південно-західній частинах території аркуша М-35-III. Там вони зустрічаються у вигляді останців, що збереглися від розмиву, і займають невеликі площі. Представлені пісками глауконіт-кварцовими, сірими, глинистими, іноді ущільненими. Мінеральний склад пісків наступний: кварц 80-85 %, глауконіт 5-10 %, польові шпати 3-5%, мусковіт 2-3 %, зустрічаються гранати, ставроліт, турмалін, глинисті мінерали. Потужність коливається від 6,6 до 18,0 м (Уженков, 1973).

Ці відклади поширені також у північній частині території аркушу М-34-VI, а на решті його площі залягають у вигляді невеликих останців, що вціліли від розмиву. Представлені пісками кварцовими з глауконітом, глауконіт-кварцовими і глинами. Піски глинисті, сильно глинисті, іноді алевритові, сірі, в залежності від вмісту глауконіту зеленувато-сірі, сірувато-зелені, дрібно- і середньозернисті. В основі розрізу залягає прошарок глини темно-сірої до чорної, листуватої, пластичної. Окремі прошарки піщаної глини спостерігаються і в товщі глауконіт-кварцових пісків. Потужність шарів 25 м (Анисимов, 1973).

Харківські серія присутня переважно у північній частині аркуша М-35-VIII, на решті цієї території залягають у вигляді окремих острівців або відсутні. У північній і центральній частині площі аркуша зустрінуто у відслоненнях. У південній частині цієї площі піски глауконіт-кварцові і піщанисті зелені глини залягають у невеликих ерозійно-карстових заглибленнях крейдової поверхні - у карстових каналах, воронках і промоїнах. Піски, як правило, містять уламки і гальку крейдових кременів, одноосні спікули кременевих губок, а також невеликі (діаметром до 1 см) стяжиння фосфоритів. Піски складаються в основному з глауконіту і кварцу з невеликою домішкою польових шпатів. Вміст кварцу і глауконіту у пісках коливається в широких межах. Потужність шарів коливається від 2,0 до 18,0 м (Бирюлев, 1970).

Харківська серія в межах аркуша М-35-IX поширена тільки на лівобережжі р. Горинь північніше м. Степань, де вона зустрічається у природних відслоненнях. Представлена пісками глауконіт-кварцовими, зеленувато-сірими, дрібно- і тонкозернистими. Максимальна потужність пісків складає 10,0 м, зафіксована у відслоненні біля с. Мале Вербче. Глауконіт представлений дуже дрібними окатаними зернами (Стрелкова, 1959).

Неогенова система

Міоценовий відділ

Нижній підвідділ

Карпатський регіоярус, нагорянські та бережанські верстви об'єднані фрагментарно розвинуті у Західноподільській СФЗ, де відповідають карпатському регіоярусу і є фаціальним аналогом товщі пісковиків Більче-Волицької СФЗ. Розкриті свердловинами в північно-східній частині площі аркушів М-34-XXIII і -XXIV в с. Дубровиця, а також на площі аркушів М-34-XVIII, М-35-XIII, -XIX. **Нагорянські верстви** характеризуються морською фауною, залягають нижче бережанських, представлені пісками глауконіт-кварцовими та пісковиками кварцовими з прошарками глин і вапняків. Їх потужність 0-6,0 м (Герасімов, 2005; Герасімов, 2004).

Онкофорові та бережанські верстви поширені дуже обмежено на окраїні платформи у межах Західноподільської СФЗ, де вони збереглися у пониженнях донеогенового рельєфу. Онкофорові верстви представлені морськими седиментами, які складаються глауконіт-кварцовими пісками і пісковиками з лінзами органічно-детритових вапняків потужністю 0,5-1,5 м. Бережанські верстви представлені піщано-глинистими осадами насиченими уламками підстиляючих порід кількість глинистого і піщаного матеріалу в яких майже однакова. Глини зелено- та жовто-бурі, насичені глауконітом, пластичні, у верхній частині верств зі значною домішкою теригенного матеріалу. Пісковики жовто-бурі, слабо зцементовані, різнозернисті, серед глин утворюють лінзоподібні прошарки потужністю 0,1-0,3 м. Потужність бережанських верств 2,5-5,0 м. (Ващенко, 2007) На території аркушу М-35-XXXII верстви представлені

мергелями, зеленими глинами, вапняками, пісковиками глауконіт-кварцовими, гравелітами, загальною потужністю 3,0-4,5 м (Вашенко, 2003).

Середній підвідділ

Баденський регіоарус, нижній підрегіоарус, опільська світа поширена у східній частині площі аркушів М-34-XXIII і -XXIV в межах Західноподільської СФЗ, де вона по долинах крупних ярів виходить на денну поверхню. Має строкатий фаціальний склад, що формувався в умовах верхньої частини псевдоабіссалі, субліторалі та літоралі моря: 1) фація піщано-вапняковистих, мергелистих осадів; 2) фація піщаних відкладів; 3) фація піщано-вапняковистих відкладів; 4) комплекс фацій водоростевих утворень; 5) ервілієві верстви (Герасімов, 2005).

Для першої фації, що складає основу світи, характерні мергелі та пісковики вапняковисті, місцями слабозцементовані, з пеліциподами. До верху вони переходять у піски кварцові з глауконітом, з включеннями малопотужних прошарків водоростей з фауною. Утворення фації приурочені переважно до понижень рельєфу морського дна в умовах псевдоабіссалі та нижньої частини субліторалі відкритого моря на глибинах до 150,0-200,0 м при солоності басейну не менш 50 проміле. Їх потужність від 15,0 до 40,0 м. Фація піщаних відкладів досить широко розповсюджена на площі аркушів у районі м. Миколаїв, сс. Жорницька, Дубровиця, Страдич, Івано-Франкове та ін., де її потужність до 100,0 м, але на вододілах різко зменшується до 3,0-10,0 м. Піщана товща складена пісками глауконіт-кварцовими, світло-сірими та майже білими, шаруватими, косошаруватими, які відрізняються ступенем забарвлення, різнозернистими, переважно дрібнозернистими, добре відсортованими, з детритом і тонкими прошарками та лінзами пісковиків кварцових, іноді окремеліх. Вміст глауконіту в пісках до 10-15%. Фація піщано-вапняковистих відкладів, потужністю 3,0-10,0 м, незначно розповсюджена в північній-північно-східній частині аркушів. Тут розвинені вапняки літотамнієві, пісковики з літотамніями, зцементовані карбонатним цементом. Пісковики звичайно кварцові з домішкою глауконіту, детриту та фауни пеліципод і брахіопод. Серед пісків і пісковиків зустрічається галька кварцу та кременів розміром до 2-3 см (Герасімов, 2005).

На площі аркушів М-34-ХVIII, М-35-ХIII, -ХIX у межах Західноподільської СФЗ відклади світи мають численні виходи на денну поверхню по схилах долин річок і ярів, що перетинають височини Опілля та Розточчя. У складі світи можна виділити наступні фації: 1) піщано-вапняковистих, місцями мергелистих осадів; 2) піщаних відкладів; 3) піщано-вапняковистих відкладів; 4) комплекс фацій водоростевих утворень; 5) "ервілієві верстви" (Герасімов, 2004).

Для першої фації (баранівської) характерні піски вапняковисті з глауконітом, дрібнозернисті, мергелисті відклади з комплексом пеліципод, загальною потужністю понад 54,0 м. Фація піщаних відкладів (миколаївська) широко розвинута на всій платформній частині території і представлена пісками і пісковиками кварцовими і кварцовими з детритом, різнозернистими, часто косошаруватими, місцями збагаченими глауконітом до 15-20%. Потужність фації мінлива і становить від 5,0-7,0 м на вододілах до 30,0-40,0 м у прихилених частинах долин, рідко до 100 м. У фації піщано-вапняковистих відкладів, розвинуті літотамнієві породи, зцементовані вапняковистим пісковиком, звичайно кварцовим з домішками глауконіту, і детритом. Серед пісковиків і пісків зустрічаються обкатані гальки кременю і кварцу, розміром від 0,1 до 2-3 см. Потужність фації 3,0-10,0 м (Герасімов, 2004).

Опільська світа займає досить велику площу на території аркушу М-35-ХХ. Абсолютні відмітки підосви світи коливаються від 261,5 до 382,4 м, покрівлі від +285,1 до +394,9 м. Потужність від 0,5-1 м до 45,0 м. Розріз представлений переважно утвореннями субліторалі та літоралі, які характеризуються великою мінливістю: літотамнієві та органогенно-уламкові вапняки, часто глинисті та опіщанені, піски, пісковики, глини, іноді вуглисті. У найбільш повних розрізах у складі світи досить чітко виділяється чотири пачки. Починається розріз вапняками органогенними, піщаними та

мергелистими осадами. Друга знизу пачка складена кварцовими, кварц-глауконітовими пісками і пісковиками з багатою морською фауною, потужністю до 30 м. Третя знизу пачка складена літотамнієвими вапняками, відповідає нараївським верствам. Завершують розріз світи ервілієві вапняки які відповідають ервілієвим (кривчинським) верствам. (Борисенко, 2009)

У південно-західній частині ВПП опільська світа поширена у межах Західноподільської СФЗ і простежується до зони Калуського порушення, де поступово літолого-фаціальна заміщується богородчанською світою. Складена переважно біогермними вапняками з лінзоподібними включеннями тонкошаруватих хемогенних вапняків потужністю 1,5-3,0 м. Над ними залягають біогермні вапняки потужністю 5,0-20,0 м. По латералі вони часто та швидко лінзоподібно розшаровуються і в них з'являються лінзи та шари пісковиків і глини насичених органічним детритом. Загальна потужність цього літотипу від 8,0 до 30,0 м. У західному напрямі фація біогермних вапняків поступово заміщується глинисто-піщаним літотипом. Умовна границя між ними просторово співпадає з фаціальною границею луквинської і журавненської світ верхньої крейди. Складають глинисто-піщану фацію опільської світи піски і пісковики кварц-глауконітові та зелено-сірі піщанисті глини, що насичені уламками черепашок. Потужність світи змінюється в межах 15,0-53,0 м (Ващенко, 2007).

Опільська світа має різний характер розрізу в напрямі із північного сходу на південний захід. У північно-східній частині аркуша розвинуті конгломерати і піски, які у південно-західному напрямі поступово заміщуються товщею, нижня частина якої складена піщано-літотамнієвими породами, а верхня – літотамнієвими вапняками, одночасно відбувається збільшення потужності відкладів. Піски кварцові, білі, світло-сірі, жовті, дрібнозернисті, рідше середньозернисті. В легкій фракції значно переважає кварц, присутні карбонати, глауконіт і мікроклін. Пісковики менш поширені і, як правило, залягають у нижній частині світи. Пісковики кварцові, світло- і жовтувато-сірі, з уламками літотамній. На 60 % складаються з уламкового матеріалу, представленого зернами кварцу, рідко польового шпату, глауконіту і уламків черепашкового детриту (Шраменко, 1969).

Карбонатні породи користуються найбільшим поширенням серед утворень світи. Представлені вони органічно-детритовими вапняками, які місцями переходять у кварц-літотамнієві різновиди, а також пісковики і піски. Потужність цих порід коливається від 5,0 до 40,0 м. Літотамнієві вапняки мають потужність у кілька метрів, світло- і жовтувато-сірі. Часто в них присутній кластичний матеріал, представлений зернами кварцу, рідко зустрічається плагіоклаз, глауконіт, біотит, циркон, гранат, рутил. (Шраменко, 1969)

Світа поширена на більшій частині території аркуша М-35-XXXIII. Розкрита свердловинами і прослідковується у відслоненнях по р. Дністер і її притоках. Потужність її 3,0-28,0 м, рідко до 46,0 м. Глибина залягання відкладів світи змінюється від 12,0 у північно-західній частині району до 266,2 м у його південно-західній частині. Відклади світи фаціально не витримані, зміна фацій спостерігається з північного сходу на південний захід. Накопичення осадів імовірно відбувалось в умовах субліторальної і літоральної зон. (Сипливый, 1974)

Літоральна зона відмічається однотипним перешаровуванням пісковиків, пісків, рідко вапняків. Її потужність 2,8-14,6 м. Пісковики зони плагіоклаз-кварцові з кальцитовим цементом, сірі, дрібнозернисті. Кластичний матеріал представлений плагіоклазом (олігоклаз), гіперстеном, глауконітом (одиночні зерна) і карбонатом (1%). Пісок кварцовий, сірий, дрібнозернистий. (Сипливый, 1974)

Субліторальна зона характеризується двома типами розрізу, що змінюють один одного в сторону Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, тобто в сторону більш глибокої частини опільського моря. Найбільшим поширенням на площі аркушів користується тип відкладів, представлений різного роду пісковиками, пісками, літотамнієвими вапняками, глинами, рідко в низах розрізу конгломератами і

конгломератовидними породами. Потужність їх 4,0-46,0 м, в середньому складає 4,0-9,0 м. Потужність окремих шарів змінюється від десятих часток метра до декількох метрів. Пісковики мікроклін- і плагіоклаз-кварцові, вапняковисті, часто містять значну кількість детриту. Кластичний матеріал представлений кварцом (до 65 %), плагіоклазом (олігоклазом) або мікрокліном, глауконітом (одиночні зерна), уламками голкошкірих і форамініфер (до 20 %). Кластичний матеріал зцементований кальцитом (до 30 %), який просякнутий глинистим матеріалом (менше 5 %). (Сипливый, 1974)

Середньобаденський підрегіонарус, тираська світа широко розповсюджена в Західноподільській СФЗ і представлена фацією піщаних осадів, фацією гіпсів та ангідритів, фацією карбонатних порід. По долинах глибоко врізаних балок її відклади виходять на денну поверхню. Фація піщаних порід розповсюджена в північній і північно-західній частині Західноподільської СФЗ в районі сс. Шкло, Верещиця, Івано-Франкове, Ставки, Великополе і представлена пісками та пісковиками кварцовими з незначною домішкою глауконіту, тонкозернистими, іноді слабо зцементованими. Потужність відкладів 1,0-7,0 м. (Герасімов, 2005)

На території аркушів М-34-ХVІІІ, М-35-ХІІІ, -ХІХ виходи порід світи простежується на вододілах і в долинах річок Дністра, Зубри, Клодниш, Луги, Свіржу, Гнилої та Золотої Липи, а також розкриті великою кількістю свердловин у межах платформи. У складі тираської світи виділено фації піщаних осадів, гіпсів та ангідритову фацію карбонатних порід. Перша поширена в районах міст Рави-Руської, Жовкви, Львова, Перемишлян, Гологорів, Золочева, Поморян та ін., представлена кварцовими пісками й пісковиками, потужністю до 10,0 м. В окремих розрізах серед пісків кварцових, різнозернистих присутні домішки глауконіту, в пісках і пісковиках інколи зустрічаються лінзи гравелітів складених обкатаними гальками кременю і крупних зерен кварцу. (Герасімов, 2004)

Тираська світа на території аркуша М-35-ХХХІІІ розкрита рядом свердловин і прослідковується у відслоненнях по р.Дністер, його притоках і в кар'єрах біля с. Мамалига. Потужність світи 5,0-55,0 м. Глибина залягання змінюється від декількох метрів у північно-західній частині аркуша до 464,8 м у його південно-західній частині вже в межах Передкарпатського прогину. Відклади світи представлені гіпсами, ангідритами з домішкою і прошарками глинисто-карбонатного матеріалу, пісковиками. В загальній масі гіпсу і ангідриту присутні зерна глауконіту, кварцу, карбонатів, піриту, марказиту, рутилу, дистену, апатиту, турмаліну, біотиту, гранату, ільменіту та інших мінералів. За простяганням гіпси на невеликих ділянках заміщуються пісковиками карбонатно-кварцовими, уламковий матеріал яких представлений кварцом (55 %), дрібними мушлями нумулітів (менше 1 %), одиночними зернами плагіоклазу, глауконіту, турмаліну, лейкоксенованого ільменіту. Цемент кальцитовий (30 %), містить домішку гідроксидів заліза (5%) і глинистих часток (15 %). (Сипливый, 1974)

Верхньобаденський підрегіонарус, тернопільські верстви розповсюджені тільки в північній частині Західноподільської СФЗ і складені переважно піщано-глинистими породами, рідше мають невеликі прошарки вапняків із дрібних літотамній, займають найбільш підвищені ділянки рельєфу. Представлені пісками й пісковиками кварцовими з зернами глауконіту, глинистими, дрібнозернистими, з прошарками дрібнолітотамнієвих вапняків, туфопісковиків дрібнозернистих з більш дрібними прошарками і лінзами туфитів. Потужність верств 0-50,0 м. (Герасімов, 2005)

Тернопільські верстви на північному-сході району аркушів М-35-ХХVІІІ і -ХХХІV виявлені у відслоненнях і складені так (знизу догори): пісок кварцовий, глина, піски кварцові та карбонатно-кварцові. Зверху залягають мергелі жовті, алевритові, легкі, з домішками тонкого піску та глауконіту і карбонатними конкреціями, розміром до 5 см, вздовж верхнього контакту. (Брацлавський, 2008)

Баденський-сарматський регіонарус, косівська світа покриває всю площу аркушу М-35-ХХ, де залягає на розмитій поверхні більш давніх порід. Абсолютні відмітки

підосви коливаються від +260,0 до 394,9 м, покрівлі - від 254,4 до +433,1 м, потужність від 0,4 до 124,9 м. Літологічно світа представлена літотамнієвими, органічно-уламковими та рифовими вапняками (Товтрова гряда), мергелями, пісками, пісковиками, алевритами та глинами. У межах Товтрової гряди нижня частина розрізу складена пісками кварцовими з домішкою глауконіту чи піщанистими літотамнієвими вапняками. На даній території в найбільш повних розрізах косівська світа відповідно до "Легенди до геологічної карти дочетвертинних утворень Волино-Подільської серії" чітко розділяється на три пачки. Нижня пачка представлена глауконіт-кварцовими пісками та пісковиками з численною морською фауною. За своїм літологічним складом та положенням у розрізі найбільше відповідає кайзервальдським верствам. Потужність цієї піщаної пачки не перевищує 10,0-20,0 м. Середня частина косівського розрізу відповідає тернопільським верствам і складена різним літологічним складом - вапняково-глинисті, піщано-вапнякові, детритові вапняки, вапняки з великими літотамніями, біогерми Товтр, вапняки глинисті з дрібними літотамніями. Піски пачки розвинені переважно у північно-східній частині аркушу та, незначною мірою, на півночі та північному заході. Піски часто вапняковисті. Глауконітові глинисті піски доволі часто перешаровуються з літотамнієвими вапняками. Верхня пачка світи представлена пісками, які складаються переважно із дрібних зерен кварцу та черепашкового детриту, іноді з домішкою глауконіту, потужністю до 10,0-15,0 м. Вона містить поодинокі малопотужні прошарки глин. Пачка відповідає буглівським верствам. (Борисенко, 2009)

Гельветський ярус на території аркуша М-35-XXVI розріз міоцену починається з відкладів цього ярусу. Відслонення ярусу зустрічаються по р.Коропці і правому березі р. Дністер. Поділяється він на два горизонти: нижній – ржегакієвський (онкофоровий) і верхній – прісноводні шари, які є більш поширеними. Морські осади представлені пісками кварцовими, гальковиками, вапняками піщанистими, детритовими з фауною. Їх переважна потужність до 1,35 м, рідко до 7,0 м, середня 0,1-0,5 м. Легка фракція морських відкладів складена переважно кварцом, карбонатом і глауконітом. Прісноводні шари мають потужність до 9,8 м, складені мергелями з прошарками глин, до 0,4 м, і вапняками. (Шраменко, 1969)

Тортонський ярус, нижній під'ярус присутній на незначних площах аркушу М-35-XIV. Виходять на денну поверхню біля с. Старий Почаїв. В основі залягають глини зеленувато-сірі, які вище змінюються пісками кварцовими, дрібно- і тонкозернистими, що містять прошарки і лінзи бурого вугілля потужністю 0,15-1,7 м. Перекриваються ці відклади в районі м. Кременця німими пісками глауконіт-кварцовими зеленуватого кольору. Потужність відкладів до 30,0 м. (Уженков, 1969)

Нижній під'ярус на площі аркушу М-35-XXI користується обмеженим поширенням у вигляді розрізнених плям. Залягає на глибинах від 23,0 до 82,0 м. Представлений чергуванням різнородних кварцових пісків, глин, бурого вугілля і мергелю. В якості одиничних зерен у пісках зустрічається глауконіт. Загальна потужність відкладів нижнього тортону на цій території 30,0 м. (Ролик, 1972)

На території аркушу М-35-XXXV утворення під'ярусу представлені пісками зеленими, глинистими, глинами глауконітовими, зеленими, з кременистими стяжіннями, місцями мергелистими. Загальна потужність відкладів 25,0 м. (Виноградов, 1970)

Відклади під'ярусу покривають майже всю площу аркуша М-35-XXVI. Мають чисельні виходи на денну поверхню в долинах річок і струмків. Абсолютні висоти покрівлі коливаються від 270,0 до 378,0 м. Складений опільською і тираською світами. (Шраменко, 1969)

Верхньотортонський під'ярус на заході центральної частини ВПП відклади під'ярусу більш широко поширені ніж відклади нижнього тортону. Всю площу розвитку верхньотортонських відкладів за їх складом і фаціальними особливостями можна розділити на 2 зони: південну, де в розрізі переважають літотамнієві вапняки, і північно-східну та східну, де розвинуті виключно піски глауконіт-кварцові та глини. Серед

останніх дуже рідко відмічаються малопотужні прошарки глауконітових пісковиків і зелених глин. Переважаючими серед піщаних відкладів є дрібнозернисті піски зі значною домішкою алевриту і глинистої речовини, вміст яких найчастіше менше 25 %. Легка фракція глауконіт-кварцових пісків складається переважно з кварцу і глауконіту (40-50 %), калішпату (до 10 %) і мусковіту (5-6 %). Потужність товщі коливається від 5-6 до 37,6 м. (Уженков, 1969)

На території аркушу М-35-XXI відклади під'ярусу покривають майже всю південно-західну частину аркуша. На вододілах вони розкриті на глибинах від 5 до 90 м. Представлені морськими і лагунними утвореннями - вапняками, пісками, пісковиками і глинами. У товщі чітко виділяється три літологічних пачки: піщана, вапнякова і знову піщана. (Ролик, 1972)

Нижня пачка представлена товщею пісків кварцових, світло-сірих, дрібно- і крупнозернистих. Нижче за розрізом вони переходять у міцно зцементовані пісковики того ж складу потужністю до 2,0-3,0 м. Загальна потужність пачки досягає 16,0 м. В районі сіл Моначин, Червона Гірка і Кошляки свердловинами під цими пісками розкрита товща пісків глауконіт-кварцових, зеленувато-сірих, дрібнозернистих, глинистих, з дрібною, до 1 см, галькою чорних кременів, потужністю до 7,0 м. (Ролик, 1972)

Середня пачка спостерігається майже на всій площі цього аркуша. Представлені переважно потужною товщею літотамнієвих вапняків з шаровими відокремленостями, діаметром до 10 см, і прошарками детритових вапняків потужністю до 1,5 м. У південно-західній частині території аркуша у вигляді вузької смуги північно-західного простягання розвинуті жовтувато-сірі біогермні вапняки подільських товтр з великою кількістю органічних решток. У літотамнієвих вапняках у незначній кількості зустрічається кварц, рідше глауконіт, розміром 0,25 мм. (Ролик, 1972)

Верхня пачка має обмежене поширення. Представлена пісками глауконіт-кварцовими, зеленувато-блакитнувато-сірими, тонко- і дрібнозернистими, слюдистими, з фауною. До низу товщі цей пісок поступово ущільнюється і переходить у світло-сірий з легким блакитним відтінком глауконіт-кварцовий пісковик з масивною будовою. Складається він з кластичних зерен кварцу (40 %), глауконіту (10 %) і мікрокліну (5 %), зцементованих тонкозернистим кальцитом і тонколускатим глинистим мінералом. Загальна потужність пачки 15-16 м. (Ролик, 1972)

Сарматський ярус поширений переважно в басейні р. Горинь. У північно-східній частині аркуша М-35-IX вони спостерігаються по правобережжю р. Случ, у південно-східній його частині - на вододілі рік Случ і Горинь. Розкриті вони на абсолютних відмітках 147-150 до 207 м. Літологічно відклади представлені пісками, глинами, вуглистими глинами з прошарками лігніту і пісками кварцовими з лінзами зливного пісковика. Піски глауконіт-кварцові з рідкісними прошарками глин сірого і зеленувато-сірого кольору, залягають у верхній частині розрізу. (Стрелкова, 1959)

Абсолютні відмітки підосви відкладів ярусу на територіях аркушів М-35-XXVIII і -XXXIV коливаються від 160,0 до 270,0 м. У його складі виділяється три товщі: товща пісків з прошарками глин і товща вапняків об'єднані; товща пісків з прошарками глин, яка представлена морськими, лагунними та континентальними відкладами; товща вапняків. Морські відклади другої товщі розповсюджені на всій території району. Представлені в основному пісками з прошарками оолітових, органічно-детритових і прісноводних вапняків, зустрічаються прошарки пісковиків, карбонатних глин та мергелів. Піски кварцові, різною мірою карбонатизовані, білі, світло-сірі, іноді зеленувато-світло-сірі і жовті, переважно дрібнозернисті, місцями до крупнозернистих, місцями з домішкою перевідкладеного глауконіту. В підосві пісків, рідше вище за розрізом, часто зустрічається галька, гравій або 0,1-0,2 м конгломерату з галькою кременів. (Брацлавський, 2008)

Відклади нижнього під'ярусу широко поширені на території аркуша М-35-XV. Розріз їх складений пісками, глинами, вуглистими глинами з прошарками лігніту,

оолітовими вапняками і черепашечниками. Піски і слабо зцементовані пісковики кварцові, рідше глауконіт-кварцові, світло-сірі, сірі і зеленувато-сірі. У глауконіт-кварцових пісках поряд з кварцом і глауконітом зустрічаються зерна польового шпату і кальциту. Потужність нижньосарматських відкладів змінюється від 2-3 до 120 м, переважно становить 40-60 м. (Стрелкова, 1962)

Утворення під'ярусу покривають майже всю площу аркуша М-35-XXI. Їх потужність коливається від 59 м на заході до 0,5-1 м на сході аркуша. Представлені осади різнорідними вапняками, мергелями, глинами, кварцовими пісками і пісковиками. В їх розрізі виділяється три пачки. Середня, яка представлена різнорідними, переважно оолітовими, рідше детрито-оолітовими і мушельно-детритовими вапняками світло-сірого і сірого кольору з вохристо-жовтими плямами. Складається він з оолітів, рівномірно розташованих серед цементу і незначної кількості крупних обкатаних зерен кварцу розміром до 2 мм. Ооліти мають концентричну будову. Їх центральна частина виповнена криптозернистим кальцитом, рідше піщинками кварцу, зернами глауконіту і мікрокліну, а також органічними рештками. Цементуючий матеріал представлений дрібнозернистим кальцитом. (Ролик, 1972)

Відклади під'ярусу розвинуті повсюдно, за виключенням долин найбільш крупних рік і балок де вони були частково або повністю розмиті, на південному заході ВПП, зокрема на території аркуша М-35-XXXIII. Розкриті свердловинами на глибинах 2,0-21,7 м і вивчені у відслоненнях по долинам річок і на вододілах, де відмічаються чисельні їх виходи на денну поверхню. Потужність нижньосарматських відкладів коливається від 10,0 до 115,0 м, різко зростаючи в сторону Передкарпатського прогину. У відкладах під'ярусу виділені глинисто-вапнякова, піщано-глиниста, рифова і фація горючих сланців. Глинисто-вапнякова фація представлена перешаруванням аргілітоподібної, карбонатної глини з глинистим вапняком, в яких зустрічаються малопотужні прошарки піску кварцового і пісковика карбонатно-кварцового. Потужність фації 75,9 м. Піщано-глиниста фація представлена тонким ритмічним перешаруванням глини і піску. Пісок кварцовий, карбонатний, сірий і зеленувато-сірий, дрібно- і тонкозернистий, глинистий. Легка фракція глин і пісків складена кварцом, польовими шпатами, мусковітом, глинистими частинками, доломітом, незначною кількістю глауконіту і кальциту. Піщано-глиниста товща містить тонкі прошарки (від декількох см до 1-2 м) пісковиків мікроклін-плагіоклаз-кварцових, сірих, різнозернистих, з кальцитовим цементом. Їх кластичний матеріал представлений кварцом (до 60 %), олігоклазом (менше 5 %), ільменітом (менше 1 %), одиничними зернами мікрокліну, гранату, циркону, глауконіту, мусковіту. (Сипливый, 1974)

Нижньо- і середньосарматський під'ярус

Розкриті тільки одиничними свердловинами і зустрінуті у відслоненнях на невеликих площах, головним чином у північній частині площі аркуша М-35-VIII біля сіл Пісочне, Череваха, Велика Ведмежка, Каменуха, Рафалівка. У південній частині території аркуша відклади сарматського ярусу зустрічаються тільки на схід від с. Клубочин і на південь від с. Ківерці. Вони представлені глинами і пісками. Під глинами залягають піски кварцові і глауконіт-кварцові, слюдісті, жовтувато-сірі, світло-зелені, дрібнозернисті, нерідко різнозернисті, глинисті. Іноді ці піски перешаровуються з сірими глинами. Потужність пісків становить біля 6,0 м. (Бирюлев, 1970)

3.4 Західноєвропейська платформа (східна частина)

Протерозойська акротема

Неопротерозой

Вендська система, верхній венд, канилівська серія вінчає розріз відкладів венду, поширена в Розтоцькій зоні. Складена неритмічним перешаруванням порід: в основі -

пісковики та алевроліти, що вверху за розрізом змінюються тонкоперешарованими алевритистими аргілітами, іноді з прошарками алевролітів і тонкозернистих пісковиків, жовнами глауконіту і глобулярного піриту. Потужність серії коливається від 116,0 до 160,0 м. (Герасімов, 2004)

Венд-кембрій нерозчленований, флішоїдна сіроколірна складчаста товща. Відклади венду-кембрію розкриті в межах Коханівської СФЗ на площі аркушів М-34-XXIII і -XXIV. Представлені сіроколірною складчастою товщею, яка в основі складена пачкою гравелітів і пісковиків, які вище за розрізом змінюються тонким перешаруванням аргілітів, алевролітів та тонкозернистих пісковиків. Вінчає розріз товща глауконіт-кварцових пісковиків потужністю до 100,0 м. Загальна потужність нерозчленованого венду-кембрію понад 1000 м (?) (Герасімов, 2005).

Фанерозойська акротема

Палеозойська ератема

Кембрійська система

Нижній відділ, балтійська серія розкрита свердловинами в межах Розтоцької СФЗ, де незгідно залягає на канилівській серії і представлена аргілітами, алевролітами сірими, зеленувато-сірими, рідше строкатими, з прошарками пісковиків глауконіт-кварцових. У нижній частині ці пісковики дрібнозернисті, зливні, невапняковисті. Потужність серії до 140,0 м (Герасімов, 2004).

Нижній-середній відділи, бережківська серія також поширена в межах Розтоцької СФЗ, де залягають на розмитих породах балтійської серії і згідно перекриваються товщею пісковиків. Представлені пісковиками кварцовими, від цукроподібних до кварцитовидних, світло-сірими, знизу з зернами глауконіту; алевролітами, аргілітами темно-сірими, з бідним комплексом акритарх. Потужність серії до 560,0 м (Герасімов, 2004).

Мезозойська ератема

Юрська система, середній відділ, келовейський ярус, яворівська світа трансгресивно перекриває нижчезалягаючі юрські, а на сході площі - палеозойські утворення, поширена в Опарській і на заході Підлубенської СФЗ, які складають Стрийський юрський прогин. Представлена пісковиками з включеннями гравію і дрібних вуглистих рослинних решток, конгломератами, гравелітами піскуватими, складеними уламками кварцитів, алевролітів та пісковиків, з прошарками алевролітів та доломітів, іноді з включеннями ангідритів, доломітизованими вапняками. Теригенні породи зцементовані доломітовим цементом, для них характерна велика кількість залізистих оолітів, піритизація та наявність зерен глауконіту. По всьому розрізу зустрічаються вуглефіковані рослинні рештки. Потужність світи становить від 20,0 м в Підлубенській СФЗ до 100,0 м – в Опарській. (Герасімов, 2004)

Крейдова система

Нижній-верхній відділи нерозчленовані

Альбський-сеноманський яруси нерозчленовані, незвиська світа незначна за потужністю, але поширена у Вербізькій, Журавненській і Луквинській СФЗ. Нижня частина світи має потужність до 5,0 м, складена пісками кварц-глауконітовими, темно-зеленими; зверху залягають вапняки з жовнами та уламками фосфориту. В основі світи шар гальки, гравію, чорних кременів, вапняків і кварцу. Загальна потужність світи 2,5-25 м (Герасімов, 2005).

Бурімський регіоярус на території аркушу М-35-XXV поширений у Вербізькій СФЗ і представлений базальним шаром, потужністю 0,2-0,5 м, який складений галькою, ймовірно, нижньокрейдових чорних кременів, девонських пісковиків та кремевих вапняків верхньої юри. Вище залягають глауконітові піски сіро-зеленого кольору, які насичені гравієм чорного кременю та кварцу. Потужність цієї частини світи – 2,0-6,0 м. На ній залягають ранньосеноманські піски з жовнами фосфоритів. Ще вище залягають вапняки органічно-детритові з домішкою піску, насичені жовнами фосфоритів,

уламками фосфатизованих черепашок, дрібною галькою вапняків і кварцу. Потужність світи 8,0-10,0 м (Ващенко, 2007).

Верхній відділ

Сеноманський ярус, верстви іноцерамових вапняків розповсюджені у Вербізькій, Журавненській та Луквинській СФЗ і представлені вапняками світло-сірими, складеними на 80% з черепашкового детриту, в основному іноцерамів, з домішками глауконіту. В основі – кварц-глауконітові пісковики з гравієм і жовнами фосфоритів. Їх потужність від 4,0 до 25,0 м (Герасімов, 2004; 2005).

Сантонський-кампанський яруси на території аркушу М-35-XXV відклади ярусів представлені трьома одновіковими літофаціальними одиницями – луквинською, журавненською та вербізькою світами, які поширені в межах однойменних СФЗ (Ващенко, 2007).

Луквинська світа поширена на окраїні платформи, де спостерігається у відслоненнях та кар'єрах у східній частині аркуша. Розріз складений одноманітною товщею світло- та темно-сірих плитчастих мергелів, серед яких подекуди спостерігаються лінзи глинистих, органогенно-уламкових вапняків. По латералі мергелі на незначних відстанях змінюються на аргіліти сірі з малопотужними лінзами пісковиків глауконітових, кластичний матеріал яких складають зерна кварцу і добре обкатані зерна глауконіту. Максимальна потужність світи 250,0 м. (Ващенко, 2007)

Журавненська світа в межах цієї площі має локальне поширення. Представлена товщею пісковиків, яка ділиться на окремі пачки. У нижніх пачках ритмічно чергуються проверстки міцного піскуватого органогенно-детритового вапняку і слабо зцементованого карбонатного пісковіку. Верхні пачки складені чергуванням ясніших та темніших проверсток пісковиків. Пачки та окремі шари в них відокремлені глинистими лінзоподібними проверстками. У покрівлі окремих шарів присутні промиті канали глибиною до 1 м виповнені гравелітом і крупнозернистим піском, а також досить часто присутні лінзоподібні проверстки потужністю 3-4 м зелено-сірих піскуватих мергелів з нерівномірно густо розсіяними зернами темно-зеленого глауконіту. Максимальна потужність світи 320,0 м (Ващенко, 2007).

Журавненська світа має обмежене поширення у крайній південно-східній частині площі аркушів М-34-XXIII і -XXIV. Її відклади розкриті на глибинах 1000-1600 м. Нижньожуравненська підсвіта складена пісковиками кварцовими з глауконітом, сірими, різнозернистими, вапняковистими, місцями пористими, з черепашковим детритом. Її потужність 174-209 м (Герасімов, 2005).

Вербізька світа насичена більш глибоководними відкладами і має більшу потужність. Нижня частина світи, потужністю 80,0-130,0 м, представлена зелено-сірими мергелями з лінзоподібними прошарками органогенно-детритових вапняків. Верхню частину складають кварц-глауконітові різнозернисті вапнякові пісковики з прошарками темних аргілітів. Максимальна потужність світи біля 400 м (Ващенко, 2007).

Кайнозойська ератема

Палеогенова система

Еоценовий відділ, товща глауконітових пісків розвинута в основі Західноподільської СФЗ в північно-східній (с. Дубровиця) та південно-східній (сс. Поршна, Підсадки, Семенівка, смт Щирець) частинах аркушів М-34-XXIII і -XXIV і представлена пісками зеленими, темно-зеленими, глинистими, з тонкими прошарками мергелів, слабо зцементованих пісковиків та зелених глин. Її потужність до 30,0 м (Герасімов, 2005).

Верхній еоцен наявний у тій частині території аркуша М-34-XXVIII, що просторово відноситься до Західноєвропейської платформи. Представлені вони товщею глауконітових і кварц-глауконітових пісків з пісковиками або мергелями, зелених глин. Загальна потужність верхньоеоценових порід не перевищує 20 м (Герасімов, 2004).

Неогенова система

Міоценовий відділ

Нижній підвідділ

Карпатський регіоярус Виокремлений межах Більче-Волицької зони ЗЄП в районі с. Коханівки. Представлений товщею перешарування пісків, туфів, вапняків, алевролітів, глин сірих, зеленувато-сірих, шаруватих, зі значними вкрапленнями глауконіту і плямами оксидів заліза. Потужність утворень регіоярусу 0-35,0 м (Герасімов, 2004).

Нагорянські та бережанські верстви об'єднані фрагментарно розвинуті у Західноподільській СФЗ, де відповідають карпатському регіоярусу і є фаціальним аналогом товщі пісковиків Більче-Волицької СФЗ. Розкриті свердловинами в північно-східній частині площі аркушів М-34-XXIII і -XXIV в с. Дубровиця, а також на площі аркушів М-34-XVIII, М-35-XIII, -XIX. Нагорянські верстви характеризуються морською фауною, залягають нижче бережанських, представлені пісками глауконіт-кварцовими та пісковиками кварцовими з прошарками глин і вапняків. Їх потужність 0-6,0 м (Герасімов, 2005; 2004).

Середній підвідділ

Баденський регіоярус, нижній підрегіоярус, опільська світа поширена у східній частині площі аркушів М-34-XXIII і -XXIV в межах Західноподільської СФЗ, де вона по долинах крупних ярів виходить на денну поверхню. Має строкатий фаціальний склад, що формувався в умовах верхньої частини псевдоабісали, субліторалі та літоралі моря: 1) фація піщано-вапняковистих, мергелистих осадів; 2) фація піщаних відкладів; 3) фація піщано-вапняковистих відкладів; 4) комплекс фацій водоростевих утворень; 5) ервілієві верстви (Герасімов, 2005).

Для першої фації, що складає основу світи, характерні мергелі та пісковики вапняковисті, місцями слабозцементовані, з пелєциподами. До верху вони переходять у піски кварцові з глауконітом, з включеннями малопотужних прошарків водоростей з фауною. Утворення фації приурочені переважно до понижень рельєфу морського дна в умовах псевдоабісали та нижньої частини субліторалі відкритого моря на глибинах до 150-200 м при солоності басейну не менше 50 проміле. Їх потужність від 15,0 до 40,0 м. Фація піщаних відкладів досить широко розповсюджена на площі аркушів у районі м. Миколаїв, сс. Жорницька, Дубровиця, Страдич, Івано-Франкове та ін., де її потужність до 100,0 м, але на вододілах різко зменшується до 3-10 м. Піщана товща складена пісками глауконіт-кварцовими, світло-сірими та майже білими, шаруватими, косошаруватими, які відрізняються ступенем забарвлення, різнозернистими, переважно дрібнозернистими, добре відсортованими, з детритом і тонкими прошарками та лінзами пісковиків кварцових, іноді окремених. Вміст глауконіту в пісках до 10-15 %. Фація піщано-вапняковистих відкладів має потужність 3-10 м, незначно розповсюджена в північній-північно-східній частині аркушів. Тут розвинені вапняки літотамнієві, пісковики з літотамніями, зцементовані карбонатним цементом. Пісковики звичайно кварцові з домішкою глауконіту, детриту та фауни пелєципод і брахіопод. Серед пісків і пісковиків зустрічається галька кварцу та кременів розміром до 2-3см (Герасімов, 2005).

На площі аркушів М-34-XVIII, М-35-XIII, -XIX у межах Західноподільської СФЗ відклади світи мають численні виходи на денну поверхню по схилах долин річок і ярів, що перетинають височини Опілля та Розточчя. У складі світи можна виділити ті самі п'ять фацій що й на площі вище згаданих аркушів. Для першої фації (баранівської) характерні піски вапняковисті з глауконітом, дрібнозернисті, мергелисті відклади з комплексом пелєципод, загальною потужністю понад 54,0 м. У фації піщано-вапняковистих відкладів, розвинуті літотамнієві породи, зцементовані вапняковистим пісковиком, звичайно кварцовим з домішками глауконіту, і детритом. Серед пісковиків і пісків зустрічаються обкатані гальки кременю і кварцу, розміром до 2,0-3,0см. Потужність фації 3,0-10,0 м (Герасімов, 2004).

Середній підрегіоюрус, тираська світа широко розповсюджена в Західноподільській СФЗ і представлена фацією піщаних осадів, фацією гіпсів та ангідритів, фацією карбонатних порід. По долинах глибоко врізаних балок її відклади виходять на денну поверхню. Фація піщаних порід розповсюджена в північній і північно-західній частині Західноподільської СФЗ в районі сс. Шкло, Верещиця, Івано-Франкове, Ставки, Великополе і представлена пісками та пісковиками кварцовими з незначною домішкою глауконіту, тонкозернистими, іноді слабозцементованими. Потужність відкладів 1,0-7,0 м (Герасімов, 2005).

3.5 Передкарпатський крайовий прогин

Фанерозойська акротема

Мезозойська ератема

Крейдова система

Нижній-верхній відділи

Альбський-сеноманський яруси, незвиська світа виділяється в фундаменті Більче-Волицької зони і складена пісками, пісковиками глауконітовими з жовнами фосфоритів. Відклади зі стратиграфічною перервою залягають на вапняках верхньої юри і згідно перекриваються верствами іноцерамових вапняків. Потужність світи до 95,0 м. (Мацьків, 2009)

Бурімський регіоюрус, незвиська світа на території аркушу М-35-XXV поширена у Вербізькій СФЗ, де сягає глибини 4000,0 м. Представлена аргіліт-піщаною товщею з лінзами базальних конглобрекцій у підшві. Розріз товщі складають аргіліти зеленувато-сірі, темно-коричневі, з прошарками мергелів, органічно-уламкових вапняків, та пісковики глауконіт-кварцові. Потужність світи до 80,0-90,0 м (Ващенко, 2007) .

Верхній відділ

Сеноманський ярус, верстви вапняків іноцерамових на площі аркушу М-35-XXV від краю платформи в напрямку Карпат поступово заміщуються теригенним матеріалом. У розрізі ярусу з'являються пісковики кварц-глауконітові, серед яких присутні прошарки органічно-уламкових вапняків. Потужність ярусу 50,0-60,0 м (Ващенко, 2007) .

На території аркушу М-35-XXXIII в межах Передкарпатського прогину відклади ярусу представлені мілководними морськими осадами, що відрізняються різкою фаціальною мінливістю. У складі ярусу виділені піщано-кремениста пачка і пачка пісковиків. Більш значною за потужністю і площинним поширенням є піщано-кремениста пачка. Вона поширена повсюдно, має потужність до 42,4 м. Складена піском глауконіт-кварцовим, пісковиками, кременями, трепелами, опоками, вапняками, монтморилоніт-галлуазитовими глинами. Головна роль належить піскам, решта порід прослідковується у вигляді малопотужних, невтриманих за потужністю і простяганням прошарків і уламків різної форми і величини в пісках. Піски зеленувато-сірі, тонко- і дрібнозернисті, глинисті, складені кварцом до 85%, глауконітом до 20%, кальцитом, польовими шпатами, баритом, цирконом, рутилом, титанітом, дистеном та іншими мінералами. Пісковики представлені глауконіт-кварцовими, кварцовими і глауконіт-польовошпатовими різновидами. Цемент карбонатно-кременистий або кременистий. Склад кластичного матеріалу аналогічний складу пісків. Вапняки представлені піщаними і глинистими різновидами. Глинисті вапняки і трепели місцями містять стяжіння фосфоритів розміром до 1-1,5 см, зі вмістом жовен до 2 %, P_2O_5 до 2,85% маси породи. Потужність фосфатизованих прошарків 1,4-4,4 м, глибина залягання відповідно 120,0 і 68,2 м (Сипливый, 1974).

Пачка пісковиків складена в основному пісковиками карбонатно-кварцовими, глауконіт-кварцовими і опоковидними, зеленувато-сірого і сірого кольору, тонко- і дрібнозернистими, з непорядкованою текстурою і псамітовою структурою, потужністю

1,4-10,35 м. Їх мінеральний склад наступний (%): кварц 20-40, глауконіт 7-30, кальцит 10-15, циркон, галеніт, подоліт – одиничні зерна. У пісковиках зустрічаються малопотужні прошарки, уламки і лінзи кременів, піску, халцедонолітів. Пісковики повсюдно містять стяжіння фосфоритів, фосфатизовану фауну і деревину. Вміст P_2O_5 у породі коливається від 2,44 до 16,01 % на масу породи, у жовнях – до 20,98 %. Потужність прошарків 0,15-3,0 м, глибина залягання до 292,4 м. Загальна потужність відкладів сеноману до 72,0 м (Сипливый, 1974).

Туронський ярус потужністю 4,0-12,7 м, розкриті свердловинами у південно-західній частині території аркуша М-35-XXXIII біля сіл Лунка, Буда і Садгора на глибинах 101,0-297,7 м. Представлені вони глинистими вапняками сірого і білого кольору, фарфоровидними, крейдоподібними, у низах товщі піщанистими зі включеннями кременів. Порода складена кальцитом 70-85%, глинистим матеріалом 10-30 %, рідко кварцом, глауконітом, гідроксидами заліза, піритом, гематитом, ільменітом до 1 %, цирконом, мікрокліном, одиничними зернами плагіоклазу, доломітом (більше 10 %), целестином (15 %), котрий іноді заміщує кальцит. Вміст стронцію у ньому 0,1-0,3 % і більше (Сипливый, 1974).

Сантонський ярус розвинутий у Зовнішній зоні Передкарпатського прогину у південно-західному куті аркуша М-35-XXVI. Залягають на глибинах від 112,0 до 250,0 м. Представлені на цій території вапняками і вапняковистими мергелями сірого і світло-сірого кольору, що звичайно містять дрібні луски слюди і зерна глауконіту. Верхню частину розрізу складають в основному піщанисті мергелі, кластичний матеріал яких представлений зернами кварцу і глауконіту і складає 20-30 % маси породи. Потужність сантонських відкладів, які були розкриті свердловинами в сусідніх районах не перевищує 42 м (Шраменко, 1969).

Кайнозойська ератема, палеогенова система

Палеоцен, ямненський регіоярус, ямненська світа розповсюджена у Бориславсько-Покутській СФЗ Внутрішньої зони прогину. Представлена пісковиками кварцовими, глауконіт-кварцовими, сірими, різнозернистими, товстошаруватими, на карбонатному і глинисто-кременистому цементі, лінзами конгломератів, пачками аргілітів і тонкоритмічного флішу. Пісковики потужністю 1,0-8,0 м і більше, конгломерати - 0,2-2,5 м, фліш – 3,0-20,0 м. У подошві залягає пачка некарбонатного тонкоритмічного строкатого флішу, потужністю до 15,0 м. Потужність світи 0-180,0 м (Герасімов, 2005).

На території аркушу М-35-XXV в своїй основі світа представлена яремчанським горизонтом – пачкою строкатого тонкоритмічного флішу, потужністю 15,0-35,0 м. На ньому залягає товща середньозернистих турбідитів, яка складена переважно некарбонатними пісковиками від дрібно- до крупнозернистих з потужністю окремих шарів 1,0-8,0 м. Вони поділені малопотужними (0,1-0,2 м) прошарками зеленувато-сірих аргілітів та пакетами, потужністю 0,8-4,0 м, тонкоритмічного перешарування зелених аргілітів та пісковиків глауконіт-кварцових, зеленувато-сірих, дрібнозернистих. По всій товщі присутні лінзоподібні прошарки та лінзи конгломератів і гравелітів. Потужність світи 150,0-200,0 м (Ващенко, 2007).

Неогенова система

Міоценовий відділ, нижній підвідділ, карпатський регіоярус. Фаціальним аналогом балицької світи Самбірської СФЗ в Більче-Волицькій СФЗ є товща пісковиків. Представлена вона пісковиками глауконіт-кварцовими, зеленувато-сірими, карбонатними, з крапленистю сульфідів, з прошарками пісків, мергелів і алевролітів. Останні переважають у нижній частині. Потужність товщі до 107,0 м (Герасімов, 2005).

На території аркушу М-35-XXV у межах Більче-Волицької СФЗ нижньоміоценові утворення карпатського регіоярису представлені єдиною товщею чергування мергелів, вапняків, пісків, пісковиків, туфітів (журівські верстви). У подошві цих верств як правило залягає базальний горизонт з уламків порід верхньої крейди, вище якого ці відклади представлені пісковиками глауконіт-кварцовими, різнозернистими. Завершується розріз

товщі перешаруванням зелено-сірих мергелів та вапняків з незначною домішкою піску та малопотужних проверстків туфогенних глин та туфітів. Потужність піщано-вапнякової товщі до 20,0 м (Ващенко, 2007).

Середній підвідділ, баденський регіоярус широко розвинуті у Більче-Волицькій СФЗ Передкарпатського прогину. У його складі беруть участь різновікові відклади, яким відповідають різні фаціальні комплекси, і виділяються три під'яруси: нижній, середній і верхній (Герасімов, 2004).

Нижньобаденський підрегіоярус, богородчанська світа - це фаціальний аналог опільської світи ВПП, розповсюджена в Більче-Волицькій зоні Передкарпатського прогину, представлена порівняно глибоководними осадами псевдоабісальної зони моря: глинами мергелистими, мергелями, пісковиками глауконітовими, сірими, зеленувато-сірими, дрібнозернистими, з прошарками та уламками туфів і туфітів. Потужність світи 2,0-35,0 м. (Герасімов, 2004; 2005) На території аркушів М-34-XXXVI, -35-XXI, L-34-VI, -35-I богородчанська світа складена глинами з прошарками пісковиків глауконітових, мергелів, туфів, які переважають у верхній її частині. Потужність її досягає 120,0-250,0 м. (Мацьків, 2009).

Середньобаденський підрегіоярус, тираська світа широко розвинута у Більче-Волицькій зоні прогину. Виходи її порід простежуються на вододілах і в долинах річок, а також розкриті великою кількістю свердловин. У складі світи виділено три одновікові фації: піщаних осадів, гіпсів та ангідритова фація карбонатних порід. Фація піщаних осадів представлена кварцовими пісками й пісковиками, потужністю до 10,0 м. В окремих розрізах серед пісків кварцових, різнозернистих присутні домішки глауконіту, в пісках і пісковиках інколи зустрічаються лінзи гравелітів, складених обкатаними гальками кременю і крупними зернами кварцу (Герасімов, 2004).

Тортонський ярус, нижньотортонський під'ярус, богородчанська світа у Зовнішній зоні прогину на площі аркуша М-34-XXX представлена глинами, пісковиками і мергелями. В нижній частині світи зустрічаються прошарки туфів і туфітів, потужністю 0,1-0,15 м. Глини сірі, зеленувато-сірі, піщаністі, з тонкими прошарками піску. Пісковики глауконітові, сірі або зеленуваті, різнозернисті, щільні. Мергелі глинисті, піщано-глинисті з раковистим зламом і включеннями обвугленого рослинного детриту. Потужність світи не перевищує 20,0-40,0 м (Досин, 1970).

Відклади під'ярусу широко поширені в межах аркуша М-35-XXVI в області Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, де заглиблені на глибину до 700,0 м. Складені опільською і тираською світами (Шраменко, 1969).

Опільська світа представлена осадами субліторалі піщано-глинистого складу. До найбільш глибоководної частини піщаної фації нижнього горизонту світи відносяться осади псевдоабісали (баранівська фація). Баранівські пісковики мають численні виходи по долинам річок. Складені кварцом з домішкою глауконіту, вони зеленувато-сірі, дрібнозернисті, щільні. Пісковики складаються з уламкових і кутасто-обкатаних зерен (60-65 %) і цементу (35-40 %). Уламкові зерна представлені кварцом, польовим шпатом, глауконітом, вони міцно зцементовані карбонатним цементом з великою домішкою глауконіту. Потужність баранівських пісковиків у зоні прогину коливається від декількох см до 9,8 м (Шраменко, 1969).

Верхній підвідділ, сарматський ярус, нижній під'ярус розвинуті у Зовнішній зоні Передкарпатського прогину. В них виділені наступні фації: глинисто-вапнякова, піщано-глиниста, рифова і фація горючих сланців. Піщано-глиниста фація представлена тонким ритмічним перешаруванням глини і піску. Пісок кварцовий, карбонатний, сірий і зеленувато-сірий, дрібно- і тонкозернистий, глинистий. Легка фракція глин і пісків складена кварцом, польовим шпатом, мусковітом, глинистими частинками, доломітом, незначною кількістю глауконіту і кальциту. Піщано-глиниста товща містить тонкі прошарки (від декількох см до 1-2 м) пісковиків мікроклін-плагіоклаз-кварцових, сірих, різнозернистих, з кальцитовим цементом. Їх кластичний матеріал представлений кварцом

(до 60 %), олігоклазом (менше 5 %), ільменітом (менше 1 %), одиничними зернами мікрокліну, гранату, циркону, глауконіту, мусковіту. Пісковики, як правило, містять туфогенний матеріал. Максимальна потужність фації 348,3 м (Сипливый, 1974).

3.6 Карпатська складчаста система

За результатами виданих Геологічних карт масштабу 1:200 000 наявність глауконіту у стратиграфічних підрозділах Внутрішніх Карпат, до яких віднесено Закарпатський внутрішній прогин, не встановлена. Нижче наведена коротка характеристика стратиграфічних підрозділів, які встановлені у Зовнішній зоні Карпат і містять глауконіт.

Фанерозойська акротема, Мезозойська ератема

Крейдова система, нижній відділ, шипітська світа поширена тільки в межах Дуклянського покриву Зовнішніх Карпат, де залягає переважно у фронтальних частинах лусок вузькими смугами, що простягаються від р. Люти через верхів'я струмка Шипіт до Верхньої Грабівниці. Встановлена також у численних олістолітах в олігоценових породах Кросненської зони, перед фронтом Дуклянського покриву. Характер нижньої частини світи невідомий, усі спостережені границі є тектонічними. Складена світа пісковиками кременистими, чорними, потужністю 0,05-0,3 м, та аргілітами, потужністю 0,01-0,1 м, з прошарками алевролітів, пелосидеритів, рідко мергелів. Загальна потужність світи 100,0-250,0 м. Для порід світи характерна склоподібність, завдяки кременистому цементу, переважно кварцовий склад кластичного матеріалу, наявність глауконіту та кварцове виповнення тріщин. (Мацьків, 2003)

Баремський-альбський яруси нерозчленовані, спаська світа виходить в ядрах антикліналей північно-східних і південно-західних скиб Скибової СФЗ на території аркушів М-34-XXIII і -XXIV. Представлена чорними кременистими аргілітами, алевролітами, пісковиками та прошарками вапняків, кременів, а в основі розрізу ще й прошарками та конкреціями сидериту, іноді діаметром до 2 м. У покрівлі подекуди простежуються пісковики глауконіт-кварцові, грубошаруваті з лінзами конгломератів, пакетами тонкоритмічного флішу в долині р. Дністер між сс. Терешів і Бусовисько. Потужність світи 260,0 м (Герасімов, 2005).

На території аркушу М-34-XXX. Встановлена у північно-західній частині Скибової зони. Представлена переважно аргілітами чорного і темно-сірого кольору, тонкошаруватими, іноді слабо бітумінозними, слюдистими, нерідко піщанистими. В них зустрічаються прошарки чорних кременів, сірих пісковиків і лінзовидні включення сидеритів. В середній частині світи залягає пачка пісковиків товстошаруватих, іноді глауконітових з малопотужними прошарками аргілітів темно-сірих. Потужність цієї пачки біля 80 м. Наявність пісковиків дозволяє поділити видимий розріз спаської світи на нижню, переважно аргілітову, середню, складену в основному пісковиками, і верхню, також переважно аргілітову. Загальна потужність спаської світи в даній частині зони досягає 250-350 м (Досин, 1970).

Кайнозойська ератема

Палеогенова система

Палеоцен, стрийський-ямненський регіояруси, ямненська світа у межах аркуша М-35-XXV найбільше поширена у Скибовій зоні Зовнішніх Карпат. В основі представлена яремчанським горизонтом, який являє собою пачку строкатого тонкоритмічного флішу потужністю 15,0-35,0 м. На ньому залягає товща середньозернистих турбідитів, яка складена переважно некарбонатними пісковиками від дрібно- до крупнозернистих, з потужністю окремих шарів 1,0-8,0 м. Вони поділені прошарками зеленувато-сірих аргілітів, потужністю 0,1-0,2 м, та пакетами тонкоритмічного перешарування зелених аргілітів та пісковиків глауконіт-кварцових,

зеленувато-сірих, дрібнозернистих, потужністю 0,8-4,0 м. По всій товщі присутні лінзоподібні прошарки та лінзи конгломератів і гравелітів. Потужність світи 150,0-200,0 м (Ващенко, 2007).

Ямненський регіоюрус, ямненська світа на території аркушів М-34-XXIII і – XXIV розповсюджена лише у південно-східній частині Берегової та Орівської скиб. Представлена пісковиками кварцовими, глауконіт-кварцовими, сірими, різнозернистими, товстошаруватими, на карбонатному і глинисто-кременистому цементі; лінзами конгломератів, пачками аргілітів і тонкоритмічного флішу. Потужність шарів пісковиків становить 1-8 і більше метрів, конгломератів – 0,2-2,5 м, флішу – 3,0-20,0 м. У підшві світи залягає пачка некарбонатного тонкоритмічного строкатого флішу потужністю 0-15,0 м. Загальна потужність порід становить 0-220,0 м у Скибовій і 0-180,0 м у Бориславсько-Покутській СФЗ (Герасімов, 2005).

Еоцен, бартонський-приабонський яруси, бистрицький регіоюрус, бистрицька світа встановлена у Бориславсько-Покутській, Скибовій та Кросненській СФЗ Зовнішніх Карпат. Складена у нижній частині горизонтом червоних і строкатих аргілітів, потужністю 10-25 м. Над ним залягає товща сіро-зеленого тонкоритмічного флішу, у складі якого домінують аргіліти. У верхній частині світи у структурах Бориславсько-Покутської зони присутня пачка, складена аргілітами коричнево-чорними, мергелями зеленувато-сірими, алевролітами майже чорними, потужністю 25,0-35,0 м. У районі сіл Лопушної-Сергіїв декількома свердловинами під тектонічним покривом Бориславсько-Покутської зони розкрито **піщано-вапнякову товщу**, яка складена пісковиками глауконіт-кварцовими, слабозцементованими, карбонатними, з прошарками мергелів, вапняків і, рідко, зелених гравелітів. Товща залягає на розмитій поверхні верхньої крейди та перекривається породами неогену Більче-Волицької зони. Потужність цієї товщі 20,0-178,0 м (Ващенко, 2003).

РОЗДІЛ 4 СТАН МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ ФОСФОРИТІВ ТА ГЛАУКОНІТІВ УКРАЇНИ: БАЛАНСОВІ РОДОВИЩА, ТОЧКИ І ПРОЯВИ ПІДВИЩЕНОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ

4.1 Інформація щодо балансових запасів фосфоритів та глауконітів

Україна володіє потужною сировинною базою фосфатвміщуючої сировини, а загальні прогнозні ресурси всіх типів родовищ фосфоритів складають від 2,0 до 4,0 млрд т.

На момент отримання незалежності обліковувалось 4 родовища фосфоритів, з яких 3 – фосфоритвмісних залізних руд та 1 – конкреційних (жовнових) фосфоритів. (Баланс запасов... Фосфоритов, 1990). Приріст запасів P_2O_5 здійснено за рахунок нових родовищ в 1998 р. – Карпівського (Новоамвросійовського) (Донецька область), 1999 р. – Милятинського (Рівненська область), 2007 р. – Вербського (техногенне, Хмельницька обл.), 2010 р. – В'язовий Яр (Харківська область) та Ратнівського (Волинська область).

На сьогодні (станом на 01.01.2020р.) Державним балансом враховуються 9 родовищ, у т.ч. 4 об'єкти обліку фосфоритових руд: 3 – фосфоритвмісних залізних руд та 6 – жовнових фосфоритів та фосфорит-глауконітових пісків. (Державний баланс..., Фосфорит, 2020). До Державного фонду (ДФР) належить 6 родовищ, до його резерву – 3. Сумарні запаси фосфоритів наведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 – Сумарні запаси родовищ фосфоритів врахованих Державним балансом станом на 01.01.2020 р. (Державний баланс..., Фосфорит, 2020)

	Категорія запасів, тис. т			
	Балансові		Забалансові	З невизначеним промисловим значенням
	A+B+C ₁	C ₂		
Руда	390786,77	83948,15	43,4	250,0
P_2O_5	11090,04	4018,46	3,75	26,7

За роки незалежності видобуток фосфоритів був незначний та повністю припинявся в 1992-2001, 2003-2006, 2010-2011, 2016 роках. З 2018 року видобуток фосфоритів не здійснюється. Із загальної кількості родовищ, врахованих Державним балансом, у промисловій розробці перебуває 2 (у т.ч. один об'єкт обліку), сумарна кількість запасів яких наведено в табл. 4.2. (Державний баланс..., Фосфорит, 2020).

Таблиця 4.2 – Загальна кількість запасів родовищ фосфоритів у промисловій розробці станом на 01.01.2020 (Державний баланс..., Фосфорит, 2020)

	Категорія запасів, тис. т		
	A+B+C ₁	C ₂	Забалансові
Руда	40,6	3556,65	43,4
P_2O_5	3,66	245,87	3,75

В Україні відклади кварц-глауконітових пісків неогенового і крейдового віку поширені на території ВПП, Передкарпатського крайового прогину, північно-західному та південно-західному схилах УЩ та в південно-східній частині ДДЗ, Донецькій складчастій споруді. Загальні прогнозні ресурси глауконітових пісків 388,8 млн т глауконіту 230,5 млн т.

Державним балансом враховуються 3 родовища, у т.ч. 1 об'єкт обліку глауконітових руд, сумарні запаси яких станом на 01.01.2020 р. складають за категоріями

(тис. т): балансові А+В+С₁ – 6336,0, забалансові – 31,5. До Державного фонду (ДФР) належать 2 родовища, до його резерву (РДФР) – 1. Із загальної кількості родовищ, врахованих Державним балансом, розробляється 1. Видобуток глауконіту припинився з 2014 р. (Державний баланс..., Глауконіт, 2020).

4.1.1 Балансові родовища глауконітів

Адамівське-1 родовище. В адміністративному відношенні розташоване на землях Зінківської територіальної громади Хмельницького (до 2020 р. Віньковецького) району Хмельницької області, на західній околиці с. Адамівка, на правому березі р. Ушиця. На даний час не розробляється, спеціальний дозвіл на користування надрами не надано.

Корисна копалина – піски кварц-глауконітові нижньосеноманського під'ярусу верхньої крейди.

Відповідно до районування території України за глауконітоносністю (Грицьк, 1973) родовище розташоване в межах Середньопридністровського глауконітоносного району. Розвідане у 2005 р. ПДРГП «Північгеологія» (Грицай, 2005).

Геологорозвідувальні роботи виконані на площі 22 га. Денна поверхня родовища має пологий нахил у східному напрямку. Максимальна абсолютна відмітка поверхні 275,5 м (на заході), мінімальна 259,2 м (на північному сході). Піски глауконіт-кварцові мають відносно витриману потужність, залягають майже горизонтально і повторюють рельєф підстилаючих відкладів. Потужність корисної копалини коливається від 11,2 до 13,7 м. За (Ткачова, 2003) глибина залягання корисної копалини 6,6-12,3 м. Перекриваючі породи представлені ґрунтово-рослинним шаром та четвертинними суглинками жовтими, жовтувато-бурими, ущільненими, біля підшови місцями опіщаними середньою потужністю 2,7 м, неогеновими вапняками ооліто-детритовими, жовто-сірими, тріщинуватими, піскуватими, з домішкою глинистого матеріалу (до 4,7 м) та верхньосеноманськими товщею карбонатно-кременистих порід сірого, світло-сірого кольору, з невеликими (до 10 см) безформними уламками темно-сірого кременю (до 2,4 м). Підстелаючі породи – вендського віку, представлені перешаруванням аргіліту, алевроліту слюдистого та пісковіку дрібно-тонкозернистого, текстура тонко-горизонтально верстувата.

Корисна копалина витримана за хімічним складом. Вміст глауконіту становить 20,05-63,04%, в середньому 38,25%. Середній хімічний склад пісків такий (%): SiO₂ – 80,26, Al₂O₃ – 5,03, Fe₂O₃ – 5,32, TiO₂ – 0,22, CaO – 1,01, MgO – 1,15, P₂O₅ – 0,57, K₂O – 2,67, Na₂O – 0,1, -H₂O – 1,99. Мінеральний склад: кварц до 50%, опал до 16%, польові шпати 2-7%, крупні уламки глауконітового пісковіку на опаловому цементі до 16%, важка фракція 0,13-0,27%. Характерною особливістю всіх проб є невеликий (2-8%) вміст глауконіту в знешламлених пробах. Основна частка глауконіту припадає на тонкі класи. Глауконіт переважно матовий, крихкий, спостерігається у вигляді вкраплених округлих зерен або кульок темно-зеленого кольору (Грицай, 2005). Гранулометричний склад пісків мінливий, модуль крупності в окремих пробах варіює від 0,39 до 1,27, в середньому складає 0,83. Вміст пилюватих та глинистих часток в пробах надвисокий і змінюється від 26 до 47,6 %, в середньому 36,2 % (Грицай, 2005).

Гірничотехнічні умови є сприятливими для проведення експлуатаційних робіт відкритим способом. У північній частині родовища розташований кустарний кар'єр з видобутку вапняків, які використовуються місцевим населенням для відсіпки та покращення сільських доріг. Площа розвіданих запасів 17,6 га. На розвіданій площі відсутні будівельні споруди, лісонасадження і водойми (Грицай, 2005).

Розвідані запаси пісків глауконіт-кварцових за категоріями А склали 865,5 тис. т, В – 2834,4 тис. т, С₁ – 216,0 тис. т. Загальні запаси за категоріями А+В+С₁ – 3915,9 тис. т з вмістом глауконіту 38,25 % (Грицай, 2005) та були затверджені протоколом ДКЗ України

№1076 від 22.02.2006 р. Станом на 01.01.20 родовище не розробляється. (Державний баланс..., Глауконіт, 2020).

Адамівське-2 родовище. В адміністративному відношенні розташоване на землях Ярмолинецької сільської територіальної громади Хмельницького (до 2020 р. Ярмолинецького) району Хмельницької області, між селами Круті Броди та Адамівка, на правому схилі р. Ушиця, в 500 м на північний захід від родовища Адамівка-1.

Корисна копалина – піски кварц-глауконітові нижньосенноманського під'ярусу верхньої крейди придатні для виготовлення глауконіту у відповідності до вимог ТУ У 02497915,001-2001 "Глауконіт природний і модифікований. Технічні умови".

Спеціальний дозвіл на користування надрами №3489 від 02.11.2004 р. надано ТЗОВ «НВКП Екоресурс». Площа об'єкту надрокористування складає 12,60 га.

Відповідно до районування території України за глауконітоносністю (Грицьк, 1973) родовище розташоване в межах Середньопридністровського глауконітоносного району. Розвідане у 2005 р. ПДРГП «Північгеологія» (Грицай, 2005). На території родовища пробурено 20 свердловин. Геологічна будова родовища (зверху вниз) наведена в табл. 4.3. Порооди розкрити загальною пухккі, їх загальна середня потужність 3,3 м. Об'єм розкритих порід в контурі проектного кар'єру 450,1 тис. м³. Родовище має сприятливі гірничі умови: розташоване на малопродуктивних землях, на території відсутні будівельні споруди, лісонасадження, водоймища, водоносний горизонт розташований нижче підшви корисної копалини. Інші корисні копалини на родовищі відсутні. За складністю геологічної будови та умовам залягання корисної копалини родовище віднесено до 1 групи (Грицай, 2005).

Таблиця 4.3 – Усереднена геологічна будова (зверху вниз) Адамівського-2 родовища за даними геологорозвідувальних робіт (Грицай, 2005)

№ п.п.	Індекс	Літологічний склад	Потужність, м	
			від, до	середня
1		Грунтово-рослинний шар	0-1,0	0,4
2	Q	Суглинок	0,3-5,1	2,2
3	N	Вапняк ооліто-детритовий	0,7-2,1	1,4
4	N	Пісок кварцовий, дрібнозернистий	0,4-1,9	1,3
5	K ₂ c ₂	Карбонатно-кременисті породи	0,1-2,6	1,2
6	K ₂ c ₁	Пісок глауконіт-кварцовий, трав'янисто-зелений, дрібнозернистий, з уламками кварцу та польових шпатів	1,7-3,8	3,0
7	K ₂ c ₁	Уламки та окремі кавернозні утворення спонголіту, величиною 5-15 см, у глауконіт-кварцовій піщаній масі	0,3-0,5	0,4
8	K ₂ c ₁	Пісок глауконіт-кварцовий, від блідо-зеленого до світло-сірого кольору з зеленим відтінком, дрібнозернистий, з підвищеним вмістом кремнезему, поодинокими гніздами гідроксидів заліза	4,6-9,5	8,2
9	Vng	Перешарування аргіліту, слюдистого алевроліту та дрібно-тонкозернистого пісковику. Порода тонко-горизонтально-верстувата	0,1-1,8	0,5

Корисна копалина представлена двома шарами горизонтально-залягаючих глауконіт-кварцових пісків, розділених між собою прошарком безформних утворень та уламків спонголіту, середньою потужністю 0,4 м. Потужність продуктивного покладу 4,6-13,3 м, в середньому 11,2 м. Середній хімічний склад пісків наступний (%): SiO₂ – 80,49, Al₂O₃– 5,07, Fe₂O₃– 5,17, TiO₂ – 0,21, CaO – 1,58, MgO – 0,76, P₂O₅ – 0,32, K₂O від 1,64 до 4,41 %, в середньому 2,92, Na₂O – 0,12, H₂O – 1,2 (Грицай, 2005).

Глауконітові піски тонкозернисті та дуже тонкозернисті. Модуль крупності складає в середньому 0,79. Вміст алевритових і глинистих частинок 26,3-50,6%, в середньому 38,1%. Мінеральний склад: кварц до 50%, глауконіт 20,63-58,34%, в середньому 36,6, опал до 16%, польові шпати 2-7%, крупні уламки глауконітового пісковиків на опаловому цементі до 16%, важка фракція 0,13-0,27%. Вміст глауконіту у знешламлених пробах 2-8%, у тонких класах до 97%, у класі 0,315-0,05 мм 8,2-11,7% (Грицай, 2005).

Запаси глауконіту затверджені ДКЗ України (протокол №867 від 22.07.2004 р, №3875 від 16.03.2017 р.) за категоріями А+В становлять 2423,3 тис. т (1275,4 тис. м³), у тому числі за категорією А - 412,5 тис. т (217,1 тис. м³), за категорією В – 2010,8 тис. т (1058,3 тис. м³). Після повторної геолого-економічної оцінки родовища, здійсненої в 2017 році геологічною службою ТОВ НВКП «Екоресурс», запаси корисної копалини затверджені ДКЗ України (протокол 3875 від 16.03.2017 р.) за категоріями А+В становлять 2420,0 тис. т. Видобуток в 2019 р. не здійснювався (Державний баланс..., Глауконіт, 2020).

Вербське родовище (техногенне). В адміністративному відношенні розташоване на землях Ярмолинецької сільської територіальної громади Хмельницького (до 2020 р. Ярмолинецького) району Хмельницької області, за 1,5 км на південний захід від с. Вербка-Мурована, на лівому схилі р. Ущиця.

Родовище техногенне, являє собою відвал, складений сумішшю видобутих раніше зі штольні фосфоритових руд. До нього входять уламки та галька пісковиків, аргілітів і алевролітів венду, глауконіт-кварцові піски і пісковики, халцедонолітові та кременисті утворення, фосфоритові конкреції та їхні уламки. Простягається смугою довжиною 150 м і шириною 75 м уздовж долини р. Ущиця. Вміст глауконіту в руді коливається від 6-8 до 24 % і в середньому складає 12,6 %. Практичний інтерес також представляють фосфоритові конкреції і уламки, розміром від 0,5 до 10,0 см, вміст яких в середньому складає близько 10 %. За мінеральним складом руда належить до фосфорито-глауконітового типу і має наступний хімічний склад (%): SiO₂ – 66,47, Al₂O₃ – 6,12, Fe₂O₃ – 4,85, FeO – 0,75, TiO₂ – 0,37, MnO – 0,044, CaO – 6,95, MgO – 0,93, P₂O₅ – 5,09, K₂O – 2,23, Na₂O – 0,33, SO₃ – 1,38. Руда представлена крупно- і дрібнозернистим матеріалом, вихід класу 0,074 мм у технологічній пробі становить 15 %. Глауконіт концентрується переважно у класі +0,5 мм.

Геологорозвідувальні роботи з метою визначення якості техногенних фосфоритових руд, розробки схеми їх збагачення, техніко-економічного обґрунтування постійних кондицій підрахунку запасів та затвердження їх ДКЗ України виконувались в 1998-2005 роках ПДРГП "Північгеологія" (Кузьменко, 2006). В процесі геологорозвідувальних робіт на площі родовища пройдено 6 розчисток 87,1 п.м, пробурено 6 свердловин обсягом 63,6 п.м., викопано 5 копуш-шурфів об'ємом 5,8 м, відібрано 19 кернових і 33 борозневі проби, корисній копалині дана хімічна, мінералого-петрографічна, гранулометрична і радіаційно-гігієнічна оцінка. Гірничотехнічні та гірничо-геологічні умови родовища сприятливі для розробки його відкритим способом. За результатами виконаних робіт вибрано найбільш економічно доцільну схему збагачення руди, за якою можливе отримання якісного глауконітового концентрату з вмістом глауконіту – 85 %, вихід – 12,6 %, вилучення – 82,1 %. Глауконітовий концентрат рекомендується використовувати в якості сорбенту довгоживучих радіоактивних ізотопів і важких металів, очищення промислових стоків, для охорони навколишнього середовища і ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Запаси глауконіту затверджені ДКЗ України (протокол №1064 від 19.01.2006 р.) затверджені як позабалансові у кількості 31,5 тис. т. (Державний баланс..., Глауконіт, 2020).

4.1.2 Балансові родовища фосфоритів

Милятинське родовище зернистих фосфоритів. В адміністративному відношенні розташоване на землях Острозької територіальної громади Рівненського району

Рівненської області, між селами Милятин та Михалківці, на слабо заболочених меліорованих землях. Абсолютні позначки рельєфу в межах родовища – від 189,0 м в західній частині до 205,0 – у східній.

Корисна копалина – фосфат-глауконіт-кварцові слабо зцементовані пісковики іноцерамових шарів середньо- нижньосеноманського під'ярусу верхньої крейди, як сировина для виробництва добрив.

Спеціальний дозвіл на користування надрами №2157 від 22.03.2000 р. надано ПАТ "Західноукраїнська гірнична компанія". Площа об'єкту надрокористування 160,60 га.

Милятинське родовище виявлене Рівненською ГРЕ в процесі пошукових робіт, проведених в 1986-90 рр. під час пошуково-оцінювальних робіт 1990-2000 років на родовищі пробурено 18 пошукових свердловин, куц (5 шт.) і дві окремих гідрогеологічних свердловини. Родовище характеризується простими гідрогеологічними умовами. Техніко-економічне вивчення родовища відповідає ступеню ГЕО-2. (Матеюк, 2010).

Абсолютні позначки рельєфу в межах родовища – від 189,0 м в західній частині до 205,0 – у східній. Фосфатонесні шари іноцерамових вапняків сеноманського ярусу зі значною стратиграфічною та незначною кутовою (1-2°) неузгодженістю залягають на вулканогенно-осадових утвореннях ратненської світи венду, представленими водотривкими, доволі одноманітними зеленувато-сірими туфами і аргілітами потужністю 50 м. Похована поверхня домезозою хвиляста, з загальним ухилом на схід з абсолютними відмітками від 185 м на заході до 175 м на сході.

Продуктивної товща має трьохпачкову будову: нижню частину складають кальцит-фосфорит-глауконіт-кварцові піски з незначною (до 30 %) домішкою пелітового матеріалу, потужністю до 1,2 м; середню – слабозцементовані пелітоморфним карбонатом кальцит-фосфорит-глауконіт-кварцові пісковики потужністю до 0,8 м; верхню – іноцерамові піскуваті вапняки потужністю до 1,0 м. Загальна середня потужність продуктивної товщі 1,34 м. Середній вміст P_2O_5 в руді – 6.47 %.

Фосфорит-глауконіт-кварцові піски і слабозцементовані пісковики дрібнозернисті темно-сірі, з зеленуватим відтінком, водонасичені, з невитриманим мінералогічним складом, представленим призмами іноцерамів різного ступеню фосфатизації, глауконітом, кварцом добре окатаним, пелітоморфним карбонатно-глинистим слабифосфатизованим матеріалом. Біля підшви часто зустрічаються заокруглені грудки аргілітів, гравій і галька кварцу та кременю, плоскі уламки пісковиків.

У вологому стані породи розсипчасті зеленувато-чорного кольору, в сухому – грудкуваті, зеленувато-сірого кольору. Потужність шару пісків і слабозцементованих пісковиків – до 1,2 м, вміст P_2O_5 – 5,5-11,40% (зазвичай 7,0-10%) (Черняков, 2009).

Фосфорит-глауконіт-кварцові пісковики вапнисті світло-сірі з зеленуватим відтінком, пелітоморфні, слабозцементовані. Зерниста частина складена призмами іноцерамів різного ступеню фосфатизації, ниркоподібними зернами глауконіту, добре окатаними зернами кварцу, польових шпатів та акцесорними мінералами. Потужність фосфорит-глауконіт-кварцових вапняків до 0,9 м, вміст P_2O_5 – 2,2-9,7 % (зазвичай 4,0-7,0 %) (Черняков, 2009).

Піскуваті вапняки від світло-сірого до білого, з жовтуватим відтінком, пелітоморфні. Кількість зернистого матеріалу (кварц, фосфорит, глауконіт, кальцит) – 10-30 %. Пелітоморфний карбонат переважно органічного походження. Потужність – до 1,5 м, вміст P_2O_5 – 0,5-5,8 % (середня 1,5-2,5 %). Через низький вміст P_2O_5 віднесені до безрудних порід розкриву, але вони можуть використовуватись як меліорант для кислих ґрунтів і одночасно як фосфорне добриво (Черняков, 2009).

Породи розкриву – відклади здолбунівської світи (нижній під'ярус туронського ярусу), представлені крейдою білою і жовтувато-білою, залежно від зводнення щільної, тістоподібної або сметаноподібної консистенції.

Запаси фосфоритів затверджені ДКЗ України ДКЗ України (протокол №561 від 29.08.2000) за категорією С₂ у кількості, тис. т: 3594 руда, 247 Р₂О₅. Видобуток в 2019 р. не здійснювався (Державний баланс..., Фосфорит, 2020).

В'язоватий яр (об'єкт обліку). В адміністративному відношенні розташоване на землях Оскільської територіальної громади Ізюмського району Харківської області, в 0,2 км на північний захід від с. Мала Комишуваха, на лівому схилі балки В'язовий яр.

Основною корисною копалиною на родовищі є крейда. Супутня – фосфоритові жовна сеноманського ярусу верхньої крейди, придатні для використання у сільському господарстві у якості мінерального добрива при безпосередньому внесенні у ґрунт.

Спеціальний дозвіл на користування надрами №5275 від 30.12.2010 р. надано ТЗОВ "Єдність-ресурс". Площа об'єкту надрокористування 12,40 га.

Попередня розвідка родовища проводилась в 2003-2007рр. КП «Південурггеологія». На родовищі наявні 3 різновиди фосфоритового шару: фосфоритова плита, представлена жовнами темно-сірих фосфоритів різної форми та розмірів, зцементованих піщано-мергелевим цементом, місцями дуже міцна, поширена спорадично; фосфоритові жовна, переважно неправильної і округлої форми розміром від декількох мм до 3-5см в піщанистій крейді; жовна фосфоритів різних розмірів, рідше округлої форми в мергелястому і глауконітовому піску.

Вміст Р₂О₅ у фосфоруді по рядовим пробам коливається від 4,8 % до 12,5 % при середньому значенні 9,47% . Хімічний склад фосфоритів після сухого та мокрого збагачення характеризуються вмістом Р₂О₅ від 5,6 % до 18,1 % (середній 16,52 %). Глибина залягання фосфоритового шару від 4,2 до 82,8м, середня потужність 0,4м.

Попередньо оцінені запаси фосфоритів (протокол ДКЗ №1345 від 04.09.2007 р) в кількості, тис. т: балансові за категорією С₁ – 40,6 руди, 3,66 Р₂О₅, за категорією С₂- 23,2 руди; 2,32 Р₂О₅, забалансові за категорією С₂ – 43,3 руди, 3,75 Р₂О₅. Видобуток фосфориту в 2019 році не здійснювався (Державний баланс..., Фосфорит, 2020).

Вербське (техногенне). В адміністративному відношенні розташоване на землях Ярмолинецької сільської територіальної громади Хмельницького (до 2020 р. Ярмолинецького) району Хмельницької області, за 1,5 км на південний захід від с. Вербка-Мурована, на лівому схилі р. Ушиця. Детально описане в підрозділі 4.1.1 Балансові родовища глауконіту.

Осиківське родовище зернистих фосфоритів. В адміністративному відношенні розташоване на землях Старобешівської селищної територіальної громади Кальміуського району Донецької області. в 10 км від смт Старобешево.

Корисна копалина – фосфатна сировина представлена піщаними мергелями і кварц-глауконітовими пісковиками, що включають фосфатні зерна, мікрожовна і жовна нижньосеноманського під'ярусу верхньої крейди.

Родовище відкрите в 1983 р., детально розвідане в 1997-2001 роках ДГРП «Донецькгеологія». Родовище має форму смуги шириною до 1,5 км і довжиною до 4 км.

Площа ділянки – 1096,2 тис. м², середня потужність рудного покладу – 5,15 м, середній вміст Р₂О₅ – 5,26 %, середня потужність розкривних порід – 20,9м, загальні запаси фосфору в перерахунку на Р₂О₅ – 593,4 тис. т. Запаси корисної копалини оцінені і прийняті НТР ДРГП «Донецькгеологія» (протокол №60 від 24.09.2001 р) за категоріями (тис. т): В+С₁: руда – 11282,6 ; Р₂О₅- 593,4. Родовище не розробляється (Державний баланс..., Фосфорит, 2020).

Камиш-Бурунське та Ельтиген-Ортельське родовища фосфатомістких залізних руд (об'єкти обліку) розташовані на території Республіки Крим відповідно в 10 і 28 км від м. Керч.

До 1992 року вони знаходились у складі Камиш-Бурунського залізорудного комбінату. Видобуті руди надходили на збагачувальну фабрику комбінату, де в якості кінцевої продукції одержували офлюсований агломерат із вмістом Р₂О₅ 1,88 %.

Родовище розвідане в 1978 році. Запаси корисної копалини затверджені ДКЗ СРСР (протокол №8175 від 1978 р.) за категоріями А+С₁ (тис. т): Ельтиген-Ортельське родовище – 14651 руда, 378 Р₂О₅, крім того цілик 2816 руда та 74 Р₂О₅, Камиш-Бурунське – 176073 руда, 3915 Р₂О₅, крім того цілик 44935 руда та 937 Р₂О₅. На даний час родовища не розробляються (Державний баланс..., Фосфорит, 2020).

Киз-Аульська мульда – родовище фосфатовмістких залізних руд. (об'єкт обліку) розташоване на території Республіки Крим в 35 км на південний-захід від м. Керч.

Родовище розвідане в 1978 році. Запаси корисної копалини затверджені ДКЗ СРСР (протокол №8178 від 1978 р.) за категоріями А+С₁ (тис. т): 109280 руда, 2370 Р₂О₅, крім того цілик 24267 руда та 527 Р₂О₅. На даний час родовище не розробляється (Державний баланс..., Фосфорит, 2020).

Поступельська ділянка Ратнівського родовища жовнових фосфоритів. В адміністративному відношенні розташоване на землях Забродівської сільської територіальної громади Ковельського району Рівненської області, в 0,3км на схід від с. Поступель.

Корисна копалина – піщано-гравійно-галькові породи з жовнами фосфоритів обухівської світи палеогенової системи та флювіогляціальні піщано-гравійно-галькові відклади з жовнами фосфоритів четвертинної системи, а саме гальку пісковиків (жовна) глауконіт-кварцевого складу на фосфатному цементі.

Родовище виявлене в 1980 році. Розвідка та геолого-економічна оцінка Поступельської ділянки проводилась з 1991 по 2008 рр. спочатку Рівненською ГРЕ, а пізніше Рівненською геологічною експедицією ПДРГП «Північгеологія».

Вміст жовен (фракція +1 мм) у покладі змінюється від 6 до 80% вміст Р₂О₅ у жовнах – від 10 до 18%, у руді – від 1,89 до 12,85 %. Фосфати в рудах представлені колофаном в цементі пісковиків, рідко у вигляді фосфоритових конкрецій, а в дрібних фракціях – у вигляді окремих зерен та агрегатів. Заповнювачем є глауконіт-кварцовий пісок. Малі розміри, складна конфігурація, різкі зміни потужностей (аж до відсутності продуктивних відкладів) покладів і порід розкрити обумовили віднесення покладів Поступельської ділянки до родовищ II групи за складністю геологічної будови. Підстеляючими породами є крейдоподібні мергелі та крейда здолбунівської світи крейдиної системи. Розкриті породи і рудні поклади обводнені.

Ділянка складається з двох покладів (північного і південного). В плані мають неправильну форму, видовжену в субмеридіональному (північний поклад) та в субширотному (південний поклад) напрямках. Потужність покладів коливається від 0,1 до 6,3, а відстань між ними складає 150-350 м. Розробка планується окремими кар'єрами із загальною площею 735,4 м² (73,5 га).

Запаси жовнових фосфоритів затверджені ДКЗ України (протокол № 1693 від 20.01.2009 р.) наведені в табл. 4.4 (Державний баланс..., Фосфорит, 2020). Родовище не розробляється, підготовлене до промислового освоєння.

Таблиця 4.4 – Запаси жовнових фосфоритів Поступельської ділянки Ратнівського родовища

Категорія запасів	Запаси руди, тис. т	Вміст Р ₂ О ₅ , %	Запаси Р ₂ О ₅ в руді, тис. т	Запаси жовен, тис. т	Запаси Р ₂ О ₅ в жовнах, тис. т
Північний кар'єр					
В	1116,867	7,61	84,998	599,383	71,853
С ₁	840,155	7,58	63,667	455,870	56,132
В+С ₁	1957,022	7,6	148,665	1055,253	127,985
Південний кар'єр					
В	646,698	8,24	53,26	364,027	44,191

C ₁	106,639	8,75	9,331	60,738	7,592
B+C ₁	753,337	8,31	62,591	424,765	51,783
Разом по ділянці					
B	1763,565	7,84	138,258	963,41	116,044
C ₁	946,794	7,71	72,998	516,608	63,724
B+C ₁	2710,359	7,79	211,256	1480,018	179,768

4.2 Позабалансові родовища, прояви і точки підвищеної мінералізації

В даному підрозділі зібрані всі родовища, прояви, точки мінералізації (ТМ) та точки підвищеної мінералізації (ТПМ) глауконіт та фосфоритвмісних порід виділених попередніми геологорозвідувальними дослідженнями зі збереженням авторського ранжування. Необхідно відмітити, певну не відповідність ранжування виділених об'єктів до сучасних мінерагенічних вимог та майже повну відсутність прямих визначень вмісту глауконіту в первинних геологічних матеріалах, чітких критеріїв для віднесення точок мінералізації до підвищених саме для глауконітів. На даний час серед розвіданих родовищ глауконітів в Україні найнижчий вміст має Трудродительська ділянка в Луганській області. На ній підраховані запаси за категорією С₂ в об'ємі 385 тис. т глауконіту при середньому геологічному коефіцієнті розкриття 0,4, середній потужності корисної копалини 5,2 м, середньому вмісті глауконіту 12 % (Сиротюк, 2008). На цій основі нами прийнято орієнтовний критерій для виділення точок підвищеної мінералізації глауконіту – 12 %. Саме тому до бази даних включені місця мінералізації, де за описами відслонень і свердловин є очевидним або високо імовірним вміст глауконіту в шарі осадової породи 12 і більше відсотків.

Крім того, для виділення ТПМ було застосовано ще один критерій - прийнятний або близький до прийнятного коефіцієнт розкриття. В даному випадку орієнтовно він склав 1:1,5 і менше. Таким чином, під точкою підвищеної мінералізації ми розуміємо щонайменше один пласт в одній свердловині або одному відслоненні з очевидним або високо імовірним вмістом глауконіту 12 %, при цьому просторове поширення даного пласта не підтверджене іншими свердловинами або відслоненнями або ж не підтвердженим є підвищений вміст глауконіту в горизонтальній площині у даному конкретному пласті.

Всього було враховано 151 фосфоритоносний та 258 об'єктів з підвищеним вмістом глауконіту, розміщених в 13 областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській. Розподіл об'єктів по областях наведено в таблицях 4.5 та 4.6. Розташування позабалансових проявів глауконітів та фосфоритів наведено на рис. 4.1 та 4.2. База даних позабалансових проявів глауконітів та фосфоритів наведено в додатках. (1 та 2).

Для уточнення літологічних особливостей окремих ТПМ кварц-глауконітових пісків додатково виконано маршрутні обстеження в Коростенському (до 2020 р. Малинському) районі Житомирської області, Вишгородському та Обухівському районах Київської області, Олександрійському (до 2020 р. Світловодському) районі Кіровоградської області, Черкаському (до 2020 р. Чигиринському) районі Черкаської області, Кременчуцькому районі Полтавської області.

Івківцівський прояв в адміністративному відношенні розташований на землях Медведівської територіальної громади Черкаського (до 2020 р. Чигиринського) району Черкаської області, на землях сільськогосподарського призначення на північній околиці с. Івківці. Продуктивна товща викрита відслоненням довжиною біля 50 м. Літологічно представлена пісками кварц-глауконітовими з максимальною розкритою потужністю близько 20 м (рис. 4.3).

Таблиця 4.5 – Розподіл позабалансових фосфоритоносних об’єктів врахованих базою даних по регіонах України

Область	ТПМ та прояв	Родовище	Площа
Вінницька	25	22	–
Волинська	16	1 (20 покладів)	–
Донецька	3	–	1
Дніпропетровська	–	–	1
Полтавська	–	–	1
Рівненська	12	2	3
Сумська	2	–	2
Тернопільська	2	–	–
Хмельницька	10	3	7
Чернігівська	4	1	9

Таблиця 4.6 – Розподіл позабалансових об’єктів з підвищеним вмістом глауконіту, врахованих базою даних по регіонах України

Область	ТМП+ТМ	Родовище	Прояв
Вінницька	1	–	–
Дніпропетровська	19	1	2
Івано-Франківська	–	–	2
Київська	1	–	18
Кіровоградська	33	1	4
Львівська	5	1	21
Полтавська	2	–	–
Рівненська	29	–	1
Сумська	25	–	2
Тернопільська	–	–	2
Харківська	1	–	–
Хмельницька	–	8	32
Черкаська	40	2	8
Чернівецька	–	–	8
Чернігівська	–	–	4

ТПМ Кар’єрна. В адміністративному відношенні розташована на землях Великоандрусівської територіальної громади Олександрійського (до 2020 р. Світловодського) району Кіровоградської області, біля с. Велика Андрусівка (рис. 4.4).. Продуктивна товща викрита відслоненням на березі Кременчуцького водосховища. Під четвертинними супісками залягає пласт глауконіт-кварцових утворень. У відслоненні його протяжність 30-40 м, вертикальна потужність 3-5,5 м. Відклади нерівномірні за гранулометричним складом та представлені (зверху до низу): алевритами глинистими, глауконітовими, сірувато-зеленого кольору, присутніми лише у лівій верхній частині видимої частини пласта; пісками глауконіт-кварцовими, сірувато-зеленими, тонкозернистими; пісками глауконіт-кварцовими, зеленими, від дрібно- до тонкозернистих, алевритистими; пісками глауконіт-кварцовими, сірувато-темно-зеленими, різнозернистими, від тонко- до середньозернистих, алевритистими. Переходи між різновидами поступові. Піски глауконіт-кварцові також складають основу пляжу під алювіальним піском, потужністю 0,2-0,3 м, на відстані близько 150-200 м вздовж берегу водосховища.

Рисунок 4.1 – Оглядова карта розповсюдження позабалансових проявів глауконітів (основа – схема тектонічного районування за С.С. Кругловим, масштаб 1 : 4 500 000): 1 – прояви неогенового віку (західна Україна – середній міоцен); 2 – прояви палеогенового віку (північна Україна – еоцен, київська та монастирецька світи; центральна Україна – еоцен, київська та монастирецька світи; олігоцен, харківська серія, межигірська світа); 3 – прояви крейдяного віку (західна Україна – верхній відділ, сеноманський ярус); 4 – міста; 5 – водні об’єкти

Рисунок 4.2 – Оглядова карта розповсюдження позабалансових проявів фосфоритів центральних та західних областей України (основа – схема тектонічного районування за С.С. Кругловим, масштаб 1 : 4 500 000) : 1 – прояви палеогенову віку (еоцен, київська світа); 2 – прояви крейдяного віку (верхній відділ, сеноманський ярус); 3 – прояви кам’яновугільного віку (візейський ярус); 4 – прояви протерозойського віку (венд); 5 – міста; 6 – водні об’єкти

Рисунок 4.3 – Відслонення пісків глауконіт-кварцових Івківцівського прояву біля с. Івківці Черкаської області

Рисунок 4.4 – Відслонення пісків глауконіт-кварцових ТПМ Кар'ерна біля с. Велика Андрусівка Кіровоградської області

4.3 Комплексні родовища і прояви

До цієї групи родовищ віднесено родовища, розробка яких планувалась і впроваджувалась як комплексна, з вилученням крім головної корисної копалини також глауконітвмісних порід, а також потенційно комплексні родовища, в яких одними з порід розкриття є глауконітвмісні утворення, розробка яких не велась і не планувалась.

Горючі копалини. Вугілля буре

Бандурівське родовище. В адміністративному відношенні розташоване на землях Пантаївської територіальної громади Олександрійського району Кіровоградської області, біля с.Бандурівка. На даний час не розробляється, спеціальний дозвіл на користування надрами не надано.

Родовище поділено на 4 ділянки: Південно-Бандурівська, Медвежеярська, Протопопівська, Макаріхська. На Бандурівській ділянці родовища серед порід розкриття (св. 903) над пластом бурого вугілля в інт. 14,8-20,7 м розкрито піски глауконіт-кварцові, сірувато-зелені, тонкозернисті; в інт. 20,7-30,03 м піски дрібнозернисті. Загальна потужність глауконіт-кварцових відкладів 15,5 м. Належать вони до харківського ярусу палеогену. Потужність четвертинних і неогенових порід розкриття 14,8 м (Махинин, 1949).

Глинське родовище. В адміністративному відношенні розташоване на землях Великоандрусівської територіальної громади Олександрійського (до 2020 р. Світловодського) району Кіровоградської області, біля с. Глинськ.

На Глинській ділянці серед порід розкриття у свердловинах 1455, 1473, 1474, 1488 присутні палеогенові піски харківського ярусу глауконіт-кварцові, переважно сірувато-зелені, тонкозернисті, слюдисті. Їх потужність 15,9-35,1 м. Залягають на глибинах від 13,5 м до 22,1 м. У св. 1473 піски темно-зеленого кольору, імовірно з більш високим вмістом глауконіту (Махинин, 1949).

Семенівсько-Головкінське родовище. В адміністративному відношенні розташоване на землях Олександрійської територіальної громади Олександрійського району Кіровоградської області, 6 км на схід від с.Олександрійське (Димитрове).

Частина розкритих порід родовища представлена глауконітовими пісками. За результатами спектрального аналізу вони містять мідь, нікель, кобальт, хром, миш'як, молібден та інші елементи. За результатами хімічного аналізу піски містять K_2O в кількості 3,14-6,68 %, P_2O_5 – 0,08-2,25 %, CaO – 0,76-4,01 % (Вигдергауз, 1965). Тобто придатні для використання в якості добрива.

Металічні копалини. Марганець

Велико-Токмацьке і Нікопольське родовища марганцевих руд.

В адміністративному відношенні розташоване на в Пологівському районі (до 2020 р. Токмацькому) Запорізької області.

Перше з них почало розроблятися у 1972 р. Пласт марганцевих руд приурочений до товщі морських олігоценових піщано-глауконітових і глинистих порід. Загальна потужність олігоценових відкладів на площі Нікопольського родовища не постійна – змінюється від 3-5 м в північних контурах рудних покладів до 15-20 м у південній частині. Марганцевий пласт витриманий за простяганням, має потужність 1,5-2,5 м, яка місцями зростає до 4-5 м. Під ним залягають, головним чином, глауконітові піски, іноді глинисті. Глибина залягання рудного пласта від декількох метрів до 140 м. Колір глауконіту в марганцевих різновидах Нікопольського марганцеворудного басейну зеленувато-чорний (Вигдергауз, 1965).

Сировина агрохімічна. Апатит

В межах Голосківської структури у Хмельницькій області розташований однойменний рудопрояв апатиту в габроїдах. Він перекритий осадовим чохлам, який містить глауконіт-кварцові піски з аномальним вмістом P_2O_5 , вміст якого коливається від 2,33 до

6,51 %. Ці піски можуть мати практичне значення як супутня агрорудна калій-фосфатна корисна копалина і використовуватись як борошно без збагачення. Над структурою відомо 4 прояви фосфорит-глауконітової сировини (Кузьменко, 2009).

Голосківський рудопрояв апатиту. В адміністративному відношенні розташований на землях Меджибізької територіальної громади Хмельницького (до 2020 р. Летичівського) району Хмельницької області, за 2 км на південний захід від с. Голосків, на правобережжі р. Південний Буг.

В підшві осадового чохла залягають глауконіт-кварцові та глауконіт-польовошпат-кварцові пісковики і глауконіт-кварцові піски пилипчанської світи сеноманського ярусу крейдової системи. Габроїди перекриваються осадами загальною потужністю 25 м. Фосфатна мінералізація приурочена до крейдових глауконіт-польовошпат-кварцових пісків середньою потужністю 3,4 м і вмістом P_2O_5 4,5%. Сам рудопрояв апатиту являє собою видовжене у субширотному напрямі тіло розміром 1150×50-200 м. В середньому ширина 120 м. Виділяється два промислових типи руд, які приурочені до центральної і крайової частини. Центральна частина - це руди з вмістом P_2O_5 3,83-5,92 %, крайові частини – це бідні руди з вмістом P_2O_5 2,06-2,38%. На прояві виконана оцінка перспективних ресурсів агроруди за категорією P_1 за двома варіантами. Вони характеризують площу поширення і обсяги глауконіт-польовошпат-кварцових пісків, які можуть бути видобуті з надр у процесі розкриття Голосківського рудопрояву. Ці піски мають середню потужність 3,4 м (варіант I) і 4,8 м (варіант II) та середньозважений вміст P_2O_5 і K_2O відповідно 4,51 і 5,39 % (варіант I) та 4,60 і 5,39% (варіант II). Залягають вони на глибині від 19,5 до 25,2 м, в середньому – 22,5 м. Перспективні ресурси агроруди у I варіанті становлять 860,5 тис. т, при цьому P_2O_5 38,8 тис. т, K_2O – 46,4 тис. т. Перспективні ресурси агроруди у II варіанті становлять 591 тис. т, при цьому P_2O_5 27,2 тис. т, K_2O – 31,9 тис. т.

Прояв Голосківський-1. В адміністративному відношенні розташований на землях Меджибізької територіальної громади Хмельницького (до 2020 р. Летичівського) району Хмельницької області, за 2 км на південний захід від с. Голосків, на правобережжі р. Південний Буг.

У глауконіт-кварцових пісках пилипчанської світи вміст P_2O_5 складає 3,42-5,82 %. Прояв пов'язаний з колофановою мінералізацією. Середня потужність пласта 2,5 м. Належить до фосфоритової теригенно-глауконітової рудної формації.

Прояв Голосківський-2. В адміністративному відношенні розташований на землях Меджибізької територіальної громади Хмельницького (до 2020 р. Летичівського) району Хмельницької області, за 2,25 км на південний захід від с. Голосків, на правобережжі р. Південний Буг.

У базальному горизонті київської світи вміст P_2O_5 складає 0,69-3,87 %. Середня потужність пласта корисної копалини 1,38 м, середня глибина залягання 23,6 м. Належить до фосфоритової теригенно-глауконітової рудної формації.

Прояв Голосківський-3. В адміністративному відношенні розташований на землях Меджибізької територіальної громади Хмельницького (до 2020 р. Летичівського) району Хмельницької області, за 1,5 км на південний захід від с. Голосків, на правобережжі р. Південний Буг.

Знаходиться в межах Голосківського масиву габроїдів. Осадовий чохол над проявом містить фосфорити, які приурочені до глауконітових пісків. Вміст P_2O_5 в них 0,49-8,42 %. Потужність шару 3,5 м. Глибина залягання 22,5 м. Належать до фосфоритової теригенно-глауконітової рудної формації. Підраховано ресурси за категоріями P_1+P_2 . Вони становлять 27,1 тис. т (борт 3 %), K_2O 31,9 тис. т; 38,8 тис. т (борт 2%); K_2O 46,4 тис. т.

Пироговецький прояв. В адміністративному відношенні розташований на землях Хмельницької територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області, 0,5 км на схід від с. Пирогівці, на лівому схилі долини р. Південний Буг.

У глауконіт-кварцових пісках пилипчанської світи вміст P_2O_5 складає 3,16-6,74 %. Прояв пов'язаний з колофановою мінералізацією. Середня потужність пласта пісків 3,9 м,

середня глибина залягання 38,2 м. Рудопрояв заслуговує подальшого вивчення. Належить до фосфоритової теригенно-глауконітової рудної формації.

Сировина агрохімічна. Фосфорити

В південно-східній частині ВПП, у лівобережному Придністров'ї сеноманські фосфоритоносні відклади представлені переважно глауконіт-кварцовими пісками, місцями з прошарками кременистого пісковика, а на контакті з нижньокембрійськими глинистими сланцями з добре окатаними крупними жовнами фосфоритів, окатаними уламками глинистих сланців, гальками аркозових пісковиків і гранітів рожевого і сірого кольору. Глауконіт-кварцові піски сеноманського ярусу з крупними окатаними вторинними фосфоритами у Придністров'ї мають порівняно невелике поширення. З ними пов'язані поклади «подільських» фосфоритів, які почали розроблялись починаючи з 80-х років ХІХ століття. Ці шарові конкреції фосфоритів поширені головним чином вздовж р. Дністер і його приток – рр. Ушиця, Калюс, Жван, Славча та інших у вигляді вузької смуги довжиною біля 100 км і шириною до 20 км. Крайнім північно-західним пунктом їх виходів є с. Шарівка, а південно-східним – Могилів-Подільський (Семенов, 1961).

Що стосується інших площ, то аналіз результатів проведених досліджень свідчить, що вміст глауконіту в фосфатно-глауконітових рудах не однаковий і змінюється від 0,16 до 28,79%, а кількість P_2O_5 від 4,29 до 5,95%. При відпрацюванні родовищ такого типу проводили збагачення руд, фосфати відправляли в концентрати і використовувались як добриво, а глауконіт накопичувався у відвалах. Використання цієї сировини не потребує додаткових капіталовкладень на розробку родовищ і може застосовуватись у природньому стані в якості агроруди, а при невеликих обсягах фінансування можна отримати дешеву глауконітову продукцію. Ресурси фосфоритоносних порід – комплексних фосфатно-глауконітових агроруд, які можна використовувати в природньому стані без збагачення, підраховані у 1994 році (Боцуляк, 1994) і досягають 2,2 млрд т (Ткачова, 2003).

Бахтинський прояв. В адміністративному відношенні розташований на землях Мурованоктуриловецької територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області, 0,5 км на схід від с. Пирогівці, на лівому схилі долини р. Південний Буг.

На прояві є відслонення і пробурена свердловина. Корисною копалиною є пісковики сеноманського ярусу верхньої крейди глауконіт-кварцові з рідкісними уламками фосфатизованої фауни. Глибина залягання від 0 до 70,0 м. Потужність продуктивного шару 1,9 м. Вміст P_2O_5 у породі 6,3 %. Не перспективний. Підраховані ресурси за категорією P_2 складають $30 \cdot 10^3$ т руди (Блажук, 2004 (Черникова З.О., 1969; Боцуляк І.В., 2000).

Бернашівський прояв. В адміністративному відношенні розташований на землях Яришівської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області, поблизу с. Бернашівка.

На прояві пройдено дві штольні. Корисною копалиною є піски глауконіт-кварцові з жовнами фосфоритів сеноманського ярусу верхньої крейди. Глибина їх залягання від 0 до 90,0 м. Потужність продуктивного шару складає 0,7 м. Вміст P_2O_5 у породі 6,13%. Прояв не ясної перспективи. Підраховані ресурси за категорією P_2 складають $30 \cdot 10^3$ т руди (Блажук, 2004 (Грицик В.С., Боцуляк І.В., 1990).

Жванське родовище. В адміністративному відношенні розташований в Могилів-Подільському районі (до 2020 р. Муровано-Куриловецькому і Могилів-Подільському районах) Вінницької області, в міжріччі р. Дністер і його лівих приток рр. Жван і Караєць.

Жванське родовище було відкрите Молдавською ГЕ в 1957 році. Складається воно з трьох ділянок: Північної та Південної, загальною площею 15 км², і Нагорянської, площею 12 км². Фосфорити приурочені до відкладів сеноманського ярусу верхньої крейди. Середня потужність продуктивного шару 1,4 м. Продуктивність фосфоритоносного шару на Північній ділянці 450-470 кг/м³ з вмістом P_2O_5 14%, Південній – 250-260 кг/м³ з вмістом P_2O_5 – 17,8 %, Нагорянській – 160-250 кг/м³ з вмістом P_2O_5 від 7,2 до 16,4 % (в концентратах). Низьку сортність фосфоритів родовища для використання в якості мінерального добрива

підвищують високі вмісти в них калію та корисних мікроелементів (бору, міді, кобальту, цинку). Вони можуть розглядатись як комплексна калієво-вапняково-фосфатна сировина.

В геологічній будові родовища приймають участь кристалічні породи архею, вендські, верхньокрейдяні, неогенові та четвертинні відклади. Опошукowana площа, включаючи всі три ділянки, представляє собою смугу витягнуту на 21 км з північ-північ-заходу на південь-південь-схід при ширині 2,0-2,5 км. Потужність пласта фосфоритів змінюється від 0,3 до 4,0 м, в середньому складає 1,4 м. Літологічно фосфоритоносний пласт представлений на тих ділянках, де його потужність не перевищує 0,5 м, кварц-глауконітовим піщано-гравійним або піщано-гравійно-гальковим матеріалом. Звичайно в його складі відмічається глауконіт в кількості 14-54%, кварц 5-15%, карбонати 1-10%, галька аркозових пісковиків, алевролітів, аргілітів, кременистих порід 5-35%, фосфорити у вигляді дрібних зерен і гальок, а також шарові перевідкладені конкреції 5-25%. При зростанні потужності фосфоритоносного пласта в його будові можна виділити верхню та нижню частини шару. Верхня представлена переважно глауконітом і кварц-глауконітовим пісковиком або піском зеленувато-сірого кольору зі скупченнями первинних піщанистих фосфоритів. Нижня частина представлена переважно глауконітовим і кварц-глауконітовим пісковиком темно-зеленого кольору, з самого низу іноді конгломератовидним з шароподібними конкреціями фосфоритів, дрібними уламками різної окатаності конкреційних фосфоритів, а також фосфатизованими пісковиками, губками та зубами риб. В кількісному відношенні мінеральний склад коливається в досить широких межах: глауконіт 14-68%, карбонат 1-20%, кварц 4-17%, подоліт-курскіт 1-11 %. Залягають фосфоритні руди на глибині 60-110 м. В межах Північної та Південної ділянок підраховані запаси фосфоритів за категорією С₂ в кількості 5378 тис. т з середньою продуктивністю 336 кг/м² і вмістом у концентраті Р₂О₅ 16% (Боцуляк, 1998).

Продуктивний пласт родовища представлений піском або слабо сцементованим глауконітовим пісковиком потужністю від 0,3 до 4,85 м який поширений на площі 15 км². Середня потужність фосфоритоносного шару – 1,4 м. Вміст Р₂О₅ у вихідному матеріалі коливається від 3 до 10%. Фосфорити родовища за вмістом Р₂О₅ є некондиційними і віднесені до забалансових. Втім, вони містять СаО у кількості 6-21%. Фосфорити містять у значній кількості глауконіт (30-35 %), є джерелом як фосфору (2-3%) і калію (5-7%), так і мікроелементів, цінних для сільськогосподарських культур. Вміст К₂О у глауконітах родовища 6,0-6,5 %. В глауконітах встановлено вміст триокису бору у кількості до 0,02-0,03 % (Грицьк, 1971).

На родовищі пробурено 12 свердловин і пройдено 12 штолен. Корисною копалиною слугують глауконітові пісковики, що залягають у нижній частині сеноманського ярусу і містять включення шарових фосфоритів. Потужність продуктивного шару в середньому 1,4 м. Глибина залягання 70-100 м. Вміст Р₂О₅ у породі 10%. Мінеральний склад пісковиків: глауконіт 36,5-54,0%, фосфорити 10-25%, кварц 5-15%, карбонати 1-10%, галька різних порід 5-35%. Гранулометричний склад пісковиків (у тому числі глауконіту (%): >0,4 мм – 1,8-29,8 (нема), 0,4-0,3 мм – 6,0-9,2 (4,0-6,1), 0,3-0,2 мм – 9,0-26,6 (7,4-19,6), 0,2-0,1 мм – 31,1-42,3 (18,6-37,7), 0,1-0,01 мм – 9,2-14,7 (3,4-7,9), 0,01-0,001 мм – 8,7-15,7 (нема), до 0,001 мм – 0,7-1,9 (нема). Хімічний аналіз пісків (%): SiO₂ – 47,21, TiO₂ – 0,14, Al₂O₃ – 8,08, Fe₂O₃ – 16,47, FeO – 1,72, Mn – 0,01, MgO – 3,56, CaO – 3,42, Na₂O – 0,1, K₂O – 6,4, H₂O – 4,26, Р₂О₅ – 2,0, SO₃ – 0,27 (Печинская, 1975 (Лазаренко, Грицьк, 1973).

Хімічний склад пісків глауконітових, світло-зелених, з включеннями дрібних фосфатизованих органічних утворень і білих пухких цукровидних зерен наступний (%): SiO₂ – 53,54, Al₂O₃ – 7,44, Fe₂O₃ – 9,02, FeO – 1,85, MgO – 2,33, CaO – 7,5, CO₂ – 1,78, Na₂O – 0,35, K₂O – 3,72, H₂O – 7,99, Р₂О₅ – 4,2, сума – 99,72. Глауконіт у цій пробі Жванського родовища представлений чорно-зеленими і світло-зеленими різновидами з округлою формою зерен, розміром до 3 мм. Поверхня глауконіту нерівна, борозни виповнені карбонат-глинистою речовиною. Масова частка Р₂О₅ у глауконітах 2-7 %. Запаси підраховані на двох ділянках за категорією С₂: на «Північній» складають 2,4·10⁶ концентрату з масовою часткою Р₂О₅ 14 %; на «Південній» 3,0·10⁶ т концентрату з масовою часткою Р₂О₅ 17,8 %. Концентрат придатний

для виробництва приблизно тієї ж кількості низькосортного фосфатного борошна в фізичному обсязі (приблизно $1 \cdot 10^6$ т на діючу речовину). Результати власних досліджень свідчать про те, що в межах родовища перспективними можуть бути тільки декілька ділянок, які визначаються тільки за результатом дослідно-промислової штольневої розробки (Блажук, 2004 (Карабуля А.К., Черникова З.О., 1957)).

Козлівська ТПМ. В адміністративному відношенні розташована на землях Яришівської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області, біля с. Козлів.

Продуктивна товща розкрита відслоненням. Корисною копалиною є піски глауконіт-кварцові з галькою фосфоритів сеноманського ярусу верхньої крейди. Глибина їх залягання від 1,5 м. Потужність продуктивного шару 0,5 м. Вміст P_2O_5 у породі 7,0%. Не встановленої перспективи (Блажук, 2004 (Грицик В.Є., Боцуляк І.В., 1990)).

Лядовська ТПМ. В адміністративному відношенні розташована на землях Яришівської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області, біля с. Лядова.

Продуктивна товща розкрита відслоненням. Корисною копалиною є пісковики глауконіт-кварцові сеноманського ярусу верхньої крейди. Потужність продуктивного шару 0,7 м. Вміст P_2O_5 у породі 6,81%. Не встановленої перспективи (Блажук, 2004 (Сеньковський Ю.Н., 1989; Боцуляк І.В., 1990)).

ТПМ Могилів-Подільська-2. В адміністративному відношенні розташована на землях Могилів-Подільської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області, біля с. Могилів-Подільський.

Продуктивна товща розкрита відслоненням. Корисною копалиною є пісковики глауконіт-кварцові. Потужність продуктивного шару 1,0 м. Вміст P_2O_5 у породі 6,05%. Не перспективна (Блажук, 2004 (Сеньковський Ю.Н., 1989; Боцуляк І.В., 1990)).

Нагорянський прояв. В адміністративному відношенні розташований на землях Яришівської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області, біля с. Нагоряни.

На прояві пройдено штольню. Корисною копалиною є піски сеноманського ярусу верхньої крейди глауконіт-кварцові, з галькою фосфоритів. Глибина їх залягання від 0 до 26 м. Потужність продуктивного шару 1,6 м. Вміст P_2O_5 у породі 6,21%. Не встановленої перспективи (Блажук, 2004 (Сеньковський Ю.Н., 1989; Боцуляк І.В., 1990)).

Немийська ТПМ. В адміністративному відношенні розташована на землях Могилів-Подільської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області, біля с. Немія.

Продуктивна товща розкрита відслоненням. Корисною копалиною є вапняки піскуваті з глауконітом сеноманського ярусу верхньої крейди. Потужність продуктивного шару 3,5 м. Вміст P_2O_5 у породі 3,61%. Не перспективна (Блажук, 2004 (Сеньковський Ю.Н., 1989; Боцуляк І.В., 1990)).

Балабанівський прояв. В адміністративному відношенні розташований на землях Новоушицької територіальної громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, біля с. Балабанівка.

Продуктивна товща розкрита двома відслоненнями. Корисною копалиною є піски сеноманського ярусу верхньої крейди глауконіт-кварцові з жовнами фосфоритів, розміром 1-3 см, і вапняки з зернами фосфоритів. Глибина їх залягання від 0 до 60 м. Потужність продуктивних шарів 0,7-3,0 м. Вміст P_2O_5 у породах 3,0-5,2%. Прояв не перспективний (Блажук, 2004 (Грицик В.Є., Боцуляк І.В., 1990)).

Білогірське родовище. В адміністративному відношенні розташований Шепетівському (до 2020 р. Білогірському) та Хмельницькому (до 2020 р. Теофіопольському) районах Хмельницької області, 70 км на північний захід від м. Хмельницького, у верхів'ях р. Горинь.

Рівненською ГРЕ на родовищі проведені пошукові і пошуково-оціночні роботи, пробурено 40 свердловин. Продуктивні відклади представлені фосфоритонесними пісками і пісковиками глауконіт-кварцовими, тонкозернистими, на карбонатно-глинистому цементі сеноманського ярусу крейдової системи. Залягають вони на глибині 12,4-59,0 м, в середньому 48,5 м. Потужність фосфоритонесного шару 0,5-3,0 м, середня 2,25 м. Масова частка P_2O_5 5-10,6%, середня 6,18%. Зерниста частина представлена кварцом в кількості 30,0-65,5% (в середньому 41%), фосфатами 18,0-32,5%, глауконітом 11,0-20,2%, карбонатом 4,4%, польовий шпат і халцедон присутні у незначній кількості. Глауконіт міститься на всіх рівнях фосфоритонесного продуктивного горизонту, фосфатизований різною мірою і може представляти практичний інтерес. Фосфатизовані зерна глауконіту звичайно 2 модифікацій: щільні темно-зелені та пухкі ясно-зелені. Переважна частина глауконіту міститься в класах - 0,25+0,16 мм і -0,16+0,04 мм. Масова частка P_2O_5 в темноколірних зернах складає 0,03-22,3%, у світлих різновидах 6,5-28,0%. Фосфатна речовина відноситься до групи фтор-апатиту із значним вмістом CO_2 . Прогнозні ресурси складають $152 \cdot 10^6$ т руди ($9,4 \cdot 10^6$ т P_2O_5), 2 ділянки для відробки СГВ. Прояв перспективний, першочерговий (Блажук, 2004 (Семенов В.Г., 1956; Шпирко В.М., 1990; Брагін Ю.М., 2000).

Білогородський прояв. В адміністративному відношенні розташований на землях Ізяславської територіальної громади Шепетівського (до 2020 р Ізяславського) району Хмельницької області, біля с. Білогородка.

Продуктивна товща розкрита свердловиною 92. Корисною копалиною є пісковик сеноманського ярусу крейдової системи глауконіт-кварцовий, тонкозернистий, потужністю 1 м. Залягає на глибині 23,4 м. Масова частка P_2O_5 складає в ньому 5,38%. Прояв є перспективним на приріст запасів Зозулинецького родовища (Блажук, 2004 (Семенов В.Г., 1956).

Браїлівська ТПМ. В адміністративному відношенні розташований на землях Новоушицької територіальної громади Кам'янець-Подільського (до 2020 р. Новоушицького) району Хмельницької області, біля с. Браїлівка.

Продуктивна товща розкрита відслоненням. Вміст P_2O_5 у глауконітовому піску складає 7,31 % (Великанов, 1968).

Веселівська ТПМ. В адміністративному відношенні розташований на землях Миролубненської територіальної громади Хмельницького (до 2020 р. Старокостянтинівського) району Хмельницької області, біля с. Веселе, на лівому березі р. Ушиця.

Продуктивна товща розкрита відслоненням. Вміст P_2O_5 у глауконітовому піску складає 9,17% (жовна пісковіку) (Великанов, 1968).

Вільховецьке родовище. В адміністративному відношенні розташований на землях Новоушицької територіальної громади Кам'янець-Подільського (до 2020 р. Новоушицького) району Хмельницької області, між селами Маціорськ і Глибівка, на міжріччі річок Калюс і Матерка.

В межах родовища виявлено 3 продуктивні шари фосфорит-глауконітових покладів, що містять всі види фосфатів відомих у Середньому Придністров'ї. На родовищі пробурено 8 пошукових свердловин глибиною до 127 м, які підтвердили площинне поширення фосфорит-глауконітових руд. Площа родовища 19,25 км². Прогнозні ресурси родовища змішаних фосфоритів складають 15 млн т вихідної руди. На деяких ділянках у долинах рр. Калюс і Матерка родовище доступне для відкритої розробки (Грицьк В.Е., 1973).

Гамарнянський прояв. В адміністративному відношенні розташований на землях Дунаєвської селищної (сільської) територіальної громади Кам'янець-Подільського (до 2020 р. Дунаєвського) району Хмельницької області, біля с. Гамарня, на лівому схилі долини р. Ушиці.

Продуктивна товща розкрита відслоненням. В підшві сеноманського глауконітового піску зустрінуті окатані фосфорити (Великанов, 1968).

Глебівський прояв. В адміністративному відношенні розташований на землях Новоушицької територіальної громади Кам'янець-Подільського (до 2020 р Новоушицького) району Хмельницької області, біля с. Глібів.

Продуктивна товща розкрита відслоненням і штольнею. Корисною копалиною є пісок глауконіт-кварцовий сеноманського ярусу верхньої крейди. Глибина його залягання від 0 до 90 м. Потужність продуктивного шару 0,35 м. Вміст P_2O_5 у породі 6,21 %. Не встановлено перспективи (Блажук, 2004 (Лавров Ю.Н., 1967; Грицик В.Є., Боцуляк І.В., 1990).

Глибочицька ТПМ. В адміністративному відношенні розташований на землях Новоушицької територіальної громади Кам'янець-Подільського (до 2020 р. Новоушицького) району Хмельницької області, 3 км на південний схід від с. Глибочок.

Продуктивна товща розкрита відслоненням. У сеноманському глауконітовому піску вміст P_2O_5 складає 5% (Великанов, 1968).

Зозулинецьке родовище. В адміністративному відношенні розташований на землях Заслучненської територіальної громади Хмельницького (до 2020 р Красилівського) району Хмельницької області, біля с. Великі Зозулинці.

На території родовища пробурено 12 свердловин. Корисною копалиною є пісок кварц-глауконітовий із зернами фосфоритів сеноманського ярусу крейдової системи. Залягає на глибині 32 м, має середню потужність 2,5 м. Масова частка P_2O_5 6,42%. Перспективні ресурси складають $48,8 \cdot 10^6$ т руди ($9,4 \cdot 10^6$ т P_2O_5) Родовище перспективне, першочергове (Блажук, 2004 (Болтручук, 1990; Брагін Ю.М., 2000).

Красилівська ТПМ. В адміністративному відношенні розташований на землях Красилівської територіальної громади Хмельницького (до 2020 р. Красилівського) району Хмельницької області, біля м. Красилів.

Продуктивна товща розкрита свердловиною. Корисною копалиною є пісковик глауконіт-кварцовий сеноманського ярусу крейдової системи. Залягає на глибині 22,5 м, його середня потужність 1 м. Масова частка P_2O_5 у пісковіку 3,8%. Не перспективна (Блажук, 2004 (Семенов В.Г., 1956).

Крутибродський прояв. В адміністративному відношенні розташований на землях Ярмолинецької територіальної громади Хмельницького (до 2020 р. Ярмолинецького) району Хмельницької області, біля с. Круті Броди.

На прояві прокладена штольня. Корисною копалиною є пісок глауконіт-кварцовий з великою кількістю жовен фосфоритів сеноманського ярусу верхньої крейди. Потужність продуктивного шару 0,5-0,7 м. Вміст P_2O_5 у породі 3,5-12,57%, у жовнах – 22-26%. Продуктивність шару від 300 до 900 $кг/м^3$. Прояв віддроблений (Блажук, 2004 (Коваленко Д.П., 1964).

ТПМ Кудринці. В адміністративному відношенні розташований на землях Жванецької територіальної громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, біля с. Кудринці.

Продуктивна товща розкрита відслоненням. Корисною копалиною є піски глауконіт-кварцові з жовнами фосфоритів сеноманського ярусу верхньої крейди. Глибина їх залягання 1,5 м. Потужність продуктивного шару 0,2 м. Вміст P_2O_5 у породі 6,68%. Не перспективна (Блажук, 2004 (Семенов В.Г., 1957; Болтручук, 1990).

Любомирівський прояв. В адміністративному відношенні розташований на землях Новоушицької територіальної громади Кам'янець-Подільського (до 2020 р. Новоушицького) району Хмельницької області, біля с. Любомирівка.

Розкритий відслоненням 657. Корисною копалиною є пісковик глауконіт-кварцовий з конкреціями і жовнами фосфоритів сеноманського ярусу верхньої крейди. Глибина залягання 0 м, потужність продуктивного шару 0,5 м. Вміст P_2O_5 у породі 7,56%. Перспектива не ясна. Ресурси за категорією P_2 складають $30 \cdot 10^3$ т руди (Блажук, 2004 (Грицик В.Є., Боцуляк І.В., 1990).

Мало-Стружківський прояв. В адміністративному відношенні розташований на землях Новоушицької територіальної громади Кам'янець-Подільського (до 2020 р Новоушицького) району Хмельницької області, біля м. Мала Стружка.

Продуктивна товща розкрита двома відслоненнями та свердловиною 14. Корисною копалиною є пісковик глауконіт-кварцовий сеноманського ярусу верхньої крейди і піскуваті вапняки. Глибина залягання 0 м. Потужність продуктивних шарів 2,8 м. Вміст P_2O_5 у породі 4,5%. Прояв не перспективний. Ресурси за категорією P_2 складають $30 \cdot 10^3$ т руди (Блажук, 2004 (Грицик В.Є., Боцуляк І.В., 1990).

Мар'яніська ТПМ. В адміністративному відношенні розташований на землях Чорноострівської територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області, біля с. Мар'янівка.

Виявлена у свердловині 59. Корисною копалиною є пісковик глауконіт-кварцовий, різнозернистий, сеноманського ярусу крейдової системи. Глибина його залягання 26 м, потужність – 1 м. Точка не перспективна (Блажук, 2004 (Семенов В.Г., 1956).

Маціорський прояв. В адміністративному відношенні розташований на землях Новоушицької територіальної громади Кам'янець-Подільського (до 2020 р. Новоушицького) району Хмельницької області, біля с. Маціорськ.

Прояв розкритий відслоненням. Корисною копалиною є піски кварц-глауконітові з рідкісними жовнами фосфоритів сеноманського ярусу верхньої крейди. Глибина їх залягання від 0 до 90 м. Потужність продуктивного шару 4,25 м. Вміст P_2O_5 у породі 4,68 %. Прояв не перспективний (Блажук, 2004 (Грицик В.Є., Боцуляк І.В., 1990).

ТПМ Нова Ушиця. В адміністративному відношенні розташований на землях Новоушицької територіальної громади Кам'янець-Подільського (до 2020 р. Новоушицького) району Хмельницької області, біля м. Нова Ушиця.

Продуктивна товща розкрита відслоненням. Корисною копалиною є пісок глауконіт-кварцовий сеноманського ярусу верхньої крейди. Глибина його залягання 0 м. Потужність продуктивного шару 2 м. Вміст P_2O_5 у породі 4,08%. Перспектива не ясна (Блажук, 2004 (Грицик В.Є., Боцуляк І.В., 1990).

ТПМ Нова Ушиця-1. В адміністративному відношенні розташований на землях Новоушицької територіальної громади Кам'янець-Подільського (до 2020 р Новоушицького) району Хмельницької області, біля м. Нова Ушиця, 1,2 км на північний схід від моста через р. Калюс в с.Нова Ушиця.

Продуктивна товща розкрита відслоненням. Корисною копалиною є глауконітовий пісок зі вмістом P_2O_5 7,33%. (Великанов, 1968)

Ольховецький прояв. В адміністративному відношенні розташований на землях Новоушицької територіальної громади Кам'янець-Подільського (до 2020 р Новоушицького) району Хмельницької області, біля с. Маціорськ.

Продуктивна товща розкрита двома відслоненнями та 8 свердловинами. Корисною копалиною є піски глауконіт-кварцові з рідкісними жовнами фосфоритів сеноманського ярусу верхньої крейди. Глибина їх залягання від 0 до 90 м. Потужність продуктивного шару 1,5 м. Вміст P_2O_5 у породі 4,5%, в жовнах – 15,0%. Прояв не перспективний (Блажук, 2004 (Грицик В.Є., Боцуляк І.В., 1990). В межах прояву виявлені всі три продуктивних шари фосфорно-глауконітових руд в сеноманському ярусі. Прояв є аналогом Жванського родовища. Його площа 19,25 км². Ділянками в долинах рр. Калюс і Матерка корисна копалина доступна для відкритої розробки (Грицьк, 1973).

Слободо-Маліївський прояв. В адміністративному відношенні розташований на землях Дунаєвецької територіальної громади Дунаєвецького району Хмельницької області, 2 км на північ від с. Слобідка-Малієвецька.

Продуктивна товща розкрита відслоненням. В базальному шарі сеноманського ярусу, який представлений глауконітовим піском, спостерігається значна кількість фосфоритів (Великанов, 1968).

Прояв Струмок Яровий. В адміністративному відношенні розташований на землях Мирролюбненської територіальної громади Хмельницького (до 2020 р. Старокостянтинівського) району Хмельницької області, 2 км на схід від с. Веселе.

Продуктивна товща розкрита відслоненням. У глауконітовому піску вміст P_2O_5 складає 5,11 % (Великанов, 1968).

Фаціївський прояв. В адміністративному відношенні розташований в Хмельницькому (до 2020 р. Ярмолинецькому) районі Хмельницької області.

На прояві пробурено 4 свердловини. Корисною копалиною є пісок глауконіт-кварцовий сеноманського ярусу верхньої крейди, а також алевроліти з черепашковим детритом. Глибина залягання складає 60 м, потужність продуктивного шару 1,0 м. Вміст P_2O_5 у породі 5,5%. Прояв перспективний. Ресурси фосфоритів підраховані за категорією P_2 і складають $10 \cdot 10^6$ т P_2O_5 (Блажук, 2004 (Боцуляк І.В., 1990).

Прояв Хмельницький. В адміністративному відношенні розташоване на землях Хмельницької міської територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області, біля м. Хмельницький.

На території прояву пробурено 4 свердловини. Корисною копалиною є пісок і пісковик кварц-глауконітовий з фосфатами, збагачений конкреціями фосфоритів. Глибина його залягання 60 м, середня потужність 1,1 м. Масова частка P_2O_5 5,5%, в конкреціях – 32,4%. Прояв не перспективний. Перспективні ресурси складають $41,9 \cdot 10^6$ т P_2O_5 (Блажук, 2004 (Болтручук П.В., 1990).

ТПМ Малинівці. В адміністративному відношенні розташований в Чортківському (до 2020 р. Борщівському) районі Тернопільської області.

Продуктивна товща викрита відслоненням. Корисною копалиною є піски і пісковики кварц-глауконітові з зернами фосфоритів сеноманського ярусу верхньої крейди. Глибина їх залягання 0,5 м. Потужність продуктивного шару 1,0 м. Вміст P_2O_5 у породі 8,34%. Точка не перспективна (Блажук, 2004 (Семенов В.Г., 1958).

Сновидівський прояв. В адміністративному відношенні розташований на землях Золотопотіцької територіальної громади Чортківського (до 2020 р. Бучацького) району Тернопільської області, біля с. Сновидів.

Продуктивна товща викрита відслоненням на схилах яру. Корисною копалиною є слабозцементовані кварцово-глауконітових пісковики сеноманського ярусу верхньої крейди глауконіт-кварцовий з конкреціями і жовнами фосфоритів і фосфатизованими органічними рештками. Глибина залягання від 17,0 до 53,0 м (в середньому 28,0 м). Потужність продуктивного шару 0,2-0,5 м. Середній вміст P_2O_5 у фосфоритовому шарі 5,66 %, в конкреціях 20,17-21,22 %, в жовнах 7,6-16,4 %. Продуктивність шару 70-280 кг/м³. Перспектива прояву не ясна (Блажук, 2004 (Семенов В.Г., 1958; Болтручук П.В., 1990).

Прояв Рублін. В адміністративному відношенні розташований на землях Золотопотіцької територіальної громади Чортківського (до 2020 р. Бучацького) району Тернопільської області, на південній околиці с. Рублін.

Продуктивна товща викрита відслоненням на схилах яру. Корисною копалиною є пісковик слабозцементований кварц-глауконітовий сеноманського ярусу верхньої крейди. Перспектива прояву не ясна (Блажук, 2004 (Семенов В.Г., 1958; Болтручук П.В., 1990).

ТПМ Волошковська. В адміністративному відношенні розташований на землях Сокирянської територіальної громади Дністровського (до 2020 р. Сокирянського) району Чернівецької області, біля с. Волошкове.

Продуктивна товща викрита відслоненням. Корисною копалиною є піски кварц-глауконітові з прошарками жовнових фосфоритів сеноманського ярусу верхньої крейди. Глибина їх залягання 1,5 м. Потужність продуктивного шару 1,0 м. Вміст P_2O_5 у породі 4,2 %. Не ясної перспективи (Блажук, 2004 (Чернікова З.А., 1969).

Прояв Ломачинці. В адміністративному відношенні розташований на землях Сокирянської територіальної громади Дністровського (до 2020 р. Сокирянського) району Чернівецької області, біля с. Ломачинці.

Продуктивна товща викрита відслоненням. Корисною копалиною є піски верхньої крейди кварц-глауконітові з прошарками жовтових фосфоритів. Глибина їх залягання від 0,5 до 30,0 м. Потужність продуктивного шару 0,5-1,5 м. Вміст P_2O_5 у породі 5,0 %. Не ясної перспективи. Підраховано ресурси за категорією P_2 , вони складають $20 \cdot 10^6$ т руди. (Блажук, 2004 (Чернікова З.А., 1969).

ТІМ Подвір'ївка. В адміністративному відношенні розташований на землях Лівинецької територіальної громади Дністровського (до 2020 р Кельменецького) району Чернівецької області, біля с. Подвір'ївка.

Продуктивна товща викрита свердловиною 17. Корисною копалиною є пісковики сеноманського ярусу верхньої крейди кварц-глауконітові з жовтими фосфоритів, розміром до 5 см. Глибина їх залягання 85 м. Потужність продуктивного шару 1,4 м. Вміст P_2O_5 у породі 8,43%, в жовтах 25,7-26,4%. Точка не перспективна. (Блажук, 2004 (Семенов В.Г., 1957, Болтручук, 1990).

Сировина будівельна. Сировина для бутового каменю (щебеню). Граніти

Гранітний кар'єр. В адміністративному відношенні розташований на землях малинської територіальної громади Коростенського (до 2020 р. Малинського) району Житомирської області, на схід від с. Гранітне, південніше м. Малин.

Кар'єр №3 Малинського кам'янодробильного комбінату. Серед порід розкриття присутні піски глауконіт-кварцові, різнозернисті, вапнисті (рис 4.5 та 4.6).

Рисунок 4.5 – Гранітний кар'єр (Житомирська обл., Малинський р-н, біля с. Гранітне). Товща пісків глауконіт-кварцових кийської світи

Гранітний кар'єр "Кварц". В адміністративному відношенні розташований на землях Кременчуцької міської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області, на північно-західній околиці м. Кременчук. Серед порід розкриття на кар'єрі присутні піски алевритові та пісковики глауконіт-кварцові обухівської та кийської світ. Їх потужність біля 3 м. Над ними залягає глина піскувата обухівського регіоярусу (Рябоконт Т., Шевченко Т., 2020). Загальний вигляд кар'єру показаний на рис. 4.7.

Рисунок 4.6 – Гранітний кар'єр (Житомирська обл., Малинський р-н, біля с. Гранітне). Макрозйомка пісків глауконіт-кварцових кийвської світи

Рисунок 4.7 – Відслонення глауконіт-кварцових пісковиків в стінці кар'єру "Кварц" на північно-західній околиці м. Кременчук Полтавської області

Сировина будівельна. Кремені

В межах Середнього Придністров'я верхній шар сеноманських відкладів представлений крупножовновими кременями. Їх потужність коливається від 4 до 10 м. В ряді місць цього регіону кременисті породи розробляються для покриття доріг, наприклад, західніше с. Селище і в с. Карачіївці. (Грицьк, 1973) В разі їх повного відпрацювання на повну потужність відслонюються глауконітові піски, які також є корисною копалиною.

Сировина будівельна. Пісковики

В Середньому Придністров'ї обмежено поширені міцні пісковики ямпільських шарів. Їх природні виходи спостерігаються в селах Галайківці, Бернашівка, Жван, Карачіївці. У більшості випадків вони залягають у підшві базального шару кварц-глауконітових пісків і в ряді місць розробляються місцевим населенням. (Грицьк, 1973) Глауконітові піски при цьому часто йшли у відвали або застосовувались не як агрохімічна сировина.

Сировина піщано-гравійна. Піски

Креницьке родовище. В адміністративному відношенні розташований на землях Козинської територіальної громади Обухівського району Київської області, на північно-східній околиці с. Креничі. Колишній кар'єр з видобутку «київського» мергелю. На теперішній час ведеться видобуток пісків новопетрівської світи, як будівельного матеріалу. В розрізі кар'єру присутні піски глауконіт-кварцові обухівської світи (Рябоконт Т., Шевченко Т., 2020) (рис. 4.8).

Рисунок 4.8 – Відслонення кварц-глауконітових пісків в стінці кар'єру Креницького родовища. Київської області

Трипільське родовище будівельних пісків. В адміністративному відношенні розташоване на землях Української міської територіальної громади Обухівського району Київської області, поблизу с. Трипілья. Потужність розкривних порід над будівельними пісками 5-10 м. Нижче залягають глауконітвмісні піски межигірської світи з середньою потужністю 4,1 м і вмістом глауконіту до 15%. Потужність розкривних порід над ними досягає 10-20 м. На площі 0,7 км² підраховані прогнозні ресурси. Вони дорівнюють 2,9 млн т (Ткачова, 2003).

РОЗДІЛ 5 ОСОБЛИВОСТІ РЕЧОВИННОГО СКЛАДУ ОКРЕМИХ ПРОЯВІВ ФОСФОРИТІВ І ГЛАУКОНІТІВ

Фосфатогенез, як і багато інших геологічних процесів, відрізняється, з одного боку, спрямованістю та періодичністю, а з іншого – нелінійністю. Остання пов'язана як з багатофакторністю процесів надходження фосфору на поверхню Землі, потраплянням його в біологічні ланцюги та/або безпосередньо в басейни осадконакопичення, так і диференціацією в седиментогенезі (розчинення твердої фази, накопичення в рідкій та наступне осадження), перерозподілом у діагенезі, при метасоматозі та в корах вивітрювання, глибоким зв'язком бактерій з біогеохімічним циклом фосфору. В результаті формуються різні генотипи фосфоритів – седиментаційно-діагенетичні, метасоматичні та ін., які характеризуються, зокрема, різними наноструктурами та мають мінеральну і геохімічну специфіку.

На території України фосфорити поширені у відкладах неогену, палеогену, крейди, карбону і верхнього протерозою (едіакарію/венду). Вони утворюють фосфоритові, фосфатно-глауконітові та інші генетичні типи родовищ. У цих утвореннях встановлено приховано-, мікрокристалічні та кристалічні скупчення фосфатної речовини з групи апатиту, які містять численні включення інших мінералів. У фосфатах частина фосфору зазвичай заміщена вуглецем, в залежності від вмісту якого змінюються і властивості фосфатних мінералів, які можуть бути представлені фторапатитом, карбонат-фторапатитом (франколітом), хлорапатитом, гідроксилапатитом, карбонат-гідроксилапатитом; присутні ізоморфний уран та інші радіоізотопи. Крім фосфатів кальцію до складу фосфоритів входять різні не фосфатні мінерали, серед яких основними є кварц, халцедон, кальцит, доломіт, глауконіт, а підпорядкованими – глинисті (каолініт, дикіт, монтморилоніт та ін.), алюмосилікатні, залізисті, органічні речовини. Геохімічними дослідженнями у фосфоритах встановлено вміст понад 10 токсичних металів 1-2 класів небезпеки (Cd, Pb, Co, As, Hg, Cr, Ni, Se, Cu, Zn, Sb та ін.). Для фосфатної сировини поступово вводяться обмеження за вмістом екологічно контрольованих елементів і за рівнем ефективної питомої активності природних радіонуклідів. Тому залучення фосфатної сировини в економічну діяльність вимагає детального вивчення її речовинного складу сучасними методами з огляду на присутність мікродомішок, зокрема радіоактивних та токсичних елементів, що обмежують використання фосфоритів як агрохімічної сировини.

5.1 Матеріали та методи вивчення речовинного складу

5.1.1 Матеріали

В осадових басейнах України встановлено шість рівнів фосфатонакопичення (вендський, візейський, альб–сеноманський, сантон–кампанський, еоценовий та кімерійський) (Брагин, 2000; Брагин и др., 2000; Гудзенко, 2015; Сеньковский, 1989 та ін.). Досліджено зразки фосфоритів п'яти з шести вище зазначених рівнів (окрім кімерійського), а також з метою порівняння – фосфорити з родовищ Сирії, Білорусі, Росії та Казахстану.

Матеріал для лабораторних досліджень зібрано у 2007-2019 рр. з відслонень: верхнього протерозою (едіакарій (венд), калуоські верстви) на Подільському виступі у Придністров'ї по р. Ушиця – села Миньківці, Тимків (Хмельницька область), з пригирлових частин річок Лядова (с. Лядова) та Жван на березі Дністровського водосховища – села Галиця (Вінницька область), Ожеве (Чернівецька область); західного схилу Українського щита (УЩ) – с. Худиківці (Хмельницька область), р. Калюс, верхній альб–сеноман; м. Ізюм, гора Кремінець (Харківська область), сеноман; Нова Амвросіївка (Харківська область), нижній сеноман; с. Протопопівка, хутір Байдаки (впадіння р. Чепель в р. Сів. Донець, Харківська область), сеноман; центральна частина УЩ, с. Деренковець (Черкаська область), середній еоцен, лютет (див. рис. 4.2).

Для порівняння фосфоритів з родовищ України за вмістом урану і торію були досліджені фосфорити з родовищ: Хнейфіс (верхня крейда, Сирія), Мстиславське (верхня крейда, Білорусь), Вятсько-Камське (нижня крейда, Росія), Тієсай (верхній неопротерозой–нижній палеозой, Казахстан).

5.1.2 Методи та методика вивчення речовинного складу

Для детального аналізу *гранулометричного складу порід* було використано лазерний седиментограф Mastersizer 2000 з модулями рідинної дисперсії Hydro 2000S (Malvern Instruments, UK). Для проведення аналізу готується суспензія на основі бідистильованої води, зразок диспергується ультразвуком 30 хв. (37 кГц ультразвукова камера Elmasonic S) з додаванням диспергуючої речовини (натрій гексаметафосфат). Методика включає доведення зразка до необхідної концентрації та проведення декількох циклів вимірювань (три вимірювання у циклі), залежно від кількості мінеральних видів у даному зразку. Перед кожним циклом задаються параметри мінерального виду (для наших зразків – кварц, польовий шпат, іліт каолінит, хлорит) та обирається розрахункова модель в залежності від форми частинок (мінеральний склад та морфологію мінеральних індивідів визначено за даними попередніх електронномікроскопічних і рентгендифрактометричних досліджень). У вихідних параметрах також вказується діапазон розмірів частинок, що складають пробу. Шляхом усереднення результатів усіх вимірювань розраховується гранулометричний склад досліджуваного зразка.

Мінеральний склад порід контролювався *рентгеноструктурними методами* (лабораторія Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України,

Рентгенівський дифракційний аналіз зразків проведений на дифрактометрі ДРОН-2, на мідному випромінюванні ($Cu_{K\alpha} = 1,54178 \text{ \AA}$). Зйомка зразків проводилась в інтервалі кутів $4 - 65^\circ 2\theta$, з кроком сканування $0,5 \text{ град./сек}$. Для діагностики мінералів використана картотека еталонів бази даних PDF-2 Міжнародного центру з дифракційних даних (ICDD) 2003 р з використанням програми PCPDFWIN. Положення дифракційних максимумів на рентгенограмі порівнювались з наведеними еталонними значеннями мінералів цієї бази даних.

Мінеральний склад порід контролювався *рентгеноструктурними методами* (Інститут геологічних наук Польської академії наук – Дослідницький Центр у Кракові, Лабораторія рентгенівського аналізу X-ray ClayLab, дифрактометр Thermo Electron X'TRA). Для розшифровки рентгенограм застосовувався метод моделювання компонентів мінеральних та глинистих фаз з використанням програмного пакету DIFFRAC.SUITE EVA і TOPAS (Інститут геологічних наук Польської академії наук – Дослідницький Центр у Варшаві).

Електронномікроскопічні дослідження виконано на базі Центру колективного користування науковими приладами ІГН НАН України із використанням скануючого електронного мікроскопа (SEM) JEOL-6490 LV (JEOL Ltd., Японія) з енергодисперсійним спектрометром (EDS) системи рентгенівського мікроаналізу INCA Energy+ (Oxford Instruments, Велика Британія). Зразки досліджено у штучних сколах (фрактографічний метод), шліфах, пришліфовках. Для одержання якісних зображень на SEM, і особливо при проведенні рентгенівського мікроаналізу, використовуються режими роботи мікроскопа з високою енергією пучка (прискорююча напруга до 30 кВ і струм пучка до 1 мкА), тому всі зразки попередньо покривалися шаром золота завтовшки близько 25 нм методом термічного напилення. При дослідженні наноструктурних особливостей та елементного складу зразків на SEM застосовувалися режими вторинних (SEI, контраст за морфологією) та відбитих (BEC, контраст за хімічним складом) електронів зі збільшенням від 30 до 10 000. Одним із найголовніших напрямів вивчення осадових відкладів для встановлення умов їх утворення та перетворення є текстурно-структурні дослідження. За збільшень у

понад 1500 разів встановлюються особливості будови породи нанорівня – нанотекстури та наноструктури (наприклад Lamboy, 1994; Lamboy et al. 1994 та ін.), або ультрамікроструктури та ультрамікротекстури (Миртов и др., 1987; Хворова, 1982 та ін.), які надають унікальну інформацію, зокрема, для дослідження генезису, стадіальності породоутворення. Ультрамікробудову аргілітів визначено з використанням розробок В.І. Осипова, В.М. Соколова та В.В. Єремєєва (Осипов и др., 2001).

Визначення *хімічного складу* зразків з використанням EDS виконувалося з прив'язкою до просторової структури об'єкта, зокрема: у режимі точкового мікроаналізу заданої зони діаметром близько 1 мкм; у режимі рентгенівського картування, який пов'язує хімічний аналіз у точці з координатами на поверхні зразка, а також у режимі картування вздовж визначеної лінії. Рентгенівський мікроаналіз дозволяє встановити хімічний склад зразків з точністю до 0,1%. Аналіз хімічного макро- і мікрокомпонентного складу виконано з повторюваністю, необхідною для забезпечення максимальної достовірності отриманих результатів.

Для геохімічної характеристики порід (особливості складу, речовина в джерелах зносу та ін.) за результатами хімічного аналізу розраховувалися петрохімічні індекси.

Визначення вмісту *ізотопів радіоактивних елементів* виконано за допомогою напівпровідникового гама-спектрометра СЕГ-55 із Ge(Li) детектором. Дані з геохімії радіоактивних елементів та закономірності розподілу урану, торію, радію, калію, як у сучасних донних відкладах, так і в давніх басейнах седиментації, використовуються для палеогеографічних реконструкцій, встановлення умов осадконакопичення, постседиментаційних та гіпергенних перетворень. Серед низки методів (хімічних, радіометричних, спектрометричних, лазерних, активаційних, трекових тощо), придатних для розв'язання згаданих задач, особливе місце належить напівпровідниковій гамма-спектрометрії високої роздільної здатності (ГСВРЗ). За певних умов цим методом можна досліджувати зразки без подрібнення та гомогенізації, що доведено численними роботами спеціалістів Дельфтського технічного університету під керівництвом професора Г. Волтербіка (H. Wolterbeek). На зразках стандартної форми, що близька до еталонних зразків, за якими відкалібровано гамма-спектрометр, цей метод дає змогу визначити концентрації ^{235}U , ^{234}Th (^{238}U), ^{226}Ra , ^{40}K , ^{212}Pb (^{232}Th), ^{214}Pb , ^{214}Bi , ^{228}Ac , ^{208}Tl , а також їх співвідношення. Виходячи з різної міграційної здатності сполук урану і торію, відношення Th/U використано для встановлення постседиментаційних перетворень коли це співвідношення відрізняється від природного, яке вважається близьким до 0,3. Зразки вимірювалися у штуфах масою 80-800 г. Більшість зразків за масою відповідала або була близькою калібрувальній геометрії «дента», що дозволило визначити абсолютний вміст гама-випромінювачів. Для решти зразків досліджувалися співвідношення концентрацій окремих нуклідів, що могли вказувати на походження ($^{232}\text{Th}/^{238}\text{U}$ та $^{40}\text{K}/^{238}\text{U}$), вік та накладені епігенетичні процеси ($^{238}\text{U}/^{226}\text{Ra}$) тощо. Оцінка коректності вимірювань здійснювалася за співвідношенням $^{238}\text{U}/^{235}\text{U}$ ($^{234}\text{Th}/^{235}\text{U}$), що зазвичай має дорівнювати 21,5 (тут і надалі йдеться про питому активність – Бк/кг сухої маси проби). Залежно від виходів та енергії гама-ліній різні радіонукліди можуть бути визначені з різною точністю (Пруткіна, Шашкин, 1975).

5.2 Речовинний склад фосфоритових порід. Визначення вмісту радіоактивних та інших мікрокомпонентів

5.2.1 Літогенез «калюських верств» едіакарію (венду) Поділля за результатами літолого-геохімічних досліджень

Калюські верстви – одне з найсвоєрідніших утворень верхньовендської осадової товщі Придністровського Поділля та суміжних територій. Вони завершують нагорянську світу могилів-подільської серії і у нормальному розрізі перекриваються відкладами

термінальної канилівської серії венду. За сучасними уявленнями, могилів-подільська серія та її аналоги формувалися у епоху глобальних кліматичних змін – закінчення вірогідного глобального зледеніння Землі типу «снігова куля», Марино (Snow Ball Cryogenian Marinoan glaciation) (Álvaro, 2016), оксигенізації атмосфери та певною мірою гідросфери. Тому детальне вивчення її речовинного складу, зокрема калюських верств, які завдяки своїм характерним рисам простежуються на великі відстані (Волинь, Молдова), дає унікальний матеріал для розуміння особливостей седиментогенезу, літогенезу, умов існування тогочасних форм життя, процесів та закономірностей фосфатонакопичення тощо.

Калюські верстви вперше виділив Н.Т. Зонов у 1928 р. (Зонов и др., 1932) під назвою «продуктивные сланцы». У пізніших роботах вони фігурували як «продуктивная свита с фосфоритами» (Ларин, Светозарова, 1932), «сланцы с фосфоритами» (Лунгерсгаузен, 1937), «черные фосфоритоносные сланцы Калюса» (Лунгерсгаузен, Никифорова, 1942), «миньковецкий горизонт» (Дикенштейн, 1953). Назву «калюські верстви» присвоєно схемою Міжвідомчого стратиграфічного комітету СРСР 1962 року (Стратиграфія УРСР. Т. 2. Рифей – венд, 1971).

Калюські верстви складені на 95% розрізу зеленувато-сірими, темно-сірими до чорних нерозмокаючими у воді власне аргілітами, аргілітами алевритистими та алевритовими і вирізняються стабільним літологічним складом, витриманими потужностями, характерним виглядом у відслоненнях (порода розпадається на тонкі пластинки – луски з напівраковистим зломом, рис. 5.1) та наявністю у середній частині товщі прошарків з кулястими фосфоритовими конкреціями радіально-променевої будови. Результати літологічних, мінералогічних, геохімічних, палеонтологічних та стратиграфічних досліджень калюських верств викладено у низці праць. Так, мінералогію, літологію та геохімію калюських відкладів, фосфоритів і фосфоритвмісних аргілітів, особливості седиментогенезу, седиментаційну циклічність вивчали Е. Ейхвальд, М.П. Барбот де Марні, Д.Штур, А.Альт, Ф.Беняш, Ф. Швакгофер, Р. Прендель, М.П.Мельников, В.І. Лучицький, В.М. Чирвінський, Р.Р. Виржиківський, Р.М. Палій, Г.С. Буренін, О.Д. Ракітін, Г.Д. Кравченко, О.П. Фурман, Є.К. Лазаренко, М.Ф. Сташук, О.В. Крашеніннікова, Д.Н. Коваленко, В.Г. Семенов, В.П. Курочка, А.В. Копеліович, Є.І. Вульчин, Л.Г. Ткачук, Е.Я. Жовинський, Л.В. Коренчук, А.А. Іщенко, В.Я. Великанов, Ю.М. Сеньковський, Є.І. Соколов, А.Ю. Сеньковський, останніми роками також Н.Я. Радковець, Т.М. Сокур, С.Б. Шехунова та ін. (Коренчук, 1981; Коренчук и др., 1981; Сеньковський та ін., 2012; Сокур, 2013). Що стосується палеонтології, то достовірних решток метазоа у відкладах калюських верств не встановлено, що на нашу думку, пояснюється як їх відносною глибоководністю, так і застійними до сірководневих відновних умовами середовища, у той час як знахідки усіх відомих вендських метазоа приурочені винятково до мілководних фацій та окисних умов. У роботах О.О. Асеевої та ін. калюські верстви охарактеризовано комплексом рослинних решток, переважно вендотенід. За О.О. Асеевою він утворює два рівні у нижній частині верств і в їх покрівлі (Венд Украины, 1983): нитчасті водорості (*Leiotrichoides typicus* Herm., *Oscillatorites wernadskii* Schep., *Flagellis tenuis* Ass.), органічні плівки (*Fusosquamulla vlasovi* Ass., *Stratimorphis rubiginosum* (Andr.) Ass., *Pilitela composita* Ass. та ін.).

Вивчався кам'яний матеріал з відслонень калюських верств на Подільському виступі кристалічного фундаменту у Придністров'ї по р. Ушиця (с. Миньківці, с. Тимків), з пригирлових частин річок Лядова (с. Лядова, с. Нагоряни), Жван та на березі Дністровського водосховища (с. Галиця) (див. рис. 5.1). Загалом вивчено 95 зразків.

Загальна геологічна характеристика калюських верств. Калюські верстви належать до нагорянської світи могилів-подільської серії верхнього венду і залягають на джуржівських верствах тієї ж світи, з якими зазвичай пов'язані поступовим переходом – перехідною пачкою з скупченнями вендотенід (Стратиграфія..., 2013). Перекриваються трансгресивно відкладами канилівської серії з азимутальною незгідністю, зумовленою передканилівською перебудовою. Калюські верстви доступні для вивчення головним

чином на лівобережжі Дністра – як безпосередньо у його береговій смузі на ділянці від села Серебря до гирла р. Калюс, так і у долинах його приток Лядови, Карайця, Жвана, Матірки, Калюса, Данилівки, Жарнівки, Ушиці (з Ушкою). Вельми репрезентативне відслонення калюських верств з численними шарами фосфоритових конкрецій існує також на правому березі Дністровського водосховища під селом Галиця у 12 км від греблі Дністровської ГЕС. У відслоненні численні конкреції розташовуються, як окремо, так і утворюють лінзоподібні скупчення щільно прилягаючих, іноді зростаючихся конкрецій (рис. 5.1). Треба зазначити, що за останні декілька десятків років, можливо через зміни мікроклімату в результаті спорудження Дністровського водосховища, спостерігається заростання та заліснення схилів річкових долин, яруг, балок та відслонень. У свердловинах калюські верстви простежуються на захід та південний захід від лінії Острог – Чорний Острів – Миньківці – Серебря – Сороки, утворюючи таким чином смугу північно-західного – південно-східного (як і вся вендська товща) простягання. Потужність калюських верств змінюється від 10-12 до 50-60 м і більше, а на ділянках занурення у бік Молдавської плити та Переддобруджинського прогину досягає 200 м. Скорочені потужності їх спостерігаються в контурах локальних піднять фундаменту (Стратиграфія, 2013).

Рисунок 5.1 – Природні відслонення калюських верств могилів-подільської серії венду (едіакарію): *а* – аргіліти з прошарком скупчення фосфоритових конкрецій до 0,04 м в діаметрі (с. Галиця); *б* – лінзоподібні скупчення фосфоритів та прошарки Mn-кальциту з характерною будовою конус у конус (с. Галиця); *в* – аргіліти з поодинокими конкреціями фосфоритів до 0,08 м в діаметрі (с. Миньківці); *з* – фосфоритові конкреції в аргіліті (с. Тимків)

Верхня границя верств на Поділлі, у Молдові та на Волині виражена дуже чітко, проте у відслоненнях спостерігається набагато рідше, ніж нижня (р. Ушиця – район сіл Мала Побіянка, Тимків, Сокілець; струмок Данилівка – між селами Пилипи-Хребтіївські та

Шебутинці) (Стратиграфія..., 2013). Нами вона спостерігалася у хрестоматійному відслоненні калюських верств у Антоновому яру в с. Миньківці, а також у с. Тимків. У відслоненні в с. Галиця на калюських верствах залягають неогенові вапняки.

Практично на всій території Подільського виступу в покрівлі калюських верств є зона освітлених (ясно-зелених) аргілітів потужністю до 3 м. Її формування В.А. Великанов, П.Ф. Брацлавський та ін. пов'язують з паузою в осадконакопиченні або з уповільненням його темпів. В літературі є посилання щодо наявності кори вивітрювання на границі могилів-подільської та канилівської серії у відслоненні с. Тимків. Проте наші обстеження низки ярів в околицях с. Тимків з відслоненнями контакту калюських аргілітів з канилівськими пісковиками поки не відкрили чітко виражених зональних кір вивітрювання.

Крім аргілітів, алевритистих та алевритових аргілітів та фосфоритових конкрецій в розрізі калюських верств встановлено алевроліти та фосфоритоносні пісковики з кальцитовим цементом, карбонатні лінзо- та жиліподібні тіла з характерною текстурою «конус в конусі», пісковики з регенераційним кварцевим, дікіт-каолінітовим та кальцитовим цементом (Курочка, 1956; Копелиович, 1965). У калюських верствах відзначено також прошарки сіалітів – ясно-сірих порід, іноді майже білих, дуже щільних, з раковистим зламом, які залягають згідно з шаруватістю (Державна геологічна карта, 2008). Ці прошарки мають чітку стратиграфічну приуроченість, містять до 30,5-36,8 % глинозему, тоді як у вміщуючих аргілітах ці показники значно нижчі (див. табл. 5.2). Про ці лінзовидні прошарки галуазит-каолінітових кременеподібних за зовнішніми ознаками порід писали ще понад 60 років тому В.П. Курочка (Курочка, 1956), А.В. Копелиович (Копелиович, 1965).

Особливості гранулометричного складу. У досліджених відслоненнях склад калюських верств літологічно дуже схожий, вони представлені темно-сірими, буруватими, зеленуватими, шоколадно-коричневими мікроверстуватими алевритистими аргілітами, іноді аргілітами та алевритовими аргілітами. Породи складені головним чином дисперсними і тонколускуватими агрегатами ілліту, хлориту, зернами кварцу, зрідка каолініту, польвих шпатів. У таблиці 5.1 та на рис. 5.2 наведено усереднені результати гранулометричного аналізу калюських аргілітів, які характеризуються переважанням фракцій <0,001 мм – 65% та 0,001-0,005 мм – 21 %, вміст фракції 0,005-0,01 мм – 9 %, >0,01 мм – 5 %, крупніші фракції відсутні. Розподіл розміру частинок бімодальний з максимумами 0,15-0,2 мкм – 10 % та 3,3-5,5 мкм – 9 %, що підтверджує виняткову дисперсність їх речовини.

Таблиця 5.1 – Гранулометричний склад калюських аргілітів

Лаб №	Зразок, відслонення	Фракції, мкм			
		<0,001	0,001-0,005	0,005-0,01	0,01-0,05
		вміст, %			
1	Фосфатвмісний алевритистий аргіліт (2 прошарок, Галиця)	46,23	38,93	12,22	2,62
2	Аргіліт (7 прошарок, Галиця)	69,4	21,32	7,36	1,92
5	Алевритистий аргіліт (8 прошарок, Галиця)	61,17	24,85	11,03	2,95
6	Алевритистий аргіліт (8 прошарок, Галиця)	63,58	23,29	10,64	2,49
8	Алевритистий аргіліт (9 прошарок, Галиця)	71,23	15,62	8,50	4,65
9	Алевритовий аргіліт (+1 м над 9 прошарком, Галиця)	60,69	18,61	11,82	8,88
11	Алевритовий аргіліт (Антонів яр, с. Миньківці)	54,82	21,25	13,66	10,27
16	Алевритистий аргіліт (с. Тимків 58/17)	73,36	14,39	7,17	5,08
17	Алевритистий аргіліт (с. Тимків, 57/17)	64,3	18,52	10,26	6,92
18	Алевритовий аргіліт (с. Тимків, 56/17)	60,39	19,22	12,33	8,06
22	Алевритовий аргіліт (с. Тимків, 51/17)	61,2	18,28	11,36	9,16

В алевритистих та алевритових аргілітах вміст частинок алевритової та піщаної розмірності перевищує відповідно 10 % та 20 %.

Ультрамікробудова та речовинний склад порід калюських верств. На рис. 5.2 представлено характерні ультрамікроструктури та ультрамікротекстури калюських аргілітів. На кожній парі знімків, зроблених при меншому (x 500-х 1200) та більшому (x 1000-х 3000) збільшенні спостерігається чітка орієнтована сланцювата ультрамікротекстура (ліва колонка) та високоорієнтована ламінарна ультрамікроструктура з елементами бластової. Остання зумовлена утворенням перехідних та фазових (цементацийних) контактів між глинистими частинками. На рис. 5.2 б у нижньому лівому та верхньому правому кутах перпендикулярна загальній мікрошаруватості орієнтація лусок зумовлена розкладанням алевритових частинок, що утворює елементи каркасної будови.

Аргіліти, алевритисті та алевритові аргіліти (рис. 5.2) мають переважно мікрошарувату упорядковану орієнтовану ультрамікротекстуру, зумовлену паралельним орієнтуванням щільно розташованих субмікронних лускоподібних частинок. В основній глинистій масі присутній тонкоуламковий матеріал: луски кородованого гідратованого біотиту, іліту, а також зерна кварцу, змінені польові шпати та плагіоклази. Розташування лускоподібних зерен алевритової розмірності підкреслює загальну мікрошаруватість: більшість лусок орієнтовані субпаралельно нашаруванню, проте частина їх обгортає зерна кварцу та вигинається під кутом до нашарування. Глиниста речовина інтенсивно кородує та заміщує уламкові зерна, тоді ультрамікробудова аргіліту набуває елементів каркасної ультрамікротекстури (рис. 5.2). Будова мікропрошарків неоднорідна, як і їх товщина. Мікропрошарки розрізняються за ступенем упорядкованості глинистих частинок, що зокрема зумовлює особливості їх ультрамікробудови.

Частинки алевритової розмірності – луски слюди (переважно біотит гідратований), кварц, польові шпати (як правило, змінені) та плагіоклази (присутні у значно меншій кількості ніж польові шпати) – розміщуються по шарах та підкреслюють текстуру породи або утворюють лінзоподібні скупчення, прошарки та ін.

Кварц представлений уламковими зернами розміром до десятків мікронів, проте вони рідко кутасті, а звичайно кородовані та навіть набувають веретеноподібної форми, згладжених обрисів і переходять у глинисту лускувату масу.

Луски залізистої слюди гідратовані; польові шпати також значно змінені – пелітизовані.

В аргілітах встановлено підвищену, порівняно з іншими верствами могилів-подільської серії, кількість органічної речовини – вуглисті залишки вендотенід, безструктурні бітумінозні утворення. Органічна речовина в калюських аргілітах розподілена нерівномірно, що пояснюється фаціальними особливостями осадконакопичення. Ще у 1930 р. Т. Васкауцану описав у районі сіл Наславча – Дашківці прошарки бітумінозних аргілітів з вмістом $C_{орг}$ понад 20 % (Сеньковський, 1989). В районі сіл Наславча – Волошково – Василівці В.П. Курочка описав «тоненькі бітумінозні плівки чорного кольору з смолистим блиском», які відокремлюються від породи (Курочка, 1956). Органічна речовина представлена переважно, як уже зазначалося вище, вендотеніями *Vendotenides* sp. та аморфними скупченнями. Загальний вміст органічної речовини в породі становить в цілому < 0,5 ваг. %, а для зразків зі св. Сокаль-1 і відслонення в с. Миньковці отримані значення 0,89 і 0,84 ваг. % відповідно (Radkovets et al., 2018). Низький вміст загальної органічної речовини в пробах зі свердловини може бути обумовлений термічним перетворенням первинної органіки в літогенезі.

Іноді на поверхні нашарування аргілітів виявляються скупчення оксидів та гідрооксидів заліза – псевдоморфози по органічних рештках – та ярозит (за А.В. Копеліовичем). Ці поверхні мають характерний хімічний склад, який відрізняється високим вмістом заліза та мангану (в оксидах, ваг. %): SiO_2 – 26,00, Al_2O_3 – 15,54, CaO – 1,27, K_2O – 2,02, MgO – 1,31, Fe_2O_3 – 52,32, TiO_2 – 0,40, MnO – 1,14.

Рисунок 5.2 – Ультрамiкробудова сильнолiтифiкованих калюських аргiлiтiв: *a–e* – електронномiкроскопiчнi знiмки мiкро- та ультрамiкробудови калюських аргiлiтiв тонкошаруватої текстури: *a, б* – високоорiєнтована ламiнарна ультрамiкроструктура з елементами бластової; (*б*) у нижньому лiвому та верхньому правому кутах орієнтація частинок перпендикулярно загальнiй мiкрошаруватостi зумовлена розкладанням алевритистих частинок (с. Галиця); *в, г* – мiкропрошарок ламiнарної

ультрамікроструктури з елементами турбулентної (с. Тимків); δ – мікропрошарок складної ламінарної та стільникової будови (Антонів яр, с. Миньківці); e – мікропрошарок фосфатвмісного аргіліту, який відрізняється найменш упорядкованою матричною ультрамікроструктурою з елементами стільникової; ϵ – диференціальні графіки гранулометричного складу зразків калюських аргілітів: 1 – вміщуючий аргіліт, зр. 2 (с. Галиця), 2 – вміщуючий аргіліт, зр. 17 (с. Тимків), 3 – вміщуючий аргіліт, зр. 11 (Антонів яр, с. Миньківці)

На поверхні пластинок, на які розпадаються від ударів аргіліти (часто з раковистим зламом) і в яких встановлено аномально високий вміст оксиду заліза та марганцю (наприклад, аргіліт 9 горизонту, Галиця), також виявлені скупчення CeFeO , SnO та ін. (рис. 5.5), поодинокі зерна галеніту, з домішкою міді, та монациту. Згідно з шаруватістю розташовуються і округлі органічні рештки, які можуть бути заміщені фрамбоїдальними сульфідами заліза (рис. 5.2 в).

В досліджених зразках спостерігається щонайменше чотири генерації сульфідів заліза, які розрізняються не тільки за формою мікрочастин, а й за співвідношенням сірки та заліза. Для утворень пізніших генерацій характерна недонасиченість сіркою за стехіометрією.

Крім аргілітів, у середній частині верств присутні *лінзи та лінзоподібні карбонатні тіла* (1-50 см) з фунтиковою текстурою «конус-у-конус», які залягають згідно з верстуватістю. На рис. 5.3 δ , e показано мікробудову Mn-кальциту темно-сірого з темночервоним відтінком з лінзоподібного прошарку потужністю до 4 см протяжністю до 30 см з відслонення в с. Галиця (рис. 5.1 б). Кальцитові лінзи до 0,5 м завдовжки розташовуються згідно із шаруватістю аргілітів (рис. 5.1 б) та іноді спостерігаються у нижній частині лінз фосфоритів. Крім кальциту лінзи містять тонкодисперсний іліт (1 Md), каолінит, низько залістий нонтроніт та клінохлор. Вміст мангану в кальциті сягає 1,5 % (вагових). Глиниста речовина, що спостерігається на сколах спайності, за даними рентгендифрактометричних досліджень представлена кварцем та тонкодисперсним низькозалістим глинистим мінералом близьким за параметрами до нонтроніту (?).

Фосфорити калюських утворень. Добре відомо, що фосфоритоносність калюських верств приурочена до середньої частини їх розрізу. Лише на ділянках глибокого передканилівського розмиву (у тому числі на локальних підняттях) або в смузї налягання на них крейдових відкладів фосфоритоносна пачка наближається до покрівлі верств. (Великанов, 1975; Сеньковський, 1989).

Серед фосфатвмісних алевритистих аргілітів у відслоненні с. Галиця розрізняються два їх типи: щільніші з раковистим зламом та менш щільні з напівраковистим зламом. Менш щільні аргіліти складені тонкодисперсним кварцом, ілітом, каолінітом, клінохлором, нонтронітом (?) та фторопатитом майже в рівних частках. Щільніші прошарки складені фторопатитом, фторгідроксилапатитом та кварцом. Іліт, каолінит та нонтроніт (?) складають від 30 % прошарків.

У відслоненні у с. Галиця нами встановлено 10 рівнів з фосфоритовими конкреціями. Дрібні конкреції до 2-3 см в діаметрі утворюють гніздоподібні скупчення та лінзоподібні тіла (рис. 5.2 а). Окремі конкреції можуть щільно прилягати одна до одної та/або зростатися. Конкреції більшого діаметру (понад 5 см), як правило, скупчень не утворюють.

Будова, мінеральний та хімічний склад жовтових (конкреційних) фосфоритів вивчалися В.М. Чирвінським, О.П. Фурман, Ю.М. Сеньковським, А.Ю. Сеньковським та ін. Конкреційні калюські фосфорити є діагенетичними утвореннями та мають характерну радіально-променисту будову.

Рисунок 5.3 – Мінералого-геохімічні особливості фосфоритових конкрецій:
a – центральна частина конкреції, виявлено три мінеральні фази: *I* – кальцит, *II* – (фтор)карбонатапатит, *III* – фторапатит; *б* – середня частина конкреції, фосфатна речовина з високим вмістом марганцю й заліза, яка морфологічно схожа на глікокалікс (бактеріальне фосилізоване утворення) (за Занин, 2011); *в* – вторинне мінералоутворення у порах та пустотах променів: лусочки хлориту (біла стрілка), кристали дикіту (чорна стрілка); *г* – хлорит та фторапатит у середній радіально-променистій частині конкреції; *д* – зображення та рентгенівський спектр кальциту (центральна частина конкреції, карбонатна фаза); (с. Миньківці); *е* – будова, спайність та хімічний склад Mn кальциту із структурою конус у конусі (с. Галиця)

Досліджено особливості ультрамікроструктур та хімічного складу цих утворень та встановлено взаємовідношення фторапатиту, карбонатапатиту (подоліту) та Mn-кальциту (рис. 5.3). Фосфатна частина променів конкрецій складена глобулярним фторапатитом,

радіально-променистої ультрамікробудови (рис. 5.3 *a*). Пустоти та зовнішні частини в них заповнені добре розкриталізованим фторапатитом, добре окристалізованим каолинітом (дикітом), ілітом, галенітом, сфалеритом, халькопіритом, піритом, кварцом, Mn-кальцитом. Радіально-променисті глобулі карбонатапатиту (рис. 5.3 *a*), які виявлено між фторапатитовими утвореннями та виділеннями кальциту, мають розмір до 300 мкм і інтенсивно кородовані кальцитом. Цей процес пов'язується зі змінами гідродинамічного режиму і появою у товщі порід мінералізованих розчинів кислого складу. Встановлено, що кальцит з центральної частини конкрецій містить оксиди марганцю і заліза в кількості, близькій до описаних вище пластових карбонатів: MnO – 2,83-4,09 ваг. % та Fe₂O₃ – 1,17-1,35 ваг. % відповідно. Таким чином, можна припустити, що карбонат з конкрецій та пластових тіл кристалізувався із мінералізованих розчинів кислого складу.

Рисунок 5.4 – Морфологічні форми виділень Mn-вмісних сполук у калюських аргілітах: *a* – розподіл оксиду марганцю (*I*) на поверхні нашарування аргіліту. Mn-вмісна (світла фаза *L*) фіксується у режимі зворотньорозсіяних електронів (ВЕС) контрастом за хімічним

складом у алюмосилікатному матриксі (темна фаза II, с. Галиця); б – розподіл оксиду марганцю (світла фаза I) по площі у іллітовому матриксі, електронномікроскопічне зображення у режимі ВЕС (с. Тимків); в – сфери MnCoFeNiO складу (Антонів яр, с. Миньківці); г – Mn-вмісне бактеріомірфне утворення в аргіліті (с. Галиця); д – стяжіння оксиду марганцю та заліза в глинистій фазі кальциту із структурою «конус-у-конусі», с. Галиця); е – виділення оксиду марганцю та заліза в поровому просторі аргіліту (Антонів яр, с. Миньківці)

Геохімічні особливості калюських верств. Узагальнені результати хімічного аналізу калюських аргілітів наведено в таблиці 5.2. В їх макрокомпонентному складі переважають SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, K₂O, MgO, CaO, MnO, TiO₂, P₂O₅. Найбільший вміст P₂O₅ – 15% - встановлено у фосфатвмісному алевритистому аргіліті (табл. 5.2). Результати детальних досліджень із застосуванням точкового аналізу свідчать, що фосфат, представлений фторапатитом та фторгідроксилапатитом, морфологічно виражений слабо (рис. 5.2 е); вміст P₂O₅ коливається від 12,18 до 33,8 % ваг. Для цих аргілітів характерна значна кількість інтерметалічних стяжін PbCu, FeCr, Pb, Fe та ін. та поодинокі зерна піриту (з домішками марганцю) і галеніту (рис. 5.5). Алевритисті аргіліти Галиці (9 горизонт) відрізняються високим вмістом оксиду заліза і марганцю та присутністю сполук CeFeO, SnO, CeO та ін., поодиноких зерен галеніту (з домішкою міді), бариту, циркону та монациту (рис. 6). В алевритових аргілітах Антонового яру встановлені інтерметалічні скупчення FeNiCuCr, MnFeCeCo, Ni та ін. Алевритистий аргіліт (с. Тимків) містить стяжіння, збагачені Mn, Fe, Ce, Co, Ba; FeCrWCuV; Вi; FeCeO, Pb, та ін.. В ньому присутні у значній кількості фрамбоїдальні утворення сульфідів заліза, а також виявлено поодинокі зерна галеніту (з домішкою міді), монациту, циркону і рутилу (рис. 5.5).

Таблиця 5.2 – Калюські аргіліти: макрохімічний склад

Зразок	Фосфатвмісний, 2 горизонт, с. Галиця	с. Галиця	Антонів яр, с. Миньківці	с. Тимків	с. Лядова	с. Липчани	с. Нагоряни
Вміст макрокомпонентів, (ваг.%) та петрохімічні індекси							
Na ₂ O	0,13	0,14	0,04	0,15	0,16	0,35	0,2
MgO	1,31	2,15	1,56	2,63	2,17	6,36	1,4
Al ₂ O ₃	12,94	23,34	16,66	24,67	21,4	62,73	19,3
SiO ₂	32,13	56,43	35,21	55,35	46,12	136,68	52,4
K ₂ O	3,02	5,32	3,58	5,55	4	13,13	4,1
CaO	24,95	0,94	1,34	0,64	0,21	2,19	2,1
TiO ₂	0,67	1,08	0,85	0,86	2,55	4,26	1
MnO	0,39	0,07	6,04	1,29	0,02	7,35	0,03
Fe ₂ O ₃	9,46	10,22	33,31	8,82	11,57	53,7	8
SO ₃	н.м.в.	0,72	н.м.в.	н.м.в.	0,03	0,03	0,03
P ₂ O ₅	15,01	н.м.в.	н.м.в.	н.м.в.	0,13	0,13	1,2
PbO	н.м.в.	0,51	н.м.в.	н.м.в.	н.м.в.	н.м.в.	н.м.в.
CoO	н.м.в.	н.м.в.	1,4	0,51	н.м.в.	н.м.в.	н.м.в.
CI _A	32	78	77	80	83	н.м.в.	н.м.в.
CI _W	34	96	92	97	98	н.м.в.	н.м.в.
PI _A	28	94	90	96	98	95	86
IC _V	40	20	41	19	21	79	н.м.в.
K ₂ O/Al ₂ O ₃	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

*н.м.в. – нижче межі вимірювання

Хімічний склад аргілітів було перераховано на індекси вивітрювання (CIA), (CIW), (Nesbitt, 1982; Harnois, 1988), змінності плагіоклазу (PIA) (Fedo С.М. et al, 1995), зрілості седиментаційної речовини (ICV) (Cox, Lowe, 1995) та калієвий модуль K_2O/Al_2O_3 (див. табл. 5.2).

Рисунок 5.5 – Морфологія акцесорних включень в калюських аргілітах, зображення у зворотньорозсіяних електронах (ВЕС): *a* – агрегат галеніту мікрокристалічного PbS (с. Галиця); *b* – фрагмент мікрокристалу галеніту (с. Галиця); *c* – Ag + AgS (аргентит?) (с. Галиця); *d* – оксид церію з домішкою заліза CeFeO (с. Галиця); *e* – фрагмент зерна монациту (с. Тимків); *f* – інтерметалічне включення FeNiCuCr (с. Тимків)

Значення індексу хімічного вивітрювання (CIA), який характеризує умови в області живлення в аргілітах, змінюється у досить широкому діапазоні – від 32 до 83, проте більшість цих значень перевищують 70, що відділяє відклади, які сформувалися за умов значного вивітрювання. Тобто загалом речовина аргілітів калюських верств походить з таких джерел. Висновок підтверджує і високі значення індексу змінності плагіоклазу (PIA). Значення індексу вивітрювання (CIW) збільшується зі збільшенням ступеня вивітрюваності матеріалу палеозносу хоча, природно, залежить від складу вихідної породи. Для слабо

змінених кислих магматичних порід (гранітів) він складає 59-76, а в їх корах вивітрювання сягає 94-98. В породах калюських верств цей індекс значно змінюється – від 50 до 96 (в середньому 89), що відбиває зміни джерел зносу та перевідкладення (рециклінг) речовини, проте нижчий за типовий для кір вивітрювання в областях живлення. Значення калієвого модуля (K_2O/Al_2O_3) в аргілітах досить витримане – від 0,18 до 0,23. Значення індексу «зрілості» речовини (ICV) змінюється в інтервалі 0,75-3, що свідчить про присутність утворень, складених як зрілою речовиною – глинистими мінералами (аргіліти низки прошарків з відслонень Тимкова, Лядови, Галиці мають значення нижчі за 1), так і речовиною незрілою з високим відсотком неглинистих мінералів (аргіліти с. Миньківці, фосфатвмісні аргіліти с. Галиця), що вказує на присутність в області живлення слабовивітрилих продуктів. Отже, попри витриманість літологічного складу калюських верств, області живлення їх змінювалися.

За результатами гама-спектрометричних вимірювань ізотопні співвідношення в конкреційних фосфоритах становлять: $^{232}Th/^{238}U - 0,26-0,52$; $^{238}U/^{226}Ra - 0,87-3,37$; $^{40}K/^{238}U - 7,3-24,1$, а в лінзоподібних пластових фосфоритах – $^{232}Th/^{238}U - 0,94$; $^{238}U/^{226}Ra - 3,0$; $^{40}K/^{238}U - 16,5$. Вендські фосфорити відрізняються низьким вмістом урану $^{235}U - 0,9-4,1$ Бк/кг, а максимальні значення перевідкладених є на порядок більшими – 1,95-43 Бк/кг, що відзначалося і ін. дослідниками (Ильин, 2008). Визначено вміст $^{238}U - 22-167$, $^{232}Th - 7,2-22,0$, та $^{40}K - 84-1219$ Бк/кг. Перевідкладені фосфорити характеризуються на порядок нижчим, найменшим з усіх вивчених зразків, відношенням $^{232}Th/^{238}U$, що свідчить про значні їх постседиментаційні перетворення. Вміст в них $^{238}U - 24,3-821$, $^{232}Th - 0,9-16$ та $^{40}K - 39-1071$ Бк/кг, тобто відрізняється великим діапазоном значень, змінюючись у 25-35 разів.

Вміст радіонуклідів та їхні співвідношення в аргілітах, що вміщують конкреції та/або перешаровуються з пластовими фосфоритами вендського віку (с. Галиця), становить: $^{238}U - 21,5-31,0$, $^{235}U - 2,4-3,12$, $^{232}Th - 54,5-69,4$ та $^{40}K - 1446-2214$ Бк/кг; $^{232}Th/^{238}U - 1,5-1,7$; $^{238}U/^{226}Ra - 0,4-0,91$; $^{40}K/^{238}U - 10,9-52,6$. Фосфоритові жовна Галиці відрізняються від вміщуючих аргілітів як за концентраціями природних радіонуклідів, так і за їх співвідношеннями. Спостерігається невелике перевищення вмісту радіонуклідів в аргілітах над фосфоритами за обома ізотопами урану та продуктами розпаду ^{238}U , та помітно суттєвіше – для торію та ^{40}K . Торій–уранові співвідношення для аргілітів перевищують відповідні параметри фосфоритів на величини, більші за статистичні похибки. Отримані дані свідчать, що вміст всіх радіонуклідів у аргілітах вищий, ніж у фосфоритах. Тобто геохімічні умови накопичення аргілітів і концентрування фосфоритів відрізнялися: були відновними під час накопичення аргілітів, що фіксується вищим вмістом урану, та окисними під час утворення пластових фосфоритів, що сімбатно вмісту торію. Інакше кажучи, літогенез вендських відкладів (на відміну від крейдових та еоценових) не сприяв накопиченню радіонуклідів і фосфатонакопичення не корелюється з накопиченням радіонуклідів. В процесі перевідкладення у крейдовому басейні вендські «кулясті» фосфорити «збагатилися» радіонуклідами, зокрема ураном.

До проблеми літогенезу калюських верств. Нижче розглянуто деякі аспекти літогенезу калюських порід, фосфатів, органічної речовини з метою оцінки ступеня їх перетворень в літогенезі. У літогенезі зазначених верств розрізняється прогресивний літогенез занурення, який супроводжувався підвищенням літостатичного тиску та температури, із стадіями седименто-, діа- та катагенезу, і регресивний літогенез, за якого породи в результаті структурно-тектонічної перебудови потрапляють ближче до земної поверхні, опиняються в умовах нижчого тиску та температури аж до вивітрювання. Як відомо літолого-геохімічні прояви літогенезу легше встановлюються в пісковиках та алевролітах. В аргілітах стадіальні перетворення, зокрема, проявляються в особливостях ультрамікробудови породи, мінерального складу та ступеня змінності органічної речовини.

Як зазначено вище, фосфати калюських аргілітів (фторapatит та гідроксиapatит) характеризується низьким вмістом ізоморфних домішок та низьким вмістом урану в

фосфоритових конкреціях. Щодо урану, то можливо його геохімія фіксує умови осадконакопичення та раннього діагенезу. А щодо апатиту, то за даними Ю.М. Занина та співаторів (Занин, 2000) в цих осадочних апатитах співвідношення CO_2 / P_2O_5 дорівнює 0,07; Na_2O / P_2O_5 – 0,008; H_2O^+ / P_2O_5 – 0,02, а розмір блоків когерентного розсіювання – 727 та відносного мікроспотворення кристалічної структури – 0,0005; відношення U / P_2O_5 дорівнює $0,07 \cdot 10^{-4}$. Таке «очищення» від ізоморфних домішок та упорядкованість кристалічної структури є особливістю фосфоритів, сильно змінених в ката- та, можливо, і метагенезі (Занин, 1985).

За даними, опублікованими Н.Я. Радковець (Radkovets et al., 2018) та ін., оцінено ступінь зміненості органічної речовини в калюських верствах (табл. 5.3). Показники відбивної здатності вітринітоподібних мацералів у породах венду з відслонень у с. Лядова та с. Велике Кужелеве дорівнюють 0,63-0,75 % R (органічний детрит), 0,66-0,85 % R (вітринітоподібні мацерали), 1,15-1,28 % R (бітумоподібна речовина). Ці дані та показники для силурійських і кембрійських утворень у таблиці 5.3 зіставлено зі стадіями літогенезу – шкалами катагенезу та відповідними палеотемпературами. З таблиці видно, що силурійські та кембрійські глинисті алевроліти зазнали досить високого ступеня катагенетичних перетворень – стадій мезокатагенезу (МК3, МК4) та апокатагенезу (АК1, АК2).

Таблиця 5.3 – Співставлення ступеня «метаморфізму» органічної речовини в калюських верствах з шкалами катагенезу та палеотемператур

Стратиграфічна позиція/ літологія/ місцезнаходження, глибина, м (для свердловин)	Показник відбивної здатності вітриніту, % R	Шкала катагенезу за М.Б. Вассоевичем (1975)		Палеотемпература, °C	
		Етап	Підстадія	Степанов Ю.В. (Петрологія, 1987, с.201)	Вассоевич М.Б. (1986)
	0,496	ПК3	Прото-катагенез	< 90	< 85
	0,65-0,84	МК2	Мезокатагенез	126-154	112-130
Венд/ аргіліт/ В. Кужелева Лядова	0,63-0,75; 0,66-0,85				
	0,85-1,14	МК3	Мезокатагенез	154-172	130-150
Силур (лудлов, венлок)/ пелітовий алевроліт, св.Сушне-1 2948-2969 м	1,03 1,04	МК3	Мезокатагенез	154-172	130-150
	1,15-1,74	МК3	Мезокатагенез	154-172	130-150
Венд/ аргіліт/ В. Кужелева	1,15-1,28				
	1,75-1,99	МК4	Мезокатагенез	172-185	150-173
	2,0-2,49	АК1	Апокатагенез	192-216	181-193
Силур верхній/ пелітовий алевроліт, Перемишляни-1, 2110-2897 м	2,20-2,45	АК1	Апокатагенез	192-216	181-193
	2,5-3,4	АК2	Апокатагенез	216-245	193-205
Кембрій верхній/ пелітовий алевроліт, Перемишляни-1, 4039-4044 м	2,93	АК2	Апокатагенез	216-245	193-205

Вендські, зокрема калюські, верстви, які залягають нижче, зазнавали не меншого термічного впливу, який і визначив їх стадію літогенезу. Дещо нижчий показник відбивної здатності вітриніту, встановлений для зразків з відслонень калюських верств у Лядові та Великому Кужелеві, який відповідає стадіям мезокатагенезу (МК3, МК4) може бути пояснений двома чинниками: варіаціями еволюції регіонального палеотеплового потоку та/або зниженням показників відбивної здатності вітриніту у породах, які знаходяться в зоні гіпергенезу.

Літогенез відбувався за активної дії флюїдної фази. Зіставляючи карбонат з конкрецій та пластових тіл, можна припустити, що він кристалізувався із мінералізованих розчинів кислого складу. Таким чином, карбонатні тіла типу «конус у конус» можуть розглядатися як утворення, які фіксують шляхи циркуляції розчинів у товщі аргілітів (Копелиович, 1965). З цим етапом, можливо, пов'язане виділення в окремі тіла лінз Mn-кальциту, винос ізоморфних домішок при дикітизації та гідрослюдизації алюмосилікатів, розділення іонів заліза та марганцю та перерозподіл фосфату. Незначна кількість новоутворених акцесорних мінералів та деградація їх теригенних зерен свідчить про початкові стадії катагенетичних перетворень. Регресивний літогенез, який відбувався за активної бактеріальної участі (рис. 5.5), наклав суттєвий відбиток на породи верств, які маскують катагенетичні перетворення.

5.2.2 Наноструктури вендських та альб-сеноманських фосфоритів Придністров'я

Досліджено нанотекстурні та наноструктурні особливості будови вендських (калюських) конкреційних та альб-сеноманських черепашкових, губкових фосфоритів двох рівнів фосфатонакопичення на території України із застосуванням прецизійних методів досліджень (сканівна електронна мікроскопія, енергодисперсійний аналіз). Задokumentовано такі наноструктури фосфоритів: глобулярна (в порожнинах, гіпергенно-кородована кристаломорфна), мікроглобулярна, інкрустаційна (глобулярна, кристаломорфна, крустифікаційна), кристаломорфна (видовжено-призматична, коротко-призматична, голчаста, субпаралельна, різноорієнтована), радіально-промениста. Виділено та описано основні генетичні типи їх наноструктур (біоморфні, мікробіальні, діагенетичні, гіпергенні та ін.). Показано, що для крейдових альб-сеноманських утворень характерні глобулярні, а для вендських – кристаломорфні різнозернисті наноструктури.

Фосфатогенез, як і багато інших геологічних процесів, відрізняється, з одного боку, спрямованістю та періодичністю, а з іншого – нелінійністю. Остання пов'язана як з багатофакторністю процесів надходження фосфору на поверхню Землі, потраплянням його в біологічні ланцюги та/або безпосередньо в басейни осадконакопичення, так і диференціацією в седиментогенезі (розчинення твердої фази, накопичення в рідкій та наступне осадження), перерозподілом у діагенезі, при метасоматозі та в корах вивітрювання, глибоким зв'язком бактерій з біогеохімічним циклом фосфору. В результаті формуються різні генотипи фосфоритів – седиментаційно-діагенетичні, метасоматичні та ін., які характеризуються, зокрема, різними наноструктурами та мають мінеральну і геохімічну специфіку. Добре відомо, що текстурно-структурні дослідження осадкових утворень є одним з найголовніших напрямів її дослідження для встановлення умов утворення та перетворення порід. Для низки тонко- та криптозернистих порід (до них належать і породи, що мають у складі фосфати кальцію), розмір складових яких менший за мінімальний розмір частинок, що розрізняються в оптичному мікроскопі (половина довжини хвилі), морфологія кристалів, зерен та інших складових може бути виявлена тільки із застосуванням збільшень, недосяжних у звичайному оптичному мікроскопі. Використання електронної мікроскопії, скануючої трансмісійної рентгенівської мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу забезпечує зображення високої роздільної здатності. За таких збільшень встановлюються особливості будови породи нанорівня – нанотекстури

та наноструктури (Lamboy, 1993, 1994 та ін.), або ультрамікроструктури та ультрамікротекстури (Миртов и др., 1987; Хворова, Дмитрик, 1987 та ін.). Дослідження мікробудови дає інформацію для розшифровки генезису, розробки пошукових критеріїв та визначення промислової перспективності скупчень фосфатів. В осадовому чохлі України в різних осадово-породних басейнах описано шість рівнів фосфатонакопичення (вендський, візейський, альб-сеноманський, сантон-кампанський, еоценовий та кімерійський) (Великанов, 1975; Сеньковський, 1982; Сеньковський и др., 1989 та ін.). Матеріалом для дослідження слугували зразки з утворень двох рівнів фосфатонакопичення, які пов'язані з вендською та альб-сеноманською фазами фосфогенезу давніх океанічних басейнів (фрагменти частин шельфових басейнів океанів Торнквіст та Тетіс: Подільський виступ Українського щита, Придністров'я).

Конкреційні (жовнові) та лінзоподібні діа-, катагенетичні фосфорити з тонкошаруватих темно-сірих, шоколадно-коричневих аргілітів калюських верств (венд, Подільський виступ Українського щита, Придністров'я) досліджені в зразках із низки відслонень по р. Ушиця з пригирлових частин річок Лядова, Жван та Дністровського водосховища (с. Галиця) (рис. 5.6, *a*). Перевідкладені вендські фосфорити відібрано у відслоненнях поблизу с. Липчани та біля греблі Дністровської ГЕС.

Фосфорити органогенні, представлені фосфатизованими рештками безхребетних та губок, досліджені з відслонень альбу та сеноману в Придністров'ї (селах Незвисько, Худиківці, Лядова та ін.).

Рисунок 5.6 – Природні відслонення фосфоритвмісних утворень
a – фосфоритові конкреції, калюські верстви, венд, с. Галиця; *б* – лінзоподібні діагенетичні фосфорити, калюські верстви, венд, с. Галиця; *в* – перевідкладена конкреція калюських фосфоритів у сеноманських (?) відкладах, Новодністровська ГАЕС; *г* – фосфоритові конкреції, калюські верстви, венд, с. Тимків.

Дослідження нанобудови фосфоритів. Наноструктури фосфоритів, які поширені на території України раніше досліджували Ю.М. Сеньковський та А.Ю. Сеньковський

(Сеньковский, 1982; Сеньковский и др., 1989). Ними вперше описано ультрамікроструктури ракушнякових фосфоритів середнього альбу, жовтових фосфоритів верхнього альбу та нижнього сеноману, фосфатизованих губок, амонітів, а також молюсків сеноману Волино-Поділля та Передкарпаття. Для цих утворень виділено наноструктури кристаломорфні (пластинчасті, ізометричні, призматичні), субкристаломорфні та субгранулярні, а також глобулярні, інкрустаційні, коломорфні, каркасні та бактеріоморфні (мікробіальні).

Нами за результатами електронномікроскопічних досліджень встановлені наноморфологічні особливості будови, макро- та мікрокомпонентного складу фосфоритвмісних порід.

Основні наноструктури біогенних (органогенних) фосфоритів

Біогенні фосфорити представлені фосфатизованими рештками (псевдоморфози заміщення та заповнення (Сеньковский и др., 1989) двостулкових, черевоногих, головоногих, плечоногих, безхребетних молюсків та спонгіофауни. Для них найхарактернішими є **глобулярні, крустифікаційні та інкрустаційні** наноструктури (рис. 5.7).

Фосфат **глобулярної** наноструктури, що виповнює порожнину губки, показано на рис. 5.7, а-г. Розмір глобул – від 1 до 100 мкм; глобулі представлені окремими індивідами та/або утворюють ниркоподібні та інші агрегати. Глобулі можуть бути простими або концентрично-зональної будови. Великі (діаметром десятки мкм) зональні глобулі мають зовнішню частину крустифікаційної та/або інкрустаційної наноструктури, складену видовженими призматичними зростками кристалів фосфату з розвиненими пірамідальними головками, а внутрішню – фосфат глобулярної наноструктури (розмір глобулей до 2 мкм) бактеріальний (рис. 5.7, д).

Поверхня глобуль може мати кристаломорфну наноструктуру (рис. 5.7, б), глобуляну (рис. 5.7, д), коломорфну або бути кристаломорфною гіпергенно-кородованою (рис. 5.7, з).

Інкрустаційна наноструктура характерна для біоморфних фосфоритів, їх фосфатизованих фрагментів (рис. 5.7, е), часто має кристаломорфну поверхню (рис. 5.7, е).

Крустифікаційна наноструктура характерна для фосфату, що утворює облямівки навколо біогенних фосфатизованих решток та зерен мінералів (рис. 5.7, ж, з).

Основні наноструктури конкреційних (шароподібних) фосфоритів

Для вендських (калюських) фосфоритів та цих же утворень, перевідкладених в низах крейди характерні радіально-промениста будова та **кристаломорфні** наноструктури (рис. 5.8). Найхарактернішою є видовжено-призматична, різнозерниста наноструктура, представлена гексагональними видовженими кристалами з добре розвинутими гранями гексагональної призми, вершини яких пінакоїдальні або ще мають і дипірамідальні грані.

Виділяються видовжено-призматичні, коротко-призматичні та голчасті кристали та їх зростки. На рис. 5.8, а показано в центрі субпаралельний зросток видовжено-призматичних кристалів фтор-апатиту з пінакоїдальними, рідше пірамідальними вершинами. Центральна частина зростку складена голчастими кристалами (рис. 5.8, а). На рис. 3, б показано кристаліт фтор-апатиту, складений по зовнішньому контуру видовжено-призматичними кристалами, а в центральній частині – голчастими та шестуватими. Шестуваті кристали відрізняються добре розкритими пірамідальними головками.

Довгопризматичні ідіоморфні кристали, часто з розвиненими пірамідальними головками, утворюють контур кристаліту (рис. 5.8, в, з).

Товстопризматичні кристали (фтор-гідроксил-апатит-?) без розвиненої верхньої грані утворюють зростки. На рис. 5.8, д представлена **короткопризматична різноорієнтована** наноструктура вторинного фтор-апатиту, утворена субідіоморфними кристалами, добре окристалізованими, з пінакоїдальними вершинами.

Рисунок 5.7 Початок– Електронномікроскопічні знімки фосфату глобулярної будови
Глобулярна наноструктура фосфату (біоморфний (губковий) фосфорит): *a* – глобулярний фосфат, що виповнює порожнину губки; *б* – кристаломорфна наноструктура поверхні глобулі фосфату. **Глобулярна** наноструктура фосфату: *в* – глобула двошарової концентрично-зональної будови (зовнішня частина складена видовженими призматичними зростками кристалів фтор-гідроксил-апатиту з розвиненими пірамідальними головками, внутрішня – глобула фосфориту глобулярної наноструктури); *г* – гіпергенно-кородована кристаломорфна наноструктура поверхні глобулі фосфату (нижній сеноман, с. Липчани). **Мікроглобулярна** наноструктура біоморфного (губкового) фосфориту: *д* – глобулярна наноструктура фосфату, що виповнює порожнину губки; *е* – мікроглобулярна бактеріальна наноструктура фосфату (фрагмент *г*). Верхній сеноман; с. Незвіська.

Рисунок 5.7 – Закінчення. Електронномікроскопічні знімки наноструктур біоморфного фосфату

Інкрустаційна наноструктура. Біоморфний (губковий) фосфорит: *e* – фосфатизовані фрагменти скелета губки; *ε* – кристаломорфна наноструктура поверхні губки. Верхній сеноман; с. Незвіська.

Крустифікаційна структура. Біоморфний (губковий) фосфорит. Фосфорит утворює крустифікаційні облямівки навколо біогенних фосфатизованих решток та зерен мінералів (світлі зерна): *ж* – барит, *з* – монацит. Верхній сеноман; с. Незвіська.

Кристаломорфна радіально-промениста наноструктура фосфату (фтор-гідроксил-апатит-?): *и* – радіально-промениста наноструктура фосфату з гіпергенно-коронованою поверхнею; *i* – центральна частина жовна. Венд, калюські верстви. Антонів яр, с. Миньківці.

Рисунок 5.8 – Електронномікроскопічні знімки наноструктур фосфату шарових конкрецій (вендських та перевідкладених в альб-сеноманських утвореннях)

Кристаломорфна наноструктура конкреційного фосфориту: *a* – в центрі субпаралельний зросток видовжено-призматичних кристалів фтор-апатиту з пінакоїдальними, рідше пірамідальними вершинами; центральна частина зростку складена голчастими кристалами; *б* – вигляд згори кристаліту фтор-апатиту, складеного по зовнішньому контуру видовжено-призматичними кристалами, а в центральній частині – голчастими та шестуватими. Шестуваті кристали відрізняються добре розкристалізованими пірамідальними головками. Нижній сеноман, с. Липчани.

Кристаломорфна різнозерниста наноструктура жовнового фосфориту: *в, з* – видовжено-призматичні, короткопризматичні, голчасті кристали та їх зростки. Венд, калюські верстви. Антонів яр, с. Миньківці; *г* – радіально-промениста будова жовнового фосфориту. Верхній сеноман, с. Липчани.

Короткопризматична різноорієнтована наноструктура: δ – субідіоморфні кристали добре окристалізованого вторинного фтор-апатиту з пінакоїдальними вершинами. Венд, калюські верстви, Антонів яр, с. Миньківці.

До речовинного складу досліджених утворень. За результатами літолого-мінералогічних досліджень фосфоритів, виконаних Ю.М. Сеньковським (1989), Є.К. Лазаренком, Б.І. Сребродольським (1969), Є.К. Лазаренком, Д.Н. Коваленком (1966), Г. Бушинським (1954) та ін. (Металічні і неметалічні корисні копалини України, 2006), встановлено, що конкреційні шароподібні фосфорити складені головним чином фторапатитом, поряд з яким наявні фтор-гідроксил-апатит і карбонат-апатит (подоліт), а також прихованокристалічний різновид вуглецевого апатиту – колофан (Лазаренко, Сребродольський, 1969). У перевідкладених утвореннях фосфат в одних випадках представлений фтор-апатитом, в інших – фтор-гідроксил-апатитом і карбонат-апатитом. До фтор-гідроксил-апатиту належать кристали фосфату внутрішніх частин конкрецій. Вони найчистіші за хімічним складом, а серед сторонніх домішок виявлено тільки незначну кількість Fe та Al. Всі інші різновиди фосфоритів містять досить багато сторонніх домішок, %: Fe₂O₃ – 0,36-2,65; Al₂O₃ – сліди-1,36, в одному аналізі 8,52; Na₂O – сл. – 1,36; K₂O – сліди-0,45; SiO₂ – 0,34-4,83, в одному аналізі – 9,82; органічна речовина – 0,78-1,60. За даними Ю.М. Сеньковського з співавторами в крейдових фосфоритах фосфат представлений курскітом (Сеньковский и др., 1989).

За даними наших досліджень хімічного складу фосфоритів, встановлено, що деякі з них містять домішки в кількості 0,5-4% ваг.: Fe, Cu, Zr, Ba, Sr, Ce, La, Nd (верхній сеноман; с. Незвіська). При переробці фосфоритів з них попутно вилучають U, рідкісні землі, F, V, що обумовлює необхідність подальших досліджень речовинного складу фосфоритів Придністров'я як для комплексного використання сировини, так і для недопущення внесення з добривами шкідливих мікроелементів.

Генетичні аспекти встановлених наноструктур

У складі морських осадових фосфоритів розрізняють такі складові, як біокласти, конкреції, копроліти, пелоїди, ооліти та пізооліти або як їх часто називають у англомовній літературі, покритими зернами (coated grains), агрегати і літокласти та цемент (матрикс). Вони відрізняються за розміром, кількістю і генезисом в фосфоритах і несуть в собі інформацію про процеси осадження фосфатів кальцію, середовища осадконакопичення і палеоумов. В сучасних умовах бактерії глибоко пов'язані з біогеохімічним циклом фосфору (Goldhammer et al., 2010). Тому при дослідженні нанобудови фосфатів значна увага приділяється встановленню бактеріальних наноструктур. До особливостей будови фосфоритів нанорівня належать різноманітні типи мінералізованих мікробних форм і біогенних мікроструктур, які були виявлені в багатьох фосфоритах різного віку ще у минулому столітті (Сеньковский, 1989; Dahanayake, Krumbein, 1985; Soudry, 2000; Arning et al., 2009; Berndmeyer et al., 2012; Cosmidis et al., 2013; Hiatt et al., 2015; Salama et al., 2015; Álvaro et al., 2016). M.L. Cayeux (1936) визначив сферули в фосфоритах розміром 0,5-2,5 мкм, оточені товстою оболонкою як бактерії. Дослідження показали мікробіальний вплив на всіх етапах літогенезу фосфоритів – цементацію, акрецію і біоерозію зерен фосфоритів (рис. 5.9, a-z) (Lamboy, 1994; Soudry, Nathan, 2000; Cosmidis et al., 2013; Soudry et al., 2013), який може бути як конструктивним так і деструктивним.

Мікроби, що беруть участь у формуванні зерен фосфоритів включають гриби (Dahanayake, Krumbein, 1985), бактерії (Alvaro, Clausen, 2010; Cosmidis et al., 2013) і ціанобактерії (She et al., 2013) (рис. 5.9, r-e). Найбільш складним і вивченим прикладом є пізньо-неопротерозойські мікрофосилії Едіакарської формації фосфоритів Doushantuo на півдні Китаю (Xiao et al., 1998). В ній серед мінералізованих мікроорганізмів були встановлені ембріони тварин (Chen et al., 2000), сірчані бактерії (Bailey et al., 2007), капсульовані найпростіші (Huldtgren et al., 2011) і ціанобактерії (She et al., 2013).

Фосилізовані мікробні мікроструктури в древніх фосфоритах визначаються на основі порівняння їх морфологічних особливостей з сучасними, мікросферичними (коки), стрижнеподібними (бацили) або ниткоподібними мікробами (Lamboy, 1994; Alvaro, Clausen, 2010; Cosmidis et al., 2013).

Рисунок 5.9 – Мікробіальні наноструктури фосфоритів

a-g – округлі зерна: *a* – скупчення видовжених овоїдів та глобуль мікронного розміру (Lamboy, 1994); *б* – скупчення двох типів овоїдів видовжених (палочкоподібних) та коротших округлих; *в* – глобулярні овоїди з мікробіальними філаментами; *г* – скупчення апатитових глобуль мікронного розміру з мікробіальними філаментами (біла стрілка); *г-д* – електронномікроскопічні знімки сколу зразка, що відображають латеральну орієнтацію бактеріальних волокон (Hiatt et al., 2015). Волокна спостерігаються на поверхні, де доломіт відокремлюється від франколіту. Волокна обертають зерна детритового кварцу і включені в ранньодіагенетичні кристали франколіту, що відображає їх структуру (масштабна лінійка – 1 мкм); *г* – покритий цементом пучок волокон; *д* – агрегат, що проходить через франколіт

(стрілка) и частково покритий доломітом; *e* – контакт між видовженими формами та діагенетичним доломитовим цементом; *ε* – розростання франколіту видовженої форми, що складається з декількох окремих волокон.

Досліджено ультрамікроструктури фосфоритів та вперше встановлено біогенні (бактеріальні) форми фосфоритів верхньокрейдового віку (Мстиславське родовище, Білорусь) рис. 5.10.

Рисунок 5.10 – Бактеріальні ультрамікроструктури зернистих фосфоритів Мстиславського родовища (верхня крейда)

Встановлені наноструктури та елементи будови фосфату вендських та альб-сеноманських утворень дають змогу зробити припущення про значну участь мікробіальних утворень в їх літогенезі. Глобулярні структури (наприклад, рис. 5.7, *r, d*), виходячи з їх розміру 1-2 мкм можна інтерпретувати як мінералізовані плівки бактерій (коки – округлі ізометричні та бацили – паличкоподібні, видовжені). Двошарові глобулі (рис. 5.7, *e*) за цією логікою можна інтерпретувати як округлу колонію коків, інкрустовану мінералізованою розкристалізованою плівкою ціанобактерій. Мінералізовані поверхні губок (рис. 5.7, *a, б, г*) також можна інтерпретувати як фосфатизовані сферичні мікробіальні утворення. Що стосується шароподібних конкрецій фосфоритів венду та їх перевідкладених утворень в альб-сеномані, то ще 30 років тому припускали їх мікробіальне або біогенне походження (скупчення скам'янілих метазоа, водоростей та ін.) (Сеньковский и др., 1989).

У всіх цих дослідженнях було зроблено припущення, що мікроби залучені в осадження фосфатних мінералів і акрецію фосфатних зерен. Але, хоча було документально підтверджено біогенне походження мікробіальних структур у багатьох фосфоритових зернах, дебати стосовно їх генези знову відновилися вже в XXI ст. (Baturin, Titov, 2006).

Так, Г.М. Батурін та А.Т. Тітов (2006) запропонували абіотичне походження глобулярних і подовжених зерен фосфоритів з намібійського шельфу. Більш того, в лабораторії було отримано пустотілі мікросфери апатиту без участі мікроорганізмів (e.g. Perez et al., 2011; Li et al., 2014). Отримані мікросфери апатиту складені видовженими апатитовими кристалітами, які росли від центра до зовнішньої поверхні мікросфер та утворюють пористі квіткоподібні зростки. Тому ми робимо обережне припущення про біогенну, мікробіальну природу описаних глобулярних утворень та вказуємо на необхідність подальших прецизійних досліджень цих утворень, щоб встановити особливості процесів седиментації / постседиментації (мікробіальної чи хімічної), діагенезу (акреції) і біохімічного розчинення зерен фосфоритів у гіпергенезі.

Загальна схема перетворення ультрамікроструктур морських фосфоритів за стадіями літогенезу представлена в таблиці 5.4, була розроблена Ю.Б. Міртовим із співавторами (Миртов и др., 1987). Спираючись на ці та більш пізні роботи (Сеньковський, 1982; Сеньковський и др., 1989), встановлені наноструктури ми відносимо до наступних стадій літогенезу:

- седиментогенезу, гіпергенезу – бактеріоморфні;
- діагенезу – глобулярні, а також із радіально-променистою мікроструктурою;
- катагенезу – короткопризматичні кристали;
- гіпергенезу – кородовані грані та ребра кристалів, що утворюють зростки та відрізняються радіально-променевою мікроструктурою.

Використання отриманих даних разом з іншими мінералогічними показниками є важливим індикатором при вивченні осадових корисних копалин та обґрунтуванні використання їх певних генетичних типів у сільському господарстві та промисловості.

Таблиця 5.4 – Загальна схема перетворення ультрамікроструктур морських фосфоритів за стадіями літогенезу (за Ю.В. Міртовим та ін., 1987)

Застосування розроблених методик електронномікроскопічних та седиментографічних досліджень у комплексі із рентгеноструктурним аналізом дало змогу встановити такі наноструктури фосфоритів: глобулярну (в порожнинах, гіпергенно-кородовану кристаломорфну), мікроглобулярну, інкрустаційну (глобулярну, кристаломорфну, крустифікаційну), кристаломорфну (видовжено-призматичну, коротко-призматичну, голчасту, субпаралельну, різноорієнтовану), радіально-променисту.

Визначені наноструктури фіксують літогенетичні перетворення фосфатної речовини: бактеріоморфні – седиментогенезу, гіпергенезу; глобулярні, а також із радіально-променистою мікроструктурою – діагенезу; короткопризматичні кристали – катагенезу;

кородовані грані та ребра кристалів, що утворюють зростки та відрізняються радіально-променистою наноструктурою – гіпергенезу.

Для досліджених крейдових альб-сеноманських утворень характерні глобулярні, а для вендських – кристаломорфні різнозернисті наноструктури. Для обґрунтування генетичної природи глобулярних утворень необхідні подальші прецизійні дослідження їх речовинного складу.

5.2.3 Мінералогічні та радіогеохімічні особливості фосфоритів вітчизняних родовищ

Значні перспективи у забезпеченості України фосфатами пов'язані з родовищами фосфоритів, які поширені у відкладах неогену, палеогену, крейди, карбону і верхнього протерозою (едіакарію/венду). Вони утворюють фосфоритові, фосфат-глауконітові та інші генетичні типи родовищ.

У цих утвореннях встановлено мікрокристалічні та кристалічні скупчення фосфатної речовини з групи апатиту, які містять численні включення інших мінералів. Геохімічними дослідженнями у цих фосфоритах встановлено вміст понад 10 токсичних металів 1-2 класів небезпеки: Cd, Pb, Co, As, Hg, Cr, Ni, Se, Cu, Zn, Sb та ін. Крім того, в них присутні ізоморфний уран (^{235}U , ^{238}U) та інші радіоізотопи.

Оскільки для фосфатної сировини вводяться обмеження за вмістом екологічно контрольованих елементів і за рівнем ефективної питомої активності природних радіонуклідів, тому технологічно перспективна фосфатна сировина повинна детально досліджуватися на присутність токсичних та радіоактивних елементів, що обмежують використання фосфоритів як агрохімічної сировини. З метою оцінки перспектив використання фосфатної сировини вітчизняних родовищ в агропромисловому виробництві виконано комплексні дослідження їх мінерального та радіогеохімічного складу.

В осадових басейнах України встановлено шість рівнів фосфатонакопичення (вендський, візейський, альб-сеноманський, сантон-кампанський, еоценовий та кімерійський) (Брагин, 2000; Брагин и др., 2000; Гудзенко, 2015; Сеньковский, 1989 та ін.). Авторами досліджено зразки фосфоритів п'яти з шести вище зазначених рівнів (окрім кімерійського), а також з метою порівняння – фосфорити з родовищ Сирії, Білорусі, Росії та Казахстану. Матеріал для лабораторних досліджень зібрано у 2007-2019 рр. з відслонень: верхнього протерозою (едіакарій (венд), калюські верстви) на Подільському виступі у Придністров'ї по р. Ушиця – села Миньківці, Тимків (Хмельницька область), з пригирлових частин річок Лядова (с. Лядова) та Жван на березі Дністровського водосховища – села Галиця (Вінницька область), Ожеве (Чернівецька область); західного схилу Українського щита (УЩ) – с. Худиківці (Хмельницька область), р. Калюс, верхній альб-сеноман; м. Ізюм, гора Кремінець (Харківська область), сеноман; Нова Амвросіївка (Харківська область), нижній сеноман; с. Протопопівка, хутір Байдаки (впадіння р. Чепель в р. Сів. Донець, Харківська область), сеноман; центральна частина УЩ, с. Деренковець (Черкаська область), середній еоцен, лютет (рис. 5.11). Для порівняння фосфоритів з родовищ України за вмістом урану і торію були досліджені фосфорити з родовищ: Хнейфіс (верхня крейда, Сирія), Мстиславське (верхня крейда, Білорусь), Вятсько-Камське (нижня крейда, Росія), Тієсай (верхній неопротерозой-нижній палеозой, Казахстан).

Для проведення досліджень використовували традиційні польові та спеціальні аналітичні літологічні, мінералогічні та радіохімічні методи. Застосовувалася оптична поляризаційна, електронна скануюча мікроскопія та рентгендифрактометричний аналіз; для визначення вмісту радіоактивних елементів та розподілу урану, торію, радію та калію застосовували метод напівпровідникової гамма-спектрометрії високої роздільної здатності (див. підрозділ 5.1.2).

Рисунок 5.11 – Жовнові фосфорити (макромаштабні неоднорідності розподілу фосфатів у вміщуючих породах): *a* – природне відслонення калюських сланцюватих аргілітів зі зкупченням у корінному заляганні фосфоритових конкрецій переважно кулястих з одним центром росту, венд Поділля, с. Галиця; *б* – первинна фосфоритова конкреція зростання з чотирма центрами росту з калюських сапонітвмісних аргілітів, венд Волині, с. Оржів; *в* – перевідкладена конкреція калюських фосфоритів у сеноманських (?) відкладах, відслонення біля греблі Новодністровської ГЕС; *г* – відслонення еоценового фосфоритового горизонту; жовна фосфориту відмічено стрілками (середній еоцен, лютет, центральна частина УЩ, с. Деренковець)

Мінеральні та геохімічні особливості фосфоритів

Особливості хімічного складу фосфоритів

Фосфорити характеризуються значним вмістом аутигенних, кластогенних та біогенних фосфатних мінералів. Найчастіше до них належать руди, що містять від 18 % P_2O_5 (Jarvis et al., 1994). Цей критерій досить довільний і не враховує нерівномірного розподілу фосфатних мінералів, що проявляється на рівні від нано- до макромасштабу (рис. 5.12-5.15). В Україні до фосфоритових родовищ відносяться утворення, які складені породами з меншим вмістом P_2O_5 (Гурський та ін., 2006). Так, до перспективних фосфоритовмісних родовищ належать сім площ у відкладах київської світи палеогену (Поліська, Стахошинська, Півнівська, Танюшівська, Новобурлуцька (Харківська область), Бантишевська, Залиманівська) з вмістом P_2O_5 від 5 % (Сальніков, Бордюгов, 1999; Гурський та ін., 2006); в кампанській фосфоритовій серії Осиківського фосфоритового родовища вміст P_2O_5 становить від 2 до 13 % (вміст останнього зростає від верхніх шарів до нижніх), а запаси оцінені при середньому вмісті 5,06% P_2O_5 у руді (Гурський та ін., 2006). На лівобережжі Дністра, в альб-сеноманських відкладах, на перспективних площах – Зозулинецькій (Тернопільська область), Хмельницькій (Хмельницька область), Фащівській (Тернопільська область), Дунаєвській (Хмельницька область) з середнім вмістом P_2O_5 4 %.

Перспективні на фосфоритову сировину вапняки нижнього карбону Південного Донбасу – Докучаєвський та Старобешівський (Донецька область) райони, характеризуються складною будовою та мінливим вмістом у прошарках мікрозернистих фосфоритів – з вмістом від 6 до 10,2 % P_2O_5 (Брагин, 2000). Ці та інші численні звіти геологічних експедицій свідчать про значне варіювання розподілу фосфатів у фосфоритовій сировині. Тому для обґрунтування доцільності видобутку та можливих напрямів переробки наявних покладів необхідне їх детальне вивчення як у мікро-, так і в макромасштабі.

В табл. 5.5 наведено порівняльний вміст фосфатної складової у фосфоритах з різних родовищ за результатами власних досліджень та іншими джерелами.

Таблиця 5.5 – Вміст P_2O_5 у зразках фосфоритів різних родовищ

Родовище фосфоритів	Вміст P_2O_5 , %	
	Власні дослідження	За літературними даними
Хнейфіс (Сирія)	28,19	29,5 (Брагин и др., 2000)
Жванівське (Україна)	21,9	10 – 15 (Гурський та ін., 2006)
Вятсько-Камське (Росія)	13,85	7 – 18 (Гудзенко та ін., 2015)
Мстиславське (Білорусь)	12,59	1,8 – 18,0 (Сальников, Бордюгов, 1999)
Ратненське (Україна)	9,58	7,6 – 12 (Гурський та ін., 2006)
Тієсай (Казахстан)	40,0*	34,2 (Мінерально-сировинна база...)

* Рудний концентрат.

Мінеральний склад фосфоритів

В природних фосфоритах головними супутніми мінералами є карбонвмісні та галогенвмісні сполуки кальцію. В залежності від вмісту останніх змінюються властивості фосфатних мінералів (рис. 5.12). Останні можуть бути представлені карбонат-фторапатитом ($Ca_3(PO_4)_2 CaF_2 CaCO_3$) (франколіт) (рис. 2, д), карбонат-гідроксилапатитом ($Ca_5(PO_4, CO_3)_3(OH)$) (даліт), фторапатитом ($Ca_3(PO_4)_2 \cdot CaF_2$) (рис. 5.12, а-з), хлорапатитом ($Ca_5(PO_4)_3Cl$) та ін. Крім фосфату кальцію ($Ca_3(PO_4)_2$) до складу фосфоритів входять різні нефосфоровмісні мінерали, серед яких найпоширеніші – кварц (SiO_2), халцедон ($\beta-SiO_2$), кальцит ($CaCO_3$), доломіт ($CaMg(CO_3)_2$), та глауконіт ($(K, Na)(Al, Fe^{3+}, Mg)_2(Al, Si)_4O_{10}(OH)_2$). На другому місці за поширеністю серед супутніх мінералів у фосфоритах – глинисті: каолініт ($Al_2Si_2O_5(OH)_4$) (рис. 5.12, з), дикіт ($2[Al_2Si_2O_5(OH)_4]$), монтморилоніт ($Na_{0,7}(Al_{3,3}Mg_{0,7})(Si_8O_{20})(OH)_4 \cdot nH_2O$) та ін., алюмосилікатні, залізісті та органічні сполуки.

Для конкреційних фосфоритів (Волино-Поділля), що залягають у корінних калюських аргілітах та у перевідкладених у крейдовий період глауконітовмісних шарах, характерним є полімінеральний склад. Крім фосфатів, до їхнього складу входять карбонати: кальцит ($CaCO_3$), церусит ($PbCO_3$), малахіт ($Cu_2CO_3(OH)_2$); силікати: каолін ($Al_2Si_2O_5(OH)_4$), кварц (SiO_2), оксиди заліза ($Fe_2O_3 \cdot nH_2O$) та марганцю (MnO_2); сульфіді: галеніт (PbS), сфалерит (ZnS), халькопірит ($CuFeS_2$), ковелін (CuS), халькозин (Cu_2S), пірит (FeS_2), куприт (Cu_2O); сульфати: барит ($BaSO_4$), англезит ($PbSO_4$); інтерметалічні сполуки (рис. 5.13) (роботи М.П. Мельникова, В.М. Чирвинського, Є.К. Лазаренка, О.П. Фурман (дослідження О.П. Сливко), Ю.М. Сеньковського, А.Ю. Сеньковського, С.Б. Шехунової та ін.).

Рисунок 5.12 – Мезомасштабні неоднорідності розподілу фосфату в конкреційних фосфоритах (бінокулярний мікроскоп (а), скануюча електронна мікроскопія, режим зворотньо-розсіяних електронів (б-д): а-в – елементи внутрішньої будови первинних кулястих конкрецій фосфоритів (венд, калюські верстви, Антонів яр, с. Миньківці): а – мікросфероліти фторапатиту, які формують останню генерацію фосфатів на поверхні мікропорожнин у середині конкреції; б, в – радіально-промениста будова сферолітів фторапатиту та їх поступовий перехід у мікрокристалічний фторапатит та карбонат-фторапатит; г – радіально-промениста будова конкреції жовтого перевідкладеного фосфориту; розподіл фосфату (світла фаза Ph1) та каолініту (темна фаза К) вздовж радіальних променів, що виходять з центра конкреції (фторапатит 1, Ph1); розрізняються елементи концентрично зональної будови (світла фаза вздовж зовнішнього краю конкреції (фторапатит 2, Ph2) (верхній сеноман, с. Липчани); д – наростання облямівки фосфату (перша генерація франколіту) на обкатані зерна кварцу та наступне заповнення порового простору фосфатом другої генерації (Мстиславське родовище фосфориту (Білорусь), верхня крейда)

Рисунок 5.13 – Мікромасштабні та геохімічні неоднорідності речовинного складу фосфоритів: *a-g* – розподіл домішок та мікродомішок у речовині біоморфного фосфориту: *a* – електронномікроскопічний знімок біоморфного фосфату в режимі зворотно-відбитих електронів; режим хімічного картування по площі зони аналізу: *б* – розподіл міді (до 3,28 % ваг.) та олова (до 0,2 % ваг.); *в* – розподіл фосфору (фосфатний цемент); *г* – розподіл кремнію (зерна кварцу); верхній сеноман; *с*. Незвисько; *д* – зерно монациту у

речовині фосфатизованої губки; верхній сеноман; с. Незвисько; *e* – сферули MnCoFeNiO складу в аргілітах (венд, калюс, Антонів яр, с. Миньківці); *ε* – дисульфід заліза з домішками міді та миш'яку на поверхні мікросферолітів фторапатитового складу; *ж* – енергодисперсійний спектр хімічного складу дисульфиду заліза в позначеній точці (венд, Антонів яр, с. Миньківці)

Радіогеохімічні особливості складу фосфоритів

Результати досліджень фосфоритів в узагальненому вигляді наведено в табл. 5.6, в якій об'єкти згруповано відповідно до геологічного віку, літологічного типу утворень та їх місцезнаходження.

Конкреційні фосфорити кулястої форми з тонкошаруватих темно-сірих та коричневих аргілітів калюських верств (венд, Подільський виступ УЩ, Придністров'я) за результатами рентгендіфрактометричних досліджень містять фторапатит, кальцит, каолінит, незначну кількість кварцу, іліту, також присутні барит, пірит, сфалерит та ін. (переважаючими фазами в пробі є фосфоровмісний фторапатит та кальцит).

Оолітово-мікрозернисті фосфорити родовища Тієсай, яке належить до Каратауського фосфоритиносного басейну (група великих родовищ фосфоритів на півдні Казахстану, в Джамбульській і Чимкентській областях), приурочені до утворень верхнього докембрію і нижнього палеозою, містять у якості основної мінеральної фази кристалоаморфний фторапатит, з домішками доломіту і кварцу. Радіогеохімічні характеристики фосфоритів Тієсай суттєво відрізняються від вендських фосфоритів України (Жванівське родовище) значно вищим вмістом урану (^{238}U) та за основними показниками наближаються до фосфоритів крейдового періоду Вятсько-Камського (Росія) та Мстиславського (Білорусь) родовищ (див. табл. 5.6).

Таблиця 5.6 – Вміст радіонуклідів (Бк/кг) та їхні співвідношення в досліджених зразках фосфоритів та вміщуючих порід

Геологічний вік родовища	Тип фосфориту / руди; походження	^{238}U	^{232}Th	^{40}K	$^{232}\text{Th}/^{238}\text{U}$	$^{238}\text{U}/^{226}\text{Ra}$	$^{40}\text{K}/^{238}\text{U}$
Верхній неопротерозой, венд (635,0–542,0 млн років до н.е.)	Конкреції (жовна) кулясті; Придністров'я, Україна	12,0-167,0	7,2-22,0	84,0-1219,0	0,26-0,61	0,26-3,37	7,3-74,8
	Аргіліти, що вміщують кулясті конкреції; Придністров'я, Україна	21,5-91,6	54,5-74,1	1446,0-2214,0	1,15-1,7	0,4-2,24	10,9-64,6
Верхній неопротерозой–нижній палеозой (635,0–252,0 млн років до н.е.)	Оолітово-мікрозернистий, (Каратауський басейн); Тієсай, Казахстан	969,0	211,0	7214,0	0,25	1,17	7,4
Нижня крейда (145,0–100,5 млн років до н.е.)	Конкреції (жовна); Вятсько-Камське, Росія	1269	288	8826	0,29	1,28	6,95
Нижня крейда (нижній альб: 113,0–100,5 млн років до н.е.)	Перевідкладені жовна калюських фосфоритів; Придністров'я, Україна	24,3-821,0	0,9-16	39,0-1071,0	0,025-0,040	1,07-1,34	1,30-1,60

Верхній альб–сеноман (113,0–93,9 млн років до н.е.)	Фосфоритовий шар (жовнові фосфорити, кластогенні та органогенні); с. Худиківці, р. Калюс, Придністров'я, Україна	498,0-6580,0	16,0-135,0	1071,0-10117	0,015-0,24	0,96-1,89	0,16-3,63
Верхня крейда (нижній сеноман: 100,5–93,9 млн років до н.е.)	Зернисті, Ново-Амвросіївське родовище, Україна	1081,0	227,15	5950,0	0,285	1,34	5,5
Верхня крейда (100,5–66,0 млн років до н.е.)	Жовново-зернисті, Хнейфіс, Сирія	853,0	194,0	5718,0	0,26	1,148	6,7
Верхня крейда (100,5–66,0 млн років до н.е.)	Жовновий (конкреційний); Мстиславль, Білорусь	1718,0	205,8	4635,0	0,18	1,42	2,69
Еоцен (56,0 – 33,9 млн років до н.е.)	Жовна у фосфоритовому горизонті; с. Деренковець, Україна	153,0-497,0	8,4-61,0	653,0-5829,0	0,028-0,41	1,19-2,03	2,2-19,4

Зразки з фосфоритовмісного шару незвиської світи (верхній альб–сеноман, західний схил УЩ; с. Худиківці, р. Калюс, Хмельницька область) та призіомської світи (сеноман, м. Ізюм, г. Кремінець, Ново-Амвросіївське родовище, Харківська область), представлені стяжіннями (жовнами) кластогенного та органогенного-черепашкового, губкового і фітоморфного походження, були відібрані переважно з сіро-зелених кварц-глауконітових, кварц-кальцит-глауконітових, фосфорит-глауконітових пісків та пісковиків. Їх основними мінеральними фазами є фторапатит у кристалоаморфній формі з домішками доломіту і кварцу.

Заслугує на увагу факт, що фосфорити крейдового віку (верхній альб–сеноман) з родовищ України суттєво збагачені ураном (до 6580,0 Бк/кг у с. Худиківці, р. Калюс), а також характеризуються вищим вмістом торію (до 227,8 Бк/кг у Ново-Амвросіївському родовищі) та ^{40}K (до 10117,0 Бк/кг у с. Худиківці, р. Калюс) у порівнянні з фосфоритами періоду венду. Строкате руде забарвлення окремих жовен підтверджує перебіг постседиментаційних процесів, що призвели до збагачення фосфоритів насамперед ураном (^{238}U). Широкий діапазон кожного з перерахованих радіохімічних показників (^{238}U , ^{232}Th , ^{40}K) свідчить про відмінність умов літогенезу порід.

У фосфоритах родовища Хнейфіс (верхня крейда, Сирія) порода складається з фосфоритових зерен, оолітів, конкрецій та органічних залишків; основною мінеральною фазою є фторапатит (28,19%). Другою за вмістом фазою є кальцит, що типово для фосфатної сировини осадового походження. Присутні також кремнезем і доломіт. Вміст ізотопів урану ^{238}U (853,0 Бк/кг) та торію ^{232}Th (194,0 Бк/кг) у фосфоритах з Хнейфісу нижчий, ніж у більшості досліджених фосфоритів крейдового віку, за винятком перевідкладених у альбі калюських фосфоритів (див. табл. 5.6).

Високим вмістом радіонуклідів характеризуються фосфорити Мстиславського родовища (верхня крейда, Білорусь) (Бордон, Матвеев, 2012), хоча за вмістом ізотопів урану ^{238}U (1718,0 Бк/кг) вони дещо перевищують показники фосфоритів з Ново-Амвросіївського родовища ($^{238}\text{U} = 1081,0$ Бк/кг), проте, за вмістом торію ^{232}Th (205,8 Бк/кг)

та калію ^{40}K (4635,0 Бк/кг) значно поступаються останнім ($^{232}\text{Th} = 227,15$ Бк/кг; $^{40}\text{K} = 5950,0$ Бк/кг). Фосфоритові пластоподібні поклади містяться в кварц-глауконітових пісках і піщанистих карбонатних породах верхньої крейди. Руда представлена прошарками фосфоритових жовен, плит, піщано-жовнових шарів, конкрецій та інших утворень; основною фосфоровмісною мінеральною фазою досліджених зразків є фторапатит (12,6 %) (Кіка та ін., 2010) зі значним вмістом кварцу, у великій кількості присутні калієві польові шпати, гідрослюда, барит та ін.

Фосфорити Вятсько-Камського родовища утворюють у відкладах нижньої крейди фосфоритонесний горизонт кварц-глауконітових пісків з фосфоритовими шарами, що складені чорними і темно-коричневими дрібними (2-3 см) і масивними (10-20 см) фосфоритовими конкреціями. Останні містять домішки зерен глауконіту, піриту, кварцу та інших мінералів, зцементованих карбонат-фосфатною речовиною, вміст якої становить 13,85 %. Вміст урану ^{238}U у фосфоритах цього родовища нижчий (1269 Бк/кг), ніж у Мстиславському родовищі (1718,0 Бк/кг).

Зразки еоценових фосфоритів фосфоритового горизонту (середній еоцен, лютет, центральна частина УЩ; с. Деренковець) представлені стяжіннями (жовнами) у жовтувато-зеленувато-сірих середньозернистих пісковицях. Розмір жовен – від кількох міліметрів до кількох сантиметрів. Колір від жовто-синього до зеленуватого. Вміст урану та торію в цих утвореннях нижчий ніж у фосфоритах крейди. Проте помітно відрізняються за нуклідними співвідношеннями від решти зразків цього місцезнаходження озалізнені бурі жовна, відносний вміст урану в яких найбільший серед фосфоритів еоценового віку – до $^{238}\text{U} = 497,0$ Бк/кг. Для цих стяжіннь (жовен) спостерігається і найвище значення співвідношення $^{40}\text{K}/^{238}\text{U}$. Встановлене підтверджує схожість геохімії урану та заліза в епігенезі фосфоритів.

Як видно з таблиці 5.6, перевідкладені фосфорити характеризуються на порядок нижчим, найменшим із усіх вивчених зразків, відношенням $^{232}\text{Th}/^{238}\text{U}$, що свідчить про значні постседиментаційні перетворення цих кулястих жовен. Вміст у них $^{238}\text{U} = 24,3-821,0$, $^{232}\text{Th} = 0,9-16,0$ та $^{40}\text{K} = 39,0-1071,0$ Бк/кг, тобто відрізняється великим діапазоном значень, змінюючись в 25-35 разів.

Широкий діапазон значень $^{232}\text{Th}/^{238}\text{U}$ відношення від 0,028 до 0,41 еоценових утворень вказує на полігенетичність утворених жовен за різних умов накопичення речовини.

Мінеральний фазовий склад зразків фосфатизованого стяжіння неправильної форми (внутрішня частина) та фосфатизованого желвака округлої форми «комірчастої структури» (м. Кременчук, кар'єр, верхній еоцен, кийська світа) за результатами рентгеноструктурного аналізу представлено на рис. 5.14 та 5.15.

Рисунок 5.14 – Рентгенограми зразку №2-1 з фосфатизованого стяжіння неправильної

За результатами рентгеноструктурного аналізу встановлено наступний фазовий склад фосфоритової конкреції: гідроксил-апатит, анкерит, кварц, польовий шпат (рис. 5.19). Спостерігаються контрастні дифракційні лінії гідроксилапатиту. Також присутні найбільш інтенсивні дифракційні лінії кварцу (4,253 Å, 3,349 Å і 1,818 Å) і анкериту (2,901 Å, 2,201 Å). Інтенсивна дифракційна смуга 3,247 Å, пов'язана, можливо, з кристалізацією калієвого польового шпату в матеріалі конкреції.

a

б

в

г

д

е

ε

жс

Рисунок 5.16 – Визначення вмісту мікроелементів у фосфоритах з використанням скануючого електронного мікроскопа з системою мікрозондового аналізу (EDS+WDS) INCA Energy+: *a* – загальний вигляд; *b-e* – електронномікроскопічні знімки і розташування точок виміру: *b* – апатит 1, *в* – апатит 2 (фтороapatит); *г* – анкерит; *д* – каолініт; *е* – кварц; *ε* – рентгенівський спектр EDS+WDS; *жс* – діаграма вмісту мікроелементів у фосфоритах венду Волині

Рисунок 5.17 – Рентгенограма фосфоритової конкреції. Прийняті позначення для позначення дифракційних ліній: Ap – гідроксил-апатит, An – анкерит, Fs – калієвий польовий шпат, Q – кварц

Таблиця 5.7 – Вміст мікроелементів у фосфоритах (ваг.%)

Phase	Sr	Y	Zr	La	Ce	Sm	Yb	Hf
Phosphorite 1	0,0286	0	0,4339	0,0036	0,6598	0,0169	0,0052	0,0220
Phosphorite 2	0	0	0,271	0,0653	1,2083	0,0371	0,0124	0,0288
Ankerite	0	0	0,1707	0,0117	0,3027	0,0182	0,0108	0,0310
Kaolinite	0,1244	0,1291	0,1569	0,0042	0,1490	0,0074	0,0069	0,0156
Quartz	0	0,0451	0,1715	0,0048	0,2168	0,0047	0,0192	0,0283

Таблиця 5.8 – Вмісту мікроелементів у фосфоритах (ppm)

Phase	Sr	Y	Zr	La	Ce	Sm	Yb	Hf
Phosphorite 1	286	0	4339	36	6598	169	52	220
Phosphorite 2	0	0	2710	653	12083	371	124	288
Ankerite	0	0	1707	117	3027	182	108	310
Kaolinite	1244	1291	1569	42	1490	74	69	156
Quartz	0	451	1715	48	2168	47	192	283

Таблиця 5.10 – Вміст рідкоземельних елементів у зразках з калюських верств (за даними Ye. Soldatenko, 2018)

Formation FN	FN1	FN2	FN5	FN9	FN12
ppm					
La	138,49	128,45	187,59	186,09	152,53
Ce	102,32	79,16	166,43	206,33	95,78
Pr	78,92	58,71	153,31	231,00	68,84
Nd	53,27	39,18	131,14	233,87	43,73
Sm	28,68	21,42	104,13	249,04	22,86
Eu	15,77	12,07	58,18	142,51	12,78
Gd	18,27	15,27	76,76	204,75	14,74
Tb	15,92	13,21	58,21	139,19	14,04
Dy	15,77	13,60	46,60	93,97	14,96
Ho	15,49	13,94	38,33	64,93	14,77
Er	15,25	13,90	28,86	40,91	14,88
Tm	16,24	14,49	23,85	28,20	16,11
Lu	15,90	14,09	19,43	19,41	16,08
Yb	16,24	14,17	21,02	21,97	16,46
Σ LREE	417,45	339,00	800,77	1248,84	396,53
Σ HREE	129,08	112,68	313,07	613,33	122,04
Σ REE	546,53	451,68	1113,84	1862,17	518,56
Σ LREE/ Σ HREE	3,23	3,01	2,56	2,04	3,25
La/Yb	8,53	9,06	8,92	8,47	9,27
La/Sm	4,83	6,00	1,80	0,75	6,67
Eu/Eu*	0,67	0,66	0,64	0,63	0,68
Ce/Ce*	0,94	0,85	0,98	0,99	0,87

Таким чином, за результатами виконаних досліджень встановлено особливості мінерального та радіохімічного складу фосфатної сировини:

- для конкреційних фосфоритів (Волино-Поділля), що залягають у корінних калюських аргілітах та у перевідкладених у крейдовий період глауконітовмісних шарах, характерним є полімінеральний склад; крім фосфатів, до їхнього складу входять карбонати: кальцит, церусит, малахіт; силікати: каолін, кварц, оксиди заліза та марганцю; сульфіді: галеніт, сфалерит, халькопірит, ковелін, халькозин, пірит, куприт; сульфати: барит, англезит; інтерметалічні сполуки;

- конкреційні фосфорити калюських верств венду містять фторапатит, кальцит, каолініт, незначну кількість кварцу, іліту, також присутні барит, пірит, сфалерит; відрізняються низьким вмістом урану, а максимальні значення, встановлені для перевідкладених крейдових, – на порядок більші; перевідкладені фосфорити характеризуються на порядок нижчим, найменшим із усіх вивчених зразків, відношенням $^{232}\text{Th}/^{238}\text{U}$, що свідчить про значні постседиментаційні перетворення цих кулястих жовен;

- оолітово-мікрозернисті фосфорити родовища Тіссай (верхній докембрі – нижній палеозой) містять у якості основної мінеральної фази кристалоаморфний фторапатит, з домішками доломіту і кварцу, їх радіохімічні характеристики суттєво відрізняються від вендських фосфоритів України (Жванівське родовище) значно вищим вмістом урану;

- основними мінеральними фазами зразків з фосфоритовмісного шару незвиської та приіздумської світ (верхній альб–сеноман, сеноман) з родовищ України є фторапатит у кристалоаморфній формі з домішками доломіту і кварцу; суттєво збагачені ураном а також характеризуються вищим вмістом торію та калію, у порівнянні з фосфоритами періоду венду; широкий діапазон даних радіохімічних показників (^{238}U , ^{232}Th , ^{40}K) свідчить про відмінність умов літогенезу порід;

- у фосфоритах родовища Хнейфіс (верхня крейда, Сирія) порода складається з фосфоритових зерен, оолітів, конкрецій та органічних залишків; основною мінеральною фазою є фторапатит. вміст ізотопів урану та торію нижчий, ніж у більшості досліджених фосфоритів крейдового віку, за винятком перевідкладених у альбі калюських фосфоритів;

- високим вмістом радіонуклідів характеризуються фосфорити Мстиславського родовища; основною фосфоромісною мінеральною фазою досліджених зразків є фторапатит зі значним вмістом кварцу, у великій кількості присутні калієві польові шпати, гідрослюда та барит;

- зразки еоценових фосфоритів фосфоритового горизонту представлені стяжіннями (жовнами); вміст радіоізотопів урану та торію в цих утвореннях нижчий ніж у фосфоритах крейди; проте помітно відрізняються за нуклідними співвідношеннями від решти зразків цього місцезнаходження озалізнені бурі жовна, відносний вміст урану в яких найбільший серед фосфоритів еоценового віку, для цих стяжінь (жовен) спостерігається і найвище значення співвідношення $^{40}\text{K}/^{238}\text{U}$, що підтверджує схожість геохімії урану та заліза в епігенезі фосфоритів; широкий діапазон значень $^{232}\text{Th}/^{238}\text{U}$ відношення еоценових утворень вказує на полігенетичність утворених жовен за різних умов накопичення речовини.

5.3 Сучасний фосфатогенез на прикладі фосфатвмісних сучасних донних осадків прісноводних озерць островів Аргентинського архіпелагу і західної частини Антарктичного півострова в районі антарктичної станції «Академік Вернадський»

У складі зразків донних осадків прісноводних озерць островів Аргентинського архіпелагу і західної частини Антарктичного півострова в районі антарктичної станції «Академік Вернадський» (о. Бархани, о. Пітерман та ін.) встановлений високий вміст фосфату кальцію, представленого апатитом, фтор-апатитом та тонкодисперсним карбонат-гідроксилапатитом (рис. 5.37-5.39).

Антарктичні прісноводні озера є відносно простими водними екосистемами з низьким різноманіттям, низькою біомасою та короткими харчовими ланцюгами (Ellis-Evans, 1996, Shivaji et al., 2011). Однак, бентичні відклади є найбільш складним мікробіологічним ареалом на Землі (Priscu et al., 1998). Мікроорганізми в донних відкладах грають значну роль в біогеохімічних циклах та ремінералізації органічної речовини в водних екосистемах. Активність пінгвінів в узбережній Антарктиці дуже впливає на біогеохімію ґрунтів та відкладів, завдяки розповсюдженню великій кількості гуано пінгвінів, яке утворює так звані орнітогенні ґрунти та відклади (Ugolini, 2013). Ці ґрунти та відклади частково багаті органічним вуглецем, азотом та фосфором (Simas et al., 2007, Zhu et al., 2011). Мікроорганізми вкрай критичні для розкладу та мінералізації цієї органічної речовини, а також біогеохімічних циклів вуглецю та азоту в цих орнітогенних екосистемах (Zhu et al., 2014). Інтенсивна активність пінгвінів в регіонах вільних від льоду вздовж узбережжя Антарктики приводить до утворення так званих орнітогенних ґрунтів. Згідно з F.C. Ugolini (1972), акумуляція гуано в колоніях пінгвінів є найбільшим джерелом органічної речовини в антарктичній наземній екосистемі. У сухих та холодних

континентальних частинах Антарктики, орнітогенні ґрунти характеризуються помітною межею між шаром гуано та підлеглим мінеральним горизонтом (Campbell, Claridge, 1987). В цих екстремально холодних, сухих умовах навколишнього середовища, осадження гуано дуже незначно впливає на альтернацію мінералів.

Ca Ka1

P Ka1

Рисунок 5.37 – Загальний вигляд піску крупнозернистого фосфатвмісного, о. Бархани: а – електронномікроскопічний знімок; б, в – результати рентгенівського картування по площі зони аналізу (б – розподіл Ca, в – розподіл P).

З іншого боку, в Морській Антарктиці, з її теплими температурами та великою доступністю води, це осадження гуано веде до інтенсивної кріотурбації з глибоким змішуванням детриту птахів з ґрунтом. Багаті фосфором перколяти реагують з мінеральним субстратом у специфічному та складному процесі „фосфатизації” ґрунту, який детальніше описаний А.Татур та А.Варцук (Tatur, Barczuk, 1985). Хімічне вивітрювання зростає в цих місцях з утворенням кристалічних та аморфних мінералів фосфору (Blume et al., 2002). На місцях, близьких до лігвищ пінгвінів утворюється велика кількість аморфних, насичених фосфором мінералів, які контролюють хімічні характеристики ґрунтів (Simas et al., 2006). Скуа (*Catharacta sp.*) та інші літаючі птахи, які теж містяться біля колоній пінгвінів також

дають внесок в поширення орнітогенного впливу на навколишнє середовище Морської Антарктики (Ugolini, 1972).

a

б

Element	Weight%	Atomic%	Compd%	Formula
F K	5.88	7.13	0.00	
P K	21.45	15.96	49.14	P2O5
Ca K	32.15	18.50	44.98	CaO
O	40.53	58.41		
Totals	100.00			

в

г

Element	Weight%	Atomic%	Compd%	Formula
P K	15.24	12.20	34.92	P2O5
Ca K	44.76	27.69	62.63	CaO
Fe K	1.72	0.76	2.45	Fe2O3
O	38.28	59.34		
Totals	100.00			

д

е

Рисунок 5.38 – Морфологія та хімічний склад частинок (зерен) фосфатної речовини: а – зерно тонкодисперсного апатиту; о. Три Малих Порося; б – кристал апатиту; в, г – зерно тонкодисперсного апатиту електронномікроскопічний знімок та хімічний склад; о. Бархани; д, е – слабодegradований кристал апатиту, о. Бархани; є, ж – тонкодисперсний апатит, о. Бус; з, і – агрегат псамітової розмірності, складений кремнеземом зі значним вмістом фосфату кальцію, о. Бус

Також у зразку донних морських осадків протоки Галіндез Бей встановлено високий вмістом фосфату кальцію – P_2O_5 – 9,67-15,82%, CaO до 8,57%, представленого агрегатами алевритової розмірності, складеними фосфатом кальцію з домішкою глинистої речовини та фрагментів органічних решток (рис. 5.39). Тобто за вмістом P_2O_5 даний прошарок можна розглядати як фосфоритову породу.

а

б

6

2

Риунок 5.39 – Загальний вигляд алевриту пелітового фосфатвмісного, пл. Галіндез Бей, гл. 0-2 см: а-в – електронномікроскопічні знімки, точками відмічені зерна складені фосфатом кальцію з домішкою глинистої речовини та фрагментів органічних решток; в – рентгенівський спектр аналізу в відмічених точках

Встановлений високий вміст у складі зразків сучасних донних осадків прісноводних озерць островів Аргентинського архіпелагу і західної частини Антарктичного півострова фосфату кальцію, представленого тонкодисперсним карбонат-гідроксилапатитом, може вказувати на процес сучасного фосфатогенезу за рахунок орнітогенного фактору.

5.4 Особливості речовинного складу окремих проявів глауконітів

5.4.1 Закономірності речовинного складу глауконітів

У період з 1947 по 1949 роки в Придніпровській області (зоні) в Чигиринському глауконітоносному районі на території аркуша М-36-XXVII проводилась комплексна геологічна зйомка масштабу 1:200 000. Разом з тим авторами проводились спеціальні дослідження з метою вивчення залежності фізично-хімічних властивостей глауконіту від фаціальних умов його утворення (рельєф дна водойми, ступінь віддаленості від берегової лінії харківського моря і т.п.). Результати наступні:

- На абсолютній відмітці підосви харківського ярусу від 100 м і нижче в пісках присутній глауконіт темно-зеленого, майже чорного кольору. Його вміст у породі 8,4-25%, крайні значення складають 2,5-40%. Розмір зерен в середньому 0,25 мм, місцями до 2 мм. Питома вага 2,72-2,76.

- На абсолютній відмітці підосви, починаючи від 100 м і вище, піски містять глауконіти, що різко відрізняються за фізично-хімічними властивостями від тільки що описаних. Глауконіт світло-зелений, зеленувато-бурий, розмір зерен коливається від 0,01 до 0,1, рідко до 0,2 мм. Вміст глауконіту в пісках звичайно в середньому не перевищує 5%. Крайні значення 0,5-8%. Питома вага 2,59-2,71 (Махинин, 1949).

Результати хімічного аналізу показують, що разом зі змінами фізичних властивостей глауконітів в такій же мірі відбувається і зміна їх хімічного складу. На ділянках з абсолютними відмітками підосви відкладів харківського ярусу нижче 100 м хімічний склад глауконіту характеризується пониженим вмістом глинозему (від 0,81 до 3,52%) і підвищеним вмістом заліза (від 29 до 32,89%). У відповідності з цим відношення моль % $Fe_2O_3 : Al_2O_3$ коливається в межах 5,4-25,8 і $SiO_2 : Al_2O_3$ 24,0-104,2 (Махинин, 1949).

На ділянках з абсолютними відмітками підосви харківського ярусу вище 110 м глауконіти зовсім іншого хімічного складу. В них спостерігається підвищений вміст глинозему, який помітно збільшується по мірі збільшення відміток підосви. Вміст глинозему 5,5-14,5%. Вміст заліза знаходиться у повній відповідності зі вмістом глинозему, крайні його значення складають 20,8-27,2%. У відповідності з цим відношення моль % $Fe_2O_3 : Al_2O_3$ коливається в межах 1,0-2,8 і $SiO_2 : Al_2O_3$ 6,0-16,0. Це глиноземисті глауконіти. Такі глауконіти найімовірніше утворювались у прибережній смузі харківського моря. Це не протирічить геохімічним уявленням про міграційні властивості алюмінію і заліза у водних розчинах. Добре відомо, наприклад, що в той час як у водних розчинах міграція з'єднань заліза може здійснюватися на значні відстані – перенос алюмінію морськими водами не виходить звичайно за межі верхньої частини шельфу (Махинин, 1949).

Приведені фізико-хімічні властивості глауконітів можуть бути використані для з'ясування їх фізично-хімічного утворення. На думку авторів, зібрані матеріали підтверджують колоїдальне походження глауконіту без участі біогенних факторів. На користь цього свідчить зовнішня форма глауконіту, яка нагадує коагульовані грудочки гелю, а також внутрішня мікроволокниста структура таких грудочок, властива мінералам, що утворились із колоїдних розчинів. Разом з тим такі властивості глауконітів як висока абсорбційна здатність і підвищений катіонний обмін також свідчать на користь метаколоїдального походження (Махинин, 1949).

На думку автора у морському середовищі взагалі існують більш сприятливі умови для утворення алюмо-залізо-кремневих комплексів, до яких слід віднести глауконіт, ніж на континенті, де Fe, Al і Si воліють іти обособлено, утворюючи найчастіше вільні гідрати окисів заліза, гідрогелі глинозему і кремнезему (бурі залізняка, боксити і опали). У морських водоймах ці компоненти, в силу мало вивченого специфічного сольового режиму водойм минулих геологічних епох вступають між собою в реакції, в результаті яких може утворюватися глауконіт. Можливість таких реакцій допустима тому, що ізовалентні Al і Fe

володіють порівняно близьким за величиною радіусом іонів і їх доля і шляхи міграції у земній корі з геохімічної точки зору аналогічні.

Більша інертність і нерухомість алюмінію порівняно із залізом у даному випадку добре пояснює чому глиноземисті глауконіти у своєму поширенні приурочені ближче до берегової лінії, у той час як залізисті широко розвинуті у більш відкритих глибоководних частинах водойм. Це вказує на колоїдальне походження глауконітів. Його не можна пояснити якщо стати на точку зору гідрометаморфічного (з біотиту) або іншого походження глауконітів (Махинин, 1949).

Таким чином, вивчення фізико-хімічних властивостей глауконітів, що містяться в осадах харківського ярусу, дозволяє виділити два різновиди цього мінералу: 1) глиноземисті глауконіти, що утворились у прибережно-морських умовах; 2) залізисті глауконіти, що утворились у більш глибоких відкритих частинах моря. (Махинин, 1949)

У 1954 році Інститутом геологічних наук АН УРСР досліджувались фосфоритоносні відклади канівського ярусу північно-східного крила Дніпровсько-Донецької западини. На відкладах Деснянської площі було встановлено, що забарвлення зерен глауконіту різної питомої ваги непостійне. Зерна з питомою вагою менше 2,6 і 2,6-2,7 звичайно забарвлені в бурувато-зелений і жовтувато-зелений колір. Зерна з питомою вагою 2,7-2,9 переважно зеленого і трав'янисто-зеленого кольору. Зерна з вагою 2,9-3,0 та більше 3,0 звичайно темно-зеленого кольору (Коваленко, 1954).

Найбільші скупчення фосфоритової гальки в нижній частині товщі деснянського горизонту спостерігаються там, де вони залягають на породах маастрихтського ярусу. В місцях, де відклади деснянського горизонту залягають на опоковидних породах сумського горизонту, фосфоритова галька в них відсутня. (Коваленко, 1954)

У 1965 році Інститутом геологічних наук АН УРСР оцінювалась сировинна база фосфоритів як мінеральних добрив для сільського господарства України. Разом з тим у фосфоритоносних пісках канівської світи було виділено два різновиди глауконітів - теригенний і аутигенний. Теригенний глауконіт зустрічається у вигляді вивітрених зерен бурувато-зеленого і жовтувато-зеленого кольору з питомою вагою біля 2,7 і низьким показником заломлення (1,575). Вміст цих зерен від загальної кількості глауконіту коливається у породі від 70 до 85%. Аутигенний глауконіт характеризується питомою вагою більше 2,7 і підвищеним середнім показником заломлення (1,610-1,615). Колір таких зерен переважно зелений і трав'янисто-зелений. Зерна свіжі або слабо вивітрені (Коваленко, 1965).

У 1969 році Київською ГЕ тресту "Київгеологія" проводився огляд природних мінеральних пігментів Української РСР. Автори підкреслили, що в умовах глибоководного басейну зерна глауконіту звичайно темно-зеленого кольору, з розміром зерен 0,1-0,25 мм, рідше 1-2 мм. В прибережних частинах і мілководних басейнах глауконіт більш світлий, розмір його зерен зменшується до 0,01-0,1 мм, іноді 0,2 мм. Вміст окису заліза в темних глауконітах значно вищий ніж у світлих, з такими приблизними величинами: у темних вміст Fe_2O_3 – 29,28%, у світлих – 17,40%. Світло-зелений колір свідчить про вивітреність зерен глауконіту. (Гелис, 1969)

У період 1971-1973 рр. Подільською комплексною партією Побузької геологічної експедиції тресту "Київгеологія" виконувались пошуково-ревізійні роботи на глауконіт. За результатами цих робіт було відмічено наступне. Хімічний склад і фізичні властивості глауконітів можуть дуже варіювати навіть у межах одного родовища. Залізистість глауконітів України висока (0,63-0,83). Більш висока відмічається у глауконітів палеогену, а також маастрихту. В залежності від залізистості змінюються і показники заломлення. Згідно досліджень Л.І. Горбунової (1950) колір глауконітів залежить від вмісту окисного заліза. Втім автори цих робіт обґрунтували залежність кольору глауконіту від наявності в ньому розбухаючих шарів монтморилонітового складу (Грицьк, 1973).

В інтервалі 120-180°C в глауконітах відбувається виділення адсорбційної (низькотемпературної) води, в інтервалі 500-580°C – виділення кристалізаційної

(гідроксильної) води, в інтервалі 880-980°C - руйнування кристалічної решітки (Грицьк, 1973).

Всі глауконіти мають перший чіткий і глибокий ендотермічний ендоефект, що відповідає на термогравіметричній кривій (ТГ) втраті ваги від 2 до 6% для крейдянних глауконітів, і від 1 до 5% для глауконітів палеогенового віку, що свідчить про досить сильну їх гідратацію. Виключенням є зразки глауконітів з родовища Розлети, де втрата ваги до 200°C складає 6,2% і є самою високою. Загальна втрата ваги (від 20 до 700°C) в крейдянних глауконітах коливається в межах 8,2-14,4%, в палеогенових 6-10,7%, неогенових 6,5-9,1%, причому основна її частина пов'язана з другим ендотермічним ефектом (Грицьк, 1973).

За цим автором сукупність таких даних, як залізистість глауконітів, їх фізичні властивості, переважаючий розмір зерен, свідчать про порівняно різну глибину їх утворення, причому більш глибоководними є глауконіти дрібнозернисті з пониженим вмістом окисного заліза і калію, більш підвищеним вмістом вільної кремнієвої кислоти і порівняно високою ємністю поглинання. В глауконітах здійснюється неперервний ряд хомогенних перетворень, в яких трьохвалентне залізо ізоморфно заміщується алюмінієм (Грицьк, 1973).

У 1974-1977 роках Правобережною експедицією Київського геологорозвідувального тресту "Київгеологія" і Львівським державним університетом здійснювались пошукові роботи на глауконіт в межах Середнього Придністров'я і лабораторно-технологічні випробування глауконітової сировини за 1974-1977 рр. Автори помітили характерну різноманітність забарвлення глауконітвмісних порід і самих глауконітів у різних проявах Розтоцького району. При порівнянні шести пошукових ділянок розташованих на території Північного Розточчя та Східного Придністров'я було встановлено, що в кількісному відношенні переважає зернистий глауконіт, розміром 0,5-0,25 мм, в породах Північного Розточчя і 0,25-0,1 мм у пісках Середнього Придністров'я. За результатами досліджень було з'ясовано, що неоднаковий склад зернистого глауконіту обох площ, особливо відмінності у вмісті Al_2O_3 , K_2O , H_2O визваний різним вмістом у структурі мінералу розбухаючих 14Å-вих шарів, що, очевидно, і обумовлює деякі відмінності у їх фізичних властивостях (колір, твердість), а слід за цим – і міцнісних характеристик коміркових бетонів, що були виготовлені на їх основі. Глауконіт може знайти застосування як носій у композиційних пестицидних препаратах (Грицьк, 1977).

По мірі збільшення дисперсності глауконіту (0,01-0,001 і менше 0,001 мм) в його структурі збільшується вміст розбухаючих шарів, що і обумовлює зникнення на дифрактограмах багатьох рефлексів, характерних для глауконіту і понижену інтенсивність та дифузність рефлексів з $d=3,65$; $3,08$; $1,508$ Å, а також першого базального рефлексу, максимум якого здвигається в сторону малих кутів і фіксується при $d=10,4-10,7-11$ Å. (Грицьк, 1977)

Зелений колір глауконітів, як відомо, обумовлений спільною дією хромофорів Fe^{+3} і Fe^{+2} , в той час як інтенсивність цього кольору, а також його відтінки залежать від наявності в складі мінералу гідроксилу (ОН), води H_2O та елементів нехромофорів, особливо таких як K^+ і Na^+ . При цьому перший катіон посилює забарвлюючу роль Fe^{+3} і послаблює роль Fe^{+2} , а другий діє навпаки (Грицьк, 1977).

Виділені за забарвленням групи глауконітів чітко розрізняються за своїм хімічним складом, особливо за вмістом K_2O і H_2O , та структурою, оскільки мають різний вміст розбухаючих шарів, що, очевидно, разом і впливає як на інтенсивність, так і відтінок зеленого кольору, а також його відбивну здатність. Таким чином, стає очевидним, що забарвлення глауконітів залежить від багатьох факторів і, в першу чергу, від його складу в цілому, а не тільки від наявності в ньому елементів - хромофорів (Грицьк, 1977).

За ступенем відбиття прожарені при температурі від 400 до 950°C глауконіти розрізняються відповідно до складу і розподіляються на графіку в такій же послідовності, що й вихідні: найменшою відбивною здатністю ($R=15-18\%$) характеризуються глауконіти

Середнього Придністров'я і Скварявської ділянки, найбільшою (до 26%) - глауконіти Північного Розточчя. (Грицьк, 1977)

З 1990 по 1994 рр. Українським геологічним Інститутом мінеральних ресурсів оцінювались перспективи на зернисті фосфорити в глауконітових формаціях півдня Європейської частини ЄСРР і апатитів УЩ, Білоруського масиву і Воронезької антекклізи зі складанням прогнозних карт і обґрунтуванням напрямку пошуків. Серед іншого вивчався речовинний склад нижньосеноманських фосфоритонесних відкладів Котовсько-Слободзейської площі у північно-західному Причорномор'ї. З'ясовано, що збагачений фосфатом глауконіт тяжіє до фракцій пониженої густини. Вміст Р в глауконітах закономірно зменшується в дрібних класах крупності (Блажук, 1994).

Протилежну тенденцію помічено при геолого-технологічній оцінці першочергових ділянок і обґрунтуванні напрямів геологорозвідувальних робіт на Маневицько-Клеванській, Здолбунів-Тернопільській і Середино-Будській площах, що виконувались у 1994-1997 рр. Українським державним інститутом мінеральних ресурсів. Зокрема, було встановлено, що вміст глауконіту в пробах ділянки Білогір'я складає 4-16,5 %. Мінерал фосфатизований. Він, як і в Новоамвросіївці, зі збільшенням фосфатизованості набуває підвищеної густини, втрачаючи при цьому магнітні властивості. Антагоністами фосфатів виступають карбонати, тобто чим більше у фосфориті карбонатних мінералів, тим менший у ньому вміст P_2O_5 і, відповідно, фосфатів. Коефіцієнт кореляції становить -0,847. (Люшня, 1997)

Автор праці (Ткачова, 2003) на основі проведених Побузькою ГРП під керівництвом В.О. Грицька в 1973-1977 рр. і І.В. Боцуляка в 1989-2002 рр. досліджень неогенових, палеогенових і крейдяних глауконітів зробила серед інших такі висновки:

- Такі фізичні властивості, як показник заломлення і колір, дозволяють розрізнити як менш, так і більш залізисті різновиди глауконіту.

- Сукупність таких даних, як залізистість глауконіту, його фізичні властивості, переважаючий розмір зерен, свідчать про різну глибину утворення глауконітів, причому більш глибоководними є дрібнозернисті мінерали з пониженим вмістом окисного заліза і калію та підвищеним вмістом вільної кремeneвої кислоти, а також порівняно високою ємністю поглинання.

- Встановлено, що глауконіт піддається хемогенному перетворенню, при цьому двовалентне залізо ізоморфно заміщується алюмінієм.

5.4.2 Особливості речовинного складу окремих проявів глауконітів палеогенового віку. Особливості мінерального фазового складу глауконітових порід

Досліджено морфоструктурні та геохімічні відмінності зерен глауконіту (рис. 5.18) (глауконітовий пісок палеогенового віку, с. Пархимів, Козелецький р-н, Чернігівська обл.) з метою з'ясування їх генетичних особливостей як пошукових ознак для прогнозування економічно-привабливих покладів.

Spectrum	Mg	Al	Si	K	Fe
Spectrum 1	3.96	14.13	63.02	3.46	15.44
Spectrum 2	3.09	12.65	61.06	2.63	20.57
Spectrum 3	3.60	10.93	66.92	1.58	16.97
Spectrum 4	4.02	10.77	64.20	2.74	18.27
Mean	3.67	12.12	63.80	2.60	17.81
Std. deviation	0.43	1.59	2.45	0.77	2.17
Max.	4.02	14.13	66.92	3.46	20.57
Min.	3.09	10.77	61.06	1.58	15.44

А

Spectrum	Mg	Al	Si	K	Fe
Spectrum 1	4.92	9.25	54.84	8.26	22.74
Spectrum 2	4.97	10.25	56.77	7.02	20.98
Spectrum 3	5.97	9.59	56.25	7.93	20.25
Spectrum 4	6.14	7.93	59.25	7.36	19.32
Mean	5.50	9.26	56.78	7.64	20.82
Std. deviation	0.64	0.98	1.84	0.56	1.45
Max.	6.14	10.25	59.25	8.26	22.74
Min.	4.92	7.93	54.84	7.02	19.32

Б

Рисунок 5.18 – Морфоструктурні та геохімічні відмінності зерен глауконіту світло-зеленого та темно-зеленого кольору (глауконітовий пісок палеогенового віку св.12, зр. № 33, гл. 88,3 м, с. Пархимів, Козелецький р-н, Чернігівська обл.)

Таблиця 5.11 – Гранулометричний склад глауконітових порід палеогенового віку св. № 12 с. Пархимів (Козелецький р-н, Чернігівська обл.)

№ п/п	Лаб. №	Гл. Відбору, м	Літологічна характеристика	Фракції, мм					
				<0,005	0,005-0,05	0,05-0,1	0,1-0,25	0,25-0,5	0,5-1,0
1.	№ 26	70	Пісок середньозернистий	3,41	5,25	0,71	11,17	64,24	15,22
2.	№ 29	78,5	Пісок дрібнозернистий	3,3	4,21	14,55	62,41	15,35	0,18
3.	№ 31	83,3	Пісок дрібнозернистий	6,58	8,96	19,55	51,08	12,03	1,8

4.	№ 33	88,3	Пісок середньо-, дрібнозернистий	5,22	6,89	0,06	32,41	46,62	8,8
5.	№ 34	90,6	Пісок середньо-, дрібнозернистий	6,75	9,65	6,17	44,71	28,35	4,37
6.	№ 36	97,6	Пісок дрібнозернистий	1,86	2,7	1,39	84,65	9,4	
7.	№ 39	105	Пісок дрібнозернистий	2,2	3,22	4,07	77,24	13,27	
8.	№ 41	109,3	Пісок дрібнозернистий	3,13	2,73	5,01	72,76	16,37	
9.	№ 43	113,4	Пісок дрібнозернистий	2,99	7,17	9,39	61,29	19,16	
10.	№ 44	116,6	Пісок дрібнозернистий	4,37	0,85	1,54	74,85	18,39	
11.	№ 48	127,5	Пісок дрібнозернистий, алевритистий	17,92	22,29	9,72	42,23	7,84	

Особливості мінерального фазового складу глауконітових порід

За результатами рентгеноструктурного аналізу, встановлено, що зразки №32, 33 (св. № 12 с Пархимів (Козелецький р-н, Чернігівська обл.) представлені переважно кварцом з незначною домішкою калієвого польового шпату (КПШ). Слід відзначити, що в 4 зразку КПШ значно більше (рис. 5.19, 5.20).

Рисунок 5.19 – Рентгенограми досліджуваних зразків (а – 32, б – 33). Зразок №33 (відібраний глауконіт) представлений переважно кварцом і глауконітом 1Mд з розупорядкованою структурою. В незначній кількості міститься в зразку КПШ

Рисунок 5.20 – Рентгенограма зразка №33 (Glt – глауконіт, Qz – кварц, Afs – КПШ)

Розрахунок параметрів елементарної комірки глауконіту ($a = 0,5311(3)$ нм; $b = 0,9096(3)$ нм; $c = 1,0194(11)$ нм; $\beta = 100,98^\circ$; $V = 0,4837$ нм³) показав, що вони дещо підвищені. Параметр $b = 0,9096(3)$ нм порівняно з $b = 0,9066(3)$ нм еталонного зразка, а $d_{060} = 1,517$, тоді як у еталонного зразка його значення $d_{060} = 1,511$, що вказує на високий вміст Fe^{3+} в октаедрах. Відношення інтенсивності рефлексів I_{11-1}/I_{021} , що характеризує співвідношення Fe^{3+}/Al^{3+} в октаедрах, має значення 1,53, властиве залістому глауконіту.

Значне уширення рефлексів 11-2 ($d = 3,63$; $b_{11-2} = 1,82^\circ 2\theta$) та 112 ($d = 3,09$; $b_{112} = 1,4^\circ 2\theta$) вказує на значну розупорядкованість та дефектність структури глауконіту. Уширення рефлексу 201 ($d = 2,40$; $b_{201} = 1,24^\circ 2\theta$) значно перевищує величину уширення рефлексу 200 ($d = 2,56$; $b_{200} = 0,93^\circ 2\theta$), що вказує на дефекти 1 типу.

За результатами рентгеноструктурного аналізу (табл. 5.12), кварц є основним породоутворюючим мінералом в глауконітовому піску зразків №32 і №33 (св. № 12 с Пархимів (Козелецький р-н, Чернігівська обл.). З польового шпату в цих зразках присутні тільки калієві - слабка дифракційна лінія з міжплощинною відстанню 3,242 Å (зразок №32) і дуже слабе розмите дифракційне відображення з боку великих кутів біля лінії кварцу з міжплощинною відстанню 3.334 Å (зразок №33). На рентгенограмах зразків №32 і №33 спостерігаються слабкі дифракційні лінії з міжплощинними відстанями 4,51-4,53 Å, 2,595-2,60 Å і 1,51 Å характерні для глауконітових мінералів. Крім того, присутні розмиті дифракційні смуги з максимумами близько 10 і 16 градусів кутів подвійного відображення, які є 001 і 002 базальними відображеннями глауконіту. Слабкі інтенсивності і спостережуване значне розширення цих дифракційних ліній обумовлені, можливо, різними по висоті і неупорядкованими міжшаровими проміжками в кристалах вивчених глауконітів.

На рентгенограмі зразка Городенки №3 присутні дифракційні відображення кристобаліту (4,095 Å і 2,501 Å) і слабкі дифракційні лінії характерні для калієвих і натрієвих польових шпатів (3,24 Å і 3,17 Å). Крім того, спостерігається інтенсивна дифракційна лінія з міжплощинною відстанню 8,97 Å характерна для мінералів типу гейландиту. На рентгенограмі, однак, відсутні інші інтенсивні дифракційні відображення цього цеоліту. Ця обставина не дозволяє стверджувати, що в дослідженій породі присутній гейландит.

Таблиця 5.12 – Мінеральний фазовий склад досліджених зразків глауконітового піску

Зр. №	Прив'язка	№ зразка		Фазовий склад
6	св. № 12 с Пархимів, еоцен	№32	Глауконітовий пісок	Кварц, глауконіт, польовий шпат
7	св. № 12 с Пархимів, еоцен	№33	Глауконітовий пісок	Кварц, глауконіт, польовий шпат (сліди)
9	Г. Пивиха, еоцен		Глауконітовий пісок	Кварц, глауконіт, польовий шпат, плагіоклаз, кальцит, анкерит або доломіт, родохрозит, слюда, каолініт (сліди), монтморилоніт (сліди).
11	Городенки	№3	Глауконітовий пісок	Кварц, невідомий мінерал (можливо, близький до гейландиту), глауконіт, кристобаліт

За результатами рентгенофазового аналізу зразків глауконітової породи встановлено:

Зр. №1/20, 3/20 (Обухівський кар'єр, глауконітова порода). Переважаючими фазами в обох зразках є кварц і кальцит (рис. 5.21, *а, б*). В незначній кількості присутні глауконіт, тонкодисперсні монтморилоніт, клінохлор, каолініт і домішки кліноптилоліту.

Рисунок 5.21 – Рентгенограми зразків глауконітової породи: *а* – №1/20; *б* – №3/20 (Qz – кварц, Cal – кальцит, Glt – глауконіт, Clc – клінохлор, Mnt – монтморилоніт, Kln – каолініт, Crt – кліноптилоліт, Ab – альбіт)

Зразок № 6/20 (Обухівський кар'єр, глауконітова порода). Переважаючою фазою в зразку є кварц (рис. 5.22). В незначній кількості присутній глауконіт і гіпс. Тонкодисперсний клінохлор і кліноптилоліт присутні в дуже невеликій кількості.

Рисунок 5.22 – Рентгенограма зразку №6/20 глауконітової породи (Qz – кварц, Gr – гіпс, Glt – глауконіт, Cpt – кліноптилоліт, Clc – клінохлор)

Зразки №24, 25, 26 (Новопетрівці, обухівська світа, глауконітова порода). Переважаючими фазами в усіх зразках є кварц і калієвий польовий шпат (рис. 5.23, а-е). Кількість калієвого польового шпату (КПШ) і глауконіту (крім зр. №26) найбільша (рис. 5.23 а-в). В зр. №24-25 в дуже незначній кількості присутні клінохлор і кліноптилоліт, а в зр. №26 – глауконіт і каолініт 1Md.

В зр. №2309/2 (Палеоген, пізній еоцен, обухівська світа – с. Замисловичі, Олевський р-н, Житомирська обл. на північ біля Шебедихи, глауконітова порода), 2362/2 (палеоген, пізній еоцен, обухівська світа – с. Замисловичі, Олевський р-н, Житомирська обл. на північ від Шебедихи, на широті Рідні-Замисловицької, глауконітова порода), 1105/1 переважаючою фазою є кварц, а КПШ присутній в незначній кількості. Найменше КПШ в зр. №1105/1. Глинисті мінерали, які представлені глауконітом, каолінітом (зр. №1105/1) і каолінітом 1Md присутні в дуже невеликій кількості.

а

б

Рисунок 5.23 – Рентгенограми зразків глауконітової породи: а – №24; б – №25; в – №26; г – №2309/2; д – №2362/2; е – №1105/1 (Qz – кварц, Afs – КПШ, Glt – глауконіт, Clc – клінохлор, Kln – каолініт, Kln - 1Md)

Зразки №17/19, 20/19 (палеоген, середній еоцен, буцацька світа – Костянецький яр м. Канів, Черкаська обл., глауконітова порода) (рис. 5.24). Переважаючою фазою в обох зразках є кварц і в дуже незначній кількості – КПШ. Глинисті мінерали в обох зразках відсутні. В області кутів 12 – 20 °2θ спостерігається дуже незначне «галло», що вказує на присутність незначної кількості аморфної фази (або органіки).

Рисунок 5.24 – Рентгенограми зразків глауконітової породи: а – №17/20, б – №20/19 (Qz – кварц, Afs – КПШ)

Зразки №8/20, 9/20, 10/20 (Обухівський кар'єр, глауконітова порода). Переважаючою фазою в усіх зразках є кварц (рис. 5.25). В незначній кількості присутні глауконіт, кліноптилоліт, тонкодисперсні монтморилоніт, клінохлор і каолініт 1Md. Слід відзначити, що присутність кліноптилоліту, висококремнієвого цеоліту, вказує на те, що мінералоутворююча система перенасичена кремнеземом.

Рисунок 5.25 – Рентгенограми зразків глауконітової породи: а – №8/20, б – №9/20, в – №10/20 (Qz – кварц, Afs – КПШ, Glt – глауконіт, Cpt – кліноптилоліт, Clc – клінохлор, Mnt – монтморилоніт, Kln-1Md – каолініт 1M)

В зр. №3 (Городенки) присутній гейландит (рис. 5.26 а), а в зр. № 3, 16-1/19, 16-2/19 (с. Липи) – тридиміт. Переважаючими фазами в усіх зразках є кварц і калієвий польовий шпат (рис. 1а-г). В незначній кількості присутні глауконіт. Рефлекси глауконіту і тридиміту мають значне уширення.

6

2

Рисунок 5.26 – Рентгенограми зразків глауконітової породи: а – №3 (Городенки), б – №15/19, в – №16-1/19, г – №16-2/19 (р. Ушиця, Хмельницька обл.). Qz – кварц, Hnl – гейландит, Glt – глауконіт, Afs – калієвий польовий шпат, Trd – тридиміт

Гейландит є пластинчатим цеолітом, який відноситься до ряду гейландиту-кліноптилоліту (гр. цеолітів) та ізоструктурний з кліноптилолітом. За складом обмінних катіонів це кальцієвий цеоліт. Слід відзначити, що в зр. №15/19 і №16-2/19 кількість калієвого польового шпату найбільша.

5.4.3 Літолого-мінералогічна та мікропалеонтологічна характеристика глауконітвмісних порід еоценового віку «розрізу А.В. Гурова» пам'ятника північноукраїнського палеогену (м. Харкова та його околиць)

Наведено результати вивчення літологічного складу, мікроструктурних особливостей, а також комплексів мікрофосилій еоценових відкладів відомого геологічного об'єкта «Розрізу Гурова». Підрозділ складено за співавторства О.П. Ольштинської та Т.С. Рябоконе (мікропалеонтологічні дослідження).

Одним з найбільш відомих розрізів палеогенових відкладів північної України, що мають тривалу історію вивчення, неоднозначне вікове трактування і безсумнівне стратиграфічне значення, є товща так званої «кремнисто-піщанистої глини», що відслонюється в межах м. Харкова та його околиць. У другій половині XIX століття Н. Барбот-де-Марні назвав її «харківської породою», не надавши їй як стратиграфічного значення, так і певного статусу (Стратиграфический..., 1937). На думку відомого дослідника природи А.В. Гурова (Гуров, 1888, с. 604), найкращі відслонення «типовою харківської породи або зеленувато-сірого харківського пісковика» знаходяться на крутому правому березі р. Харків між будівлями благодійного товариства і технологічного інституту і передмістям Журавлівка (нині вулиця Шевченка). Він об'єднав всю товщу нижньо-третинних шарів від глауконітових зелених пісків до фосфоритових зеленувато-сірих пісків в «харківський ярус» (Гуров, 1888). Н.А. Соколов (Соколов, 1893) скоротив стратиграфічний обсяг «харківського ярусу», включивши в нього відклади, що лежать вище блакитного (київського) мергелю і нижче білих кварцових пісків (полтавських).

Згодом, протягом більше ста років, цей розріз палеогену м. Харкова та його околиць підрозділяли спочатку на київський і харківський «яруси», потім на буцацьку, київську і харківську світи. У підсумку «харківський ярус» стали називати серією, що об'єднує Обухівську світу верхнього еоцену та межигірської світу нижнього олігоцену [5, 6].

У стратиграфічній схемі (Стратиграфическая схема..., 1993) і матеріалах ГДП-200 (листи М-37-ХІІІ (Білгород), М-37-ХІХ (Харків)) у розрізі м. Харкова виділені костянецька світа у складі буцацької серії, київська світа, харківської серії, що складається з обухівської

і межигірської світ. На думку В.Ю. Зосимович і Т.В.Шевченко (Зосимович, Шевченко, 2015) в цьому районі поширені вісловська, сергіївська, тишкінская і кас'янівська світи.

В рамках даної роботи не розглядался проблемні питання стратиграфії Північноукраїнський палеогену, основна увага приділялася науковому та історичному значенню цієї унікальної геологічної пам'ятки.

Близько 130 років тому вченими Харківського університету в породах еоцену м. Харкова та його околиць вперше були виявлені численні і вельми різноманітні мікрофоссилии. А.В. Гуров (Гуров, 1888), при характеристиці «типово харківської породи», разом зі спікулами ліцистидних губок, діатомеями *Coscinodiscus gigas* Ehr., *Coscinodiscus* sp., моховатками *Cerriopora serpens* Eich., згадує радіолярії роду *Heliomma*. Для блакитного мергелю він вказує такі палеонтологічні залишки, як кокколїти, радіолярії *Heliomma* і *Dictyocha*, спікули губок, ті ж діатомеї, форамініфери *Nodosaria*, *Globigerina*. У фосфоритових пісках ним виявлені тільки кокколїтофориди. Після 1927 р. діатомеї, форамініфери, радіолярії стали об'єктом досліджень Ю.М. Успенської. Роботи Г.Д. Соболева присвячені вивченню форамініфер, у них також містяться відомості про радіолярії.

В еоценових відкладів м. Харкова та його околиць діатомові водорості в різний час вивчали Ю.М. Успенська, З.І. Глезер, О.П. Ольштинська, радіолярії – Ю.М. Успенська, В.С. Горбунов, спікули губок – Г.Д. Соболев, М.М. Іваник, форамініфери – Ю.М. Успенська, Г.Д. Соболев, О.К. Каптаренко-Черноусова, М.В. Ярцева, Є.Я. Краєва, вапняковий нанопланктон – С.І. Шуменко і Данг Дик Нга.

Навесні 2015 р. під час геологічної екскурсії, проведеної доктором геол. наук А.В. Матвєєвим, автори ознайомилися з окремими відслоненнями еоцену в селах Липці і Руські Тишки, м. Харків. З метою проведення комплексних досліджень з різних інтервалів цих розрізів були відібрані зразки для літологічного, мікропалеонтологічного і палінологічного аналізів. При зіставленні отриманих результатів для їх узгодження і статиграфічної координації спиралися на відому роботу В.П. Семенова (Семенов, 1965).

Контакт бучакського і київського регіоярису добре представлений у відслоненні с. Липці. Верхня підсвіта **вісловської світи** бучакського регіоярису складена пісками дрібнозернистими, алевритистими, кварц-глауконітовими. Простежується зменшення вмісту алевритової складової від 49% в нижній частині розрізу до 10% у верхній, де зеленувато-сірий слабокарбонатний кварц-глауконітовий пісок містить до 11% фракції 0,25-0,5 мм (табл. 5.13). У них виявлені одиничні радіолярії, спікули губок, хребці і уламки кісток риб, зуби селях. Форамініфери зустрінуті в зразку, взятому з прикровельній частини підсвіти. Горизонт фосфоритвмісних пісків Сергіївської світи київського регіоярису представлений кварц-глауконітовими, карбонатними пісками дрібнозернистими, в підшві з прошарками фосфоритових конкрецій до 2 см в діаметрі. В пісках виявлені уламки кісток і хребці риб, характерний комплекс форамініфер шарів із *Clavulinoides szaboi* (Hantk.).

Сергіївська світа у відслоненні с. Руські Тишки представлена знизу-вгору прошарками зеленувато-сірого алевриту пелітового, алевриту, алевриту пелітового, піску тонкозернистого і алевриту карбонатного з домішкою кварцу і глауконіту, мусковіту і незначним вмістом кліноптилоліту, з численними радіоляріями. Розріз характеризують шари аглютинуючих форамініфер з *Cylindroclavulina colomi* Hagn, зі спікулами губок, уламками кісток і хребців риб. Прошарки глини над горизонтом фосфоритових пісків містить комплекс форамініфер зони *Pseudoclavulina subbotinae* – *Robulus dualis* київського регіоярису.

Тишкінська світа київського регіоярису у відслоненні м. Харкова (старий кар'єр) представлена пісками тонкозернистим алевритовими. У нижній частині розрізу виділяється прошарок алевриту пелітового. Мінеральний склад – глауконіт з дефектною структурою, мусковіт, кварц, кристобаліт, кліноптилоліт. У породі присутні численні і різноманітні спікули губок і нечисленні раковинки аглютинуючих форамініфер.

Таблиця 5.13 – Гранулометричний склад порід досліджуваного «розрізу Гурова»

№ п/п	Лаб. №	Зразок	Фракції, мм									
			<0,001	0,001-0,005	0,005-0,01	0,01-0,05	0,05-0,1	0,1-0,25	0,25-0,5	0,5-1,0	>1,0	
1.	15025	Тишкинська світа кийвського регіоярису		5,03	4,34	28,16	45,27	17,20				
2.	15026			12,31	6,93	29,45	35,11	16,20				
3.	15027			5,58	4,64	24,10	44,65	21,03				
4.	15028			7,53	5,90	30,74	36,30	18,43	1,10			
5.	15029			6,18	6,28	41,93	36,92	8,69				
6.	15030			13,22	8,90	41,45	29,84	6,59				
7.	15031			2,15	8,96	7,12	31,41	35,07	15,29			
8.	15032			1,89	10,15	7,13	35,83	30,08	10,85	0,21	2,06	1,80
9.	15033			12,61	12,91	8,53	38,81	21,67	5,47			
10.	15039	«Розріз А.В. Гурова» – відслонення кас'янівської світи в м. Харків		13,86	14,06	38,88	20,24	12,86	0,10			
11.	15034			10,34	11,01	12,13	42,79	16,07	5,38	0,06	1,14	1,08
12.	15035			0,11	14,05	9,89	40,03	25,03	10,89			
13.	15036			23,4	17,05	6,86	23,68	18,88	7,89	0,10	1,27	0,87
14.	15037			0,08	9,36	2,91	10,27	22,77	33,88	10,42	7,43	2,88
15.	15038			0,03	16,70	11,21	34,39	26,28	11,39			
16.	15040	Низ кас'янівської світи (над «контактним пісковиком») у відслоненні с. Липці	14,68	15,13	7,37	28,78	24,03	3,20	5,09	1,03	0,69	
17.	15017			1,19	7,99	17,31	42,32	31,19				
18.	15016			0,37	10,18	6,05	13,58	39,23	30,59			
19.	15015			39,26	9,69	4,33	11,03	17,69	15,50	0,07		2,43
20.	15014			4,23	9,30	4,57	9,94	49,16	22,80			
21.	15012	Сергіївська світа у відслоненні с. Руські Тишки		12,20	8,29	35,88	30,94	12,11	0,01	0,33	0,24	
22.	15011			8,51	7,95	17,80	33,44	32,21	0,09			
23.	15010			28,07	13,80	7,60	27,09	16,83	4,37	0,14	1,25	0,85
24.	15009			9,98	12,00	7,78	30,94	28,06	9,25	0,07	1,04	0,88
25.	15008				14,13	10,59	40,91	24,87	7,66	0,18	1,08	0,58
26.	15007				12,46	9,58	36,46	25,64	13,52	1,34	1,00	
27.	15005			30,03	14,89	10,37	29,21	10,10	2,72	0,51	1,23	0,94
28.	15013		Горизонт фосфоритових пісків сергіївської		1,50	0,70	2,23	3,33	74,44	17,80		
29.	15018				2,95	1,54	2,42	5,94	75,04	12,11		
30.	15019				1,78	0,62	1,91	5,19	77,28	13,22		

31.	15020	світи кийвського регіоярису					6,66	77,93	15,41		
32.	15021	с. Липці, верхня підсвіта віслівської світи бучакського регіоярису					10,61	78,37	11,02		
33.	15022		1,44	0,83	2,39	20,94	67,55	6,85			
34.	15006		16,23	77,25	6,52						
35.	15023		1,51	1,11	2,44	27,75	66,11	1,08			
36.	15024		0,34	2,26	2,33	3,95	49,66	41,46			

Низи *Кас'янівської світи* (над «контактним пісковиком») в оголенні с. Липці складені світло-зеленувато-сірою пеліто-алевритовою опокоподібною породою глауконіт-клинотиліоліт-кварцового (крystalобаліт) складу, з численними і різноманітними великими спікулами губок, радіоляріями, моховатками, діатомеями.

У класичному «розрізі А.В. Гурова» – відслонені Кас'янівської світи в м. Харкові (на перетині вул. Шевченка і Белгородського спуску) товща «харківської породи» практично повністю складена кремнеземом. Виділено три типи породи з характерними ультрамікроструктурами, що відображають постседиментаційні перетворення. Розріз охарактеризований значною кількістю і різноманітним діатомей і спікул губок. Ступінь збереження стулок діатомових істотно змінюється по розрізу: в нижній частині діатомей представлені фрагментами грубих стулок зі слідами розчинення і кристалізації на них силіцитових мікролепісфер, верхня частина товщі складена прекрасно збереженими цілими панцирами.

Таким чином, товща еоценових відкладів в околицях м Харків– «Розріз Гурова» є надзвичайно важливим стратиграфічним об'єктом, вартим детального вивчення для кореляції еоценових відкладів Північної України, палеогеографічних реконструкцій палеогенових басейнів і оцінки постседиментаційних процесів в силіцитових породах.

Таблиця 5.14 – Вміст радіонуклідів (Бк/кг) та їхні співвідношення в досліджених зразках глауконітових порід палеогену

Геологічний вік	Прив'язка	^{238}U	^{232}Th	^{40}K	$^{232}\text{Th}/^{238}\text{U}$	$^{238}\text{U}/^{226}\text{Ra}$	$^{40}\text{K}/^{238}\text{U}$
Палеоген	Глауконіт-кварцова порода 28/15 м. Харків, «розріз Гурова»	<47,7	14,0	204,9	>0,29	<1,6	>4,29
Палеоген	Глауконіт-кварцова порода с. Ясинець, Дубровицький р-н, Рівнеська обл.	14,9	14,7	563	0,99±1,18	0,3±0,4	37,8±45,9

Таблиця 5.15 – Гранулометричний склад порід

№ п/п	Лаб №	Прив'язка	Літологічна характеристика	Фракції, мм						
				<0,005	0,005-0,05	0,05-0,1	0,1-0,25	0,25-0,5	0,5-1,0	>1
	№ 15-19	Р. Ушиця, Хмельницька обл.	Пісок дрібно-, тонкозернистий	18,46	6,39	23,53	47,28	4,34		

№ 16-1/19	Пісок глауконітовий с. Липи	Пісок крупно-, середньозернистий	4,97	28,69	7,36	9,36	20,31	26,31	3,00
№ 16-2/19	Алеврит глауконітовий с. Липи	Пісок дрібнозернистий, алевритовий	12,16	18,20	14,18	41,88	13,32	0,26	
№ 20/19	палеоген, середній еоцен, буцацька світа – Костянецький яр м. Канів, Черкаська обл.	Пісок дрібно-, тонкозернистий	9,30	13,72	28,93	46,19	1,86		
№ 21/19	Пісок глауконітовий с. Голозубівці	Пісок дрібно-, тонкозернистий	6,42	13,17	33,15	47,09	0,17		
№ 23/19	Пісок зелений глауконітовий с. Голозубівці	Пісок дрібнозернистий, алевритовий	10,77	23,68	20,53	41,28	3,74		
№ 1104/1		Пісок дрібнозернистий	7,6	7,5	10,54	49,2	19,77	5,03	0,36
№ 1105/1		Пісок дрібнозернистий	7,24	10,41	20,01	50,84	6,84	1,92	2,74

5.4.4 Особливості мінерального складу глауконітових утворень крейдового віку

За результатами рентгендифракційного аналізу зразків глауконіту крейдового віку (р. Калюсік, с.Тимків альб-сеноман) встановлено, що глауконіт складений з безладно перешарованих в різних співвідношеннях нерозбухаючих слюдоподібних та розбухаючих монтморилонітоподібних шарів, вміст яких не перевищує 10%. Уширення максимумів 112 та 11-2 та поява асиметрії рефлексу 020 вказує на структурну невпорядкованість глауконітів, що вказує на модифікацію 1Md. Змішано-шаруватих глинистих мінералів в пробах не виявлено (рис. 5.27).

Рисунок 5.27 – Зразок №71/17_4 (р. Калюсік, альб-сеноман) складений тонкодисперсним глауконітом 1Md ($b = 0,909$ нм) з $K_D = 0,54$, кварцом і калієвим польовим шпатом (КПШ).

($K_D = 0,36$) та в незначній кількості збагачений на алюміній, кварцом і КПШ. Переважаючою фазою в зразку є кварц.

Рисунок 5.29 – Зразок №61/17 (к) (с. Тимків, альб-сеноман, кремій) складений кварцом, кристаболітом та аморфною фазою. В незначній кількості присутній тонко дисперсний сапоніт ($b = 0,918$ нм). Переважаючою фазою є кварц.

Рисунок 5.30 – Зразок №71/17_5 (р. Калюсік, альб-сеноман, глауконіт, фр. < 100 мкм) складений глауконітом 1 Md ($b = 0,906$ нм) з дефектною структурою ($K_D = 0,32$), кварцом і КПШ. В незначній кількості в пробі міститься апатит-(F). Переважаючою фазою в зразку є кварц

Рисунок 5.31 – Зразок №17 (р. Калюсік, альб-сеноман, глауконіт, фр. > 100 мкм) складений тонкодисперсним глауконітом 1Md ($b = 0,906$ нм), кварцом і КПШ. Переважаючою фазою в пробі є кварц

Рисунок 5.32 – Зразок №60/17 (с. Тимків, альб-сеноман, глауконіт, фр. < 100 мкм) складений глауконітом 1 Md ($b = 0,907$ нм), збагаченого на алюміній, кварцом, кристобалітом, кліноптилолітом та аморфною фазою. Переважаючими фазами в зразку є кварц і кристобаліт

Рисунок 5.33 – Зразок №60/17 (с. Тимків, альб-сеноман, глауконіт, фр. > 100 мкм) складений глауконітом 1Md ($b = 0,906$ нм) з дефектною структурою ($K_D = 0,46$), кварцом, кристобалітом і КПШ.. Переважаючими фазами в зразку є кварц і КПШ

Рисунок 5.34 – Зразок №61/17 (с. Тимків, альб-сеноман, глауконіт, фр. < 100 мкм) складений глауконітом 1Md ($b = 0,907$ нм), монтморилонітом ($b = 0,899$ нм), кварцом, кристобалітом та аморфною фазою. В незначній кількості присутній апатит-(F). Переважаючими фазами в зразку є кварц і кристобаліт

Рисунок 5.35 – Зразок №62/17 (с. Тимків, альб-сеноман, глауконіт, фр.<100мкм) складений глауконітом 1Md, монтморилонітом, кварцом і КПШ. Переважаючими фазами в пробі є кварц і КПШ

Рисунок 5.36 – Зразок №71/1-4 (р. Калюсік, альб-сеноман, глауконіт чистий) складений глауконітом 1M ($b = 0,907$ нм), низьким тридимітом, кварцом та аморфною фазою. На рентгенограмі рефлекси глауконіту мають високу інтенсивність та низьке уширення дифракційних ліній

Таким чином, в розділі представлені результати вивчення речовинного складу (гранулометричного, мінерального), встановлені мінералогічні та геохімічні (радіогеохімічні) особливості фосфоритових і глауконітових порід.

Встановлено, що особливістю літогенезу вендських відкладів є відсутність кореляції фосфатонакопичення та збагачення ураном. В процесі перевідкладення у крейдовому басейні вендські жовнові фосфорити збагатилися радіонуклідами, зокрема ураном. За особливостями мінералого-геохімічними калюських верств (ізоморфні домішки та упорядкованість кристалічної структури фосфоритів, показники відбивної здатності вітринітоподібних мацералів та ін.) встановлюється щонайменш їх катагенетична стадія літогенезу. Регресивний літогенез, який відбувався за активної бактеріальної участі, наклав суттєвий відбиток на породи верств, які маскують катагенетичні перетворення.

За результатами вивчення речовинного, мінерального та гранулометричного складу порід із застосуванням сучасних прецизійних методів досліджень встановлено стадіальність літогенезу «калюських верств» едіакарію (венду) Поділля. Аргіліти мають іліт-кварцовий склад, в них присутні каолініт, змішано-шаруваті утворення нонтронітового складу (залістий монтморилоніт) та клінохлор; містять різновиди, що мають високий вміст Mn та Fe. Встановлено, що фосфорити складені переважно фторапатитом, рідше гідроксилфторапатитом та карбонатфторапатитом. На ділянках контакту карбонату з фторапатитовими глобулями встановлено перехідні зони з карбонатною фазою (подоліт). Особливістю літогенезу вендських відкладів є відсутність кореляції фосфатонакопичення та збагачення ураном. В процесі перевідкладення у крейдовому басейні вендські жовнові фосфорити збагатилися радіонуклідами, зокрема ураном. За особливостями мінералого-геохімічними калюських верств (ізоморфні домішки та упорядкованість кристалічної структури фосфоритів, показники відбивної здатності вітринітоподібних мацералів та ін.) встановлюється щонайменш їх катагенетична стадія літогенезу. Регресивний літогенез, який відбувався за активної бактеріальної участі, наклав суттєвий відбиток на породи верств, які маскують катагенетичні перетворення.

Застосування розроблених методик електронномікроскопічних та седиментографічних досліджень у комплексі із рентгеноструктурним аналізом дало змогу встановити такі наноструктури фосфоритів: глобулярну (в порожнинах, гіпергенно-кородовану кристаломорфну), мікроглобулярну, інкрустаційну (глобулярну, кристаломорфну, крустифікаційну), кристаломорфну (видовжено-призматичну, коротко-призматичну, голчасту, субпаралельну, різноорієнтовану), радіально-променисту. Визначені наноструктури фіксують літогенетичні перетворення фосфатної речовини: бактеріоморфні – седиментогенезу, гіпергенезу; глобулярні, а також із радіально-променистою мікроструктурою – діагенезу; короткопризматичні кристали – катагенезу; кородовані грані та ребра кристалів, що утворюють зростки та відрізняються радіально-променистою наноструктурою – гіпергенезу. Для досліджених крейдових альб-сеноманських утворень характерні глобулярні, а для вендських – кристаломорфні різнозернисті наноструктури. Для обґрунтування генетичної природи глобулярних утворень необхідні подальші прецизійні дослідження їх речовинного складу.

За результатами виконаних досліджень встановлено особливості мінерального та радіохімічного складу фосфатної сировини. Отримані результати є підґрунтям для визначення критеріїв якості фосфатної сировини та оцінки перспективності промислового видобутку фосфоритів з вітчизняних родовищ різних типів.

РОЗДІЛ 6 РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА ГЛАУКОНІТОНОСНІСТЮ

Однією з найбільш важливих праць по вивченню глауконітів в якій були виділені для більшої частини території України найбільш перспективні райони для пошуку глауконітів – це В.Є. Грицик (1973). В ній для постановки пошуково-ревізійних робіт були визначені наступні райони: 1) Середньопридністровський; 2) Верхньопридністровський; 3) Північне Розточчя; 4) Дубровицький; 5) Канівський; 6) Суботівський; 7) Велико-Андрусівський; 8) Кам'яно-Слобідський; 9) Розлетівський (Кролевецький); 10) Ахтирський; 11) Зміївський; 12) Біленький; 13) Стародубрівський; 14) Кочережківський; 15) Гайсинський.

Іншою, безумовно важливою працею по вивченню глауконітоносності країни є (Ткачова, 2003). Вона виділила наступні перспективні на глауконіт площі: на західному схилі УЩ – 1) Середньодністровську; на північно-східному схилі щита – 2) Київську; 3) Канівську; 4) Черкаську; 5) Чигиринську; 6) Світловодську; 7) Новомосковську; в Стрийському прогині – 8) Північно-Розтоцьку; на Волино-Подільській плиті – 9) Дубровицьку; 10) Верхньодністровську; в ДДЗ та схилі Воронезького масиву – 11) Верхньодеснянську; 12) Кролевецьку; 13) Охтирську; 14) Зміївську; 15) Ізюмську; на схилі Донецького кряжу – 16) Слов'янську; 17) Луганську; на Кримському півострові – 18) Симферопольську.

Ці перспективні площі по суті відповідають мінералогічним районам. Значний комплекс робіт по вивченню глауконітів України, проведених цими та час іншими авторами, що представляли різні організації, на теперішній час дозволяє виконати повне мінералогічне районування глауконітоносності території не тільки центральних і західних областей, а й всієї країни. Виконане мінералогічне районування зроблене з врахуванням і на основі цих праць.

Прогнозні ресурси глауконіту на вищевказаних перспективних територіях практично не вичерпані – біля 180 млрд т (Ткачова, 2003). Тому можливості створення сировинної бази можна вважати не обмеженими. Нижче приводиться районування території України за глауконітоносністю з дещо більш детальною геологічною характеристикою рудоносних районів.

6.1 Дніпровсько-Донецька провінція

До Дніпровсько-Донецької провінції віднесено всю територію ДДЗ, включаючи не тільки приосьову, але й прибортові частини, що прилягають до УЩ та Воронезького масиву. На її площі нами виділено Придніпровську і Слобожанську області (зони). Перша з них займає найбільшу територію.

На денну поверхню глауконітвмісні горизонти виходять по бортах ДДЗ. У північній частині північно-східного борту западини ці відклади відслонюються по берегових схилах і ярах на північний схід від лінії населених пунктів Балабанівка-Новгород-Сіверський, виявлені на правому березі р. Десни до м. Кролевець. У східній частині ДДЗ виходи глауконітвмісних горизонтів встановлені біля м. Харкова в районі м. Зміїв, а також біля міст Балаклея та Ізюм (Ткачова, 2003).

В палеогенових відкладах вміст глауконіту складає 3-34 % (Ткачова, 2003). Найбільш багаті глауконітом утворення харківської серії. Найближче до денної поверхні вони фіксуються на периферії западини і в районах солянокупольних структур. В центральній частині ДДЗ вони перекриті потужним чохлам неогенових і четвертинних утворень.

Придніпровська область (зона). Займає значну частину зони зчленування УЩ і ДДЗ. Простягається вздовж р. Дніпро майже на всю довжину прибортової частини ДДЗ.

Автор (Ткачова, 2003) та деякі інші відносять практично всі перспективні площі Подніпров'я, що відповідають районам, до північно-східного схилу Українського щита.

Стратиграфічним кодексом рекомендується в зонах зчленування крупних геологічних структур стратиграфічні підрозділи називати назвами тих серій, які є областями основного поширення цих підрозділів. В зоні зчленування Українського щита і Дніпровсько-Донецької западини практично всі глауконітоносні горизонти мезозою явно і практично повністю тяжіють до ДДЗ, палеогенові потенційно також більшою мірою тяжіють до цієї структури, на лівобережній долині Дніпра частково відсутні лише через те, що були розмиті Дніпром. Тому, на наш погляд, область поширення цих утворень більш коректно вважати частиною ДДЗ і, відповідно, Дніпровсько-Донецької провінції. Наприклад, четвертинні відклади в районі схилу щита є складовими частинами поверхні обох структур, а породи кристалічного фундаменту – тільки УЩ.

Придніпровська область (зона). Київський район. В адміністративному відношенні розташований в Київській області. В орографічному на стику трьох областей: Придніпровської височини, Поліської і Придніпровської низин, на правому березі Дніпра. Прогнозні ресурси за категорією Р₃ підраховані на площі 0,7 тис. км² і складають 2,9 млрд т (Ткачова, 2003). Корисною копалина – глауконіт-кварцові піски палеогену.

Палеогенові відклади поширені по всій території району. Вони представлені канівським, буцацьким, київським, обухівським, межигірським, берекським регіоярусами еоцену, відклади яких є глауконітоносними. Залягають на розмитій поверхні юри, крейди або кристалічних порід. Перекриваються четвертинними або відкладами новопетрівської світи.

Відклади канівського регіоярису представлені прибережно-морськими утвореннями потужністю до 30 м, які залягають трансгресивно на більш давніх утвореннях. Складені у нижній частині пісками глауконіт-кварцовими, темно-, буруватосіримими, іноді майже чорними, дрібно- і тонкозернистими до алевриту, слюдистими, біля підосви часто з прошарками вуглистих чорних глин, з галькою кременів і жовнами фосфоритів. Вище піски глауконіт-кварцові, сірі, зеленувато-сірі, дрібно- і різнозернисті. У верхній частині вони темно-сірі, з лінзами глин і пісковиків. Піски нижньої частини більш глинисті і містять більше акцесорних мінералів (Ковальов, 2001). Відслонюються у проявах Бортничі і Борове.

Відклади буцацького регіоярису прибережно-мілководної фації, потужністю до 29 м. Залягають трансгресивно на канівських утвореннях. В основі залягає прошарок гравелистого піску і фосфоритової гальки. Вище них знаходяться піски глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, дрібно- і тонкозернисті, алевритові, глинисті. У верхній частині піски сірі, зеленувато-сірі, різнозернисті, з дрібними чорними фосфоритами і фігурними стяжіннями пісковіку глауконіт-кварцового, сірого, темно-сірого, здебільшого дрібнозернистого, на опаловому цементі. (Ковальов, 2001) Відклади розкриті в точках підвищеної мінералізації Гологурів, Гуровщина, Глеваха, Заріччя, Трипілля, Халепа, Стайки, Калинівка, Вінницькі Стави, Пуца Водиця.

Відклади київського регіоярису мають майже суцільне поширення, за виключенням долини Дніпра і гирл його приток. Мають морське походження. Знизу складені пісками глауконіт-кварцовими, жовтуватозеленувато-сіримими, переважно дрібно- і середньозернистими, мергелистими, з численними фосфоритами бурого або темно-сірого кольору розміром до 3-4 см. Потужність пісків від 1 до 7 м, частіше 3-3,5 м. Вище них залягають мергелі та мергелісті глини потужністю 25-30 м. Ця товща в свою чергу перекривається глинами з включеннями зростків піщаних фосфоритів, потужністю до 3 м. Загальна потужність відкладів до 38 м (Ковальов, 2001). Відклади розкриті в проявах Вінницькі Стави і Пуца Водиця.

Відклади обухівського регіоярису зі стратиграфічним неузгодженням залягають на утвореннях київського. Низ товщі представлений пісками алевритистими, з численними зростками піщаних фосфоритів, потужністю 0,5-0,8 м. Перекриваються алевритами з зернами глауконіту, слюдистими, потужністю 3-3,5 м, алевритами глауконітовими, піщанистими, слюдистими, безвапняковими, жовтуватозеленувато-сіримими з світло-сіримими

і жовтими плямами, з гніздами і проверстками озалізнення, потужністю 6,5-7,0 м. З наближенням до зон неглибокого залягання докембрію потужність товщі зменшується до 3-4 м, вона стає більш піщаною, переходить у піски глауконіт-кварцові, дрібно- і середньозернисті, алевритисто-глинисті, зі зростками кременистого пісковика (Ковальов, 2001).

Межигірський регіолярус представлений мілководними морськими утвореннями. У нижній частині пісками темно- і бурувато-сірими, різнозернистими, різноверстуватими, з прошарками глин темно-сірих, вище яких в одних випадках залягає пачка перешарованих залізистих пісковиків і глин. Іноді, пісками темно-сірими, різнозернистими, глауконіт-кварцовими зі стяжіннями фосфоритів, глибами пісковика глинисто-кременистого. Вище відклади більш однорідні і складені пісками глауконіт-кварцовими, бурувато-сірими часто з зеленим відтінком, дрібно-, середньозернистими, глинистими, з тонкими прошарками глин. У верхній частині з численними ходами мулоїдів. Загальна потужність відкладів 12-15 м. В сторону Канівських дислокацій і Українського щита потужність поступово зменшується до 1-2 м і вона практично повністю складена пісками глауконіт-кварцовими, різнозернистими, переважно середньозернистими, з незначною домішкою глинисто-алевритистого матеріалу. (Ковальов, 2001) Відклади розкриті в наступних точках підвищеної мінералізації: біля м. Києва, в районі сс. Старі та Нові Петрівці, Вишгород, Бобринці, Межигіря, Халепа, Трипілля, Жуківці. Розповсюджена виключно на вододілах річок правих приток Дніпра.

Берекський регіолярус складається з двох частин: нижньої – зміївської і верхньої – сивашської світ. Зміївська світа представлена глинами бурувато-зеленими, бурувато-, темно-сірими до чорних, з проверстками і лінзами піску кварцового, світло-сірого, іноді глауконіт-кварцового, зеленувато-сірого, з тонкими лінзовидними проверстками пісковика залізистого або такими ж стяжіннями трубочатої і сферичної форми. У підшві глини залягає прошарок пісків кварцових, світло-сірих, різнозернистих. Загальна потужність світи 1,5-2,0 м.

Сивашська світа представлена піщано-глинистими утвореннями кварцовими із зернами глауконіту, потужністю 2,5-3,5 м (Ковальов, 2001).

Найбільше багаті глауконітом відклади канівського та харківського регіолярусів. Загальна потужність відкладів палеогену 20-92 м.

Придніпровська область (зона). Канівський район. Вперше, але дещо в інших межах, виділений для проведення пошуково-ревізійних робіт в праці (Грицик, 1973). В адміністративному відношенні розташований у північно-східній частині Черкаської області, в геолого-структурному – переважно в районі Канівських дислокацій. В геоморфологічному відношенні являє собою різко розчленований, ерозійно-аккумулятивний, гіпсометрично припіднятий район правобережної височини. Прогнозні ресурси за категорією Р₃ підраховані в праці (Ткачова, 2003) на площі 1,2 тис. км² і складають 3,2 млрд т. Відповідно до (Голубев, 1973) глауконітвмісними є відклади сеноманського ярусу крейди, канівських, бучацьких, київських і харківських шарів палеогену. В палеогенових відкладах відома точка підвищеної мінералізації Бесарабія і прояви Григорівський, Канівський, Трахтемирівський.

У 1936-1937 рр. Інститутом геології АН УРСР відпрацьовувалась методика збагачення глауконітових пісків, які були взяті з проявів кількох областей. Одними з найкращих виявились піски канівського ярусу, що були відібрані на правому березі р. Дніпро біля м. Канева за 750 м на південний захід від могили Т.Г. Шевченка.

У 1940 році Геолуправлінням УРСР (Яицкий, 1940) на території району проводились пошуково-розвідувальні роботи на пермутитову сировину. Були досліджені глауконітвмісні піски на території від м. Канева до с. Хмільного вниз по р. Дніпро. В результаті робіт було виявлено ряд точок підвищеної мінералізації та проявів глауконітів. Було встановлено, що глауконітвміщуючі товщі мають значне площинне поширення та складні геологічні умови залягання. Через це, а також через невеликий розмір зерен і

відносно низький вміст глауконіту у породах, результатом робіт став висновок, що глауконіти промислової фракції не представляють практичного інтересу як корисна копалина для пермутитових фільтрів. (Яицкий, 1944).

Відклади сеноманського ярусу широко поширені в межах району. Нижній сеноман складений пісками і пісковиками глауконіт-кварцовими, сірими, зеленувато-сірими, дрібнозернистими, карбонатними. Верхній сеноман складений мергелем крейдоподібним, глауконітовим (Голубев, 1973). В районі Канівських дислокацій ці утворення залягають неглибоко, навіть відслонюються, містять жовна піщанистих фосфоритів. (Коваленко, 1965).

В якості агрохімічної сировини найбільший практичний інтерес представляють відклади канівських шарів еоцену, які за (Голубев, 1973) поділяються на 4 горизонти:

- Горизонт "а" складається з пісків глауконіт-кварцових, брудно-зелених, дрібнозернистих, вуглистих, з фосфоритовою галькою в основі, потужністю до 10 м.

- Горизонт "в" представлений пісками глауконіт-кварцовими, зеленувато-сірими, світлими, дрібнозернистими, з прошарком у верхній частині зливного пісковіку. Потужність горизонту до 10 м.

- Горизонт "с" складається з пісків кварцових з домішкою глауконіту, іржаво-бурих, зеленуватих, глинистих, з рідкісними стяжіннями залізного пісковіку, потужністю до 2 м.

- Горизонт "d" представлений пісками глауконіт-кварцовими, зеленими, сірувато-зеленими, різнозернистими, глинистими, зі стяжіннями і прошарками зливного пісковіку, потужністю до 10-12 м.

Відклади бучацького регіоярусу тяжіють до схилу ДДЗ. Глибоководна фація складена пісками глауконіт-кварцовими, зеленувато-сірими, сірими, дрібнозернистими, з рідкісними прошарками кременистих пісковиків (Голубев, 1973).

Відклади київського регіоярусу мають потужність до 40 м. Діляться на три горизонти: «підмергельний», мергелі і «наглинок». «Підмергельний» горизонт представлений пісками мергелистими, глауконіт-кварцовими, зеленувато-сірими, різнозернистими, з рідкісними стяжіннями піщанистих фосфоритів. «Наглинок» являє собою алеврит слюдистий, зеленувато-сірого кольору (Голубев, 1973).

Харківський регіоярус представлений пісками глауконіт-кварцовими, сірувато-зеленими, жовтуватими, переважно дрібнозернистими, слюдистими, глинистими, іноді з прошарками глин піщанистих, зеленувато-сірих або алевритів. Вміст глауконіту в них до 15-20 %. Потужність до 17 м (Голубев, 1973).

Придніпровська область (зона). Черкаський район. Розташований на сході центральної частини Черкаської області вздовж лінії Черкаси-Сміла. В його межах виділяється дві більш перспективні ділянки загальною площею 1,7 тис. км². Підраховані прогнозні ресурси глауконіту за категорією Р₃ на цій площі становлять 4,7 млрд т. Практичний інтерес представляють глауконітвмісні відклади канівського регіоярусу. Потужність продуктивного горизонту 2-3 м. Регіон слабо вивчений на глауконітову сировину (Ткачова, 2003).

Придніпровська область (зона). Чигиринський (Чигиринсько-Світловодський) район. Об'єднує Суботівську і Велико-Андрусівську перспективну площу виділені в праці (Грицик, 1973), а також Чигиринську і Світловодську площі виділені в праці (Ткачова, 2003). Це обумовлено тим, що винесені на одну карту всі родовища, прояви і точки підвищеної мінералізації глауконітів на цих територіях утворюють одне суцільне поле, без будь-якого просторового відокремлення всередині нього. В ньому також не представляється можливим провести геологічні границі. Розділення на Чигиринську і Світловодську, імовірно, виконано не на геологічній, а на адміністративній основі.

Територіально район розташований переважно в Черкаському (до 2020 р. Чигиринському) районі Черкаської області, частково в сусідньому Олександрійському (до 2020 р. Світловодському) районі Кіровоградської області. Знаходиться на правому березі

Дніпра поблизу гирла р. Тясмин, охоплює праву пригирлову долину останньої, простягається вздовж обох цих рік. Згідно (Ткачова, 2003) прогнозні ресурси глауконіту за категорією Р₃ підраховані на цій площі 3,5 тис. км², складають 8,4 млрд т.

Найбільш глауконітоносними відкладами, що залягають найближче до денної поверхні є відклади харківського регіоjarусу. Фація прибережної смуги представлена пісками глауконіт-кварцовими, різнозернистими, від дрібно- до грубозернистих, у підшві з уламками кристалічних порід і гравію кварцу. В них присутні лінзоподібні прошарки опоковидних пісковиків потужністю 1,0-3,8 м. Цемент пісковиків опаловий та кременисто-фосфоритовий. Загальна їх потужність не перевищує 40,5 м. Подекуди у місцях сучасного ерозійного врізу річок виходить на денну поверхню (Шабанова, 2004).

Межигірський регіоjarус має площинне поширення, відсутній тільки в місцях четвертинного розмиву у долинах річок. Досить часто зустрічається у відслоненнях. Середня потужність становить 14,5 м. Найбільш потужні відклади приурочені до понижених ділянок палеорельєфу. Відклади накопичувались в умовах середніх глибин та мілководдя. Представлені пісками глауконіт-кварцовими та кварцовими глауконітвмісними, від темно- до світло-зеленувато-сірих, дрібнозернистими, в підшві до крупнозернистих, слабглинистими, слюдистими, озалізненими, з гравієм кристалічних порід. Вміст глауконіту в пісках від підшви до покрівлі зменшується від 8-12 % до 1-3 %. Піски часто ущільнені до пісковиків. Розташовані вони у різних частинах розрізу, залягають у вигляді лінз, прошарків, включень потужністю 0,3-1,5, інколи до 3 м. Також в різних частинах розрізу піски містять прошарки глин зеленувато-сірих, потужністю 0,3-5,4 м. Вміст глауконіту в пісках у верхній частині горизонту значно зменшується (Шабанова, 2004).

За результатами ГЗ-200 встановлено, що всюди по правому березі р. Тясмин, на розмитій поверхні від київського регіоjarусу залягають крупнозернисті глауконітові піски. Для верхньої частини харківського ярусу на більшій частині району характерна наявність окисленого глауконіту, в такому випадку на поверхні товщі утворюється своєрідна бурувато-жовта кірка. Це вказує на наявність древнього континентального вивітрювання. Потужність відкладів ярусу за результатами геологорозвідувальних робіт 0,1-40 м і більше. (Махнин, 1949) Вміст глауконіту від 2 до 40 %. Найбільші відомі прояви розташовані в районі сс. Вершаці, Суботів, Велика Андрусівка. Потужність продуктивного шару 2-5 м.

Придніпровська область (зона). Новомосковський район. В адміністративному відношенні розташований у Дніпропетровській області. В структурному плані в південно-західному борту ДДЗ, в басейні р. Самара між містами Дніпром і Павлоградом. Прогнозні ресурси за категорією Р₃ підраховані на площі 2,2 тис. км² і складають 5,5 млрд т (Ткачова, 2003.).

На цій території розташоване перше розвідане в Україні родовище глауконітів – Кочережківське, вперше досліджене І.М. Єфімовим в 1932 р. на правому березі р. Самари в районі с. Кочережки Дніпропетровської області. У 1935-1936 рр. Дніпропетровським відділенням Укргеолтресту проведені пошукові і розвідувальні роботи, підраховані запаси глауконіту як пермутитової сировини (Непомнящая, 1944).

Продуктивними на глауконіт є відклади межигірського регіоjarусу, які представлені пісками глауконіт-кварцовими. Їх виходи на денну поверхню спостерігаються на правому березі р. Самара біля сс. Призове, Андріївка, Ново-Михайлівка, Кочережки. В північній частині району природне відслонення виявлене на правому березі р. Орчик на північній околиці с. Чернявщина. Глибина залягання продуктивного горизонту змінюється від 10 до 75 м. Потужність порід серії місцями досягає 50,0 м (Ткачова, 2003).

Слобожанська область (зона). Розташована у північно-східній прибортовій частині ДДЗ, що прилягає до Воронежського масиву. Виділена на основі поширення п'яти

глауконітоносних районів: Верхньодеснянського, Кролевецького, Охтирського, Зміївського та Ізюмського.

Загалом багаті глауконітом відклади крейди в ДДЗ знаходяться на значній глибині. На денну поверхню вони виходять в межах даної області, зокрема на правому березі р. Десни біля сс. Каменська Слобода, Пушкарі та інші в північно-східній частині Чернігівської області, а також біля м. Ізюм в південно-східній частині Харківської області.

Слобожанська область (зона). Верхньодеснянський (Камянсько-Слободський) район. В адміністративному відношенні розташований у північно-східній частині Чернігівської області та на півночі Сумської. Відповідно до (Ткачова, 2003) площа району 1,5 тис. км², потужність продуктивного шару 5,0 м, прогнозні ресурси глауконіту 1,3 млрд т.

Найбільші концентрації глауконіту приурочені до нерозчленованих відкладів верхньої крейди, представлених пісками глауконіт-кварцовими, карбонатизованими, з жовнами глинистих фосфоритів і уламками кременів розміром до 5-10 см (Грицик, 1973). відносить їх до сантонського ярусу. Їх мінеральний склад наступний (%): кварц – 55-57, глауконіт – 20-30, польові шпати – 5-15. Хімічний склад глауконітів верхньої крейди району такий: SiO₂ – 47,96, TiO₂ – 0,62, Al₂O₃ – 10,38, Fe₂O₃ – 14,59, FeO – 1,15, MnO – сл., MgO – 3,39, CaO – 2,59, K₂O – 4,82, Na₂O – 0,14, P₂O₅ – 0,99, SO₃ – 0,09, H₂O – 6,15, впп 7,24, сума – 100,04. Показник переломлення: N_q – 1,594, N_p – 1,572 (Ткачова, 2003). Дані піски виходять на денну поверхню на правобережжі р. Десна біля сс. Камянська Слобода, Пушкарі, Біла Гора та ін.

Згідно (Коваленко, 1954; Сусидко, 1965) на даній території глауконіт є другим найбільш поширеним мінералом канівських фосфоритоносних відкладів. Процентний вміст глауконіту в легкій фракції фосфоритоносних пісків басейну р. Десни змінюється від 8,3 до 22,3 %, басейну р. Сейму 3,2-31,0 % (у відслоненні біля х. Битін 25-31 %), р. Псла (у тому числі біля с. Стецівка 17-19 %) від 7-8 до 20-24 %. Зерна звичайно круглої і бруньковидної форми, часто мають неправильні обриси з нерівною бугристою глянцевою поверхнею. Глауконіти, що найбільш часто зустрічаються, мають бурувато-, жовтувато-зелене і зелене забарвлення. Значно рідше зустрічаються трав'янисто-зеленого і темно-зеленого кольору.

Слобожанська область (зона). Кролевецький район. Розташований у східній частині Чернігівської та Сумській областях в басейні р. Десни. Найбільш багатими на глауконіт є відклади канівської серії нижнього палеогену. В Новгород-Сіверському (до 2020 р. Коропському) районі біля с. Розлети спостерігається найбільш повний їх розріз. Глауконітоносні піски підстилаються опоками в покрівлі яких з'являється піщаний матеріал. Вони поступово переходять у пісок глауконіт-кварцовий, темно-зелений, з вмістом фосфоритової гальки піщаного і глинистого типу до 60 %. Хімічний склад очищених глауконітів цього прояву наступний (%): SiO₂ – 45,62, TiO₂ – 1,17, Al₂O₃ – 7,42, Fe₂O₃ – 18,74, FeO – 1,15, MnO сл., MgO – 2,46, CaO – 3,48, K₂O – 4,30, Na₂O – 0,18, P₂O₅ – 4,30, SO₃ – 0,03, H₂O – 5,78, впп 7,06, сума – 99,69 (Ткачова, 2003).

Багатими на глауконіт також є деякі відклади псольського регіоjarу палеоцену. Відслонюються на правому березі р. Десни між селами Розлети і Бужанка. Представлені опоками, опоковидними пісковиками, глинами і алевролітами, а також глауконіт-кварцовими пісками і пісковиками. Загальна їх потужність по всій площі до 19 м, в середньому 9 м (Шапиро, 1974). «Лузанівські верстви» зустрічаються на правобережжі р. Десни на південь від с. Розлети. Представлені товщею опоковидних порід, які мають місцями в основі прошарок фосфоритового галечника потужністю 0,1-0,85 м. Потужність шарів до 4-4,3 м (Шапиро, 1974).

Канівський регіоjarус представлений пісками глауконіт-кварцовими, тонко-дрібнозернистими, місцями з прошарками кременистих і опоковидних пісковиків, в основі на деяких ділянках з рідкісною фосфоритовою галькою. Потужність їх в середньому біля 13 м (Шапиро, 1974).

Відклади бучацького регіорусу відслонюються по правому березі р. Десна, та притоках р. Сейм – Клевені і Есмані. Представлені товщею пісків кварцових від дрібно- до різнозернистих з прошарками пісковиків кварцових. Біля підшови часто зі значною домішкою глауконіту. Потужність 3-4,5 м (Шапино, 1974).

Відклади київського та харківського регіорусів нерозчленовані, розвинуті в районі сіл Сverdловськ, Розлети, хутора Великий Ліс. Представлені пісками глауконіт-кварцовими пісками світло- і сірувато-зеленими, дрібнозернистими, слюдистими, а також зеленувато-сірими глинами і алевритами. Вміст глауконіту в пісках до 22%. Загальна потужність товщі до 12 м, в середньому 7 м (Шапино, 1974).

Слобожанська область (зона). Охтирський район. В адміністративному відношенні розташований в Сумській області в Охтирському районі, а також в прилеглих районах Полтавської і Харківської областей. В геоморфологічному відношенні розташований переважно в межах лівобережної Придніпровської низини. Найбільший практичний інтерес представляють відклади, за стратиграфічним розподілом 1973 р., київського і харківського регіорусів палеогену. Вони відслонюються на схилах річкових долин і ярів. Відповідно до (Ткачова, 2003) прогнозні ресурси глауконіту на площі 1,0 тис. км² дорівнюють 0,5 млрд т.

У 1937 р. М.М. Пукисом було проведено обстеження цієї території. Було відібрано 8 проб з різних відслонень для визначення гранулометричного складу глауконітоносних пісків. Різними дослідниками на лівому березі р. Ворскли біля м. Охтирка було виявлено кілька проявів глауконітів. Найбільш відомий серед них Охтирський прояв, який розташований за 4 км на північ від м. Охтирка. Вміст зерен глауконіту розміром від 0,2 до 1,0 мм в межах прояву не перевищує 3,12-7,34 %. Хімічний склад очищених глауконітів межигірського регіорусу наступний (%): SiO₂ – 48,97, TiO₂ – 0,37, Al₂O₃ – 7,85, Fe₂O₃ – 19,63, FeO – 1,15, MnO сл., MgO – 3,65, CaO – 0,65, K₂O – 5,80, Na₂O – 0,14, P₂O₅ – 0,14, SO₃ – 0,20, H₂O – 4,58, впп 6,40, сума – 99,53. Потужність розкривних порід 0,5-30,0 м, корисної копалини 4,5 м (Ткачова, 2003).

Загалом найбільш сприятливими гірничо-технічними і геологічними умовами залягання характеризуються відклади київського і харківського регіорусів палеогену. Вміст глауконіту в пісках цих підрозділів досягає 27-40 %, вміст K₂O в глауконітах 5-10 %. Одним з найбільших серед відомих проявів є виявлений у верхів'ї р. Ташань біля с. П'яткиного. (Довбенко, 1973) У північно-східному куті аркуша М-36-17, на лівому схилі р. Боромлі, київські і харківські відклади відслонюються і мають незначну потужність розкриття.

Відклади київського регіорусу розвинуті майже на всій площі району, за виключенням розмитих ділянок в долинах річок Псла і Боромлі. У природніх відслоненнях зустрічаються на схилах долини р. Боромлі. Потужність 18-63 м. Літологічно представлені знизу вверху: пісками глауконіт-кварцовими, різнозернистими, звичайно вапняковистими (середній вміст гл. 18 %), або сильно піщанистими мергелями зі стяжіннями первинних піщаних фосфоритів; мергелями блакитнувато-сірими, слюдистими; глинами (середній вміст гл. 13,2 %). Часто в основі замість пісків присутні алеврити та алевроліти. В алевролітах вміст глауконіту 15-20 %. Та алевролітами і алевритами глауконіт-кварцовими, зеленувато-сірими з блакитнуватою відтінком, тонкозернистими, опоковидними і трепеловидними глинами, діатомітами. Середній вміст глауконітів в алевритах 23,2 %, в пелітах 13,4 %, в псаммітах 4,6 % (Довбенко, 1966; 1973).

Обухівський регіорус має площинне поширення, розмитий в долинах річок. Відслонюється по правому березі р. Псла від с. Михайлівка до с. Кам'яного Лебединського району, в басейні р. Боромлі та верхів'ї р. Ташань, по правому схилу р. Ворскли до с. Чернетчина Охтирського району. Представлена пісками глауконіт-кварцовими, сірувато-зеленими, жовтувато-зеленувато-сірими, дрібно- і середньозернистими, слюдистими, в нижній частині тонкозернистими, з поодинокими

прошарками глини піщанистих і алевритистих. Біля підшви іноді з пісковиками глауконіт-кварцовими. Потужність – від 18 до 106 м. Середній мінеральний склад легкої фракції пісків такий (%): кварц 81,6, глауконіт 10,4, польовий шпат 7,8. В алевритових фракціях середній вміст глауконіту 15,8 % (Довбенко, 1966; 1973).

За результатами ГЗ-200 на даній території в районі с. П'яткине Охтирського району була оконтурена перспективна площа для постановки пошукових робіт глауконітових руд (Довбенко, 1966).

Слобожанська область (зона). Зміївський район. Розташований в центральній частині Харківської області. Простягається вздовж р. Сіверський Донець на значну відстань. Найбільш багатими на глауконіт є утворення межигірського регіоярису еоцену, які представлені пісками глауконіт-кварцовими, часто придатними для відкритої розробки. Розміри перспективної ділянки за (Ткачова, 2003) 42,0 км², прогнозні ресурси глауконіту 60 млрд т.

У найбільш відомому Зміївському прояві піски межигірського регіоярису мають потужність до 20,0 м. Відслонюються вони біля м. Зміїв у верхній частині берегового схилу р. Сіверський Донець. Розкривні породи мають потужність 10-12 м, складені вони четвертинними лесоподібними суглинками і пісками. В межах продуктивної товщі найбільш рясною на глауконіт є верхня частина потужністю до 5,5 м. Представлена вона крупнозернистими пісками. Кількість глауконіту розміром 0,2-1,0 мм складає 6,78%. Об'єми пісків досягають 5 млн м³ (Ткачова, 2003).

На північний схід від даного поля розвитку глауконітів в Чугуївському районі Харківської області були виявлені глауконітвмісні піски крейди біля с. Малинівське на західному березі р. Біленької. Хімічний склад очищених глауконітів цього прояву наступний (%): SiO₂ – 48,80, TiO₂ – сл., Al₂O₃ – 8,44, Fe₂O₃ – 15,27, FeO – 2,15, MnO – 0,06, MgO – 4,45, CaO – 3,0, K₂O – 7,64, Na₂O – 0,06, P₂O₅ – 0,91, SO₃ – 1,09, H₂O – 3,0, впп – 5,56, сума – 100,43 (Ткачова, 2003).

Слобожанська область (зона). Ізюмський район. Розташований у східній частині Харківської області. Відповідно до (Ткачова, 2003) перспективна на глауконіт площа складає 0,8 тис. км², прогнозні ресурси глауконіту 8,7 млн т. Продуктивними на глауконіт є утворення сеноманського ярусу верхньої крейди представлені пісками глауконіт-кварцовими потужністю 25-30 м. Вміст глауконіту в них до 20,0 %. Місцями вони містять прошарки пісковиків. Найбільш повний розріз сенманського ярусу виявлений на г. Кременець в районі м. Ізюм, де відслонюються (зверху вниз): мергель глауконітовий, 0,5 м; піски глауконітові, тонкозернисті, 0,5 м; піски дуже збагачені глауконітом, зеленувато-сірі, 6,5 м; піски глауконітові, зеленувато-сірі, 24 м; піски кварцові, жовті, 0,9 м (Ткачова, 2003).

6.2 Волино-Подільська провінція

Придністровська область (зона). Середньопридністровський район. Найбільш вивчений глауконітоносний район в Україні. Виділений для проведення пошуково-ревізійних робіт (Грицик 1973). Відклади регіону почали досліджуватись ще в першій половині XIX століття. Глауконіти зокрема з першої половини XX століття. Розташований в середній течії р. Дністер. В адміністративному відношенні охоплює крайові частини Хмельницької, Вінницької, Чернівецької і Тернопільської областей. В геолого-структурному в зоні зчленування південно-західного схилу УЩ і ВПП. В орографічному відношенні охоплює південно-східну частину Волино-Подільської височини. Являє собою горбисту рівнину, глибоко розчленовану річковими долинами, балками і ярами. Загальний нахил місцевості з півночі на південь. Глибина розчленування досягає 100-150 м, а в деяких випадках 200 м. Основні ріки в межах району – Калюс і Ушиця, які є лівими притоками р. Дністер. Течуть вони на південь в глибоких, часто каньйоноподібних долинах, що утворюють своєрідний ландшафт. Прогнозні ресурси на 8 перспективних

ділянках за категорією Рз підраховані (Ткачова, 2003) на площі 9,9 тис. км² і складають 110 млрд т.

Продуктивними на глауконіт є утворення нижньосеноманського під'ярусу сеноманського ярусу верхньої крейди. У вигляді природних виходів прослідковуються на схилах долини р. Дністер і його приток, а також за розрізами бурових свердловин. В межах території вони незгідно залягають на утвореннях вендського комплексу верхнього протерозою. Потужність сеноманських відкладів в межах району більше чи менше зростає з півночі на південь від 20,5 м до 61,5 м.

У повному розрізі нижньосеноманських відкладів в межах розвитку відносно мілководних осадів, які розповсюджені на більшій частині району, за літологічними ознаками можна виділити наступні характерні пачки знизу вверх:

1. Піски глауконіт-кварцові, різнозернисті та мергелі з галькою і гравієм протерозойських фосфоритів.
2. Піщано-гезова товща.
3. Пачка пісків глауконіт-кварцових пісків. В нижній частині пачки вміст глауконіту в пісках досягає 35 %, у верх частині пачки не перевищує 10-15 %.
4. Пачка мергелів.

Загальна потужність нижньосеноманських відкладів досягає 30,0 м. Осади мілководної області виходять на денну поверхню в районі робіт по долинам річок Калюс і Ушиця і представлені пісками глауконіт-кварцовими з включеннями опалових халцедонолітів, пісковиків глауконіт-кременистих і в різному ступені халцедонізованих спонголітів і рідше опок (Грицик, 1977). Розріз нижнього сеноману (знизу вверх):

1. Базальний шар складений кременисто-кварц-глауконітовими пісками сірими, зеленувато-сірими, різнозернистими, переважно дрібнозернистими, містить валуни, гальку і гравій верхньопротерозойських порід. В долинах річок зустрічаються перевідкладені фосфорити. Потужність базального шару поблизу с. Браїлівка 1,5 м.
2. Потужна пачка кварц-глауконітових пісків, що містять прошарки, жовна опалових халцедонолітів. В середній частині пачки зустрічаються кременисті стяжіння. В покрівлі залягають темно-зелений кварц-глауконітовий пісок, що містить одиничні жовна первинних піщаних фосфоритів коричневого кольору розміром 0,5-1,0 см у поперечнику. Потужність пачки 6-7 м. Вміст Р₂О₅ в жовнах фосфоритів 17-22 %.
3. Кварц-глауконітовий пісок світло-зелений, дрібнозернистий з фосфатизованими ядрами моллюсків. Потужність шару 2 м.

Глауконіти Середньопридністровського району представлені двома морфологічними різновидами: зернистим і тонкодисперсним, які дещо відрізняються між собою як за складом, так і за структурою. В кількісному відношенні переважає зернистий глауконіт фракції 0,25-0,1 мм. Тонкодисперсний глауконіт частково або повністю складає тонкі фракції вивчених порід (Грицик, 1977).

В розрізі нижнього сеноману району встановлено три глауконітвмісні шари: нижній (базальний), середній і верхній.

Нижній представлений пісками глауконіт-кварцовими, кварц-глауконітовими, з домішками галечникового матеріалу та фосфоритів, потужністю від 0,05 до 4,6-6,0 м. Вони добре відслонюються по річках, долинах і ярах, які примикають до них, майже суцільним покровом залягають на більш давніх утвореннях і відсутні лише в річкових долинах, а також на деяких ділянках в басейнах рр. Батиг, Карасць, Лядова і Дністер. Нахилений шар з півночі на південь і з північного заходу на південний схід. Найчастіше у верхній частині пісок дрібнозернистий з вмістом глауконіту 40-60 %, кварцу 20-30 %, карбонатної речовини до 20 %, містить жовна окремених порід і прошарки спонголітів. До низу пісок стає більш грубозернистим з розміром зерен до 0,5-1 мм. В самій основі присутні окремі зерна кварцу, польового шпату і глауконіту розміром до 2 мм і більше,

з'являється галька, інколи валуни більш давніх порід, фосфорити (Ткачова, 2003). За механічним складом фосфоритонесні глауконітові піски сеноману переважно тонкозернисті. Вміст глауконіту в них 10,58-68,31 % (Семенов, 1961).

Середній шар пісків опал-глауконіт-кварцового складу, потужністю до 10 м. Представлений пісками глауконітовими, кварц-глауконітовими, дрібнозернистими, з прошарками спонголітів потужністю до 0,2-0,4 м і домішками жовен кременів розміром до 20 см. Їх мінеральний склад наступний: кварц 5-25 %, глауконіт у вигляді овальних чи округлих, іноді подовжених зерен 40-80 %, карбонат у вигляді стягнень і малопотужних прошарків 5-15 %. Шар широко розвинутий у басейні р. Дністер на площі між його лівими притоками Жваном і Студеницею, а також в районі с. Козлов. Добре відслонюється по долинах річок і ярів, які примикають до них. Від нижнього і верхнього шарів відокремлюється пачками порід потужністю 1-15 м. Вмісними породами є спонголіти, халцедоноліти або мергелі. Біля сіл Мислибори, Глубочок (р. Ушиця), Струга (р. Калюс), розділяючий прошарок виклинюється і породи середнього і верхнього шарів утворюють один шар глауконітових пісків потужністю до 7-14 м. У відслоненнях по р. Калюс (біля с. Нова Ушиця) середній і нижній шар об'єднуються в один потужністю 6,0 м. Найбільші потужності (5-10 м) відмічаються по долині р. Калюс, від с. Струга до с. Калюс, і по долині р. Ушиці, біля сіл Малий Олександрів, Мінківці, Глибочок, Хапанівка, Кружківці, Бучая (Ткачова, 2003).

Верхній шар пісків глауконіт-кварцових розповсюджений на невеликій площі на лівому березі р. Дністер між устями рр. Караєць і Лядова.

Відклади всіх трьох шарів присутні на Баранівському, Цивківському і Крутобродському провах, нижнього і верхнього – на Карачіївецькому, Адамівських -1 і -2 родовищах, Стругському прояві, середнього і верхнього – на Велико-Олександрівському і Пилипо-Олександрівському проявах, нижнього – на Бистрицькому і Жванському родовищах.

Хімічний склад зернистого глауконіту Середнього Придністров'я характеризується, в основному, пониженим вмістом K_2O і підвищеним низькотемпературної води.

За результатами ГДП-200 будова району дещо відрізняється. Він припадає на площу Ушицької структурно-формаційної зони (Брацлавський, 2008). Альбський і сеноманський яруси об'єднані. У їх складі виділена незвиська і пилипчанська світи також об'єднані. Знизу догори вони мають таку будову:

- Піски глауконіт-кварцові, зеленувато-сірі, сіро-зелені, різнозернисті, переважно дрібнозернисті, з включеннями гравію, гальки та валунів вендський і палеозойських порід, подекуди з перевідкладеними конкреціями і жовнами первинних фосфоритів. Їх потужність 1-2 м, рідко до 4,5 м. Місцями ці піски відсутні.

- Піщано-гезова товща, складається халцедоновими та опал-халцедоновими спонголітами, гезами і пісками глауконіт-кварцовими з проверстками і стяжіннями цих спонголітів. Спонголіти вміщують піщаний матеріал, у тому числі глауконіт. У розрізі можуть переважати глауконіт-кварцові піски. Інколи зустрічаються лінзи трепелів або вапняки піщанисті, глинисті, з глауконітом. Для товщі характерне поступове збільшення в розрізі з півдня на північ та північний схід вмісту пісків глауконіт-кварцових, особливо в припідшовній та припокрівній частині. Потужність припокрівельних пісків може досягати 10 м.

- Пачка пісків глауконіт-кварцових, світло-зелених, дрібнозернистих, часто з жовтуватим або світло-коричневим відтінком, які місцями переходять у пісковики. Потужність пісків в середньому 1-3 м, рідко до 6 м. Іноді містять дрібні жовна первинних фосфоритів та зернисті фосфорити. Вміст глауконіту 30-90 % (Брацлавський, 2008).

Придністровська область (зона). Верхньопридністровський район. Вперше виділений як перспективна площа для проведення пошуково-ревізійних робіт у праці (Грицьк, 1973). В адміністративному відношенні переважно розташований у південно-східній частині Тернопільської області і, меншою мірою, Івано-Франківській та Львівській

областях. Має видовжену форму, простягається вздовж р. Дністер. В структурному відношенні розташований в межах Стрийського прогину Волино-Подільської плити. Відповідно до (Ткачова, 2003) прогнозні ресурси за категорією Р₃ підраховані на території 6,4 тис. км² і складають 7 млрд т. Потужність глауконітових руд 3,0 м.

В межах району глауконітоносними є відклади верхньої крейди – коньякський, сантонський і кампанський яруси (Ткачова, 2003). Піски і пісковики глауконітові вапняковисті сеноманського ярусу являються також фосфоритоносними (Сусидко, 1965).

В Івано-Франківській області біля м. Галич зустрічаються глауконітові мергелі (нижній горизонт), можливо коньякського ярусу (Грицик, 1973) з вмістом глауконіту до 20%. Вище залягає середній горизонт відкладів з глауконітом сантонського ярусу (Грицик, 1973). Вони за літологічними ознаками не відрізняються від підстилаючих глауконітів кон'якського ярусу. Хімічний склад очищених глауконітів кампанського ярусу верх крейди Мошковецького прояву, розташованого в Калузькому р-ні Івано-Франківської області такий (%): SiO₂ – 48,34, TiO₂ – 0,22, Al₂O₃ – 7,03, Fe₂O₃ – 18,88, FeO – 1,0, MnO – сл., MgO – 3,37, CaO – 2,24, K₂O – 4,80, Na₂O – 0,10, P₂O₅ – 0,12, SO₃ – 0,13, H₂O – 6,59, вщп – 6,75, сума – 99,57. Показник переломлення: N_q – 1,602, N_p – 1,581 (Ткачова, 2003).

Верхній горизонт пісків глауконіт-кварцових виходить на денну поверхню у Львівській області і містить до 45 % глауконіту (сс. Журавне, Старе Село та інші). Він віднесений Грициком В.О. (1973) до відкладів нижньокампанського під'ярусу. Ця піщана фация, так звані, «журавненські пісковики», розповсюджені в долині р. Дністер між населеними пунктами Лакшино і Журавне. Потужність глауконітвмісних відкладів в районі с. Журавне досягає 80,0 м. Формування відкладів верхньої крейди в цьому регіоні пов'язане з трансгресією (Ткачова, 2003).

Придністровська область (зона). Дубровицький район (область). Виділений для проведення пошуково-ревізійних робіт (Грицик, 1973). В адміністративному відношенні розташований у Сарненському (до 2020 р. Дубровицькому) районі Рівненської області. В структурному – у північній частині ВПП на півночі північно-західного схилу УЩ. Площа району 2126,3 км². Автором (Ткачова, 2003) підраховані прогнозні ресурси за категорією Р₃ на території 2,1 тис. км², вони складають 8 млрд т.

В районі широко розвинуті палеогенові глауконіт-кварцові піски. Продуктивними є відклади київського регіоярусу. Вони залягають на розмитій поверхні крейди, рідше - на утвореннях палеозою, перекриваються четвертинними, місцями олігоценними і неогеновими породами. Їх виходи на денну поверхню спостерігаються на схилах невеликих підвищень, а також в долинах рік і струмків. Місцями вони розмиті і збереглись лише у вигляді окремих островів. Представлені пісками кварцовими і глауконіт-кварцовими, потужністю до 40 м, мергелями і глинами. Піски від сірих до сірувато-зелених, тонко- і дрібнозернисті, іноді середньозернисті, слюдисті, глинисті. Їх мінеральний склад такий (%): кварц 60-95, глауконіт 4-34,7, калієвий польовий шпат 2,5-7,5. Глауконіт утворює овальні або майже круглі зерна з агрегатною будовою, має зелений, жовтувато- і бурувато-зелений колір. Мергелі сірі, зеленувато-сірі, з зернами глауконіту, потужністю до 7,5 м. Містять тонкі прошарки глауконіт-кварцових пісків. Глини зеленувато- і жовтувато-сірі, щільні, потужністю до 2,3 м. Загальна потужність відкладів 1-40 м (Уженков, 1973).

Розкриття четвертинних порід складає від 5 до 35-40 м, в середньому 20 м. Кількість глауконіту не витримана, змінюється від 5 до 35%, зростає до підшви. Біля покрівлі кількість глауконіту незначна. (Уженков, 1964) Не вивчались. На думку (Уженков, 1973) при пошуково-розвідувальних роботах не виключено виявлення пісків з вмістом глауконіту 50-60 % і більше. В суміжних районах Білорусі виявлені піски з вмістом глауконіту більше 60 %. Одні з найбільш перспективних ділянок знаходяться біля с. Золоте і Бродець, де глауконіт-кварцові піски розкриті на невеликій глибині.

Золотівський прояв (св.8-г) – київський регіоарус еоцену. Піски від зелених до темнозелених, дрібнозернисті. Зерна глауконітів окатані, кутасто-окатані, овальні, округлі трав'яно-зеленого кольору. Розмір зерен – 0,06-0,25 мм. Характерною особливістю глауконіт-кварцових пісків є незначний вміст важкої фракції, вага якої не перевищує 0,3-0,5 % від загальної ваги породи. Розкриття 13,3 м. Підстиляються туронською крейдою.

Волино-Подільський фосфоритоносний район охоплює велику територію України і вважається самим перспективним і найбільш потужним районом. Його умовно можна поділити на Північно-Волинську, Здолбунівсько-Тернопільську, Хмельницьку та зону Середнього Лівобережжя Дністра з прогнозними ресурсами P_2O_5 122 млн т (Гурський, 2006). Фосфатна мінералізація охоплює різноманітні за віком, складом та генезисом відклади венду, силуру, крейди, палеогену та антропогену.

На території **Північно-Волинської** площі фосфоритові формації складають Ратнівське родовище жовнових фосфоритів з його окремими ділянками і проявлення жовнових фосфоритів Вижівської і Шацької ділянки (Шпирка, 1986). На ділянці Поступель Ратнівського родовища виділено два поклади: «Північний» і «Південний». Південний кар'єр Поступельської ділянки Ратнівського родовища на даний час виставлений Державною службою надр на сьомий аукціон за методом покровового зниження стартової ціни, що відбудеться 28.12.2020. Вартість лоту 2410903 грн.

Ратнівське родовище жовнових фосфоритів розташовано в східній частині Ратнівського, північно-західної частини Камінь-Каширського і західної частини Любешівського районів Волинської області. Площа родовища близько 200 кв. км. На території Ратнівського родовища жовнових фосфоритів виділено 19 окремих рудних покладу (Панасюк В.П., 2010р.).

Фосфоритоносні породи родовища пов'язані з піщано-гравійно-гальковими відкладами обухівського регіоарусу палеогену, у незначній кількості з флювіогляціальними піщано-гравійно-гальковими відкладами четвертинного віку, рідше – з брекчієвидними вуглистими глинами, які вміщують гравій та гальку фосфатовмісних пісковиків.

До Північно-Волинської площі входить також Старовижівська площа, яка розташована в межах Ратнівського, Старовижівського і Любомльського районів Волинської області. В межах Старовижівської площі виділено три діляки: «Вижва», «Любохин» та «Головно».

Складовою частиною Північно-Волинського фосфоритоносного району є Клевансько-Маневицька площа, яка просторово співпадає з південно-східним центроклінальним замиканням Ковельсько-Клеванської затоки. Її положення обмежується поширенням пачки фосфат-глауконіт-кварцових дрібно-середньозернистих пісковиків. Загальна площа її складає 2617 км². Вона простягається з північного заходу на південний схід у вигляді смуги завширшки від 6 до 50 км і завдовжки біля 70 км. У геологічному плані з півночі район обмежується Любашівським, зі сходу Дубровицько-Костопольсько-Полицьким, з півдня – Дубнівським підняттями. З заходу район обмежується ізолінією глибини залягання продуктивних горизонтів 100 м (Скакун, 2001). На території виділено ряд ділянок з промисловим вмістом фосфоритів, всі вони для свердловинного гідровидобутку.

Тернопільсько-Здолбунівська фосфоритоносна зона складається з двох відокремлених – фосфоритоносних районів: Здолбунівського і Хмельницького.

Здолбунівський фосфоритоносний район в адміністративному відношенні розміщується в Здолбунівському, Острозькому, Гощанському районах Рівненської області. В його межах виділено (Черняков, 2011) вісім неглибокозалягаючих покладів зернистих фосфоритів («Копитків», «Милятин», «Посягва», «Мар'янівка», «Миротин», «Грем'яче», «Івачків», «Гринівщина») і п'ять покладів («Завидів», «Хорів», «Сіянци», «Бабин») для свердловинного видобутку.

Хмельницький фосфоритоносний район розташований в Теофіпольському і

Білогірському районах Хмельницької області. За ступенем вивченості він поступається Здолбунівському фосфоритоносному району.

Неглибокозалягаючі поклади зернистих фосфоритів Хмельницького фосфоритоносного району („Погоріліці”, „Семенів”, „Денисівка”, „Човгузів”, „Данилівка”, „Турівка”, „Новоставці”) вивчені поодинокими профілями свердловин в межах долин рр. Семенівка, Полква, Ул’яни. На захід і схід від них розташовані два глибокозалягаючих поклади – „Білогір’я-I” та „Білогір’я-II”.

У зоні **Середнього Лівобережжя Дністра** виділено кілька перспективних площ (Зозулинецька, Фаціївська, Дунаєвецька та ін.) зернистого типу фосфоритів для свердловинного гідровидобутку.

Змішаний тип фосфоритів розповсюджений у зоні Середнього Лівобережжя Дністра, до яких віднесено Ольховецьке та Жванське родовище.

У зоні Середнього Лівобережжя Дністра є прояви та родовища конкреційних фосфоритів в калюських шарах: Березівське, Мациорське, Житниківське, Любомирівське, Балабанівське, Малострузьке, Калюське, Іванівське, Слободське, Брайловське, Новоушицьке, Хоньковецьке, Липчанське, Нагорянське, Глібовське.

6.3 Область Українського щита

Безпосередньо на території Українського щита наразі не відомо жодного перспективного власне глауконітового прояву. Виділений у роботі (Грицик, 1973) Огієвський (Гайсинський) прояв у Вінницькій області не належить до групи перспективних – занадто мала потужність корисної копалини, і велика – розкриття. По тій же причині занадто передчасним виглядає виділення у цій же праці Гайсинської перспективної площі. Тим більше що Огієвський прояв, поки що, єдиний на цій площі. Численні перспективні прояви та цілі їх райони на схилах щита, на наш погляд, слід віднести до Волино-Подільської та Дніпровсько-Донецької провінцій, оскільки основною потенційною чи безпосередньою областю поширення рудовміщуючих стратиграфічних підрозділів є ВПП та ДДЗ, як ми зазначали це раніше.

Безпосередньо на щиті суттєво глауконітоносними є відклади крейди і палеогену. Утворення крейди залягають на досить значних глибинах і, до того ж, мають дуже незначне поширення - зустрічаються переважно у вигляді невеликих острівців у палеодепресіях і на денну поверхню ніде не виходять. Палеогенові відклади поширені більш широко. На Волинському, Росинсько-Тікицькому, Дністровсько-Бузькому мегаблоках зустрічаються відклади канівського і бучацького регіоарусів; на Інгульському мегаблоці – бучацького регіоарусу; на Середньопридніпровському мегаблоці – київського, обухівського та межигірського регіоарусів. Вказані стратиграфічні підрозділи охарактеризовані у розділі 4.2. Всі вони, хоча інколи й містять досить багато глауконіту (до 35 %), але переважно виповнюють пониження, западини у кристалічному фундаменті, не мають виявлених перспективних для відкритої розробки виходів на дочетвертинну чи денну поверхню.

Разом з тим територія Українського щита рясніє безпосередньо чи потенційно комплексними родовищами глауконітів. Глауконітоносні відклади перебивають горизонти бурого вугілля у Дніпровському буровугільному басейні, поклади Нікопольського марганцевого басейну на південному схилі, апатитів у межах Голосківської структури у Хмельницькій області, різноманітних будівельних матеріалів у різних частинах щита. У розділі 5.3 охарактеризована лише частина цих родовищ. На теперішній час глауконітоносні поклади в діючих чи відпрацьованих кар’єрах не використовуються і відправляються у відвали.

6.4 Область Західноєвропейської платформи

Виділена за геоструктурним принципом. Додатковою причиною для виділення її окремо від Волино-Подільської провінції послужило те, що глауконіти цієї території не утворюють характерних для платформених регіонів парагенетичних асоціацій з фосфоритовими утвореннями. До складу області входить лише один район – Розтоцький.

Розтоцький район. В адміністративному відношенні розташований у північно-західній частині Львівської області на території Львівського (до 2020 р. Жовківського) району. В орографічному відношенні знаходиться на території Волино-Подільської височини в межах Подільського плато, зокрема в західній його частині - Українському Розточчі та його північно-східних схилах, являє собою горбисту рівнину, глибоко розчленовану долинами і балками. В структурному відношенні розташований в межах Львівського палеозойського прогину. Більше тяжіє до Західноєвропейської платформи. Тому, можливо, район можна відокремити від Волино-Подільської глауконітоносною провінції. В геологічній будові платформної частини району приймають участь палеозойські, мезозойські та кайнозойські відклади. Кристалічні породи занурені по ступінчастій системі скидів на значну глибину. Прогнозні ресурси глауконіту за категорією Р₃ підраховані в праці (Ткачова, 2003) на території 1,9 (6,5?) тис. км² і складають 5,5 млрд т.

Район поруч з Середньопридністровським є найбільш вивченим. Перші ґрунтовні дослідження місцевих глауконітів розпочалися в 1920-1925 років К. Суміковським, в районі сс. Глинське і Мокротин.

У 1937 році М. Кампіоні-Закшевською виконана мінералогічна характеристика глауконітів Західних областей України.

У 1946 році обстежувались прояви глауконітів як сировина для мінеральних фарб співробітниками Центрального науково-дослідного інституту будівельних матеріалів УРСР (Франчук, 1947).

Глауконіти в якості мінеральних пігментів вивчалися Львівським філіалом Геолого-розвідувальної контори «Укргеолбудм» у 1954 р. (Никитин, 1955).

У першій половині 1950-х років Львівським краєзнавчим музеєм (С.О. Пашкевич, 1954) проводились роботи по виявленню глауконіту в Львівській області.

В середині 1960-х років Київським геологорозвідувальним трестом виконувалась тематична робота по природній фарбувальній сировині. В ній вказувалось на широке поширення глауконіту в західних областях і високий його вміст (до 75%) в тортонському ярусі району Рави-Руської, Ширця і, особливо, Нестерова у Львівській області. До найбільш перспективних віднесені прояви поблизу сіл Глинського, Мокротин, Шержець (Гелис, 1965).

У 1971-1973 рр. трестом «Київгеологія» були узагальнені попередні дослідження, виконувалось крупнооб'ємне опробування глауконітвмісних порід району, виконані детальні мінералого-петрографічні та фізико-хімічні дослідження глауконітів (Грицьк, 1973).

В 1976 році Львівським державним університетом ім. І. Франка вивчалися мінералого-геохімічний склад глауконітвміщуючих порід і фізико-хімічні властивості глауконітів шести пошукових ділянок Північного Розточчя, склад, будова і деякі фізичні властивості зернистих глауконітів та продуктів їхніх змін при прожарюванні.

1974-1977 рр. Правобережною експедицією Київського геологорозвідувального тресту виконувались пошукові роботи на глауконіт в межах Північного Розточчя (Львівська область), де найбільші концентрації глауконіту, приурочені до відкладів сеноманського ярусу і київського регіоярусу еоцену. Було підраховано прогнозні ресурси. (Грицьк, 1977).

Найбільші концентрації глауконітів приурочені до відкладів київського регіоарусу палеогену, яка представлена пісками кварц-глауконітовими і глауконітовими з пісковиками, мергелями, глинами. Загальна потужність до 20 м. (Герасімов, 2004).

Ділянки поширення глауконітів приурочені до крупних ерозійних останців Розточчя, що прорізани глибокими ярами. Літологічно представлені пісками кварц-глауконітовими і пісковиками темно-зеленого кольору, потужністю до 6 м. Вміст глауконіту – до 90 %. Піски переважно різнозернисті, місцями зцементовані прошарками тонкозернистою кремнієвою речовиною. Потужність розкриття коливається в межах 5-10 м і більше. На території району виявлено ряд перспективних проявів глауконітів в районах міст Жовква, Щирець, сс. Мокротин, Глинськ, Нова і Стара Скварява, Турах, Скіри та ін. В цих місцях утворення відклади мають значне територіальне поширення. В районі м. Жовква вміст глауконіту досягає 58-74 %, Рави-Руської і Щирця – 26,4 % (Грицик, 1977). Глинська група проявів має сприятливі гірничо-технічні умови.

Нерівномірний розподіл глауконіту в продуктивній товщі, а також різний склад цементуючої речовини обумовлюють неоднакове забарвлення її в зелений колір. На Мокротинській ділянці вся товща забарвлена в інтенсивний малахітово-зелений колір, який місцями через гамму сіро-зелених відтінків переходить у світло-сірий. Вся товща сильно обводнена, що сприяє розвитку вторинних процесів, з поверхні і по тріщинах глауконітвмісні відклади покриті плівками і нальотами солом'яно-жовтого ярозиту і бурих гідроксидів заліза. Глауконіт-кремнієва товща Скварявської ділянки в місцях збагачення глауконітом має темно-зелений з синюватим відтінком колір, в інших - від сірувато-зеленого до зеленувато-темно-сірого. Товща менш обводнена, ніж на Мокротинській ділянці, і більш задернована: по тріщинах і з поверхні частіше всього покрита темно-бурими плівками і припорошеннями гідроксидів заліза. На Глинській ділянці глауконіт-кремениста товща характеризується чітко вираженою шаруватою будовою і смугастим забарвленням. Збагачені глауконітом прошарки мають світлий смарагдово-зелений колір, а з невеликою кількістю цього мінералу прошарки забарвлені в зеленувато-сірий або світло-сірий колір. На відміну від утворень Мокротинської і Скварявської ділянок товща Глинської не обводнена. Тому з поверхні і по тріщинах покрита нальотом і плівками ярозиту, рідше гідроксидів заліза (Ткачова, 2003).

Глауконіти представлені двома морфологічними різновидами: зернистим і тонкодисперсним, які дещо відрізняються між собою як за складом, так і за структурою. В кількісному відношенні переважає зернистий глауконіт фракції 0,5-0,25 мм. Його вміст досягає 30,26 %. Він представлений переважно зернами округлої і бруньковидної, рідше овальної і неправильної форми. Зерна щільні з гладкою блискучою поверхнею, мікроагрегатної будови, звичайно чисті без домішок, забарвлені в інтенсивно-зелений (Мокротинський прояв), трав'янисто-зелений (Глинський прояв), і темно-зелений з синюватим відтінком колір (Старо-Скварявський прояв). Вміст глауконіту фракції 0,25-0,1 мм від 8,69 % до 16,85 %. Характерною особливістю хімічного складу глауконіту району є порівняно високий вміст Fe_2O_3 і K_2O і низький – низькотемпературної води. В пісках цього регіону спостерігається підвищений вміст В і Zn, вміст Mn, Cu і Co – низький, Mo в пробах не виявлений (Грицик, 1977; Ткачова, 2003).

РОЗДІЛ 7 ОСНОВНІ СПОСОБИ РОЗРОБКИ ТА ЗБАГАЧЕННЯ РОДОВИЩ ГЛАУКОНІТІВ ТА ФОСФОРИТІВ

7.1 Способи розробки родовищ глауконітів

Практично всі автори, які зробили найбільший або один із найбільших вкладів у вивчення глауконітоносності України, зокрема, В.С. Грицик (1973) (на Карачіївецькому родовищі), Є.М. Грицай (2005) (на Адамівському-1 і Баранівському родовищах), О. Ткачова (2003) (на Карачіївецькому родовищі, Пижівському прояві), В.О. Махинін, М.М. (1949) (на Полуднівському родовищі), Г. Сиротюк (2008) (на Гладківській ділянці), а також Бабенко Т.І. (2007) (на Вербському родовищі), оцінюють гідрогеологічні умови вже розвіданих, діючих та майбутніх кар'єрів як сприятливі для відкритої розробки тоді, коли вони не обводнені ґрунтовими водами, водоносні горизонти і зрізи води у річках проходять нижче підошви корисної копалини. Такий підхід може призвести, а можливо і призводив раніше, до відбраковки вже на стадії пошукових, тематичних і загальногеологічних робіт більше чи менше обводнених проявів і точок підвищеної мінералізації глауконітів. Такий стан питання обумовлює необхідність написання даного розділу. Хоча ця тема стосується не тільки родовищ глауконіту, але й інших розсипних родовищ корисних копалин.

Відкриті гірничі роботи можуть виконуватись із застосуванням великої кількості видів і типів гірських машин, які можна поділити на дві групи:

- екскаватори;
- землерійно-транспортні машини (скрепери, бульдозери) (Агошков, 1983).

Переважаючими способами механізації основних виробничих процесів на кар'єрах є екскаваторний, гідравлічний і комбінований.

При екскаваторному способі застосовують різні механічні засоби – це екскаватори, скрепери, механічні види транспорту та ін., а при гідравлічному – основні виробничі процеси здійснюються за допомогою води і спеціального гідромеханічного обладнання (Маланчук, 2013).

Гідромеханічний спосіб застосовується, головним чином, при розробці порід, що легко піддаються розмиву і транспортуванню водою. Сутність гідромеханізації гірничих робіт полягає в тому, що вода подається до гідромонітора, який формує компактний струмінь і слугує для управління ним. Струмінь під тиском направляє на розкриття породи або корисну копалину, котрі під напором руйнуються. Суміш породи і води – гідросуміш в подальшому по трубах направляє до місця призначення. При такому способі ведення гірничих робіт всі головні технологічні процеси – по виїмці гірничої маси, її транспорту до збагачувальної фабрики, спеціальних збагачувальних приладів або до відвалів – проводяться за рахунок енергії потоку води що рухається. При видобутку корисної копалини вода також може використовуватись і для збагачення (Агошков, 1983).

Що стосується обводнених корінних родовищ пісків, то їх розробка може здійснюватися шляхом застосування наступних технологічних схем:

- екскаваторний спосіб розробки та автомобільний транспорт гірничої маси;
- розробка гідромоніторами та напірний гідротранспорт гірничої маси;
- екскаваторний спосіб розробки та напірний гідротранспорт гірничої маси;
- розробка плавучими земснарядами та напірний гідротранспорт гірничої маси (Бондаренко, 2006).

Найбільш дорогим і трудомістким процесом при відкритій розробці корисної копалини є переміщення гірських порід. Мінімальні витрати на транспортні засоби досягаються при

переміщенні порід у кінцеве місце положення або найкоротшою відстанню, або найдешевшими видами транспорту (Маланчук, 2013).

Знаходять застосування такі види кар'єрного транспорту:

- автомобільний;
- залізничний;
- конвеєрний;
- спеціальні види (канатний, гравітаційний, гідротранспорт та ін.);
- комбінований (Ширін, 2015).

Принцип дії гідравлічних транспортних засобів – переміщення вантажу в струмені води. Утворену при цьому суміш води з продуктом називають пульпою. Гідравлічні засоби здатні переміщувати матеріали, що не розмокають, не прилипають до стінок трубопроводу і не збираються у флокули. При використанні насосів і живильників довжина горизонтального трубопроводу може досягати 10 км (Ширін, 2015).

Переваги гідравлічного транспорту такі:

- простота і зручність прокладання й експлуатації при малому розмірі поперечного перерізу;

- безперервність переміщення продукту через траси будь-якого профілю;
- можливість високого ступеня автоматизації процесів;
- значна пропускна здатність і низька трудомісткість обслуговування;
- простота й порівняльна дешевизна устаткування;
- органічний зв'язок з гідровидобувними комплексами.

Він має і свої недоліки:

- необхідність подрібнення продукту (що не стосується глауконітових пісків);
- значна витрата енергії та води;
- швидке зношення вуглесосів і труб;
- потреба в очищенні води;
- неуніверсальність, тобто неможливість транспортування інших об'єктів, крім продукту (Ширін, 2015).

Що стосується економічної сторони питання, то в праці (Бондаренко, 2006) на основі теоретичних досліджень і досвіду проектування кар'єрів по розробці материкових обводнених родовищ пісків з врахуванням порівняльного аналізу кількох технологічних схем – екскаваторної, гідромоніторно-землесосної, екскаваторно-землесосної, плавуче-земснарядної – за критерієм мінімальної собівартості добутку 1м³ корисної копалини економічно обґрунтована доцільність застосування плавучих землесосних снарядів. Слід зауважити, що вироблення екскаваторним способом на обводнених і необводнених родовищах мало чим відрізняється. Таким чином, розробка найбільш обводнених родовищ, на яких можна застосовувати земснаряди, економічно може бути найбільше обґрунтованою. Відповідно до цього ж автора, застосування деяких видів електричних земснарядів дозволить ще більше зменшити витрати на видобуток.

Багаторічний досвід розробки ільменіт-рутил-цирконових родовищ в Австралії показав, що при підводній гідравлічній розробці розсипних родовищ собівартість вилучених концентратів в 4–6 разів нижча, ніж при наземній розробці (Башинська, 2011).

Загалом перевагами гідромеханізації гірничих робіт на кар'єрах є:

- поточність технологічного процесу розробки;
- зменшення об'єму капітальних виробок при будівництві кар'єрів;
- зниження металоємності, простота обладнання;
- зменшення кількості обслуговуючого персоналу;

- можливість попутного збагачення корисної копалини при розмиві порід і гідротранспорту; (Агошков, 1983)

- коротша відстань переміщення гірничої маси;
- скорочення числа й об'ємів допоміжних робіт.

До недоліків можна віднести:

- необхідність виділення великих, порівняно з більш традиційними способами, площ під гідровідвали;

- неможливість роботи гідроустановок у зимній час (Агошков, 1983).

Залучення гідромеханічного способу до розробки родовищ глауконіту може мати наступні наслідки:

1) Більш рентабельна розробка вже відомих родовищ і проявів, порівняно з традиційними методами розробки.

2) Залучення до розвідувальних робіт і власне розробки проявів, що вважались раніше неперспективними через гідрологічні умови, зокрема, сильну обводненість.

3) Рентабельною, або більш рентабельною може стати розробка порід з нижчим, ніж прийнято, вмістом глауконіту в породах.

4) До розробки можна залучати продуктивні горизонти з більшим, ніж прийнято, коефіцієнтом розкриття.

5) Переоцінка перспективності не тільки окремих проявів, але й цілих площ. Наприклад, значно більше перспективним стає низинний Дубровицький глауконітоносний район, де більшість проявів розташована в заплавах і долинах річок, заболочених місцевостях. Також це може стосуватись Розтоцького та інших районів.

Слід зауважити, що часткову гідромеханізацію кар'єрних робіт можна впроваджувати не тільки тоді, коли рудоносний горизонт частково чи повністю обводнений чи навіть занурений у воду, але і в разі близького розташування водного джерела, наприклад, русла ріки. Економічна доцільність її застосування може бути різною в кожному окремому випадку.

7.2 Взаємозв'язок хімічного складу фосфоритів з методами їх промислової переробки

На базі хіміко-бактеріологічної лабораторії кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету "КПІ імені Ігоря Сікорського" були виконані дослідження за різними методами переробки фосфатовмісних мінералів, у тому числі із залученням біотехнологічних прийомів (Черненко, Астрелін, 2010; Черненко, 2012).

Поштовхом до використання мікробіологічної технології стали мінералізовані рештки мікроорганізмів, що були виявлені в зразках фосфоритів з різних родовищ України (Ю.М. Сеньковський, С.Б. Шехунова). Було ідентифіковано кілька видів мікроорганізмів (ендемичних штамів) – роду *Clostridium sp.* (збудники масляно-кислого бродіння), нокардіоформні актиноміцети (типові ґрунтові мікрогриби), *Bacillus megaterium* (рис. 7.1, в, г), а також ряд бактерій та коків, які потребують подальшої ідентифікації. Про знахідки у фосфоритах мікроорганізмів, тільки фосфатизованих, раніше повідомляли Ю.М. Сеньковський (1989), Ю.Н. Занін та А.Г. Замирайлова (2011) (Сеньковський, 1989; Занін, 2011). Проте, як було визначено при дослідженнях, головним чинником, що обумовлює виживання мікроорганізмів в умовах рудних тіл є саме органічні кислоти, які вони продукують за присутності водного середовища і забезпечують вилугування (розчинення) з мінералів поживних елементів – фосфору, калію, натрію, магнію, мангану,

феруму тощо, необхідних для життєдіяльності (Курдиш, 2010). Ряд мікроорганізмів, здатних виживати навіть у найагресивніших умовах навколишнього середовища, синтезують органічні кислоти – розчинники мінералів: лимонну (*Aspergillus niger*), масляну (*Clostridium spp.*), мурашину та оксалатну (*Oxalobacter formigenes*) тощо.

Використання органічних кислот, очищених від мікроорганізмів, забезпечує ефективне вилугування ряду промислово важливих мінералів (Курдиш, 2010). Наприклад, застосування лактатної кислоти (що синтезується молочно-кислими бактеріями *Lactobacillus bulgaricus* або *L. plantarum*) у концентрації 0,5–1,0 М для збагачення карбонат-фторопатитів, дозволяє отримати на 120 % більше корисних мінеральних компонентів (водорозчинних), ніж при використанні сульфатної (H_2SO_4) або фосфатної (H_3PO_4) кислоти, традиційних при виробництві фосфорних мінеральних добрив за класичною схемою:

або

Аналізуючи продукти реакції (1), привертає увагу співвідношення корисного продукту – простого суперфосфату ($Ca(H_2PO_4)_2$), та побічного продукту – фосфогіпсу ($CaSO_4 \downarrow$), який утворює нерозчинний осад у водному розчині. У даному випадку на 1 моль корисного продукту припадає 4 моля шкідливої похідної солі сульфатної кислоти, якої за часи функціонування вітчизняної фосфатно-тукової промисловості (Костянтинівський хімзавод, Сумське ВО “Хімпром”, Одеський суперфосфатний завод, Рівненське ВО “Азот”, Придніпровський хімзавод, Роздільське ВО “Сірка”, Вінницьке ВО “Хімпром”, Шосткінське ВО “Свема”) накопичилося у хвостосховищах близько 2 млрд т.

При переробці ж фосфатної сировини органічними кислотами принциповою умовою є обов’язкове визначення мінерального складу та оцінка вмісту карбонатів, оскільки усі полікарбонатні руди підлягають попередньому збагаченню – декарбонізації (тобто видаленню таких карбонатвмісних мінералів, як кальцит, доломіт, сидерит тощо) з використанням таких “слабких” органічних кислот, як оцтова (CH_3COOH), етилоцтова (масляна – $CH_3CH_2CH_2COOH$) та лактатна ($CH_3CH(OH)COOH$). За своєю природою органічні кислоти – типові протогенні розчинники (донори протонів H^+) і в реакціях декарбонізації “надають” власні протони на утворення спільної молекули води (H_2O) з одним із оксигенів (O^{2-}) карбонат-йону (CO_3^{2-}) мінералу. Після відщеплення атому кисню від карбонат-йону останній перетворюється у молекулярну форму газуватого карбону (IV) оксиду ($CO_2 \uparrow$). При цьому відбуваються активні реакції між карбонатами та відповідними кислотами з утворенням принципово нових продуктів. На прикладі взаємодії кальциту з лактатною кислотою можна навести процес утворення водорозчинної солі – лактату кальцію:

Отриманий продукт реакції – нетоксична і безпечна для навколишнього середовища водорозчинна сіль – лактат кальцію. Лактат кальцію можна використовувати в якості мінерального добрива при вирощуванні, наприклад, на гідропонних системах (в теплицях) огірків, томатів або зеленої цибулі. Крім того, лактат кальцію можна застосовувати як кормову добавку при виробництві комбікормів для тваринництва.

Рисунок 7.1 – Ультрамiкрострура бiоморфного фосфату: *a* – фосфатизованi фрагменти скелета губки; *б* – мiкроглобулярна бактерiальна ультрамiкрострура фосфату (верхнiй сеноман, крейда, с. Незвисько); *в, г* – скупчення коккоподiбних фосфатизованих форм у мiкропорi фосфориту (сеноман, с. Протопопiвка, хутiр Байдаки (впадiння р. Чепель в р. Сiв. Донець); *д, е* – нефосфатизованi нокардiоформнi актиномiцети на поверхнi фосфатовмiсних аргiлiтiв (венд, калюс, Антонiв яр, с. Минькiвцi)

Характерною особливістю реакцій декарбонізації, що відбуваються за участю “слабких” органічних кислот, є абсолютна селективність їх взаємодії лише з карбонатомісними мінералами, такими як кальцит ($CaCO_3$), магнезит ($MgCO_3$), сидерит ($FeCO_3$), доломіт ($CaCO_3 \cdot MgCO_3$), родохрозит ($MnCO_3$) тощо. З мінералами інших груп (апатитами, сульфідами, алюмосилікатами, оксидами) “слабкі” кислоти не взаємодіють. Така селективність обумовлена фізико-хімічними властивостями як самих мінералів, так і органічних кислот. Оскільки карбонати – солі самої слабкої неорганічної кислоти – карбонатної (H_2CO_3), тому відбувається реакція витіснення карбонат-йону (CO_3^{2-}) з кристалічної ґратки мінералу аніонами більш міцних кислот, наприклад, ацетат-йоном (CH_3COO^-), лактат-йоном ($CH_3CH(OH)COO^-$) або йонами будь-якої з кислот, міцніших за карбонатну. При цьому відбуваються реакції з утворенням водорозчинних солей відповідних аніонів з реакційно здатними катіонами карбонатів: Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{2+} , Mn^{2+} та ін.

Одночасно з процесом декарбонізації відбувається збагачення фосфоритної сировини. При цьому ступінь збагачення залежить від попереднього вмісту карбонатів, оскільки останні майже повністю ($\approx 98\%$) розчиняються, а продукти у вигляді водного розчину видаляються за межі реактора. Після декарбонізації нерозчинні рештки піддаються обробці більш міцними органічними кислотами, здатними розчинити мінерали групи апатиту – фторапатит, карбонат-фторапатит та ін. (Chernenko et al., 2018). Останні два мінерали поширені у покладах Жванівського родовища (Вінницька область, Україна) (Сеньковский та ін., 1989).

Після стадії декарбонізації фосфоритна руда піддається вилуговуванню більш міцною органічною кислотою – оксалатною. Оскільки оксалатна кислота – одна з найсильніших органічних кислот і константа її іонізації у водному розчині (показник йонної сили кислоти) становить $K_{i_{C_2H_2O_4}} = 5,6 \cdot 10^{-2}$, що перевищує аналогічний показник фосфатної кислоти ($K_{i_{H_3PO_4}} = 8 \cdot 10^{-3}$) в 7 разів, то це свідчить про здатність оксалатної кислоти вилуговувати з апатитів фосфат у вигляді фосфатної кислоти:

Аналогічна реакція можлива, також, при використанні цитратної (лимонної) кислоти у якості вилуговуючого агенту:

У якості прикладу переробки фосфоритів за наведеною схемою можна розглянути алгоритм переробки фосфориту з Жванівського родовища. Враховуючи наявність у ньому близько 10% карбонатів, останні можна видалити декарбонізацією лактатною кислотою за реакцією (3).

При цьому з 1 моль кальциту ($m.m._{CaCO_3}$ 100,086 г / моль) за участю 2 моль лактатної кислоти ($m.m._{CH_3CH(OH)COOH}$ 90,08) утворюється 1 моль лактату кальцію ($m.m._{Ca(CH_3CH(OH)COO)_2}$ 218,217 г / моль), 1 моль газуватого оксиду карбону (IV) ($m.m._{CO_2}$ 44,01 г / моль) та 1 моль води ($m.m._{H_2O}$ 18,01 г / моль). Новоутворений лактат кальцію відокремлюється від мінеральної суміші разом з рідкою фазою шляхом декантації або фільтруванням. Після фільтрації лактат кальцію викристалізовується у вигляді

черепашкоподібних кристалів білого кольору (власні спостереження). Після такої процедури вміст P_2O_5 у фосфориті збільшується на 2,4 %, тобто становить 24,3 %. Нерозчинні рештки збагаченого мінералу – фторапатиту $Ca_3(PO_4)_2 \cdot CaF_2$, підлягають подальшому вилуговуванню оксалатною або цитратною кислотою, тобто відтворюються реакції (4), (5) або (6) та (7).

На підставі наведених технологічних розрахунків можна прогнозувати, що при переробці 1 т жванівського фосфориту згаданими органічними кислотами можна отримати 218,0 кг кристалічного лактату кальцію, 290,0 кг фосфатної кислоти та 407,0 кг кальцію фосфату однозаміщеного. Враховуючи низький вміст радіонуклідів у вихідному фосфориті ($^{238}U = 12,0\text{--}167,0$ Бк/кг; $^{232}Th = 7,2\text{--}22,0$ Бк/кг), останній можна використовувати, окрім мінерального добрива, також у якості наповнювача при виробництві антибіотику ветеринарного призначення “Біовіт” (хлортетрацикліну) (Chernenko et al., 2018).

Удосконалення технології переробки фосфоритів, а також залучення до виробництва сучасних біотехнологічних методів дозволить значно знизити собівартість мінеральних добрив та супутньої продукції, що становить економічний інтерес у різних галузях народного господарства. Прийнятна собівартість агрохімічної продукції є принциповою вимогою для вітчизняного агропромислового комплексу.

РОЗДІЛ 8 ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ГЛАУКОНІТОНОСНОСТІ ТЕРИТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

8.1 Пошукові ознаки

Зв'язок з морськими відкладами. Головною загальною пошуковою ознакою є зв'язок глауконітів з морськими відкладами. Глауконіти утворюються більше-менше одночасно з осадами. Комплекс ознак утворення глауконітів вказує на їх гідрохімічне походження, а також на те, що головні поклади глауконітів мають аллохтонний характер. Найімовірніше маси глауконітів зазнавали значних переміщень і сортування. У Середньому Придністров'ї це проявлено особливо наглядно, оскільки там поклади глауконітів мають базальне розташування на розмитій поверхні нижчезалягаючих порід і в них присутні гальки і окатані фосфорити (Грицьк, 1977).

Приуроченість до трансгресивних циклів. Прояви глауконітів в Україні двох типів: платформного і геосинклінального. Найбільш перспективні прояви приурочені до обох з них: Середнього Придністров'я до платформного, Розточчя до геосинклінального і крайових прогинів. Палеогеографічна обстановка утворення глауконітів Середнього Придністров'я і Розточчя вказує на те, що глауконітвміщуючі осадові породи слід розглядати як трансгресивні базальні осадові утворення, що звичайно приурочені до зон перерв і фаціально пов'язані з прибережною літоральною або субліторальною обстановкою в самі початкові стадії морських трансгресій (Грицьк, 1977).

В платформних умовах, прикладом яких є Середнє Придністров'я, глауконітизація звичайно починається в початковий час трансгресії, оскільки глауконіти залягають безпосередньо на розмитій поверхні підстилаючих порід, в основі нового осадового циклу або дещо вище (Грицьк, 1973).

В покладах глауконітів геосинклінального типу і крайових прогинів, прикладом яких є Розточчя, глауконіти з'являються дещо пізніше початку трансгресивного циклу, відокремлюючись від нього інтервалом, де глауконітизація має спорадичний характер. Приуроченість глауконітів до перерв, пов'язаних з трансгресіями, підтверджується численними спостереженнями в межах пошукових ділянок і є важливою пошуковою ознакою (Грицьк, 1973).

Літологічні передумови. Для прогнозування важливе значення має літологічний критерій. Головною літологічною передумовою є звичайна приуроченість глауконітвміщуючих порід до певних літологічних комплексів теригенно-карбонатних, як у Розточчі, і кременисто-карбонатних, як у Середньому Придністров'ї. Ці літологічні комплекси містять саме ті породи, котрі представляють найбільш близьке середовище для знаходження глауконітвміщуючих відкладів (Грицьк, 1977).

Фосфорити так само приурочені до визначених літологічних різновидів порід. В межах платформних областей розріз фосфоритової товщі повсюдно починається теригенними піщано-алевритовими і піщаними осадами, вище залягають фосфоритні породи, а над ними - карбонатні слабифосфатні породи, як у сеноманських фосфоритових відкладах ДДЗ. В геосинклінальних областях і крайових прогинах фосфорити залягають переважно серед кременисто-карбонатних період, розташовані між кременистими та істотно карбонатними породами або тільки серед карбонатних порід (Сусидко, 1965).

Парагенетичні передумови. Важливими пошуковими критеріями є парагенезис глауконітів з іншими мінералами. В платформних умовах серед них перш за все слід назвати фосфорити, які майже повсюдно присутні у глауконітвмісних відкладах. Глауконіт найбільш тісно серед мінералів зростається з фосфатами. Найбільші концентрації глауконітів містяться у пісках, глинах, вапняках, мергелях, котрі утворюють звичайну глауконіт-фосфатну фацію. (Грицьк, 1977) На часте сумісне знаходження глауконітів і фосфоритів вказували численні дослідники, як то Я.В. Самойлов, А.Д. Архангельський, А.В. Казакова, Г.М. Гіммельфарб та ін. М.С. Шатський відмічав, що

для глауконітових формацій фосфорити настільки звичайні, що в умовах платформених відкладів наявність глауконітових порід майже гарантує знаходження фосфоритових мінералів і навіть фосфоритових конкрецій. (Семенов, 1961)

Стратиграфічна передумова. При наявності глауконіту в певних стратиграфічних підрозділах цілком логічно шукати їх у тих самих стратиграфічних горизонтах одного й того ж осадового басейну. Чим на меншу відстань ця передумова екстраполюється, тим вона більш ефективна, хоча аналіз вказує на часто величезні площі поширення глауконітвміщуючих горизонтів. В Середньому Придністров'ї таким є сеноманський ярус, у Розточчі кийська світа і т.д. Вирішальне значення передумова має в одному і тому самому басейні. (Грицьк, 1977)

Геотектонічні передумови. Такими передумовами є зв'язок з платформними і геосинклінальними умовами седиментації покладів глауконітів. У платформних умовах найбільш сприятливими для накопичення глауконітів є схили синекліз або близьких до них структурних елементів. Маються на увазі синеклізи, як елементи тектонічного рельєфу, що існували до седиментації глауконіту (Грицьк, 1973).

8.2 Перспективи глауконітоносності території дослідження

На сьогодні найкраще вивченим залишається Середньопридністровський глауконітоносний район Волино-Подільської провінції. В його межах знаходяться всі три балансових родовища із затвердженими запасами, які є в Україні – Адамівські-1 і -2 та техногенне Вербське. Там же розташоване єдине родовище, яке не є балансовим, але розробляється на теперішній час – Бистрицьке. Ця територія також характеризується найбільшими ресурсами глауконіту – відповідно до (Ткачова, 2003) вони підраховані за категорією Р₃ і становлять 110 млрд. т. Значна частина придатних для відкритої розробки ділянок не зайнята сільськогосподарськими угіддями. Крім того, місцеві глауконітвмісні шари нижнього сеноману містять одні з найбільших концентрацій цього мінералу. В значній частині проявів вмісти глауконіту тримаються на рівні 50-65 % і рідко коли знижуються до менше 35 %. Крім розвіданих родовищ перспективними є Баранівське і Стругське родовища, розташовані на малопридатних землях, Карачівецьке, Крутобродське, на території якого розташований старий кар'єр і, таким чином, воно потребує дещо менших витрат на розкриття, а також Пижівський прояв.

Другим за ступенем вивченості є Розточський район. У ньому виявлені найвищі концентрації глауконітів. Іноді вони сягають 90 % і такі породи, по суті, вже є глауконітитами. В той же час в проявах району в більшості випадків досить незручні гірничо-технічні умови для відкритої розробки – відношення потужності розкриття до потужності корисної копалини становить більше 1, а рудоносні пласти обводнені. На предмет застосування гідромеханічних методів розробки місцеві прояви, схоже, не вивчались. В більшості випадків не такі великі потужності глауконітвмісних пісків - найчастіше вони коливаються у межах 5-8 м. Перспективними є Щирецький, Лозинський та інші прояви.

Родовища і прояви Дубровицького, Чигиринського (Чигиринсько-Світловодського) і Охтирського районів містять нижчі, ніж у Розточчі, концентрації глауконітів, але ці площі характеризуються більшою кількістю проявів і цілих ділянок в цілому з більш сприятливими гірничими умовами для розробки. Кожне окреме родовище потребує конкретного вивчення особливостей його геологічної будови, але цілком можливо, що в більшості проявів Дубровицького і Охтирського районів, які розташовані в заплавах і долинах річок, можна застосовувати повну гідромеханізацію експлуатаційних робіт. В такому разі ці райони здатні забезпечити імовірні переробні комбінати на значно довший період, ніж більш багатий, на перший погляд, Розточський район. Однак, поки спеціальні геологорозвідувальні роботи на глауконіт в цих районах ще не проводились, то однозначно стверджувати це не можна. Іншою спільною особливістю цих районів є їх

наближеність до найбільших в Україні хімічних підприємств, що виробляють мінеральні добрива - ПАТ "Рівнеазот" в м.Рівному, ПАТ "Азот" в м. Черкаси, ПАТ "Сумихімпром" в м. Суми.

Потужності продуктивного шару в Дубровицькому районі сягають 41 м, часто 14-24 м, а потужності розкриття при цьому коливаються в межах 4-7 м, хоча можуть сягати й істотно більших значень. Перспективними є ділянки в районі сіл Бродець, Золоте та ін. Цей район розташований поблизу області зруйнованих при видобутку бурштину лісових ландшафтів Полісся. Загалом вони вже зайняли досить значні площі та вважаються надовго втраченими для народного господарства. Ефективність глауконіту як меліоранту і добрива, сприятливого для росту польових культур на піщаних ґрунтах, уже неодноразово доведена. Втім, науково-дослідних робіт на предмет ефективності глауконітів для лісового господарства в Україні ще, швидше за все, не провадилось. В регіоні Полісся на зруйнованих землях такі роботи можуть бути поставлені. Сировиною для них може служити глауконіт саме Дубровицького району, з родовищ якого можуть бути відібрані валові або технологічні проби.

Такі ж великі потужності продуктивного горизонту, до 43 м, часто більше 20 м, присутні в Чигиринському районі. Перспективними є Вершацький, Чигиринський, Андрусівський, Олександрівський, Полуднівський і Суботівський прояви. Концентрації глауконіту в них сягають 23-43%. Співробітниками ІГН НАН України виявлене відслонення з підвищеним вмістом глауконітів на березі Кременчуцького водосховища (ТПМ Кар'єрна). Розріз товщі дозволяє припускати наявність складки або задертої скиби, яка розкрита в обриві. Всі піски пляжу біля відслонення глауконіт-кварцові. Від відслонення перпендикулярно до берега по пляжу тягнуться прошарки дещо відмінні за кольором і складом. Це дозволяє припускати продовження виходу скиби під водами водосховища. Це, а також тектонічні обриси поруч розташованого півострова і характер рельєфу дна водосховища дають підставу допускати наявність в цій місцевості протяжних, до 5-7 км, скиб чи складок глауконітвмісних пластів під алювієм водосховища. Але, наразі, цю ділянку не можна рекомендувати для пошуково-розвідувальних робіт. Спочатку має бути обстежена вся прибережна смуга ділянки, враховуючи прибережні устя балок і ярів, береги і пляжі. Мають бути знайдені інші виходи цієї чи інших скиб чи складок. Необхідне додаткове обґрунтування для постановки таких робіт. В разі виявлення в межах водосховища чи русла ріки багатих на глауконіти покладів, для видобутку можуть бути застосовані земснаряди.

У перспективних проявах Охтирського району часто дещо підвищена потужність розкриття – 7-11 і більше м, але для району характерні значно більші потужності корисної копалини – вони сягають 43-65 м. Вміст глауконіту сягає 40%. Перспективними є П'яткинський прояв, ТПМ Курганська та ін.

Крім уже розвіданого Кочережківського родовища в Новомосковському районі можуть бути виявлені й розвідані інші родовища із більш сприятливими для розробки гірничо-технічними умовами. Потужності глауконіт-кварцових пісків інколи сягають 13,5 м, а в одному із проявів і 43,9 м. Втім, об'єктивно, при сучасному технологічному розвитку в найближчому майбутньому важко розраховувати на виявлення в районі дуже значних, більше 2-4 середніх родовищ, розвіданих запасів глауконітової сировини.

За рядом геолого-промислових критеріїв в межах Слобожанської мінерагенічної області (зони) найбільш перспективним виглядає Охтирський район, в межах Придніпровської області – Чигиринсько-Світловодський, меншою мірою Новомосковський. У Верхньодеснянському, Кролевецькому, Київському районах поки що важко розраховувати на виявлення значних за запасами родовищ глауконітів. Натомість у Верхньопридністровському районі Придністровської області відомі досить поодинокі прояви з обнадійливими за коефіцієнтом розкриття і концентрацією глауконіту характеристиками.

На території Українського щита поки не виявлено родовищ, проявів і точок підвищеної мінералізації глауконітів з близьким до оптимального співвідношенням потужності розкриття до потужності корисної копалини. І перспектив для їх виявлення поки не проглядається. Але на щиті розробляється значний ряд різних корисних копалин. У кар'єрних виробках цих копалин серед порід розкриття часто присутні глауконітові породи. Вони цілком можуть застосовуватись для місцевих аграрних потреб, а при великих площинних розробках використовуватись і в промислових масштабах.

Загалом територія Центральних і Західних областей України характеризується невичерпним сировинним потенціалом для виробництва калійних добрив для сільського господарства країни.

ВИСНОВКИ

1. За системним узагальненням результатів попередніх досліджень та комплексного геологічного вивчення окремих площ і ділянок на території центральних та західних областей України створено інтегровану у ГІС базу даних поширення глауконітвмісних та фосфоритвмісних відкладів, яка містить інформацію про 258 та 151 об'єкт відповідно.
2. Розроблено районування території за закономірностями поширення глауконітвмісних порід та укладено найбільш повний список позабалансових родовищ і проявів. Вперше визначено перелік комплексних і потенційно комплексних родовищ і проявів, одним із корисних компонентів у яких є або може бути глауконіт.
3. Виконано мінералогічне районування центральних та західних областей України за фосфорито- та глауконітоносністю. Виділено Волино-Подільську і Дніпровсько-Донецьку глауконітоносні провінції, а в їх межах Придністровську, Дубровицьку, Придніпровську і Слобожанську області (зони). Окремо від цих провінцій виділено області Українського щита і Західноєвропейської платформи.
4. Встановлена загальна закономірність поширення близькоповерхневих глауконітоносних відкладів на території центральних та західних областей України. Незалежно від стратиграфічної приналежності найвищі концентрації глауконітів у пластах тяжіють до крайової частини Східно-Європейської платформи. Так, найбільш багатий на глауконіт Розтоцький район лежить в екзоконтакті платформи, Середньопридністровський і Новомосковський райони розташовані поблизу ендоконтактової частини платформи, а наступні за ними за концентрацією глауконітів Дубровицький і Чигиринський райони знаходяться ще далі від краю Східно-Європейської платформи, вглиб неї. Ця закономірність простежується і в одновікових утвореннях Придніпровської області, де межигірські відклади збагачуються на глауконіт в напрямку до краю платформи. Встановлена тенденція може сприяти виявленню нових перспективних ділянок з високими концентраціями глауконітів.
5. Узагальнено інформацію про речовинний склад глауконітів за фондовими матеріалами попередніх досліджень, які виконувались виробничими і науково-дослідними організаціями.
6. Досліджено нанотекстурні та наноструктурні особливості будови вендських (калюських) конкреційних та альб-сеноманських черепашкових, губкових фосфоритів двох рівнів фосфатонакопичення на території України (Придністров'я, Волинь) із застосуванням прецизійних методів досліджень (сканівна електронна мікроскопія, енергодисперсійний аналіз). Задokumentовано наступні наноструктури фосфоритів: глобулярна (в порожнинах, гіпергенно-кородована кристаломорфна), мікроглобулярна, інкрустаційна (глобулярна, кристаломорфна, крустифікаційна), кристаломорфна (видовжено-призматична, коротко-призматична, голчаста, субпаралельна, різноорієнтована), радіально-промениста. Виділено та описано основні генетичні типи їх наноструктур (біоморфні, мікробіальні, діагенетичні, гіпергенні та ін.). Показано, що для крейдових альб-сеноманських утворень характерні глобулярні, а для вендських – кристаломорфні різнозернисті наноструктури.

7. Визначені наноструктури фіксують літогенетичні перетворення фосфатної речовини: бактеріоморфні – седиментогенезу, гіпергенезу; глобулярні, а також із радіально-променистою мікроструктурою – діагенезу; короткопризматичні кристали – катагенезу; кородовані грані та ребра кристалів, що утворюють зростки та відрізняються радіально-променистою наноструктурою – гіпергенезу.
8. За результатами вивчення вмісту радіоактивних ізотопів фосфоритів та фосфоритвмісних утворень, встановлено антибатність перерозподілу фосфору та урану у калюських верствах Придністров'я. Використання цих даних разом з іншими мінералогічними показниками є важливим індикатором при вивченні осадових корисних копалин та використання їх певних генетичних типів в промисловості та сільському господарстві.
9. За результатами геохімічних (радіогеохімічних) досліджень фосфоритів України у порівнянні з фосфоритами з родовищ Сирії, Білорусі, Росії та Казахстану встановлено, що вміст урану в досліджених зразках змінюється в широких межах: фосфорити венду з Придністров'я характеризуються найнижчими, а крейдового віку – найвищими значеннями, що свідчить про їхній різний генезис; вміст торію в усіх вивчених зразках значно нижчий, ніж очікується відповідно до природних співвідношень Th/U; отримані значення Th/U для фосфоритів крейдового віку вказують на значний перерозподіл цих елементів у діагенезі; за торій-урановим та калій-урановим співвідношеннями особливе місце посідають кулясті фосфорити вендських відкладів Придністров'я, де перевага ^{40}K над ураном сягає 24,1; вміст усіх радіонуклідів у вміщующих аргілітах венду вищий, ніж у пластовому фосфориті, що свідчить про перерозподіл у діагенезі фосфату та антибатність процесів концентрування фосфату та урану. Найвищим вмістом урану з крейдових утворень відрізняються фосфорити Мстиславського та Вятсько-Камського родовищ, найнижчими – родовища Хнейфіс. Отримані результати є підґрунтям для визначення пошукових критеріїв на фосфатну сировину та для оцінки перспективності використання різних типів фосфоритів як агрохімічної сировини.
10. З метою встановлення особливостей седиментогенезу, літогенезу, процесів та закономірностей фосфатонакопичення проведено детальне вивчення речовинного складу калюських верств едіакарію (венду) Поділля, які завдяки своїм характерним особливостям забезпечують надійність внутрі- та міжрегіональних (Волинь, Молдова) стратиграфічних кореляцій. Виконані палеонтологічні, петрографічні та електронномікроскопічні дослідження з мікрозондовими аналізаторами (SEM, EDS-WDS) порід калюських верств (Подільський виступ Придністров'я по р. Ущиця (с. Миньківці, с. Тимків), пригирлові частини річок Лядова (с. Лядова), Жван та берег Дністровського водосховища (с. Галиця), які є фрагментами частин шельфових басейнів океану Торнквіст (Сеньковський) на основі яких отримані нові дані щодо умов утворення та ультрамікроструктурних, літолого-мінералогічних, геохімічних особливостей порід, зокрема, циклічності накопичення фосфоритів та пелітів у товщі низькоенергетичного стратифікованого відносно глибоководного середовища.
11. Отримані дані щодо речовинного складу фосфоритів та їхньої ультрамікротекстури дали змогу запропонувати удосконалення технології переробки фосфоритів, а також залучення до збагачення фосфоритів сучасних біотехнологічних методів, що

дозволить значно знизити собівартість мінеральних добрив та супутньої продукції. Прийнятна собівартість агрохімічної продукції є принциповою вимогою для вітчизняного агропромислового комплексу.

12. Запропоновано використання глауконітвмісних порід для відновлення зруйнованих при видобутку бурштину ландшафтів Полісся.
13. Вперше в історії дослідження глауконітоносності країни запропоновано використання гідромеханічних способів розробки родовищ глауконіту. Застосування цього методу може зробити більш рентабельною експлуатацію певної частини відомих родовищ, в деяких випадках рентабельною родовищ з нижчим, ніж прийнято, вмістом глауконіту в породі або з більшим коефіцієнтом розкриття, а також дозволяє по іншому, більш оптимістично, оцінювати перспективність частково обводнених, сильно обводнених і покритих водою родовищ і проявів.
14. Визначено перспективи подальших досліджень. Невирішені питання і напрями подальших досліджень пов'язані з необхідністю вивчення ролі глауконіту в сільськогосподарському виробництві інших країн, особливо технологічно розвинутих. В першу чергу це стосується модифікованого глауконіту. Є вкрай неповні, уривчасті дані про досить широке використання глауконіту для виробництва більш традиційних калійних добрив у США. З однієї сторони глауконіт як агрохімічна сировина певною мірою ідеалізований, з іншої сторони, не зважаючи на всі проведені чисельні дослідження, так і не знаходить широкого застосування у сільському господарстві країни. Необхідно збирати й аналізувати також випадки неефективної чи нейтральної дії глауконітів. Залишається не вивченою можливість застосування селадонітів у сільському господарстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агошков М.И., Борисов С.С., Боярский В.А. Разработка рудных и нерудных месторождений. – Москва: Недра, 1983. – 424 с.
2. Бардась В.А., Бардась А.В., Іванів І.М. та ін. Фосфорити Волині. – Рівне. Облдержродючість, 2002. – 131 с.
3. Батурин Г.Н. Фосфатонакопление в океане. – Москва: Наука, 2004. – 464 с.
4. Башинська М.Е. Дослідження основних способів розробки родовищ розсипних корисних копалин / М.Е. Башинська // Вісник. ЖДТУ. Сер.: Технічні науки, 2011. – № 3(58). – С.150-155.
5. Бондаренко А.А. К обоснованию рациональной технологии разработки обводненных и подводных месторождений песков. / А.А. Бондаренко, Е.С. Запара // Наука та інновації, 2006. – Т.2, № 3. – С. 69-74.
6. Бордон В.Е., Состояние минерально-сырьевой базы нетрадиционного агрохимического сырья в Беларуси / В.Е. Бордон, А.В. Матвеев // Пошукова та екологічна геохімія, 2012. – № 1 (12). – С. 19-23.
7. Борисяк А.А. Стратиграфический словарь СССР. – Москва: Глав. ред. геол.-развед. геодез. лит-ры, 1937. – 250 с.
8. Брагин Ю.М. Зернистые фосфориты Украины. – Симферополь: ИПП «Таврия», 2000. – 134 с.
9. Брагин Ю.Н. Открытие фосфоритов нового геолого-генетического типа в нижнем карбоне Южного Донбасса / Ю.Н. Брагин, С.В. Блажук, Т.Д. Поддубная // Мінеральні ресурси України, 2000. – № 1. – С. 22–23.
10. Великанов В.А. О закономерностях распределения фосфоритовых конкреций в калюсских слоях венда Подолии / В.А. Великанов // Литология и полезные ископаемые, 1975. – Вып.6. – С. 84-90.
11. Великанов В.А., Асеева Е.А., Федонкин М.А. Венд Украины. – Киев: Наук. думка, 1983. – 164 с.
12. Гудзенко В.В. Радіогеохімічні особливості фосфоритів України / В.В. Гудзенко, С.Б. Шехунова, С.М. Стадніченко // Пошукова та екологічна геохімія, 2015. – № 1 (16). – С. 32-36.
13. Гурський Д.С., Єсипчук К.Ю., Калінін В.І. та ін. Металічні і неметалічні корисні копалини України. Т. 2. Неметалічні корисні копалини. – Київ, Львів: Центр Європи, 2006. – 552 с.
14. Дикенштейн Г.Х. Древний палеозой Подолии. – Москва: Труды ВНИГНИ, 1953. – Вып. 3. – 153 с.
15. Занин Ю.Н. История становления учения о бактериальных / цианобактериальных формах в фосфоритах. / Ю.Н. Занин, А.Г. Замирайлова // Геология и геофизика, 2011. – Т. 52, № 10. – С. 1440-1446.
16. Занин Ю.Н. Типоморфизм фосфатов кальция фосфоритов / Ю.Н. Занин, Л.Г. Гишинская, А.Н. Фомин, Г.М. Писарева // Геология рудных месторождений, 1985. – № 4. – С. 85-103.
17. Занин Ю.Н. Уран осадочного апатита в катагенезе. / Ю.Н. Занин, А.Г. Замирайлова, Л.Г. Гишинская, А.Н. Фомин, А.Д. Киреев // Геохимия, 2000. – № 5. – С. 502-509.
18. Зернецкий Б.Ф., Зосимович В.Ю., Макаренко Д.Е. и др. Стратиграфическая схема палеогеновых отложений северных областей Украины. – Киев: Геопрогноз, 1993. – 117 с.
19. Зонов Н.Т. К вопросу об образовании Подольских месторождений фосфоритов. / Н.Т. Зонов, И.М. Курман, Н.И. Ларин. – В кн.: «Агрономические руды СССР», 1932. – Т. 1, Ч. 2. – С. 13-27.

20. Зосимович В.Ю. Палеогенові відклади Північноукраїнської палеоседиментаційної провінції / В.Ю. Зосимович, Т.В. Шевченко // Киев: Зб. наук. праць Ін-ту геол. наук НАН України, 2015. – Т. 8. – С. 68-111.
21. Иванцов А.Ю. и др. Макрофоссилии верхнего венда Восточной Европы. Среднее Приднестровье и Волынь. – Москва: ПИН РАН, 2015. 144 с
22. Ильин А.В. Древние (эдиакарские) фосфориты. – Москва: ГЕОС, 2008. – Вып. 587. – 160 с.
23. Кіка Л.С. Фотоколориметричне визначення вмісту фосфору у фосфоритах різних родовищ / Л.С. Кіка, В.Ю. Черненко, О.Е. Чигиринець // Збірник статей IV Всеукраїнської Конференції студентів (з міжнародною участю) 30-31 травня 2018 р. – Дніпро: ТОВ “Роял Принт”, 2018. – С. 90-93.
24. Копелиович А.В. Эпигенез древних толщ юго-запада Русской платформы. Тр. Геол. ин-та АН СССР, 1965. – Вып. 121. – 310 с.
25. Коренчук Л.В. Ищенко А.А Седиментационная цикличность вендских отложений Приднестровья. – Киев: Ин-т геол. наук АН Украины, 1981. – 56 с.
26. Коренчук Л.В. Стратотипические разрезы Могилев-Подольской серии Приднестровья. – Киев: Ин-т геол. наук АН Украины, 1981. – 53 с.
27. Корнус А.О., Чайка В.В. Корисні копалини Сумської області: методичні вказівки до вивчення теми з курсу «Краєзнавство». – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 28 с.
28. Курдиш І.К. Інтродукція мікроорганізмів у агроєкосистеми. – Київ: Наукова думка, 2010. – 255 с.
29. Курочка В.П. Мінералого-петрографічна характеристика та генезис деяких аргілітів давньопалеозойських відкладів Придністров'я / В.П. Курочка // Чернівці: Наукові записки Чернівецького державного університету. Сер. Геологічна, 1956. – Т. XVI, Вип. 1. – С. 40-51.
30. Лазаренко Е.К., Ветров Ю.И. Перспективы поисков полезных ископаемых в Днепровско-Донецкой впадине. – Киев, Наук.думка, 1974. – 268 с.
31. Лазаренко Є.К., Коваленко Д.Н. Агрономічні руди України. – Львів: Видавництво Львівського державного університету, 1966. – 151 с.
32. Лазаренко Є.К., Сребродольський Б.І. Мінералогія Поділля. – Львів: Видавництво Львівського державного університету, 1969. – 550 с.
33. Ларин Н.И. Стратиграфия песчано-сланцевой толщи силура Подолии. / Н.И. Ларин, Т.А. Светозарова // В кн.: «Агрономические руды СССР». – Москва: ОНТИ, 1932. – Т. I, Ч. 2. – С. 13-27.
34. Лунгерсгаузен Л.Ф. Деякі дані про найдавніші осадові світи Поділля / Л.Ф. Лунгерсгаузен // Геол. журн., 1937. – № 3-4. – С. 126-130.
35. Лунгерсгаузен Л.Ф. О стратиграфическом отношении силурийских слоев Подолии к аналогичным слоям некоторых других мест Западной Европы / Л.Ф. Лунгерсгаузен, О.И. Никифорова // Докл. АН СССР, 1942. – № 2. – С. 69-74.
36. Макаренко Д.Е., Зелинская В.А., Зернецкий Б.Ф. Стратиграфическая схема палеогеновых отложений Украины (унифицированная). – Киев: Наук. думка, 1987. – 116 с.
37. Маланчук З.Р., Гавриш В.С., Стріха В.А., Киричик І.М. Технології відкритої розробки корисних копалин. Навчальний посібник. – Рівне:НУВГП, 2013. – 285 с.
38. Металіді В.С. Сировинна база фосфатів України. Стан та перспективи розвитку / В.С. Металіді, І.В. Шепель // Мінеральні ресурси України, 1998. – № 4. – С. 14-18.
39. Миртов Ю.В., Занин Ю.Н., Красильникова Н.А. Ультрамикроструктуры фосфоритов (атлас фотографий). Проект: фосфориты. – Москва, 1987. – 224 с.
40. Мінерально-сировинна база України. Неметалеві корисні копалини [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.geo.gov.ua/non-metallic-minerals/>

41. Осипов В.И., Соколов В.Н., Еремеев В.В. Глинистые покрывки нефтяных и газовых месторождений. – Москва: Наука, 2001. – 238 с.
42. Пруткина М.И., Шашкин В.Л. Справочник по радиометрической разведке и радиометрическому анализу. – Москва: Атомиздат, 1975. – 248 с.
43. Рудий М.Г. Мінерально-сировинна база агроруди на території Харківської області / М.Г. Рудий // Харків: Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія». – Вип. 47, 2017. – С. 56-63.
44. Сальников В.Д., Бордюгов В.П. Фосфатное сырье (геолого-экономический обзор). – Киев: Геоинформ Украины, 1999. – 55 с.
45. Семенов В.П. Палеоген Воронежской антеклизы. – Воронеж: Воронеж. ун-т, 1965. – 280с.
46. Сеньковский А.Ю. Электронно-микроскопическое исследование шельфовых фосфоритов мела Воыно-Подолни и Предкарпатья / А.Ю. Сеньковский // Геол. журн., 1982. – Т. 42, № 4 (205). – С. 127-131.
47. Сеньковский Ю.Н., Глушко В.В., Сеньковский А.Ю. Фосфориты запада Украины. – Киев: Наук. думка, 1989. – 144 с.
48. Сеньковский Ю.М. Головні фази фосфогенезу давніх океанічних басейнів. Розтоцько-Подільський сегмент Східноєвропейської платформи / Ю.М. Сеньковский, В.М. Палій, С.Б. Шехунова // Матеріали міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій». – Київ, 2014. – С. 80-81.
49. Сеньковский Ю.М., Колтун Ю.В., Григорчук К.Г. и др. Безкисневі події океану Тетис. – Киев: Наук. думка, 2012. – 184 с.
50. Сивий М. Паранько І., Іванов Є. Географія мінеральних ресурсів України. – Львів; Простір М, 2013. – 684 с.
51. Соколов Н.А. Нижнетретичные отложения Южной России. – Тр. Геол. ком., 1893. – Т. 9, №2. – 329 с.
52. Сокур Т.М. Реконструкция условий формирования аргиллитов верхнего венда и нижнего кембрия на юго-западной окраине Восточно-Европейской платформе петрохимическими методами / Т.М. Сокур // Тектоніка і стратиграфія, 2013. – Вип. 40. – С. 91-101.
53. Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / Гол. Ред. П.Ф. Гожик. // Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України у двох томах. – Киев: ІГН НАН України, Логос, 2013. – Т. 1. – 637 с.
54. Стратиграфія УРСР. Рифей – венд / Відп. ред. О.В. Крашеніннікова. – Київ: Наук. думка, 1971. – Т. 2. – 275 с.
55. Туркевич Г.И. Глаукониты Днепровско-Донецкой впадины и перспективы их использования в народном хозяйстве / Г.И. Туркевич, В.Е. Грицьк // Материалы симпозиума «Перспективы поисков полезных ископаемых в Днепровско-Донецкой впадине». – Киев, Наук.думка, 1974. – С.227-235.
56. Хворова И.В., Дмитрик А.Л. Микроструктуры кремнистых пород. – Москва: Наука, 1972. – 48 с.
57. Шевчук М.Й. Ефективність використання місцевих фосфоритів на основних типах ґрунтів Західного регіону України. / М.Й. Шевчук, В.А. Гаврилюк // Збірник наукових статей і доповідей. – Луцьк: Надстир'я, 1997. – С.42-43
58. Шехунова С.Б. Наноструктури вендських та альб-сеноманських фосфоритів Придністров'я / С.Б. Шехунова, С.М. Стадніченко, В.М. Палій, В.В.Пермяков // Київ: Зб. наук. пр. ІГН НАН України, 2016. – Том 9. – С. 190-201.
59. Ширін Л.Н. Пригунов О.С., Денищенко О.В. Транспортні комплекси кар'єрів: навч. посіб. – Київ: Міністерство освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т., 2015. – 241 с.
60. Энгельгардт А.Н. Избранные сочинения. – Москва: Сельхозгиз, 1959. – Т.1. – 756 с.

61. Álvaro J.J., Shields-Zhou G.A., Ahlberg P., Jensen S. and Palacios T. (2016). Ediacaran-Cambrian phosphorites from the western margins of Gondwana and Baltica. *Sedimentology* 63, pp. 350-377. DOI: [10.1111/sed.12217](https://doi.org/10.1111/sed.12217)
62. Alvaro J.J., Clausen S. (2010). Morphology and ultrastructure of epilithic versus cryptic, microbial growth in lower Cambrian phosphorites from the Montagne Noire, France, *Geobiology*, vol. 8, pp. 89-100. DOI: [10.1111/j.1472-4669.2009.00229.x](https://doi.org/10.1111/j.1472-4669.2009.00229.x)
63. Arning E.T., Birgel D., Brunner B., Peckmann J. (2009). Bacterial formation of phosphatic laminites off Peru, *Geobiology*, vol. 7, pp. 295-307. DOI: [10.1111/j.1472-4669.2009.00197.x](https://doi.org/10.1111/j.1472-4669.2009.00197.x)
64. Bailey J.V., Joye S.B., Kalanetra K.M., Flood B.E., Coresetti F.A. (2007). Evidence of giant sulphur bacteria in Neoproterozoic phosphorites, *Nature*, vol. 445, pp. 198-201. DOI: [10.1038/nature05457](https://doi.org/10.1038/nature05457)
65. Baturin G.N., Titov A.T. (2006). Biomorphic formations in recent phosphorites, *Oceanology*, vol. 46, pp. 711-715. DOI: [10.1134/S0001437006050110](https://doi.org/10.1134/S0001437006050110)
66. Cayeux M.L. (1936). Existence de nombreuses bactéries dans les phosphates sédimentaires de tout âge: conséquences. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Paris*, vol. 203, pp. 1198-1200.
67. Chen J.-Y., Oliveri P., Li C.-W., Zhou G.-Q., Gao F., Hagadorn J.W., Peterson K.J., Davidson E.H. (2000). Precambrian animal diversity: putative phosphatized embryos from the Doushantuo Formation of China, *PNAS*, vol. 97 (9), pp. 4457-4462.
68. Chernenko V.Yu., Shekhunova S.B., Chyhyrynets O.E., Stadnichenko S.M. (2018). Innovative technology of phosphorites processing. Resources and resource-saving technologies in mineral mining and processing (Multi-authored monograph). Petroșani (Romania): Universitas Publishing, pp. 351-362.
69. Chernenko V.Yu., Astrelin I.M., Tolstopalova N.M. (2018). Enrichment and leaching of nonferrous metal ores and phosphate ores with organic acids. International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative Development of Resource-Saving Technologies of Mineral Mining and Processing”. Book of Abstracts. Petroșani, Romania: Universitas Publishing, pp. 185-188.
70. Cosmidis J., Benzerara K., Gheerbrant E., Estève I., Bouya B., Amaghazaz M. (2013). Nanometer-scale characterization of exceptionally preserved bacterial fossils in Paleocene phosphorites from Ouled Abdoun (Morocco), *Geobiology*, vol. 11, pp. 139-153. DOI: [10.1111/gbi.12022](https://doi.org/10.1111/gbi.12022)
71. Cox R., Lowe D. (1995). Controls on sediment composition on a regional scale: a conceptual review. *Journal of Sedimentary Research*, vol. 65, pp. 1-12.
72. Dahanayake K., Krumbein W.E. (1985). Ultrastructure of a microbial mat-generated phosphorite, *Mineralium Deposita*, vol. 20, pp. 260-265.
73. Goldhammer T., Brüchert V., Ferdelman T.G., Zabel M. (2010). Microbial sequestration of phosphorus in anoxic upwelling sediments, *Nature Geoscience*, vol. 3, pp. 557-561. DOI: [10.1038/ngeo913](https://doi.org/10.1038/ngeo913)
74. Harnois L. (1988). The CIW index: A new chemical index of weathering, *Sedimentary Geology*, vol. 55, pp. 319-322.
75. Hiatt E.E., Pufahl P.K., Edwards C.T. (2015). Sedimentary phosphate and associated fossil bacteria in a Paleoproterozoic tidal flat in the 1.85 Ga Michigamme formation, Michigan, USA, *Sedimentary Geology*, vol. 319, pp. 24-39.
76. Huldgren T., Cunningham J.A., Yin C., Stampanoni M., Marone F., Donoghue P.C.J., Bengtson S. (2011). Fossilized nuclei and germination structures identify Ediacaran “animal embryos” as encysting protists, *Science*, vol. 334, pp. 1696-1699.
77. Jarvis I., Burnett W.C., Nathan Y. et al. (1994). Phosphorite geochemistry: state-of-the-art and environmental concerns. *Eclogae Geologicae Helvetiae*, vol. 87, iss. 3, pp. 643-700.
78. Lamboy M. (1994). Nanostructure and genesis of phosphorites from ODP Leg 112, the Peru margin, *Marine Geology*, vol. 118, pp. 5-22.

79. Lamboy, M., Rao, V.P., Ahmed, E., Azzouzi, N. (1994). Nanostructure and significance of fish coprolites in phosphorites. *Marine Geology* 120, pp. 373-383.
80. Li Z., Wen T., Su Y., Wei X., He C., Wang D. (2014). Hollow hydroxyl-apatite spheres fabrication with three-dimensional hydrogel template, *CrystEngComm*, vol. 16, pp. 420-4209.
81. Perez R.A., Del Valle S., Altankov G., Ginebra M.-P (2011). Porous hydroxyl-apatite and gelatin/hydroxyl-apatite microspheres obtained by calcium phosphate cement emulsion, *Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials*, vol. 97B, pp. 156-166. DOI: 10.1002/jbm.b.31798
82. Salama W., El-Kammar A., Saunders M., Morsy R., Kong C. (2015). Microbial pathways and palaeoenvironmental conditions involved in the formation of phosphorite grains, Safaga District, Egypt, *Sedimentary Geology*, vol. 325, pp. 41-58.
83. She Z., Strother P., McMahon G., Nittler L.R., Wang J., Zhang J., Sang L., Ma C., Papineau D. (2013). Terminal Proterozoic cyanobacterial blooms and phosphogenesis documented by the Doushantuo granular phosphorites I: In situ micro-analysis of textures and composition, *Precambrian Research*, vol. 235, pp. 20-35.
84. Soldatenko Ye. (2018) Evolution des environnements sédimentaires du bassin de Podolya (Ukraine) à l'avènement des premiers métazoaires édiacariens. THESE Pour l'obtention du Grade de Docteur de L'universite de Poitiers, Secteur de Recherche: SFA, 325 p.
85. Soudry D., Nathan Y. (2000). Microbial infestation: a pathway of fluorine enrichment in bone apatite fragments (Negev phosphorites, Israel), *Sedimentary Geology*, vol. 132, pp. 171-176.
86. Soudry D., Nathan Y., Ehrlich S. (2013). Geochemical diagenetic trends during phosphorite formation-economic implications: the case of the Negev Campanian phosphorites, Southern Israel, *Sedimentology*, vol. 60, pp. 800-819.
87. Xiao S., Zhang Y., Knoll A.H. (1998). Three-dimensional preservation of algae and animal embryos in a Neoproterozoic phosphorite, *Nature*, vol. 391, pp. 553-558.

Фондова література:

87. Акт испытання в заводських умовах амміачної селитри на розсыпчатість після 6 місяців зберігання. УСХА, Ровенське об'єднання «Азот», 1976. – 8 с.
88. Андрейчик Г.Г., Грицков Я.М., Доброхотов М.Н., Полищук В.Д. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Центрально-Украинская. Лист М-36-XXVIII. Объяснительная записка. Москва, 1960. – Государственное науч.-техн. изд-во литературы по геологии и охране недр, Киевское геологическое управление, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 25588. – 103 с.
89. Анисимов В.С., Власов Б.И., Шестопалов В.М. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Волыно-Подольская. Лист М-34-VI. Объяснительная записка. Москва, 1972. – Киевский геологоразведочный трест, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 35372. – 84 с.
90. Арчакова Є.Г., Переверзев С.І. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Дніпровсько-Донецька серія. Аркуш: М-36-XXIX (Кобеляки). Пояснювальна записка. Київ, 2014. – Міністерство охорони навколишнього середовища України, Державна служба геології та надр України, УкрДГРІ, Казенне підприємство «Південукргеологія», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 64805. – 80 с.
91. Бабенко Т.І. Державний баланс запасів корисних копалин України на 01.01.2007. Глауконіт. Вип. 105. Київ, 2007. – ДНВП «Геоінформ України», інв. № 60788. – 14с.
92. Бабенко Т.І. Державний баланс запасів корисних копалин України на 01.01.2020. Глауконіт. Вип. 105. Київ, 2020. – ДНВП «Геоінформ України», інв. № 66626. – 20 с.

93. Бабенко Т.І. Державний баланс запасів корисних копалин України на 01.01.2020. Сіль калійна. Вип. 78. Київ, 2020. – ДНВП «Геоінформ України», інв. № 66666. – 32 с.
94. Безвинний В.П., Циба М.М., Донець Г.А. та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуші: М-36-ХІХ (Біла Церква), М-36-ХХV (Умань). Пояснювальна записка. Київ, 2006. – Державна геологічна служба, Північне державне регіональне геологічне підприємство «Північгеологія», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 60673. – 165 с.
95. Безуглый А.М., Гук В.И., Банник Г.И. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Днепроовско-Донецкая. Лист М-36-ХХІ. Объяснительная записка. Киев, 1969. Киевский геологоразведочный трест, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 30312. – 55 с.
96. Белецька І.С., Кравцов Ю.В., Лавриненко Л.Ф. та ін. Аналіз раніше проведених робіт і прогнозна оцінка перспектив виявлення родовищ фосфатно-глауконітової сировини у передгірній частині Криму. Київ, 2007. – Казенне підприємство «Південекогеоцентр», Кримська геологорозвідувальна партія твердих кор копалин. – 27 с.
97. Беляева А.И. Прогнозные карты масштаба 1:200 000 нерудных полезных ископаемых на площади Харьковского листа. Харьков, 1968. – Харьковская КГРЭ трест «Днепрогеология», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 29100. – Кн. 1-3.
98. Биленко А.В. Отчет об обследовании глауконитовых песков Киевской области, 1937.
99. Бирюлев А.Е. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Воыно-Подольская. Лист М-35-VIII. Объяснительная записка. Москва, 1972. – Трест «Киевгеология», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 35372. – 63 с.
100. Білінська Я.П., Клочков В.М., Шевченко О.М., та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуш: М-36-ХХХІІ (Новоукраїнка). Пояснювальна записка. Київ, 2002. – УкрДГРІ, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 58568. – 60 с.
101. Блажук С. Вивчення перспектив використання нетрадиційних джерел агрохімічної сировини в сільському господарстві України. Симферопіль, 2007. – Кримське відділення УкрДГРІ.
102. Блажук С., Піддубна Т. Звіт про геологічне вивчення надр: «Виконати прогнозну оцінку верхньокрейдяних фосфоритонесних відкладів Середнього Придністров'я» за 2000-2004 рр. Київ, 2004. – Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика», Центр геолого-геофізичних робіт та виробничого забезпечення «Геосервіс».
103. Блажук С.В. Доразведка северо-западного фланга Карповского месторождения фосфорит-глауконитовых руд (Амвросиевский район Донецкой обл.), 2006-2007 гг. Симферополь, 2008. – КВ УкрДГРІ.
104. Блажук С.В., Головка М.М., Коньков Г.Г. и др. Оценить перспективы на зернистые фосфориты в глауконитовых формациях юга Европейской части СССР и апатитов УЩ, Белорусского массива и Воронежской антеклизы с составлением прогнозных карт и обоснованием направления поисков, 1990-1994 гг. Симферополь, 1994. – УкрГИМР.
105. Борисенко Т.С., Усмінська О.В., Бедрок Л.В. та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Волино-Подільська серія. Аркуш: М-35-ХХ (Тернопіль). Пояснювальна записка. Київ, 2009. – Державна геологічна служба, Північне державне регіональне геологічне підприємство «Північгеологія», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 62613. – 114 с.
106. Боцуляк И.В. Геолого-экономическая оценка месторождений и проявлений желваковых фосфоритов Приднестровья. Киев, 1998. – Північне державне

- регіональне геологічне підприємство «Північгеологія», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 60666. – Кн. 1, 2.
107. Боцуляк И.В. Технично-економическіе соображенія о возможности отработки Жванского месторождения фосфоритов подземным способом в Муровано-Куриловецком районе Винницкой области. с. Фурсы, ГПП «Севукргеологія», Правобережная ГРЭ, 1995.
 108. Брагин Ю.Н., Блажук С.В., Поддубная Т.Д. и др. Проведение геолого-разведочных работ на фосфорит-глауконитовые руды Карповского мел-мергельного месторождения Донецкой области. Симферополь, 1999. – УкрГИМР, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 57311. – Кн. 1, 2.
 109. Брацлавський П.Ф., Шевченко О.М., Кузьменко Л.С. та ін. Державна геологічна карта України масштабу 1:200 000, аркуші М-35-XXVIII (Бар), М-35-XXXIV (Могилів-Подільський). Волино-Подільська серія. Пояснювальна записка. Київ, 2009. – Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державна геологічна служба, УкрДГРІ, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 61911. – 206 с.
 110. Бухарев В.П., Колосовская В.А., Кошик Ю.А. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Центрально-Украинская. Лист М-35-ХІІ. Объяснительная записка. Киев, 1969. – Киевский геологоразведочный трест, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 31237. – 28 с.
 111. Вадимов Н.Т. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Донбасс. Лист М-37-XXXI (Петропавловка). Объяснительная записка. Киев, 1959. – Украинское геологическое управление, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 20814. – Кн. 1, 2.
 112. Ващенко В.О., Євтушко Т.Л., Британ А.Й. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Карпатська серія. Аркуш: М-35-XXXII (Чернівці), L-35-II (Кимпулунг-Молдовенеск). Пояснювальна записка. Київ, 2003. – Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна геологічна служба, НАК «Надра України», ДП «Західукргеологія», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 59331. – 45 с.
 113. Ващенко В.О., Турчинова С.М., Турчинов І.І., Поліха Г.Г. Державна геологічна карта України масштабу 1:200 000, аркуш М-35-XXV (Івано-Франківськ). Карпатська серія. Пояснювальна записка. Київ, 2007. – Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державна геологічна служба, НАК «Надра України», ДП «Західукргеологія», УкрДГРІ, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 61704. – 150 с.
 114. Великанов В.А., Германов Б.С., Иванченко В.Я. и др. Отчет Приднестровской геологосъемочной партии Побужской экспедиции о работах по геологической съемке масштаба 1:50 000 и структурно-профильному бурению, проведенных в Среднем Приднестровье в 1964-1968 гг. (территория листов М-35-115-А,Б,Г, -116-В, -128-А,Б,В (сев.половина). Киев, 1968.
 115. Вигдергауз Л.М. Оценка сырьевой базы минеральных удобрений для сельского хозяйства Украинской ССР. Часть IV. Микроэлементы и новые виды агроруд. Том VIII. Днепропетровск, 1965. – Институт минеральных ресурсов.
 116. Виноградов Г.Г., Дранов Г.И., Марченко Г.П., Романовская Н.Л. Комплексная геологическая карта территории листа М-36-XXX (Перещепино) (Отчет геологосъемочной партии № 2 по работам 1956-57 гг). Кн. 1. Объяснительная записка. Киев, 1957. – Украинское геологическое управление, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 18182. – 373 с.
 117. Виржиковський Р.Р., Пименова Н.В. Трьохверстова геологічна мапа України. Планшет XXVI-5 (Надністрянщина-Камянець), 1932.

118. Власов Б.И., Анисимов В.С., Шестопалов В.М. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Волыно-Подольская. Лист М-35-І. Объяснительная записка. Киев, 1975. – Киевский трест «Киевгеология», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 31241. – 114 с.
119. Водолажченко С.А. Отчет: «Изучить эффективность и разработать способы использования в кормлении цыплят-бройлеров сапонита и глауконита». Симферополь, 1992. – Крымский филиал Украинского НИИ птицеводства. – 17 с.
120. Гелис Е.А. Обзор природных минеральных пигментов Украинской ССР. Киев, 1969. – Киевская ГЭ, трест Киевгеология, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 30088. – Кн. 1, 2.
121. Гелис Е.А. Природное красочное сырье Украинской ССР. Минеральные пигменты и наполнители. Киев, 1965. – Киевская ГЭ треста Киевгеология, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 30088. – Кн. 1, 2.
122. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Центрально-Украинская. Лист М-36-XXXV (Днепродзержинск). Объяснительная записка. Киев, 1959. – Госгеолтехиздат, Киевское геологическое управление. – 158 с.
123. Герасимов Л.С. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Волыно-Подольская. Лист М-35-VII, М-34-XII. Объяснительная записка. Киев, 1970. – Киевский геологоразведочный трест. – 99 с.
124. Герасімов Л.С., Макарова І.В., Чалий С.В. та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Карпатська серія. Аркуші М-34-XXIII (Пшемисль), М-34-XXIV (Дрогобич). Пояснювальна записка. Львів, 2005. – Державний комітет України, НАК «Надра України», ДП «Західукргеологія», Львівська геологорозвідувальна експедиція, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 61662. – 133 с.
125. Герасімов Л.С., Чалий С.В., Плотніков А.А. та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Волино-Подільська серія. Аркуші М-34-XVIII (Рава-Руська), М-35-XIII (Червоногад), М-35-XIX (Львів). Київ, 2004. – Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна геологічна служба, НАК «Надра України», Дочірнє підприємство «Західукргеологія», Львівська геологорозвідувальна експедиція, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 59547. – 118 с.
126. Голубев В.А., Санін В.П., Куделя Ю.А. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Центрально-Украинская. Лист М-36-XX. Объяснительная записка. Москва, 1973. – Трест «Киевгеология». – 125 с.
127. Городний Н.М. Влияние глауконита на урожай и качество однолетних трав, ячменя и гречихи (результаты опытов 1973 г.). Киев, 1973. – Факультет агрохимии Украинской с/х академии.
128. Городний Н.М. Изучение влияния глауконитов как калийного удобрения на урожай и качество однолетних трав, ячменя и гречихи в зоне северной части лесостепи УССР. Киев, 1973. – Украинская СХА МСХ УССР,.
129. Грицай Є., Боцуляк І. Пошуки та розвідка родовищ фосфорвміщуючих глауконітів у Хмельницькій і Вінницькій областях. Гнівань, 2005. – ПДРГП «Північгеологія», Побузька ГРЕ.
130. Грицай Є.М. Розвідка Адамівського-ІІ родовища глауконіт-кварцових пісків в Ярмолинецькому районі Хмельницької області. Гнівань, 2004. – Побузька ГРП ДРГП «Північгеологія».
131. Грицьк В.Е. Отчет о поисковых работах на глауконит в пределах Среднего Приднестровья и результатах лабораторно-технологических испытаний глауконитового сырья за 1974-1977 гг. Киев, 1977. – Правобережная ГЭ, Киевский геологаразведочный трест «Киевгеология», Львовский госуниверситет, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 39973. – Кн. 1–4.

132. Грицьк В.Е. Отчет о результатах поисково-ревизионных работ на фосфориты в Среднем Приднестровье в 1971-1973 гг. Киев, 1973. – Подольская комплексная партия Побужской ГЭ Киевского геологоразведочного треста «Киевгеология», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 35612. – Кн. 1–3.
133. Грицьк В.Е. Отчет о результатах ревизионных работ на Жванском месторождении фосфоритов в 1969-1971 гг. Киев, 1971. – Побужская ГЭ, Киевский геологоразведочный трест «Киевгеология», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 33221. – Кн. 1. – 170 с.
134. Грицьк В.Е. Отчет Подольской комплексной партии о результатах поисково-ревизионных работ на глауконит в 1971-1973 гг. Киев, 1973. – Побужская ГЭ треста Киевгеология, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 35914. – Кн. 1–3.
135. Гуров А.В. Геологическое описание Полтавской губернии. Отчет Полтавскому губернскому земству. Харьков, 1888. – Издание Полт. губ. земства. – Вып. VII. – 1010с.
136. Действие глауконитовой муки на урожай картофеля. Заключительный отчет Житомирской опытной облсельхозстанции. Житомир, 1975.
137. Державна геологічна карта України масштабу 1:200 000, аркуші М-35-XXVIII (Бар), М-35-XXXIV (Могілів-Подільський) (в межах України). Пояснювальна записка. Київ, 2008. – Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державна геологічна служба. УкрДГРІ. – 206 с.
138. Державний баланс запасів корисних копалин України на 01.01.2020 р. Фосфорит. (Електронний варіант). Київ, 2020. – ДНВП «Геоінформ України», інв. № 66676. – кн. 1. – 34 с.
139. Державний баланс запасів корисних копалин України на 01.01.2020 р. Глауконіт. (Електронний варіант). Київ, 2020. – ДНВП «Геоінформ України», інв. № 66626. – кн. 1. – 22 с.
140. Дерій М.М., Теодорович О.О., Чуприна Н.І. та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Дніпровсько-Донецька серія. Аркуш: М-36-XIV (Переяслав-Хмельницький). Пояснювальна записка. Київ, 2009. – Державна геологічна служба, Північне державне регіональне геологічне підприємство «Північгеологія». – 92 с.
141. Деркач С.С., Зенько В.Г., Лафінчук С.Ф. та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуш: М-35-XXIII (Бердичів). Пояснювальна записка. Київ, 2002. – Міністерство екології та природних ресурсів України, Північне державне регіональне геологічне підприємство «Північгеологія», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 59388. – 97 с.
142. Деркач С.С., Зенько В.Г., Ляшенко П.О. та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуш: М-35-XXIX (Вінниця). Пояснювальна записка. Київ, 2006. – Державна геологічна служба, Північне державне регіональне геологічне підприємство «Північгеологія», Правобережна геологічна експедиція, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 60624. – 120 с.
143. Довбенко В.Г., Жогленко Н.Т., Маржецкая Г.Л. и др. Отчет о комплексной геологидрогеологической съемке территории листа М-36-XVII (Ахтырка) масштаба 1:200 000, выполненной в 1964-66 гг. Харьков, 1966. – Трест «Днепргеология», Харьковская комплексная геологоразведочная экспедиция. – Кн. 1-5.
144. Довбенко В.Г., Маржецкая Г.Л., Жогленко Н.Т. Государственная геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Днепровско-Донецкая. Лист М-36-XVII. Объяснительная записка. Днепропетровск, 1973. – Трест «Днепргеология», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 35507. – 43 с.
145. Доронін М.М. Складання карт прогнозу розповсюдження глауконіту в Лозно-Олександрійському районі за 1999-2000 рр. (Троїцький, Білокуракінський та

- Новопсковський райони Луганської області). Луганськ, 2000. – СхідДРГП, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 57779. – Кн. 1, 2.
146. Єсипчук К.Ю., Возгрін Б.Д., Довгань Р.М. та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуш: М-35-ХVІІІ (Фастів). Пояснювальна записка. Київ, 2003. – Міністерство екології та природних ресурсів України, УкрДГРІ, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 59387. – 56 с.
147. Желонкин А. Отчет о работе: «Обследование глауконитов р. Десны и ее притоков» и «Краткая характеристика глауконитовых отложений палеогена Изюмского и Барвенковского районов по ситовому анализу». Ленинград, 1935. – Центральный научно-исследовательский геолого-разведочный институт, геохимический сектор.
148. Жовинский Э.Я., Шевченко О.Е., Сафонова К.М. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Воыно-Подольская. Лист М-35-ХХVІІ. Объяснительная записка. Киев, 1972. – Киевский геологоразведочный трест, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 34464. – 44 с.
149. Захаров В.В., Мартинюк А.В., Токар Ю.М. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуші: М-36-ХХХІV (Жовті Води), L-36-IV (Кривий Ріг). Пояснювальна записка. Київ, 2002. – Державна геологічна служба, КП «Південукргеологія», Криворізька КГП, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 58569. – 51 с.
150. Звіт по договорній темі: «Вивчити ефективність глауконітів як меліорантів комплексної дії на піщаних ґрунтах для одержання екологічно чистої продукції та розробити рекомендації по їх застосуванню». с. Чабани, 1992. – Інститут землеробства УААН.
151. Зюльцле В.В., Дорковська З.М., Виходцев М.К. та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуш: М-35-ХХІV (Сквира). Пояснювальна записка. Київ, 2005. – Державний комітет природних ресурсів України, Державна геологічна служба, Північне державне регіональне геологічне підприємство «Північгеологія», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 61987. – 68 с.
152. Изучение влияния глауконита как калийного удобрения на урожай и качество однолетних трав, ячменя и гречихи в зоне северной части Лесостепи УССР. Киев, 1973. – НИИ геологических наук АН УССР, кафедра агрохимии Украинской сельскохозяйственной академии.
153. Изучение минералого-геохимических и физико-химических особенностей глауконитов Северного Ростожья и Среднего Приднестровья. Львов, 1976. – Львовский государственный университет им. И. Франко.
154. Информация о результатах исследования глауконитовой муки Карачиевского месторождения на Хмельницкой опытной станции в 1973 г. с. Семчики, 1973.
155. Карпов Г.М., Поддубный Н.Ф. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Центрально-Украинская. Лист L-36-V. Объяснительная записка. Киев, 1963. – Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии и охране недр, Киевский геологоразведочный трест, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 22989. – 42 с.
156. Кириченко Л.П. Определить потребности и требования к качеству природных адсорбент для народного хозяйства Украины, 1994-1995 гг. Симферополь, 1996. – УкрГІМР.
157. Кириченко Л.П., Радионова Т.В., Рогаченко А.Н., и др. Рекомендации по проведению геолого-разведочных работ на природные адсорбенты, удерживающие радионуклиды и тяжелые металлы. Симферополь, 1993. – Госком Украины по геологии, УкрГосИМР.

158. Кислюк В.В., Зюльцле В.В., Дорковська З.М. та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуш: М-35-XXXVI (Гайворон). Пояснювальна записка. Київ, 2011. – Державна служба геології та надр України, Північне державне регіональне геологічне підприємство «Північгеологія», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 65211. – 57 с.
159. Клочков В.М., Білинська Я.П., Веклич Ю.М. та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуш: М-36-XXXI (Первомайськ). Пояснювальна записка. Київ, 2009. – Державний комітет природних ресурсів України, Український державний геологорозвідувальний інститут, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 61985. – 89 с.
160. Коваленко В.І., Джунь В.С., Жилевський Д.Я. Оцінка можливостей збагачення глауконітових пісків Карачіївецького, Стругського, Глинського і Мокротинського родовищ. Сімферопіль, 1974. – Інститут мінеральних ресурсів. – 60 с.
161. Коваленко Д.Н. Фосфоритоносные отложения каневского яруса северо-восточного крыла Днепровско-Донецкой впадины. Киев, 1954. – Институт геологических наук АН УССР, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 14557. – 287 с.
162. Коваленко Д.Н., Романова Л.А. Оценка сырьевой базы минеральных удобрений для сельского хозяйства Украинской ССР. Фосфориты Украины. Киев, 1965. – Институт геологических наук. – Кн. 2.
163. Коваленко Д.Н., Романова Л.А. Прогнозная оценка территории Украинской ССР для расширения минерально-сырьевой базы агрономических руд. Киев, 1968. – Институт геологических наук АН УССР, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 29181. – 412 с.
164. Коваленко О.С., Ільїн В.Г., Маковська Т.Ф. та ін. Провести випробування сорбційних властивостей природних мінеральних сорбентів з метою вибору найбільш ефективних для їх використання в зоні відчуження Чорнобильської АЕС та в інших надзвичайних ситуаціях. Київ, 2001. – Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України.
165. Ковальов О.Б., Матвеев Г.Я., Пастухов В.В. та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Дніпровсько-Донецька серія. Аркуш: М-36-ХІІ (Київ). Пояснювальна записка. Київ, 2001. – Міністерство екології та природних ресурсів України, Північне державне регіональне геологічне підприємство «Північгеологія». – 78 с.
166. Ковальов Ю.В., Мацьків Б.В., Пукач Б.Д. та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Карпатська серія. Аркуші М-34-XXIX (Сніна), М-34-XXXV (Ужгород), L-34-V (Сату-Маре). Пояснювальна записка. Київ, 2003. – Міністерство екології та природних ресурсів України, Державне геологічне підприємство «Західукргеологія», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 59152. – 47 с.
167. Котенко О.І. Повторна геолого-економічна оцінка Спаського родовища піску. Північна та Південна ділянки у Броварському районі Київської області. Київ, 2016. – ТОВ «Геопроф», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 65344. – Кн. 1-3.
168. Кузьменко С.М. Звіт про розвідку техногенних родовищ фосфоритів Наддністрянщини та їх дослідно-промислова експлуатація. Вербське родовище. Ярмолинецький р-н Хмельницької обл. Київ, 2006. – ДНВП «Геоінформ України», інв. № 60485. – Кн. 1. – 266 с.
169. Кузьменко С.М., Скобельська А.К., Юрчишин А.П. та ін. Пошуки апатиту в межах Голосківської структури в Хмельницькій області. Гнівань, 2011. – ПДРГП «Північгеологія», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 62813. – Кн. 1-5.
170. Кулик І.Ф., Грицьк В.Е., Величко І.Н. и др. «Методические рекомендации по применению природных сапонитов, глауконитов, трепела и опоки в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы». Винница, Симферополь, Гнівань,

1991. – УкрНИИкормов, УкрНИИптицеводства, Побужская ГРП Правобережной ГРЭ.
171. Кунавский В.И. Информация о результатах исследований глауконитовой муки из Карачиевского и Мокротинского месторождений глауконитов на урожай картофеля сорта Олев. Житомир, 1973. – Житомирская опытная сельхозстанция.
 172. Кух І.О. Звіт на тему: «Розробити і теоретично обґрунтувати методи і способи застосування місцевих фосфоритів у західному регіоні України». Луцьк, 1991. – Поліська філія Інституту ґрунтознавства і агрохімії ім. О.М. Соколовського.
 173. Кухар Я.А., Цукорник Г.Г., Калінкін О.Г. та ін. Методика застосування мінерального сорбента «Глауконіт» при рекультивації земель. Стрий, Київ, Львів, Полтава, 2004. – ТзОВ "Гафса".
 174. Лепигов Г.Д. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Днепроовско-Донецкая. Лист М-36-XXIII. Объяснительная записка. Киев, 1971. – Министерство геологии Украинской ССР, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 35393. – 26 с.
 175. Лепигов Г.Д., Тимошенко Ю.П. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Днепроовско-Донецкая. Лист М-36-IX. Объяснительная записка. Киев, 1972. – Киевский геологоразведочный трест. – 101 с.
 176. Лужанский Л.А. Отчет о работе Трипольской рекогносцировочно-поисковой партии на глауконитовые породы, фосфориты, янтарь на территории планшета XXIII-9. Киев, 1944. – Укргеолтрест, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 2938. – 26 с.
 177. Лукаш В.В., Гадючка Є.В., Лісняк О.Г. та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуш: М-35-XXII (Старокостянтинів). Пояснювальна записка. Київ, 2007 – Державна геологічна служба, Північне державне регіональне геологічне підприємство «Північгеологія», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 61993. – 73 с.
 178. Люшня Л.М., Блажук С.В., Дегтяренко А.В. Геолого-технологическая оценка первоочередных участков и обоснование направлений геологоразведочных работ на Маневичско-Клеванской, Здолбунов-Тернопольской и Середина-Будской площадях. 1994-1997 гг. Симферополь, 1997. – Украинский государственный институт минеральных ресурсов, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 56926. – 204 с.
 179. Мазур М. Д. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Центрально-українська серія. Аркуш: М-35-Х (Олевськ). Київ, 2013, 2020. – Державна служба геології та надр України, Державне підприємство «Українська геологічна компанія», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 66870. – Кн. 1, 2.
 180. Матеюк В.В. Пошуково-оцінювальні роботи Миятинського родовища зернистих фосфоритів в Острозькому районі Рівненської області за 1990-2000 рр. Рівне, 2010. – ДНВП «Геоінформ України», інв. № 62356. – Кн. 1. – 104 с.
 181. Махнин В.А., Бураш Е.В., Сутырин П.А. Комплексная геологическая карта УССР масштаба 1:200 000. Лист М-36-XXVII (Чигирин) (отчет Днепроовско-Знаменской геологосъемочной партии по работам 1947-1949 гг.). Львов, 1949. – Украинское геологическое управление, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 9252. – Кн. 1-4.
 182. Мацьків Б.В., Пукач Б.Д., Воробканич В.М. та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Карпатська серія. Аркуші М-34-XXXVI (Хуст), L-34-VI (Бая-Маре), М-35-XXXI (Надвірна), L-35-I (Вишеу-Де-Сус). Пояснювальна записка. Київ, 2009. – Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державна геологічна служба, НАК «Надра України», ДП «Західукргеологія», УкрДГРІ, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 62348. – 95 с.
 183. Непомнящая В.М. Отчет о поисково-разведочных работах на месторождении глауконита у с. Кочережки, Павлоградского района Днепропетровской области.

- Днепропетровск, 1944. – Укргеолтрест, Днепропетровское отделение, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 2939. – 82 с.
184. Нечаєнко О.М., Недомолкін В.Ф., Нікітченко І.М. та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуш: М-36-XXXIII (Кіровоград). Пояснювальна записка. Київ, 2007. – Міністерство охорони навколишнього середовища України, Державна геологічна служба України, НАК «Надра України», Дочірнє підприємство «Центрукргеологія», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 61382. – 52 с.
185. Никитин Г.П. Отчет о результатах поисковых работ на месторождении природных минеральных пигментов у села Глинское (Львовская область). Львов, 1955. – Геологоразведочная контора Укргеолстром Львовский филиал, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 15771. – Кн. 1, 2.
186. Озерко В. Пошуково-оцінювальні роботи на природну фарбову сировину та земляні пігменти в межах території діяльності ДРГП «Півнчгеологія». Київ, 2005. – ДРГП «Півнчгеологія».
187. Отчет по теме: «Влияние глауконитов на рост и развитие водорослей». Барская лаборатория по выращиванию и использованию хлореллы, 1977.
188. Печинская Г.А. Составление геолого-экономических карт минерально-сырьевых баз различных отраслей промышленности УССР за 1975 г. Том XIX. Геолого-экономическая карта минерально-сырьевой базы лакокрасочной промышленности УССР. Киев, 1975. – МЭГЭИ Министерства геологии УССР, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 38232. – Кн. 1-3.
189. Причина И.С., Лепигов Г.Д. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Днепроовско-Донецкая. Лист М-36-XVI. Объяснительная записка. Киев, 1972. – Киевский геологоразведочный трест, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 34419. – 43 с.
190. Причина И.С., Лепигов Г.Д. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Днепроовско-Донецкая. Лист М-36-XXII. Объяснительная записка. Киев, 1972. – Киевский геологоразведочный трест, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 34418. – 45 с.
191. Программа геологоразведочных работ на нетрадиционное сырье для сельского хозяйства (сапонит, глауконит, опоки, трепелы, фосфатсодержащие известняки) на 1994-2000 гг. Киев, 1993. – Госком Украины по геологии и использованию недр, ГПП «Севукргеологія».
192. Ролик А.Г., Почтаренко В.И. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Вольно-Подольская. Лист М-35-XXI. Объяснительная записка. Киев, 1972. – Киевский геологоразведочный трест. – 62 с.
193. Ролик А.Г., Почтаренко В.И., Приходько В.С. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Центрально-Украинская. Лист М-35-IV. Объяснительная записка. Киев, 1974. – Киевский геологоразведочный трест. – 184 с.
194. Рябенко В.А., Жалдак А.И. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Центрально-Украинская. Лист М-35-XXX. Объяснительная записка. Киев, 1960. – Украинское геологическое управление, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 25589. – 45 с.
195. Семенов В.Г., Коваленко Д.П. Фосфориты Украинской ССР. Киев, 1961. – Киевский геологоразведочный трест, Институт геологических наук, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 21978. – Кн. 1, 2.
196. Сипливый Ю.Ф., Шевченко О.Е., Дудниче А.А. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Вольно-Подольская. Листы М-35-XXXIII, L-35-III. Объяснительная записка. Киев, 1974. – Киевский геологоразведочный трест. – 113 с.

197. Сиротюк Г.С. Пошуково-оцінювальні роботи на глауконіти у Лозно-Олександрівському районі Луганської області. Луганськ, 2011. – Східне державне регіональне геологічне підприємство, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 63079. – Кн. 1, 2
198. Соловицкий В.Н., Возгрин Б.Д., Гулевич Э.Ф. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Днепровско-Донецкая. Лист М-36-VIII. Объяснительная записка. Киев, 1973. – Трест «Киевгеология». – 134 с.
199. Стрелкова Н.Е. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Волыно-Подольская. Лист М-35-IX. Объяснительная записка. Ленинград, 1960. – ВСЕГЕИ, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 20626. – 34 с.
200. Стрелкова Н.Е. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Волыно-Подольская. Лист М-35-XV. Объяснительная записка. Киев, 1962. – Киевский геологоразведочный трест, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 22987. – 33 с.
201. Строев В.М., Стадник В.А., Тимошенко Ю.П. и др. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Днепровско-Донецкая. Лист М-36-XV. Объяснительная записка. Киев, 1972. – Киевский геологоразведочный трест. – 105 с.
202. Строев В.М., Стадник В.А., Тимошенко Ю.П. Комплексная геологическая карта листа М-36-XV (Прилуки). (Отчет геологосъемочной партии №45 Кременчугской экспедиции по работам 1963-1965 гг.) Объяснительная записка. Киев, 1965. – Киевский геологоразведочный трест, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 25603. – 297 с.
203. Сусидко К.И. Оценка сырьевой базы минеральных удобрений для сельского хозяйства Украинской ССР. (Фосфатное сырье). Киев, Симферополь, 1965. – Институт минеральных ресурсов, Институт геологических наук, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 25753. – Кн. 1–11.
204. Ткачова О.М. Аналіз мінерально-сировинної бази нетрадиційних корисних копалин (глауконіти, бентоніти, висококремнеземисті породи, вермикуліт та інші) на території Українського щита (центральна і західна частини). Гнівань, 2006. – ПДРГП «Північгеологія», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 60483. – Кн. 1–13.
205. ТУ У 0249715.001-2001 «Глауконітоліт природний і модифікований».
206. ТУ У 14.2-31684851-001-2004 «Піски глауконіт-кварцові. Технічні умови».
207. Уженков Г.А. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Волыно-Подольская. Лист М-35-XIV. Объяснительная записка. Киев, 1969. – Киевский геологоразведочный трест, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 31238. – 27 с.
208. Уженков Г.А. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Волыно-Подольская. Лист М-35-II. Объяснительная записка. Киев, 1970. – Киевский геологоразведочный трест, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 35372. – 32 с.
209. Уженков Г.А., Воловник Б.Я., Шестопалов В.М. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Волыно-Подольская. Лист М-35-III. Объяснительная записка. Киев, 1973. – Киевский геологоразведочный трест, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 35312. – 66 с.
210. Уженков Г.А., Уженкова М.М., Скиба К.А., Шестопалов В.М. и др. Геологическая карта. Лист М-35-III (Дубровица). Отчет Дубровицкой геологосъемочной партии Львовской экспедиции за 1961-1964 гг. Объяснительная записка. Киев, 1965. – Киевский геологоразведочный трест, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 24807. – 193 с.
211. Феношина У.І. Вивчення мінералого-геохімічних та фізико-хімічних властивостей верхньокрейдяних глауконітів Середнього Придністров'я. Львів, 1994. – Львівський державний університет ім. І.Франка, 37 с.
212. Феношина У.І., Лисак Г. Мінералого-геохімічні, фізико-хімічні і пігментні особливості глауконітів Північного Розточчя і Середньої Наддністрянщини та можливі напрямки використання сировини в сільському господарстві і виробництві

- нових будівельних матеріалів. Львів, 1976. – Львівський державний університет ім. І.Франко. – 58 с.
213. Франчук В.П. Геологический отчет обследования месторождений краскового сырья минерального происхождения Львовской и Закарпатской областей УССР. Киев, 1946. – Центральный научно-исследовательский ин-т строй. мат-в МПСМ, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 5446. – 17 с.
214. Черняков О.М. Пошуки і пошуково-оцінювальні роботи на зернисті фосфорити в південній частині Рівненської і північній частині Хмельницької областей. Київ, 2009. – Рівненська геологічна експедиція ПДРГП «Північгеологія», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 62750. – Кн. 1–5.
215. Черняков О.М. Пошуки і пошуково-оцінювальні роботи на зернисті фосфорити в південній частині Рівненської і північній частині Хмельницької областей. Київ, 2011. – ПДРГП «Північгеологія», ДНВП «Геоінформ України», -інв. № 62750. – Кн. 1. – 265 с.
216. Шабанова Л.В., Недомолкін В.Ф., Савінова Л.А. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуш: М-36-XXVII (Знам'янка). Пояснювальна записка. Київ, 2004. – Державний комітет природних ресурсів України, Національна НАК «Надра України», ДП «Центрукргеологія», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 61988. – 89 с.
217. Шапиро А.П., Блудов Н.В., Гужва Н.Г. Отчет о комплексной геолого-гидрогеологической съемке листа М-36-ХІ (Сумы) масштаба 1:200 000 выполненной в 1963-1965 гг. Днепропетровск, 1965. – Трест «Днепргеология», Харьковская комплексная геологоразведочная экспедиция, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 25678. – Кн. 1–4.
218. Шпильчак В.О., Манюк В.В., Сукач В.В. та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуш: М-36-XXXVI (Дніпропетровськ). Пояснювальна записка. Київ, 2007. – Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державна геологічна служба, КП «Південукргеологія», УкрДГРІ, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 61705 – 58 с.
219. Шраменко Г.П. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Центрально-Украинская. Лист М-35-ХVI. Объяснительная записка. Киев, 1965. – Киевский геологоразведочный трест, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 27728 – 48 с.
220. Шраменко Г.П. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Вольно-Подольская. Лист М-35-XXVI. Объяснительная записка. Киев, 1969. – Киевский геологоразведочный трест, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 31242 – 33 с.
221. Шунько В.И., Соловицкий В.Н., Лепигов Г.Д. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Днепровско-Донецкая. Лист М-36-II. Объяснительная записка. Киев, 1973. – Киевский геологоразведочный трест, ДНВП «Геоінформ України», інв. № 35899 – 73 с.
222. Щербина М.П., Костенко М.М., Георгін Б.В. та ін. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Серія: Центральноукраїнська. Аркуш: М-35-ХVII (Житомир). Пояснювальна записка. Київ, 2004.- Міністерство екології та природних ресурсів України, ПДГП «Північгеологія», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 61986. – 63 с.
223. Юзвенко В., Крикливая Е., Миханько Р. Влияние глауконита на рост и развитие протококковых водорослей. Бар, 1973. – Барская базовая производственно-экспериментальная лаборатория. – 31 с.
224. Яицкий Г.Г. Геологический отчет по рекогносцировочно-поисковым работам на глауконитовые пески в окрестностях г. Канева. Киев, 1940. – Геологическое управление УССР, ПДГП «Північгеологія», ДНВП «Геоінформ України», інв. № 2941. – Кн. 1, 2.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАННЯ ТЕМИ
(2016-2020 pp.)

Монографії

1. Chernenko V.Yu., Shekhunova S.B., Chyhyrynets O.E., **Stadnichenko S.M.** Innovative Technology of Phosphorites Processing / Resources and Resource Saving Technologies in Mineral Mining and Processing (Multi-authored monograph). – Universitas Publishing, Petroșani, Romania, **2018**. – P. 351-362. ISBN 978-973-741-592-9

Публікації в фахових журналах

2. **Шехунова С.Б., Стадніченко С.М.,** Гудзенко В.В., Черненко В.Ю., Чигиринец О.Е., Астрелін І.М., **Пермяков В.В.** Фосфорити як агрохімічна сировина: Мінералогічні та радіохімічні особливості фосфоритів вітчизняних родовищ // Збірка наукових праць ІГН НАН України. 2020. Т. 13. С. 87-91. (у друці)
3. **Шехунова С.Б., Стадніченко С.М.,** Палій В.М., Гудзенко В.В., **Пермяков В.В.** Літогенез «калюських верств» едіакарію (венду) поділля за результатами літолого-геохімічних досліджень // Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – 2018. – Т. 11. С. 129–146. <https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2018.153094>
4. **Пермяков В.В.** Рентгеноспектральний мікроаналіз породообразуючих мінералів на системі INCA Energy⁺, інтегрованої со скануючим електронним мікроскопом JSM-5490LV). Геологический журнал. №4. 2020. (у друці)
5. **Баран А.М.** Особливості поширення глауконіту в Дніпровсько-Донецькій Западині. Стаття 1. Палеозой-мезозойські відклади // Збірка наукових праць ІГН НАН України. 2020. Т. 13. (у друці)
6. Палій В.М., **Шехунова С.Б.** Актуальні проблеми седиментологічних досліджень (за Матеріалами 20-го Міжнародного седиментологічного конгресу) // Зб. наук. праць ІГН НАН України. – 2019. – Т. 12. – С. 9-23. <https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2019.185103>
7. **Шехунова С.Б., Стадніченко С.М.,** Палій В.М., **Пермяков В.В.** Наноструктури вендських та альб-сеноманських фосфоритів Придністров'я // Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – 2016. – Том 9. – С. 190-201. <https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2016.144875>
8. Гудзенко В.В., **Шехунова С.Б., Стадніченко С.М.,** Радіогеохімічні особливості фосфоритів України // Пошукова та екологічна геохімія. Пошукова геохімія. – № 1 (16). – 2015. – С. 30-34. <https://igmof.org.ua/uk/content/2015-%E2%84%96-116>

Матеріали конференцій

9. **Shekhunova S., Paliy V., Stadnichenko S.** Ediacaran (Vendian) sedimentation patterns (according to Volyno-Podillia sequence) / Proceedings of the Scientific Conference «Modern Problems on Lithology of Sedimentary Basins of Ukraine and Adjacent Territories». – September 24-26, 2018, Kyiv, Ukraine. — P. 74-75.
10. Ольштынская А.П., Рябоконт Т.С., **Стадніченко С.Н., Шехунова С.Б.** Памятник североукраинского палеогена – «Разрез А.В. Гурова» г. Харьков и его окрестностей / Мат. наук.-практ. конф. «Новітні проблеми геології» пам'яті В.П. Макридіна. – м. Харків, 26-27 квітня, 2018. – С. 34-37.

11. Шехунова С.Б., Стадніченко С.М., Гудзенко В.В., Пермяков В.В. Радіогеохімічні особливості фосфоритів як агрохімічної сировини / *Мат. V Міжнар. геол. фор. “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2018)”*. – м. Одеса, 18-23 червня, 2018. – С. 339-342.
12. Черненко В.Ю., Шехунова С.Б., Чигиринець О.Е., Астрелін І.М., Стадніченко С.М., Пермяков В.В. Інноваційна технологія переробки фосфоритів / *Мат. V Міжнар. геол. фор. “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2018)”*. – м. Одеса, 18-23 червня, 2018. – С. 327-330.
13. Paliy V., Shekhunova S., Stadnichenko S. Cyclicity of Ediacaran (Vendian) Deposites of Volyno-Podillia (Ukraine) / *Abstracts of the 20th International Sedimentological Congress, 13-17 August 2018, Quebec, Canada, 184-4tt8-193*.
14. Olshtynska A.P., Ryabokon T.S., Shekhunova S.B., Shevchenko T.V., Stadnichenko S.N. Microfossils and sedimentological features of Eocene section of Kharkov district (north-eastern slope of Dnieper-Donets depression, Northern Ukraine) / *Abstract Book of the 19th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference & Micro 2018 Workshop*. – Prague, October 18-19, 2018. – P. 65.
15. Shekhunova S., Stadnichenko S. Nanostructure of phosphorites (Volyno-Podillia, Ukraine) / *Materials of the V International research and practice conference Nanotechnology and Nanomaterials*. – Chernivtsi. – 23-26 August, 2017. – P. 14.
16. Shekhunova S., Stadnichenko S. Morphological Features of Silica Particles in Siliceous Sedimentary Rocks / *Materials of the 4th International research and practice conference Nanotechnology and Nanomaterials*. – Lviv. – 24-27 August, 2016. – P. 28.
17. Ольштинська О.П., Бобков О.В. Діагенез біогенного кремнезему в еоценових діатомітах околиць м. Харків / *Мат. XXXVII сесії Палеонтологічного товариства НАН України*. – Київ, 2016. – С. 35-39.
18. Шехунова С.Б., Стадніченко С.М., Бобков О.В. Мезокайнозойські кристобаліт-опалові силіцити осадового чохла України: ультрамікробудова, наномінералогія та геохімія / *Матеріали VII всеукраїнської наукової конференції «Проблеми геології фанерозою України»*, м. Львів, 6-8 жовтня 2016 р. – С. 16-19.